

Schaffhauser Pfarrverzeichnis

Aufnahme der Theologinnen und Theologen in den Kirchendienst der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen seit der Reformation bis in die Gegenwart

Teil I – 1520 bis 1914 (Abschnitte I bis IV)

Vorbemerkungen

Was in einigen andern evangelisch-reformierten Kantonalkirchen der Schweiz ¹ besteht, zum Teil seit über 100 Jahren, ist im folgenden für die Schaffhauser Kirche erstmals im Zusammenhang dargestellt: ein Verzeichnis aller Pfarrpersonen, die seit der Reformation des 16. Jahrhunderts bis heute in den Kirchgemeinden oder in anderen kirchlichen pastoralen Diensten standen bzw. stehen, eingeschlossen die in Schaffhausen Ordinierten, welche auswärts tätig waren bzw. sind.

1. Zum Aufbau des Verzeichnisses

Dieses wird in 5 Epochen gegliedert;

- I) 1520/29 bis 1553: bis Einführung eines theologischen Examens 1554, *alphabetische* Liste
- II) 1554 bis 1802: d.h. bis zur Schaffung des Kantons Schaffhausen 1803 (Mediationsverfassung), Liste *chronologisch* gemäss des Jahrs der „Reception“ in den Kirchendienst
- III) 1803 bis 1862: bis zur Einführung des ersten deutschschweizerischen Konkordates von 1862, Liste *chronologisch gemäss des Jahres der „Reception“* in den *Schaffhauser* Kirchendienst
- IV) 1863 bis 1914: bis zur Konstituierung der Kantonalkirche als öffentlich-rechtliche Körperschaft
- V) 1915 bis heute: seit der Konstituierung der Kantonalkirche gemäss K.Org. von 1914

Den Beginn der Reformationsbewegung im Gebiet des *heutigen* Kantons Schaffhausen kann man um 1520 feststellen: Im gleichen Jahr 1520, als gegen Martin Luther der Kirchenbann angedroht wurde und Luther – in Anwesenheit auch des Schaffhausers Ludwig Oechsli (siehe im Verzeichnis I unter Oechsli[n]) – am 10. Dez. 1520 die Bannandrohungsbulle öffentlich verbrannte, sandte der Steiner Conventual Erasmus Schmid Lutherschriften an den reformfreudigen Abt des Klosters Allerheiligen, Michael Eggensdorfer, und an dessen Freunde in Schaffhausen, mit der Empfehlung, sie zu studieren (Wipf, Ref.-geschichte S. 73, Schib, Geschichte der Stadt und Landschaft Schaffhausen S. 258). Auch der damalige Pfarrer von Burg, Hans Oechsli, Conventual von Einsiedeln und dadurch bekannt mit Zwingli, gehörte zu dieser ersten reformatorisch gesinnten und tätigen Pfarrergeneration auf dem Gebiet des heutigen Kantons Schaffhausen. Während in Stein am Rhein auf Veranlassung bzw. Anordnung von Zürich die Reformation 1525 eingeführt wurde, gingen die Wogen in der Stadt Schaffhausen noch hin und her, bis der Rat dann die Reformation für die Stadt und die ihr zugehörigen Dörfer im Jahre 1529 offiziell einführte.

Weil es erst 1554 mit der Einsetzung des Scholarchenrates, der Neuordnung des Stipendienwesens und der Einführung eines theologischen Examens eine offizielle Aufnahme der Examinierten in den Schaffhauser Kirchendienst gab, wird der Abschnitt I (1520-1553) des Verzeichnisses *alphabetisch* geordnet, während die weiteren Abschnitte II bis V *chronologisch*

¹ z.B. AG, AR/AI, BE-JU-SO, BS+BL, GR, SG, TG, ZH – siehe Quellen-Verzeichnis am Schluss

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

anhand der Daten der Examina, der Ordinationen bzw. der Aufnahme in den Kirchendienst oder der Anstellung im Einflussbereich von Schaffhausen geordnet sind.

2. Personendaten

Folgende Personalangaben sind, soweit bekannt, ins Verzeichnis aufgenommen worden:

- Namen und Vornamen der VDM
- Geburtsdatum und wo möglich Geburts-Ort
- Heimatort(e) bzw. (bei Ausländerinnen und Ausländern:) Staatszugehörigkeit
- Familiennamen und Vornamen der Ehepartnerinnen bzw. der Ehepartner (bei den Ehefrauen wird ab 1915 neben dem herkömmlichen Familiennamen stets auch derjenige des Ehemannes aufgeführt)
- unter „rec.“: Datum der Aufnahme in den Dienst in Schaffhausen (bei in Schaffhausen Ordinierten das Ordinationsdatum, bei auswärts Ordinierten das Datum der Installation bez. der Aufnahme der Tätigkeit im Kanton Schaffhausen)
- die Orte ihrer Hochschulausbildung, soweit bekannt (wo nur der Stadtname steht, ist die Theologische Fakultät der Universität der betreffenden Stadt gemeint)
- Ort und Datum der Ordination (auch bei möglichst allen auswärts Ordinierten)
- Pfarramtliche Tätigkeit innerhalb und soweit erfahrbar auch ausserhalb der Schaffhauser Kirche, sowie bei Emeritis das Jahr der Pensionierung und den Wohnort im Ruhestand. Bei der Amtstätigkeit (rec.) ist das Jahr bzw. Datum des Pfarreinsatzes massgebend und nicht das Jahr der Wahl
- Allfällige Tätigkeit als Dekan/in oder in Kirchenratspräsidium (bzw. früher Triumvir, Decanus, Antistes)
- bei auswärtiger Tätigkeit und Aufnahme ins „Pfarrerbuch“ der betreffenden Kantonalkirche die Angabe des dortigen Paralleleintrags (z.B. [ZH 196] = Dejung, ZH-Pfarrerbuch..., S. 196)
- bei Promovierten: Jahr der Promotion, Titel der Diss. mit Erscheinungsort und -jahr, ebenso bei Habilitation
- allfällige wichtigste und grosse theologische Publikationen
- bei Verstorbenen Datum und Ort des Todes
- soweit bekannt Verweis auf Nekrologe oder Biographien über die betr. Pfarrpersonen (z.B. Nekrologe zu den „Pfarrkalendern“ bzw. zu den „Kalendern der evangelischen Kirchen der Schweiz“, sowie SBG, d.h. Schaffhauser Biographien, hg. von Hist. Verein, siehe Quellenverzeichnis am Schluss)
- sporadisch gewisse Besonderheiten (z.B. bei der ersten Frauenordination 1942)

3. Alphabetisches Inhaltsregister als Anhang

Das Verzeichnis ist – mit Ausnahme des ersten Abschnittes, 1520/29 bis 1553, der alphabetisch nach Namen geordnet werden musste, – durchgehend *chronologisch* aufgebaut, nach den Jahreszahlen der Ordination bzw. der Aufnahme in den Schaffhauser Kirchendienst („rec.“), bzw. bei Angestellten und Provisores das Jahr deren Anstellung („rec. prov.“).

Im Anhang dazu befindet sich ein umfassendes *alphabetisches* Inhaltsregister aller VDM, die im Verzeichnis aufgeführt sind, mit Angaben von Geburtsjahr, Todesjahr bei Verstorbenen, des Jahres der Aufnahme bzw. Anstellung und der Wirkungsorte im Kanton Schaffhausen. Anhand dieses alphabetischen Anhangs bzw. der dort genannten Rezeption lässt sich jede gesuchte Pfarrperson im chronologischen Verzeichnis mühelos finden.

4. Liste(n) «nach Gemeinden»

Neben dem chronologischen Hauptverzeichnis und dem alphabetischen Namenverzeichnis besteht als Drittes die «Liste nach Gemeinden». Diese in zwei Versionen:

- zum einen in Einzelverzeichnissen für jede einzelne Kirchgemeinde bzw. Spezialpfarramt,
- zum andern in einem Gesamtverzeichnis aller Kirchgemeinden etc.

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

Die doppelte Führung dieses Verzeichnisses erlaubt es, bei Anfragen von Historikern oder anderen Interessierten nach der Pfarrliste einer einzelnen Kirchgemeinde sofort die Datei mit dem Einzelverzeichnis der betreffenden Kirchgemeinde abzugeben. Der bescheidene Mehraufwand bei Mutationen lohnt sich für diese bereits bewährte Praxis.

5. Quellen

Zum einen wurden aufgenommen alle Angaben aus den Listen des „Chronologischen Verzeichnis[ses] aller seit der Reformation recipierten Geistlichen, begleitet mit kurzen Personalien“, HS im ersten, ältesten Teil des Matrikelbuches des Schaffhauser Ministeriums (im Eigentum des Ministeriums ²) und aus handschriftlichen Einlageblätter darin.

Zum andern wurden die Einträge in den *Pfarrerlisten* der einzelnen *Kirchgemeinden* aus dem zweiten Teil des genannten Matrikelbuches übernommen und in *kursiver Schrift* aufgeführt. Dieses Verzeichnis wurde vom Osterfinger Pfarrer und langjährigen Aktuar des Pfarrkonventes Johannes Huber (1866-1947) in das ältere grosse Buch ab Seite 61 aufgeschrieben. Seine Quelle war das Pfarrerbüchlein, das Johannes Schoop (1696-1757), der Grossvater der Brüder Johannes und Johann Georg Müller jun., spätestens um 1751-1753 begonnen hat und das von 9 Nachbesitzern weitergeführt wurde bis 1965, als es als Geschenk an das Staatsarchiv gelangte ³. Im vorliegenden grossen Verzeichnis wurden die Daten Schoops und dessen Nachfolger abgeglichen mit denjenigen des Matrikelbuches und zitiert mit *Sch* (=Schoop) und Seitenzahl. Eine Abschrift des ältesten, von Schoop stammenden Teils dieses Pfarrerbüchleins, aus der Feder seines Schwiegersohnes Joh. Georg Müller sen., also des Vaters der genannten Brüder Müller, liegt ebenfalls im Staatsarchiv ⁴. Es ist eine recht genaue Abschrift der Namen und Daten aus dem Büchlein seines Schwiegervaters bis ins Jahr 1799; sogar die Seitenzahlen stimmen meist überein. Im nachfolgenden Verzeichnis wird dieses Teil-Duplikat unter der Abkürzung *M* (= Müller) nur zitiert bei einzelnen Abweichungen von *P* (Schoop).

Schoop seinerseits hatte sein Werk aus einem noch älteren Verzeichnis grossenteils wörtlich abgeschrieben: aus dem Verzeichnis, welches Johannes Wepfer (1685-1763), zuletzt „Helfer“ am Münster, um 1730 nach eigenen Angaben „aus den Tauff- und anderen Büchern und Schriften zusammengetragen“ hat ⁵. Das Wepfersche Verzeichnis wurde nachträglich mit der privaten „Hauschronik“ des Antistes Johann Jacob Veith (1631-1706) in ein Bändchen zusammen eingebunden und später im Staatsarchiv unter „Chroniken“ abgelegt. Erst der Hinweis von Staatsarchivar Dr. Roland Hofer, dem ich für seine Unterstützung herzlich danke, auf dieses Wepfersche Verzeichnis brachte die Möglichkeit, es aufzugreifen und mit den übrigen späteren Verzeichnissen zu vergleichen. Die Daten des Wepferschen Werks, welches mindestens zu einem rechten Teil als Primärquelle gelten mag, werden nachfolgend zitiert mit: *W* (= Wepfer, und Angabe der Seitenzahl).

Im weiteren wurde – offensichtlich erstmals – ein Vergleich des Wepferschen Verzeichnisses mit den Einträgen im „Regimentsbuch“ von Johann Caspar Trippel ⁶ von 1745 vorgenommen, und ausserdem gewann man aus diesem Standardwerk zusätzliche Angaben (z.B. aus der Trippelschen Liste der Schaffhauser „Expectanten“ ab 1685 bis 1799) und es erfolgte der Abgleich der entsprechenden Namen und Daten mit denjenigen bei Schoop und dem Matrikelbuch des Pfarrkonvents für das vorliegende grosse Pfarrerverzeichnis (zit: „T ..“ [=

² Standort: in der Regel: bei der Aktuarin bzw. dem Aktuar des kantonalkirchlichen Pfarrkonvents

³ STASH, Sign. Personalialia B, (Schachtel) Geistliche, Büchlein mit *hellblauem* Einband

⁴ STASH, Sign. Personalialia B, (Schachtel) Geistliche, Büchlein mit *grauem* Einband

⁵ „Verzeichnis der Kirchen und Schuldieneren seit der Zeit der sg. (= *seligen*) Reformation in der Stadt und Landtschaft Schaffhausen... zusammengetragen. Anfangs von Herrn Diaconus Wepfer...“. Auf den Seiten 1 bis 133 eingebunden zur Hauschronik von Joh. Jacob Veith, STASH, Sign. Chroniken, B, 10.

⁶ „Kurzer Auszug der Beschreibung löblichen Statt Schaffhausen, sodann durch was für ehren Personen Ihr so welt- als geistliches Regiment von Zeit zu Zeit besetzt...; solches alles zu copieren gefunden, Johan Caspar Trippel, A° 1745“. Listen der Pfarrer (bis 1799) auf den Seiten 249-358. STASH Sign. Regiment A 1. – zit: „T ..“ (+Seite)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

Trippel, mit Seitenzahl]). Eine ganze Reihe Indizien sprechen für gewisse Abhängigkeiten zwischen den Listen von Wepfer, Trippel – und wie oben erwähnt: mit Schoop und Müller. Zum Beispiel beginnen in oder kurz nach der Reformationszeit die meisten Listen der Landpfarrstellen in allen 4 Verzeichnissen meist mit demselben Pfarrer, während in späterer Zeit vorherige Amtsinhaber bekannt sind ⁷. Ausserdem sind viele oft originelle Glossen meistens sogar wörtlich identisch ⁸. Ein starkes Indiz ist es, wenn beide, Wepfer und Trippel, ein gleiches, aber falsches Todesdatum vermerken ⁹. Weil Wepfer nach eigener Angabe sein Pfarrerbuch rund ein Jahrzehnt vor Trippel erarbeitet haben dürfte und gemäss eigenen Angaben Taufbücher befragte, welche in den Land- und Stadtpfarrämtern lagen, besteht der begründete Verdacht, dass Trippel für diesen Teil seines grossen „Regimentsbuches“ das Wepfersche Werk gekannt hat und möglicherweise brauchen durfte.

Joh. Conrad Mägis (1815-1884, rec. 1838) hat in seiner handschriftlichen Zusammenstellung der Schaffhauser Pfarrer seit der Reformation bis 1803¹⁰ nicht nur die Namen und die Daten der Examina sowie die Wirkungsorte und soweit erreichbar die Todesdaten, sondern darüber hinaus – im Gegensatz zu allen andern oben genannten Pfarrerverzeichnissen – auch die Jahrezahlen und Universitäten notiert, wann und wo die Schaffhauser Kandidaten ihr Hochschulstudium absolviert hatten (dies bis etwa 1750). Er hat diese Angaben zweifellos meist aus den Originalprotokollen des Scholarchenrates entnommen, welche heute im Staatsarchiv liegen¹¹.

Weitere Ergänzungen im vorliegenden grossen Pfarrer/innenverzeichnis in *kleinerer Schrift* zur Information stammen aus verschiedensten andern Quellen, namentlich über die besuchten Ausbildungsstätten sowie über die pfarramtliche Tätigkeit der aufgeführten Pfarrpersonen *in andern Kirchen*, aber auch aus andern Kantonen stammende Pfarrer (z.B. AG, AR, GL, SG, TG), welche vor 1863 (der Bildung des Konkordates) in Schaffhausen examiniert und ordiniert worden sind, aber auf allen Schaffhauser Pfarrerlisten, insbesondere auch im Matrikelbuch des Ministeriums fehlen. Neben Nachforschungen in verschiedenen Archiven und Archivalien leisteten unter anderem die gedruckten „Pfarrerbücher“ der Kantonalkirchen Aargau, beider Appenzell, Baselland+Baselstadt, Bern, Glarus, Graubünden, St.Gallen, Thurgau und Zürich sehr gute Dienste (siehe Quellen).

Wesentlich waren auch die persönlichen Nachfragen mit guten Kontakten zu sehr vielen Kolleginnen, Kollegen und Amtsstellen. Allen gebührt unser bester Dank.

6. Studienorte

Wo möglich werden die Fakultäten angeführt, an denen die Studierenden ihre theologische Ausbildung absolviert haben. Bei den Lebenden wurde dies durch Befragung erhoben, bei den seit 1885 Verstorbenen weitgehend aus den Nekrologen zu den „Pfarrkalendern“ (Kalender der Evangelischen Kirchen der Schweiz, seit 1885 jährlich hg. vom Reinhardt-Verlag, Basel). Für die Studienorte der früheren Pfarrergenerationen wurden zunächst praktisch alle Angaben über Schaffhauser Stipendiaten des 16. bis 18. Jahrhunderts dem grossen Aufsatz von Robert Lang,

⁷ Z.B. Helfer in Neunkirch-Osterfingen in W 77 und T 329 beginnen erst ab 1609; und die Hemmentaler Pfarrer zwischen 1642 und 1661 fehlen in W 116, T 301 und P 143 einheitlich.

⁸ Beispiel: bei Joh. Martin Beyel, rec. 1609, die Glosse, dieser habe „im neuerbauten Kirchlein“ in Osterfingen die erste Predigt gehalten.

⁹ Z. B. bei Melchior Hurter, 1652-1714, „Probsten Sohn“, ordiniert 1672, zuletzt bis zu seinem Tod Pfarrer in Buchberg-Rüdlingen, wo im Totenregister das Todesdatum 10. Febr. 1714 eingetragen ist, wie auch später im Schoopschen Pfarrerbüchlein, während Wepfer und Trippel beide den 11. Febr. vermerken.

¹⁰ Mägis: „Chronologisches Verzeichnis aller Schaffhauser Geistlichen seit der Reformation“, in 2 Teilen: I: 1554-1768; II: 1769 bis 1803 (d.h. solange der Scholarchenrat bestand und zuständig war und dies für Mägis in den Protokollen greifbar war). Die 2 Teile des Pfarrerverzeichnisses von Mägis sind eingebunden zu dessen Notizen aus den Scholarchenprotokollen und weiteren hist. Notizen im Band STASH Sign. Schule 1/96

¹¹ STASH Sign. Schule 1, Bd. 1-17

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

Geschichte des Stipendiatenwesens in Schaffhausen ¹² entnommen. Die wichtigsten und die originellsten Informationen über die Ausbildung an auswärtigen Hochschulen und Akademien dürfte Lang zusammengetragen haben. Aus den ersten Bänden der originalen Protokolle des Scholarchenrates, die im Staatsarchiv liegen [STASH Sign. Schule, Schulherren-Protokolle, 17 Bde], wurden noch weitere bisher unbekannte Angaben über Stipendien und Studienorte „ausgegraben“. Bei allen in Bd. 03 alphabetisch aufgeführten Pfarrern wurde der Verweis auf diese Quelle angemerkt ¹³. Stipendien wurden ab 1540 für Studenten zugewendet, vorab für Studien an ausländischen Hochschulen (Strassburg, Wittenberg, Tübingen, Marburg u.a.m.). Eine eigene Stipendienordnung gab es anscheinend in Schaffhausen nicht. Der Rat bzw. die Schulherren orientierten sich ab 1580 an der Zürcher Stipendienordnung, welche im Protokollbuch Bd. 02 wörtlich abgeschrieben wurde [S. 74 bis 77]. Alle Immatrikulationen von Schaffhauser Theologiestudenten an der Universität Tübingen (mit Ausnahme von drei früheren Studenten erst ab 1762, bis 1914) konnten dem Aufsatz von Maissen/Lieb SGB 75, 1998 entnommen werden ¹⁴. Bis 1726 kam es vor, dass gewisse Kandidaten sich zur Schlussprüfung anmeldeten, ohne an einer Universität studiert zu haben. Um „diesem Unfug“ vorzubeugen, beschloss der „Schulrath“ (Scholarchenrat) in diesem Jahre, „dass für das künftige kein studiosus theologiae so leichter dinge ad examen publicum mehr zugelassen werden solle, er habe denn vorhero auf frembden universiteten einige jahre zugebracht und seine studia genugsam excoliert...“ ¹⁵. Gute Hochschulbildung sollte seither bei allen Kandidaten Voraussetzung für den Kirchendienst sein ¹⁶.

7. Schaffhauser Examina 1554 bis 1863 – Konkordat ab 1862

Im Jahr 1554 begann man, die Pfarrwahlen vom Bestehen einer *Prüfung* abhängig zu machen: «Nach einer Bestimmung von 1554 musste ein Pfarrer durch den Scholarchenrat ¹⁷ examiniert worden sein und im Münster gepredigt haben, bevor er der Gemeinde durch Deputierte „mit Predigen, Gebeth und Handauflegung vorgestellt werden“ durfte.» (J. Wipf, Reformationsgeschichte, 332). Die Kandidaten wurden bis 1802 vom Scholarchenrat, ab 1803 vom Kirchenrat nach erfolgreicher Prüfung und Examenspredigt ordiniert und damit „unter die Zahl der Geistlichen cum potestate sacra administrandi“ aufgenommen (der Pfarrer, welche die Vollmacht zur Sakramentspendung haben) d.h. in das Schaffhauser Ministerium aufgenommen. Bei der anschliessenden Aufnahme der hiesigen VDM in die Schaffhauser (Pfarrer-)Synode hatten sie das „Juramentum Synodale“, den Synodal-Eid, abzulegen, dessen Wortlaut vom Kleinen Rat vorgeschrieben wurde. Die Eidesformel von 1554 findet sich unten bei der Einführung in den Hauptabschnitt II „Zulassung zum Pfarramt 1554 bis 1803“ ¹⁸. Bis 1837 wurde die Ordination im geschlossenen Rahmen nach der Prüfungspredigt in der anschliessenden Sitzung des Schulrates, ab 1803 des Kirchenrathes von dieser Behörde erteilt, ab 1837 in einer öffentlichen festlicheren Ordinationsfeier in der Regel am Ostermontag oder gelegentlich am Pfingstmontag oder am Stefanstag.

¹² Robert Lang, Geschichte des Stipendiatenwesens in Schaffhausen, Heft 1932/16 der „Beiträge zur Vaterländischen Geschichte“, Schaffhausen 1932 [STASH, Sign. HZ 33] zit.: „(Lang, ..)“ (mit Seitenzahl).

¹³ „Namenreg. S. ..“ = Namenregister der Pfarrer 1583-1693, STASH Sign. Schule 1,3.

¹⁴ An der Universität Tübingen studierten mit Ausnahme von drei früheren Studenten (Sigerist 1570-1571, Ulmer 1583, Frey 1583) erst ab 1762 regelmässig Theologiestudenten aus Schaffhausen (von der Reformation bis 1914). Maissen/Lieb, Schaffhauser Studenten an der Universität Tübingen, SGB 75, 1998 (S. 183-236).

¹⁵ excoliert = sorgfältig bearbeitet, veredelt – excultus = gebildet, [Scholarchenprotokoll 04. 06. 1726, gemäss Lang, a.a.O., S. 161]

¹⁶ Nach 1726 gab es im 18. Jahrhundert nur noch ganz wenige mehr oder weniger begründete Ausnahmen (bei Selbststudium, Förderung durch private Lehrer), Beispiele bei Lang, a.a.O., S. 160-164.

¹⁷ Der 1554 eingesetzte Scholarchenrat bestand aus dem jeweils regierenden Bürgermeister, drei Mitgliedern des Kleinen Rates und den drei obersten Stadtgeistlichen, den sog. Triumvirn (an Münster, St.Johann und Spital), sowie dem Stadtschreiber.

¹⁸ Quelle: ältestes Protokoll des Scholarchenrates 1554, STASH Sign. Schule 1,1, Seite 1

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

Eine ganze Anzahl auswärtiger Kandidaten wurde im 18. und 19. Jahrhundert in Schaffhausen examiniert (aus Aargau, Appenzell A.Rh., Thurgau, Glarus, St.Gallen) und „ins Ministerium aufgenommen“, waren aber in der Folge meist in andern Kirchen tätig. Speziell aus ehemaligen Untertanengebieten des Ancien Régimes wie Thurgau, Toggenburg, St.Galler Rheintal), aber auch aus eidgenössischen Ständen, die keine entsprechend ausgestalteten kirchlichen „Obrigkeiten“ und Prüfungsbehörden hatten (Appenzell A.Rh., Glarus) gab es Kandidaten, welche in Schaffhausen das Collegium humanitatis besuchten und dann auch hier examiniert und ordiniert werden wollten. Ab 1807 wurde zudem die Bedingung erlassen, dass sie eine Empfehlung seitens der „geistlichen Obrigkeit“ ihres Herkunftskantons beizubringen hatten ¹⁹. Der Schulrat, ab 1803 der Kirchenrath gab diesen Ordinierten ein „attestum“ mit, welches das Bestehen des Examens, die Ordination und die Aufnahme in den „geistlichen Stand“ in Schaffhausen auswies. Diese auswärtigen Kandidaten wurden in der Regel auch ins vorliegende grosse Verzeichnis der Schaffhauser Ministerialen aufgenommen, nachdem sie ihre Wahlfähigkeit hier erhalten hatten. In die Schaffhauser (Pfarrer-)Synode (ab 1915: Pfarrkonvent) wurden dann nur diejenigen aufgenommen, die für ein Amt in einer Schaffhauser Gemeinde vorgesehen waren oder gewählt und eingesetzt wurden. Der Begriff „Ministerium“ umfasst auch heute noch einen weiteren Kreis von Ordinierten als den kantonalen Pfarrkonvent. Auswärts Ordinierte hatten für die Zulassung zu einem Schaffhauser Amt bis 1862 hier entweder die Staatsprüfung oder wenigstens ein Kolloquium zu bestehen.

1845 erfolgte eine Totalrevision der Schaffhauser Prüfungsordnung für die theol. Examina und die Ordination (KR-Beschluss vom 01.08.1845 [Projekt: KRathProt Q VI,1,7, S. 109-111 und 120ff.; Genehmigung durch den Kl. Rat siehe KRathProt Q VI,1,7, S. 131]).

1862 schlossen die Deutschschweizer Kantone bzw. Kantonalkirchen das erste *Konkordat für die Zulassung von Theologen in den Kirchendienst* ab ²⁰. Seither sind vermehrt Pfarrpersonen in Schaffhauser Gemeinden gewählt worden, die *auswärts* ordiniert worden waren. Bis 1915 sind auch diese in die Listen der „rec.“ Pfarrer aufgenommen worden. 1914 wurde auf Grund der Kantonsverfassung von 1876 die erste eigene Kirchenverfassung beschlossen, genannt „Kirchen-Organisation“. Seit 1916 wurde die Ordination der Schaffhauser Ordinandi und Ordinandae in der Regel in ihrer Heimatgemeinde bzw. am Ort, wo sie aufgewachsen waren, oder gelegentlich am Ort ihres Praktikums (früher Lernvikariat genannt) in einem öffentlichen Gottesdienst vorgenommen ²¹.

8. Frauenordination

Theoretisch ab 1923, faktisch ab 1931 wurden Frauen zu den Konkordatsprüfungen zugelassen, allerdings mit der Einschränkung, dass sie von einer dem Konkordat angeschlossenen Kantonalkirche zu den Prüfungen empfohlen wurden und nur auf Grund der geltenden Rechtslage in der betreffenden Kantonalkirche ordiniert werden konnten und wählbar waren.

Seit 1942 konnten in der Schaffhauser Kirche auch *Frauen* ordiniert, aber erst seit 1968 in ein volles Pfarramt gewählt werden²². Die erste Schaffhauserin, welche hier im Jahre 1942 ordiniert werden konnte, aber nachher noch Medizin studierte, war Ruth Werner.

9. Ehepartnerinnen bzw. Ehepartner von VDM

Im Gegensatz zu den meisten Pfarrer/innen-Bücher haben wir in Schaffhausen beschlossen, auch die Ehepartnerinnen der Pfarrer, die Ehepartner der Pfarrerinnen aufzuführen, soweit sie ausfindig gemacht werden konnten. Von 1716 bis 1865 sind sie in einer Liste greifbar, zusammen

¹⁹ KR-Prot. 16.04.1807, Bd. 2, S. 62

²⁰ Akten zum Beitritt des Kantons Schaffhausen zum Konkordat (Staatsvertrag) sind im Schaffhauser Staatsarchiv [Sign. Regierungsakten 1/172 (vom 18.06.1862 bis 28.12.1870)]

²¹ Zur Ordination beschloss der Kirchenrat nach der Neukonstituierung der Kantonalkirche 1915 am 02. 12. 1915: „In der Regel soll die Ordination in der Heimatgemeinde des zu ordinierenden Kandidaten stattfinden“, und der Kirchenrat ist soweit als möglich jeweils in corpore anwesend.

²² Ausführlich dargestellt von Peter Aerne in seinem Buch „Frauen auf der Kanzel“, 2019.

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

mit ihren Ehemännern. Die Liste wurde für den Nachweis einer Bezugsberechtigung bei der 1766 vom Ministerium gegründeten Witwen- und Waisenkasse erstellt. In späterer Kopie liegt sie im Stadtarchiv (Sign. DV.01.00.8/01) und wurde beigezogen zur Kontrolle und zum Abgleich der bereits vorhandenen Daten über die betreffenden Pfarrfrauen.

10. In Schaffhausen ordinierte – aber auswärts tätige VDM

Im Gegensatz zu den genannten Verzeichnissen der andern Kantonalkirchen sind im folgenden auch diejenigen VDM aufgeführt, die in der Schaffhauser Kirche „nur“ ordiniert worden sind, aber danach nie im Kanton Schaffhausen tätig waren. Auch sie gehören nach unserem Verständnis und jahrhundertelanger Praxis zum Schaffhauser Ministerium und – sofern sie nicht daraus ausgetreten sind – zu Lebzeiten zum Verein Ministerium, welcher im Besitz der wertvollen und unveräusserlichen Ministerialbibliothek inkl. deren späteren Schenkungen und Zukäufe ist.

11. Provisores

Im Verzeichnis sind, soweit bekannt, in der Regel auch Pfarrpersonen verzeichnet, die nur vorübergehend – mindestens für einige Wochen – als Provisores, als Pfarrverweserinnen bzw. Pfarrverweser oder «Vicarii» eine Pfarrstelle betreuten. Bei ihnen ist die Jahrzahl ihres Arbeitsbeginns mit „prov.“ markiert und steht im alphabetischer Register in Klammern.

12. Stein am Rhein, Burg, Ramsen, Hemishofen

Auf der Liste der „recipirten“ Theologen, die mit dem Jahr 1554 beginnt (im 1. Teil des Matrikelbuches des Pfarrkonvents), fehlen noch die Pfarrer und Pfarrhelfer von *Stein am Rhein mit Hemishofen, Burg, und zum Teil auch von Ramsen*.

Stein, Hemishofen und Burg waren seit der Reformationszeit bis 1803 im Einfluss- und Machtbereich von Zürich. Die betreffenden Pfarrer und Pfarrhelfer (schon ab 1520) sind jedoch in die untenstehende Liste eingefügt, zum Teil einerseits mit Angaben aus dem zweiten Teil des Matrikelbuches, wo sie unter Stein am Rhein bzw. Burg oder Ramsen aufgereiht sind, zum Teil mit Daten aus dem Stadtarchiv Stein am Rhein und den Pfarrarchiven von Buch und Ramsen.

Die *Kollatur Burg* bei Stein am Rhein war von 1468 bis 1835, also auch weit über die Reformation des 16. Jahrhunderts hinaus, im Besitz der Benediktinerabtei Einsiedeln, dann von 1835 bis 1918 im Besitz des Kantons Schaffhausen. Obwohl also Burg erst 1835 zu Schaffhausen kam, haben wir ins vorliegende Schaffhauser Pfarrerverzeichnis alle Pfarrer seit 1519 aufgenommen.

Die Pfarrhelfer von *Hemishofen*, welche gleichzeitig zwischen 1730 und 1803 die dortige Schule führten, wurden vom Steiner Rat gewählt. Diese Diacone fehlen – mit Ausnahme von Johannes Büel, der in Schaffhausen examiniert und aufgenommen wurde – im Matrikelbuch; ihre Angaben konnten aus der Geschichte von Hemishofen entnommen werden. Ab 1806 war auch für die Pfarrstellen im „oberen Kantonsteil“ der Grosse Rat des Kantons Schaffhausen zuständig, bei Burg von 1835 an.

13. Kirchgemeindeverbände, Pastorationsgemeinschaften, Fusion

Ab 1974 bilden die Kirchgemeinden SH-St.Johann, SH-Münster, SH-Steig und SH-Zwinglikirche den Verband von Kirchgemeinden in der Stadt Schaffhausen. 2013 schloss sich als fünfte Kirchgemeinde SH-Buchthalen diesem Verband an. Mit der auf den 1. Jan. 2015 in Kraft tretenden Fusion der beiden Kirchgemeinden Schaffhausen-St. Johann und Schaffhausen-Münster zur Kirchgemeinde „Schaffhausen-St.Johann-Münster“ reduziert sich die Zahl der Verbandskirchgemeinden gleich wieder auf vier. (Kirchliche Volksabstimmung in allen Kirchgemeinden des städtischen Verbandes am 9. Febr. 2014, angenommen mit 95,5 % der Stimmenden, danach Genehmigung durch die Synode).

Seit 1993 besteht die erste Pastorationsgemeinschaft (PG): Wilchingen-Osterfingen-Trasadingen. Ab 1. Juni 2015 kamen die folgenden Pastorationsgemeinschaften dazu: Beggingen-Siblingen, Hallau-Oberhallau (nur 2015 bis 2019), Hemmental-Merishausen, Ramsen-Buch. Bei allen

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

genannten einzelnen Kirchgemeinden werden a) die früheren Pfarrlisten je separat geführt mit Angabe aller Pfarrerrinnen und Pfarrer seit der Reformation bzw. seit der Bildung der betreffenden Kirchgemeinde bis zur Bildung der Pastorationsgemeinschaft, b) von diesem Datum an auf einer gemeinsamen Liste der Pfarrpersonen der angeschlossenen Kirchgemeinden. Die Kirchgemeinde Oberhallau hat den Kooperationsvertrag mit Hallau per 31. Mai 2019 gekündigt und hat für die Amtsdauer 2019-2023 wieder seine eigene – nun wieder 50%- – Pfarrstelle.

Bei Kirchgemeinden, die durch Fusion entstanden, z.B. „Schaffhausen-St.Johann-Münster“ sowie „Thayngen-Opfertshofen“, werden die ursprünglich getrennten Pfarrerrlisten bis zur Fusion je separat unter einander gestellt, während die Pfarrerrinnen und Pfarrer ab Fusion 2015 bzw. 2017 in einer geeinten Liste aufgeführt werden.

14. Ausserkantonale liegende Kollaturen

Kollaturen (gemäss dem „Jus patronatūs et collaturae“ [so z.B. im Protokoll des Scholarchenrates 1711, SchPr Bd. 09, S. 250]), die im Besitz von Schaffhausen waren, gingen vor allem zurück auf Besitztümer, Rechte und Pflichten, die im Mittelalter in Krisenzeiten dem Kloster Allerheiligen übertragen worden waren. 1529 übernahm der Rat von Schaffhausen die Stellung des Kollators. Damit riss der Rat auch das Pfarrwahlrecht der betreffenden Pfarrstellen an sich und übte es bis ins 19. Jahrhundert hinein – über Burg bei Stein am Rhein sogar bis 1918 – aus, mit Ausnahme der in der badischen Nachbarschaft gelegenen Dörfer, deren Kollaturen Schaffhausen nach der Reformation nicht halten konnte. Auf Zürcher Gebiet besass Allerheiligen bzw. die Stadt Schaffhausen vier Kollaturen: Andelfingen (1404-1864), Dägerlen (1404-1864), Hettlingen (1544-1811), Illnau (1127-1834). Die vollständigen Pfarrerrlisten dieser vier Pfarrstellen finden sich im „Zürcher Pfarrerbuch 1519-1952“, Zürich 1953²³. Die betreffenden Pfarrer sind ins vorliegende Schaffhauser Verzeichnis nur aufgenommen worden, soweit sie in Schaffhausen ordiniert wurden oder auch in einer Schaffhauser Gemeinde im Dienst standen. Dasselbe gilt für die im *Thurgau* liegenden Schaffhauser Kollaturen Schlatt²⁴ (bis 1835 von Schaffhausen oder Diessenhofen aus bedient) und Wagenhausen²⁵ (1083 als Benediktinerabtei gegründet, 1417 zu einer Propstei zurückversetzt und dem Kloster Allerheiligen Schaffhausen inkorporiert, seit 1529 reformiert, mit einem von Schaffhausen gewählten Propst, bis 1862, als erstmals der Pfarrer von der kleinen thurgauischen Gemeinde selbst gewählt werden konnte).

15. Eglise française

Die VDM der *Eglise française de Schaffhouse* sind im Matrikelbuch des Pfarrkonventes nur insoweit vermerkt, als amtierende, der französischen Sprache mächtige Stadtpfarrer diese sprachliche Minorität betreuten (1732-1842²⁶, mit Vermerk: „franz. Prediger“). Für die Betreuung der hugenottischen Flüchtlinge nach der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 hat der Schaffhauser Rat jedoch geeignete Asylanten, „pasteurs huguenots refugiers“, vereidigt und engagiert²⁷; diese wurden nur in den ersten Jahren ins Ministerium aufgenommen, aber ohne im Matrikelbuch des Ministeriums erwähnt zu werden, weil die Eglise keine offizielle Gemeinde war. Diese Pfarrer, als „pasteurs à titre“ oder „pasteurs titulaires“ bezeichnet, sowie auch die späteren Pfarrerrinnen und Pfarrer des 19. bis 21. Jahrhunderts sind nun ebenfalls ohne Ausnahme ins vorliegende Verzeichnis aufgenommen worden²⁸. Immerhin betreuten sie als pasteurs durchreisende, sich hier aufhaltende oder sesshafte Evangelische. Ebenso wurde der einzige in

²³ Zürcher Pfarrerbuch, siehe Literaturverzeichnis. Die genannten Pfarrerrlisten stehen darin: für Andelfingen S. 6, für Dägerlen S. 16, für Hettlingen S. 40, für Illnau S. 45

²⁴ Thurgauer Pfarrerbuch I, H. Gustav Sulzberger, siehe Literaturverzeichnis (Schlatt TG S. 110)

²⁵ Thurgauer Pfarrerbuch I, H. Gustav Sulzberger, siehe Literaturverzeichnis (Wagenhausen TG S. 123)

²⁶ Peyer, Joël Heinrich, rec. 1695; Oschwald, Joh. Conrad, rec. 1741; Maurer, Johannes, rec. 1764; Maurer, Joh. Conrad, rec. 1795; Maurer, Joh. Heinrich, rec. 1823.

²⁷ Blanc, Théophile; Sigalon, Marius, beide rec. 1685.

²⁸ Unter anderen teils pasteurs der Französischen Kirche Basel, die z.B. monatlich nach Schaffhausen kamen (Cousin, Tissot im 19. Jh.), teils im 20. und 21. Jh. VDM von der Eglise française Winterthur. Quelle: Archiv der Kantonalkirche, Abteilung: Eglise française, 7.33.6.1 und 7.33.6.2

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

Stein am Rhein tätige Hugenottenpfarrer, der 1686 vom Zürcher Rat nach Stein am Rhein zur Betreuung der hier aufgenommenen Flüchtlinge beordert wurde, ins vorliegende Verzeichnis aufgenommen. 1972 übernahm die Kantonalkirche freiwillig durch Beschluss der Synode die halbe Besoldung der betreffenden Pfarrpersonen, wandelte diese Regelung 1985 in einen jährlichen Beitrag an die Pastoration der Eglise française Schaffhausen um. Ab 2014 fiel diese Regelung dahin zugunsten eines kleineren jährlichen Beitrags der Kantonalkirche an diese Pastoration, die teils von Zürcher pasteurs, teils von wechselnden Stellvertretern betreut wird.

16. Kirchenratsmitglieder und Dekanat seit 1915 – allfällige andere Nebenämter

Ab 1915 sind bei den im Kanton Schaffhausen gewählten Pfarrerinnen und Pfarrern auch die nebenamtlichen Funktionen als Kirchenratsmitglied, Kirchenratspräsident, Kirchenratssekretär angemerkt, ebenso Dekan bzw. Dekanin.

Gewisse spezielle Nebenämter, Funktionen, ausserordentliche Hobbies oder Verdienste werden von Fall zu Fall erwähnt.

17. Zu den Schrifttypen

- In Standardschrift Arial: Alle in der Reformationszeit tätigen Pfarrer und alle seit 1554 in Schaffhausen **ordinierten** Pfarrpersonen (gemäss dem „Chronologischen Verzeichnis aller seit der Reformation recipierten Geistlichen, begleitet mit kurzen Personalien“, HS **Matrikelbuch** sowie hs. Einlageblätter, im Besitz des Schaffhauser Ministeriums, und die Ordinationen seit 1915)
- In Kursivschrift Arial: Alle **übrigen**, in der Schaffhauser Kirche **rezipierten**, Pfarrpersonen (aufgrund der Aufzeichnungen für die einzelnen Kirchgemeinden bzw. Pfarrstellen im 2. Teil des genannten **Matrikelbuches** (Pfarrstellen Buch bis Wilchingen))
- In kleinerer Schrift in Times New Romans: **Ergänzungen aus andern Quellen**, z.B. Staats- und Stadtarchiven, Pfarrarchiven, Zivilstandsämtern, aus Nekrologen des jährlichen „Kalender der evangelischen Kirchen der Schweiz“ (früher: Pfarrerkalender), aus gedruckten Pfarrerverzeichnissen verschiedener Kantonalkirchen usw. Für das 20. und 21. Jahrhundert waren zahlreiche ergänzende Angaben seitens von vielen Kolleginnen und Kollegen erhältlich, denen ausdrücklich für ihre freundliche Mithilfe Dank gesagt sei.

18. Abkürzungen und Begriffe:

[AG ..] = Eintrag in der Aargauer Pfarrerliste, Pfister, Willy, Die ref. Pfarrer im Aargau...
(siehe Literaturverzeichnis B)

Antistes = Titel in SH ab 1706 für den vom Rat der Stadt gewählten Leiter der Kirche

[AR-1 ..] = Appenzeller Pfarrerbuch (1525-1976), 1) H. M. Stückelberger; (siehe Literaturverzeichnis B)

[AR-2 ..] = Appenzeller Pfarrerbuch (1525- 1990), 2) erweitert durch Willy Hirzel; (siehe Literaturverzeichnis B)

[AR-3 ..] = Appenzeller Pfarrerbuch (1990- 2012), 3) Ergänzungsband, durch Marc Hampton und Team;
(siehe Literaturverzeichnis B)

[Bänteli/Bürgin... (S.)] = Bänteli/Bürgin, Schaffhausen im Mittelalter, Schaffhausen 2017(Literaturverzeichnis G)

[BE-.....] = Berner „Prädikantenbüchlein“, 19.-Ausgabe, Seite.. ; (siehe Literaturverzeichnis B)

[BS/BL] = Basler Pfarrerbuch, „Basilea reformata“, (siehe Literaturverzeichnis B)

[Bullinger-B..] = Bullinger-Briefwechsel, Bde 1-16, seit 1974, Zürich (siehe Literaturverzeichnis G)

and. = candidatus (ab 1826), d.h. in Schaffhausen ordiniert und erstmals zum Kirchendienst zugelassen

Dekan (oder: Decan) = bis 1914 der von der Geistlichkeit gewählte Vorsitzende der (Pfarrer-)Synode (meist derselbe Pfarrer wie der vom Rat gewählte Antistes), seit 1915 die oder der Vorsitzende des kantonalkirchlichen Pfarrkonvents

Diac. = Diakon, „Helfer“ (Pfarrhelfer, eigentlich 2. Pfarrer, dem Hauptpfarrer unterstellt)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>Ehe-L</i>	= Ehe-Liste der Witwen und Waisenkasse des Schaffhauser Ministeriums 1766ff. (siehe Lit.verz. F)			
<i>emer.</i>	= emeritiert (d.h. in den Ruhestand gegangen oder versetzt), in neuerer Zeit: pens.			
<i>Exp. (Exspectant)</i>	= im 17.-19. Jh. nach Bestehen des Examens Anwärter auf eine vacant werdende Pfarrstelle. Die Expectanten erhielten ein magares „Expectantenpfündlein“ als Beitrag zu ihren Lebenskosten (siehe Trippel 351).			
<i>Fam-B. Buch</i>	= Familienbuch der Kirchgemeinde Buch, „Verzeichnis der Pfarrer hiesiger Gemeinde“, angefangen 1843 durch Pfarrer E. Stickelberger; Kirchgem.-Archiv Buch (siehe Literaturverzeichnis F)			
<i>FETA</i>	= „Freie Evangelische Theologische Akademie“, Basel; seit 1994 „Staatsunabhängige Theologische Hochschule“ Basel (STH)			
<i>Fr-pr</i>	= Frühprediger am Münster Schaffhausen („Sechseprediger“ genannt, je zwei gleichzeitig nebeneinander 1642-1804) = Fpr			
<i>Frpr</i>	= Predigthelfer am Münster vor 1642 und gleichzeitig Pfr. an Filialen (Herblingen, Hemmental, Neuhausen, Büsingen-Buchthalen) und/oder Praeceptoren an der Lateinschule			
<i>Frpr III</i>	= Predigthelfer am Münster ab 1642 neben den beiden offiziellen Sechsepredigern (quasi III.Kl.-Pfr. am Münster [interne Bezeichnung])			
<i>[Gafner..]</i>	= Matthias Gafner, Die Merishauser Pfarrer..., (siehe Literaturverzeichnis G)			
<i>[Gesch.Stein..]</i>	= Urner/Stiefel/Rippmann, Geschichte der Stadt Stein am Rhein, (siehe Literaturverzeichnis G)			
<i>[GL]</i>	= (Glarner Pfarrerbuch) Gottfried Heer, Die evangelische Geistlichkeit des Landes Glarus 1530-1900 (siehe Literaturverzeichnis B)			
<i>GR ..</i>	= Genealogische Register (älterer Teil, „Bartenschlager“) (mit Familiennamen), StadtA Schaffhausen (siehe Literaturverzeichnis F)			
<i>GR-Harder ..</i>	= Genealogische Register (jüngerer Teil, „Harder“) (mit Familiennamen), StadtA Schaffhausen (siehe Literaturverzeichnis F)			
<i>HLS</i>	= Historisches Lexikon der Schweiz, hg. von der Stiftung Hist. Lexikon der Schweiz			
<i>[KG-Arch..]</i>	= Kirchengemeinde-Archiv			
<i>SH-Ki-Bü</i>	= Kirchenbücher Kt. Schaffhausen, Staatsarchiv, on-line, Angabe von Bd. und S.			
<i>KonvProt</i>	= Protokolle der früheren (Pfarrer-)Synode und ab 2015 des Pfarrkonventes (STASH) (Lit.-Verz. D)			
<i>[KRathPr Q VI]</i>	= Kirchenraths-Protokolle 1803-1914 (Protokolle des vom Regierungsrat eingesetzten staatlichen „Kirchenrathes“) [STASH Sign. Kirche Q VI,1] (siehe Literaturverzeichnis D)			
<i>[KRPr]</i>	= Protokolle des Kirchenrates seit 1915 [Archiv der Kantonalkirche Sign. 4.3.1.] (siehe Literaturverzeichnis C)			
<i>[L ..]</i>	= Liste der Pfarrer (1704/1705 amtierende), 2 handgeschriebene Doppelblätter, siehe Literaturverzeichnis unter A) Pfarrerverzeichnisse ([L 1] = Blatt 1 der Liste, [L 2] = Blatt 2)			
<i>Lang</i>	= Robert Lang, Geschichte des Stipendiatenwesens in Schaffhausen, Heft 1932/16 der „Beiträge zur Vaterländischen Geschichte“, Schaffhausen 1932 [STASH, Sign. HZ 33] zit.: „(Lang, ..)“ (mit Seitenzahl).			
<i>Lohn-St-B.</i>	= Kirchengemeinde bzw. Pfarrstelle Lohn-Stetten-Büttenhardt SH			
<i>Löhningen-G.</i>	= Kirchengemeinde bzw. Pfarrstelle Löhningen-Guntmadingen			
<i>[M..]</i>	= Pfarrerverzeichnis (M=Müller), Abschrift des Schoopschen Verzeichnisses (= Sch) durch Joh. Georg Müller sen., (siehe Literaturverzeichnis D) (+Seitenangabe)			
(Mag.)	= Magister (Pfarrer mit Hochschulabschluss)			
<i>[Mägis I + II]</i>	= Eintrag im „Chronologischen Verzeichnis aller Schaffhauser Geistlichen seit der Reformation“, handschriftliche Notizen von Joh. Conrad Mägis um 1850 (STASH) (siehe Literaturverzeichnis D)			
<i>[Maissen/Lieb ..]</i>	= Felici Maissen und Hans Lieb, Schaffhauser Studenten an der Universität Tübingen 1477-1914, (mit Seitenzahl), (siehe Literaturverzeichnis G)			
<i>[Meyer, Reden]</i>	= Willy Meyer, „Eröffnungsworte am Convent des Ministeriums des Kantons Schaffhausen“ 1951-1969, Originalmanuskripte, gebunden (STASH), (siehe Literaturverzeichnis D)			
<i>[Namenregister ..]</i>	= Namenregister der Pfarrer, erstellt 1583-1693 (STASH), (siehe Literaturverzeichnis D)			
<i>(Nekr. 19..)</i>	= Nachruf im Anhang zum Pfarrerkalender bzw. (seit 1993 bis 2014) zum „Kalender der evangelischen Kirchen der Schweiz“, zum Jahrgang .. Seite.. [z.B.: „(Nekr. 1951,7)“ = Jg 1951, S. 7]			

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

(Nekr-Man...)= Alte Nekrologe, Manuskripte, handschriftlich, STASH, (siehe Literaturverzeichnis D)

(Nekr-SRPV) = Nachruf in der online-Sammlung der Nekrologe seit 2000, welche der Schweizerische Reformierte Pfarrverein SRPV zusammen mit dem SEK im Jahre 2015 begründet hat, als indirekte Fortsetzung der Sammlung der Nekrologe 1885-2014 in den „Pfarrkalendern“ [siehe oben unter „Nekr. 19.“]

Opfertshofen-A-B-H = Kirchgemeinde bzw. Pfarrstelle Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen SH (bis 2016 d.h. bis zur Fusion mit der Kirchgemeinde Thayngen-Barzheim auf den 01.01.2017)

ord. = ordiniert (zu VDM / in Bern bis 1994: „konsekriert“, seither auch «ord»; in der Romandie: „consacré“)

pens. = pensioniert, im Ruhestand

PG = Pastoralionsgemeinschaft (zwischen Kirchgemeinden, seit 1993)

Praec. = Praeceptor, Lehrer an der Lateinschule, auch „Vorschreiber“ genannt, bzw. später Religionslehrer am neuen Gymnasium (Die Lateinschule befand sich ab 1525 in einem nicht mehr bestehenden Gebäude mitten auf dem heutigen Kirchhofplatz, gut hundert Jahre später an der Safrangasse)

Prpr = Probepredigt von Kandidaten, in der Regel 8 Tage nach dem Bestehen des theoretischen Examens, 1554-1861

Prov. = Provisor (Stellvertreter in der lat. Schule und in Landpfarrämtern)

quiesc. = (quiesciert) in den Ruhestand versetzt, entlassen

rec. = receptus est (er wurde aufgenommen, sc. ins Ministerium)

res. od. resig. = resigniert, Rücktritt von der Stelle

RP = Ratsprotokolle des Schaffhauser Rates, (STASH) (siehe Literaturverzeichnis D)

SBG = Schaffhauser Beiträge zur Geschichte, hg. vom Historischen Verein des Kantons Schaffhausen, Biographien Bde. I bis VI, 1956, 1957, 1969, 1981, 1991, 2007

[Sch ..] = Pfarrerverzeichnis, begonnen von Johannes Schoop, (siehe Literaturverzeichnis D)

Schib S... = Schib, Karl, Geschichte der Stadt und Landschaft Schaffhausen, Schaffh. 1972. S...

[SchPr] = Schulherrenprotokolle (Protokolle des Scholarchenrates, d.h. der vom Kleinen Rat eingesetzten staatlichen Behörde für Kirche und Schule bis 1803, STASH Sign. Schule 1,01-17 [17Bde – bis 1801), S. ..] (siehe Literaturverzeichnis D)

[SG-1] = St.Galler Pfarrerbuch, H. M. Stückelberger, (+Seitenangabe), (siehe Literaturverzeichnis B)

[SG-2] = Pfarrerinnen und Pfarrer der Evang.-ref. Kirche des Kantons St.Gallen 1971-2009, hg. von Karl Graf, S. ..., Zürich 2010, TVZ-Verlag, (siehe Literaturverzeichnis B)

Shgesch = Schaffhauser Kantonsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Bd. I (2001), Bd. II (2002), Bd. III (2003)

StASH = Staatsarchiv des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen

StAZH = Staatsarchiv des Kantons Zürich, Zürich

STH = „Staatsunabhängige Theologische Hochschule“ Basel (bis 1994 unter dem Namen FETA, „Freie Evangelische Theologische Akademie“, Basel)

stud. = Hochschulstudium (Name einer Universitätsstadt meint die Theol. Fakultät jener Universität)

T = Trippel, Joh. Caspar, „Regimentbuch“ 1745, (siehe Literaturverzeichnis D)

[TG-1] und ebenso [TG-2] und [TG-3]: Thurgauer Pfarrerbücher, (siehe Literaturverzeichnis B)

Thayngen-Bzh. = Kirchgemeinde bzw. Pfarrstelle Thayngen-Barzheim (bis 2016 d.h. bis zur Fusion mit der Kirchgemeinde Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen auf den 01.01.2017)

Thayngen-Opfertsh. = Kirchgemeinde Thayngen-Opfertshofen, seit der Fusion der Kirchgemeinde Thayngen-Barzheim mit der Kirchgemeinde Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen auf den 01.01.2017

TOW = Pastoralionsgemeinschaft (PG) Trasadingen-Osterfingen-Wilchingen (seit 1993)

Triumvir = seit 1536 (bis 1803) sind die drei Hauptpfarrer von St.Johann, Münster und Spital gleichgestellt, die „Dreier“, die Triumvir (siehe Anmerkung bei Ammann J. rec. 1764)

[GR] = Bündner Pfarrerbuch, angefangen von J. Truog 1934/35, (siehe Literaturverzeichnis B)

VDM = Verbi Divini minister bzw. ministra, Diener/in am göttlichen Wort

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

vic. = Vikar, Theolog als Helfer und Stellvertreter eines Pfarrers zu dessen Entlastung

[W..] = (Wepfer) älteste Pfarrerlisten (siehe Literaturverzeichnis D)

[H.U.Wipf.] = Hans Ulrich Wipf, Lohn, (siehe Literaturverzeichnis G)

[J.Wipf.] = Jakob Wipf, Reformationsgeschichte, (siehe Literaturverzeichnis G)

[ZH ..] = Zürcher Pfarrerbuch 1519-1952, E. Dejung u. W. Wuhrmann, siehe Literaturverzeichnis B
(Die beigefügte Zahl gibt die Seite im Pfarrerbuch an, zusätzlich unter Umständen die Zahl bei mehreren VDM gleichen Familiennamens)

[zh-Exsp. (Jahr)] = Zürcher Verzeichnis der Exspektanten-Klassen (Ordinierte noch ohne Pfarramt) 1595-1798, StAZH, (siehe Literaturverzeichnis B)

[zh-Album (Jahr/Seite)] = Zürcher Verzeichnis der Theol.studierenden 1559-1832, StAZH, (siehe Literaturverzeichnis B)

[ZH-Ord I, S. ..] = Zürcher Ordinationenbuch (I) 1519-1797, (siehe Literaturverzeichnis B) (S.= Seite)

[ZH-Ord II Nr. ..]= Zürcher Ordinationenbuch (II) 1798-bis-heute, siehe Literaturverzeichnis (Die beigefügte Zahl entspricht der Nummer der betr. Ordination bei der Nummerierung aller Ordinationen seit 1798)

NB: Für Hallau – in früheren Jahrhunderten „Unterhallau“ genannt – wird im folgenden überall die heutige Bezeichnung verwendet

Ortsnamen ohne Zusatzangabe = Pfarramt des betreffenden Ortes

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

Schaffhauser Pfarrer/innen-Verzeichnis

Teil I – von der Reformation bis 1915

I) Reformationszeit 1520 bis 1553

d.h. bis zur Einführung des Scholarchenrates und eines theol. Examens 1554

Diese erste Liste ist – im Unterschied zu den übrigen Listen – **alphabetisch** geordnet

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Agricola/Pur, Joachim (auch : Pur, Jochen) (von Schaffhausen) (fehlt jedoch in den Genealogischen Registern) (1540 Schaffhauser Stipendiat, somit Schaffhauser Bürger; von 1550 bis 1570 ist er in den Schaffhauser Steuerbüchern als „Usburger“ [d.h. auswärts wohnender Bürger] aufgeführt [Bullinger-B, Bd. 14, S. 52]) (1485 wurde ein „Conrad Pur, von Ulm“, in der Stadt Schaffhausen eingebürgert [Bürgerbuch 1392-1830, 1485, Nr. 402] ; wahrscheinlich der Grossvater von Joachim Pur?)</p> <p><i>*) Brief, welchen Pur/ Agricola 1545 aus Kempten an Pellican nach Zürich schrieb, wo er ein Gespräch mit Strassburger Theologen erwähnt, die ihn nach dem Grund seines Exils aus Schaffhausen und über die Abendmahlsfeiern in Schaffhausen und Zürich befragten. Er bekennt, in jenem Kreis scharfe Kritik geäussert zu haben u.a. am lauten Geräusch beim Brechen des Brotes [d.h. der Oblaten] und an der Austeilung an Heranwachsende [Bullinger-B. Bd. 14 S. 53]) (Wertvolle Hinweise verdanke ich dem Kirchenhistoriker Rainer Henrich, Winterthur, am 18. und 22.11.2016; Ch.Buff)</i></p>	<p>.... um 1520 in Schaffhausen</p>	<p>(Exp. in SH: 1544; aber nicht in Dienst genommen)</p>	<p>Schüler der Schaffhauser Lateinschule (evtl. war er es, der als des „Hansen puren son“, dem Schulmeister ein Schulgeld geben sollte, gemäss Ratsbeschluss August 1534 [RP „Mittwoch nach Laurentii“, Aug. 1534, Bd. 1, S. 238; Wipf S. 342]; „Hans Bur“ figuriert im Steuerbuch der Stadt Schaffhausen von 1533 [Stadtarchiv, Sign. A II, 6, Bd. 085, S. 64]) / stud. 1537-1540 in Tübingen; Stip. 1540-1544; im Herbst 1540 vom Schaffhauser Rat zusammen mit Blasius Oechslin und Jacob Rüeger sen. gleich nach der Begründung des Stipendienwesens zum Studieren ins Ausland geschickt, ohne weitere Anweisungen („...Jochen Pur, Blasius Oechslin, Jacob Rüger, die sollen uff den Schulen in der frömdi studieren“ [RP 1540, S. 151]) / 1540-1543 stud. in Strassburg („errorem sacramentarium Argentorati male imbibitum“ [Brief des Schaffhauser Münsterpfarrers und Triumvirs Simprecht Vogt an Bullinger 1544, Bullinger-B Bd. 14 S. 52f.; Argentoratum“ =Strassburg]; (bei Westphal wird Joachim Pur nicht erwähnt, sein Aufsatz ist jedoch als nachträgliche Rekonstruktion der Strassburger Studenten lückenhaft) ; 1542 wird das Stipendium vom Rat erneuert/ 1544 wird er gemäss des erwähnten Briefes von Vogt von Schaffhausen zur Weiterbildung nach Zürich geschickt, damit er hier in Schaffhausen nicht mit neuen Lehren Verwirrung stiften könne („ne ecclesiam nostram, cui dedicatus est, novis dogmatibus turbare possit“). Die Triumviri lehnten seine pro-lutherische Theologie ab, die er vielleicht schon als Jugendlicher und Gymnasiast während des Schaffhauser Abendmahlsstreits zwischen Benedikt Burgauer und Erasmus Ritter 1528 bis 1536 kennenlernte und in Stassburg im Einflussbereich von Bucer weiterentwickelt hatte („errorem sacramentarium Argentorati male imbibitum“ [s.oben]) / 1545 in Kempten *) / 1552-1555 Pfr. in Nellingen auf den Fildern (20 km NW von Ulm/Württ.) /</p>	<p>...? (nach 1572, in der Pfalz)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>(Forts. Agricola)</i> <i>(fehlt in den GR; Barten- schlager hat die nach etwa 1540 entweder ausgestorbene oder dann umbenannte Sippe Pur/Bur [Ackermann? Baur?] nicht entdeckt; Taufbücher erst ab 1540)</i> <i>[Württemberg. Pfarrerbuch von Christian Sigel, Band B, S. 193, „Baur od. Agricola, Johannes, Pfr. in Nellingen bei Blaubeuren 1555...“]</i>			<i>1555-1558 Pfr. in Ditzingen/Württ., im Mai 1558 „wegen Zwinglianismus“ entlassen / 1558-1561 Prediger im Nonnenkloster Neuburg bei Heidelberg/Pfalz, von wo aus er einen Brief an Bullinger schrieb [Bullinger-B. Bd. 2 S. 348, 365] / 1561 in Boxberg-Wölchingen/Pfalz / 1572 in Freimersheim bei Alzey/Pfalz / [Angaben aus Bullinger-Briefwechsel Bd. 14, S. 51, 52*, 53, sowie Maissen/Lieb, SBG 1998 S. 183ff. speziell S. 192].</i>	
Albrecht, Thomas <i>(Schaffhauser Bürger ab 1561, jedoch in GR nicht aufgeführt)</i> <i>[nicht in GR]</i> <i>[W 94] [Sch 112] [T 319]</i> <i>[Namenreg. S.245]</i> <i>[Mägis I]</i> ? <i>[Gafner S. 246]</i>	rec. in SH 1545	<i>bis 1553 Stadtschreiber in Neunkirch [Glosse in P,112]</i> 1553-1583 Pfr. in Merishausen- Bargen („erhielt 1561 das Stadtbürgerrecht“)	<i>14. 03. 1583 [T 319] in Merishausen im Amt (Matr.buch sowie bei Mägis irrtüml. 1582)</i>
Altorfer, Joh. Caspar <i>(von Schaffhausen)</i> <i>[GR Altorfer I]</i> <i>[fehlt in W 75, 80, 100; T 333]</i> <i>[Sch 92.97] [Namenreg. S.242]</i> <i>[Mägis I]</i> ? <i>(Datum nicht in GR)</i>	rec. in SH 1553	1553 -1554 Buch + Frpr. am Münster / 1554 -1559 Wilchingen und Trasadingen / 1559-1573 Pfr. in Neunkirch <i>(zum Todesdatum: Tod Altorfers ist im Brief von J. Conr. Ulmer an Zimprecht Habicht vom 20. Okt. 1573 erwähnt; mitg. von Rainer Henrich 6.11.2016)</i>	<i>Okt. 1573 in Neunkirch im Amt (Datum nicht in GR) [Matr.buch irrtümlich: «Dez. 1573», idem Mägis I] [Totenregister erst ab 1700]</i>
Barter, Hans <i>(andere Lesart: Hurter)</i> <i>(von Schaffhausen)</i> <i>[nicht in GR]</i> <i>[T 339] [Mägis I]</i> <i>[fehlt in W 71] [Sch 88 später]</i> <i>(zum alten Schaffhauser Geschlecht der Barter siehe Rüeger-Chronik VII, Cap. 2)</i> ?	rec. in SH 1541	1535-1541 Vikar in Beringen / 1541-1547 Pfr. in Beringen, auch für Löhningen+Guntmadingen (bis 1547 oder bis 1550? [T 339])	<i>28. 10. 1550 (?) [T 319: „1550, 28. 8ber“] 1547 (?) in Beringen im Amt [idem Mägis I]</i>
Bärtz, Adam <i>(auch: Bertz, Bertsch, Berg)</i> Magister <i>[nicht in GR SH]</i> <i>[W 98] [Sch 116]</i> <i>[fehlt bei Mägis I]</i> <i>∞ (1525) ... ?</i> <i>(Lit.: Martin Harzenmoser: «Die Reformation begann in Thayngen», in: Thaynger Anzeiger 16.05.2017, S. 7)</i> <i>[NB: ein Marsilius Bertz ist 1539 Schaffhauser Stadt- schreiber, Wipf, Ref.-gesch. S. 327]</i> ?	rec. in SH 1524	<i>Studium u.a. in Paris / wirkte vor 1523 in Altstetten ZH (gute Beziehungen zu Zwingli und zu Hofmeister) / 1523-1524 Vikar in Thayngen / 1524 Rückkehr nach Altstetten ZH / Dez. 1524-1535 Pfr. in Thayngen-Barzheim, „uf Werbung und Anhaltung einer gantzen Gemeind“ / → führte 1525 die Reformation ein; Thayngen, die erste ref. Gemeinde im damaligen Schaffhausen! [Wipf, Ref.-gesch. S. 157f.] / 1525 Heirat / 1532 Mit- unterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat [Wipf, S. 293] / 1533 Initiant der Eingabe an den Konvent und dann an den Rat betr. Taufe, Abendmahl, Predigt u. Jugenderziehung, zusammen mit dem Beringer Pfarrer Caspar Schiffel [Wipf S. 297 und 331]; StASH Kirche 1 3 /</i>	<i>...1535 (gest. im Amt)</i>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Biedermann, Wolfgang (auch: Bidermann, Bydermann) (von Rottweil/Deutschland) („von Rothwyl“ [T 333]) (ab 1544 Bürger der Stadt Schaffhausen [Ratsprot. 13,229r. / Bürgerrechtsbuch fol.1, 1538-1732]) (Vater des Biedermann, Joh. Jacob, VDM, rec. 1566?) (Lit: Wipf 289, 293, 321; Hans Caspar Lang, SGB 49 [1972] S. 57) [GR Bidermann 1] [W 63, 75; fehlt in W 11 (St.Joh.) u. W 110 (Neuh.)] [T 333, 345, 537 (Biogramm); fehlt aber in T 257 (St.Joh.) und in T 329 (Osterfingen)] [Sch 75,92; fehlt aber als Diacon in Sch 11 und Sch 94] [Sch 18 (Frpr) späterer Nachtrag] [Namenreg. S.249] [Mägis I] [Bullinger-B, IV, 446*]</p> ? [ZH 196]	rec. in SH 1524	<p>vorher <i>Diakon in Rottweil („dort vertrieben“)</i> / 1529 -1534 Schaffhausen-St.Joh., Diac. („helffer zu sanct Johans“) (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; siehe Joh. Wipf, Ref.gesch. S. 293) / 1535-1536 Neunkirch, Diakon (Tausch mit Ulrich Singer) / 1536 -1545 Pfr. in Neunkirch / 1545 -1552 Illnau ZH / 1552-1554 Fr-pr am Münster Schaffhausen</p>	<p>Ende 1554 („zwischen 12.11. und 13.12. 1554“ [Bullinger-B, IV, 446]) in Schaffhausen im Amt (bei Trippel irrtümlich: „1589, 4. 9ber“, d.h. 04.11.1589; [T 319])</p>
<p>Bold, Johannes (evtl. Bolt?) [W 82] [Sch 99]</p> ?	1524?	1500-1540 Priester, Pfarrer in Buchberg-Rüdlingen ? (1540?)
<p>Bollinger, Johannes (von Neunkirch?)</p> ? ?	vor 1532 Pfr. in Neunkirch („Hujus initiationis tempus ignotum“ [Kirchenbuch Neunkirch S. 1 / SH-Ki-Bü 1-23/2] d.h. Amtsantritt unbekannt) ? (1532?)
<p>Bollinger, Matthias (auch: Matheus [Sch 101]) (von Neunkirch) [fehlt in W 80 und 84] [T 341] [Sch 97 und 101] [Mägis I]</p> ?	1542	<p>1542 -1554 Wilchingen (1543 vom Gericht in Wilchingen „wegen Schlaghändeln u. Raufereien bestraft“ [J.J.Pfund, STASH Sign. U, II, 3,14] / 1554-1558 Hallau, auch für Oberhallau /</p> ? (1558?)
<p>Brunner, Marcus (Marx) (von Glarus [Sch 101]) <i>Mag. artium</i> (1512 Basel) [fehlt in W 84] [Sch 101] [Bullinger-B, III, 117*, 161f*]</p>	... ? (um 1490?)	rec. in SH 1538	<p>stud. 1508-1512 in Basel [Matrikel I,292]; <i>Mag.</i> 1512 / 1512 Priester in Würenlos AG (1526 Teilnahme an der Badener Disputation, noch auf der Seite des römisch-gesinnten Eck; 1529 klar reformatorisch gesinnt, führt in Würenlos die Reformation durch, wird infolge der Rekatholisierung der Gegend 1532 zum Weggang gezwungen [Bullinger-B, III]) / 1538-1554 Hallau, auch für Oberhallau / resig. 1554 („begab sich altershalber in den Ruhestand. Er kaufte sich eine Pfründe im Closter Allerheiligen um 300 Gulden...“ [J.J.Pfund, STASH Sign. U, II, 3,14])</p> 1554 (?) („gest.1554, Pfund i.Spital“ [Glosse in P,101])

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Burgauer, Benedict (von St. Gallen) magister artium (1512 Krakau) (Vater des Stadtarztes Benedict Burgauer, gest. 1589) (lutherisch gesinnt) (streitbarer Gegner von Erasmus Ritter)</p> <p>∞ (1532): Peyer, Sarah, von Schaffhausen [GR Burgauer 1]</p> <p>[T 251; 537 u. 542 je ein Biogramm] [W 3] [Sch 1] Lit. (Rüeger-Chronik, VII, Kap. 15, 1626 [Bd.2 S. 893f.]; sowie Kap. XI, L, 1538 [Bd. 2 S. 843 Anm.1]) (Wipf-Ref.gesch. S. 250-259.303-310) (Gottlob Kirchhofer, in: Real-encyklopedie Bd. 17, S.41-43) [Magdalen Bless, Hist.Lex. s.v.] [Bullinger-B, III, 112f*] [Württemb. Pfarrerbuch von Christian Sigel, Band B,S. 567]</p>	<p>01.08.1494 in St.Gallen</p> <p>[SG-1, S. 25, 26 und 146]</p>	<p>rec. 1528 (T irr- tüml. 1524 [T 251]</p>	<p>stud. in Leipzig (1508), Krakau (1511) / 1515 Priester („Kilchherr“) in Marbach SG / ab 1519 bis 1528 Leutpriester [=Hauptpfarrer] in St.Gallen-St.Laurenzen (Einführung der Reformation in St.Gallen 1524-1525; Burgauer vertrat u.a. die traditionelle Lehre vom Fegefeuer, von der Beichte, und in der Abendmahlsfrage die Ansichten Luthers, musste sich deswegen 1528 an der Berner Disputation verantworten, wurde dort von Bucer belehrt, allerdings ohne Erfolg) / 1527 dispensierte ihn der St.Galler Rat vom Predigtdienst / Dann folgte die Berufung nach Schaffhausen durch dem noch mehrheitlich altgläubig zusammengesetzten Rat von Schaffhausen, 1528-1536 Schaffh.-St.Johann, (wohnhafte im «Pfarrhof», der Wohnung des früheren Leutpriesters am St.Johann, heute Pfarrhofgasse 9 [Bünteli/Bürgin 262]) (1536 „entlassen“; abgesetzt als erbitterter Vertreter der lutherischen Abendmahlslehre und infolge Streitsucht sowie jahrelanger kleinlicher Streitereien mit dem Münsterpfarrer Erasmus Ritter; beide wurden 1536 fortgeschickt) / 1536-1537 Pfr. in St. Margrethen SG / 1537-1541 in Tuttlingen/Württ. / 1541-1545 in Lindau (auch hier: entlassen) / 1545-1576 in Isny/Allgäu („Er warnte seine Pfarrkinder eifrig vor der Calvinisterei...“ [[Württemb. Pfarrerbuch von Christian Sigel, Band B, S. 567]])</p>	<p>10. 06. 1576 in Isny/Allgäu [idem GR Burgauer 1]</p>
<p>Colmar → siehe Kolmar</p>				
<p>Cunrad, „Meister Cunrad“, (erwähnt in Wipf, Ref.gesch. S.156, 166) [weder in W, Sch, T noch im Matrikelbuch des Konvents]</p>	<p>.... ?</p>	<p>rec. vor 1524</p>	<p>15..?- 15..? in Wilchingen 1524 als „Lütpriester von Wilchingen“ bezeugt [Ratsprotokoll RP 6,233, STASH, mitg. von Staatsarchivar Dr. Roland Hofer 18.11.2014]. Meister Cunrad hatte sich „am Montag nach Simon und Judä 1524“ vor dem Rat zu verantworten (30. Okt. 1524).</p>	<p>.... ?</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Etter, Othmar Adam (von...)</p> <p>[Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 21, S. 321, 522]</p>	<p>.... 1490</p> <p>[Winz-Chronik, Bd.VIII, S. 129]</p> <p>[TG-1, 126] [ZH 262]</p>	<p>rec. 1528 Burg</p>	<p>ord. 1520 in Zürich [ZH-Ord I, S. 11] / 1524-1528 Trüllikon ZH / 1528-1544 Burg b. Stein am Rhein In seine Amtszeit fällt 1530 die 2. Thurgauer Synode, welche u.a. alle thurg. Kirchgemeinden verpflichtete, dass ihre Pfarrer „ein freies Schulwesen einzurichten“ hatten (d.h. Winterschule für die Knaben, damals in einer Lehrerwohnung, mit 3 Fächern: Lesen, Schreiben, Beten, ab 1588 dazu noch Katechismus und Gesang von Psalmliedern) (vgl.bei Mettler, rec. 1587) (Weghandel 1535: Etter liess den Weg beim Pfarrhaus schliessen, Wintz Stb 85) / 1544-1545 Pfr. in Hettlingen ZH und Kaplan in Neftenbach ZH / 1545-1564 Pfr. in Buch a.I. ZH</p>	<p>.... 1565 in Buch am Irchel ZH</p> <p>(„gest. 80-jährig in Buch“ [?] [TG-1,126])</p>
<p>Felber, Hans (auch: Felwer, Johannes) (von Stein) (Matr.buch u. ebenso im Stadtarchiv Stein) ∞ ... ? [in Stein kein Eintrag, Kirchenbücher erst ab 1559]</p>	<p>.... ?</p> <p>[TG-1, 107]</p>	<p>rec. 1552 in Stein</p>	<p>ord. 1550 in Zürich [ZH-Ord I, S. 50] 1552-1558 Stein am Rhein, Diacon / 1558-1579 Pfr. in Neunforn TG</p>	<p>.... (1579?)</p>
<p>Finsler, Joh. Benedikt (auch: Vinsler) (von Berg am Irchel [Liste STASH Sign. Kirche, U, II, 3,29], ab 1538 Bürger von Zürich) (Sohn des Heinrich Finsler, Leutpriester in Stäfa ZH, gest. 1515 [ZH 272,6])</p> <p>(Lit. Georges Finsler, Genealogie der Familie Finsler, Basel 1891, S7)</p> <p>(Pfarrerliste STASH Sign. Kirche, U, II, 3,29 [W 82] [Sch 99] [T 341] [Bullinger-B, VII, 95*])</p>	<p>.... vor 1504 (evtl.geb.in Stäfa?)</p> <p>[ZH 270,1]</p>	<p>rec. 1541</p>	<p>Stip. 1527-1530 in Zürich (einer der drei ersten Stipendiaten der Zürcher Kirche ord. 1529 in Zürich [Dejung ZH] (In ZH-Ord I, S. 16 wohl irrtümlich:1523) / 1528 Teilnahme an der Berner Disputation / 1529-1530 Diakon in Albisrieden ZH / 1531-1537 Provisor an der Fraumünsterschule in Zürich, daneben 1533-1535 Diakon in Niederwenigen ZH / dann 1535-1540 Diakon in Gossau ZH / 1541-1552 Pfr. in Buchberg-Rüdlingen, „Nov. 1552 wegen Kornwucher entsetzt“ [Harder IV, S. 182 u. 209], idem in P 99 und M,99: „weg. Wucher entsetzt“, ausserdem auch: „weil er ... die 3 Zeichen nicht mehr läuten wollte“ [STASH Sign. Kirche, U, II, 3,29] / 1554-1556 Pfr. in Otelfingen ZH, „wo sein Sohn Josua ihm für ein Stipendium von 40 Gulden Vikariatsdienste leistete“ [ZH 271], sowie in Würenlos AG / resig. 1556 krankheitshalber</p>	<p>.... 1558 in Zürich</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Fischer, Johannes (?) (fraglich) (Sulzberger, TG-1 S. 126, nimmt eine Kombination an mit dem in SG-1, S. 207 und ZH 273 genannten Johannes Fischer, Pfr. in Alt-St.Johann, Marthalen Bülach und Berg a.I.] ?	rec. ?? (SH- Matr.: 1544 Burg)	[nicht in ZH-Ord I] Im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums: 1544-1556 Burg b. Stein am Rhein) (evtl. erst ab 1546 auf Burg? 1544 Pfr. in Alt-St.Johann??); 1546 Aufnahme ins Zürcher Ministerium, [ZH-273 und ZH- Ord S. 41], aber erst ab 1551 Pfr. in Marthalen, dazwischen evtl.Lücke) (Johannes Fischer, nach SG-1 Pfr. in Alt- St.Johann 1544-1551, dann Marthalen...) 1565
Fischli, Hans (auch: Frischli) (von Schaffhausen) [nicht in GR] [fehlt in W 107 u. in Sch 133 (Büs.)] ?	rec. 1525	[nicht in ZH-Ord I] vor 1525 Kaplan „am Katharinenaltar in der Spittalkirche“ in Schaffhausen [Bänteli, Kurt, Büsinger Bergkirche 2015, in SBG 88/2015, S.64] 1525-1527 Frpr am Münster und Pfr. in Büsingen +Buchth. („wohnte bei seiner verwitweten Mutter in der Webergasse“ [Bänteli, a.a.O., S. 64]) (1527?)
Frank, Johannes (sen.) (auch: „Franker,Hans“ [T 339]) (von...) (Vater des Frank, Johannes, jun., rec. 1557) [nicht in GR] [T 303, 339; fehlt jedoch in T 307 (Buch)] [W 107 (Büs.); fehlt in W 71 (Beringen) und W 100 (Buch)] [Sch 133 (Büs.); [fehlt in Sch 88 (Bering.) und in Sch 121 (Buch)] [Mägis I] ?	rec. 1537	[nicht in ZH-Ord I] 1537-1541 Fr-pr. am Münster +Büsing en +Buchth. +Dörfl. / 1541 ...? / 1551-1553 Buch + Fr.pr. am Münster 1554-1555 Beringen, auch für Löhningen+Guntmadingen /	02. 11. 1555 in Beringen im Amt („mort. 1555, 2. 9ber“ [T 339])
Frey, Hans (Johannes) (stammte aus Baden(D), 1547 in Schaffhausen eingebürgert) ∞ (1550): Brida Müller [GR Frey I] [T 315] [W 96] [Sch 114] [Mägis I] ? [Angabe fehlt in GR Frey I] [H.U.Wipf, Lohn, 273]	rec. in SH 1552	Praeceptor an der Latein.schule in Schaffhausen bis 1552 / 1552-1565 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Herblingen und für Opfertshofen-Altdorf- Bibern-Hofen /	1538. 0. 1565 [T 315] in Lohn (Matr.buch sowie Mägis irrtümlich: Jan. 1566 im Amt)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Gaissenbock, Johannes (Hans), nannte sich auch Hircus (=lat. Bock), Kinzig, Kitzinger, Hedinus) <i>[W 96 (Lohn); fehlt jedoch in W 25 (Steig), W 90 (Schleith.) und in W 98 (Thayngen)]</i> <i>[T 313, 315; fehlt aber in T 295 (Steig)]</i> <i>[Sch 108, 111, 114, 116; fehlt in Sch 26 (Steig)]</i> <i>[Namenreg. S.279, nur: „Thäyng.1559,28.Hornung“]</i> <i>[Mägis I]</i></p>	<p>.... ?</p> <p><i>[Gafner S. 256]</i> <i>[H.U.Wipf, Lohn, 272]</i></p>	<p>1532 <i>(im Matr-buch irrtüml. 1536)</i></p>	<p>1532 – 1547 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Herblingen und für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; siehe J.Wipf, Ref.gesch. S. 293) / 1547 -1551 Thayngen-Bzh. Verweser/ 1551 -1557 Pfr. in Schleithheim, auch für Beggingen / 1557-1559 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffhausen-Steig / 1559 -1560 Thayngen-Bzh.</p>	<p>... 08.1560 in Thayngen im Amt</p>
<p>Gering, Beat <i>(auch: Gerung)</i> <i>(von Beromünster)</i> <i>(„unverträglicher Charakter“</i>, Calvin beurteilte ihn negativ und nannte ihn einmal: „<i>beatus venter</i>“ <i>[Calvin Werke XVI, S. 488]</i>)</p> <p><i>[T 251; 537 (Biogramm)]</i> <i>[W 3 (mit Vermerk „blieb nicht lange da“)]</i> <i>[Sch 2]</i> <i>[Bullinger-B, III, 122*]</i></p>	<p>... ? (um 1515?)</p> <p><i>[ZH 293]</i></p>	<p>rec. in SH 1524</p>	<p>stud. 1522 in Basel <i>[Matrikel I, 352]</i> / Schulmeister in Wettingen AG (musste auf Druck des kath. Landvogts der Grafschaft Baden Wettingen verlassen) / 1524-1528 (?) Schaffh.-Münster, Diacon / (bis „spätestens 1528“) / 1529-1534 Pfr. in Dietikon ZH / 1534 bis 1538 Pfr. in Zürich-Predigern und im Spital; 1538 wegen Ehebruchs abgesetzt / 1540 in Strassburg, von Bucer nach Bern empfohlen / 1541-1548 Pfr. am Berner Münster, 1548 dort als Anhänger der lutherischen Abendmahlslehre entlassen / 1550-1557 Pfr. in Strasbourg-St.Thomas; 1557 beurlaubt</p>	<p>.... 1559</p>
<p>«Gerung N.» <i>(siehe unter «N»)</i></p>				
<p>Griesser, Jakobus <i>(von Schaffhausen?)</i> <i>(fehlt in GR in den Familien Griesser „z.Sonne“)</i> <i>[fehlt in W 88 u. Sch 116]</i></p>	<p>.... ?</p>	<p>1524 bzw. 1540</p>	<p>1524-1540 Kaplan bzw. Pfarrhelfer in Thayngen / 1540-1547 Pfr. in Thayngen</p>	<p>... 1547?</p>
<p>Grotsch, Hans Jacob <i>(od.Brotsch)</i> <i>(von Bregenz)</i> ∞ ... ? <i>[in Stein noch kein Eintrag, Kirchenbücher erst ab 1559]</i></p> <p><i>[Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 21, S. 60, 89, 165]</i></p>	<p>.... ?</p> <p><i>[J.Wipf, Ref.gesch. S. 249]</i></p> <p><i>[Otto Stiefel, in Gesch. Stein, S.164]</i></p>	<p>rec. 1525 in Stein</p>	<p>ord. ... ? <i>[nicht in ZH-Ord I]</i> 1525-1526 Pfr. in Stein am Rhein, 1526 abgesetzt („von den Bürgern gewählt, von der [Zürcher] Regierung verwiesen“, „bannisiert“ <i>[Stadtarchiv Stein]</i>) <i>(war 1528 Teilnehmer an der Berner Disputation in der Zürcher Delegation [fehlt aber im ZH-Pfarrerbuch]. 1528 verhaftet und gefangen im Wellenberg in Zürich</i> „<i>auführerischen Bredigens halber</i>“ <i>[Winz-Chronik, Bd. VIII, S. 81]; wegen „öffentlichen Anklagen gegen die Zürcher Regierung“</i> <i>[Stiefel a.a.O.]</i></p>	<p>.... ?</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Grübel, Sebastian, d.Ä. (von St.Gallen, und ab 1547 Bürger von Schaffhausen) Mag. artium (1516 Tübingen) (einer der Triumvir, obwohl „eine erzliederliche Haut“ [Lang 23]) (Vater des Grübel, Sebastian, d.J., VDM, rec. 1552; und Grossvater des Grübel, Hans Jacob, VDM, rec. 1630) ∞ (1527): Waldburga Rudolph (gest. 1579)</p> <p>[GR Grübel 2] [W,3; fehlt jedoch bei W 7 (Spital)] [T 251, 544; fehlt aber in T 257 (St.Joh.)] [Sch 1, Sch 4; fehlt jedoch bei M 6 und M 11] [Namenregister S. 280] [Mägis I] [Bullinger-B, II, 279*]</p>	<p>26. 11. 1496 in St.Gallen?</p>	<p>rec. in SH 1534</p>	<p>stud. in Basel („unter Erasmus von Rotterdam“ [GR Grübel 2]); stud. 1510-1512 in Krakau, 1512-1516 in Tübingen (Mag.artium) / ord. (1520?) / 1520-1532 Pfr. in Berg SG [Sch 1] [T 544 fügt die Fehlinformation bei: „oder Burg im Thurgäu?“]; befreundet mit dem St.Galler Reformator Joachim Vadian; musste infolge der Rekatholisierung 1532 Berg verlassen / 1532-1533 in St.Gallen / 1533-1536 Schaffh.-St.Johann, Diacon / 1536-1551 Schaffhauser Spital + Triumvir (Grübel gehört zusammen mit Heinrich Linggi und Zimprecht Vogt zu den ersten „Drey“, später Triumviri genannt [Glosse in W,3 nach dem Eintrag zu Grübel und Vogt: „Diese 2 letzteren mit M[agister] Heinrich Linkin, sind am ersten die Dreye genannt, und mit gleichen Pfründen besoldet worden.“]) (1548-61 wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1561-1569 St.Johann, Triumvir und Decanus [nach dem Tod von Dekan Zimprecht Vogt 1561]; wohnhaft nun im Pfarrhof [heute Pfarrhofgasse 9]; Drei mal musste er als Mitglied des Scholarchenrates «nach Strassburg reiten», um die dort studierenden Schaffhauser Stipendiaten zu visitieren und zu examinieren (SchPr 1558, 1560, 1562) / pens. 1569: „Den 15. Apr. 1569 wurde er des Predigtamts und Decanats mit beybehaltung seiner Besoldung entlassen...“ [T 544]; vgl. das Ratsprotokoll 15.04.1569: Der Rat wollte ihn «seines predigamts still stellen», belässt ihm jedoch in Anerkennung seiner treuen Dienste lebenslang die Erträgnisse der Pfrund.</p>	<p>31. 03. 1574 [T 251, 544, P 11] in Schaffhausen („mort. 1574, d. 31. Mart.“ [T 544]) (Matr.buch irrtümlich „..... 1551?“)</p> <p>(Die Witwe und nach deren Tod die Töchter Grübels durften bis 1579 im Pfarrhof wohnen, heute Pfarrhofgasse 9, wurden 1579 vom Rat angewiesen, den Pfarrhof zu verlassen [frdl. mitg. von Kurt Bänteli 23.08.2017])</p>
<p>Grübel, Sebastian, d.J. (von St.Gallen und ab 1547 Bürger von Schaffhausen) (Sohn des Grübel, Sebastian, d.Ä., VDM, rec. 1534) (obwohl Theologe, fehlt er in allen älteren Schaffhauser Pfarrerverzeichnissen) (Publ.: „Nabal“, christl. lat. Spiel von Rudolf Gwalter, ins Deutsche übersetzt von Sebastian Grübel, gedruckt 1560 in Mülhausen; aufgeführt in Schaffhausen 1559) [Bullinger-B, Bd. 14, S. 51*]</p>	<p>... um 1529 in St.Gallen</p>	<p>rec. in SH 1552</p>	<p>stud. 1548-1551 in Basel, ab 1552 in Lausanne [Bullinger-B, Bd. 14, S. 51] / 1552-1575 Lateinschulmeister in Schaffhausen; führte mit Schülern christliche Spiele auf: „Nabal“, „Hiob“; 1574 aufgrund eines Fehltritts entlassen; „eine erzliederliche Haut“ [C.A. Bächtold, Schaffhauser Schulgeschichte bis 1645, SBG Nr. 5, 1884, S. 97f.] („wird suspendiert ob delictum carnale 1574“ [Namenregister S. 280]. Schon 1557 gab es Klagen, dass sich im Hause Grübels acht Pensionäre und Stipendiaten „mit den Schwestern des Schulmeisters vergangen hatten“ [Lang 23- 24]) / 1587-1995 Amtmann des Klosters Paradies (vgl. Bullinger-B, Bd. 14, S. 51*)</p>	<p>... 1595</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Häring, Joachim (von...) [fehlt in W 96 und Sch 114] ? [H.U.Wipf, Lohn, 273]	rec. in SH 1528	Er war Barfüssermönch, eingesetzt in Lohn von Äbtissin und Konvent des Frauenklosters Paradies bei Schlatt (Kollatur-Inhaber) 1528-1532 Lohn-St-B., auch für Herblingen und für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen / 1532?
Hauser, Niclaus (von...) [fehlt in GR] [fehlt in W] [Sch 133, späterer Eintrag] ?	rec. in SH 1532	1532-37 Fr.pr.am Münster +Büsingent +Buchth. und dazu 1535-1537 +Dörflingen ?
Heinimann, Conrad (auch: Haneman, im Matrikelbuch: Hainema) (von St.Gallen [?]) [fehlt in GR] [fehlt in W 94] [Sch 112; M 112] (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; siehe J.Wipf, Ref.gesch. S. 293) [Bullinger-B, IV, 218*] ? [Gafner, S. 256]	vor 1532	evtl. stud. 1515 in Wittenberg (Matrikel mit gleichem Namen) vor 1532 bis 1538 Merishausen-Bargen (hatte sich am 16.04.1534 wegen Misshandlung seiner Ehefrau, welche im Dorf als leichtlebigen Wesen galt, vor dem Schaffhauser Ehegericht zu verantworten [Bullinger-B, IV, 218]) (im Matrikelbuch irrtümlich als Pfr. von Lohn 1532-1538; vgl. aber auch H.U.Wipf, Lohn, S. 273, wo Heinimann nicht aufgeführt ist) 1538 (?)
Hochholzer, Christian (von Zürich) ∞ Hochholzer-Näf, Sara [Taufreg. Stein 1563, S. 208; und 1567, S. 244; kein Eintrag im Ehereg. Stein]) (Vater des Hochholzer, Samuel, VDM, geb. 1549, rec. 1590) (Lit. Hans Lieb u.Karl Schib, SBG 48 [1971] S.143) (reger Briefwechsel mit Bullinger) [Bullinger-B, III, 260*] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 259, 261, 265, 269, 509 («Charakter»), 577, 597, 713] 1517 in Zürich [AG 83] [ZH 344,1]	rec. 1543 in Stein	Stip. am Grossmünsterstift ab 1532; stud. 1541-1542 in Leipzig / ord. 1542 in Zürich [ZH-Ord I, S. 39] / 1543-1544 Stein am Rhein, Diacon / 1543-1544 Pfr. in Albisrieden ZH / 1544-1549 Pfr. in Aarau (schlug 1549 eine Berufung ans Berner Münster aus) / 1549-1558 Horgen ZH / 1558-1590 Pfr. in Stein am Rhein dazu ab 1562 Decan von Stein (in seine Amtszeit fällt der Umbau der Stadtkirche von 1583 [Rippmann Ernst, in: Gesch. Stein, S.177f.])	09. 02. 1590 in Stein am Rh. im Amt [Notiz im Taufreg. Stein S. 460] [NB: Totenreg. Stein erst ab 1621]
(Hoffman, Sebastian, von Strasbourg – heisst Meyer, siehe Meyer, Sebastian) [W 3] [Sch 0 und 1; V 0 und 1]				

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hofmeister, Sebastian (eigentlich: Wagner, Sebastian) (latinisiert: Sebastianus Oeconomus) (fehlt im Matrikelbuch des Ministeriums) (von Schaffhausen) (Franziskaner, Barfüsser) Dr. theol. (Sorbonne Paris) („Dr. Sebastian Wagner genannt Hoffmeister oder Oeconomus, von Schaffhausen“ [W3, Sch 1]) (Sohn eines Wagners) / Publ.: «Ein treuwe ermanung an die Strengen, Festen, Frömen und weysen Eidgenossen, das sy nit, durch ire falschen propheten verfür, sich wider die leere Christi setzend» (Basel, Adam Petri 1523) / Publ.: «Antwort uff die ableinung [=Ablehnung] doctor Eckens von Ingolstadt, gethron uff die widerschrift Huldrych Zwinglis, uff sin Missiven an ein lobliche Eydgnossenschaft durch Sebastianum Hoffmeyster, Predicanten zu Schaaffhusen» [August 1525] / [T 251, 535 (Biogramm)] [W 3] [Sch 1] [M 1] [fehlt bei Mägis I] ∞ (um 1524) (Name nicht bekannt, Kinder werden von Sebastian Hubmeier erwähnt 1526 [Wipf S. 145]) Lit. (Schib S. 271f. / Wipf S. 218 / Wipf in SBG9 [1918] S. 1-62 / Hans Lieb SBG 57/1980, S. 144ff. / Martin Haas, in SBG IV, 58/1981, S. 81ff.) (shgesch III 1600, 1845) (Harzenmoser, Martin, SN 18.01.2017) [Arpad Andreánszky, Hist.Lex. s.v.] [Bullinger-B, II, 115*]</p>	<p>um 1494 in Schaffhausen, Unterstadt 44 (frühere falsche Annahme: 1476, so auch T 535) → NB: beide Publikationen in der Stadt- bibliothek Schaffhausen (mitg. von Prof. Erich Bryner 2024, sowie div. Ergänzungen im Lebenslauf in Spalte rechts – besten Dank !) [AG 171 und 218]</p>	<p>(rec. 1522) [T 251] [dage- gen W3, u. P.1: irrtüml. 1518]</p>	<p>Studien in Freiburg i.Br. (1511) und Paris (1516-20) / 1520-22 Theol.Lehrer bei den Barfüssern in Zürich (Freundschaft mit Zwingli), 1520 in Konstanz, 1522 Lektor in Luzern, dort wegen reformatorischer Ansichten vertrieben / 1522 Eintritt ins Barfüsserkloster in Schaffhausen / 1522-1524 Predigtstätigkeit im Barfüsserkloster, im St. Johann und im Agnesenkloster / 1524-1526 Leutpriester am St. Johann in Schaffhausen, Schaffhauser Reformator (nahm am 29. Jan. 1523 an der Ersten Zürcher Disputation teil, ebenso am 26. bis 28. Okt. 1523 an der Zweiten Disputation in Zürich, sogar Vorsitz am 26. Okt.); 1525 zusammen mit Sebastian Meyer verbannt, fehlt wohl deshalb im Matrikelbuch des Ministeriums / 1525 Prediger am Fraumünster in Zürich (war 1526 am Reformationsgespräch in Ilanz GR, Verfasser der Verhandlungsprotokolle («Acta und Handlung des Gesprächs, wo von allen Priestereen der Tryen Pündten im M.D.XXVI. Jar...», Zürich 1526) / Er war 1528 an der Berner Disputation und Prof. für Hebräisch in Bern / 1528-1533 Pfr. in Zofingen, „der Reformator Zofingens“ [AG 218]</p>	<p>09. 06. 1533 in Zofingen im Amt</p>
<p>(Hurter, Hans) → Siehe Barter, Hans</p>	<p>?</p>	<p>(1541)</p>		<p>?</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Kolmar, Laurenz (auch: Kolmann, Colmann) (auch „Lorentz“ [W 96], „Laurentz“ [Sch 114, M 114], Lazarus [T 315 sowie GR Kolmar 2 und Matr.buch Pfarrkonvent]) (von Schaffhausen) (Vater des Kolmar, Ludwig, VDM, rec. 1560, des Kolmar, Hans Heinrich, VDM, rec. 1573, sowie des Kolmar, Lentz, VDM, rec. 1545) ∞ (1541): Adelheid Rader [GR Kolmar 2] [T 315; fehlt in T 295 (Steig)] [W 96; fehlt in W 25 (Steig)] [Sch 114 u. 27 (später Nachtrag)] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [Geb.datum fehlt in GR Kolmar 2] [H.U.Wipf, Lohn, 273]</p>	<p>rec. in SH 1545</p>	<p>ca. 1545 -1547 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig (s. „Ratsprotokoll 19.01.1547“) und Praec. an der Lat. Schule / 1547-1552 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Herblingen und für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen /</p>	<p>04. 08. 1552 [T 315] in Lohn SH im Amt</p>
<p>Kranz, Christian (auch Krantz) (auch: „Sertorius“ [von lat. sarta = Kranz, Girlande]) (von Berneck SG) (Vater des Kranz Hieronymus, VDM, Pfr. in Kreuzlingen TG, Calw/D und 1535-1562 in Diessenhofen TG [TG-1, 113 u. 180-181; Wipf a.a.O. S. 297]) (J.Wipf, Ref.-gesch. 297) (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; siehe J.Wipf, Ref.gesch. S. 293) [Kranz fehlt in W 84] [Sch 100 später Nachtrag] [Bullinger-B, VII, 183f.]</p>	<p>.... ? [in TG-1 sind die Pfarrer von Berlingen erst ab 1551 verzeichnet]</p>	<p>rec. 1529</p>	<p>vorh. in Berlingen TG / („vom Abt der Reichenau aus dem Thurgau vertrieben, mit Zwingli befreundet“) (Briefwechsel, z.B. Brief an Zwingli 1529 [erwähnt im Aufsatz von Carl August Bächtold, Die Schaffhauser Täufer..., in SBG Nr.7, 1900, S. 105]) 1529-1533 Pfr. in Hallau, auch für Oberhallau (schickte 1529 seinen Sohn Hieronymus zur Examination zu Zwingli nach Zürich , weil Burgauer in Schaffhausen ihn nicht predigen lassen wollte, mangels Ordination , und mit der Bitte, ihn anschliessend in den Thurgau zu schicken, was erfolgreich gelang [Brief, Zwingli Werke X, S. 382f., Nr. 952] [TG-1, 180])</p>	<p>.... ? (1533?)</p>
<p>Kräutli, Heinrich (auch: Kräutlin [W 80]) (von Winterthur) [W 63, 80] [T 327, 345] [Sch 75, 97] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [ZH 395,1]</p>	<p>rec. 1543</p>	<p>1513-1523 Leutpriester („schon vor 1515 war er daselbst vicarius perpetuus“ [W 63, T 345, P 75]) und 1523 -1543 Pfr. in Illnau ZH / ab 1543 [ZH 395] oder schon ab 1538? [W 63, Sch 97], bis 1554 (oder bis 1565 [T 315]): Pfr. in Wilchingen</p>	<p>.... 1565 in Wilchingen im Amt??</p>
<p>Krayer, Alexander (von ?) [fehlt in allen Pfarrerlisten] [Gafner, Matthias, Die Pfarrer von Merishausen, in: Geschichte einer Randengemeinde, 1996, S. 253ff.]</p>	<p>....?</p>	<p>rec. 1519 (21.07.)</p>	<p>ab 1519 Leutpriester in Merishausen, 1531 vom Rat abgesetzt, weil er die Täufer begünstigte (oder schützte?) (Sein Nachfolger war der Täuferhasser Conrad Heinimann)</p>	<p>... ?</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Lindauer, Bernhard (?) (od. irrtüml. Leonhard) (von Bremgarten AG) (St-Arch Stein am Rh.) ∞ ... ? <i>[in Stein kein Eintrag, Kirchenbücher erst ab 1559]</i> 1520 <i>[ZH 408: Bern- hard Lindauer]</i>	rec. 1545 <i>in Stein</i>	ord. 1544 in Zürich [ZH-Ord I, S. 41] / 1545-1552 Stein am Rhein, Diacon / 1552-1563 Pfr. in Meilen ZH / 1563-1581 erster Pfr. in Winterthur	02. 12. 1581 <i>in Winterthur im Amt</i>
Linggi, Heinrich (auch: Lincki, Lingy, Linkin; lat.: Laevinus [AG 103]) (von Schaffhausen) (aus dem alten Schaffhauser Geschlecht der Lingki, Angehörige der Schmiedezunft; zu Heinrich: „der lest diss geschlechts“ [Rüeger-Chronik]) ∞ (1528): Trüllerey, Anna (1496-1559, Tochter des Bürgermeisters Ulrich Trüllerey, vor der Ehe Nonne im Kloster St. Agnes) (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; führte in Schaffhausen den Zürcher Katechismus von Leo Jud ein [siehe J. Wipf, Ref. gesch. S. 293]) <i>[nicht in G] [W, 3] [T 251, 539f. (Biogramm)] [Sch 1] [M 1] [Mägis I] [Bullinger-B, VI, 304*; Briefwechsel mit Bullinger 1536, 1548, 1549]</i>	... (um 1500?) <i>[AG 103]</i> <i>[Rüeger Chronik, 7. Buch, Kap. 11, L, 1550 und 1571; Kap. 18, T, 1742 (Bd. 2 S. 845 und 1006)]</i> <i>[Oliver Landolt, Hist. Lex. s.v.]</i>	rec. 1536	stud. 1514 in Wien, 1519/1520 in Paris / 1521-1523 Stiftskaplan und Diakon des Leutpriesters in Solothurn, wegen reformatorischer Gesinnung entlassen / 1523-1528 Präceptor an der Lateinschule in Schaffhausen („1526 als Schaffhauser Abgeordneter an der Badener Disputation“ (als überzeugter Gegner von Eck); „1528 nahm er privatim an der Berner Disputation teil“ / 1528 -1536 Pfr. in Brugg, <i>[idem AG 103] (1532 nahm er am Täufergespräch in Zofingen teil) (1534 in Ratsprotokoll wegen Erbe des Schwiegervaters [RP 1534, S. 142]) / „1536 von Brugg zurückberufen“ (nach Burgauers Entlassung) 1536 -1551 Pfr. am St. Johann und Decanus (Er gehört zusammen mit Zimprecht Vogt und Sebastian Grübel zu den ersten „Drey“, später Triumvir genannt) (Glosse in W, 3 nach dem Eintrag zu Grübel und Vogt: „Diese 2 letzteren mit M[agister] Heinrich Linkin, sind am ersten die Dreye genannt, und mit gleichen Pfründen besoldet worden.“ [idem in T 251]) (wohnhaft im «Pfarrhof», der Wohnung des früheren Leutpriesters am St. Johann, heute Pfarrhofgasse 9 [Bünteli/Bürgin 262])</i>	... 1551 <i>in Schaffhausen (im Amt)</i>
Löw, Jakob (auch: Leu) (von Baden AG) (Freund von Leo Jud) (fehlt im SH-Matrikelbuch) ? <i>[ZH 405]</i>	rec. 1539	Zisterziensermönch im Kloster Wettingen bei Baden; in Baden war er Förderer der Reformation und bis 1531 Pfarrer / 1539 wird er in Thalwil ZH bezeugt, ist aber in ZH-Ord I nicht aufgeführt / 1539 wählt ihn der Zürcher Rat zum Pfarrer für Ramsen , um hier die Reformation zu fördern. Auf massiven Druck von Habsburg-Oesterreich, das die Hohe Gerichtsbarkeit innehatte, musste die Wahl jedoch widerrufen werden./ Löw ging spätestens 1541 nach Thalwil zurück, wo er als Pfarrer bis zu seinem Tod 1549 amtierte. In Ramsen begann die lange Zeit der Unterdrückung der Evangelischen.	... 1549 <i>in Thalwil ZH im Amt</i>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>Lux, Thomas (?)</i> (von ...?) (Kinder eines Peter Lux [evtl. Bruder des Thomas?]) wurden in Schaffhausen getauft, Bartholome Wilhelm am 25.03.1546, Salome am 19.09.1549 [Taufreg. der Stadt Bd. 01, S. 34 bzw. S. 53]) [fehlt in W, Sch, M] [Namenreg. S.315, späterer Eintrag] ?	rec. 1541	1541- ..? (evtl. bis 1558?) Fr.pr am Münster + Pfr. für Neuhausen („Herr Lux“ [Ratsbeschluss 20. 07. 1541]) (NB: Ein Konrad Lux, Bildhauer, Steinmetz, Baumeister, wurde 1505 in Luzern ins Bürgerrecht aufgenommen [Hist.Lex. s.v.]) ? (1558?)
Maurer, Hans (Mag.) [fehlt in GR] [fehlt in W 84 u. ursprünglich auch in Sch 100, hier später nachgetragen; fehlt in Sch 101 und M 101] [fehlt in Mägis I] ?	rec. in SH 1524	1524-1529 Hallau, auch für Oberhallau / ?
<i>Meyer, Sebastian</i> (von Neuenburg a.Rhein/D) Dr.theol. (Freiburg i.Br.) (Barfüssermönch) ∞ (1524): ? (in W 3, T 251 u. 536 sowie in Sch 1 irrtümlich genannt: „Hoffman“) (Publ.: Kommentare zu Apk [1539], 1-2Kor [1543], Gal [1546]) (in SBG IV,85 erwähnt) [Urban Fink, Hist.Lex.sub nomine] [W 3] [T 251, 536 (Biogramm)] [Sch 1] [fehlt in Mägis I] [Bullinger-B, III, 152f*] 1465 in Neuenburg am Rhein (Baden/D)	rec. in SH 1524	Stud. in Basel und in Freiburg i.Br., Dr.theol. / Lektor in Strassburg / 1521-1524Lehrer am Barfüsserkloster in Bern, wandte sich durch Studium von Lutherschriften der Reformation zu und hatte Briefwechsel mit Vadian und Zwingli (neben Haller ein Hauptförderer der Reformation in Bern, wegen Streit vertrieben) / 1524 Austritt aus dem Orden und Heirat, 1524-1525 Fr.pr. am Münster Schaffhausen (1525 zusammen mit seinem Freund Sebastian Hofmeister verbannt, fehlt wohl deshalb im Matrikelbuch des Ministeriums und ebenso bei Mägis I / 1525 in Basel / 1525-1535 in Augsburg und 1535-1536 in Strassburg / 1536-1541 in Bern (Nachfolger Hallers) / resig. 1541 / 1541-1545 in Strassburg 1545 in Strassburg
Murbach, Wolfgang (von Schaffhausen) (Vater des Murbach, Elias, rec. 1554) ∞ ...Elisabetha ... (?) [Familiename fehlt in GR Murbach I] [GR Murbach I] [W 69] [T 343] [Sch 81] [Mägis I] ? [Geb.datum fehlt in GR Murbach I] [ZH 445]	rec. in SH 1533	„musste sich vor seinem Einsatz in Zürich einem Examen unterziehen“ [ZH 445]) / 1533-1558 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen)	20. 07. 1558 in Andelfingen („1558, 20. July“ [T 345])
«N.», Gerung (Familiename unbekannt; fehlt im Stadtarchiv Stein) ?	rec. in Stein 1524	... 1524-1526 der erste reformierte Pfarrer in Stein am Rhein	... ?

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Nater, Heinrich (von Schaffhausen) (Vater des Nater, Joh. Conrad, VDM, rec. 158.) ∞ ...? [fehlt in GR Nater] [W 63] [T 345] [Sch 75] [fehlt in W 100 u. Sch 121 (Buch)] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (um 1525/30?) [ZH 450 / ohne Geburtsjahr]</p>	<p>rec. in SH 1547</p>	<p>stud. in Zürich 1546 [Brief zitiert bei Lang 56] / 1547-1549 Exp. 1549-1551 Buch +Frpr. am Münster / 1552-1566 Illnau ZH (= Kollatur von Schaffhausen) (Nater war spätestens 1563 wie auch 1565 Besitzer des Hauses zum «Pelikan» in Schaffhausen / heute Unterstadt 27 [mitg. von Kurt Bänтели, Schaffhausen, 06.05.2017])</p>	<p>24. 06.1566 in Illnau ZH im Amt („1566, 24. Juni“ [T 345]) („1566“ [W 63 u. Sch 75])</p>
<p>Neidhart, Jacob (sen.) („älter“) (auch: Nithard) („von Thäyngen gebürtig“, ab 1656 Bürger von Schaffhausen) (Vater des Neidhart, Jakob, VDM, rec. 1567, und des Neidhart, Blasius, VDM, rec. 158.. [1587?]) ∞ ...? [Ehe- u. Taufregister Buchberg erst ab 1612, Merishausen ab 1727] [GR Neidhart I] [T 313, 341] [W 82] [Sch 99; 116] [fehlt in W 94, W 100 u. P 112 u. 121 (Buch, Merish.)] [Namenregister S.329] [Mägis I] (NB: nicht zu verwechseln mit Jacob Neidhart, rec. 1561)</p>	<p>.... ? [Geb.datum fehlt in GR Neidhart I] [Gafner, S. 257]</p>	<p>rec. in SH 1546</p>	<p>1546-1549 Buch + Frpr. am Münster, dazu 1548-49 Schulmeister und Pfarrgehilfe zu Thayngen-Bzh. / 1549-1553 Pfr. in Merishausen- Bargen / 1553-1560 Pfr. in Buchberg-Rüdl.</p>	<p>Aug. 1560 in Buchberg im Amt [idem Mägis I] [Totenregister erst ab 1695]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oechsli, Hans (<i>Johannes</i>) (auch: Oechslin) <i>(latinisiert: Bovillus, Taurenus)</i> <i>(von Einsiedeln [?])</i> <i>[Franz Auf der Maur, Hist.Lex. sub nomine Oechslin: „evtl.“]</i> („Conventual v. Einsiedeln“) <i>(TG-1: „Kapitular des Klosters Einsiedeln“)</i> /</p> <p><i>befreundet mit Zwingli (5 Briefe an Zwingli sind erhalten, aus den Jahren 1527, 1530, 1531),</i></p> <p><i>erster ref. Pfarrer im Bereich des heutigen Kantons Schaffhausen</i></p> <p><i>[Bullinger-B, VII, 92*] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 20, S. 236, 241, 505, 576, 934 («Pfarrer-Gefängnuss» = Gefangennahme), 940, 950, 987]</i></p>	<p>... ?(um 1480?)</p> <p>[TG-1, 125] [ZH 456]</p>	<p>rec. 1508 Burg</p>	<p><i>stud. 1496 in Freiburg i.Br. /</i> 1503-1508 <i>Priester in (Unter-) Eschenz TG (=Kollatur v. Einsiedeln, wie Burg) / 28. 04. 1508 „Pfründen-tausch“ mit Johannes Farner, Burg /</i> 1508-1524 <i>Burg bei Stein am Rhein, wurde mit Zwingli befreundet, welcher ja 1516 bis Ende 1518 Leutpriester in Einsiedeln war. Oechsli wandte sich wie der Steiner Priester Erasmus Schmid um 1520 entschieden der Reformation zu. Er wurde vom katholischen Landvogt im Thurgau am 07. 07. „1524 gefangen nach Frauenfeld abgeführt wegen Stellung zur Reformation“, was zum Ittingersturm führte; in Luzern gefoltert, wurde er auf Druck Zürichs Ende Sept. 1524 von der Tagsatzung freigelassen /</i> 1524 -1529 <i>Pfr. in Elgg ZH</i> <i>(Hans Oechsli ist aufgeführt im Zürcher Ordinationenbuch [ZH-Ord I, S.9])</i> <i>1529-1530 am Zürcher Spital /</i> <i>1530-1532</i> <i>Pfr. in Weesen SG, wo er vertrieben wurde /</i> <i>1532-1534</i> <i>Zürich-St.Jakob /</i> <i>1534-1536</i> <i>Bülach ZH</i></p>	<p>1536 in Bülach im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oechslin, Blasius (auch „Ochs“) (in Sch 88 u. M 88 irrtümlich: „Köchlin, Basilius“) (von Schaffhausen) (Vater des Oechslin, Samuel, rec. 1580) ∞ (1547): Anna Brümsi, gest. 1577 (Diese war in 1.Ehe mit dem ehemaligen Benediktiner Conrad Ziegler verheiratet [Rüeger-Chronik, VII, Kap. 21, 1822, Anm.]) [GR Oechslin 3b] [T 303, 339] [W 107 (Büsingen); fehlt aber in W 5, 7, 71] [Sch 6, 89 und 133; fehlt aber in Sch 4 (Münster) und in Sch 7(Spital)] [Namenregister S.334] [Mägis I]</p>	<p>.... ? in Schaffhausen [Geb.datum fehlt in GR Oechslin]</p>	<p>rec. in SH 1547</p>	<p>Stip. 1540-1545; im Herbst 1540 vom Schaffhauser Rat zusammen mit Jacob Rüeger sen. und Joachim Pur/Ackermann gleich nach der Begründung des Stipendienwesens zum Studieren ins Ausland geschickt, ohne weitere Anweisungen („...Jochen Pur, Blasius Oechslin, Jacob Rüger, die sollen uff den Schulen in der frömdi studieren“ [RP 1540, S. 151]) / 1540-1543 stud. in Strassburg; 1543-1545 in Wittenberg [Matrikel Nov. 1543, S. 208a, 3.Zeile v.unten: „Bovillus“; vgl. J.Wipf, Ref.gesch. 88; sowie Lang, 81] / Am 17. Dez. 1544 schrieb der Schaffhauser Rat an Melanchthon, man lasse Rüeger und Oechslin noch ein Jahr in Wittenberg [Text in: Melanchthon-Briefwechsel, Textband 13, Nr. 3758] / 1547-1553 Beringen, auch für Löhningen+Guntmadingen / 1553 -1562 Büsingen+Buchth.+Dörfli.+ +Frpr. am Münster („...wird zur Bescheidenheit gegen die anderen vermahnt, soll mit seinem Weib anderst u. freundlicher als bisher leben“ [Namenregister S.334] / 1562-1569 Schaffh.-Spital u. Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrund-haus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) (Als die Pfarrersynode nach dem Tod des Dekans Sebastian Grübel 1569 zunächst Blasius Ochs/Oechslin zum Dekan wählten, intervenierte der Rat am 9. Dez. 1569 und verlangte, dass an der nächsten Synode Joh. Conrad Ulmer in dieses Amt einzusetzen sei [frdl.mitg. von Rainer Henrich 12.07.2018]) / 1569 -1570 Schaffh.-Münster und Triumvir</p>	<p>05.10.1570 in Schaffhausen im Amt [idem Mägis I]</p>
<p>Oechslin, Hs. Jacob (auch „Ochs“) (von Schaffhausen) (Sohn des Ludwig Oechslin, rec. 1523 [Sch 97 und M 97: „Ochs, Sohn des Ludwig Bovillus“]) (Schwiegervater des Pfrs. und Chronisten Joh. Jacob Rüeger, rec. 1571) ∞ I: ... ? (Name unbekannt) ∞ II (1544): Margaretha Bernhard [GR Oechslin 2b] [T 327] [W 80; fehlt in W 6 (Wagenh.)] [Sch 72, 97 („Ochs“)] [Namenregister S.334] [Mägis I] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 333, 342, 426]</p>	<p>.... ? in Schaffhausen [Geb.datum fehlt in GR Oechslin 2b]</p> <p>[TG-1, 124]</p>	<p>rec. in SH 1552</p>	<p>1552-1573 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.39] / 1574-1580 Paradies, Verwalter u. Pfr. (1574 musste Schaffhausen im Zuge der Gegenreformation „das Kloster Paradies den 5 katholischen Orten zur Wiederbesetzung mit Nonnen überlassen“. Oechslin hielt die letzte evangelische Predigt in der Klosterkirche am 14. 07. 1574 [TG-1, S. 112]) 1580-1590 Pfr. in Wilchingen</p>	<p>1538. 5. 1590 [T 327] in Schaffhausen (im Matrikelbuch des Pfarrkonvents: Nov. 1591) [idem Mägis I] [in GR Oechslin 2b keine Angabe]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Oechsli(n), Ludwig</i> (nennt sich auch: <i>Ochs, Bovillus</i>) (von Schaffhausen) Magister artium (Vater des Joh. Jakob Ochs od. Oechslin, rec. 1552)</p> <p>∞ I (1526): <i>Margarethe Mäder, Witwe des Jakob Harder, gest. 1527</i> ∞ II (..): <i>Katharina Rüd</i> [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 751] [Name fehlt in GR, Hist.Lex. etc.] (Briefwechsel Oechslins mit Zwingli, Vadian, Bullinger) [GR Oechslin/Ochs I-2a] [W 3 (späterer Nachtrag); fehlt in W 27 (Rectorat)] [T 251 ; 539 (Biogramm)] [Sch 1, 72] (Schib S. 258) [Eric De Pizzol, Hist.Lex. sub nomine] [Bullinger-B, II, 236*] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 46, 751]</p>	<p>.... um 1500 in Schaffhausen</p> <p>[TG-1, 124]</p>	1523	<p>stud. 1519-1520 in Krakau, 1520-1523 in Wittenberg (war 1520 bei der Verbrennung der Bannandrohungsbulle durch Luther dabei), 1521 Magister) / Kontakt mit Luther, Zwingli, Bullinger / 1523-1525 Präceptor an der der Lateinschule in Schaffhausen, 1525-1530 deren Rektor / 1526 zusammen mit Linggi an der Disputation in Baden, delegiert von Schaffhauser Rat / war ab 1530 im Staatsdienst in Schaffhausen / 1544-1552 Propst zu Wagenhausen [Meyer, TgBG 102/1965, S.25.37] / Ab 1552 wieder im weltlichen Bereich als Zunfmeister der Fischer, Geheimer Rat, Schulherr, Tagsatzungsabgeordneter in Schaffhausen 1557 gehörte er einer evangelischen Gesandtschaft aus der Schweiz an, welche sich in Paris bei Heinrich II. von Frankreich für die Waldenser einsetzte / 1559 Obervogt von Schleithem und Beggingen</p>	06. 03. 1569 in Schaffhausen (idem in GR Oechslin 2a)
<p><i>Pfefferling, Adam</i> (auch: <i>Pfefferli</i> [ZH-Ord I]) (von...?)</p> ?	rec. 1534 in Stein	ord. 1541 in Zürich [ZH-Ord I, S. 38] 1534-1543 Stein am Rhein, Diacon /... ?
<p>Pfluger, Erhard (auch: „Pflüger“ [W 94 u. Sch 72, 112]) (von Wangen am Untersee) (ebenso im Matr.buch: Pflüger, Erhard, von Wangen) [W 94] [Sch 72, 112] [T 319] [Mägis I]</p> ? [Gafner S. 256] [TG-1, 111]	rec. in SH 1538	1529 Provisor in Stein am Rhein [Mägis] 1533 in P 72 als Probst von Wagenhausen aufgeführt, fehlt aber in W 61 / 1538 -1549 Merishausen-Bargen / 1549 -1553 Paradies	... 1553 (im Amt)
<p><i>Pur, Joachim</i> → siehe <i>Agricola/Pur</i></p>				
<p><i>Rahm (oder: Ram), Matthias, von Hallau, Magister,</i> (Wipf, Ref.gesch. S. 159; idem W 69, P 81, ZH 6, 474) oder: <i>Ramsauer, Matthias, vom Andelfingen?</i> [T 343]</p>? [ZH, 6, 474]	(1505)	1492-1505 Priester in Hallau, auch für Oberhallau / 1505 Leutpriester (Kaplan) in Andelfingen, dann bis 1530 Pfr. in Andelfingen [ZH], (Kollatur von Schaffhausen)	02. 09. 1530 [T 343]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Ramsauer, Ulrich (von...?) [fehlt in T 325 und W 84] [Sch 101 später Nachtrag] (Frage: Ein Joh. Ramsauer „wurde 1531 [von Zürich] nach Affoltern am Albis abgeordnet, jedoch im Februar 1532 seines Amtes enthoben und zur Fortsetzung des Studiums aufgefordert“ [ZH 476]: Kam dieser evtl. nach Hallau?) ?	rec. in SH 1533	1533-1538 Hallau, auch für Oberhallau / (durch ihn wurde „der seit der Reformation nicht mehr gebrauchte <u>silberne</u> Abendmahlskelch... 1536 verkauft u. auf Befehl der Regierung aus dem Erlös Feuerkübel angeschafft; seit der Reformation wurden beim Abendmahl hölzerne Kelche gebraucht bis 1750“ [J.J.Pfund, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14]) ?
Ritter, Erasmus (von Rottweil) (stammte aus Bayern) ∞ (1529): Eggenstorfer, Anna, ehem. Nonne (Schwester des letzten Abtes von Allerheiligen Michael Eggenstorfer [T 538]) (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532 Lit. (J.Wipf, Ref.gesch. S. 293) (Otto Erich Strasser, in RGG V, 1120f.) [nicht in GR] [T 251, 538 (Biogramm)] [W 3] [fehlt in Sch 4] [Bullinger-B, II, 27*] um 1495 in Rottweil/D [Wilfried Hecht, Hist.Lex. sub nomine]	1523	vor 1522 Leutpriester in Rottweil/D / 1522-1536 Schaffhausen-Münster (wurde als „altgläubiger“ 1522 von der konservativen Mehrheit des Kleinen Rates nach Schaffhausen geholt, als Gegengewicht zu Hofmeister; wandte sich aber bereits 1523 reformatorischen Gedanken zu und wurde zwinglianisch gesinnt, in der Abendmahlsfrage streit- barer Gegner von Benedict Burgauer) / 1536 abgesetzt („entlassen 1536“) (wegen der Streitereien mit Burgauer) / 1536-1546 Pfr. am Berner Münster, wo er sich insbesondere für die reformierte Abendmahlslehre einsetzte und 1537 die lutherfreundliche Partei bekämpfte; er setzte sich auch entschieden für die Reformation in der Waadt ein	01. 08. 1546 in Bern
Rüeger, Jacob (sen) (Sohn des „Tischmachers“ Hans Rüeger von Hallau, der „als Täufer und Rebell 1527 hingerichtet“ wurde) („Vater d. Chronisten“ Rüeger, Joh. Jacob, VDM, rec. 1569) ∞ Rüeger-Thumeisen, <u>Anna</u> Elisabeth, von Zürich (auch: Domeisen) [SBG IV, 246] [nicht in GR] [fehlt in W] [Sch 4, 6; fehlt in Sch 133 (Büsingen)] [Mägis I] [erwähnt im Bullinger-B, IV, 134] ? [zum Vater: siehe Schib, Geschichte der Stadt Schaffh., Schaffhausen 1945, S. 225]	rec. in SH 1546	Stip. 1540-1545; im Herbst 1540 vom Schaffhauser Rat zusammen mit Joachim Pur/Ackermann und Blasius Oechslin gleich nach der Begründung des Stipendienwesens zum Studieren ins Ausland geschickt, ohne weitere Anweisungen („...Jochen Pur, Blasius Oechslin, Jacob Rüeger, die sollen uff den Schulen in der frömdi studieren“ [RP 1540, S. 151]) / 1540-1543 in Strassburg; 1543-1545 in Wittenberg [Matrikel Sept.. 1543, S. 206b, 4. Zeile; sowie Lang, 81]; am 17. Dez. 1544 schrieb der Schaffhauser Rat an Melanchthon, man lasse Rüeger und Oechslin noch ein Jahr in Wittenberg [Text in: Melanchthon-Briefwechsel, Textband 13, Nr. 3758] / und 1545-1546 stud. in Zürich / 1546-1551 Frpr am Münster und Pfr. in Büsingen+Buchth.+Dörfli. / 1551-1562 Schaffh.-Spital + 3. Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1562-1564 Schaffh.-Münster (Hauptpfarrer + 2. Triumvir)	08. 03. 1564 im Amt (an der „Pest“)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Säemann, Gregor (auch: Seemann, Saymann und Simon genannt) (von Tägerwilen TG) [fehlt in W] [Sch 108 und M 108] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [TG-1, 143] [ZH 529]</p>	<p>rec. 1541</p>	<p>ord. ...? [nicht in ZH-Ord I] / 1528-1534 Pfr. in Ellikon ZH / 1534-1541 Ermatingen TG / 1542-1551 Schleitheim, auch für Beggingen / 1551-1566 wieder Ermatingen TG</p>	<p>... 1566 in Ermatingen</p>
<p>Schmid(t), Erasmus (von Stein, und ab 1545 auch Bürger von Zürich) („Fabricius“) (Sohn von Hans Schmidt u. Els Mayer) Magister artium (1513/14, Freiburg i.Br. [Matrikel I, 189]) (Vater des Schmid, Sebastian, mag. (Mathematiker) und VDM, 1533-1586; Pfr. auf Kyburg und Oberwinterthur [ZH 509,31]) ∞ (um 1525): Blarer, Martha (v. Konstanz, vorh. Nonne im Frauenkloster Feldbach bei Steckborn TG) (Publ.: Gedicht auf Zwinglis Tod [Finsler, Epitaphien, in ZWA II, 421]) Lit. (Frieda Maria Huggenberg, Ein Helfer Zwinglis... in Reformatio Jg. 6 [1957], S. 97-102) [Hans Lieb, Hist.Lex. sub nomine] [Bullinger-B, I, 241*] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 20, S. 576, 646, 659, 774, 823, 884, 942]</p>	<p>.... um 1490/95 in Stein am Rh. [SG-1, S. 319] [ZH 506,5]</p>	<p>Gast- predi- ger ab 1518 oft in Stein</p>	<p>stud. 1509-1514 in Freiburg i.Br. [Matrikel I, 189] / 1515 rector scholarum in Sitten / 1516 stud. in Basel [Matrikel I, 330] und Freiburg i.Br.; Besuch in Wittenberg mit Begegnung mit Luther / 1518 Chorherr in Zürich am Grossmünster; ab 1519 Verbindung mit Zwingli in Zürich; mehrfach Gast- prediger ab 1518 in Stein am Rhein: Reformator seines Heimatstädtchens / Lektüre von Schriften Luthers, Karlstadts u. Zwinglis); schickte 1520 Lutherschriften nach Schaffhausen mit der Empfehlung an einen reformgesinnten Kreis, sie auch zu lesen; er nahm 1523 an der 1. Zürcher Disputaion teil / 1524 war er nach der Entführung des Pfarrers Hans Oechsli auf Burg bei Stein am Rhein durch den Landvogt nach Frauenfeld eng „in den Ittingersturm verwickelt und wurde des Landes verwiesen“, verlor die Pfründe in Zürich. / 1528 erhielt er die Chorherrenpfründe zurück und war 1528-1535 Pfr. in Zollikon, (1529 Predigt in Wil SG) / 1535-1538 Pfr. in Riquewähr/Elsass (Reformator im Städtchen Reichenweier, Riquewyr im Elsass [ZH 506]) / 1538-1546 zweiter Archidiakon am Grossmünster in Zürich; 1545 Bürger von Zürich</p>	<p>24. 02. 1546 in Zürich [Winz-Chronik, Bd.VIII, S. 1121, zu 1546: „M. Erasmus Schmid, Canonicus, starb am Mathiastag 1546“] [Bullinger, Diarium: 23.Feb.]</p>
<p>Schmid, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; siehe J.Wipf, Ref.gesch. S. 293) [in GR nicht aufgeführt] [fehlt in W 71, Sch 88 u. M 88] [fehlt in Mägis I]</p>	<p>.... ? [TG-1, 111]</p>	<p>1526</p>	<p>1526-1531 Pfr. in Beringen, auch für Löhnigen+Guntmadingen / 1531-1538 Caplan zu Schaffhausen und dazu 1529-1538 „Guardian zum Baradies“ (sic), d.h. ref. Prediger in der Klosterkirche Paradies bei Schlatt TG, eingesetzt vom Schaffhauser Rat, aber weiterhin wohnhaft in Schaffhausen</p>	<p>....1538 ?</p>
<p>Schöffel, Caspar (oder: Schiffel [Beringen], Stifel [Sch 88]) (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; siehe J.Wipf, Ref.gesch. S. 293) [in GR nicht aufgeführt] [W 98; fehlt in W 71] [T 313] [Sch 88, 116 und M 88, 116] [Mägis I]</p>	<p>.... ?</p>	<p>1531</p>	<p>1531-1535 Pfr. in Beringen und Löhnigen_Guntmadingen, „später in Thayngen“: 1542 - ... Pfr. in Thayngen-Bzh. (Matr.buch: zwischen 1533 und 1547)</p>	<p>.... ? (1559?) [Mägis I, mit Fragezeichen]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>Schwarz, Hans</i> [in GR nicht aufgeführt] [fehlt in W 71 und Sch 88] [fehlt in Mägis I] ?	1523	1523-1526 Pfr. in Beringen, auch für Löhningen+Guntmadingen / 1526 „removiert“ (abgesetzt, wahrscheinlich wegen reformfreundiger Einstellung) ?
Seiz, Martin (auch: Sytz) [in GR nicht aufgeführt] [fehlt in W 75 u. 107, ebenso in T 333, Sch 92 und 133] [Mägis I] ?	rec. in SH 1541	1541-1546 Büsingen +Buchth.+Dörfl.+Frpr. am Münster / 1546 ... ? / 1553-1559 Pfr. in Neunkirch „1559 als untauglich versorgt“ [Mägis I]	1559 ?
Sifried, Conrad (Cunrat) (auch Sifrid, Syfrid) (wohnte im Kloster Allerheiligen [Bänteli, Kurt, Büsinger Bergkirche 2015, in SBG 88/2015, S.64]) [in GR nicht aufgeführt] [fehlt in W 100, 107 und in Sch 121 u. 133] [Mägis I] ? [ZH 562 ?]	rec. in SH 1527	1527-1532 Büsingen+Buchth.+Fr.pr. am Münster / 1532ff? („vor 1533“ wird ein Pfr. Konrad Syfrid „als Pfr. in Andelfingen erwähnt“ [Andelfingen = Kollatur von Schaffhausen]) / 1539-1546 Buch +Fr.pr. am Münster (der erste definitiv von Schaffhausen nach Buch „bestellte Prädicant“, der von Schaffhausen jeden Sonntag nach Buch ging, um reformierter Gottesdienst zu halten [Fam-B. Buch]) ?
Singer, Ulrich (im Matrikelbuch irrtümlich auch mit Namen Niklaus versehen, und Ulrich in Klammern) (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; [siehe J.Wipf, Ref.gesch. S. 293, irrtümlich mit Vornamen Niklaus]) (Lieb und Schib, in SBG 48 [1971], S. 143ff.) [in GR nicht aufgeführt] [fehlt in W 75 und T 333] [Sch 92 später Nachtrag] [fehlt auch in Mägis I] [Bullinger-B, IV, 392f.* und VI, 446] ?	rec. in SH 1532	1509 Schulmeister in Schaffhausen / 1524 Pfr. am Spital in Schaffhausen / 1536 Diakon, später Pfr. auf der Steig (Tausch mit Wolfgang Biedermann [Ratsprotokoll 10,181]) 1532-1536 Pfr. in Neunkirch	... 1546/1547 („zwischen 08.11.1546 u. 22.08.1547“ [Bullinger-B, IV, 393]) (im Matrikelbuch irrtümlich: 1536 ?)
Spörnlin, Niklaus (auch: Spörnli, Spöhelin) (Mitunterzeichner der Eingabe der 11 Pfarrer an den Rat 1532; siehe J.Wipf, Ref.gesch. S. 293) [in GR nicht aufgeführt] [fehlt in W 90] [Sch 108] [Mägis I] ?	1527	1527-1541 Schleithem, auch für Beggingen / („Er führte gemäss Regierungsbeschluss 1529 die Reformation in Schleithem ein“) (1535: „Er soll zu Zeiten denen zu Beggingen predigen“) („wurde 1528 gebüsst, weil er seine Frau geschlagen“, resig. 1541 1542
(Steiger, Gallus, röm.Priester) (von St. Gallen) [Sch 3 und M 3]	... ?	(1526)	(1526-1528 Priester am St.Johann, 1528 abberufen, „blieb römisch gesinnt“)	

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Vogt, Zimprecht (auch: <i>Simpert, Simprecht, Simpertus</i>; Zuname: „Aenobarbus“ =Rotbart [Wipf 311]) (von Schaffhausen)</p> <p>[T 251] [fehlt ursprünglich in W 3, nur späterer Nachtrag] [Sch 1 später Nachtrag] [Mägis I] [Bullinger-B, III, 50*]</p> 1500	rec. 1536	<p>stud. in Paris (StASH Korrespondenzen [20.] und 29. Juli 1536; frdl. mitgeteilt von Rainer Henrich, Zug, 17.09.2019) / vor 1528 bis 1536 Priester in Biel; nahm an der Berner Disputation teil, wo er vermutlich Bullinger kennenlernte [Bullinger-B, III, 50]/ 1536-1561 Schaffh.-Münster u. (Nachfolger des abgesetzten Erasmus Ritter); gehört zusammen mit Heinrich Linggi und Sebastian Grübel zu den ersten „Drey“, später Triumviri genannt, welche unter der Aufsicht des Kleinen Rates die Schaffhauser Kirche leiteten (Glosse in W,3 nach dem Eintrag zu Grübel und Vogt: „Diese 2 letzteren mit M[agister] Heinrich Linkin, sind am ersten die Dreye genannt, und mit gleichen Pfründen besoldet worden.“ [idem T 251]); und 1551-1561 Decanus</p>	<p>15. 09. 1561 in Schaffhausen im Amt (idem Mägis I: „61 Jahre alt, + 15. Sept. 1561“) („gest. 1561“ [W 3, Nachtrag])</p>
<p>Wagner, Sebastian, Dr. theol. Genannt: Hofmeister, → siehe unter Hofmeister</p>	um 1494	(1522)	<p>1522-1525 Pfr. in Schaffhausen, Schaffhauser Reformator</p>	<p>09. 06. 1533 in Zofingen</p>
<p>Weinzürn, Johannes (Hans) (auch: <i>Winzurn, Winznover</i>) (von Zürich [SG-1, S. 133] (?) („...welcher früher Dr.med. gewesen sein soll“ [TG-1, 166]) (Vater des Winzürn, Jakob, VDM, Pfr. in Salmsach, Langrickenbach, Alterswilen TG [TG-1,200.206.229,243])</p> <p>Lit. (Bächtold, Gesch. der Pfarrpfründen im Kt.SH, S. 113f) [in GR nicht aufgeführt] [fehlt in W 75 und T 333] [Sch 92 Nachtrag] [Bullinger-B, III, 109*]</p> ? [ZH 619] [TG-1, 166.223] [SG-1, 133 mit fehlerhaftem Todesjahr]	rec. 1540 (im Matri- kelbuch irrtüml. 1546)	<p>(„Er war um des Glaubens willen aus sei- ner Heimat vertrieben worden“ [ZH 619]) / ord. 1525 in Zürich [ZH-Ord I, S. 21] / 1525-1528 Pfr. in Hirzel ZH / 1528-1531 in Balgach SG, wo er 1531 abgesetzt wurde / 1531-1533 Tegerfelden (AG), musste 1533 dem Druck der Katholiken weichen / 1533-1540 Niederweningen ZH / 1540 bis 1553 Pfr. in Neunkirch (Matrikelbuch irrtüml.: ab 1546) 1553 resig. (wegen Ehebruchs) (1554 setzten sich die St.Galler Pfarrer, die Weinzürn von seinem Wirken in Balgach her kannten, bei Bullinger in Zürich für ihn ein [Kessler, Sabbata 652f.]) 1554-1567 Pfr. in Sitterdorf TG / 1567-1576 Pfr. in Altnau TG, dazu ab 1561 Dekan des Oberthurgauer Kapitels</p>	<p>...1576 in Altnau TG (im Amt) (idem TG-1, 223) (im Matrikelbuch irrtüml.: 1553)</p>
<p>Werlin, Conrad (auch: <i>Wernlin</i> [T 251], <i>Weerlin</i> [T 539]) ∞ ... ? [in GR nicht aufgeführt] [W 3] [T 251, 539 (Biogramm)]; fehlt aber in T 257 (St.Joh.)] [Sch 1 und M 1]</p>	... ?	rec. vor 1520	<p>1510-1534 Leutpriester, später Helfer am Münster, zeitweise auch Kaplan am St. Johann (Er war 1523 an der Disputation in Zürich und 1626 an derjenigen in Baden. „Er hat sich verheiratet und starb 1543“ [T 539])</p>	... 1543

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Werli, Peter</i> (auch: <i>Wernli, Wehrli</i>) (von <i>Schaffhausen</i>)</p> <p>∞ (1527); ... ? [Name nicht bekannt]</p> <p>[in GR nicht aufgeführt] [fehlt in W 11 und Sch 11]</p> <p>[Wipf S. 243, 247f.; 249!]</p> <p>(lit.: Markus Christ: «Peter Werli, Sissacher Reformationspfarrer», in: Gemeindebrief der Kirchgemeinde Sissach BL Sept. 2017, S.27-29)</p>	<p>.... ? (wohl um 1480?) in <i>Schaffhausen</i></p> <p>[BS/BL 332]</p>	<p>(vor 1526)</p>	<p>spätestens 1503 <i>Priester in Schaffhausen</i> [18. Juni 1503 vor dem Rat] / vor 1526 bis 1527 <i>Kaplan am St.Johann,</i> <i>reformatorisch gesinnt;</i> <i>am 28.09.1526 wird er angeklagt vor dem</i> <i>Rat, er habe die Messe «Abgötterey»</i> <i>genannt, und anderer antirömischer</i> <i>Aussprüche bezichtigt; er wird am</i> <i>29.07.1527 wegen seiner Verheiratung</i> <i>durch den damals noch mehrheitlich</i> <i>romtreuen Rat in Schaffhausen abgesetzt</i> <i>und mit seiner Frau vertrieben (vgl.</i> <i>Grundsatzbeschluss des Rates vom 2. Okt. 1527:</i> <i>„Ufhüt ist erkent, welcher pfaß oder münch wibet,</i> <i>der sol sin pfrund verwirkt haben...“ [STASH, RP 6,</i> <i>S. 122]; erst am 08. Nov. 1929 erlaubte der Rat</i> <i>offiziell die Priesterehe [RP 7, S.283]); Werli hatte</i> <i>Verbindung zum Basler Reformator Johannes</i> <i>Oekolampad, deshalb:</i> <i>1528 „wonhaft zu Basel“; er war 1528</i> <i>zusammen mit Oekolampad auf der</i> <i>Disputation in Bern / 1529 (Mai) bis 1534</i> <i>Pfr. in Sissach BL; der Reformator in</i> <i>Sissach (1531 Visitation in Sissach durch</i> <i>Oekolampad, der im Pfarrhaus logiert,</i> <i>junge Burschen protestieren und</i> <i>besmieren das Pfarrhaus [Markus</i> <i>Christ, a.a.O. S. 28] / gest. wohl 1534</i></p>	<p>... 1534 in <i>Sissach BL</i> (sein Nachfolger in <i>Sissach,</i> <i>Andreas Graf,</i> <i>war ab Mai</i> <i>1534 Pfr. dort</i> [Markus Christ a.a.O. S.29])</p>
<p>Wimpfer, Georg (<i>Jörg</i>) (auch: <i>Wimpf [ZH-Ord I]</i>) (von <i>Hagnau / bei</i> <i>Meersburg</i>) <i>Mag. art.</i> (Vater des Pfarrers <i>Hans Jakob</i> <i>Wimpfer</i>, „von <i>Stein am</i> <i>Rhein</i>“; der war 1586-1588 <i>Pfr. in Hemberg SG, später in</i> <i>Weiach und Beischwanden,</i> <i>starb 1595 an der „Pest“</i>)</p> <p>[Bullinger-B. IV, 206*; mehrere Briefe an Bullinger S. 206, 214 u.a.)] [Winz-Chronik, <i>Stein am Rh.,</i> <i>Bü 21, S. 81, 240, 246, 302,</i> <i>356 und weitere, s. Register);</i> <i>sowie in Bü 22, S. 6, 9, 50,</i> <i>135f., 238-240, 265, 267</i> («Entlassung»), 278]</p>	<p>.... ?</p> <p>[Winz-Chronik, Bd.VIII, S. 81]</p> <p>[SG-1, S. 260] [ZH 617]</p>	<p>rec. 1528 in <i>Stein</i></p>	<p>bis 1525 <i>Priester in Riedlingen/Württ.</i> (Kreis <i>Biberach</i>), dort zusammen mit <i>Johannes Zwick vertrieben und nach</i> <i>Konstanz übersiedelt [Bullinger-B. IV, S.</i> <i>206] („vor 1528 in Konstanz angesiedelter</i> <i>Emigrant“ [Rippmann Ernst, in: Gesch. der Stadt</i> <i>Stein am Rhein, S. 164]; fehlt im</i> <i>Württembergischen Pfarrerbuch von Ch. Sigel) /</i> <i>ord. 1528 in Zürich [ZH-Ord I, S.25] /</i> 1528-1558 Pfr. in Stein am Rhein, <i>vom Steiner Rat gewählt / resig. 1558</i> <i>„wegen altersbedingter Hinfälligkeit“</i> [Bullinger-B. IV, S. 206] / (nach <i>Wimpfers Tod riss Zürich als Besitzerin</i> <i>des ehemaligen Klosters St. Georg in Stein das</i> <i>Kollaturrecht an sich [Rippmann, a.a.O. S.164])</i></p>	<p>... 1559</p>
<p>Wyss, Hans Urban (auch: <i>Weiss [ZH-Ord I]</i>) (von <i>Eglisau ZH</i>) ∞ ... ? [in <i>Stein</i> kein Eintrag, <i>Kirchenbücher erst ab 1559]</i> [Wirken von <i>Wyss in Ramsen</i> vgl. <i>Wipf, Ref.gesch. S. 299]</i> [Winz-Chronik, <i>Stein am Rh.,</i> <i>Bü 22, S. 269]</i></p>	<p>.... ? [vgl Brief <i>Zwinglis</i> nach <i>Gottlieben</i> an <i>Wyss</i> 24. 02. 1523] [ZH 70 u. 645,22]</p>	<p>rec. 1544 in <i>Stein</i></p>	<p><i>Leutpriester in Fislisbach bei Baden AG /</i> <i>1522-1523 gefangen im Schloss</i> <i>Gottlieben, 1523 frei /</i> <i>1523-1537 Oberwinterthur, Diac./</i> <i>1537-1543 Eglisau ZH, Diac. /</i> <i>ord. 1543 in Zürich [ZH-Ord I, S. 40] /</i> 1544-1545 Stein am Rhein, Diacon, <i>predigt auch in Ramsen /</i> <i>1545-1554 Pfr. in Rafz ZH</i></p>	<p>... 1554?</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Ziegler, Leonhard (von Schaffhausen) (Frage: Ist dies der bei Rüeger genannte „Lienhart Ziegler“? „Conventsherr, welcher 1531 die ehemalige Nonne Sophia Im Thurn [1508-1531] heiratete“? Rüeger-Chronik, VII, Kap. 21, 1778, Anm.) [in GR nicht erwähnt] [fehlt in W 110 (Neuh.+Frpr)] [fehlt in Mägis I] ?	rec. 1536	15... ? 1536-1541 Fr.pr. am Münster und Prediger für Neuhausen ?

Für die seit dem Spätmittelalter bestehende „Lateinische Schule“, die aus der Klosterschule herausgewachsen war, wurde 1525 ein neues Gebäude auf dem St.Johannskirchhof gebaut [Schib S. 321], welches bis 1627 dafür diente, d.h. bis zum Neubau eines Schulhauses an der Stadthausgasse, im „Marstall“ [Schib 322]. [Zur Lateinschule: Shgesch Bd II, S. 931f., 1014f., 1027].

1532 wurde durch Ratsbeschluss eine von der Lateinischen Schule getrennte neue „deutsche Knabenschule“ gegründet, für Bürgersöhne ab deren 7. Lebensjahr, und 1534 als Pendant eine städtische Mädchenschule für Bürgerstöchter [Schib S. 321; Shgesch Bd II, S. 932].

II) Zulassung zum Pfarramt 1554 bis 1802

d.h. von der Einsetzung des Scholarchenrates („Schulherren“) durch den Schaffhauser Rat und der Einführung eines theologischen Examens 1554 bis zur Schaffung des Kantons Schaffhausen 1803 (Mediationsverfassung)

Die gesamte nachfolgende Liste ist **chronologisch** aufgebaut, nach den Jahren der „Recipierung“ in den Schaffhauser Kirchendienst. Zum „Scholarchenrat“ siehe oben in den Vorbemerkungen Ziff. 5 (Seite 4).

Die Neuordnung des Stipendienwesens

Am „Freitag vor Margaretha 1554“ hat der vom Schaffhauser Rat neu eingesetzte Scholarchenrat („Schulherren“) u.a. das Stipendienwesen neu geordnet, welches durch die Schaffung eines Fonds 1520 durch den Rat eingeführt und seither geleitet worden war. Nun kann der Scholarchenrat in eigener Kompetenz die Stipendien festlegen [SchPr 1,1 S. 1] und an Bedingungen knüpfen, z.B. betreffend Studienorts in der Schweiz oder im Ausland. In den ersten Jahrzehnten war das Studium in Strassburg beliebt.

Die Erlangung der Wahlfähigkeit bzw. die „Aufnahme ins Ministerium“

Von 1554 an wurden die Kandidaten der Theologie vom Scholarchenrat bzw. durch die von ihm beauftragten Examinatoren einer Prüfung unterzogen und hatten – in der Regel acht Tage später – vor demselben Rat eine öffentliche Probepredigt [Prpr] zu halten. Bei positiver Qualifikation beschloss der Scholarchenrat, ab 1803 der zuständige „Kirchenrath“, die „Aufnahme ins Ministerium“. Dieser Akt wurde in der Regel auch von Kirchen anderer Kantone anerkannt, schon im 18. und 19. Jahrhundert, bevor 1862 das Konkordat gegründet wurde.

Wahl und Amtseinsetzung

Die Pfarrwahl erfolgte durch die zuständige Behörde aufgrund eines Dreiervorschlags, welchen der Scholarchenrat, ab 1803 der „Kirchenrath“ vorlegte. Nach erfolgter Wahl wurde der Gewählte durch die Delegation eines Ratsmitgliedes und des Dekans in der betreffenden Gemeinde „präsentiert“, d.h. in sein Amt eingesetzt, und dann von der (Pfarrer-)Synode unter Abnahme einer Eidesverpflichtung in ihre Reihen aufgenommen.

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

Diese Regelung wurde vom Scholarchenrat 1554 wie folgt erstmals angeordnet:

„So einer durch die Schulherren examiniert und im Münster gepredigt, soll er, durch einen von den H. Herren Abgeordneten und den Decanum, einer Gemeind mit Predigen, Gebet und Auflegung der Hand praesentiert und (*an*)befohlen werden.“ (Bd. 17 der Schulherren-Protokolle S. 1 [StASH Sign. Schule 1,17, S.1).

Die vor der (Pfarrer-)Synode abzulegenden Gelübde bei Aufnahme in den Kirchendienst in einer Schaffhauser Gemeinde nach der Wahl durch die zuständige Wahlbehörde

Den Wortlaut des Gelübdes, des „**Juramentum Synodale**“, legte der Schaffhauser Rat fest als oberster Kirchherr. Der Dekan, in der Regel identisch mit dem Antistes, las die Eidesformel vor, mit folgender Anrede an die Ordinandi:

„Ehrwürdige, insonders vielgeehrte Herren,
die Ihr in den Synodum aufgenommen zu werden wünschet,
Ihr werdet schwören, dass Ihr...“

1. Fassung des Gelübdes 1554 bis 1562

Ab (spätestens) 1554 bis 1562 wurde für die Schaffhauser Pfarrer (ohne Stein am Rhein, Hemishofen, Burg, Ramsen) ein Ordinationsgelübde mit ausführlichem Wortlaut vorgeschrieben.

Dieser Schwur („Juramentum Synodale“) lautete ²⁹:

Ich schwöre, „dass ich das heilig Evangelium und Wort Gottes, darzu ich berufen bin, treüwlich und nach rechtem christlichem Verstand, gemäss Altem und Nüwem Testament, zu lehren und zu predigen, darunter kein Dogma und Lehr, die zwiflig (*zweifelhaft*) und noch nit uf der ban und erhalten sey, nit inmischen (*darunter zu mischen*), sie seye denn zuvor gemeiner ordentlicher Versammlung, so jährlich zwey mal gehalten, angezeigt und von derselbigen erhalten (*angenommen, beschlossen*). Darzu soll und will ich einem Burgermeister unserer Stadt als einer ordentlichen Oberkeit getrűw und hold (*ergeben*) sin, gemeiner Statt und Lands Schaffhusen Nutz und Frommen (*Hilfe, Förderung*) fördern, ihren Schaden warnen, und werde, so viel ich vermag, ouch ihren Nachfolgeren, Vögten, Amptlüt in Geboten und Verboten in zimlichem (*geziemendem*), billigem (*rechtem*) Gehorsam gewärtig sin. Item die Heimlichkeiten des Synodi verschweigen und nichts offenbaren, daraus Schaden erwachsen möchte.

Alles getrűwlich und ohne alle Gefährde.“

Der Dekan fuhr nach der Verlesung dieses offiziellen Gelübdes weiter:

„Ehrwürdige, insonders vielgeehrte Herrn !

Ihr habet eure Ordnung ablesend angehört; so Ihr nun gesinnt seyd, derselben nachzukommen, und statt zu thun, werdet Ihr die drey vordersten Finger Eurer rechten Hand aufheben, und mir nachsprechen:

„Was mir vorgelesen und eröffnet worden, das will ich wahr und stets halten, dem statt thun, geloben und nachkommen, getreulich und ohn alle Gefährde; also bitte ich, dass mir Gott helfe.“

2. Die Präzisierung der Eidesformel in Satz 1 durch Angabe des geltenden Bekenntnisses, der Confessio Helvetica posterior ab 1566:

„....zu lehren und zu predigen, kein Dogma und Lehr, die zwiflig (*zweifelhaft*), der reinen Lehre des Evangelii und der angenommenen Helvetischen Confession (*sc. Confessio Helvetica posterior von 1566*) zuwider ist, nit inmischen (*darunter zu mischen*)...“

3. Die Eidesformel nach Johannes Wepfer (um 1732), STASH Sign. Chroniken, B, 10, S.2)

„Ihr werdet schweren, dass ihr das Heilig Evangelium und Wort Gottes, darzu ihr berufen seith, treülich und nach rechtem christlichen Verstand, auch nach vermögen – Altes und Nüwes Evangelischen Testaments und der wahren Evangelischen, Eidgenössischen Confession (*sc. Confessio Helvetica posterior 1566*) gemäss – lehren und predigen, und darunder kein Dogma und

²⁹ Schulherrenprotokoll, STASH Sign. Schule, 1,1, Seite 1

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

Lehr, die zwyflig und noch nicht auf der Ban und erhalt seye, nit inmischen, sie seÿe denn zuvor gemeiner ordentlicher Versammlug so jährlich zweymal gehalten würdt, angezeigt und vor derselbigen erhalten.“

(Dieser Wortlaut des Gelübdes findet sich auch auf dem handschriftlichen Einlageblatt/Seite 1 zum Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums)

4. Kürzeres Gelübde ab Herbst 1850 bis ... (bis 1914? 1921?)

Dieses lautete (vom Antistes zu- bzw. vorgesprochen):

„Ehrwürdige Herren! Ihr werdet geloben, das heilige Evangelium, dazu Ihr berufen seid, treulich und nach rechtem geistlichem Verstand zu lehren und zu predigen, gemäss der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments und gemäss den Grundlehren unserer evangelisch reformierten Kirche, wie solche in deren Bekenntnisschriften und zumal in der helvetischen Confession (sc. *Confessio Helvetica posterior* von 1566) enthalten sind.“ (Einlageblatt im Matrikelbuch des Schaffhauser Ministeriums).

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Murbach, Elias [<i>sen</i>] („älter“)(von Schaffhausen) (Sohn des Wolfgang Murbach, rec. 1533, <i>„Wolfgangi filius“ [W 69, T 343, Sch 81])</i> <i>(Vater des Murbach, Elias [jun], rec. 159..)</i> <i>∞ I (1555): Anna Hildbrand von Brugg (gest. in Andelfingen ZH)</i> <i>∞ II (1564): Margaretha Forrer</i> <i>[GR Murbach 4]</i> <i>[W 69, 71] [T 339, 343; fehlt in T 307 (Buch)]</i> <i>[Sch 81,88] [fehlt in W 100 u. Sch 121 (Buch)]</i> <i>[Namenregister S.325]</i> <i>[Mägis I]</i> ? <i>in Andelfingen?</i> <i>[Angaben fehlen in GR Murbach 4]</i> <i>[ZH 445,1]</i>	<i>ord.</i> 1554 <i>in SH (exam. 1554 [SchPr 1,1, S.2])</i>	<i>Stip. vor 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. bis 1554 in Marburg [SchPr 1,1, S.2; idem Namenregister S.325 sowie Lang 148] /</i> 1554-1555 Buch +Frpr. am Münster / 1555 -1557 Beringen, auch für Löhningen+Guntmadingen / 1558 -1585 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) (Nachfolger seines Vaters Wolfgang Murbach) / <i>Im Jahre 1585 wurde er vom Zürcher Rat „wegen Zufällen und andern Ursachen“ zum Rücktritt veranlasst“ [ZH 445,1] /</i> 1585-1600 Fr.pred. am Münster in Schaffhausen / quiesc. 1600	Febr. 1605 <i>[idem GR Murbach 4]</i> <i>(dagegen: „† 1604“ [W 69; idem Namenreg.S.325]; [Totenreg. Stadt erst ab 1750])</i>
Sytz, Esajas (auch: Seiz, Sinz) <i>∞ (1555) Barbara Altorfer (Trauung 1555 im Grossmünster in Zürich [StadtAZH VIII.C.EDB 2185; mitg. von Rainer Henrich 5.11.2016] [Sytz in GR nicht erwähnt] [fehlt auch in W 84 u. 100] [Sch 101, fehlt aber in Sch 121] [Mägis I]</i> ?	<i>ord.</i> 1555 <i>in SH</i>	<i>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. in Marburg, machte dort Schulden [SchPr 1,1, S.4; idem Lang 148 u. 197] /</i> 1555 -1558 Frpr. am Münster, dazu 1555-1556 und 1557-1558 Buch / 1558-1579 Hallau, auch für Oberhallau / <i>(Er legte 1558 in Hallau das erste Taufbuch an, welches aber im 18. Jh. verloren ging [J.J. Pfund 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14])</i>	Dez. 1579 <i>in Hallau im Amt</i>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Roth, Hans (von Schaffhausen) ∞ I (1549): Elisabeth Sigg von Ossingen ZH ∞ II (1556): Margaretha Keller [GR Roth 3] [W 98] [Sch 116] [T 313, 339] [fehlt in W 71, Sch 88 (Beringen) und W 100, Sch 121 (Buch)] [Namenreg. S.351] [Mägis I]</p>	<p>...? [Angaben fehlen in GR Roth 3]</p>	<p>ord. 1555 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. bis 1555 in Marburg und Strassburg [SchPr 1,1, S.4; idem Mägis u.Lang 149]/ 1556-1557 Buch + Frpr. am Münster 1557 -1561 Beringen, auch für Löhningen+Guntmadingen (Steuerbuch Stadt Schaffhausen 1559 pag. 122 [gemäss Namenreg. S.351] / 1561-1596 Thayngen-Bzh. / resign. 1596 („hat resigniert, wegen hohen Alters und lybs Unvermüglichkeit“; aber mit Ruhegehalt [W 98])</p>	<p>.... ? [Angaben fehlen in GR Roth 3]</p>
<p>Keller, Hans Jakob („wahrscheinl. v.Stein“) (ebenso gemäss TG-1) ∞ (im Taufreg. Stein S. 245 sind als Tauf-Eltern 1567 eingetragen: ein Jakob Keller [ohne Berufs- oder Amtsbezeichnung] und Ehefrau Anna Steiger. [Kirchenbücher Burg erst ab 1630])</p>	<p>.... ? [TG-1, 126]</p>	<p>rec. 1556 Burg</p>	<p>ord. ...? (fehlt in ZH-Ord I) / 1552-1556 Affeltrangen TG / 1556-1567 Burg b. Stein am Rhein und Eschenz / („wegen ärgerl. Lebens 1566 in Zürich verhört“) (verklagt vom Steiner Kapitel wegen seiner angeblichen Äusserung, „er würde Messe lesen, wenn er kein Weib hätte“; am 1. 7. 1566 verhaftet, verhört; leugnete die Anklage erfolgreich [TG-1])</p>	<p>.... ?</p>
<p>Köchlin, Johannes (auch Koechlin, od. Koch) (von Schaffhausen) (Vater des Köchlin, Joh. Friedrich, VDM, rec. 1615) ∞ ? → [GR Köchlin 2; Ehefrau fehlt] [W 7; fehlt in W 25 und T 295 (Steig)] [Sch 6, 27(Steig, hier später Nachtrag)] [Namenregister S.304; hier nur die Pensionierung erwähnt] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (um 1535?) NB: Ehefrau?: Ulmer nennt Köchlin im Brief an Bürger- meister Joh. Conr. Meyer vom 26. Nov. 1577 seinen „Tochtermann“ (StASH, Ab- schriften 4/6, S. 465). [mitget. von Rainer Henrich, Zug, 26.04.2020])</p>	<p>ord. 1557 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1554 in Strassburg [SchPr 1,1, S.2; ; Westphal S.94, 117] / 1557 Prov. d. lat. Schule / 1559 -1569 „Helfer“ II am St. Johann, sowie ab 1563 Pfr. für Schaffh.-Steig / 1569-1600 Schaffhausen-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1600 quiesc. NB: zur Ehefrau?: Ulmer nennt Köchlin im Brief an Bürgermeister Joh.Conr. Meyer vom 26. November 1577 seinen „Tochtermann“ (StASH, Abschriften 4/6, S. 465).</p>	<p>April 1603 [idem Mägis I]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Frank, Johannes (<i>jun.</i>) (in P 106 mit Vermerk: „jun.“) (von Schaffhausen) („Chronist“) (Sohn des Frank, Johannes, sen., rec. 1537) ∞ Susanna Stimmer</p> <p>[nicht in GR] [T 303; fehlt aber in T 321 (Schleith.)] [W 25, 107 (Büs.); fehlt aber in W 90 (Schleith.)] [Sch 26, 106, 133] (SN 1947,181,182,183 [Stadtarchiv D IV.00]) [Namenregister S. 276] (lit.: Heinrich Wanner, Der Schaffhauser Pfarrer und Chronist Johann Frank [SN 1947])</p>	<p>... ? (um 1525)</p>	<p>ord. 1551 in SH</p>	<p>stud. in Zürich, Basel, Lausanne 1551-1557 Beringen+Löhnigen 1557-1572 Schleithem, auch für Beggingen (Briefwechsel zwischen Johannes Frank in Schleithem und seinem (mit ihm wohl nicht verwandten) Gegenspieler Zacharias Frank in Schwaningen (Stühlingen) aus den Jahren 1564-1566, StASH Cod. Min. 131, den auch Johann Jakob Schalch in seinen "Erinnerungen aus der Geschichte der Stadt Schaffhausen", Bd. 2/2, auf S. 40 erwähnt [frdl. mitget. von Rainer Henrich, Zug, 31.01.2018 an Ch.Buff]) / 1572-1581 Fr-pr am Münster +Büsingent+Buchth.+Dörflingen 1581 Aushilfsprediger auf der Steig [T 295]. („Hr. Frank pretiget am Sonntage auf der Steig, u. als er beschliessen wollte, war er vom Schlag gerühret, starb abends um 5 Uhr den 1ten Xbr 1581“ [W 25, Sch 26], idem T 295, jedoch hier mit Datum: „5. 9br.“, also 05. 11. 1581)</p>	<p>01.12.1581 in Schaffhausen im Amt (oder 5. Nov.? [T 295]) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>
<p>Meyer, Georg (von Oberhallau, ab 1559 Bürger der Stadt Schaffhausen ∞ (1559): Barbara Schmid [GR Meyer 9] [W 82; fehlt aber in W 100 (Buch) u. W 110 (Neuh.)] [T 341] [Sch 99; fehlt in Sch 123;136]] [Namenregister S.321] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [Angaben fehlen in GR Meyer 9]</p>	<p>ord. 1558 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1554 in Strassburg [SchPr 1,1, S.2; ; Westphal S.95,117] / 1558-1559 Buch + Frpr. am Münster 1559-1560 Neuhausen +Fr.pr am Münster / 1560-1565 Buchberg-Rüdl.</p>	<p>Juli [oder Aug.] 1565 in Buchberg im Amt [„1565 Aug.“, GR Meyer 9] [T 341 irrtüml.: „1556“, wohl ein Verschieb]</p>
<p>Widmer, Abraham (von Horgen und Zürich) ∞ Widmer-...., Barbara [Taufreg. Stein 1561, S. 187, 237: „Abraham und Barbara Widmer“] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 259]</p>	<p>.... ? [ZH 614]</p>	<p>rec. 1558 in Stein</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1559 in Zürich [ZH-Ord I, S. 57] / 1558-1566 Stein am Rhein, Diacon / 1566-1577 Pfr. in Benken ZH / 1577-1589 Stammheim, Diacon</p>	<p>.... 1589 in Stammheim</p>
<p>Frey, Theophil(us) (von Basel, wurde Bürger in Schaffhausen) Vater des Joh. Jacob Frey, siehe 158.) ∞ (1558): Agatha Hasenstein, von Rheinau [GR Frey 1] (Tochter des Pfrs. Dietrich Hasenstein sen. [ZH 321], Schwester des Pfrs. Dietrich Hasenstein jun., rec. 1561)</p> <p>[W 71, 82; fehlt aber in W 80(Wilchingen)] [T 339, 341] [Sch 88, 97, 99] [Namenreg. S.277] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [Angabe fehlt in GR Frey 1]</p>	<p>ord. 1559 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1554 in Strassburg [SchPr 1,1, S.2]/ 1559-1561 Wilchingen+Trasad. / 1561 -1578 Beringen, auch für Löhnigen+Guntmadingen / 1579-1582 Buchberg-Rüdl.</p>	<p>März 1582 in Buchberg (idem Sch 99) im Amt [genauere Angabe fehlt in GR Frey 1; Totenregister Buchberg-Rüdl. erst ab 1612]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Gremlin, Georg (oder: Gremlich) (von Schaffhausen) ∞ (1559): <i>Veronica Hapk</i> (=Habicht)</p> <p>[nicht in GR] [W 82; fehlt aber in W 80 (Wilchingen), W 100 (Buch) u. W 110 (Neuh.)] [T 341] [Sch 97 u. 99; fehlt in Sch 121 (Buch)] [Namenreg. S.280] [Mägis I]</p> ?	ord. 1559 in SH	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1556-1557 in Zürich [Lang 149, 195] und 1558-1559 in Strassburg [SchPr 1,1, S.10; idem Lang 195 und 197] / 1559-1560 Buch + Frpr. am Münster 1560 -1561 Neuhausen +Fr.pr / 1561 -1565 Wilchingen+Trasad. / 1565-1578 Buchberg-Rüdl.; („dessen 10-jähriges Töchterlein d. 14ten May 1575 in dem Pfarrhaus, Capell genant, vom Strahl erschlagen worden“ [Eintrag in P 99]) / „1578 wegen Ehebruch entsetzt (Harder-Chronik IV, 250)“ [so im Matr.buch] („wg. dopp. Ehebr. ents.“ [Mägis I]) (ausführlicher in Sch 99: „1578 weg. Ehebruch entsetzt, wurde später Pfr. im Prättigau“ [wird jedoch im GR-Pfarrerbuch von Truog nicht erwähnt]; sowie in der Buchberger Pfarrerliste: „wurde 1578 wegen doppeltem Ehebruch u. anderer hochsträflicher maleficischen Sachen“ abgesetzt [STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,29])</p>	...nach 1578 (Frage: im Prättigau?) [Gremlin bzw. Gremlich wird im Bündner Pfarrerbuch von Truog nicht erwähnt]
<p>Kolmar, Ludwig (sen.) (oder: Colmar) (Sohn des Kolmar, Lazarus, VDM, rec. 1547) (Vater des Kolmar, Joh. Ludwig [iun.], rec. 159...) ∞ (1560): <i>Anna Ludwig</i>, von Frauenfeld [GR Kolmar 2] [T 251, 303, 545 (Biogramm)] [W 3, 107; fehlt in W 5 (Münst.) und in W 100 (Buch)] [Sch 2, 133; fehlt in Sch 4 (Münst.)und in Sch 121 (Buch)] [Namenregister S.306] [Mägis I]</p> 1534 (Angaben fehlen in GR Kolmar 2)	ord. 1560 in SH	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1555-1559 in Strassburg [SchPr 1,1, S.3 und S.10; idem Lang 195 und 197] / 1559-1560 Prov. d.lat.Schule / 1560-1561 Buch+Fr.pr. am Münster 1561 Neuhausen + Frpr. am Münster 1562-1571 Büsingen+Buchthalen +Dörfl. +Fr.pr. am Münster / 1571 -1600 Schaffh.-Münster, Triumvir (1587 wurde er als Mitglied des Scholarchenrates zu einer Inspektion der Stipendiaten nach Strassburg geschickt [Lang 202]) / 1600-1614 SH-St.Joh. u. Dekan (Nachfolger von Joh. Conrad Ulmer) (SchPr 02.10.1600 S.90f.[Schule 1/2] und RP 08.10.1600, Bd. 60, S. 215) (wohnhaft im «Pfarrhof», der Wohnung des früheren Leutpriesters am St.Johann, heute Pfarrhofgasse 9 [Bänteli/Bürgin 262])</p>	24.02.1614 in Schaffhausen im Amt („† 1614, den 24ten Febr.“ [W 3, T 251, T 545 sowie in GR Kolmar 2 und Mägins I])
<p>Mörikofer, Balthasar (von.. ?) ∞ ...? [nicht in Schaffh.] (Sohn Magnus geb. 01.01.1568 Wilchingen, ohne Angabe der Mutter [SH-Ki-Bü 1-37/1,S.10]) [fehlt in GR] [T 257, 327] [W 11, 80; fehlt in W 100 (Buch)u.W 110 (Neuh.)] [Sch 11, 97; fehlt in Sch 121 (Buch)] [Namenregister S.323] [Mägis I]</p> ?	ord. 1561 in SH	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1556-1558 in Strassburg [SchPr 1,1, S.6], 1559-1560 in Zürich [zh-Album 1559/13] / 1561 Fr.pr.am Münster + 1561Buch 1561-1565 Helfer (Diacon) am St.Johann und Pfr. für Neuhausen / 1565-1579 Wilchingen+Trasad. [W 80 u. T 327 irrtüml.: „ab 1590“] (legte 1566 in Wilchingen das erste Taufbuch an)</p>	08.01. 1579 (idem: „stirbt als Pfr. zu Wilchingen 1579, 8.Jan.“ [Namenreg. S. 323] (T 327 dagegen: 14. 10. 1606 (?) (Datum?) [Totenreg. Wilch. erst ab 1650, Stadt erst ab 1750])

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hasenstein, Dietrich (jun.) (von Rheinau / ab 14. Nov. 1561 Bürger von Schaffh. [RP 1561, fol. 275; dito Bürgerbuch 1535-1832, S.32]) (Enkel des Jacob von Hasenstein aus dem altschwäbischen Rittergeschlecht, urspr. von Überlingen, in Rheinau ansässig, hat als reicher Mann dem Kloster Rheinau 1478/80 «an barem Geld» 400 Gulden geliehen [Grundzinsurbar des Klosters Rheinau, StAZH J 272]; bzw. Sohn des Dietrich Hasenstein (sen.), des Leutpriesters von Rheinau, der 1525 die «neue Lehre» annahm und deshalb am 3.Okt.1525 auf Druck des thurgauischen Landvogts Josef Amberg vom Abt des Klosters Rheinau abgesetzt wurde, 1526 Pfr. in Eglisau und 1529 wieder in Rheinau als Pfr. eingesetzt [vgl. ZH 321], schrieb einen Bittbrief an Bullinger 05.08.1533 [im Wortlaut abgedruckt in: Hassenstein, Walter, Hassenstein einst und jetzt, S. 252]; gest. um 1561 in Rheinau) ∞ (um 1562): ...? (Name der Ehefrau unbekannt; Heirat nicht in Schaffhausen; [Taufe einer Tochter 1564 in Schaffhausen, jedoch Eintrag im Taufregister nur Namen des Vaters und der beiden Paten]) Lit.: Hassenstein, Walter: Hassenstein einst und jetzt, (Verlag Vogt, Roda 1904, 2. erweiterte Aufl. 1967, Kopien in dankenswerter Weise von Frau Pfrn.i.R. Ingrid Hassenstein, z.Zt. Stockach, am 06.09.2017)</p> <p>[fehlt in GR] [fehlt in W 100 u. in Sch 121 (Buch)] [Namenregister S. 286] [Mägis I]</p>	<p>.... ca. 1526 (Rheinau oder Eglisau?)</p> <p>[TG-1, 111]</p>	<p>ord. 1561 in SH</p>	<p>1554 als junger Lehrer in Schaffhausen erwähnt [Harder, Bd. IX, S. 54f.]; Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1555-1557 in Strassburg [Mägis I], 1557-1560 in Marburg [SchPr 1,1, S.8 u. S.11; idem Lang, 61]; 1560 in Leipzig und in Wittenberg / 1561 Einbürgerung in der Stadt Schaffh., gleichzeitig mit seiner Mutter und seinen Geschwistern [RP 1561, fol. 275; dito Bürgerbuch 1535-1832, S.32].</p> <p>(Die im Ratsprotokoll vom 21.10.1566 [RP 26,14] genannte „Elsbeth Hasenstein, Wwe von Herrn Dietrich Hasenstein“ [sen.; sc. „Herr“ bedeutet in jenen Jahren stets: Pfarrer!] war seine Mutter. Diese – offensichtlich von ihrem Mann bzw. vom reichen Schwiegervater Jacob von Hasenstein her vermöglich – kaufte 1566 vom Verkäufer Jerg Kaufmann als Käuferin das Haus „zur Liebe“ an der Reppfergasse [heute: Platz 9], ein ehemaliges Pfrundhaus der Stadtkirche St. Johann [frdl.mitg. von Kurt Bänтели, Schaffhausen, 31.07.2017]).</p> <p>1561-1562 Praeceptor (3.Kl.) an der Lateinschule [Namenregister S. 286], dazu ab 1561 bis 1574 evang. Pfarrer im Kloster Paradies/Schlatt TG [Matrikelbuch irrtümlich: «1564 Paradies»]; dazu 1562-1564 Pfarrer für Buch (vom Kloster Paradies aus); dazu Fr.pr.am Münster; gest. 1574 im Paradies (Harder, Chronik, Bd. IX, S.49: «Im Jahr 1573 wurde dieser Geistliche vom Schläge berührt, in Folge dessen er den 2. Januar 1574 starb.»)</p>	<p>02.01.1574 im Amt, im Kloster Paradies</p> <p>(im Matr.buch irrtümlich: «Febr. 1574»)</p> <p>(Seine Wwe durfte 1574 im Paradies wohnhaft bleiben [TG-1,111])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Syber, Rudolf (auch: Siber) von Schaffhausen (irrtümlich in TG-1,9: Huber, Rudolf) ∞</p> <p>[fehlt in GR] [W 61, 63] [T 305, 345] [Sch 73, 75] [Mägis I]</p>	<p>.... ?</p> <p>[TG-1, 9]</p>	<p>ord. 1562 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1560-1561 in Marburg [Lang, 61], 1561-1562 in Wittenberg [SchPr 1,1, S.15; idem Lang 149], 1562 in Zürich [SchPr 1,1, S.16; zh-Album 1562/19] / 1562-1566 Exp. / 1566-1576 Illnau ZH, „wo er wegen ehelicher Untreue abgesetzt wurde“ [TG- 1, 124] (idem: „kam hinweg“ [W 63], „wegen Ehebruch“ [Sch 75]; bzw.: „Rudolph Syber zu Yllnau, welcher sich mit seiner Magd überstehen, ist abgesetzt“ [SchPr 1,1, S. 58]) / 1577-1587 Frauenfeld-Kurzdorf / 1587-1597 Wagenhausen (Propst) [Meyer, TgBG 102/1965, S.40]</p>	<p>30. 10. 1597 in Wagenhausen im Amt</p>
<p>Habicht, Zimprecht (schreibt sich selbst: «Sypertus Habich» [Brief an Stadtschreiber Forrer vom 08.09.1575/STASH]) (von Schaffhausen) (Sein Vater, von Beruf Schmid, war von Deutschland nach Schaffhausen gekommen, Einbürgerung) (Ernst Rüedi, Die Familie Habicht von Schaffhausen, Thayngen 1961) ∞ Susanna Würdt (?) (Wydt?) [Trauung nicht in Schaffh. eingetragen] [GR Habicht 1] [T 295, 315; fehlt aber in T 321 (Schleith.)] [W 25, 90, 96] [Sch 26, 108, 114] [Namenregister S. 285] [Mägis I]</p>	<p>.... ca 1539 (vor 1540)</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 273]</p>	<p>ord. im Mai 1562 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; Studienabschluss in Wittenberg [SchPr 1,1, S.15; idem Lang 149] / 1562-1566 Prov. in Schaffhausen und Praec. an der Lateinschule/ 1566-1572 Pfr. in Lohn-St.-B. , auch für Herblingen und für Opfertshofen- Aldorf-Bibern-Hofen / 1572-1607 Schleitheim, auch für Beggingen / (Brief von J. Conr. Ulmer an Zimprecht Habicht vom 20. Okt. 1573: Ulmer schreibt, nach dem Tod von J. Caspar Altorfer, der an der bevorstehenden Synode die Predigt mit Sytz zusammen hätte halten sollen, möge Habicht sich vorbereiten und mit Sytz Kontakt aufnehmen; mitg. von Rainer Henrich 6.11.2016) 1607-1608 Schaffh.-Steig (Vikar) (d.h.: faktisch im Ruhestand Vikar für Pfr. Augustin Vogt, rec. 1566)</p>	<p>14. 01. 1608 in Schaffhausen im Amt [idem in GR Habicht 2]</p> <p>(im Matr.buch irrtümlich: 1609 ? , (in T 315 irrtüml.: 1572) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Gysel, Jeremias (auch: Gisel; so schreibt er sich selber im Taufbuch von Lohn [Pate bei Taufe 1584; SH-Ki-Bü 1-18/1]) (auch: „Hieremias“) (von Schaffhausen) („Ulmers Schwager“) (Verfasser eines lateinischen Liedes) ∞ (...) Barbara Pflum, von Schaffhausen (Taufpatin mehrmals in Lohn, mit Angabe: «Pfarrerin zu Lohn», 1589, 1591, 1593, 1595 [SH-Ki-Bü 1-18/1]), [Heirat in Schaffhausen nicht eingetragen] Lit. [Hist.Lex.d.Schw. IV 27 Nr.2] [nicht in GR] [W 96] [T 315] [Sch 114] [fehlt in W 100 und Sch 121 (Buch+Frpr)] [Mägis I] [Namenreg. S.279]</p>	<p>31. 03. 1540 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt C II.06.01.01.01/01 S. 2] [H.U.Wipf; Lohn, 273]</p>	<p>ord. 1562 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1558-1561 in Strassburg [Mägis I], 1561-1562 in Wittenberg [SchPr 1,1, S.15; idem Lang 149], 1562 in Zürich [SchPr 1,1, S.15; idem zh-Album 1562/19; sowie Lang, 61] / 1563-1566 Prov. +Fr.pr. am Münster in Schaffhausen I 1566-1572 Pfr. für Buch (So) und Frpr. am Münster (Fr + Sa) I 1572-1600 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen, sowie bis zu dessen Abtrennung 1582 auch für Herblingen (Von ihm stammt das Distichon über seine Wirksamkeit in Lohn: „Hinc, ubi Lona suis lapidosis surgit in agris / Barbariemque hominum saxea terra refert“ [Schalch, Erinnerungen II,2; aus: Fam-B. Buch] (Uebertragung: Hier, wo Lohn mit seinen Aeckern voller Steine sich erhebt, widerspiegelt der felsige Grund das raue Wesen seines Bewohners)</p>	<p>19. 10. 1600 [T 315] in Lohn im Amt [Totenreg. Lohn erst ab 1712]</p>
<p>Schaltenbrand, Alexander (von Schaffhausen) („Sohn des Bgmst.“ [Mägis I]) ∞ [Heirat in Schaffhausen nicht eingetragen] [nicht in GR] [W 63] [T 345 (Illnau)] [Sch 75] [fehlt in W 100, Sch 121 (Buch +Frpr), sowie in W 116, P 143 (Hemmental)] [Namenreg. S.355] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [ZH 496]</p>	<p>rec. (oder ord?) in SH: 1562</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1560-1561 in Marburg [SchPr 1,1, S.11; idem Lang, 61], 1561-1562 in Wittenberg [SchPr 1,1, S.15; idem Lang 149], dann 1562 in Zürich [SchPr 1,1, S.16; idem zh-Album 1562/19] (Untersuchung in Schaffhausen zum Gerücht, Schaltenbrand habe in Zürich „einen stäten Wandel gehabt haben“ mit „Bersabea Grüblinen“ [Lang 198]) / ord. 1562 in Zürich [so Dejung ZH, S. 496; fehlt jedoch in ZH-Ord I] / 1564 -1566 Buch +Fr.pr am Münster / 1566-1572 ...? (evtl. Neuhausen? Dort: „Lücke“) 1572 -1576 Hemmental +Fr.pr am Münster (Mi und Do) I 1576-1594 Illnau ZH / 1594 quiesc. („emeritus 1594, 10.Dec. ihm ein Pfründlein bestimmt“ [Namenreg. S.355]) (1594 „abgesetzt“, bereits 1591 „wegen Trunksucht gemahnt“ [ZH 496]) („kam hinweg, krank 1594“ [W 63])</p>	<p>nach 1594</p>
<p>Nater, Hans (von .. ?) ∞ (1558): Anna Mülhüser [nicht in W, Sch, M] [Namenregister S. 327] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [Taufe in Schaffhausen nicht eingetragen] [fehlt in TG-1, S. 110]</p>	<p>ord. 1562 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; 1556-1566 Unt.-Prov. / 1566-1574 Schlatt TG (obwohl Hans Nater von Sulzberger in TG-1 nicht aufgeführt ist, muss es sich wohl um Schlatt TG handeln, weil in Schlatt ZH von 1524 bis 1568 Joh. Seiler, gest. 1568, und von 1568 bis 1599 Joseph Mötteli amtierten [ZH 79])</p>	<p>Mai 1574 [idem im Namenreg. S. 327] in Schlatt TG im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>1562 wurde der von Ulmer verfasste Katechismus eingeführt, „in Kirche und Schule“ (siehe Alphab. Register sub C, Katechismus [STASH, Sign. Schule 1,3, S. 21]. Er war mindestens bis 1642 in Gebrauch, als der Heidelberger Katechismus eingeführt wurde; siehe bei 1642.</p>				
<p>Oswald, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Georg Oswald [GR Oswald 2]) ∞ I (1576): Verena Schrag, von Hüfingen ∞ II (1596): Susanna Stump, von Wien</p> <p>[GR Oswald 6] [W 80] [T 327] [Sch 97] [fehlt in W 100, Sch 121 (Buch) u. in W 116, Sch 143 (Hemmental)] [Mägis I]</p>	<p>27. 04. 1540 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1563 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1558 in Strassburg [SchPr 1,1 S. 11], dann in Wittenberg, Heidelberg [Mägis I] und in Zürich [Lang 149; fehlt allerdings in zh-Album], soll 1563 auf Empfehlung des Schaffhauser Scholarchenrates „noch in Zürich bleiben“ [Lang 149], darf dann mit Erlaubnis des Schulrates 1563 „einen frömden Dienst annehmen, ohne die Studia zu unterbrechen“ [SchPr 1,15, S. 17] / 1563-1572 Provisor an der Schule der damals pfälzischen Stadt Bensheim Cod.Min.125=Ulmeriana 1, S.49f.,Nr.21 / mitg. v.Rainer Henrich 05.12.2016]; (im Matrikelbuch nur: «1563-1572 auswärtiger Dienst») / 1572 Praec. (an der Lateinschule in Schaffhausen) / 1576-1577 Buch+ Frpr. am Münster 1577-1579 Hemmental +Fr.pr. / 1579-1580 Pfr. in Wilchingen +Trasad.</p>	<p>04. 11. 1580 [T 315] in Wilchingen im Amt</p>
<p>Biedermann, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Biedermann, Wolfgang, VDM, rec. 1524) ∞ ... [Heirat in Schaffhausen nicht eingetragen; Ehe- und Taufbücher Neunkirch erst ab 1610/1611] (Ehefrau fehlt auch in GR)</p> <p>[GR Biedermann 1] [T 333] [W 75; fehlt in W 11] [Sch 92; fehlt in Sch 11] [Namenregister S. 249] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (Geb.datum fehlt in GR)</p>	<p>ord. 1566? in SH</p>	<p>stud. 1558 in Strassburg [SchPr 1,1 S. 11], dann in Zürich [Lang 149; fehlt allerdings in zh-Album], darf 1563 mit Erlaubnis des Schulrates „einen frömden Dienst annehmen, ohne die Studia zu unterbrechen“ [SchPr 1,15, S. 17], studiert jedoch ab Okt. 1563 in Marburg [SchPr 1,1, S. 17] und wird 1564 „heimbeschieden“ „wegen der Pestilenz“ [a.a.O. S. 19] / 1566-1572 Prov. an d. Lat.schule / 1572 -1573 Schaffh.-St.Johann, Diac., („allgem. Diac.“) / 1574-1608 Pfr. in Neunkirch / 1608 quiesc.</p>	<p>1610 ? in Neunkirch („sein Epitaph ist in der oberen Kirchen, oben an der Thür“ [T 333]) (Todesdatum fehlt in GR) [Totenregister Neunkirch erst ab 1750]</p>
<p>Hofmeister, Leonhard (von Zürich) ∞ ... ? [in Stein kein Eintrag, weder bei Trauungen noch bei Taufen]</p>	<p>.... ? [TG-1, 136] [ZH 347.8]</p>	<p>rec. 1566 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1563/23] ord. 1566 in Zürich [ZH-Ord I, S.65] / 1566 Pfr. in Weiach/ 1566-1567 Stein am Rhein, Diacon / 1567 -1569 Pfr. in Steckborn TG / 1569-1575 Männedorf ZH / 1575-1593 Hedingen ZH</p>	<p>.... 1593 in Hedingen ZH im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ulmer, Joh. Conrad, [I] (auch „von Ulm“, z.B. <i>W 1</i>, T 251) (von Schaffhausen)</p> <p>Mag. (1542, „maxima cum laude“ in Wittenberg) („der zweite Reformator Schaffhausens“)</p> <p>(Vater des Ulmer, Joh. Conrad, [II], rec. 157., und des Ulmer, Johannes, rec. 1586)</p> <p>∞ Anna Helferich, von Lohr „in Franken“ (D), 15.. -1608</p> <p>Publikationen: Verfasser 1567 der ersten Schaffhauser Kirchenordnung, des ersten Schaffhauser Catechismus 1568, sowie 1569 des ersten Schaffhauser Gesangbuches [zuerst als Anhang zum Catechismus, 1579 in Zürich gedruckt. / (eine genaue Abschrift des Ulmerschen Catechismus von 1568 durch J.J. Rüeger jun. [rec. 1569] befindet sich im StAZH «Ioh. Iacobus Rüeger, Scaphusiae Anno 1569» mit dem lateinischen Text. Dabei hat sich erwiesen, dass die jüngere Abschrift Spleiss im Staatsarchiv Schaffhausens sehr zuverlässig ist und inhaltlich keine Differenzen bestehen [frdl. mitget. von Prof. Erich Bryner, Schaffhausen, 7.2.2018 an Ch.Buff]) / Theodoret's «Polymorphus» Übersetzung aus dem Griech. «in got Hochdeutsch» 1575; am Schluss Ulmers Lied U 10 [UB Basel Sign. Frey-Gryn B V 2]; Publ.: «Geodaisia, Das ist: von gewisser und bewährter Feldmessung / ein gründlicher bericht...» (Strassburg 1580) [GR Ulmer 3] [W 3, 5] [T 251, 544 (mit Biogramm)] [Sch 2, 4] [Mägis I]</p> <p>Lit. (Eduard Scherrer, Der erste Schaffhauser Katechismus von Joh. Konrad Ulmer., SBG 16, 1939, S. 179-198) (Schib S. 249, mit Bild, und S. 283f.) (Endre Zsindely, in SBG IV, 58/1981, S. 358ff) (Erich Bryner [hg.] »Den wahren Gott recht erkennen u. anrufen«, Zürich 2019)</p>	<p>31.03.1519</p> <p>in Schaffhausen (In GR Ulmer 3 dagegen, wohl irrtümlich: „nat. 1519. 2. 8ber“, also: 02.10.1519)</p> <p>(„Grössere, gewaltigere Lehrer hat kein Theologe dieser Zeit gehabt als Ulmer“ [so Jakob Wipf, zit. bei Zsindely, SBG IV, 258])</p>	<p>ord. 1543 Wittenberg</p> <p>exam. in SH am 16.05.1566 u.rec. 21.05.1566</p>	<p>stud. 1537-1542 in Basel (bei Myconius, Simon Grymäus, Johannes Oporinus, Simon Sulzer, Erasmus von Rotterdam, Johannes Oekolampadius), ab 1538 in Strassburg (u.a. bei Calvin, Martin Bucer, Wolfgang Capito; ab 1541 in Wittenberg u.a. bei Luther und Melanchthon / ordiniert 18.11.1543 in Wittenberg durch Johannes Bugenhagen / (Graf Philipp II. von Rieneck, in Lohr [heute: Lohr am Main], bat 1544 Luther und Melanchthon um die Entsendung eines reformatorischen Theologen nach Lohr; sie empfahlen J.C.Ulmer, der im gleichen Jahr Hofprediger und Pfarrer in Lohr wurde)</p> <p>1544-1566 Pfarrer und Inspektor in Lohr am Main (Grafschaft Rieneck Ostfranken) Ulmer war der Reformator von Lohr und der Grafschaft Rieneck / Der Schaffhauser Rat bat ihn mehrmals, nach Schaffhausen zurückzukehren; 1566 nahm Ulmer die Berufung an / examiniert am 16. 05. 1566 in Schaffh. / 1566-1569 Pfr. in Schaffhausen am Münster, Triumphvir und Mitglied des Scholarchenrates</p> <p>1567 Einführung der „Kinderlehre“ [heute: „Jugendgottesdienst“) / (Bis 1579 wohnte Ulmer laut Steuerbüchern im sogenannten Kreuzlingerhaus, domus Crützingen [frdl. mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 22.08.2017]. Das domus Crützingen gehörte dem Sattler Hans Martin Peyer und lag in der „Rosenburg“, heute Platz 11 [Bänteli/Bürgin 562]).</p> <p>1569-1596 Schaffhausen-St.Johann und Decanus, (zunächst noch weiterhin wohnhaft im «domus Crützingen»; erst ab 1579 im «Pfarrhof», der Wohnung des früheren Leutpriesters am St.Johann, heute Pfarrhofgasse 9 [Bänteli/Bürgin 262]. „Der Rat hat dem Dekan Ulmer erst am 6. April 1579 den Pfarrhof zugewiesen“ [Staatsarchiv, Kirche VI 2]. Gemäss der vom Sohn verfassten Lebensbeschreibung zog er am 14. Juli dort ein. Bis dahin war der Pfarrhof noch von der Witwe und zuletzt von den Töchtern von Sebastian Grübel besetzt [frdl. mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 22.08.2017].) / resig. 1596 (als Pfarrer, nach Schlaganfall am 01. 08. 1596 auf der Kanzel, bleibt aber Decanus bis 1600 [SchPr 02.10.1600, S. 90f., Sign. Schule 1/2])</p> <p>NB: 10 Lieder von Joh. Conr. Ulmer a) zu U1 bis U9, siehe in: Markus Jenny, Gesch. des deutschschweiz. Ev. Gesangbuches im 16. Jh., Basel 1962, S. 153f. b) zu U10: in der Theodoret-Übersetzung Ulmers [UB Basel Sign. Frey-Gryn B V 2] / Lieder bearbeitet, in moderne Notenschrift gesetzt sowie zusätzlich mit sanft revid. Text, Christoph Buff 2018. c) U11-19 zusätzliche Lieder und Gedichte. von R.Henrich entdeckt</p>	<p>07. 08.1600</p> <p>in Schaffhausen (idem T 251, sowie GR Ulmer 3 und Mägis I)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Fortsetzung zu Ulmer (<i>SBG 92, 2020 «Johann Conrad Ulmer... Vollender der Reformation in Schaffhausen»</i> , hg.v.Rainer Henrich . René Specht i.A.des Hist. Vereins des Kts.SH, Schaffhausen 2020; darin S.13-14 des Lebensdaten Ulmers [«Chronologie»]) (shgesch III 1845) [Meyer, Reden, S. 190]				
Vogt, Augustin (von .. ?) ∞ ...? [Heirat in Schaffhausen nicht eingetragen] [fehlt in GR] [fehlt in W 25 u. T 295 (Steig)] [Sch 27 (später Nachtrag)] [Mägis I] ? (nicht in Schaffh.)	rec. 1566 in SH	Stip. 1554 [SchPr I,1, S.1]; stud. 1554-1561 in Strassburg [Mägis I] 1562-1563 in Heidelberg [SchPr I,1, S.17], dann in Zürich [idem: zh-Album 1563/22] / 1566-1569 Prov. an der Lat.schule in Schaffhausen / 1569-1609 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffhausen-Steig (hatte ab 1600 Vikare: 1600-1607 Heinrich Blank, rec. 1579; 1607-1609 den betagten Zimprecht Habicht, rec. 1562)	Juni 1609 in Schaffhausen im Amt
Schneewolf, Moritz (von Steckborn TG) (Sohn des Pfarrers Hans Schneewolf in Steckborn) ∞ ... ? [in Stein kein Eintrag, weder bei Trauungen noch bei Taufen] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 577] ? [TG-1, 136] [ZH 512]	rec. 1567 in Stein	stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1558 in Zürich [ZH-Ord I, S. 55] / 1558-1567 Pfr. in Steckborn TG / 1567-1577 Stein am Rhein, Diacon / 1577 -1592 Pfr. in Benken ZH 1592 (?) („wahrscheinlich 1592“ [TG-1])
Studer, Rudolf (von Winterthur) ∞ (1573): Margaretha Maurer (von Wagenhausen) ? (Heirat 26. 10. 1573, Ehereg. Stein S. 34) [TG-1, 26, 47 und 126]	rec. 1567 Burg	stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1566 in Zürich [ZH-Ord I, S. 66] / 1560-1567 Pfarrer v. Hüttlingen TG / 1567-1571 Burg b. Stein am Rhein 1571 -1573 Sirmach TG („zur Strafe nach Sirmach versetzt“ [TG-1 26]) / evtl. 1573 Diacon in Sulgen TG [Notiz im Ehereg. Stein 1573; in Sulgen ist in TG-1 zwischen 1573 und 1775 eine Lücke, wo der dort nicht genannte Studer hineinpassen würde] (1574? 1575?)
Neidhart, Jacob (auch: Nithart [W 61]) (von Schaffhausen) (Sohn des Neidhart, Jacob, VDM, rec. 1546) ∞? [nicht in Schaffh.] [GR Neidhart I; Ehefrau nicht aufgeführt, ebensowenig Geb.datum] [W 11, 61] [T 257, 305] [Sch 11, 73] [Namenregister S. 329] [Mägis I: irrüml. 1561] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 675 («Prozess...»), und Bü 23, S. 5 («Aversion gegen das Papsttum»)] ? [weder im Tauf- noch im Ehereg. der Stadt] [TG-1, 124]	ord. 1567 in SH	stud. 1560-1564 in Marburg [Lang, 61], 1564 „wegen der Pestilenz“ vom Scholarchenrat heimbeschieden [SchPr I,1, S. 19] / 1567-1572 Schaffh.-St.Johann, Diac., („allg.Diac.“) / 1573-1587 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.39] (Prozess: «Nithardt, Jakob, Propst zu Wagenhausen, ist schuld, dass Clewi Eringer ersoffen [ertrunken], bekennt deswegen Prozess. Der Handel aber wird durch Schiedsrichter beigelegt.» [Winz- [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 675]	25. 02. 1587 in Wagenhausen im Amt [idem in W 61 u. GR Neidhart I]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Grimm, Pancraz (Pancratus) (von Schaffhausen) ∞? [Heirat nicht in Schaffhausen] [GR Grimm 3; hier ist die Ehefrau nicht genannt, jedoch ein Sohn, Isaac, geb. 1575; im Taufreg. sind jedoch nur der Vater Pancraz und die Paten aufgeführt] [fehlt in W 11 und Sch 11] [Mägis I]</p>	<p>11. 05. 1540 in Schaffhausen [GR Grimm 3]</p> <p>[SG-1, S. 224]</p>	<p>ord. in SH 1569</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1561-1562 in Strassburg [Mägis I], 1563-1564 in Heidelberg [Lang, 74-75 und 197], verlor das Stipendium, wurde aber 1567 begnadigt und 1567 bis 1569 nach Leipzig geschickt [Lang, 52 und 201], studierte abschliessend 1569 in Zürich [zh-Album 1569/33; Brief an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 21.08.2017]/ 1569-1574 Pfr. in Kappel SG, gewählt vom Zürcher Rat («Einen Ruf nach Gais schlug er 1573 aus, nahm dagegen 1574 einen solchen in seinen Heimatkanton an» [Sulzberger, Beiträge zur toggenburgischen Kirchengeschichte, 1866, S.100] / 1574-1577 Schaffh.-St.Johann, allgemeiner Diac.</p>	<p>Sept. 1577 in Schaffhausen im Amt (Todesdatum fehlt in GR Grimm 3)</p>
<p>Stülz, Bartholomäus (a.O. Stüby genannt auch Steltz [T 319], Stutz) (von Schaffhausen) ∞ [Heirat in Schaffhausen nicht eingetragen; Eheregister Merishausen erst ab 1728, Taufen ab 1727] [nicht in GR] [W 94] [T 319] [Sch 133] [fehlt in W 100, Sch 121 (Buch) u. in W 110, Sch 136 (Neuh.)] [Mägis I]</p>	<p>... 1544 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1569 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1562-1564 in Strassburg [SchPr 1,1 S. 16, idem Mägis] und 1564-1567 in Heidelberg [Lang, 74-75, 149] (war „dem Wein allzusehr zugetan...“ [Lang 74]), dann 1569 in Zürich [zh-Album 1569/33] und zuletzt in Basel [BS-Matr. II 147] / 1572-1574 Prov. und 1574 -1580 Pfr für Neuhausen / 1580 -1582 Buch+ Frpr. am Münster 1582-1599 Merishausen-Bargen</p>	<p>08. 09. 1600 in Merishausen [T 319] (im Matr.buch: 09.12.1599 im Amt) [Totenreg. Stadt u. Merishausen erst ab 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Rüeger, Johann Jacob (jun.) (von Hallau?) (Sohn von Jacob Rüeger, VDM, rec. 1546) ∞ Judith (Rahel?) Oechslin, (Tochter des Pfrs. Blasius Oechslin, rec. 1547) (kinderlos) („der bekannte Chronist, vgl. die Biogr. v. J.J.Mezger, Schaffh. 1859“) Publ.: (Verf. der berühmten Chronik, 4 Foliobände Schaffh. 1605; Neuauflage Schaffh. 1884) (Veronika Feller, Hist.Lex. der Schweiz, sub nomine) Lit. (Schib S. 319) (Karl Schib, in SBG IV, 58/1981, S. 246, mit Bild) (shgesch II 1263, III 1607, 1711 [mit Bild]) Ursula Kampmann: «Die Briefe des Herrn von Schellenberg an Johann Jakob Rüeger» (Nomismata 13.1, Bonn, Haqbelt-Verlag 2024) (Hist.Lex.d.Schw. V, 737 Nr. 2) [nicht in GR, nicht im Bürgerbuch] [T 303, 255] [W 7, 107] [Sch 4, 133; in Sch 18 (Frpr) = später Nachtrag] [fehlt in W 11, Sch 11 (St.J.), W 100, Sch 121 (Buch), W 116, Sch 143 (Hemmental)] [Namenregister S. 354] [Mägis I]</p>	<p>14. 07.1548 in Schaffhausen („Nat. 1548“ W 7) (Vorname der Ehefrau wohl: „Judith“ [siehe Kommentar zur Rüeger-Chronik S. 1087, Anm.5])</p>	<p>ord. 1569 (in SH?)</p>	<p>stud. 1565-1566 in Strassburg [Lang, 130], dann in Zürich [zh-Album 1567/29] ord.... (1569) (in Schaffhausen? – fehlt im Zürcher Ordinationenbuch) / (eine genaue Abschrift des Ulmerschen Catechismus von 1568 durch J.J. Rüeger jun. [rec.1569] befindet sich im StAZH «Ioh. Iacobus Rüeger, Scaphusiae Anno 1569» mit dem lateinischen Text. Dabei hat sich erwiesen, dass die jüngere Abschrift Spleiss im Staatsarchiv Schaffhausens sehr zuverlässig ist und inhaltlich keine Differenzen bestehen; auf der Handschrift ist vermerkt „anno 1569 mensi octobri“ [frdl. mitget. von Prof. Erich Bryner, Schaffhausen, 7.2.2018 an Ch.Buff]) / 1569-1574 Pfr. von Mollis GL / 1574-1575 Pfr. in Schwanden GL (Wahl auf Empfehlung Bullingers / Beziehungen Rüegers in Glarus zum Historiker Aegidius Tschudi) / 1575-1576 Buch +Fr.pr. am Münster (Fr und Sa) / 1576-1577 Hemmental +Fr.pr. 1577-1579 Schaffh.-St.Johann, Diacon / 1579-1600 Fr.pr. am Münster und dazu: 1579-1582 +Hemmental, (1580 wollte ihn die Gemeinde Schwanden zurück berufen; Rüeger nahm die Berufung nicht an [GL S.42]) / 1583-1600 weiterhin Fr.pr. am Münster und dazu: +Büsingens+Buchthalen+ +Dörflingen, dazu 1592-1606 Mitglied des Scholarchenrates; 1596 Beginn der Arbeit an seiner Chronik / 1600-1606 Hauptpfarrer am Münster, Triumvir (ordnete u.a. im Auftrag des Rates das Archiv von Allerheiligen)</p>	<p>19.08.1606 (?) in Schaffhausen im Amt (od.: 9.Dez.1606?) („mort. 1606, 9. Xbr.“ [T 253 und 255]) („mort. 1606“ [W 7]) (Datum?) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>Im Jahre 1569 wurde in Schaffhausen für Stadt und Land (ohne Stein am Rhein, Burg, Ramsen) in Kirche und Schule der Katechismus von Joh. Conrad Ulmer eingeführt mit erstmaliger Anfügung von Liedern, darunter 4 von Ulmer selbst gedichtete Liedtexte (siehe Erich Bryner, Den wahren Gott recht erkennen und anrufen – Der älteste Schaffhauser Katechismus von Johann Konrad Ulmer 1568/69, TVZ, Zürich 2019)</p>				

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ackermann, Ludwig (auch: Agricola) (von Schaffhausen) (Vater des Ackermann, Joh. Wilhelm, rec. 1601) ∞ [Heirat in Schaffhausen nicht eingetragen] [Taufe eines Kindes 1572, jedoch sind im Taufreg. Stadt nur der Vater und die Paten aufgeführt] [GR Ackermann 2; Name der Ehefrau fehlt] [T 303; fehlt aber in T 329 (Osterfingen)] [W 107, Sch 133 (Büs.-Dörf.)] [fehlt in W 77, Sch 92 (Osterf.), in W 100, Sch 121 (Buch) u. in W 110, Sch 136 (Neuhausen)] [Namenregister S. 241] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [Taufe in Schaffhausen nicht eingetragen] [Angaben fehlen auch in GR Ackermann 2] [ZH 174 mit falschem Ord.-jahr]</p>	<p>ord. 1569 in SH</p>	<p>Stip. 1554 [SchPr 1,1, S.1]; stud. 1564 in Heidelberg [Lang, 74-75], 1565-1566 in Strassburg [SchPr 1,1 S. 15; idem Lang, 130], 1567-1569 nochmals in Heidelberg [Matr. Bd.2, S.43, Nr.46]; 1569 in Zürich [zh-Album 1569/33; idem Lang, 61]; examin. und ord. 1569 in Schaffhausen / 1572 -1573 Gachnang TG, Helfer / (nochmals?) ord. 1573 in Zürich [ZH-Ord I, S.75] [Dejung ZH-174: „ord. 1569“] / 1573-1576 Pfr. in Ellikon ZH / 1576 -1580 Praec. in Schaffhausen, „lateinischer Schulmst“ [STASH, Sign. Schule, 1,2, S. 241] / 1580 -1582 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen und Gächlingen / 1582-1605 Fr.pr. am Münster in Schaffhausen (Fr und Sa), dazu: 1582 -1597 Pfr. für Buch, 1597-1601 Büsingen-Dörfingen, 1602-1605 Neuhausen</p>	<p>Febr. 1605 in Schaffhausen im Amt</p>
<p>Sigerist, Georg (a. O. Sigrist genannt) (auch: Jerg genannt) Mag. theol. (Wittenberg, 1573 [Lang, 134]) (Sohn des Metzgers Georg Sigerist [GR Sigerist 2]) ∞ I (1590): Verena Spahr ∞ II (1597): Elsbetha Rauschenbach, geb. 1575 [GR Sigerist 5] [Thöne, SBG 49, 1972, 73] [W 77, 82] [T 341; fehlt aber in T 329 (Osterfingen)] [Sch 99; fehlt in Sch 94] [Mägis I] (Béatrice Nicollier, Der Briefwechsel zwischen ...Ulmer und ...Beza, in: Joh. Conrad Ulmer, SBG 92, 2020, S. 123)</p>	<p>28. 07. 1549 in Schaffhausen [T 341: „1549“]</p>	<p>rec. 1570 in SH</p>	<p>stud. 1569-1570 in Strassburg [Lang, 53], 1570 kurz in Heidelberg [SchPr 1,1, S. 26], und in Genf [a.a.O. S. 28], von dort wegen Pest weggeschickt [Lang, 68], 1570-1572 in Tübingen [Maissen/Lieb 193; Brief 1572 an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 21.08.2017];, 1572 in Heidelberg [Lang, 53], und 1572-1573 in Wittenberg [Briefe 1573/1574 an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 21.08.2017; vgl. Lang, 51, 53, 134, 136]; 1572 „zu Wittenberg Mag.“ / 1574 in Marburg [Brief an Ulmer] 1575 zurück [SchPr 1,1 S. 55] / 1575 -1580 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen, und Gächlingen / 1580 Prov. in Schaffhausen (Lehrer) / 1582-1610 Pfr. in Buchberg-Rüdl.</p>	<p>20. 11. 1610 [T 341] in Buchberg im Amt</p>
<p>Menninger, Ysaak (Menninger, Isaak [TG-1] oder: „Jos“ [St-Arch]) (im Matr.buch irrtümlich: Jacob) („v. Steckborn“) ∞ ... ? (im Kirchenbuch Stein 1570-87 kein Eintrag)</p>	<p>.... ? [TG-1, 126 u.136]</p>	<p>rec. 1571 Burg</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1569/33] ord. 1571 in Zürich [ZH-Ord I, S. 72] / 1571-1587 Pfr. auf Burg b. Stein am Rhein und für Eschenz („In seiner Zeit verloren die Evangelischen in Eschenz den Gottesdienst in der dortigen Dorfkirche“ [TG-1] d.h. gemeint ist die Rekatholisierung der ehemaligen Vituskirche in Untereschenz, 1738 abgebrochen.) / 1587 bis 1588 Pfr. in Steckborn TG</p>	<p>.... ? (1588?)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Jezler, Johannes (sen.) („Jezeller“ [W u. Sch]) (von Schaffhausen) (Sohn des „Staatsdieners“ Mattheus Jetzeller [GR Jetzeller 1]) (Vater des Jezler, Johannes [iun], rec. 1606, und Schwiegervater des Koch, Joh. Conrad, VDM, rec. 1594 [T 546]) (1599 aus dem Kirchendienst ausgetreten, wird Zunfmeister der Schuhmacherzunft und Mitglied des Kleinen Rates,, aber im Oktober 1600 wieder recipiert: 02.10.1600 „sein Ansuchen, dass er der Zunfmeister Stell entlassen u. in pristinum statum restituit werden möchte“ [Namenregister S. 298]; Der 81-jährige Joh. Conrad Ulmer, der sich wegen eines Schlaganfalls nur noch schriftlich äussern konnte, kritisiert den Abstieg Jezlers aus dem Kirchendienst in den „politischen Staub“ mit allerhand Bibelstellen, aber auch mit Hinweisen auf die Kirchenväter und altkirchliche Konzilien, unter dem Titel: "Artikel, die einer bedenken muss, der ein kirchliches Amt mit dem politischen Staub vertauscht" ["Articuli considerandi ei, qui munus ecclesiae cum politico pulvere permutat"] [mitg. von Rainer Henrich Dez. 2016])</p> <p>∞ I (1572): Barbara Trippel, 1553-.. ∞ II (1579): Dorothea Hühnerwadel, 1560-.. ∞ III (1595): Agnes Meister, 1552-..</p> <p>[GR Jetzeller 2b-3a] [W 3, 7, 27, 46; fehlt in W 100 (Buch) u. 110 (Neuh.)] [T 251, 270, 545 (Biogramm)] [Sch 2, 6, 29, 51; in Sch 18 (Frpr = später Nachtrag)] (Schib S. 321) [Namenregister S. 298] [Mägis I]</p>	<p>25. 11. 1543 in Schaffhausen [GR Jetzeller 2] („Nat. 1543“ W 3, T 545])</p>	<p>ord. 1572 in SH</p>	<p>stud. 1559-1562 in Strassburg [Mägis I], 1563 SS in Heidelberg, WS 1563-1564 in Marburg [SchPr 1,1, S. 17], 1564 „wegen der Pestilenz“ vom Schulrat heimbeschieden [a.a.O. S. 19], 1567 in Zürich [a.a.O. S. 22], [Brief an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 21.08.2017];1567- 1569 in Strassburg [Brief an Ulmer / sowie Lang, 72 u. 98], 1569-1570 in Heidelberg [Brief an Ulmer], dann in Paris [GR Jetzeller 2b] / („glänzendes Zeugnis“ [Lang, 75]), war schon als Student „Mentor jüngerer Landsleute“ [Lang, 53, 75, 107] (z.B. 1569 für Georg Sigerist, rec. 1570) / 1572-1575 Buch+ Frpr. am Münster (Freitag und Samstag), dazu 1574-1575 Praec. („lateinischer Schulmst“ [SchPr 1,1, S. 54] / 1575-1587 Rektor der Lateinschule, [idem: T 270] (Jezler führte, veranlasst durch seinen Freund Joh. Conrad Ulmer, „die Reorganisation der lateinischen Schule durch und leitete sie während 12 Jahren mit grossem Erfolg“ [Schib S. 321]); ab 1587 nur noch Aufsicht über die Schule und die Stipendiaten („1587 entlassen“ [sc. aus dem Rektorat, W 27], blieb aber Dozent f. Theologie), 1592 Schulrath und Eherichter 1594?-1599 Pfr. für Neuhausen / 1599 für 1 ½ Jahre Zunfmeister und Mitglied des kleinen Rates (siehe die Kritik Ulmers an diesem Schritt Jezlers links nebenan) / 1600 -1614 Pfr. am Schaffh.-Spital und III. Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1614-1622 Schaffh.-St.Johann und Decanus [SchPr 17.11.1613, S. 171, Sign. Schule 1/4] („des Predigens aber entlassen“ [GR Jetzeller 2b]) / (NB: Der Vermerk „...war 1618 auf den Synodum Dordanum gesandt“ [d.h. an die Synode in Dordrecht] in Sch 2 ist höchst wahrscheinlich ein Irrtum Schoops in dessen Pfarrerverzeichnis, d.h. eine Verwechslung mit dem offiziellen Schaffhauser Delegierten Johannes Koch; Jezler ist auf keiner Teilnehmerliste der Dordrechter Synode aufgeführt [frdl. Mitteilung von Prof. Erich Bryner 06.05.2020 an ChB])</p>	<p>31.08.1622 in Schaffhausen im Amt („† 1622, den 31ten August, aetate 79“ [W 3, T 251, idem Mägis I])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Beyel, Werner (auch: Bigel [Lang, evtl. Fehllesart?]) (von Zürich und später auch von Schaffhausen) (Enkel des Zürcher Stadtschreibers Werner Beyel; Sohn des Pfarrers Kaspar Beyel [gest. 1542], Pfr. in Weinigen und Buchs [ZH 195,8]) (Vater des Beyel, Joh. Martin, rec. 1609) ∞ [nicht in GR] [W 69] [T 343] [Sch 81] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (in Zürich?) [ZH 195,12]</p>	<p>ord. 1572 in SH</p>	<p>stud. 1564-1566 in Strassburg [SchPr 1,1 S. 15; idem Lang, 130, 139], 1567-1570 in Heidelberg [Matr. Bd.2, S.43, Nr.44]; 1571 in Annenberg (?) [SchPr 1,1, S. 36], 1572 in Zürich [Lang, 62]; hat in Schaffhausen 1572 das Examen bestanden; „musste in Zürich nochmals ein Examen bestehen“ [ZH 195,12]) / 1572-1582 Pfarrer in Hettlingen ZH, wegen Pfarrhausneubau noch wohnhaft in Winterthur und zugleich 1568-1582 Provisor in Winterthur / 1582 -1585 +Fr.pr. am Münster in Schaffhausen / 1585-1607 Pfr. in Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / resig. 1607 „wegen Geisteskrankheit“ („ging 1607 in die Stadt“ [W 69]) („führte keine Pfarrbücher“)</p>	<p>.... 1607 [Totenreg. in der Stadt Schaffh. erst ab 1750]</p>
<p>Colmann, Joh. Heinrich (auch: Cullmann, Colman [Lang 198]) (von Schaffhausen) (Sohn des Kolman, Laurenz, VDM, rec. 1547) ∞ (1570?):? [Heirat in Schaffhausen nicht eingetragen] [GR Kolmar 2-3; Ehefrau nicht aufgeführt, ebensowenig bei der Taufe der Kinder ab 1571] [T 339] [W 71] [Sch 88] [fehlt in W 100, Sch 121(Buch)] [Namenregister S. 306] [Mägis I]</p>	<p>19. 08. 1544 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1573 in SH</p>	<p>stud. 1565-1566 in Strassburg [SchPr 1,1 S. 15; idem Lang, 130]; 1567 in Heidelberg [Matr. Bd.2, S.43, Nr.45]; dann wieder in Strassburg [Lang 139, 198]; 1570 wurde ihm das Stipendium entzogen, „so zu Strassburg gewybet“ [SchPr 1,1, S. 30, idem Lang 198], aber 1571 wieder zu Gnaden angenommen [a.a.O. S. 30]; [Brief an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 21.08.2017] / 1573-1577 Oberhöchstadt bei Landau (Pfalz) [idem Mägis I] / 1577-1579 Buch + Frpr. am Münster 1579-1608 Beringen, auch für Löhningen+Guntmadingen / (wurde 1596 vom Scholarchenrat für die Pfarrstelle Thayngen nominiert, aber „vom Rat nicht konfirmiert“, d.h. nicht bestätigt, war damit nicht gewählt [Namenregister S. 306])</p>	<p>10. 09. 1608 in Schaffhausen im Amt („1608, 10. 7ber“ [T 313])</p>
<p>Tonsor, Aegidius ? (sen??) oder Fehler? (siehe Tonsor rec. 1628) [W11] [Sch 11]</p>	<p>.... ?</p>	<p>rec. 1573?</p>	<p>Zwischen 1573 und 1606 erwähnt bei W 111</p>	<p>(„mort. den 17ten Mertz 1620“ [W 11 u. Sch 11]) (Totenreg. Stadt erst ab 1750)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ammann, Samuel (von Schaffhausen) (Vater des Ammann, Hs. Conrad, rec. 1606) (Porträt 1578, „von Tobias Stimmer in Strassburg gemahlet“ [GR Ammann 8]) ∞ (1576 in Strassburg): Juditha Rüeger (gest. 1611 in Hallau) [GR Ammann 8] [T 325] [W 84; fehlt in W 11 (St.Joh.)] [Sch 101; fehlt in Sch 11] [Namenregister S. 243] [Mägis I]</p>	<p>11. 08. 1547 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt ...01, S. 40] [idem: T 325 sowie Wanner, Hermann u.a., Gesch. v. Hallau]</p>	<p>ord. in SH 1574</p>	<p>stud. 1567-1568 in Strassburg [SchPr 1,1, S. 22], 1568-1570 in Heidelberg [a.a.O. S. 24; sowie Matr. Bd.2, S.49, Nr.173], 1570-1573 wieder in Strassburg [S.30] (streitbarer Briefwechsel mit dem Scholarchenrat, Konflikt und Begnadigung 1573 [Lang, S. 55-61 und S. 72-73, hier der Briefwechsel mit den Scholarchen in jenem Streit; und Lang 140, 202]), 1574 stud. in Basel / 1574-1579 (Pfalz) (d.h. Pfr. in der Pfalz [idem SchPr 1,1, S. 49, 1574]; genauer Mägis: „Hlf. z. Alzei“ [sc. Alzey/Rheinhessen]) / 1579 Schaffh.-St.Johann,Diac./ 1579 (25.12.) -1620 Hallau, auch für Oberhallau /</p>	<p>17. 03.1620 in Hallau im Amt (er, seine Frau und 10 Kinder sind in Hallau beerdigt)</p>
<p>Maurer, Hans Jacob (auch: Murer) (von Winterthur) ∞ (1579): Walpurg Karer (?), von Zürich [Ehereg. Stein: S. 47; Taufreg. Stein: S. 366, 376, 388, 397, 413, 424, 440, 479] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 22, S. 265]</p>	<p>.... ? [TG-1, 107]</p>	<p>rec. 1577 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1571/38] ord. 1575 in Zürich [ZH-Ord I, S. 76] / 1577-1595 Stein am Rhein, Diacon / 1595 -1616 Neunforn TG, dazu 1611-1616 Dekan</p>	<p>.... 1616 in Neunforn TG</p>
<p>Blank, Heinrich (Mag.) (Mag. theol. 08.02.1575 in Basel) [idem SchPr 1,1 S. 56] von Schaffhausen) ∞ (1575): (Ehefrau fehlt in GR) (Heirat nicht in Schaffh., und „ohne Erlaubnis des Schulrates“ [Lang 149f.]) (Kein Eintrag im Basler Ehegerichtsprotokoll [frdl.mitget.von Rainer Henrich 27.11.2017])</p> <p>[GR Blank 2] [W 25] [T 295] [Sch 26; in Sch 18 (Frpr) später Nachtrag] [fehlt in W 11, Sch 11 (St.Joh.) u. in W 100, Sch 121 (Buch)] [Namenregister S. 250] [Mägis I]</p>	<p>13. 05. 1548 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1579 in SH</p>	<p>stud. 1567-1571 in Strassburg [SchPr 1,1, S. 22 und S. 30]; [Brief an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 21.08.2017]; 1571 in Annenberg (?) [a.a.O. S. 36], (streitbarer Briefwechsel mit dem Scholarchenrat, Konflikt und 1573 Begnadigung: „Blank soll nach Basel ziehen und sich nach einer Stelle umsehen“ [Lang, 53, 55-61, 64-66, 99, 110, 140]) / 1572-1573 Prov. in Neuville bei Schirmeck/Pfalz, 1573 in Malter- dingen/Baden /1573-1575 stud. in Basel [Lang a.a.O. S. 45] / 08.02. 1575 Basel, Mag. / 1575-1576 Pfr. in der Pfalz [SchPr 1,1, S. 57] / 1576-1579 Schulmeister in Aarau [Martha Reimann, Gesch. der Aarauer Stadtschulen, S.36f.] / 1579 -1580 Buch+ Frpr. am Münster (Freitags u. Samstags [SchPr 1,1 S. 67]) / 1580 -1599 Schaffh.-St.Johann, Diac. / 1600-1607 Schaffh.-Steig „vikariatsweise“ (d.h. Vikar für den Pfr. Augustin Vogt, rec. 1566)</p>	<p>.. 1607 in Schaffhausen im Amt (Todesdatum fehlt in GR) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oechslin, Samuel (idem T 270; auch „Ochs“ [W 27, Sch 29, idem SchPr 1,1 S. 51]) (von Schaffhausen) (S. des Blasius Oechslin, rec. 1547) ∞ I (1581): <i>Beatrix Bell</i>, geb. 1556, gest...? (vor 1614) ∞ II (1614): <i>Margaretha Huber</i>, 1590-1629 (sie starb an der Pest)</p> <p>[GR Oechslin 6 b] [T 255, 270, 313; fehlt aber in T 253 (Münster)] [W 7, 27, 98] [Sch 6, 29, 116] [fehlt in W 5, Sch 4 (Münster), in W 80, Sch 95 (Wilch.), in W 107, Sch 133 (Büs.)] [Namenregister S. 333] [Mägis I]</p>	<p>19. 09. 1557 in Schaffhausen (Vater war Pfr. in Büsingen-Buchthalen)</p>	<p>ord. 1580 in SH</p>	<p>stud. 1574-1579 in Strassburg [SchPr 1,1, S. 51, idem Lang, 72, 132], [Brief 1575 an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 21.08.2017]; 1579-1580 in Marburg [SchPr 1,1, S. 70; Brief 1580 an Decan J.C.Ulmer von dort, dito Henrich 21.08.2017]; und 1580 stud. in Heidelberg [Lang, 78] und Frankfurt a.M. [Brief 1580 an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 12.09.2017] / 1580-1587 Prov. an der Lateinschule / 1587-1591 Rektor der Lateinschule/ 1591-1600 Pfr.zu Wilchingen+Tras./ 1600-1610 Thayngen-Bzh. / 1610-1614 Büsingen+Buchth. +Dörf. +Fr.pr. am Münster / 1614-1625 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1625-1627 Schaffh.-Münster und Triumvir / (letztmals im Kreis der Scholarchen dabei am 19.11.1626 [SchPr 1,1, Bd.5, S.24])</p>	<p>06. 01. 1628 in Schaffhausen im Amt [GR Oechslin 6 b, mit späterer Glosse: „Testament vom 3.1.1628...“] (irrtümlich in T 255: „mort. 1627, 10. Xbr“) (Matr.buch: Jan. 1628) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>Hurter, Melchior, [I] (sen.) („älter“ [W 27]) (von Schaffhausen) („Decani parens“ [W 63], d.h. Vater des Hurter, Melchior [iun.], rec. 1609) ∞ (1583): <i>Susanne Wäni</i> (gest. 1623 in Illnau ZH)</p> <p>[GR Hurter 5] [W 27, 63] [T 270, 345; fehlt aber in T 299 (Herbl.)] [Sch 29, 75] [fehlt in W 110, Sch 136 (Neuh.) u. in W 113, Sch 139 (Herbl.)] [Namenregister S. 292] [Mägis I]</p>	<p>22. 09. 1555 in Schaffhausen [GR Hurter 5]</p> <p>[ZH 362,5]</p>	<p>ord. 1580 in SH</p>	<p>stud. 1574-1579 in Strassburg [SchPr 1,1, S. 51; Lang, 132] und 1579-1580 in Marburg [SchPr 1,1, S. 70] / 1582-1594 Frpr. am Münster und Prov. für Neuhausen und Herblingen (der erste von der Stadt gesandte Prediger für die Gottesdienste in der Herblinger Peterskapelle, 14-täglich), und dazu Praeceptor sowie von 1587 bis 1594 Rector an der lat. Schule in Schaffhausen [W 27, T 270, Sch 29]; (zur Prov.stelle 1582-94 steht im Matr.buch: „1582, 30.Okt., Beschluss der Schulherren, dass Melchior Hurter die Kirchen zu Neuhausen und Herblingen je ein Sonntag um den anderen versehen solle.“) / 1594-1625 Pfarrer in Illnau ZH / 1625 „emeritus“ [Namenregister S. 292] /</p>	<p>23.08.1625 in Schaffhausen</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Neidhart, Blasius (auch: Nidhart, „Nithart“, „Basilius“ [W 96], „Blessy“ [SchPr 1,1, S.59 u. S. 92]) (von Schaffhausen) (Sohn des Neidhart, Jacob, VDM, rec. 1546) ∞ I (1583): Walpurg Zoller, 1550-1584 ∞ II (1584): Elisabetha Moosmann, geb. 1562 [GR Neidhart 2] [W 96] [T 315; fehlt aber in T 299 (Herbl.)] [Sch 114] [fehlt in W 11, Sch 11 (St.Joh.) u. in W 100, Sch 121 (Buch)] [Hist.Lex.d.Schw. V 241 Nr.1] [Namenregister S. 329] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [Taufe nicht in Schaffhausen eingetragen zwischen 1545 und 1550] [Taufregister Thayngen, wo der Vater Pfr. war, erst ab 1600] [H.U.Wipf, Lohn, 273] [AR-1, 74 ; AR-2, 78 u.172]</p>	<p>ord. in SH 1587</p>	<p>stud. 1572-1577 in Strassburg [Lang 195] und 1577-1579 in Zürich [SchPr 1,1, S. 65; zh-Album 1579/53; Lang, 98, 195]; 1580 Stip. verlängert „um 2 Fronfasten“ [SchPr 1,1 S. 72] 1587-1596 Pfr. in Teufen AR, dazu 1592 Schulinspektor / 1596-1606 Frpr am Münster in Schaffhausen, dazu: 1596-1600 Praecept. an der Lateinschule u. Sonntagsprediger in Buch, sowie: 1600-1602 Präc. und Pfr. für Herblingen+Neuhausen und 1602-1606 Pfr. für Buch / 1607-1612 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen /</p>	<p>27.12.1612 im Amt (idem im Kirchenbuch I-19/2 sowie in der Abschrift 1874, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,6; idem bei Mägis I) (bei Trippel 313 irrtümlich: 04. 09. 1613) [Totenreg. Lohn erst ab 1650]</p>
<p>Frey, Joh. Jakob („Sohn des Theophil“ sen., rec. 1559) (Vater des Frey, Theophil, VDM, rec. 1610) ∞ (1587): Anna Jetzeller [GR Frey 2] [T 327; fehlt aber in T 329 (Osterfingen)] [W 80; fehlt in W 77 (Neunk.)] [Sch 97; fehlt in Sch 94 (Neunk.)] [Namenregister S. 277] [Mägis I]</p>	<p>18. 01. 1545 [GR Frey 2]</p>	<p>ord. 1587 in SH</p>	<p>stud. 1578-1580 in Strassburg [Lang, 100, 106], 1581-1583 Basel [Lang, 100] und 1583 in Tübingen [Maissen/Lieb 194] 1587-1599 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen, Gächlingen „und Schulmstr, wurde wegen geübter Ungebühr entsetzt 1599“ [Namenregister S. 277] / 1600 kurzzeitig Provisor an der Lateinschule in Schaffhausen / 1600-1611 Pfr. in Wilchingen+Trasad.</p>	<p>26. 11. 1611 in Wilchingen [T 327] im Amt (Matr.buch: 1611)</p>
<p>Nater, Joh. Conrad (z.Tod: Chronik der Stadt unter 1612) (Sohn des Nater, Heinrich, VDM, rec. 1549) ∞ (1588): Barbel Meyer [fehlt in GR] [W 28, 44; fehlt in W 110 (Neuh.)] [T 270] [Sch 29, 44, 136] [Namenregister S. 327] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (in Illnau?)</p>	<p>ord. 158.. in SH</p>	<p>stud. 1579-1582 in Strassburg [SchPr 1,1, S. 68; Lang, 73-74, 107, 210] („der freche Nater“, „dieses Früchtchen“ [Lang 73-74]), Konflikt mit dem Scholarchenrat 1580 bis 1582 [Lang 211-213]; 1582 Entzug des Stipendiums: „Metler, Gerspach und Nater sind vor Stipendii yriniret von wegen übel handelns“ [SchPr 03 S. 3; s.auch Lang a.a.O.]; Begnadigung; 1582-1583 stud. in Heidelberg (Empfehlungsschreiben des Prof. Zanchus, Heidelberg 1583 [Lang 75-76] / 1598-1628 „Rector der Lateinischen Schuh“ [W28, Sch 29], dazu: 1602-1628 Unter-Prov. („alphabetarius“ [Namenregister S. 327]) und Praec. an der Lateinschule [W44, Sch P44] / 1628-1629 Pfr. für Neuhausen + Frpr. am Münster</p>	<p>1629 in Schaffhausen im Amt / „gest. an der Pest“ (zur Pest 1629 siehe Schib S. 296 , sowie Lang 213)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ulmer, Johannes (<i>Hans</i>) („von Ulm“ [T 270]) (S. des Dekans) (also: Sohn des Ulmer, Joh. Conrad, rec. 1566, idem Glosse in Sch 37) → siehe Frage bei J.C.Ulmer, rec. 157.. ∞ I (1587): Elisabeth Haften, von Schaffhausen, gest. 1613 [fehlt in GR Haften] ∞ II (1614): Anna Schneider von Schaffhausen, geb. 1555, Witwe des Hans Conrad Weber [GR Weber 4] (Ulmer schrieb als Stipendiat Briefe an seinen Vater [Salome Walz, Trogen 2016, Matura- arbeit in Latein, 1.Preis von der Uni Basel 2016]) / Handschriftliches Werk: Ulmer verfasste einen lateinischen Lebenslauf seines Vaters: «Exegesis...» (16 Blätter); Stadtbibl.SH: Msc. Scaph 47 / [GR Ulmer 5] [W 5, 28, 61, 107] [T 253, 270, 303, 305] [Sch 4, 29, 73, 133] [Mägis I] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 24, S. 8]</p>	<p>31. 12. 1558 in Lohr/D [TG-1, 124]</p>	<p>ord. 1587 in SH</p>	<p>stud. 1578 in Basel [Maissen/Lieb 194], 1579-1581 in Strassburg [SchPr 1,1, S. 65; Lang, 82, 100, 143]; 1581-1582 in Basel (Briefe an seinen Vater [Lang, 46, 100-102 und 113-125] und Brief des Ephorus Brandmüller [Lang 66], 1583- 1584 in Neustadt an der Hardt (Pfalz) und 1583 in Tübingen [Maissen/Lieb 194] (Briefe 1583 [Lang, 48 und farbig S. 51]), sowie 1585-1586 in Heidelberg [Lang, 48, 76, 107-110, 136] (Frage: ein „Joan. Rodolfus Ulmer“ ist in zh-Album 1580/S.54 aufgeführt]) 1587-1594 Prov. / 1594-1598 Rektor / 1598-1606 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.40] / 1607-1614 Büsingen+Buchth+Dörfl. +Fr.pr. am Münster / 1614-1625 Schaffhausen-Münster, Triumvir</p>	<p>16.11.1625 in Schaffhausen im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Mettler, Hieronymus („v. Trüllikon und Benken“) <i>(Vater des Mettler, Heinrich, get. 29. 09. 1590 in Stein am Rhein [Taufreg.Stein-Stadt,S.458])</i> <i>∞ Rüschenberger (?),</i> <i>Margaretha [Taufreg. Stein 1596 S. 498] [Taufe eines Kindes bereits 1590, Taufreg. Stein S. 458, aber Name der Ehefrau hier unleserlich] [Kirchenbücher Burg erst ab 1630]</i></p> <p><i>(„Nachdem er schon zwei Male in Zürich wegen Trunkenheit zurecht gewiesen worden war, verlangte die dortige Regierung wegen ähnlicher Klagen 1593 beim Kollator [sc. Einsiedeln] seine Entsetzung.“ Vergeblich. Einsiedeln hatte kein Musikgehör.</i> <i>„Zürich beschloss daher 1594: weil kein Mittel zur Entfernung dieses elenden Menschen geholfen, so müsse man der Gemeinde diesen Tropf lassen, bis er ihr bald selber verleidet.“ [TG-1, S. 127; idem Lang 218])</i> <i>[fehlt in Mägis I, weil Mettler in Schaffh. kein Examen bestanden hat]</i></p> <p><i>[Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 24, S.9, 208]</i></p>	<p><i>.... ?(um 1560)</i> <i>geb. in Hemmental (Kirchenbücher Hemmental erst ab 1671)</i> <i>(Vater Jakob Mettler war Beisasse in Hemmental, genannt: „Kropf-Jak“ [Christoph Leu, Bilder aus der Geschichte und Heimatkunde der Gemeinde Hemmental, Zürich 1958, S. 132-134; idem Lang 215]</i></p> <p><i>[AR-1, 116 ; AR-2: 129] [TG-1, 127]</i></p>	<p><i>rec. 1587 Burg (in SH Exam. abgelehnt)</i></p>	<p><i>„studierte in Schaffhausen“ und 1577 bis 1582 in Strassburg [SchPr 1,1, S. 69; Lang, 56, 98]; Skandale; „er wird als faule und unnütze Drohne bezeichnet“ [Lang 216]; 1582 Entzug des Stipendiums: „Metler, Gerspach und Nater sind vor Stipendii yriniret von wegen übel handelns“, 1583 wird die Begnadigung vom Scholarchenrat abgelehnt [SchPr 03 S. 3 bzw. S 15] / 1584-85 Prov. in Grub AR, fiel aber im Examen durch / 1585-87 Prov. in Langrickenbach SG, hat 1587 in St.Gallen das Examen wieder nicht bestanden („fiel kläglich aus“ [Lang 217], [Brief 1585 an Decan J.C.Ulmer von Langrickenbach aus, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 12.09.2017]; 1586 das Thurg. Examen knapp bestanden, als Provisor in Romanshorn TG bis 1587 / ab 1587 (im Matrikelbuch irrtümlich 1582) bis 1607 Burg b. Stein am Rhein („führte 1588 den Kirchengesang ein“) (dies gegen die Zurückhaltung der Zürcher Obrigkeit gegenüber dem Kirchengesang – die ersten Gemeinden im Einflussbereich von Zürich waren Winterthur und Stein-Burg) (Gleichzeitig 1588 führte er in der damals bestehenden Schule im Mesmerhaus auf Burg zu den bisherigen Fächern Lesen, Schreiben und Beten [vgl. bei Etter, rec. 1528] hinzu den Katechismusunterricht und den Gesang von Psalmliedern ein) (1591 wurde Mettler „wegen Trunksucht und Gotteslästerung“ in Zürich im Wellenberg eingesperrt; „ein voller Zapf“ [Lang 217]) („wurde wegen anstössigen Lebens u. Unfähigkeit, ein Examen zu bestehen, von Zürich [1603] ausgeschlossen, wusste sich aber noch bis 1607 zu halten.“) - „Die Gemeinde trat zu seinen Gunsten ein...“ [AR-Pfarrerbuch: Quelle: ein loses Blatt in Gabriel Walsers Appenzeller Chronik in Grub AR; ebenso TG-1] Er lebte dann in Schaffh. im Spital „und wurde ein von Obstdieben gefürchteter Feldhüter“ [Leu, a.a.O. S. 134, idem Lang 218])</i></p>	<p><i>.... ?</i> <i>gest. in Schaffhausen [Totenregister Stadt erst 1750]</i></p>
<p>Stör, Hs. Conrad <i>∞ (1588): Margreth Mäder [nicht in GR] [W 98] [T 313] [Sch 116] [Mägis I]</i></p>	<p><i>01. 02. 1560 [Taufreg. Stadt C II.06.01.01.01/01 S. 109]</i></p>	<p><i>ord. 1588 in SH</i></p>	<p><i>stud. 1582 [SchPr, 03, S.6; Westphal S.65]; 1585 Heidelberg [Brief an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 21.08.2017]; 1585 bis 1588 in Strassburg [Lang 149] / 1591-1596 Prov. in Schaffhausen / 1597-1600 Pfr. in Thayngen-Bzh.</i></p>	<p><i>04. 03. 1600 [T 313] in Thayngen im Amt</i></p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oswald, Medardus[I] (von Schaffhausen) (Sohn des Wagmeisters Georg Oswald [GR Oswald 4]) (Ururgrossvater des Medardus Oswald [II], rec. 1705) ∞ I (1589): Barbara Hurter, geb. 1559 ∞ II (1628): Esther Schagg [Ehebruch S.42], geb. 1578 (nach dem Tod Oswalds 1629 2. Ehe, mit Hans Ulrich Schwartz) [GR Oswald 10] [T 255, 299, 319, 333] [W 94, 113; fehlt in W 7 (Spital), W 75 (Neunkirch), und in W 116 (Hemmental)] [Sch 92 (Neunk.), 112 und 139; fehlt in Sch 6 (Spital, Sch 143 (Hemmental)] [Namenregister S. 338] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (ca. 1565?) [Geb.daten fehlen sowohl beim Vater wie beim Sohn in GR Oswald 4 und 10] [Gafner, S. 257] [TG-1, 116]</p>	<p>ord. 1589 in SH</p>	<p>stud. 1583 [SchPr, 03, S.6] bis 1588 in Strassburg [Lang 202] und Heidelberg [Mägis I] / 1589-1594 Diessenhofen, Helfer / 1594-1600 Provisor an der Lateinschule in Schaffhausen (1594 3.Kl., 1596 2.Kl.) [Namenregister S. 338] / 1595 -1600 Fr.pr. am Münster in Schaffhausen und Pfr. für Herblingen („so das Taufbuch daselbst angefangen 1595“ [W 113, Sch 139]) 1600 -1618 Pfr. in Merishausen-B. / 1618 -1622 Pfr. in Neunkirch (1621 „Klage seiner Zuhörer wegen unverständ- licher Aussprache“ [SchPr 04, S. 375 und 05, S.411,415-418], wird deshalb versetzt „1622, 21.Febr.“ [Namenreg. S.338] / 1622 -1627 Hemmental / quiesc. 1627 / 1629 Schaffh.-Spital [T 255] (Sein Vorgänger am Spital, Marx Grimm, rec. 1610, war am 8. Jan. 1629 an der Pest gestorben: „mort. 1629, 8. Jan.“ [T 255]; der betagte und pensionierte Oswald musste einspringen und erlag der Pest bereits ein halbes Jahr später ebenfalls.)</p>	<p>20. 09. 1629 in Schaffhausen [idem Mägis I] „gest. an der Pest“ (idem Glosse in Sch 136 u. GR Oswald 10) (zur Pest 1629 siehe Schib S. 296)</p>
<p>Hochholzer, Joh. Samuel (von Zürich) (Sohn des Hochholzer, Christian, rec. 1543) ∞ I: Anna Wick, [Taufreg. Stein 1590, S. 457, und 1595, S. 489] (gest. 1595 oder 1596) (Tochter des Zürcher Chor- herrn Joh. Jacob Wick) ∞ II (1597 Stein): Agatha Zwingger, (v. Bischofszell [Ehereg. Stein 1597, S.84; aber bis 1606 keine Taufe eines Kindes im Taufreg. Stein]) (Publ.: „Bättelordnung“ 1590, „Von der Kinderzucht“ 1591)</p>	<p>.... 1549 in Horgen ZH [Christian Moser, Hist. Lex. der Schweiz, sub nomine] [ZH 345,5]</p>	<p>rec. 1590 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [ist aber nicht in zh-Album aufgeführt] und in Heidelberg / ord. 1574 in Zürich [ZH-Ord I, S. 75] / 1576-1581 Provisor am Fraumünster in Zürich / 1581-1590 Pfr. in Albisrieden ZH / 1590 [15.08.] -1606 Pfr. in Stein am Rhein, als Nachfolger seines 1590 verstorbenen Vaters vom Zürcher Rat gewählt [Notiz im Taufreg. 1590, S. 460]; dazu ab 1592 Decan in Stein</p>	<p>.... 1606 im Amt in Stein am Rhein (zwischen 23. 02. und 09. 03. 1606, aufgrund der Schriften der Pfarrer im Ehe- und Taufreg.) (NB: Totenreg. Stein erst ab 1611 [Pest] bzw. 1621)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Schenkel, Bartholomäus (von Schaffhausen) (Sohn des Kaufmanns Hans Schenkel [GR Schenkel 2])</p> <p>∞ (1590): Maria Barbara Peter (goldene Hochzeit 1640)</p> <p>[GR Schenkel 4] [T 319, 333, 347] [W 66, 94; fehlt in W 75 (Neunkirch), und in W 100 (Buch) und in W 116 (Hemmental)] [Sch 78, 92 (Neunk.), 112; fehlt in Sch 121 (Buch) und in Sch 143 (Hemmental)] [Namenregister S. 356] [Mägis I]</p>	<p>01. 05. 1560 in Schaffhausen</p> <p>[Gafner, S. 257] [ZH 499]</p>	<p>ord. 1591 in SH</p>	<p>stud. 1582-1585 in Strassburg [SchPr, 03, S.8], [Brief Sept.1582 und Juli 1585 an Decan J.C.Ulmer von dort, frdl.mitg. von Rainer Henrich, Winterthur, 12.09.2017]; 1585 in Heidelberg, dann in Hanau [Lang 54, 149, 210] / 1591-1599 «Diakon und Schulmeister in Edenkoben»/Weinstrasse/Pfalz (1594 persönl.Eintrag ins Stammbuch des Basler Studenten Simon Grynaeus anlässlich einer Prüfung, die Schenkel in Heidelberg ablegte [Stahelin, Beziehungen, ARG 1940, S.294]; [Lang 149, 203: Pfr. in der Pfalz] / 1602 Anfrage an die Schulherren, „ob er den geistl. Stand aufgeben soll? wird seinem Gewüssen überlassen“ [Namenregister S. 336], 1603 weiteres Stip. / 1604-1609 Frpr am Münster Schaffhausen, dazu: 1604-1605 Hemmental / 1605-1606 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1606-1609 Buch+Fr.pr.; 1608 wird er „Helfer des Pfarrers zu Neunkirch“; welcher emeritierte [Namenreg. S. 356] / 1610-1618 Pfr. in Neunkirch / (1618 „wegen habten Händeln mit seinem Helfer entsetzt“ [Namenreg. S. 356] bzw.: „nach Merishausen zurückversetzt“, als Wilderer ertappt „in fremdem Forst“) / 1618-1648 Pfr. in Merishausen-Bargen</p>	<p>Okt. 1648 in Merishausen im Amt</p> <p>(Datum fehlt in GR Schenkel 4) [Totenreg. erst ab 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Koch, Joh. Conrad (auch „Köchlin“ [Sch 4 und im Namenregister S. 305]) (von Schaffhausen) (Sohn des Messerschmieds Joh. Heinrich Koch) (Schwiegersohn des Jezler, Johannes, sen., VDM, rec. 1572 [T 546]; und Vater des Koch, Heinrich, VDM, rec. 1639) („1618 als Abgeordneter zur Dordrechter Synode“) ∞ I (1595): Dorothea Jezler, 1579-1629 (Tochter des Jezler, Johannes, VDM, rec. 1572 [Mägis I]); (gest. 1629 an der Pest!) ∞ II (16..): Dorothea Burgauer (Witwe des Joh. Jacob Bürgin und des Martin Peyer [GR Koch 4]) (Lit.: Biographie Kochs von C.A. Bächtold, StB M Sc, D 70, S. 15-25) [GR Koch 4] [T 252, 253, 303] [W 3, 5, 11, 107; fehlt in W 27] [Sch 1, 4, 6, 11, 133] [Namenregister S. 305] [Mägis I]</p>	<p>15. 10. 1564 in Schaffhausen [GR Koch 4] („Nat. 1564“ [W 3]) (im Matr.buch irrtümlich: Dez. 1564 („Nat. 1564“ [W 3])</p> <p>[TG-1, 115]</p>	<p>ord. 1594 in SH</p>	<p>stud. 1583 in Strassburg [SchPr, 03, S.20]; 1588 nach Heidelberg [S.30] 1591 in Heidelberg [Lang, 53, 196], 1593 in Hersborn [SchPr, 03. S.49, idem GR Koch 4], und bis 1594 in Leyden [Lang 150] / 1594-1597 Diessenhofen, Helfer „u. Schulmstr“ [Namenregister S. 305] / 1597-1601 Rektor d.Lateinschule (fehlt allerdings auf der Liste der Rectoren in W 27; war er evtl. Conrector?) 1602-1606 Büsingen+Buchthalen+Dörflingen + Frpr. am Münster / 1606-1614 SH-Münster u. Triumvir / 1614- 1622 Vikar beim alten Decan Joh. Jezler am St.Johann / Koch „wurde 1618, 28. 7br [d.h. am 28. 09. 1618] auf den Synodum Dordracenam gesandt und kam 1619, 19. May, wieder dahier an“ [T 252]) / 1622 bis1643 Hauptpfarrer Schaffh.-St.Johann, Triumvir und Decanus [W5, Sch 4] (SchPr 06.08.1622, S.429 [Sign. Schule 1/4] mit Bezeichnung: «nüwerwälter Pfarrer zu St.Johanns») („Koch führte ... eine Neuordnung der Kirchenvisitation durch [1622]“ [Schib S. 284]) (wohnhaft im «Pfarrhof», der Wohnung des früheren Leutpriesters am St.Johann, heute Pfarrhofgasse 9 [Bänteli/Bürgin 262])</p>	<p>02.03.1643 (so auch GR Koch 4) in Schaffhausen im Amt (od. 3. März?) („mort. 1643, 3. Mart.“ [T 252, sowie im [Namenregister S. 305]) (Datum?)</p>
<p>Murbach, Elias („fil.“) (von Schaffhausen) („Eliae Filius“ [T 343], d.h. Sohn des Murbach, Elias [sen], VDM, rec. 1554; „Neffe des Wolfgang“, d.h. des Murbach, Wolfgang, VDM, rec. 1533 [T 343]) ∞ (1598): Anna Kolmar, geb. 1563 (Tochter des Pfrs. Ludwig Kolmar, rec. 1560 [Namenregister S. 325, idem Mägis I]) [GR Murbach 7] [T 303, 343] [W 107; fehlt in W 69 (Andelf.)] [Sch 81 (Andelf.), 133 (Büs.)] [Namenregister S. 325] [Mägis I]</p>	<p>27. 07. 1568 in Andelfingen</p> <p>[ZH 445,2]</p>	<p>exam. 159.. in SH [Lang 150]</p>	<p>stud. 1590 in Strassburg (1590 persönl.Eintrag ins Stammbuch des Basler Studenten Simon Grynaeus [Stae helin, Beziehungen, ARG 1940, S.293]); stud. 1591 in Basel [Lang 150, 196, 204] 159.. Pfalz, Mühlbach (ZH: Mehlbach), dann Pfarrhelfer zu Bretten) / 1607 -1613 Pfr. in Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1614-1637 Büsingen+Buchthalen+Dörflingen + Frpr. am Münster / resign. 1637 (?) kurz vor seinem Tod (Notiz: „emeritus 1635, 11. Aug.“ [späterer Eintrag im Namenregister S. 325])</p>	<p>Sept. 1637 in Schaffhausen (Datum?) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ulmer, Samuel (schreibt sich in Schleithem stets: „von Ulm“) (von Schaffhausen) (Vater des Ulmer, Samuel, VDM, jun., rec. 1623) ∞ 1595): Apollonia Fritschi, gest. 1633 [GRUlmer 6] [W 66 (Dägerlen); fehlt in W 11, 28, 90 (Schleith.)] [T 347; fehlt in T 257 (St.Joh.) und in T 321 (Schleith.)] [Sch 78, 108; fehlt in Sch 11 (St.J.)] [Mägis I]</p>	<p>20. 02. 1569 in Schaffhausen [ZH 575,2]</p>	<p>ord. 1594 in SH</p>	<p>stud. bis 1594 in Heidelberg [Lang 150] 1596-1599 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) („Primus ex Scaph“ [W66], d.h. der erste Schaffhauser auf der Kollatur, wo zuvor von 1523-1595 zumeist Winterthurer „Helfer“, „Diaconi Vitodurani“ [W 66] eingesetzt worden waren.) / 1599 -1602 SH-St.Johann, Diac. / 1602 Rektor / 1607-1617 Schleithem, auch für Beggingen / „1617 emer. wegen Krankheit“</p>	<p>.... 1618 (Datum fehlt in GR Ulmer 6) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>
<p>Büel, Bartholome (auch: Collin, Bartholomäus) (von Stein am Rhein) (Sohn des Collin, Rudolf, VDM, 1533-1592 [ZH 235,5] [Rippmann Ernst, in: Gesch. Stein, S. 179]) ∞ Regula Entzlin [Taufreg Stein S. 496, 506]</p>	<p>.... 1574 [Taufe im Reg. von Stein nicht eingetragen; Kirchenbücher Burg erst ab 1630] [ZH 235,2]</p>	<p>rec. 1595 in Stein</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1595 in Zürich [ZH-Ord I, S. 98, als „Collin“] / 1595-1613 Stein am Rhein, Diacon / 1613-1632 Pfr. in Stammheim ZH</p>	<p>.... 1632 in Stammheim ZH im Amt</p>
<p>Mägis, Heinrich (von Schaffhausen) ∞ (1597): Juditha Forer, geb. 1574 [GR Mägis 3] [T 327; fehlt aber in T 307 (Buch) u. T 329 (Osterfingen)] [W 80] [Sch 97] [fehlt in W 77, Sch 94 (Osterf.), in W 100, Sch 123 (Buch)] [Namenregister S. 319] [Mägis I]</p>	<p>08. 08. 1566 in Schaffhausen [fehlt in TG-I, S. 131, welches dort recht ungenau ist]</p>	<p>ord. 1596 in SH</p>	<p>stud. ab 1580 in Strassburg (1590 persönl. Eintrag ins Stammbuch des Basler Studenten Simon Grynaeus [Staehelin, Beziehungen, ARG 1940, S.293]); und bis 1596 in Heidelberg [Mägis I] 159... Pfarrer in Mammern TG (idem im Namenregister: „war vorher Pfarrer zu Mammern“ [Namenregister S. 329]; fehlt allerdings im Thurgauer Pfarrerbuch I) 1600-1609 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen, Gächlingen / 1609 -1612 Buch+Fr.pr. in Schaffhausen / 1612-1625 Pfr. in Wilchingen+Tras., quiesc. 1625 („1625 emeritus considerit“, d.h. „als pensioniert betrachtet“ [Namenregister S. 319])</p>	<p>12. 01. 1626 [T 303] in Schaffhausen</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Trippel, Joh. Melchior (TG irrtümlich: „Martin“ [TG-1,124] = Verwechslung mit seinem Vater) (von Schaffhausen) (Sohn des Martin Trippel) ∞ I (1597): Ursula Deggeller, 1576-... ∞ II (1623 in Wagenh.): Barbara Syber ∞ III (1626 in Wagenh.): Catharina Sulger, von Stein am Rhein [GR Trippel 6] [W 11, 61] [T 257, 305] [Sch 11, 73] [fehlt in W 66, P 78 (Däg.)] [Mägis I] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 24, S.495]</p>	<p>18. 11. 1571 [Taufreg. Stadt C II.06.01.01/01 S. 164] (Daten fehlen in GR Trippel 6)</p> <p>[AR-2, 79] [TG-1, 124] [ZH 17 u. 573]</p>	<p>rec. 1597</p>	<p>stud. ab 1589 in Strassburg (1590 persönl.Eintrag ins Stammbuch des Basler Studenten Simon Grynaeus [Staeelin, Beziehungen, ARG 1940, S.293]); und bis 1596 in Heidelberg [Mägis I], sowie 1596-1597 in Zürich [zh- Album 1596/68] / ord. 1596 in Zürich [ZH-Ord I, S. 68] / 1597-1599 Pfr. in Teufen AR / 1599-1600 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1602-1606 Schaffh.-St.Johann, Diac. + Prov. / 1607-1631 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.40] („wo in seiner Amtszeit der Schwarze Tod 71 Personen dahinraffte“ [ZH 573], siehe Pestsarg in der Propstei Wagenhausen; zur Pest 1629 siehe Schib S. 296)</p>	<p>26. 12. 1631 in Wagenhausen im Amt [GR Trippel 6]</p> <p>(oder evtl. 26. Okt. 1631? : „† 26.10.1631“ [W 61, T 305])</p> <p>(im Matrikelbuch des Konvents irrtümlich: Jan. 1632)</p>
<p>Fehleintrag im SH- Matrikelbuch: Spörl (Schörli) (Zacharias) (im Matrikelbuch irrtümlich: Spörl) (von Egg ZH) (Sohn des Schörli, Zacharias, sen., VDM, Pfr. in Oberwinterthur [ZH 515,6]) [kein Eintrag im Kirchenbuch von Stein am Rhein 1596-1607]</p>	<p>...? (um 1568?)</p> <p>[ZH 515-7] [SG-1, 284] [GL Nr.65, S.42, mit Fehleintrag „Burg“] [TG-1,19, ebenso irrtüml. „Burg“]</p>	<p>Fehl- eintrag: 1597 ---</p>	<p>ord. 1588 in Zürich [ZH-Ord I, S. 90] / 1589 Weiach und 1589-1597 Diakon in Ellikon / 1597-1608 Pfr. in Berg a. I. ZH, 1608 wegen Trunksucht und Schlägerei abgesetzt. (NB: Infolge Verwechslung von „Berg“ und „Burg“ [ebenso in TG-1, S. 19 und in GL, S. 45] kam folgender <u>Fehleintrag</u> ins Schaffhauser Matrikelbuch: („soll 1597 auf Burg b. Stein am Rhein gewesen sein“) 1612-1613 Pfr. in Matt GL / 1613-1616 in Mogelsberg SG <u>Wird nicht in die Pfarrerliste von Burg aufgenommen</u></p>	<p>.... 1616 (?)</p>
<p>Bärin, Joh. Martin (oder: Bären, Bären) (von Schaffhausen) ∞ (1595): Dorothea Brak [GR Bärin 2 u. 6] [T 255, 257, 299, 307, 313, 315][W 7, 11, 96, 98, 100, 113] [Sch 6, 11, 114, 116, 121, 139] (Wepfer, der Verf. von W suchte Bärin vergeblich im Taufbuch von Schaffhausen und notiert: „1602 Hans Martin Bären... kan man in dem Taufbuch nit finden“ [W 113]) [Namenregister S. 247] [Mägis I]</p>	<p>11. 11. 1565 in Schaffhausen [GR Bärin 2]</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 273]</p>	<p>ord. 1598 in SH</p>	<p>stud. ab 1583 in Strassburg [SchPr, 03, S.20], 1589 nach Heidelberg geschickt [S.30], aber Konflikt mit dem Scholarchenrat [Lang 203] / 1598-1600 Diessenhofen, Helfer+ Schulmeister / 1600 -1605 Prov. an der lat.Schule und 1602-1605 auch Frpr. am Münster und Pfr. von Herblingen / 1605 -1606 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen / 1606 -1610 Schaffh.-St.Joh., Diac. / 1610 -1627 Pfr. in Thayngen-Bzh. / 1627 -1634 Buch+Fr.pr. am Münster Schaffh. / 1634-1639 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrund-haus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /</p>	<p>1640 in Schaffhausen im Amt (entweder Jan.? oder Jun.?: a) 07. 06. 1640? [so T 255: „1640, 7.Juny“] oder b) „Jan.1640“ [so Matr. Buch: Jan. 1640, und idem GR]) [Totenregister Stadt erst 1650]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Spleiss, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Vater des Spleiss, Jacob Ludwig, VDM, rec. 1630) ∞ (1596): Waldpurg Frey</p> <p>[GR Spleiss 14] [W 71, 82] [T 339, 341] [Sch 88, 99] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (nicht im Taufreg. der Stadt; Angaben fehlen auch in GR Spleiss 14)</p>	<p>ord. 1598 in SH</p>	<p>stud. 1590 in Strassburg (1590 persönl. Eintrag ins Stammbuch des Basler Studenten Simon Grynaeus [Staehelin, Beziehungen, ARG 1940, S.293]), später in Heidelberg, machte dort Schulden [Lang 150, 197] 1598-1607 Pfr. in Ilbesheim bei Landau (Pfalz/D) / 1607 -1608 Prov. in Schaffhausen / 1608-1612 Pfr. in Beringen, auch für Löhningen+Guntmadingen / 1612-1629 Buchberg-Rüdl. (Spleiss begann 1612 das erste Tauf- und Ehebuch von Buchberg-Rüdlingen zu führen, „mit verschiedenen kleinen lokalgeschichtlichen Bemerkungen“ [Ernst Steinemann, Kirchenbücher..., in SBG 14/1937, S. 130]) (zur Pest 1629 siehe Schib S. 296)</p>	<p>19. 09. 1629 in Buchberg im Amt (Pest) („...in welchem Jahr hier 252 Personen starben“ [Taufbuch von 1612ff.S.1])</p>
<p>Kolmar, Joh. Ludwig (fil.) (auch: Colmar) (von Schaffhausen) (Sohn des Kolmar, Ludwig [sen], VDM, rec. 1560, und Enkel des Kolmar, Laurenz, VDM, rec. 1547) ∞ I (1588): Margaretha Hüninger, 1569-... ∞ II (1593): Elsbeth Huber ∞ III (1622): Maria Hurter, geb. 1601 (in 2. Ehe verh. 1632 mit Heinrich Seiler [GR Seiler 5]) [GR Kolmar 4] [W 25, 41, 96] [T 295, 315; fehlt in T 301 (Hemment.)] [Sch 2, 26, 41, 114] [fehlt in W 110 (Neuh.) und in W 116, Sch 143 (Hemm.)] [Namenregister S. 306] [Mägis I]</p>	<p>29. 10. 1564 in Schaffhausen</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 273]</p>	<p>ord. 1600 in SH (exam. 1591, rec. 1600)</p>	<p>stud. 1583-1589 in Strassburg [SchPr, 02, S.20], 1589 nach Heidelberg [S.30] / 1591-1596 Unter-Prov. an der Lateinschule in Schaffh. / 1596 Prov. / 1600-1605 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen / 1605 Praec. (2.Kl.) an der Lateinschule [W 41, Sch 41] 1605-1606 Hemmental+ Frpr. am Münster / 1606-1609 Neuhausen+ Frpr. am Münster / 1609-1631 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig</p>	<p>17.04.1631 in Schaffhausen im Amt („mort. den 17ten April 1631“ [W 25, T 295, Sch 26 u. GR Kolmar 4])</p>
<p>Stör, Samuel (oder „Störch“ [Sch 121]) (Sohn des Marx Stör [SchPr 02, S.70] ∞ ... ? (Heirat nicht in Schaffhausen) [Ehe- und Taufregister in Buch erst ab 1636] [nicht in GR] [W 100] [T 307] [Sch 121] [Mägis I]</p>	<p>15. 02. 1573 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt C II.06.01.01.01/01 S. 171]</p>	<p>ord. 1600 in SH</p>	<p>stud. ab 1593 in Heidelberg, [Lang 196], (1593 persönl. Eintrag ins Stammbuch des Basler Studenten Simon Grynaeus [Staehelin, Beziehungen, ARG 1940, S.294]); (er wurde im Sept. 1595 von den Schaffhauser Schulherren gerügt, er solle sich „hinfüro in moribus et doctrina ehrbarer und geflissener dan bisher erzaigen und halten“ [SchPr 02, S.67]) 1601-1628 Pfr. in Berneck in der Pfalz / 1628-1631 Buch + Frpr. am Münster quiesc. 1631</p>	<p>... 1634 (Datum?) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Ackermann, Joh. Wilh. (von Schaffhausen) („Ludw. Sohn“, d.h.: Sohn des Ackermann, Ludwig, rec. 1569) ∞ (1604): Maria Neukom [GR Ackermann 2] [W 66, 82] [T 341, 347] [Sch 78, 99] [Namenregister S. 241] [Mägis I] 1572 (?) (Neunkirch? Gachnang?) (Taufe nicht in Schaffhausen) [ZH 174]	ord. 1601 in SH (exam. 20.01. 1601)	stud. ab 1594 in Heidelberg [SchPr, 02, S.50], 1597 in Marburg [SchPr 02, S.79], 1599 in Zürich [Lang 145-146, und 150- 151; fehlt jedoch in zh-Album] / 1604 auch ins Zürcher Ministerium aufgenommen [ZH-Ord, S. 110] / 1601-1605 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1605 -1609 Praec. in Schaffhausen / 1609-1610 Helfer in Neunkirch [GR A.2]/ 1610-1611 Provisor in Thayngen-Barzh./ 1611-1612 Pfr. in Buchberg-Rüdl.	09. 12. 1612 („mort. 1612, 9. Xbr“ [T 341]) in Buchberg im Amt
Ammann, Felix (auch: Hamann, Hammann) (v. Thayngen) ∞ [Heirat weder in der Stadt Schaffhausen noch in Thayngen] [W 69, 77] [T 329, 344] [Sch 81, 94] [Namenregister S. 285] [Mägis I: rec. 1601] ? [nicht in der Stadt Schaffh.; Thaynger Taufbuch erst ab 1600] [TG 140] [ZH 319]	exam. u.ord. 1601 in SH [Mägis] (im Matr. buch irrtüml erst 1612)	stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. in Schaffhausen / 1602-1611 Pfr. in Berlingen TG / 1612-1613 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen, Gächlingen / 1613-1625 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen)	25. Juli 1625 [T 344] in Andelfingen im Amt
Süpfli(n), Vit (Vitus, Veit) (auch: „Schüpfli“ [T 348]) (von Buch SH) ∞ Cathrina Guldemund (?) [Taufregister Gais AR 1607ff., StAAR ZKB-10-B01; eigen- händige Einträge] [W 66, 69] [T 344, 348] [Sch 71, 78, 81] [nicht in W 25, Sch 26 (Steig)] [Mägis I: exam. u. rec. 1601]	...um 1578 [so AR 2,93] (Taufreg. Buch erst ab 1636) [ZH 556] [TG-1,48] [AR/Al-2,93] [Kirchenbuch Gais AR, 01, S.3, StAAR ZKB-10- B01]	exam. u.ord. 1601 in SH [Mägis I] (vgl. Lang 172)	Examen 1601 in Schaffhausen und Abgabe eines Empfehlungsschreiben des Schaffhauser Rates [Lang 172] / 1603-1606 Pfr. in Sirnach TG (Kollatur des Klosters Fischingen), 1606 vom Abt von Fischingen abgesetzt, weil Süpfli diesem „ungehorsam“, d.h. zu reformfreudig war (siehe die Ausführungen Sulzbergers in TG-I,48) / 1606-1620 Pfr. in Gais AR / (1620 Nominierung für Dägerlen durch die Schaffhauser Schulherren [SchPr 04, S.359, 361; Wahl durch den Rat]), 1620-1625 Dägerlen (Kollatur von Schaffhausen) / 1625-1647 Andelfingen (ebenfalls Kollatur von Schaffhausen) / res. 1647, i.R. 1647-48 SH-Steig (Aushilfe)	...Sept. 1648? [Mägis I] („gest. 1648, Alter 70 J.“ [ZH 556]) (oder 1647?: „1647, 10. Aug.“ [T 344]) (Datum?) [Totenregister Stadt erst 1750]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Jezler, Johannes (jun.) (von Schaffhausen) („Dec. fil.“ [Sch 92], d.h. Sohn des Jezler, Johannes, rec. 1572; und Vater der beiden Söhne Jezler, Stephan, VDM, rec. 1647, und Jezler, Johann Jacob, VDM, rec. 1649) ∞ (1607): Catharina Spleiss, 1588-.. [GR Jetzeller 4] [W 7, 11, 75, 116] [T 255, 257, 301, 333; fehlt aber in T 299 (Herbl.)] [Sch 6, 11, 92, 143] [fehlt in W 110 (Neuh.) sowie in W 113, Sch 139 (Herbl.)] [Namenregister S. 298] [Mägis I]</p>	<p>16. 02. 1581 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1606 in SH (exam. 06.02. 1606)</p>	<p>stud. 1598-1602 in Heidelberg [SchPr 02, S.83, idem Lang, 94, 145], 1603 in Herborn [Lang, 136], und dann „wegen seines Leibs Kranckheit und anderer Angelegenheiten“ ab 1604 in Basel, [Lang, 54] / 1605 -1614 Herblingen +Fr.pr am Münster, sowie Praec. Gymnasii (3.Kl.), dazu 1607-1614 Rektor an der lat. Schule, dazu wahrscheinlich auch Prov. für Neuhausen / 1614-1622 Hemmental +Fr.pr. am Münster in Schaffhausen / 1622-1634 Pfr. in Neunkirch / 1634-1640 Fr.pr. am Münster / 1640-1643 SH-St.Johann, Diacon [W 11, Sch 11] / 1643-1650 Pfr.am Schaffh.-Spital und Triumir / (Steuerbuch 1650, S. 45) (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /</p>	<p>27.12.1650 in Schaffhausen im Amt (idem Sch 6) („mort. den 27ten December 1650“ [W 7, T 255, Sch 6])</p>
<p>Ammann, Joh. Conrad (Sohn des Samuel Ammann, rec. 1574) (von Schaffhausen) (Sohn des Ammann, Samuel, rec. 157..)) ∞ (1606): Blandina Burgauer [GR Ammann 11] [T 257, 321, 325] [W 11, 84; fehlt in W 90 (Schleith.)] [Sch 11, 101, 108] [Namenregister S. 243] [Mägis I]</p>	<p>17. 12. 1579 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1606 in SH</p>	<p>stud. 1598-1602 in Heidelberg [SchPr 02, S.83, idem Lang, 94-95, 145], dann in Herborn und Zürich [Mägis I] / 1606 Pieterlen b. Biel (gehörte damals nicht zu Bern, sondern Kollatur des Bistums Basel) / 1608-1610 Praec. in Schaffhausen / 1610-1617 Schaffh.-St.Johann, Diac. / 1617-1620 Pfr. in Schleithem, auch für Beggingen (Ratsbeschluss bei der Wahl Ammanns nach Schleithem: Der neue Pfr. Ammann „soll sich Bekehrung der Täufer sowohl durch Predigt als durch Hausbesuche angelegen sein lassen“ [RP 26. 03. 1617]; d.h. man versuchte in dieser Phase, die Täufer mit Zureden von Ihrer Haltung abzubringen) / 1620-1629 Pfr. in Hallau, auch für Oberhallau / (Ammann stellte sich im Hallauer Handel von 1626 öffentlich auf die Seite der Regierung; aus Rache verwüsteten empörte Hallauer den „krutgarten“ der Frau Pfarrer [Schib S. 338])</p>	<p>18.10.1629 [idem W 84, T 325 u. GR] in Hallau im Amt („starb an der Pest“ [W 84]) (Totenregister Hallau erst ab 1677) (zur Pest 1629 siehe Schib S. 296)</p>
<p>Grob, Hans Ulrich (nennt sich auch: Huldrych Grobius [Taufreg. Stein 1606]) („von Zürich“ [ZH 307]) ∞ Susanna Meyer [Taufreg. Stein S. 560, 566] (Originelle Einträge im ältesten Kirchenbuch von Stein am Rhein durch Grob, sowie kurze Angaben zum Leben Grobs siehe Ernst Steinemann in SBG 16/1939, S. 150ff) [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 24, S.206, 759 (†)]</p>	<p>.... 1571 (?) [od. 1565? so ZH-Ord I] [TG-1, 54] [ZH 307,16]</p>	<p>rec. 1606 in Stein</p>	<p>stud. in Marburg [Steinegger a.a.O.150] ord. 1590 in Zürich [ZH-Ord I, S. 92] / 1591-1597 Pfr. in Scherzingen TG / 1597-1606 in Oberglatt ZH / 1606-1621 Pfr. in Stein am Rhein („als guter lateinischer Dichter bekannt“ [TG-1]) (Grob erlebte in Stein das schreckliche Pestjahr 1611 mit 900 Toten und dichtete ein Klaglied, zit. ausführlich in: [Rippmann Ernst, in: Gesch. Stein, S. 183]</p>	<p>18. 06. 1621 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 124, ohne Altersangabe]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Pfau, Joh. Heinrich („Pfauw“ [W 66, 71 u. T 295]) (von Schaffhausen) ∞ I (1597): Barbara Kirchhofer, von Herisau AR ∞ II (1626): Maria Huber, geb. 1579 ∞ III (1635): Engel Peyer [GR Pfau 6] [W 25, 66, 71, 77] [T 295, 329, 339, 347] [Sch 26, 78, 88, 92, 94, 151] [Namenregister S. 346] [Mägis I]</p>	<p>04. 09. 1569 in Schaffhausen [ZH 467]</p>	<p>ord. 1607 in SH</p>	<p>stud. 1598-1602 in Heidelberg [SchPr 02, S.83, idem Lang 145, 205] / 1606-1609 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1609-1610 Prov. in Thayngen [Namenregister S. 346] / 1610-1612 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen, Gächlingen / 1612-1631 Pfr. in Beringen, von 1612 bis 1625 auch für Löhningen und Guntmadingen, welche fortan eine eigene Kirchgemeinde wurden / 1631-1641 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffhausen-Steig</p>	<p>25. 04. 1641 in Schaffhausen im Amt („mort. den 25ten April 1641“ [W 25, T 295, Sch 26 u. GR Pfau 6]) (Im Matrikelbuch des Pfarrkonvents sowie bei Mägis I irrtümlich: 15.04.)</p>
<p>Neidhart, Heinrich (auch: Nithart, Nydhart, Neidhardt) (von Schaffhausen) ∞ (...): Elisabetha Winsch (Kinder ab 1638) [kein Eintrag im Kirchenbuch von Stein 1607-25; Kirchenbücher Burg erst ab 1630] [GR Neidhart 3] [W 63] [T 346] [Sch 75] [Namenregister S. 329] [Mägis I]</p>	<p>08. 09. 1578 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt ..01, S. 199] [TG-1, 127] [ZH 450]</p>	<p>ord. 1608 in SH (exam. 11.02. 1608 [Namen-reg. S. 329]) (exam. erstmals 1601 [Lang 145])</p>	<p>stud. 1598 in Heidelberg [SchPr 02, S.81], 1600 in Strassburg [Lang 145, 197-199]; 1601 Konflikt mit dem Scholarchenrat [Lang 205]; „1608 in Schaffhausen examiniert und angenommen“ [Stadt-Archiv Stein unter Burg; idem SchPr 04, S.57]) 1607-1625 Burg, (Neidhart bekam 1607 von Schaffhausen auf Beschluss des Scholarchenrates „zu sinem Ufzug (=Einsetzung) uff die Pfarr uf Burg 15 fr.“ [SchPr 04, S.40] / 1625-1629 Berlingen TG / 1629-1653 Illnau ZH (schon 1641 Klagen „über sein Alter und seine Kränklichkeit“ [ZH 450])</p>	<p>10. 02. 1653(?) in Illnau ZH im Amt („1653, 10. Febr.“ [T 346, idem im späteren Eintrag in GR Neidhart 3, dazu: „in Illnau“]) (im Matr.buch und bei Mägis I: Aug. 1653)? (in W 63: „† 1654“) (Datum?)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Melchior, [II] (jun.) (von Schaffhausen) (Sohn des Hurter, Melchior [I, sen], VDM, rec. 1580) (Vater des Melchior III, VDM, rec. 1640, des Joh. Caspar, VDM, rec. 1646, des Joh. Jacob, VDM, rec. 1648, und des Joh. Georg, VDM, rec. 1655,) ∞ I (1610): Maria Abegg, 1592-16.. ∞ II (1646): Barbara Maag [GR Hurter 8] [W 4, 5, 11] [Sch 2, 4, 11] [T 252, 253, 257 und 546 (Biogramm)]; [fehlt in W 7, Sch 6 (Spital), in W 100, Sch 121 (Buch) und in W 116, Sch 143 (Hemmental)] [Namenregister S. 292] [Mägis I]</p>	<p>07. 10.1584 in Schaffhausen („nat. d. 7ten 8br 1584“ [W 4, idem GR Hurter 8])</p>	<p>ord. 1609 in SH (exam. 02.05.1609)</p>	<p>Stip.1601 [SchPr 02, S.104], stud. 1602 in Strassburg [02, S.116], 1603 in Heidelberg [02, S.124], 1606-1609 Heidelberg [SchPr 04, S.27 u.61] / 1609-1610 Exp. 1610-1611 Hemmental+Prov. an der Lateinschule / 1612-1617 Buch+ Frpr. am Münster 1617-1625 Schaffh.-St.Joh., Diac. 1625-1628 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1628-1643 Schaffh.-Münster und Triumvir / 1643-1655 Schaffh.-St.Johann, Triumvir und Decanus (SchPr 17.03.1643, S.115 [Sign. Schule 1/6]; Amtseinsetzung im St.Johann 26.03.1643) („der Schöpfer einer Bannordnung, die im Jahre 1652 vom Rate eingeführt wurde; sie wollte der Sittenverderbnis steuern“ [Schib S. 284]) (Steuerbuch 1650 S. 89) – (Eine «umfangreiche Briefsammlung» liegt in Strassburg, wurde am 30.04.1878 von Gustav Bürgin, rec. 1846, Schaffhausen, der Nationalbibliothek Strassburg für 300 sFr verkauft [freundl. Mitteilung von Prof. Peter Andersen, Strassburg am 03.05.2016 an Ch.Buff])</p>	<p>20.05.1655 in Schaffhausen im Amt („mort. 1655, den 20ten Maij“ [W 4, T 252, idem GR Hurter 8])</p>
<p>Beyel, Joh. Martin („Bejell“ [W 66], „Bigel“ [Lang 80, 136, 206]) (von Zürich) (Sohn des Werner Beyel, VDM, rec. 1572) ∞ ? [in Schaffh. weder im Tauf- noch im Eheregister, ebensowenig in Neunkirch u. in Wilchingen] [T 327, 329, 348] [W 78, 84, 90] [Sch 78, 101, 108] [fehlt in W 113 und in Sch 139 (Herbl.)] [Namenregister S. 247] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (1580-87?) (getauft nicht in Schaffhausen; evtl. in Andelfingen?) [H.U.Wipf, Lohn, 274] [ZH 195]</p>	<p>rec. 1609 (exam. 02.05.1609)</p>	<p>stud. 1603 -1607 in Herborn [SchPr 02, S.124; idem Lang 80, 136] und 1607-1609 in Zürich [SchPr 04, S.54; idem Lang 206] [jedoch nicht in zh-Album aufgeführt]; ord. 1609 in Zürich [ZH-Ord I, S. 113] / 1609-1612 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1612 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen und 1612-1613 Prov. in Lohn-St-B., auch für Opfertshofen- Altdorf-Bibern-Hofen / 1613-1625 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, („hat die erste Predigt in dem erneuerten Kirchlein gethan“ [W 77, T 329, P 94]) (inkl. „Helfer“ für Siblingen, Gächlingen) 1626-1627 Pfr. in Wilchingen+Trasad.</p>	<p>26. 09. 1627 [T 327] in Wilchingen im Amt (Totenregister Wilchingen erst ab 1650; jedoch Eintrag in der Liste der Pfarrer von Wilchingen: «Hr. Martin Beyel, 1626, 15. Jan. bis 26. 7^{ber}» [=26.Sept.; SH-Ki-Bü 1-37/2, S.6])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oechslin, Joh. Friedrich (auch: <i>Jo. Friderico Bovillo</i> [SchPr 02, S.104]) (von Schaffhausen) ∞ I (1610 [Lang 199]): <i>Anna Schweizer</i> ∞ II (1619): <i>Magdalena Moser</i>, geb. 1592 [idem im Taufreg. Hallau, ab 1629] (die verwitwete <i>Magdalena Moser</i> ist im Steuerbuch Schaffh. 1650, S. 9 aufgeführt [gem.Namenregister S. 335])</p> <p>[GR Oechslin 16] [T 321, 325, 348; fehlt aber in T 299 (Herbl.)] [W 66, 84, 90] [Sch 78, 101, 108] [fehlt in W 113, Sch 139 (Herbl.) und in W 116, Sch 143 (Hemm.)] [Namenregister S. 333] [Mägis I]</p>	<p>.... ? [nicht in der Stadt Schaffh.] evtl. in <i>Wilchingen?</i> (in GR Oechslin 16 kein Eintrag)</p> <p>[ZH 456]</p>	<p>ord. 1610 in SH (exam. 18.08. 1610)</p>	<p><i>stud. in Heidelberg</i> [SchPr 04, S.27 u.113; <i>idem Lang 199</i>] / 1610-1611 <i>Exp.</i> (mit <i>kleinem Unterbruch</i>: Am 25. Okt. 1610 wird ihm „die <i>Expectanz</i> u. <i>Competenz</i> abgeschlagen, weil er gegen die <i>Erkenntnis</i> des <i>Schulraths</i> sich <i>verehelicht</i>. <i>Wiederum</i> <i>begnadigt</i> 29. ejusd.“, d.h. am 29.10.1610 <i>rehabilitiert</i> [Namenregister S. 333])</p> <p>1611-1612 Hemmental / 1612-1614 Dägerlen ZH (= <i>Kollatur</i> von <i>Schaffhausen</i>) /</p> <p>1614-1620 Herblingen+Praec. +<i>Fr.pr.</i> am <i>Münster</i>, u. alle 14 Tage in <i>Neuhausen</i> /</p> <p>1620-1629 Pfr. in Schleithem (1620 wegen <i>Nachlässigkeit</i> <i>verklagt</i> [RP 1620]; 1622 wird ihm vom <i>Rat</i> die <i>Absetzung</i> <i>angedroht</i>, weil er das <i>Kind</i> eines <i>Täufers</i> nicht <i>taufte</i> [RP 16.11.1622]; „<i>Dekan Köchlin</i>“ [d.h. <i>Joh. Conrad Koch</i>, <i>rec.</i> 1594] <i>geht nach Schleithem</i>, <i>hält hier die Predigt</i> und <i>tauft das Kind</i>. <i>Oechslin</i> muss 1624 <i>eruiere</i>n, <i>welche 8 Personen</i> zu den <i>Täufern</i> <i>übergegangen</i> <i>seien</i>) /</p> <p>1629-1643 Pfr. in Hallau, auch für <i>Oberhallau</i> /</p> <p>1643 quiesc. („war <i>entlassen</i> 1643, <i>stirbt</i> in <i>Schaffhausen</i>...“ [W 84; <i>idem J.J.Pfund</i> 1874, <i>STASH</i> Sign. Kirche, U, II, 3,14])</p>	<p>02. 06. 1648 [T 325, <i>idem GR Oechslin 16</i>] in <i>Schaffhausen</i> („<i>stirbt</i> in <i>Schaffhausen</i> den 2. 3ten [?] 1648“ [W 84] (=2.6.48) („1648, 2. Jun.“ [T 325])</p>
<p>Frey, Theophil (von Schaffhausen) (Sohn des <i>Frey, Joh. Jacob</i>, <i>VDM</i>, <i>rec.</i> 158..))</p> <p>∞ (1617): <i>Barbara Sigerist</i>, 1597-1629 (<i>Pest!</i>)</p> <p>[GR Frey 3] [W 41, Sch 41] [Namenregister S. 277] [Mägis I]</p>	<p>07. 10. 1585 in <i>Schaffhausen</i> [GR Frey 2]</p> <p>[TG-1, 116]</p>	<p>ord. 1610 in SH (exam. 18.08. 1610)</p>	<p><i>stud.</i> 1603 in <i>Strassburg</i> [SchPr 02, S.121], 1606 in <i>Herborn</i> [Lang, 80] und 1610-1611 in <i>Zürich</i> [Lang 151] /</p> <p>1610-1621 <i>Exp.</i> /</p> <p>1621-1625 Diessenhofen, Diac. /</p> <p>1625-1628 Prov. in Schaffhausen /</p> <p>1628-1637 „Praecept. am neuen Gymnasium“, d.h. 1630-1640 <i>Praec.</i> (2.Kl.) an der <i>Lateinschule</i> [W 41, Sch 41] und und <i>Konviktleiter</i> am <i>Collegium humanitatis</i> (Er „muss <i>allerdings</i> ein <i>recht eigentümlicher Pädagog</i> und zum <i>Konviktführer</i> kaum <i>geeignet</i> <i>gewesen</i> <i>sein</i>“ [Lang, 22]) („<i>rude doniert</i>“ [Namenregister S. 277] = mit <i>Rohheit</i> <i>begabt</i>) / 1637 <i>quies.</i> [Mägis I]</p>	<p>Juli 1640 in <i>Schaffhausen</i> (Datum?) [Totenreg. <i>Stadt</i> erst ab 1750] [Datum <i>fehlt</i> in <i>GR Frey 3</i>]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Grimm, Marx (<i>Marcus</i>) (von Schaffhausen) ∞ Anna Hünerwadel, geb. 1589</p> <p>[GR Grimm 6] [T 255; fehlt in T 257 (St.Joh.)] [W 7 u. Sch 6 (Spital)] [fehlt in W 11 u. 28 sowie in Sch 11 und 29 (St.Joh.u.Rect.)] [Namenregister S. 281] [Mägis I]</p>	<p>29. 04. 1585 in Schaffhausen</p>	<p>rec. 1610</p>	<p>Stip. 1601 [SchPr 02, S.104], stud. 1603 in Heidelberg [SchPr 02, S.124], 1604 nach Herborn [SchPr 04, S.10], 1606 wieder nach Heidelberg [SchPr 04, S.27] / dann Provisor in der Pfalz bis 1610 / 1610 Praec. in Schaffhausen „praeceptor Gymnasii“ / 1614-1625 Rektor d.Lateinschule / 1625-1628 Schaffh.-St.Joh., Diac. 1628-1629 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / (Sein Nachfolger am Spital, Medardus Oschwald, rec. 1589, folgte ihm im Tod bereits am 20. Juli 1629 nach [siehe T 255 und Sch 136]; zur Pest 1629 siehe Schib S. 296)</p>	<p>08. 01. 1629 in Schaffhausen im Amt (Pest) („mort. 1629, 8. Jan.“ [T 255, ebenso in GR Grimm 6]) (Matr.buch: irrtümlich Juni 1634)</p>
<p>Huber, Joh. Tobias (von Schaffhausen) ∞ I (1615): Dorothea Koch, 1596-.. ∞ II (1630): Verena Pflum, 1594-..</p> <p>[GR Huber 16] [W 80, 100] [T 307, 327] [Sch 97, 121] [Namenregister S. 289] [Mägis I]</p>	<p>26. 11. 1587 (?) [GR Huber 16, mit unleserlicher Korrektur] in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1612 in SH</p>	<p>stud. 1603 in Strassburg [SchPr 02, S.121], 1606 nach Heidelberg [SchPr 04, S.27] / 1612-1614 Hemmental / 1614-1617 Prov. in der „deutschen Schul“ in Schaffhausen und „Cantor im Münster“ [GR Huber 16] / 1617-1627 Buch+ +Fr.pr. am Münster in Schaffhausen / 1627-1647 Wilchingen+Trasad.</p>	<p>29.05.1647 in Wilchingen im Amt [idem im Namenregister S. 289 sowie bei Mägis I] (dagegen: „stirbt den 30ten Maj 1647“ in W 80, T 327, Sch 97, idem GR Huber 16) Totenregister Wilch. erst 1650]</p>
<p>Forrer, Hs. Rudolf (auch: Fohrer) (von Pieterlen am Bielersee/BE [Lang 172]) (Schwiegersohn des Pfrs. Zimprecht Habicht, rec. 1562) ∞ (1611): Susanna Habicht, geb. 1594 [GR Forrer 5] [W 61, 96] [T 305, 315] [Sch 73, 114] [Namenregister S. 275] [Mägis I]</p>	<p>05. 04. 1582 in Schaffhausen (GR Forrer 5; auch erwähnt 1613 im ersten Taufrodel von Pieterlen [mitg. vom Staats-archiv BE 2010]) [H.U.Wipf, Lohn, 274]</p>	<p>rec. 1613 (exam. in SH 1613, siehe Lang 172)</p>	<p>Stip. 1601 [SchPr 02, S.104], 1603 stud. in Heidelberg [SchPr 02, S.124], 1606-1608 in Herborn [Lang, 80, 137] [nicht in zh-Album]; [ord. nicht in ZH-Ord I] ord. ..?(nicht in Bern! / evtl. BS? (bis 1798 war Pieterlen Kollatur des Bistums Basel) 1609-1613 Pieterlen b. Biel / 1613 in Schaffhausen nochmals examiniert / 1613-1632 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altdorf-Bibern- Hofen / 1632-1652 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.40]</p>	<p>07. März 1652 in Wagenhausen im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Wohnlich, Heinrich</i> (auch: <i>Wondli, Wonlich</i>) (von <i>Stein am Rhein</i>) (Sohn des <i>Wonlich, Hans Rud., VDM, 1530-1596, Pfr. in Rickenbach ZH und Archidia- kon am Zürcher Grossmünster, [ZH 638,8], und der Tochter des Zwinglifreundes Leo Jud</i>) ∞ <i>Barbara Lavater, [Taufbuch Stein S. 590] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 24, S.465 (Die dortige Angabe «Diakon in Gachnang» ist jedoch falsch; Verwechslung mit seinem Bruder Diethelm Wohnlich, der in Gachnang Pfr. war, siehe TG-1, S. 108)]</i></p>	<p>.... (ca. 1580?) in <i>Rickenbach ZH (?)</i></p> <p>[TG-1, 108] [ZH 637,3] [Rippmann Ernst, in: <i>Gesch. Stein, S. 179</i>]</p>	<p>rec. 1613 in <i>Stein</i></p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1612 in <i>Zürich [ZH-Ord I, S. 120] / 1613-1617 Stein am Rhein, Diacon 1617-1633 Neunforn TG, dazu 1625-33 Dekan des Steckborner Kapitels / 1633-1638 Archidiakon am Grossmünster in Zürich, dazu 1634-1638 Eherichter dort (Heinrich Wonlich ist der Bruder a) des Wonlich, Diethelm, VDM, 1562-1633 [ZH 637.1] und b) des Wonlich, Joh. Konrad, VDM, 1590-1656 [TG-1, 37])</i></p>	<p>... 1638 in <i>Zürich im Amt</i></p>
<p>Ulmer, Joh. Conrad (auch „von <i>Ulm</i>“ [T 348]) (von <i>Schaffhausen</i>) (Sohn v. <i>Propst Joh.U. also: Sohn des Ulmer, Johannes, VDM, rec. 1587</i>) (und <i>Vater des Ulmer, Johannes, rec. 1659</i>) ∞ I (1615): <i>Barbara Moser, von Schaffhausen, geb. 1587</i> ∞ II (1620): <i>Ursula Speissegger, von Schaffh., geb. 1600</i> [GR Ulmer 6] [W 38, 66, 98] [T 313, 348] [Sch 38, 78, 116] [fehlt in W 28 u. Sch 78 (Rect.)] [Mägis I]</p>	<p>26. 10. 1589 in <i>Schaffhausen</i></p> <p>[ZH 575]</p>	<p>ord. 1614 in <i>SH</i></p>	<p>Stip. 1606 [SchPr 04, S.24] stud. 1610-1611 in <i>Strassburg [04, S.117], 1611-1613 in Heidelberg [04, S.135] / 1614-1617 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1617-1625 Praec. in Schaffhausen / 1617-1628 Praec. (3.Kl.) an der Lateinschule [W 38, Sch 38], dazu: 1625-1628 Rektor (?) d.Lateinschule in Schaffhausen (Frage: war er evtl. Conrector? Nicht auf der Liste der Rektoren, und: Die Liste der Conrectoren beginnt in W 32 erst 1630) / 1628-1665 Pfr. in <i>Thayngen-Bzh. (in seiner Amtszeit: Chorbestuhlung und neuer Helm auf dem Kirchturm)</i></i></p>	<p>25.06.1665 in <i>Thayngen im Amt</i> („aet. 75“ [Sch 116]) („stirbt den 25ten Juni 1625, alt 75“ [W 98, T 313, GR Ulmer 6] idem auf der Pfarrerliste im Kirchenbuch <i>Thayngen [SH-Ki-Bü 1-35/1]</i>)</p>
<p>Köchlin, Joh. Friedrich (auch: <i>Köchli, Koechlin, Koch</i>) (von <i>Schaffhausen</i>) (Sohn des <i>Köchlin, Johannes, VDM, rec. 1557</i>) (Vater des <i>Köchlin, Johannes, VDM, rec. 1643</i>) ∞ (1618): <i>Regina Haintzlin</i></p> <p>[GR Köchlin 5] [W 41, 63, 66; fehlt in W 113 (Herbl.)] [T 346, 348; fehlt in T 299 (Herbl.)] [Sch 41, 75, 78] [Namenregister S. 304 (Exam.) und S. 305 (ausführlicher)] [Mägis I]</p>	<p>28. 06. 1593 in <i>Schaffhausen</i></p> <p>[ZH 389.2]</p>	<p>ord. 1615 in <i>SH</i> (exam. 18.03. 1615)</p>	<p>Stip. 1608 [SchPr 04, S.60] stud. 1608 bis 1611 in <i>Strassburg [S04, S.82 und 117; idem Lang, 55], 1611-1612 in Basel [Lang, 47], 1612-1615 in Heidelberg [SchPr 04, S.155f. u. S. 204; idem Lang, 79-80, hier ausführlicher Brief an die Scholarchen; sowie Lang 144] 1615-1617 Lehrer in <i>Andelfingen ZH / 1617-1620 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen), ab 1618 auch Pfr. für <i>Dorlikon ZH / 1621-1629 Praec. (2.Kl.) an der Lateinschule [W 41, Sch 41], dazu: 1620-1625 Frpr. am Münster und Pfr. für <i>Herblingen und Neuhausen, sowie Praec. in Schaffhausen, „Praeceptor Gymnasii“ (2.Kl.) [Namenregister S. 305] / 1625-1629 Pfr. in <i>Illnau ZH (= Kollatur von Schaffhausen)</i></i></i></i></i></p>	<p>06. 09. 1629 („1629, 6. 7br.“ [T 346]) (<i>Matr.buch und Mägis nur: Sept. 1629</i>) in <i>Illnau ZH im Amt</i> („† 1629“ [W 63 u.Sch 75]) (Frage: Pest?) (zur Pest 1629 siehe <i>Schib S. 296</i>)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Spleiss, Joh. Jacob [sen] (von Schaffhausen, bis 1628; Entzug des Schaffhauser Bürgerrechts, dann Bürger von Diessenhofen TG) (Sohn des „Hafenmeisters“ und „Salzherrn“ Stephan Spleiss [GR Spleiss 10a]) (Vater des Spleiss, Stephan, VDM, geb. [aus 1.Ehe] 1623 in Diessenhofen, rec.in Diessenhofen 1656], und [aus 2. Ehe:] von Spleiss, Johann Jacob [iun], VDM, rec. 1664) ∞ I (1617): Magdalena Heintz ∞ II (1631): Anna Wägeli, von Diessenhofen TG („tüchtiger Mathematiker und historischer Sammler“ [TG-1]) („Chronist“, Geschichtsforscher) (Publ.: „Chronik der Stadt Schaffhausen“ und Chronik d. Stadt Diessenhofen; sowie „zehnbändige Manuskriptsammlung von hohem geschichtlichem Wert“ [GR Spleiss 16, mit ausführlicher „Biogr.Notiz“] [Schib S. 321]) [Mägis I]</p>	<p>27. 11. 1586 in Schaffhausen [idem Mägis I]</p> <p>[TG-1, 114]</p>	<p>ord. 1617 in SH (zum Examen siehe Lang 151)</p>	<p>Stip. 1605 [SchPr 04, S.20; idem Lang 206], stud. ab 1606 in Heidelberg [04, S. 27] / 1615-1621 Diessenhofen, Helfer / (verlor 1628 das Schaffhauser Bürgerrecht, weil er die Wahl zum Diacon an den St.Johann Schaffhausen ablehnte; stattdessen wurde ihm in Diessenhofen das Bürgerrecht geschenkt [GR Spleiss 16; Schib S. 283]) 1621 -1656 Diessenhofen, Pfarrer, daneben versah er 1625-1631 auch Schlatt TG / resig. 1656</p>	<p>.... 1657 Diessenhofen? [Datum u.Ort fehlen in GR Spleiss 16] [Totenregister Diessenh.?...]</p>
<p>Hoffmann Bernhard (von Zürich) ∞ Hoffmann-Nüschele, Agnes [Taufreg. Stein S. 605, 653, 658] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 24, S.722]</p>	<p>.... 1590</p> <p>[ZH 35 u. 346] [GL Nr. 68, S.45]</p>	<p>rec. 1617 in Stein</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1613 in Zürich [ZH-Ord I, S. 121] / 1614-1616 Kerenzen GL („Dez. 1616 von Katholiken in Lachen SZ überfallen und fast totgeschlagen...“) / 1617-1629 Stein am Rhein, Diacon / 1629-1642 Pfr. in Gossau ZH, dazu 1640-1642 Dekan</p>	<p>.... 1642 (in Gossau ZH, im Amt)</p>
<p>Blass, Johannes (Hans Caspar) (von Zürich und Stein a. Rh) ∞ Otilia Marquard, [Taufreg. Stein S. 614, 636, 667] (Vater des Blass, Johannes, [jun.], VDM, 1621-1671 [ZH 199] [Taufreg. Stein 1621, S. 614]) [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 24, S.759-761; und Bü 25, S. 279 (†)]</p>	<p>.... 1582 (geb.nicht in Stein)</p>	<p>rec. 1621 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1696, S.223] ord. 1606 in Zürich [ZH-Ord I, S. 111] / 1612-1614 Gelehausen/Pfalz 1614-1615 Wachterberg 1615-1621 Schwachenheim 1621-1631 Pfr. in Stein am Rhein</p>	<p>05. 09. 1631 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 159]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Bärin, Hs. Georg (auch: Baerianus, Georgius [SchPr 05, S.15]) (von Schaffhausen) (blieb unverheiratet)</p> <p>[GR Bärin 4] [W 77] [T 329] [Sch 94] [Mägis I]</p>	<p>16. 09. 1599 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1623 in SH (exam. 25.03. 1623 [SchPr 05,S.15])</p>	<p>Stip. 1617 [SchPr 04, S.285] stud. 1617-1622 in Strassburg [04, S.291, 360, 377; idem Lang, 71, 137], 1622 auf der Rückreise „ausgeraubt“ [Lang 145, 147] / war nach bestandenen Examen in Schaffhausen „Expectant“ (alumnus), 1624 mit Anweisung zu theologischer Weiterbildung 1623 in Basel und periodischem Predigtamt [SchPr 05, S.21; idem Lang 190-192] / 1625-1629 Neunkirch, Helfer bzw. für Osterfingen zuständig, sowie für Predigtämter in Siblingen u. Gächlingen/</p>	<p>10. Sept. 1629 in Neunkirch [T 329] im Amt (Frage: Pest?) (zur Pest 1629 siehe Schib S. 296)</p>
<p>Veith, Joh. Wilhelm (von Schaffhausen) (Sohn des Hs. Martin Veith [GR Veith 8]) (Onkel des Joh. Jakob Veith, VDM, rec. 1657, Antistes) ∞ I (1626): Veronica Stültz, gest. 1627 in Dägerlen ∞ II (1629): Sara Habicht, 1609-1661 [GR Veith 12] [W 66, 96] [T 315, 348] [Sch 78, 114] [fehlt in W 11, T 257 und in Sch 11 (St.J.)] [Mägis I]</p>	<p>16. 09. 1599 in Schaffhausen</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 274] [ZH 584,1]</p>	<p>ord. 1623 in SH (exam. 25.03. 1623 [SchPr 05,S.15])</p>	<p>Stip. 1617 [SchPr 04, S.285] stud. 1617-1622 in Strassburg [SchPr 04, S.291, 355, 360, 377; idem Lang, 71, 137; Westphal S.68], 1622 auf der Rückreise „ausgeraubt“ [Lang 145, 147] / war nach bestandenem Examen in Schaffhausen „Expectant“ (alumnus), mit Anweisung zu theologischer Weiterbildung 1623 in Basel und periodischem Predigtamt [SchPr 05, S.21; idem Lang 190-192] // 1625-1629 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1629-1632 Schaffhausen- St.Johann, Diac. und um 1631 zusätzlich Pfr. von Buch / 1632-1662 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen /</p>	<p>02. 07.1662 in Lohn im Amt [idem W 96, T 315, Sch 114 und GR Veith 12, sowie Mägis I] [Totenreg. Lohn erst ab 1712 im STASH]</p>
<p>Ammann, Joh. Heinrich (auch: Ackermann, [ist wohl ein Verschrieb]) (auch: Ahman [SchPr]) (von Schaffhausen)</p> <p>∞ (626): Elisabetha Koch</p> <p>[GR Ammann 14] [W 11, 82] [T 257, 341; fehlt in T 299 (Herbl.)] [Sch 11, 99] [fehlt in W 113, Sch 139 (Herbl.)] [Namenregister S. 243] [Mägis I]</p>	<p>24. 02. 1600 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1623 in SH (exam. 25.03. 1623 [SchPr 05,S.15])</p>	<p>Stip. 1617 [SchPr 04, S.285] stud. 1617-1622 in Strassburg [SchPr 04, S.291, 355, 360, 377; idem Lang 71, 137], 1622 auf der Rückreise „ausgeraubt“ [Lang 145, 147] / war nach bestandenen Examen in Schaffhausen „Expectant“ (alumnus), mit Anweisung zu theologischer Weiterbildung 1623 in Basel und periodischem Predigtamt [SchPr 05, S.21; idem Lang 190-192] / 1625-1628 Herblingen und Neuhausen, + Frpr. am Münster, dazu Praec. an der Lat.schule / 1628-1629 Schaffhausen- St.Johann, Diac. / 1629 Pfr. von Buchberg-Rüdl. („1629 nach Buchberg erwählt, starb aber vor d.Antritt an d. Pest“) [idem Mägis I] („wurde zwar dahin erwehlt, starb aber... an der Pest“ [T 341]; idem in Sch 99: „NB. Antequam officio fungi coepit, obiit peste.“) (zur Pest 1629 siehe Schib S. 296)</p>	<p>25. Okt.1629 in Schaffhausen im Amt („an der Pest“ [Taufbuch Buchberg von 1612ff., S. 1; idem T 341 und GR]) (T 257 irrüml. „1630“)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Frey, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Frey, Joh. Jacob, VDM, rec. 158...; und Vater des Frey, Joh. Jacob, VDM, rec. 1655) („parens Jacobi Frey Diaconi“ [Sch 99], d.h. Vater des Frey, Joh. Jacob [iun], VDM, rec. 1655) ∞ Verena Wüscher, 1611-1655 [GR. [W 38, 44, 82] [T 341] [Sch 38, 44, 99] [Namenregister S. 278] [Mägis I]</p>	<p>08. 09. 1601 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1623 in SH (exam. 25.03. 1623 [SchPr 05.S.15])</p>	<p>Stip. 1615 [SchPr 04, S.244] stud. 1620-1622 in Strassburg [SchPr 04, S. 355, 377; idem Lang 71, 137], 1622 auf der Rückreise „ausgeraubt“ [Lang 145, 147] / ab 1623 Exp. mit Studien in Basel [05, S.21] / 1628-1629 Praec. (1. u. 3. Kl.) an der Lateinschule [W 38, 41 u. Sch 38, 41], bzw.: 1628-1629 „Praecept. d. neuen Gymnasiums“ / („1629, 25.8^{ber} gen Buchberg für Heinrich Ammann [rec.1623], so vor der Praesentation gestorben“ [Namenregister S. 278] 1629-1666 Pfr. in Buchberg-Rüdl.</p>	<p>27. 06. 1666 in Buchberg [Totenregister Buchberg] im Amt (Trippel irrtüml. „14. July“ [T 341]; GR irrtüml. „29. Junj“)</p>
<p>Ulmer, Samuel (schreibt sich: von Ulm [W 90 und eigenhändig im Kirchenbuch Schleithem]) (von Schaffhausen) (Sohn des Ulmer, Samuel, VDM, rec. 1594) ∞ I (1621): Barbara Hermann, von Flurlingen [Kirchenbücher Burg erst ab 1630] ∞ II (..): von Ulm, Elsbetha [Taufpatin in Schleithem; mütg. von Willi Bächtold, 3.4.2011] [GR Ulmer 7] [W 90] [T 321] [Sch 108] [fehlt in W 66 u. Sch 78 (Däg.)] [Mägis I]</p>	<p>14. 03. 1596 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt ...02, S. 18] [TG-1, 127] [ZH 575,3]</p>	<p>ord. 1623 in SH (exam. 18.03. 1623 [SchPr 05.S.9])</p>	<p>stud. 1620 in Heidelberg [SchPr 04, S. 367f.] war nach bestandenen Examen in Schaffhausen „Expectant“ (alumnus), mit Anweisung zu theologischer Weiterbildung 1623 in Strassburg und periodischem Predigtamt [Scholarchenprotokoll 15.04.1623 und 02.11.1624, Lang 190-192] / 1625-1629 Burg / 1629 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1629-1633 Schleithem</p>	<p>... Jan. 1633 in Schleithem im Amt [Lücke im Totenregister Schleith., mütg. von Willi Bächtold am 3.4.2011]</p>
<p>Haas, Joh. Hieronymus („Hieronymus Has“ [SchPr 04, S.383]; alii: Joh. Erasmus [in GR Haas I]) (von Schaffhausen) (Sohn des Goldschmieds Caspar Haas) (blieb unverheiratet) [GR Haas I] [Mägis I]</p>	<p>09. 11. 1572 in Schaffhausen [TG-1, 116]</p>	<p>ord. 1623 in SH (exam. 25.03. 1623 [SchPr 05.S.15])</p>	<p>Stip. 1618 [SchPr 04, S. 321; idem Lang 207], stud in Heidelberg [04, S. 390 und 05, S.21]; Zwischenexamen 1521 „medioktiter“, deshalb Stipendium „interrumpiert“ / war nach bestandenen Examen ab 1523 „Expectant“ (alumnus), mit Anweisung zu theologischer Weiterbildung und periodischem Predigtamt [Scholarchenprotokoll 02.11.1624, gemäss Lang 190-192] / 1625-1629 Diessenhofen, Helfer</p>	<p>...Okt. 1629 in Diessenhofen im Amt („an der Pest“ [GR Haas I]) (zur Pest 1629 siehe Schib S. 296)</p>

1626 beschloss der Schaffhauser Rat, die bisherige vierklassige „Lateinische Schule“ zu einem Gymnasium mit 6 Klassen zu erweitern und für diese neue Lateinschule ein neues Gebäude an der Stadthausgasse, im „Marstall“ zu errichten, welches das Schulhaus auf dem St.Johannkirchhof ersetzen sollte [Schib S. 321-322]. Am 17. Sept. 1627 erliess der Scholarchenrat die neue Schulordnung für Bau und Betrieb der erweiterten „Lateinischen Schule“: „Welcher Gestalt die Lateinische Schuell allhier anzuordnen mit Praeceptibus, Nebestellen, und das Schuelgebäu zu bauwen seye“ [SchPr 05, S.93-98].

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Tonsor, Aegidius (Schwieger Vater des ersten Pfarrers von Dörflingen Philipp Thomman rec. 1651) (Frage: Ist „Tonsor“ evtl. eine Latinisierung des Namens „Scherer“ bzw. „Scherrer“?)</p> <p>∞</p> <p>[Heirat nicht in Schaffhausen]</p> <p>[Bünteli, Kurt, Büsinger Bergkirche 2015, in SBG 88/2015, S.72]</p> <p>[nicht in GR unter Tonsor oder Scherer, Scherrer] [W 15, 28, 107, 113] [T 259, 263, 270, 299, 303] [Sch 18, 29, 133, 139] [fehlt W 110, Sch 136(Neuh.)] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (nicht in Schaffhausen)</p>	<p>rec. 1628?</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1627/131 und 1628/134] / ord. nicht in Zürich, vermutlich in der Pfalz (aus Speyer nach der Rekatholisierung der Stadt im 30jährigen Krieg vertrieben; Mägis I gibt an: „vertriebener Pfr. u. Schulmeister zu Speyer“; kam über Zürich nach Schaffhausen) 1628 -1634 Rektor d. Lat. Schule in Schaffhausen, bzw. „der erste Rector des Neuen Gymnasio“ [W 28, T 270], dazu 1630-1637 Pfr. für Herblingen und Neuhausen (je alle 14 Tage) / als Rector „A° 1634 entlassen und musste versehen die 2 Frühpredigten am Mittwoch und Donnerstag im Münster“ [Sch 29]; d.h.: 1634-1642 Frpr am Münster, dazu: 1637 -1658 Büsingen-Buchthalen + Dörflingen, 1642 Neuordnung der Sechsepredigten am Münster mit Schaffung von 2 Stellen, davon wird die eine an Tonsor übertragen: + Frpr. (Sechseprediger) [W 15, T 263, Sch 18] / 1651 Abtrennung von Dörflingen / 1651-1658 Büsingen-Buchth. + Frpr., ab 1645 altershalber mit Vikaren (z.B. J.C.Hurter, rec. 1646; Hch. Stokar, rec. 1647; Huber, Alex. rec. 1635); zog sich 1645 aus dem Predigtamt zurück, ohne die Pfrund aufzugeben (Abschiedspredigt erhalten / [Bünteli, Kurt, Büsinger Bergkirche 2015, in SBG 88/2015, S.72]</p>	<p>22.01.1658 im Amt [idem Mägis I] („stirbt den 22ten Jan. 1658“ [W 107]) (idem Sch 133: „† 1658“)</p>
<p>Murbach, Elias (von Schaffhausen) (Sohn des Schreiners Isaak Murbach [GR Murbach 8]) ∞ (1628): Elisabeth Abegg, geb. 1605 [GR Murbach 8] [W 41] [Sch 41] [fehlt in W 116, T 299, Sch 143 (Herbl.)] [Mägis I]</p>	<p>27. 01. 1605 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1629 in SH (exam. 1629 [SchPr 05, S. 132])</p>	<p>stud. 1620-1622 und 1613-1625 in Strassburg [SchPr 04, S. 350, 360, sowie 05, S.21; idem Lang, 208; Westphal S.21,27,62, 117], 1623 Streit mit den Schulherren [05 S.43], beigelegt, dann 1625-1627 stud. in Basel [05, S.66 u. S. 100] / 1628-1630 „Vorschreib. d. lat. Schule“ (Praeceptor) in Schaffhausen, 1629-1630 Praec. (2.Kl.) [W 41, Sch 41], dazu Pfr. für Herblingen</p>	<p>(1630?) [Angaben fehlen in GR] [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>Beyel, Hans Werner (oder/und: Beat [T 329] [?]) (auch: Bigelio, Wernhero [SchPr 04, S. 360]) (von Schaffhausen) ∞ [I?] (1629): Elsbetha Pfander [Ehereg. Stadt] ∞ [II?]: Salome von Waldkirch [Trauung nicht in Schaffh.] [Beyel fehlt in GR] [W 71, 77] [T 329, 339] [Sch 88, 94] [Mägis I]</p>	<p>.... ? (nicht in Schaffhausen)</p>	<p>ord. 1629 in SH (exam. 1629 [SchPr 05, S. 132]) (vgl. Lang 192)</p>	<p>Stip. 1620, stud. 1620-1622 und 1623- 1625 in Strassburg [SchPr 04, S. 360 und 05, S. 21; Westphal S.21,27,52,117], dann 1625-1627 in Basel [05, S.66 u. S. 100] / 1628-1629 Exp. mit dem Auftrag, Donnerstags im Spittal das Gebet und die Katechese für die Armen zu halten, „wann sy das Allmuossen abholend“ [SchPr 05, S. 118; idem Lang 190-192] / 1629-1631 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen, Gächlingen / 1631-1640 Pfr. in Beringen</p>	<p>30. 10. 1640 in Beringen (Totenregister erst ab 1648) („1640, 30. 8ber“ [T 339]) (Matr.buch: Feb.-März 1640 [idem Mägis I]) („stirbt 1640“ [W 71])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Steiner, Hans Caspar (von Zürich) ∞ I: Anna Schweyzer, gest. 1632) [Reg. Stein S. 114 und 674] ∞ II (1632): Ursula Breitinger [Ehe 1632; Taufreg. Stein S. 680]</p>	<p>.... 1604</p> <p>[ZH 545,15]</p>	<p>rec. 1629 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1628/134] ord. 1628 in Zürich [ZH-Ord I, S. 135] / von 1629 (im SH Matr.-buch irrtümlich ab 1619 [er wäre erst 15 Jahre alt gewesen!]) bis 1634 Stein am Rhein, Diacon / (Stadt-Arch Stein: ab 1629) / 1634-1643 Pfr. in Dättlikon ZH / 1643-1670 Dinhard ZH, dazu 1658-1670 Dekan</p>	<p>.... 1670 in Dinhard, im Amt</p>
<p>Kraut, Hans Heinrich (schreibt sich selbst auch: Johannes Henricus Crutius) (von....) ∞ Magdalena Diener [Taufreg. Burg 21.07.1633] (Sie war in 2. Ehe ab 1634 verheiratet mit Hs. Georg Spengler; sie starb am 25. 07. 1668) (1632 Stifter des Holzdeckels auf dem Taufstein in der Johanneskirche auf Burg) („ein frommer und eifriger Kirchendiener“, siehe auch nebenstehende Notiz aus dem Taufregister der Stadt Stein 1633 [S. 682], Reg. 06.02.26-126) [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 25, S. 371, 377, 385 (Mord)]</p>	<p>.... 1603</p> <p>[TG-1, 127]</p>	<p>rec. 1629 Burg (18.11.)</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1628/134] ord. 1629 in Zürich [ZH-Ord I, S. 136] / 1629-1633 Burg b. Stein am Rhein, (und gleichzeitig von Burg aus auch Pfr. für Mammern [TG-1]) „wurde 11. März 1633 von einem Vorderbrugger wegen Verdachts geheimen Umgangs mit seiner Frau ermordet“ (Privatrache des Metz- gers Jakob Schiegg) („H. Hans Heinrich Kraut, Pfarrer auf Burg, ein frommer und eifriger Kirchendiener, ist Sonntags den 3. Marty nachts umb 8 Uhr ungfär unweit von seinem Haus von einem seiner Kilchgnossen in den Hals gestochen und entleibt worden“ [St-Arch]. 4 Monate nach seinem Tod gebar seine Witwe das Kind Hans Heinrich, Taufe am 21. 07. 1633) („Der Mörder wurde in Balingen, wohin er nach der That geflohen war, verhaftet“ [TG-1]).</p>	<p>03. 03. 1633 in Stein am Rh. im Amt (im Matrikelbuch des Ministeriums und in TG-1,127 irrtümlich 11. März) (kein Eintrag im Totenregister von Burg 1633, hingegen Notiz im Jahresbericht des Stadt Pfarrers Felix Wyss im Taufreg. Stein 1633)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Indikofer, Theodosius (schreibt sich selbst: <i>Inndikofer</i> [Taufregister Neunkirch 19.07.1632: d.h. «<i>Indikofer</i>», STASH Ki-Bü 1-23/1, S.101]) oder: <i>Indikofer</i> [Lang 147 u. 208: <i>Indikofer</i>; ZH 368: <i>Judikofer</i>]) (von Schaffhausen) (erlebte in Schleithem 1633 d. Überfall durch bayrische Horden, s. Eintrag im Kirchenbuch) (Verf. der „Schulordnung von Hallow“ 1643, mit 8 Artikeln) ∞ [nicht in Schaffh.] (Taufe des Sohnes Hanns Jacob <i>Inndikofer</i> am 19.07.1632 in Neunkirch [Taufreg. STASH Ki-Bü 1-23/1, S.110; Ehefrau nicht erwähnt]) [fehlt in GR] [W 77, 84, 90] [T 321, 325, 329] [Sch 94, 101, 106] [fehlt in W 66 u. Sch 78 (Däg.)] [Namenregister S. 297] (Steuerbuch 1650 S. 92) [Mägis I]</p>	<p>.... ? (1603/04?) [Wanner, Hermann, Geschichte von Hallau, Hallau 1991, S. 370] [vgl. auch Heiligensetzer, a.a.O. S. 242] [TG-1, 132] [ZH 368]</p>	<p>rec. 1630 (erst-mals exam. 1622, aber 1623 Stip. gestrichen)</p>	<p>1620-1622 stud. in Strassburg [Westphal S.21,27,58,117]; 1623 in Hanau, letzteres gegen den Willen des Scholarchenrates, der ihn wieder nach Strassburg schickte [SchPr 05, S.21]; wurde deshalb 1623 „seines Stipendiums priviert“ [SchPr 05, S.40-41 u.66; idem Lang 208; priviert= beraubt, d.h. Entzug des Stipendiums] / von Strassburg aus Prov. in Hanau / „1629 aus dem Hanauischen vertrieben“ (am Main, in Hessen) / 1629-1630 Pfr. in Mammern TG / 1630 in Schaffhausen akzeptiert / 1630-1631 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1631-1632 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen, Gächlingen / 1633-1643 Pfr. in Schleithem (1639 Weisung des Rates an <i>Indikofer</i>, „auf die sich mehrenden Täufer zu achten“; etliche wurden im Spital gefangen gesetzt, auf Wohlverhalten wieder entlassen, mit Kostenfolge [RP 26.07.1639]) / 1643-1647 Pfr. in Hallau, auch für Oberhallau / (setzte sich auch stark für die Schule ein, „ist Verfasser der ersten hiesigen Schulordnung“ [J.J.Pfund 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14])</p>	<p>10. Aug. 1647 [T 325] in Hallau im Amt [idem in Sch 101] [Totenregister Hallau erst ab 1677]</p>
<p>Oswald, Christoph (von Schaffhausen) (Sohn eines „Christoph Oswald, VDM [?]) (Vater des Oswald, Johannes, VDM, rec. 1665) ∞ I (1631): Barbara Pflumm, 1612-... ∞ II (1638): Margaretha Jetzeller ∞ III (1646): Ursula Meyer, „von Limburg in d. oberen Pfalz“) ∞ VI (16...): Helena Peyer, geb. 1589 („Bartholome Mäders Wittib“ [GR Peyer 12b Mäder gest. 1620] [GR Oswald 19] [W 11, 75] [T 257, 333] [Sch 11, 92] [fehlt in W 100, T 307, Sch 123 (Buch)] [Namenregister S. 339] [Mägis I]</p>	<p>07. 03. 1605 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1630 in SH</p>	<p>Stip. 1622 [SchPr 04, S. 431]; stud. 1625-1627 in Strassburg [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 279, S.251; idem SchPr 05, S. 90-91], 1627 in Basel [05, S.99; idem Lang, 47 und 126-129: Brief!], und 1628-1629 in Strassburg [SchPr 05, S. 90-91; idem Lang 137, 147]; 1626 wurde ihm das „Stipendium gemehrt“ [SchPr 05, S. 86] / 1630-1631 „Praecept.Lat.schule“ „Vorschreiber...“ in Schaffhausen / 1631-1632 Buch + Frpr. am Münster 1632-1634 Schaffh.-St.Johann, Diacon / 1634-1670 Pfr. in Neunkirch (Steuerbuch der Stadt Schaffhausen 1650, pg.100.289 [gemäss Namenregister S. 346])</p>	<p>24. 08. 1670 in Neunkirch im Amt („stirbt den 24ten Aug. 1670“ [W 75, T 333, Sch 92, sowie GR Oswald 19]) (im Matrikelbuch irrtümlich: „Sept. 1670“) [Totenregister Neunkirch erst ab 1700]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Spleiss, Jac. Ludwig (in T 337 irrtümlich: „Joh. Ludwig“, ebenso Lang 137) (von Schaffhausen) (Sohn v. J.Conrad Sp., also: Sohn des Spleiss, Joh. Conrad, VDM, rec. 1598) ∞ (1630 in Diessenhofen): Barbara Schalch</p> <p>[GR Spleiss 19] [W 11, 73, 77] [T 257, 329, 337] [Sch 11, 90, 94] [Mägis I]</p>	<p>...um 1600? in Ilbesheim/ Pfalz (wo sein Vater Pfr. war) [Datum fehlt in GR Spleiss 14 und 19]</p> <p>[TG-1, 116]</p>	<p>ord. 1630 in SH</p>	<p>stud. 1626-1627 in Strassburg [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 282, S.331; idem SchPr 05, S.48], 1627 in Basel [05, S.119; idem Lang, 47] und 1628-1629 in Strassburg [SchPr 05, S. 90-91; Lang 137, 147], 1626 wurde ihm das „Stipendium gemehrt“ [SchPr 05, S. 86] // 1629-1633 Diessenhofen, Helfer / 1633-1634 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, Siblingen, Gächlingen / 1634-1637 Schaffh.-St.Joh., Diac. 1637-1667 Löhningen-Guntmading. („erster Pfarrer zu Löhningen“)</p>	<p>07.02.1667 (so auch in GR Spleiss 19) in Löhningen, im Amt (idem in Sch 90) (dagegen T 337: „1667, 30. Aug.“) [Totenregister Löhningen erst ab 1722, Neunkirch ab 1700]</p>
<p>Grübel, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Grübel Hs. Jacob, der schon als Stipendiat verstorben war, Enkel des Sebastian Grübel, rec. 1534, [Namenregister S. 280, 283]) (Vater des Grübel, Heinrich, VDM, rec. 1664) ∞ (1633): Barbara Schärer, von Zürich</p> <p>[GR Grübel 5] [W 66, 77, 80, 88, 116] [T 301, 327, 329, 335, 348] [Sch 78, 94, 97, 103, 143] [Mägis I]</p>	<p>14. 12. 1608 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 308]</p>	<p>ord. 1630 in SH</p>	<p>Stip. 1624 [SchPr 05, S. 56; idem GR Grübel 5]; stud. ab 1625 in Strassburg [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 285, S.115; idem SchPr 05, S.119] und 1628-1629 in Basel [SchPr 05, S.119] / 1629-1631 Hemmental+Praecept. in Schaffhausen / 1631-1634 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1634-1640 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Gächlingen, Osterfingen, Siblingen / 1640-1647 Pfr. von und in Siblingen, auch für Gächlingen / 1647-1658 Wilchingen+Trasad. (setzte sich beim Scholarchenrat ein für das Stipendium für seinen Sohn nach dessen [unerlaubten] Heirat in Basel [Lang 199])</p>	<p>19. 05. 1658 in Wilchingen im Amt [so in GR Grübel 5] (Matrikelbuch irrtüml. Juni 1658) („stirbt 1658“ [W 80]) (Im Totenregister Wilchingen fehlen alle Einträge zwischen 28.04.1658 und 1673)</p>
<p>Büeler (Bühler), Salomon (Samuel) (von Zürich)</p>	<p>.. Sept. 1599</p> <p>[AR-1, 100; AR-2,109]</p>	<p>rec. 1631 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1615, S.110] ord. 1620 in Zürich [ZH-Ord I, S. 126] / 1624-1636 Pfr. in Trogen AR / wurde 1631 als Pfarrer von Stein am Rhein gewählt, trat jedoch die Stelle nicht an („hats nicht angenommen“ [Pfarrer- Liste im Stadtarchiv, 06.02.26-128]) 1636-1668 Schlatt ZH, dazu 1648-1668 Dekandes Kapitels Elgg</p>	<p>20. 07. 1668 in Schlatt ZH</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Wyss, Felix (auch: Weiss) (von Zürich) (Enkel des Zürcher Pfarrers Wyss, Felix [I.], 1550-1618, [ZH 642,3], und Sohn des Pfarrers Wyss, Felix [II.] 1572- 1628, [ZH 642,4] in Nesslau) (Vater des Wyss, Hans <u>Heinrich</u>, VDM, rec. 1679)</p> <p>∞ Regula geb. Weiss, [Ehereg. Stein S. 160 und Tauf-Reg. Stein 1634, S. 684] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 25, S. 333, 335, 365, 366, 479 (Antrag betr. «Arme»), 505, 506, 508-510, 574, 583]</p>	<p>25.07.1596 in Nesslau SG [Taufbuch 1596, S. 132]</p> <p>[ZH 642,5]</p>	<p>rec. 1631 in Stein</p>	<p>stud. in Heidelberg und Marburg / [nicht in Zürich, fehlt in zh-Album] ord. 1618 in Zürich [ZH-Ord I, S. 125] / 1618-1620 Niederweningen ZH, Diakon / 1620-1631 Pfr. in Niederweningen / 1631-1638 Pfr. in Stein am Rhein / dazu 1634-1638 Dekan von Stein / 1638 -1646 Diacon am Fraumünster in Zürich, 1646-1666 Pfr. am Frau- münster, zugleich Prof. für Katechetik am Zürcher Collegium humanitatis, und 1660-1666 Schulherr in Zürich („von diesem ist das bekannte Betbüchlein“ [St- Arch. Stein], als Student auch als Dichter bezeugt, „wurde 1616 in Neustadt a.d. Hardt gekrönter Poet“ [ZH 642,5])</p>	<p>03. 06. 1666 (am Himmel- fahrtstag) in Zürich [ZH 642,5]</p>
<p>Schalch, Joh. Georg [sen] (von Schaffhausen) (Sohn des Hauptmanns Georg Schalch) (Vater des Schalch, Joh. Georg [iun], VDM, rec. 1660, und des Joh. Caspar, VDM, rec. 1673)</p> <p>∞ (1632): Maria Hurter, geb. 1612 (Tochter des Pfrs. Melchior Hurter, rec. 1609)</p> <p>(„Ein gewaltiger Mann, von welchem das Sonntagmorgen- Gebet und andere Bestandteile der Schaffhauser Liturgie herzukommen scheinen...“ [Pfr. Emanuel Stichelberger um 1843 im Fam.-Buch von Buch])</p> <p>[GR Schalch 33] [W 4, 5, 7, 11, 44, 100] [T 252, 253, 255, 257, 307] [Sch 2, 4, 6, 11, 44, 121] [Namenregister S. 355] [Mägis I]</p>	<p>15. 10. 1609 in Schaffhausen</p> <p>[siehe: Christian Baertschi, Hist. Lexikon der Schweiz sub nomine]</p>	<p>ord. 1632 in SH (exam. 26.04. 1632 [SchPr 05, S.214])</p>	<p>Stip. 1624 [SchPr 05, S.48 u. 56]; stud. 1624-1628 in Strassburg [Knod, G.C., Strassburger Matrikeln, I 282, S.299; idem SchPr 05, S.57, sowie Lang 137-138], stud. 1628-1629 in Genf [SchPr 05, S.119; idem Lang 68] / 1629-1633 Praec. (I.Kl.) an der Latein- schule in Schaffh. [W 44, Sch 44], dazu: 1632-1634 Buch. + “Vorschreib. d.Lat.-schule“, („collaborator u. Vorschreiber“ [Namenregister S. 355] / 1634-1637 Buch+SH-Münster, Fr.pr. (Nachdem Buch durch fremde Truppen des 30-jährigen Krieges arg gelitten, die Kirchenbücher im angezündeten Vogtshaus verbrannt waren, wurde Schalch jeden Samstag auf dem Weg von Schaffhausen nach Buch und am Montag in die Stadt zurück von einer Abteilung Musketiere begleitet [Fam-B. Buch]) / 1637-1640 Schaffh.-St.Joh., Diac. 1640-1643 Schaffh.-Spital +Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1643-1655 Schaffh.-Münster / (Steuerbuch der Stadt Schaffhausen 1650, pg.76 [gemäss Namenregister S. 355]) 1655-1686 Schaffh.-St.Johann, Triumvir und Decanus (SchPr 28.05.1655, S.344 [Sign. Schule 1/7]: von den Schuherren «zu einem Obristen nominiert und fürgeschla- gen»; Wahl gemäss RP 114 vom 30.05.1655, S.175: Wahl «zu einem obristen Pfarrherr in d. St.Johann Kirchen»)</p>	<p>28. 01.1686 in Schaffhausen im Amt („mort. 1686, 28. Jan.“ [T 252, u.GR Schalch 33]; [W 41 irrtümlich: „mort. 1684, den 26ten Jen., aetat. 77“])</p>
<p>Koch, Hans Jakob (von Stein) (1640 durch Einkauf auch Stadtbürger von Zürich) ∞ (1632): Magdalena Stähelin [Ehereg. Stein S. 2] (Grossvater des Hs. Jakob Koch, rec. 1716)</p>	<p>... 1610</p> <p>[TG-I, 127]</p>	<p>rec. 1633 Burg</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1628/135] ord. 1632 in Zürich [ZH-Ord I, S. 141] / 1633-1634 Burg b. Stein am Rhein 1634 -1689 Neunforn TG, dazu 1662-1689Decan des Kapitels Steckborn / resig. 1689 / „und zog zu seinem Sohne nach Stein“ [TG-I] (= Christian Koch)</p>	<p>30. 11. 1690 in Stein am Rh. (Totenreg.Stein; im Maticelbuch irrtümlich: „Dez. 1690“) („zu Stein bei seinem Sohn“)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>Köchli, Bernhard</i> (von <i>Uhwiesen ZH</i> , ab 1636 auch <i>Stadtbürger</i> von <i>Zürich</i>) ∞ (1635): <i>Anna Elisabetha Blass</i> , [Ehereg. Stein S. 117] [Tauf-Reg. Stein S. 594, 698] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 25, S.604 (hier mit falschem Vornamen «Leonhard» statt <i>Bernhard</i>), 789, 795, 604] 1607 [ZH 389,1 mit falschem Ord.jahr]	rec. 1634 in <i>Stein</i>	stud. in <i>Zürich</i> [zh-Album 1628/134] ord. 1632 in <i>Zürich</i> [ZH-Ord I, S. 141] / 1634-1644 Stein am Rhein, Diacon / 1644 Tausch mit <i>Diakon Hans Jakob Lindinner, Turbenthal</i> , der nach <i>Stein</i> versetzt wird, [siehe rec. 1644] / 1644-1648 <i>Turbenthal ZH, Diacon</i> / 1648-1660 <i>Pfr. in Turbenthal</i> / 1660 „wegen Geistesstörung abgesetzt“ / 1661-1662 <i>Pfr. in der städtischen Pfrundanstalt Zürich-St.Jakob</i>	12. 04. 1662 in <i>Zürich</i>
Albrecht, Hans Jakob (von...) (erlebte das Pestjahr 1634-35 mit 174 Beerdigungen 1635) ∞ I: <i>Barbara (Barbel) Drachsler</i> , (gest. am 26. 04. 1640 [Totenreg.Burg]) ∞ II (17. 08. 1640): <i>Anna Böschenstein</i> [Ehereg. Burg] (gest. 1645 [Totenreg. Burg]) (Hist.Lex.d.Schw. I, 219 Nr.9) [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 25, S. 789]1608 [TG-1, 63]	rec. 1634 <i>Burg</i>	stud. in <i>Zürich</i> [zh-Album 1628/135] ord. 1634 in <i>Zürich</i> [ZH-Ord I, S. 144] / 1634-1643 Burg b. Stein am Rhein „wurde 1643 wegen Trunksucht u. Ehezwißt abgesetzt. 1644 in Baden tot aus der Limmat gezogen. “ („...im April 1643 in <i>Burg</i> abgesetzt. Er hielt sich dann in <i>Zürich</i> auf und wurde im Mai 1644 in <i>Baden/Aargau</i> todt aus der <i>Limmat</i> gezogen“ [TG-1])	.. Mai 1644 <i>Suicid (Limmat</i> zwischen <i>Zürich</i> und <i>Baden</i>)
Kolmar, (Joh.) Ludwig (von <i>Schaffhausen</i>) (Sohn des <i>Theodosius Kolmar</i> , Enkel des <i>Kolmar, Joh.</i> <i>Ludwig, VDM, rec. 1600</i>) (Vater des <i>Kolmar,</i> <i>Johannes, VDM, rec. 1661</i>) ∞ (1635): <i>Dorothea Jezler</i> , von <i>Schaffh.</i> , geb. 1614 [GR Kolmar 6] [W 11, 84] [T 325] [Sch 11, 111][fehlt in W 116 u. in Sch 143 (<i>Hemmental</i>)] [Namenregister S. 306] [Mägis I]	08. 02. 1610 in <i>Schaffhausen</i>	ord. 1635 in <i>SH</i> (exam. 09.04. 1635 [SchPr 05, S.272])	Stip. 1629 [SchPr 05, S.136], stud. 1630-1633 in <i>Strassburg</i> [Knod,G.C., <i>Strassburger Matrikeln, I</i> 294, S.182; idem <i>SchPr 05, S.166</i> und 178; sowie <i>Lang, 71</i>], 1633-1634 in <i>Zürich</i> [05, S.229], 1635 in <i>Basel</i> [<i>Lang, 67</i>] / 1634-1640 Pfr. für Hemmental +Vorschreiber d.I at. Schule in Schaffhausen („ <i>Schreiber in Gymnasio</i> “ [<i>Namenregister S. 306</i>] / 1643 -1647 Schaffh.-St.Johann, Diacon / 1647-1662 Pfr. in Hallau	24.Aug.1662 [T 325, sowie GR Kolmar 6] in <i>Hallau</i> im Amt (<i>Totenreg. Hallau</i> erst ab 1677)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Huber, Alexander (von Schaffhausen) ∞ I (1638): Agnes Speissegger, 1619-.. (vor 1648) ∞ II (1651): Anna Hurter [Ehereg. Beringen, STASH Ki-Bücher 1-5/1, S. 196] [in den Beringer Taufregistern ist Huber nie als Vater, nur mehrmals als Taufpate registriert] ∞ III (1663): Anna Ziegler, 1630-.. [GR Huber 19] [W 19, 71, 100] [T 263, 307, 339] [Sch 18, 88, 121] [Namenregister S. 289] [Mägis I]</p>	<p>13. 12. 1612 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1635 in SH (exam. 09.04. 1635 [SchPr 05, S.272])</p>	<p>Stip. 1629 [SchPr 05, S.136], stud. 1630-1633 in Strassburg [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 294, S.148; idem SchPr 05, S.166 und 178; sowie Lang, 71], 1633-1634 in Zürich [05, S.229], 1635 in Basel [Lang, 67] / 1635-1637 Exp. / 1637-1640 Buch +Frpr am Münster / 1640-1655 Beringen / (Steuerbuch Schaffh. 1650 pg. 99: 287) 1655-1658 Vikar beim Frpr (Sechseprediger) Tonsor, dann 1658 dessen Nachfolger [W 19, T 263] 1658-1671 Frpr. (Sechseprediger) am Münster, dazu Pfr. für Buch / resig. 1671</p>	<p>05.12.1676 in Schaffhausen [idem GR Huber 19 et Mägis I]</p>
<p>Zingg, Johannes (Hans) (von Zürich) (Sohn des Pfarrers Joh. Heinrich Zingg, Bubikon, gest. 1638 [ZH 656.3]) ∞ I: Regula Wernli, (gest. 1643, Reg.S.639) ∞ II (1643): Susanna R Sauter, [Ehe-Reg.Stein S.4] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 25, S. 604; dann: «Gravamina» (Beschwerden): S. 683, 900, 921, 922]</p>	<p>.... 1591 in Bubikon ZH [Kirchenbücher Bubikon erst ab 1692] [AR-1, 100; AR-2, 109] [GL Nr.81, S.46] [SG-1, S. 139] [ZH 656.3]</p>	<p>rec. 1638 in Stein</p>	<p>stud.? (nicht in ZH) [fehlt in zh-Album] ord. 1613 in Zürich [ZH-Ord I, S. 121] Exspektant [zh-Expekt. 1613] 1613-1617 Pfr. in Marbach SG / 1617-1624 Trogen AR / 1624-1638 Glarus, dazu ab 1627 Dekan / 1638-1648 Pfr. in Stein am Rhein / 1648-1656 Stäfa ZH</p>	<p>.. Januar 1656 in Stäfa im Amt [Totenreg. Stäfa ab 1624]</p>
<p>Koch, Joh. Heinrich (Sohn des Dekans Joh. Conrad Koch, rec. 159..) (Vater des Koch, Joh. Conrad, VDM, rec. 1665) ∞ (1640): Helena Hurter [GR Koch 6] [W 5, 7, 35, 100, 113] [T 253, 255, 299, 307; fehlt in T 257 (St.Joh.)] [Sch 4, 6, 36, 121, 139] [fehlt in W 11, Sch 11(St.J.) u. W 110, Sch 136 (Neuhausen)] [Namenregister S. 304] [Mägis I]</p>	<p>27. 06. 1616 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1639 in SH (exam. 10.09. 1639 [SchPr 05, S.409])</p>	<p>Stip. 1632 [SchPr 05, S.211], stud. ab 1632 in Strassburg [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 298, S.178; idem SchPr 05, S. 213; idem STASH Chroniken B 6, I, S. 200], 1639 in Genf [Mägis I] / 1639-1640 Exp. / 1640-1647 Fr.pr. III am Münster, dazu: 1641-1643 +Herblingen und Neuhausen, dazu Provisor (4. Kl.)an der Lateinsschule in Schaffhausen / dazu: 1643-1647 +Buch (in diese Zeit fällt am 16.01.1645 der Beschluss des Schulherrenrates, dass das „Stipendium alumnorum“ verlängert werde, d.h. auch dasjenige für Koch [SchPr 06, S.164]) / 1647-1651 Schaffh.-St.Joh., Diac. (1648 wurde ihm „untersagt, dass er einen Text aus dem Sirach genommen“ [Namenregister S. 304]) 1651-1655 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1655-1685 Schaffh.-Münster</p>	<p>04. 07. 1685 (?) in Schaffhausen im Amt („mort. 1685, 4. Jul.“ [T 253 und GR Koch 6]) (Im Matr.buch: 05.07.1685) (in W 5 dagegen: „† 1685, d. 6. Jul.“) (in Sch 14 irrtüml.: „1684“) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Melchior, [III] (von Schaffhausen) („der Jünger“ [SchPr 05, S.418]; „Junge“ [W 25], „Junior“ [T 295]) („Dec. fil.“ [W 32, W 110 u. T 297], d.h. ältester Sohn des Dekans Melchior Hurter jun. [II] rec. 1609, sowie Bruder des Hurter, Joh. Caspar, VDM, rec. 1646, und des Hurter, Joh. Jacob, VDM, rec. 1648 [T 297]) (Vater des Hurter, Melchior [IV], rec. 1665) ∞ (1641): Dorothea .. (Berstach?, Gerspach? ..?) (geb. 1624) [GR Hurter 15] [W 25, 28, 32, 46, 110] [T 270, 295, 297] [Sch 26, 30, 33, 136] [fehlt in W 116, Sch 143 (Hemmental)] [Namenregister S. 292] [Mägis I]</p>	<p>06. 07. 1615 in Schaffhausen</p>	<p>1640 in SH (exam. 28.01. 1640 [SchPr 05, S.418] [Lang 152] [W 11, T 297: irrtüml. rec. 1638]</p>	<p>Stip. 1632 [SchPr 05, S.208 u. 212], stud. 1632-1635 in Strassburg [Knod, G.C., Strassburger Matrikeln, I 298, S.151; idem SchPr 05, S.213 u. 302; sowie GR Hurter 15]; 1639 „kostspielige Reisen in Frankreich, England und Niederland“ – er erhielt dafür nachträglich 1640 „aus dem Stipendiatenamt 100 fl.“ [SchPr 05, S.419; idem Lang 152] / 1640-1641 Frpr. am Münster und Pfr. für Neuhausen, dazu Präc. an der lat. Schule, sowie 1641-1643 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig und für Hemmental / 1644-1649 +Conrector, 1649-1654 Rektor des Gymnasiums [GR Hurter 15] (Steuerbuch 1650, S. 90)</p>	<p>Dez. 1654 in Schaffhausen 16. 12. 1654 („mort. 1654, 16. Dez.“ [GR Hurter 15]) (dagegen: „mort. 1654, 16.Jul.“ [T 297]) („stirbt 1654“ [W 110, Sch 136]) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>Spleiss, Joh. Martin (Hans Martin) (von Schaffhausen) (Sohn des Hans Spleiss, geb. 1566 [GR Spleiss 12]) ∞ I (1616): Rachel Schmid, geb. 1595, von Schaffhausen ∞ II (16.?): Justine Stokar von Neuforn, von Schaffhausen, geb. 1631 [GR Spleiss 16a] [W 66, 69, 71, 116] [T 301, 339, 344, 348] [Sch 79, 81, 88, 143] [Mägis I]</p>	<p>28. 05. 1592 in Schaffhausen [GR Spleiss 16a] [Matr.buch u. ebenso Mägis I irrtüml.: 26.10.1617]</p>	<p>ord. 1641 in SH (exam. 28.07. 1641 [SchPr 06, S.53])</p>	<p>Stip. 1632 [SchPr 05, S.208], stud. 1636-1638 in Zürich [05, S.307, 311, 376; idem Lang, 63, 99], und nach einer in Schaffhausen durchgeführten Zwischenprüfung 1638-1640 in Basel [05, S.386; idem Lang, 54-55, 63, 138] sowie 1640-1641 in Genf („aufgebührendes schriftliches Anhalten und Bitten“ [SchPr, 05, S.418]; Lob im Brief des Ephorus Spanheim, Genf [Lang, 69-70:]) / „schrieb 1639 in Basel eine Disertation [sic] „De Libero Arbitrio“ [Notiz in GR Spleiss 16a], 1941 Disputation „de Perseverantia Sanctorum“ [SchPr 06, S.45] / 1640-1642 Hemmental / 1642-1647 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) (Spleiss wohnte „als Erster im neu erbauten Pfarrhaus“ in Dägerlen [W 66]) 1647-1655 Andelfingen ZH (= ebenfalls Kollatur von Schaffhausen) / 1655-1657 Beringen</p>	<p>17. 09. 1657 in Beringen (Lücke im Totenregister von Beringen) («17.09. 1657 in Beringen im Amt» [T 339]) [Datum fehlt in GR Spleiss 16a] (Matr.buch irrtüml.: Sept. 1662)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Koller, Joh. Georg (auch: Coler, Koler, Kohler, Hans Georg) ∞ (1642): Anna Haas, geb. 1611</p> <p>[GR Koler 4] [W 38, 80, 90] [T 321, 327] [Sch 38, 97, 106] [Namenregister S. 308] [Mägis I]</p>	<p>10.10.1619 in Schaffhausen [idem GR Koler 4]</p>	<p>ord. 1642 in SH (exam. 02.09. 1642 [SchPr 06, S.91])</p> <p>(zum Exam. Lang 152)</p>	<p>Stip. 1636 [SchPr 05, S.307] stud. 1636 in Zürich [SchPr 05, S.307, 311, 376; idem Lang, 63, 99], und nach einer in Schaffhausen durchgeführten Zwischen- prüfung 1638-1640 in Basel [SchPr 05, S.386, 426; idem Lang, 54-55, 67, 138, 196]; hielt 1640 in Basel eine Disputation „de Baptismo“ [SchPr 05, S.401] / 1640 Praecept., 1640-1643 Praec. (3.Kl.) an der Lateinschule in Schaffh. [W 38, Sch 38] / 1643-1658 Schleitheim, der erste Pfarrer allein für Schleitheim nach der Abtrennung von Beggingen 1644 / (Er ist erwähnt im Steuerbuch Schaffh. 1650, S. 120) / 1658-1665 Wilchingen+Trasad.</p>	<p>22.12.1665 in Wilchingen im Amt („stirbt den 22ten Dec. 1665“ [W 80, T 327; idem GR Koler 4])</p>
<p><i>Im Jahre 1642 wurde in Schaffhausen für Stadt und Land (ohne Stein am Rhein, Burg, Ramsen) in Kirche und Schule der Heidelberger Katechismus eingeführt (siehe Alphab. Register sub C, Catechismus [STASH, Sign. Schule 1,3, S. 21]. Der Heidelberger Katechismus ersetzte den seit 1569 in Gebrauch stehenden Katechismus von Joh. Conrad Ulmer (siehe Erich Bryner, Den wahren Gott recht erkennen und anrufen – Der älteste Schaffhauser Katechismus von Johann Konrad Ulmer 1568/69, Zürich 2019)</i></p>				

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Köchlin, Johannes (auch: Köchli, Koechlin) (von Schaffhausen) (Sohn des Köchlin, Joh. Friedrich, VDM, rec. 1615)</p> <p>∞ (1643): Barbara Schalch, 16.. – 16.. ? (in GR Schalch finden sich verschiedene zeitgenössische Barbaras ohne Ehevermerke; evtl. Heirat auswärts?)</p> <p>[GR Köchlin 6] [W 25, 63, 92, 94, 100, 113] [T 295, 299, 307, 317, 319, 346] [Sch 26, 75, 108, 112, 121, 139] [Namenregister S. 307] [Mägis I]</p>	<p>04.03.1621 in Schaffhausen</p> <p>[Bächtold, Kurt, Gesch. v. Beggingen S. 81ff.] [Gafner, S. 257] [ZH 389,5]</p>	<p>ord. 1643 in SH (exam. 21.02. 1643 [SchPr 06, S.110])</p> <p>(zum Exam. Lang 152)</p>	<p>stud. 1637-1640 in Zürich [SchPr 05, S.364; idem Lang, 63, 99, 138]; 1639 Zwischenprüfung bestanden [05, S.412]; stud. 1640 in Genf [05, S.425]; 1641-1643 in Basel [06, S.55, 58, 111]; 1643 Untersuchung durch den Scholarchenrat wegen doppeltem Eheversprechen, die Köchlin nicht gehalten hatte [SchPr 06, S.119-120; idem Lang 200]; (idem: „ob sponsalia gemina suspendiert u. begnadigt“ [Namenregister S. 307]) /</p> <p>1643 -1644 Pfr. für Herblingen + Frpr III am Schaffhauser Münster; 1644 „constituiert (vorgeladen), weil er zu Herblingen auf der Cantzel quasi in Zweifel gezogen an Maria semper manserit virgo“ (Zweifel daran, dass Maria auch nach der Geburt Jesu stets Jungfrau geblieben sei [SchPr 06, S.154; idem Namenregister S. 307]) /</p> <p>1644 -1647 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für SH-Steig, dazu: 1544-1647 auch Pfr. von Beggingen (<u>erster</u> Pfarrer in Beggingen nach der Abtrennung der Kirchgemeinde von Schleiheim und Schaffung der Pfarrstelle Beggingen (schon 1635 Bau der Kirche Beggingen anstelle der Silvesterkapelle, dann Option für eine selbstständige Pfarrstelle Beggingen in den Beratungen des Scholarchenrates [SchPr 06, S. 79 u. 152]) / Köchlin wird 1647 als „zorneswütig“ von Beggingen entfernt / 1647-1648 Buch und Frpr III am Münster /</p> <p>1648-1653 Pfr in Merishausen-B. (Eintrag im Steuerbuch Schaffh. 1650, S. 45) /</p> <p>1653-1661 Pfr in Illnau ZH</p>	<p>11.07.1661 (idem T 346) in Illnau ZH im Amt</p>
<p>Grimm, Johannes (von Schaffhausen) (Vater des Grimm, Joh. Conrad, rec. 1682)</p> <p>∞ (1643): Dorothea Hurter, geb. 1621 [GR Grimm 7] [W 38, 88] [T 335] [Sch 38, 94, 103] [Mägis I]</p>	<p>29. 10. 1620 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1643 in SH (exam. 30.05. 1643 [SchPr 06, S.121])</p>	<p>Stip. 1636 [SchPr 05, S.330]; stud. 1637-1640 in Zürich [SchPr 05, S.364; idem Lang, 63, 99, 138]; 1639 Zwischenprüfung bestanden [05, S.412]; stud. 1640 in Genf [05, S.425]; 1641-1643 in Basel [06, S.55, 58, 121] /</p> <p>1643-1647 Praec. (3.Kl.) an der Lateinschule in Schaffh. [W 38, Sch 38] /</p> <p>1647-1658 Siblingen + „Helfer im Klettg.“, (auch für Gächlingen /</p>	<p>10. Aug. 1658 [T 335] in Siblingen im Amt [Totenreg. Sibl. ab 1647, STASH: Eintrag bei Grimm vorhanden, aber ohne Monat und Tag]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Holländer, Joh. Conrad (von Basel, später in Schaffhausen eingebürgert [Bürgerbuch S. 65]) (Vater des späteren Bürgermeisters Tobias Holländer, 1636-1711)</p> <p>∞ I (1634): Barbara Wägerich, 1615-1638 ∞ II (1639): Anna Christen</p> <p>[GR Holländer I] [W 7, 15 (Münster), 38, 100, 113] [T 255, 259, 299, 307] [Sch 6, 38, 121, 139] [fehlt in W 100, P 121 (Büs.), W 116, Sch 143 (Hemmental) u. in Sch 14 (Münster-Diac.)] [Namenregister S. 290] [Mägis I gibt allerdings 1632 an]</p>	<p>.... 1609 (in Basel?) [nicht in Schaffhausen; kein Eintrag im Taufreg.Stadt ..02] (Datum fehlt in GR Holl. I)</p>	<p>rec. Prov. 1634; (lehnt 1636 ein Examen ab [SchPr 05, S.324]) exam. in SH: 03.02. 1643 [SchPr 06, S.107]) ord. in SH: 1643</p>	<p>stud. 1632-1634 in Basel, Examen und ord. in Basel 1634 [SchPr 05, S. 310; idem Lang 151] / 1634-1637 Vikar in Büsingen-Buchthalen (bei Pfr. Elias Murbach [SchPr 05, S.293f.]); weigert sich zunächst 1636, sich nochmals examinieren zu lassen, weil er in Basel die Prüfungen bestanden hatte; wurde deshalb (noch) nicht in die Schaffhauser Synode aufgenommen / 1637-1640 Vikar in Herblingen, dazu Praec. (3.Kl.) an der Lateinschule in Schaffhausen [W 38, Sch 38] / 1640-1642 Prov. in Buch +Frpr III am Münster in Schaffhausen („hat die Frühpredigt am Mittwoch u. Donnerstag“ [T 259]) / exam. und ord. 1643 in Schaffhausen / 1643-1651 Pfr. für Hemmental / 1651-1675 SH-Münster, Diac. / 1675-1684 SH-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /</p>	<p>09.04.1684 in Schaffhausen im Amt (idem Sch 6) („mort. den 9ten April 1684“ [W 7 u. T 255; idem in GR Holländer I])</p>
<p>Weber, Hans Ulrich (schrieb sich selbst im Taufregister von Vorderbrugg auch „Wäber“) (von Zürich) ∞ Anna Maag</p> <p>(Handel im Steiner Ratsprotokoll 14.10.1655)</p>	<p>.... 1622 (in Zürich?)</p> <p>[TG-1, 128] [ZH 605,24]</p>	<p>rec. 1643 Burg</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1642 in Zürich [ZH-Ord I, S. 155] / 1643-1661 Burg b.Stein am Rhein 1644 Stifter des oberen Teils (Korb) der Kanzel in der Johanneskirche auf Burg (HVW – BBZ, d.h. „Bürger by Zürich“) / 1661 - 1694 Steinmaur ZH, dazu 1686-94 Dekan des Regensberger Kapitels. („Seine Kapitularen hatten ihn so lieb, dass sie nach seinem Tode sein Bild in Kupfer stechen liessen“ [TG-1])</p>	<p>28. 04. 1694 in Steinmaur ZH im Amt</p>
<p>Lindinner, Hans Jacob (von Zürich) ∞ Elisabeth Würz [Taufreg. Stein S. 172, 164, 179] [Der Steiner Hauptpfarrer schrieb im Kirchenbuch den Namen des Diacons irrtümlich: Lindinger] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 25, S. 844]</p>	<p>.... 1621 (in Zürich?)</p> <p>[ZH 408.6]</p>	<p>rec. 1644 in Stein</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1640 in Zürich [ZH-Ord I, S. 152] / 1640-1644 Turbenthal ZH, Diakon / 1644 Tausch mit dem Steiner Diakon Bernhard Köchli, [siehe rec. 1634] / 1644-1651 Stein am Rhein, Diakon / 1651-1686 Pfr. in Dällikon ZH</p>	<p>.... 1686 in Dällikon ZH im Amt</p>
<p>Meister, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Spitalmeisters Hans Meister [GR Meister 6]) ∞ I (1644): Dorothea Schmid, gest.nach 1660 ∞ II (1670): Barbara Schmid, geb. 1609</p> <p>[GR Meister 10] [W 66, 94, 113] [T 299, 319, 348] [Sch 79, 112, 139] [Namenregister S. 320] [Mägis I]</p>	<p>15. 01. 1606 in Schaffhausen</p> <p>[Gafner, S. 257] [ZH 425,8]</p>	<p>ord. 1644 in SH (exam. 30.07. 1644 [SchPr 06, S.154])</p>	<p>Stip. 1637 „vermehrt“ [SchPr 05, S.327, 402]; stud. 1639-1641 in Zürich [SchPr 05, S.403 u 06, S. 51]; ab 1641 in Basel [06, S.51] 1644 hielt er eine Disputation in Basel „de Incarnatio Christi“ [SchPr 06, S. 143] / 1644-1646 Frpr III am Münster und auf der Steig, dazu: 1644-1646 Herblingen, und 1645 -1646 Prov. an der deutschen Schule, dazu 1646 +„Vorschreib. der lat. Schule“ in Schaffhausen / 1647-1653 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1653-1671 Merishausen-Bargen</p>	<p>10. 07. 1671 [T 319] (im Matr.buch: Juli 1671) („stirbt 1671“ [W 94]) [Totenreg. Merish. erst ab 1750, STASH]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Caspar (von Schaffhausen) („z. Schäflein“ [W 61, T 305]) („Dec. fil.“ [W 61, Sch 73]) (S. des Dekans S. H.) (also: Sohn des Hurter, Melchior [iun; II], VDM, rec. 1609) (Vater des Hurter, Melchior, VDM, rec. 1672) ∞ I (1647): Dorothea von Waldkirch, 1625-60 ∞ II (1664): Anna Ammann, gest. 1668 [GR Hurter 15] [T 305, 317] [W 32, 61, 92; fehlt in W 107 (Büdingen)] [Sch 34,73, 108 und 133 (späterer Eintrag)] [Namenregister S. 293] [Mägis I]</p>	<p>21. 08. 1623 in Schaffhausen</p> <p>[TG-1, 124, mit falschem Todesjahr]</p>	<p>ord. 1646 in SH (exam. 27.06. 1646 [SchPr 06, S.204])</p>	<p>Stip. 1639 [SchPr 05, S. 402]; stud. 1639- 1641 in Zürich [SchPr 05, S.402]; stud. 1641 in Saumur [SchPr 06, S.45: „Somöhr“] an der Loire (geistiger Mittelpunkt der Hugenotten), dann in Genf und 1646 in Die in der Dauphinée [SchPr 06, S.185; idem Lang, 50]/ 1646-1647 Büdingen, Vikar bei Tonsor; +Fr.pr.III am Münster Schaffh. / 1647-1649 Pfr. in Beggingen / 1649-1652 Conrect. in Schaffhausen (Steuerbuch Schaffh. 1650 S. 86) / 1652-1683 Wagenhausen, Propst (Er renoviert die Propstei und die Kirche) [Meyer, TgBG 102/1965, S.40-41]; resign. 1683 («unter Vorbehalt der halben Pfrundeinkunft» [Meyer, a.a.O. S.41]) / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>10.05. 1689 in Schaffhausen („† den 10ten Maij 1689“ [W 6, T 305 und Sch 73; idem GR Hurter 15])</p>
<p>Stokar, Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des Junkers Hans Stokar [GR Stockar 15, Lang, 138], „zum Rothen Locken“ [GR Stockar 12]) (Bruder des Stokar, Hans, VDM, rec. 1648)(Vater des Stokar, Joh. Martin, VDM, rec. 1670) ∞ (1648): Barbara Oschwald, geb. 1616</p> <p>[GR Stockar 17] [W 15, 19, 46, 107] [T 259, 263, 303, 339] [Sch 14, 18, 51, 133] [Namenregister S. 357] [Mägis I]</p>	<p>29. 03. 1624 in Schaffhausen [idem Mägis I]</p>	<p>ord. 1647 in SH (exam. 20.07. 1647 [SchPr 07, S.22])</p>	<p>Stip. 1637 [SchPr 05, S. 332, 388]; stud. 1639-1642 in Strassburg [06, S. 47; idem Glosse in GR Stockar 17], 1642-1645 in Basel [SchPr 06, S. 83 u. S. 169; vgl. Lang, 138]; er hielt in Basel 1643 eine Disputation [SchPr 06, S.123] / 1647-1657 Büdingen, Vikar+Praec. an der lat. Schule in Schaffhausen / 1657-1662 Pfr. in Beringen [T 339, ebenso in GR Stockar 17] 1658-1673 „Sechseprediger“ am Münster [W 19, T 263]) / 1662-1673 Pfr.in Büdingen+Fr.pr. 1673-1678 Schaffh.-Münster, Diac. / und zugleich 1671-78 „erster Prof. Theol. u. erster Prof. Eloquentiae am neuen Coll. Humanitatis“ [idem W 46 u. Sch 51] („under ihm ist die Früepredig am Donnerstag in eine Kinderlehr verwandelt und einem Helffer auch die Kinderlehr am Sonntag zu Mittag im Münster zu halten auferlegt worden“ [W 15, T 259, Sch 14])</p>	<p>28.10.1678 in Schaffhausen im Amt („Mort. den 28ten 8br 1678“ [W 15 u. Sch 14])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Jezler, Stephan (auch: <i>Jetzeller, Steffan</i> [W 113]) (S. d. Joh. Jezler also: <i>des Jezler, Johannes,</i> <i>VDM, rec. 1606</i>) ∞ I (1650): <i>Ursula Stockar,</i> <i>1627-1651</i> ∞ II (1652): <i>Anna</i> <i>Oschwald, 1632-1701</i></p> <p>[GR <i>Jetzeller 6</i> [W 75, 77, 92, 113] [T 299, 317, 330, 333] [Sch 92, 94, 108, 139] [fehlt in W 116, Sch 143 (Hemm.)] [Namenregister S. 308] [Mägis I]</p>	<p>28.12.1623 <i>in Neunkirch</i></p>	<p>ord. 1647 <i>in SH</i> (exam. 20.07. 1647 [SchPr 07,S.22; idem L 1])</p>	<p><i>Stip. 1640 [SchPr 06, S. 2]; stud. 1641 zuerst in Strassburg, [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 313, S.156; idem SchPr 06, S.57], dann 1641-1645 in Basel [SchPr 06, S. 57, 83, 103, 130; idem Lang 53]; 1644 wird sein Begehren, in Leiden/Holland zu studieren, vom Scholarchenrat abgelehnt („zu gefährlich“), Weiterstudium in Zürich [SchPr 06, S. 155] / 1647-1651 Herblingen+Praec. an der lat. Schule in Schaffhausen / 1651-1652 Hemmental / 1652-1656 Beggingen, „resign. 1656 wegen Zerwürfnis mit der Gemeinde“ (Rücktritt, „weil mit d. Gemeinde er sich nicht vertragen könne“ [Namenregister S. 299]) / 1659 -1670 Pfr. für Osterfingen („der erste eigentliche Pfarrer von Osterfingen, der von 1659 an in Osterf. jeden Sonntag Predigt gehalten....“) / 1670-1699 Pfr. in Neunkirch</i></p>	<p>03.11.1699 <i>in Neunkirch</i> im Amt („stirbt den 3ten 9br 1699“ [W 75, T 333 und GR <i>Jetzeller 6;</i> <i>idem Sch 92:</i> <i>„3. Nov. 1699“</i>])</p>
<p>Stokar, Hans Caspar (<i>von Schaffhausen</i>) (<i>Sohn des Hans Caspar</i> <i>Stokar, 1597-1675, „1653</i> <i>Schlossherr zu Herblingen“</i> [GR <i>Stokar 15</i>]) (<i>Bruder des</i> <i>Stokar, Johannes, VDM,</i> <i>rec. 1660</i>) ∞ (1649): <i>Anna Schalch,</i> <i>geb. 1631</i> [GR <i>Stokar 19</i> [W 25] [T 295] [Sch 26] [Mägis I]</p>	<p>15. 11. 1624 <i>in Schaffhausen</i></p>	<p>ord. 1648 <i>in SH</i> (exam. 26.09. 1648 [SchPr 07, S.95])</p>	<p><i>stud. 1641 zuerst in Strassburg, dann 1641- 1647 in Basel [SchPr 06, S. 57 u. 07, S.31] /</i> 1648-1667 „Helfer“ II am St. Johann, <i>als Pfr. für Schaffhausen-Steig,</i> (<i>in W 25 u. Sch 26: „Pfr.“, dagegen im</i> <i>Matrikelbuch des Konvents: „Pfr.vwes.“</i>)</p>	<p>18.10.1667 <i>in Schaffhausen</i> im Amt („mort. den 18ten 8br 1667“ [W 25, T 295 u. Sch 26])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Meyer, Leonhard (von Schaffhausen) (Sohn des Bürgermeisters [W 7, Sch 6] Leonhard Meyer [sen.], gest. 1682; 1652-56 „Obervogt zu Thäyngen“, 1656-59 Bürgermeister [T 35, 38, 67, 189, idem GR Meyer 22]) ∞ (1648): Anna Deggeller, geb. 1630 (Publ.: Geschichte der Schaffhauser Reformation 1656 [Schib S. 321]; idem Glosse in Sch 6: „Verfasser des Reformationsbüchleins“) Lit. (Schib S. 321) (Schib, Gesch.d.Stadt Schaffh., 1945, S. 178 und 226) [GR Meyer 27] [W 7, 11, 100] [T 255, 257, 259, 307] [Sch 6, 11, 121] [fehlt in W 15, Sch 14 (Münster-Diacon)] [Namenregister S. 321] [Mägis I]</p>	<p>20.12.1627 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1648 in SH (exam. 26.06. 1648 [SchPr 07, S.83])</p>	<p>Stip. 1643 [SchPr 06, S. 117] / stud. in Basel, dort 1645 und 1646 je eine Disputation [SchPr 06, S. 166 bzw. 187] / 1648-1649 Buch +Fr.pr III am Münster / 1649-1651 Schaffh.-Münster, Diac. (Steuerbuch Schaffh. 1650 S. 14) / 1651-1655 Schaffh.-St.Joh., Diac.; 1655 bis 1673 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnt im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / („scheint ein zänkischer, ehrgeiziger Mann gewesen zu sein, weswegen er unaufhörlich gegen den ihm überlegenen Johann Georg Schalch [rec. 1632, Decan] intrigierte“ [so Pfr. Emanuel Stickelberger um 1843 im Fam.- Buch von Buch]) „1673 wegen Ehebruch entsetzt“ („1675 [sic, irrtümlich] abgesetzt wegen Ehebruch“ [T 255]; „würdt Removiert u. stirbt im Spithal“ [W 7 und W 25] „wo ihn sein Vater, Bürgermeister, verpfündet“ [späterer Nachtrag in Sch 6] ; Meyer war – wohl dank Vitamin B - ausserdem „Eherichter“ und wurde auch als solcher „1673 abgesetzt“ [T 205]) /</p>	<p>nach 1684 in Schaffhausen (gest. im Spital) (Todesdatum fehlt in GR Meyer 27) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>
<p>Stokar, Hans (von Schaffhausen) (Sohn des Junkers und Hauptmanns Hans Stokar [GR Stockar 15, Lang, 138], „zum Rothen Locken“ [GR Stockar 12]) („Brud.d.Prof.Heinr.“ d.h. des Stokar, Heinrich, VDM, rec. 1647) (vgl.: „Chronik v. Harder V,12“) (in Beggingen unverheiratet, Heirat evtl. in Canterbury?) (keine Angaben in GR Stockar 12) [GR Stockar 12] [W 92] [T 317] [Sch 108] [Namenregister S. 357] [Mägis I]</p>	<p>29. 09. 1625 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1648 in SH (exam. 18.01. 1648 [SchPr 07.])</p>	<p>stud. in...? (wohl auf eigene Kosten) „hat kein Stip. bekommen“ [Namenregister S. 357]) 1649-1652 Beggingen / „1652 wegen Concubinat entsetzt“ / 1652 (?) „nach England und wurde Prediger z. Canterbury, wo er in hohem Alter starb“ [idem Mägis I] („kommt in England nach Canterbury“ [W 92]; „Pfarrer zu St. Asaph in Cantelberg (Canterbury)“, [Nachtrag auf Beiblatt GR Stockar 12]) („Seine Kinder haben sich in Engelland niedergelassen“ [GR Stockar 12 inkl. auf Beiblatt])</p>	<p>1709 in Canterbury/ England</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter Joh. Jacob (von Schaffhausen) (S.d. Dekans S. Hurter, „Decani Filius“ [W 41], also: Sohn des Hurter, Melchior, VDM, [„iun“, II], rec. 1609, Bruder des Hurter, Melchior, VDM, [III], rec. 1640 [T 297], und des Hurter, Joh. Caspar, VDM, rec. 1646) ∞ (1648): Magdalena Wolff, 1627-.. [GR Hurter 14] [W 41, 110] [T 297, 307] [Sch 41, 121, 136] [fehlt in W 100 (Buch), W 116, Sch 143 (Hemm.)] [Mägis I]</p>	<p>28. 07. 1625 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1648 in SH (exam. 26.09. 1648 [SchPr 07, S.95])</p>	<p>Stip. 1643 [SchPr 06, S. 117] / stud. 1644 in Froneggeren in Friesland (?) [SchPr 06, S.148] / 1649-1654 Praec. (2.Kl.) an der Lateinschule in Schaffh. [W 41, Sch 41], dazu: Frpr III am Münster Schaffhausen, sowie: 1649-1652 Pfr. für Buch und Frpr (Er hat am 25.10.1650, am dritten in Schaffhausen abgehaltenen Betttag, die im St.Johann zur Mittagspredigt versammelte und durch einen gewaltigen Erdstoss erschütterte Gemeinde beruhigt und zum Bleiben bewegt durch den Zuruf: „State! Christus nobiscum!“ [Pfr. Emanuel Stickelberger um 1843 im Fam.-Buch von Buch]) 1652-1655 +Neuhausen, 1652-1658 auch +Hemmental</p>	<p>März 1662 in Schaffhausen im Amt (Todesdatum fehlt auch in GR Hurter 14) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>Hegi, Johannes (von Eglisau und ab 1623 auch Bürger von Zürich) (Sohn des Hegi, Johannes, sen., VDM, 1612-1621 Pfr. in der Pfalz, ab 1622 in Frauenfeld und ab 1634 Pfr. in Horgen ZH [ZH 325,3]) (Vater des Hegi, Johannes, VDM, 1643-1711, Pfr. in Elm und Thalwil ZH [ZH 325,4 und GL Nr.115, S.49]) ∞ Bertha Stauffacher (?) [andere Lesarten: Veronika?, Veritas? Reg. S. 181]</p>	<p>.... 1615 (?) (od. 1617? so in ZH-Ord.I) in der Pfalz</p> <p>[TG-I, 137] [GL Nr.110, S.49]</p>	<p>rec. 1648 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1628/135] ord. 1636 in Zürich [ZH-Ord I, S. 147] / 1636-1648 Pfr. in Steckborn TG / 1648-1656 Pfr. in Stein am Rhein / 1657 -1675 Glarus, dazu Dekan</p>	<p>29. 10. 1675 in Glarus im Amt</p>
<p>1648 wurde das „Collegium humanitatis“ als zweiklassige höhere Schule für zukünftige Theologiestudenten errichtet, welche für das Studium an auswärtigen Universitäten vorbereitet wurden [Schib S. 322]</p>				
<p>Jezler, Joh. <u>Jacob</u> (von Schaffhausen) (Sohn des Jezler, Johannes, rec. 1606) (Bruder d. Steph., rec. 1647) ∞ (1656 in Diessenhofen): Magdalena Wägeli, von Diessenhofen TG [GR Jetzeller 5] [Namenregister S. 299] [Mägis I]</p>	<p>02. 04. 1626 in Neunkirch [idem Mägis I]</p> <p>[TG-I, 115]</p>	<p>ord. 1649 in SH (exam. 01.05. 1649 [SchPr 07, S.131 u.149])</p>	<p>Stip. 1643 [SchPr 06, S. 117] / stud. in ... ? [Lang 138, 148] 1652-1668 Diessenhofen, Diac. / 1668-1684 Pfr. in Diessenhofen</p>	<p>... 1684 in Diessenhofen im Amt (Todesjahr und -datum fehlen in GR Jetzeller 5]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Huber, Joh. Rudolph (Mag. 1645 „zu Basel“) (von Schaffhausen) (Vater des Huber, Leonhard, VDM, rec. 1680, des Huber, Joh. Jacob, VDM, rec. 1691, des Huber, Bernhardin, VDM, rec. 1695) ∞ 1656): Barbara Meyer (?) (oder: Mäder?) (Heirat nicht im Eheregister Schaffhausen) [GR Huber 24] [W 7, 11, 113] [T 255, 257, 299] [Sch 6, 11, 139] [Namenregister S. 288] [Mägis I]</p>	<p>10.09.1625 in Schaffhausen [idem Mägis I]</p>	<p>ord. 1651 in SH (exam. 07.05. 1651 [SchPr 07, S.243])</p>	<p>Stip. vor 1645 [SchPr 06, S. 166-167, sowie 07, S. 70]; stud. 1945-1648 in Basel, 1648-1651 in Zürich [SchPr 07, S.80] / 1651-1653 Herblingen / 1655-1684 Schaffh.-St.Johann, Diacon / 1684-1688 Schaffh.-Spital und Triumvir, „konnte aber nicht mehr selbst predigen“ ("war aber nicht mehr im Stand zu predigen" [W 7, Sch 6]) (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /</p>	<p>20.11.1688 in Schaffhausen [idem GR Huber 24] (im Amt) („mort. den 20ten Decem. 1688“ [W 7, T 255, Sch 6])</p>
<p>Mägis, Johannes (von Schaffhausen) (∞ ...?) (NB: Todesjahr im Matrikel- buch 1675, in der Liste der Pfälzer Pfarrer 1676) [GR Mägis 3, ohne Angabe einer Ehe; evtl. in der Pfalz?] [Sch 44] [fehlt in W 44] [Namenregister S. 319] [Mägis I]</p>	<p>13. 11. 1625 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1651 in SH (exam. 21.Jan. 1651 u. abge- wiesen) (exam. 19.06. 1651: pos. [SchPr 07, S. 220,236 248])</p>	<p>Stip. 1640 [SchPr 06, S. 2]; stud. in Basel [SchPr 06, S. 167] / 1652-1655 Praec. lat. Schule (I. Kl.) in Schaffhausen, „entlassen 1655“, („homo saeveratus“ (?) [W 44] (=rabiater, wilder, aufbrausender Kerl) /? / 1663-1676 (?) Pfr. in Ohmbach, Miesau, Altenkirchen, Konken (Pfalz)</p>	<p>1675 (?) in der Pfalz [idem in GR Mägis 3] (oder: 1676? [Angabe aus der Pfalz])</p>
<p>Thommen, Philipp(-us) (auch: Thomman, Thoman, Thomannus) (von Zürich) („Tigurinus, wohnte in Schaffh.“ [Sch 128]) „Tonsors Tochtermann“ (siehe rec. 1628 [?]) ∞ (1646): Jela Medesta Tonsor [Ehereg. Schaffh.] [W 105] [T 311] [Sch 128]</p>	<p>.... ? (in Zürich?)</p>	<p>ord. in SH 1651</p>	<p>stud...?(nicht in Zürich [fehlt in zh-Album]) 1651-1670 Dörflingen, „der <u>erste</u> Pfr. für Dörflingen nach der Abtrennung von Büsingen“, „wohnte in Schaffhausen“</p>	<p>13.04.1670 in Schaffhausen im Amt (idem Sch 128) („stirbt den 13ten Apr. 1670“ [W 105, idem im Kirchenbuch Dörflingen, SH- Ki-Bü 1-11/2])</p>
<p>Heidegger, Hans Rudolf (von Zürich) ∞ I: Magdalena Näppli(n), gest.1661, [Totenreg. Stein S. 603] ∞ II (1661): Anna Nüwyler (?) [Ehereg. Stein S. 10, die kinderlose Witwe des 1660 verstorbenen „Rathsherrn und Obervogts zu Biberach“ Hans Jacob Sulger, s. Totenreg. Stein S. 663] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 26, S. 36]</p>	<p>.... 1619 (in Zürich?) [TG-I, 119]</p>	<p>rec. 1651 in Stein</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1642 in Zürich [ZH-Ord I, S. 154] / 1643-1644 Vikar in Russikon ZH / 1644-1651 Pfr. in Basadingen TG / 1651-1656 Stein am Rhein, Diac. / 1656-1677 Pfr. in Stein am Rhein</p>	<p>09. April 1677 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 681]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Haas, Joh. Ludwig (von Schaffhausen) (Sohn des Vogtrichters Joh. Ludwig Haas aus dessen 3. Ehe [mit Barbara Koch, GR Haas 2]) ∞ (1654): Dorothea Fischer, von Zürich</p> <p>[GR Haas 5] [W 66, 69, 113] [T 299, 344, 348] [Sch 79, 81, 139] [Namenregister S. 287] [Mägis I]</p>	<p>19.12.1622 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 313]</p>	<p>ord. 1652 in SH (exam. 20.01. 1652 [SchPr 07, S.250])</p>	<p>stud. 1641 zuerst kurz in Strassburg [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 313, S.119; idem SchPr 06, S. 47], dann 1641-1644 in Basel [SchPr 06, S. 57, 83, 130; idem Lang 53, 138]; 1644 wird sein Begehren, in Leiden/Holland zu studieren, vom Scholarchenrat abgelehnt („zu gefährlich“), Weiterstudium in Zürich [SchPr 06, S. 155] / „war einige Jahr in Engelland“ [Namenregister S. 287; idem SchPr (1650) Bd. 07, S. 190 u. 250] / 1653 Prov. in Herblingen / 1653-1655 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1655-1661 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen)</p>	<p>12.08.1661 in Andelfingen im Amt (idem W 69, T 344, Sch 81, sowie GR Haas 5)</p>
<p>Spleiss, Stephan (von Schaffhausen) (VDM und Mathematiker) (fehlt im Schaffhauser Matrikelbuch des Konvents) (Sohn des Spleiss, Joh. Jacob, VDM, rec. 1617) ∞ I (1654): Elisabetha Schalch, [Heirat nicht in der Stadt Schaffhausen] ∞ II (1681): Verena Huber, „von Neuenhausen“, [Heirat nicht in Schaffhausen] [GR Spleiss 22] [GR Spleiss 21-22]. [W 28, 32, 46] [T 270] [Sch 30, 33, 51]</p>	<p>20. 07. 1623 in Diessenhofen</p> <p>[TG-1,116]</p> <p>[Schib, Geschichte der Stadt Schaffh. S. 228]</p>	<p>rec. 1652</p>	<p>stud. 1641ff. in Strassburg [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 313, S.331] / ord. (SH?) [nicht in ZH-Ord I] 1652-1655 Conrector an der Lateinschule Schaffhausen, 1655-1688 Rektor, daneben 1656-1662 Helfer in Diessenhofen [TG-1, S. 116], und 1671-1693 ausserdem Prof. der Logik und Mathematik am Collegium Humanitatis in Schaffhausen</p>	<p>15. 03. 1693 in Schaffhausen („mort. den 15ten Martii 1693“ [W 46]) („† d. 15. Mart. 1693“ [T 270, Sch 30])</p>
<p>Höscheller, Johannes (auch: Höscheler) (von Schaffhausen) (Sohn des Goldschmieds Heinrich Höscheller und Bruder des bekannten Stukkateurs Samuel Höscheller, siehe SBG Biogr. V, S. 78) ∞ (1657): Maria Müller [GR Höscheller 9] [W 67, 73, 84, 92, 100] [T 307, 317, 325, 337, 348] [Sch 79, 90, 101, 108, 121] [Namenregister S. 288] [Mägis I]</p>	<p>08. 06. 1628 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 345]</p>	<p>ord. 1653 in SH (exam. 07.06. 1653 [SchPr 07, S.297; idem L 1])</p>	<p>Stip. 1642 [SchPr 06, S. 71, 127] / stud. stud. 1646-1649 in Zürich [SchPr 06, S. 189; idem Lang 148], 1649ff in Basel [SchPr 07, S. 121, 132, 138, 250] / 1652-1653 Prov. in Buch + Fr.pr III am Münster / 1653 -1655 Pfr. in Buch+Fr.pr III / 1656-1661 Beggingen / 1661-1677 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1677-1691 Hallau, auch für Oberhallau / 1691-1702 Löhningen-Guntmadingen</p>	<p>14. 12. 1702 [T 337; idem in GR Höscheller 9] in Löhningen im Amt (Matr.buch: Dez. 1702) („stirbt 1702“ [W 73])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Pfister, Balthasar (von Schaffhausen) („der ältere“) (Sohn des Balthasar Pfister [GR Pfister 4]) (Grossvater des Pfister, Balthasar, VDM, rec. 1721)</p> <p>∞ (1654): Anna Hurter, geb. 23.12.1636, von Schaffhausen</p> <p>[GR Pfister 9] [W 4, 19, 35, 38, 41, 113] [T 252, 263, 299] [Sch 2, 18, 36, 38, 41, 139] [Namenregister S. 347] [Mägis I]</p>	<p>08.01.1629 in Schaffhausen [idem GR Pfister 4 und 9] („nat. 1629“ [W 4])</p>	<p>ord. 1653 in SH (exam. 21.06. 1653 [SchPr 07, S.300; idem L 1]) („mit Applaus exam.“ [Namen reg. S. 347]) (Details zum Examen s. Lang 153)</p>	<p>Stip. ab 1643 [SchPr 06, S.131; idem Namenregister S. 347], stud. 1647-1649 in Zürich [SchPr 07, S.1 u.33; idem Lang 148], 1649-1651 in Basel [07 S. 136] und 1651ff in Kassel [07 S. 222]; studierte neben Latein, Griechisch, Hebräisch auch Arabisch [Lang 153]; absolvierte in Schaffhausen eine Disputation zum Thema „De Praedestinatione“ [Glosse in GR Pfister 9]) / 1654-1673 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1654-1655 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1655-1662 (3.Kl.) [W 38, Sch 38], 1662-1673 (4.Kl.), [W 35, Sch 36], dazu: 1654-1671 +Herblingen und 1673-1686 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen / 1686-1696 Schaffh.-St.Johann, Triumvir und Decanus (SchPr 14.02.1686, S.163 [Sign. Schule 1/8]: von den Schuherren «zur obristen Pfarrstell vorgeschlagen») (von der Pfarrersynode zum Dekan gewählt: „Decanus ohne vorgeschlagen vom Schulrat“ [Namenregister S. 347]) (vom Rat gewählt, RP 145, 12.02.1686, S.267: «Erkennt, dass Hr. Balthasar Pfister neüwerwelter Pfarrer... nächsten Sonntag d. 8. Juni in der St.Johanns Kirchen einer Christlichen Gemeind sollenniter peaesentirt und eingesegnet werde...») NB: Antistes als Titel wird noch nicht verwendet. (wohnhaft im «Pfarrhof», heute Pfarrhofgasse 9 [Bänteli/Bürgin 262])</p>	<p>24.05.1696 in Schaffhausen im Amt („mort. 1696“ [W 4 u. T 252])</p>
<p>Wüscher, Joh. Adam (von Schaffhausen) (Sohn des Hs. Jacob Wüscher [GR Wüscher 4]) ∞ Anna Huber, von Diessenhofen, gest. 1693</p> <p>[GR Wüscher 6] [W 28, 32] [T 270, 273-274] [Sch 30, 33] [Mägis I]</p>	<p>23.10.1628 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1653 in SH (exam. 01.11. 1653 [SchPr 07, S.311; idem L 1]) [Lang 153])</p>	<p>Stip. 1642 [SchPr 06, S. 81]; stud. 1649 in Zürich [SchPr 06, S.189 u. 07, S. 33, 112, 116; vgl. Lang 148], dann in Genf, sowie in Die in der Dauphinée [SchPr 07, S. 176], dann 1651 in Montauban [07, S. 230; vgl.Lang, 50] und 1652-1653 in Holland [07, S. 230 u. 304]/ 1655-1688 „Conrect. u. Katech. am St.Johann“ / 1688-1702 Rect. an der lat. Schule in Schaffhausen „1702 emerit.“ („wegen hohen Alters“ [GR Wüscher 6])</p>	<p>22.04.1707 in Schaffhausen [idem GR Wüscher 6] („† am Charfreitag 1707, aetat. 78“[W 28])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ott, Beat Wilhelm (von Schaffhausen) (Sohn des Obervogts und Zunftmeisters der Weberzunft Georg Ott [GR Ott 4]) (Vater des Ott, Johannes, VDM, rec. 1680) ∞ (1654): Dorothea Wüscher, 1633-1687, „vom Mandelbaum“ [GR Ott 11] [W 25, 38, 41, 110] [T 295, 297] [Sch 26, 41, 136; fehlt in Sch 38 (3.Kl.)] [Namenregister S. 340] [Mägis I]</p>	<p>02. 10. 1628 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1654 in SH (exam. 30.05. 1654 [SchPr 07, S.321; idem L 1]) [Lang 153]</p>	<p>Stip. ab 1646 [Namenregister S. 340], stud. 1647-1649 in Zürich [Mägis I, Lang 148], dann 1649-1651 in Basel [SchPr 07, S. 136; idem Mägis], 1651 in Kassel [Lang, 52] / 1655-1667 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1655-1662 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1662-1667 (3.Kl.) [W 38], dazu: 1655 -1667 Frpr. am Münster und Pfr. für Neuhausen (Ott war offenbar ein beliebter Prediger, mit Zulauf auch aus der Stadt. Am 7. Mai 1658 verbot der Schaffhauser Rat den Leuten aus der Stadt «das Uslaufen am Sonntag in die Kirche zu Newhusen») / 1667-1695 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffhausen-Steig</p>	<p>19. Dez. 1695 („mort. 1695, 19.10br.“ [T 295]) in Schaffhausen im Amt („mort. 1695“ [W 25]) („ † 1695, Xbr“ [Sch 26])</p>
<p>Murbach, Samuel (von Schaffhausen) (Sohn des „Statt-Botts“ Hans Murbach [GR Murbach 11] bzw. „Sohn des Rathsdieners“ [Namen- register S. 325] und Bruder des Murbach, Joh. Conrad, VDM, rec. 1658) ∞ (1657): Anna Frey, geb. 1637 [GR Murbach 13] [W 66, 69] [T 344, 348] [Sch 79, 81] [Namenregister S. 325] [Mägis I]</p>	<p>21. 10. 1630 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 445,4]</p>	<p>ord. 1654 in SH (exam. 10.11. 1654 [SchPr 07, S.329; idem L 1])</p>	<p>Stip. ab 1646 [SchPr 07, S. 71 u. 76; idem Namenregister S. 325]), stud. 1648-1650 in Zürich [SchPr 07, S. 80], 1650-1652 in Basel [07, S. 170], 1652 in Kassel/Hessen [07, S. 274], und 1652- 1653 in Groningen/Friesland [07, S. 299; idem Lang, 52] / 1654-1655 Exp. / 1655-1661 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1661-1674 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) („wegen ärgerlicher Reden in der Gemeinde nicht beliebt...“ / „1674 wegen anstössigen Lebenswandels abgesetzt, ging ins Hanauische und wurde Pfarrer in Hem“, [ZH 445,4]) / 1674 „remov., gest. in der Pfalz“ (remov. = abgesetzt) („kombt in die Pfalz“ [W 69 u. T 344])</p>	<p>.... ? in der Pfalz [keine Angaben in GR Murbach 13]</p>
<p>Frey, Joh. Jacob (jun.) (S. des Pfr. J.Jak. Frey sen., rec. 158..) (Vater des Frey, Johannes, VDM, rec. 1687) ∞ I (1658): Elisabetha (alii: Margareta?) Mäder, von Schaffhausen, 1637-1676 ∞ II (1677): Barbara Oschwald, geb. 1647 [GR Frey 8] [W 11, 15, 19, 46, 71, 90, 107] [T 257, 259, 263, 303, 321, 339] [Sch 11, 14, 18, 51, 88, 106, 133] [Namenregister S. 278] [Mägis I]</p>	<p>23. 01. 1631 in Buchberg?</p>	<p>ord. 1655 in SH (exam. 12.06. 1655 [SchPr 07, S.348; idem L 1]) [Lang 153: auch Ara- bisch, summo laude])</p>	<p>Stip. 1643 [SchPr 06, S. 131]; bzw. für auswärtiges Studium: 1647ff. [07, S. 33 und 76, idem Namenregister S. 278], stud. 1648-1650 in Zürich [SchPr 07, S.80], 1650-1651 in Basel [07, S. 170], 1651- 1653 in Leyden/Niederlande [07, S.176], 1653 in Strassburg und Basel [07, S. 301] 1658-1662 Schleithem / 1662-1673 Beringen / 1673-1685 Büsingen+Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen, dazu ab 1679 Examinator, 1680 +„Prof.hebr.“ an der lat. Schule / 1685 -1688 Schaffh.-Münster, Diacon / 1688-1690 Schaffh.-St.Johann, Diacon</p>	<p>23.02.1690 in Schaffhausen im Amt („im Gottesdienst vom Schlag gerührt, dass er die Sprach verlohren, seine letzten Worte waren Rom. VIII,28 wir wissen, dass denen etc.“ [Sch 11, idem T 257])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Georg (von Schaffhausen) (Decani fil. [idem W 73 und T 337]) (S.d.Dekans Melchior Hurter jun., rec. 1609) („war in der Hebr. u. andern Orientalischen Sprachen trefflich erfahren“) (idem T 337 und P 94, sowie Lang 153-154) ∞ (1657): Barbara Peyer [idem Eheregister Stadt 21] [GR Hurter 20] [W 73, 88] [T 335, 337] [Sch 94, 103] [Namenregister S. 294] [Mägis I]</p>	<p>12. 08. 1632 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1655 in SH (exam. 13.08. 1655 [SchPr 07, S.362: „optime cum ad- miratio- ne“; idem L 1]) [Lang 153f.] auch Syrisch!</p>	<p>stud. in...? 1658-1667 Siblingen, auch für Gächlingen / 1667-1689 Löhningen-Guntmadin- gen / 1689 „quiescirt“ „wegen zunehmender Schwachheiten“ („...weillen er dem Podagra unterworfen, hat man ihme aus dem Pfarrhaus durch die Küche einen gang auf die Kantzel gemacht A° 1689 ist ihme Herr Tobias Deggeller [NB: Deggeler, Tobias, rec. 1685] als vicarius [zu-]geordnet worden, bei zunehmendem gebrächen aber ist er in die Statt gezogen, daselbsten er gestorben, 1691, 24. Aug.“ [T 337])</p>	<p>24.08.1691 in Schaffhausen [idem T 337 und GR Hurter 20]</p>
<p>Huber Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Amtsmanns Johannes Huber, sen.) ∞ (1674): Sabina Sigerist, geb. 1649 [GR Huber 25] [W 63, 80, 100] [T 307, 327, 346] [Sch 75, 97, 121] [fehlt in W 116 und in P143 (Hemmental)] [Namenregister S. 289] [Mägis I]</p>	<p>02.04.1629 in Schaffhausen [ZH 355,8]</p>	<p>ord. 1656 in SH (exam. 22.04. 1656 [SchPr 07, S.373; idem L 1])</p>	<p>Stip. 1643 [SchPr 06, S. 131]; 1647 („soll sein lang Haar schären lassen“ [SchPr 07, S. 10; idem Namenregister S. 289]), stud. 1650-1652 in Basel [07, S. 170], 1652ff. in Genève [07, S. 279] / 1655-1661 Frpr III am Münster Schaffhausen, dazu 1655-1658 Buch, 1658-1661 Hemmental / 1661-1673 Illnau ZH / 1673-1711 Wilchingen+Trasad.</p>	<p>04.02.1711 in Wilchingen im Amt [Totenreg. Wilch. SH-Ki-Bü 1-37/3, S. 763] (idem Sch 97 sowie GR Huber 25: „stirbt den 4ten Febr. 1711“; [idem W 80]) (T 307: „3.Febr.“)</p>
<p>Heidegger, Hans Conrad (von Zürich) ∞ I (1658): Maria Singer, gest. 1662, [Totenreg. Stein S. 665] / [Ehereg. Stein S. 14, Taufreg. S. 222] ∞ II (1664): Ursula Zeller, [Taufreg. S. 232] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 26, S. 971; und Bü 27, S. 81, 85 (†)]</p>	<p>03. 02. 1630 (in Zürich?)</p>	<p>rec. 1656 in Stein</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1655 in Zürich [ZH-Ord I, S. 173] / 1656-1677 Stein am Rhein, Diacon / 1677-1679 Pfr. in Stein am Rhein</p>	<p>06. 02. 1679 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 684]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Veith, Joh. Jacob (von Schaffhausen) („Schaffhauser Bilderbuchkarriere“, siehe Heiligen-setzer a.a.O. S. 47-55) (Neffe des Veith, Joh. Wilhelm, rec. 1623) ∞ (1662): Susanna Schalch, 1638-1705, von Schaffh. (Veith ist Verfasser eines persönlichen Tagebuches: „Hauschronik des Decan Johann Jacob Veith von 1650 bis 1704“ [StASH, Sign. Chroniken, B 10, S. 149-220]) [GR Veith 17] [W 4, 5, 7, 11, 19, 35, 38, 41, 100, 110] [T 252, 253, 255, 257, 263, 297, 307, 546 (Biogramm)] [Sch 2, 4, 6, 11, 18, 36, 38, 41, 136] [Mägis I]</p>	<p>17. 05. 1631 in Schaffhausen („nat. 1631 Dienstag, 17ten May zwischen 5 u. 6 Uhr vormittags“ [W 4]) (in GR Veith 17: „19. Mai“, = evtl. Taufdatum)</p>	<p>ord. 1657 in SH (exam. 10.03. 1657 [SchPr 07, S.379; idem L 1])</p>	<p>Stip. [SchPr 07, S. 241], stud. 1652-1653 in Strassburg [07, S. 265f.], 1653-1655 in Basel [07, S. 301], 1655-1657 in Marburg [07, S. 341; idem Lang, 137] / 1658-1685 Frpr III am Münster, dazu 1658-1667 Pfr. für Buch und 1662 auch +Praec. d. lat. Schule bzw.: 1654-1673 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1662-1667 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1667-1673 (3.Kl.) [W 38, Sch 38], 1673-1685 (4.Kl.), [W 35, Sch 36], dazu: 1667-1685 +Neuhausen / 1685 -1688 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster Schaffhausen / 1688 Schaffhausen-St.Joh., Diac. / 1688-1691 Pfr.am Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1691-1696 Schaffh.-Münster / 1696-1706 Schaffh.-St.Johann, Triumvir und Decanus (SchPr 06.02.1706, S.39 [Sign. Schule 1/9]; Wahl durch den Rat RP 155, 26.05.1696, S.542: «...zu einem Antistiti und Pfarrer in den St.Johann... electus») (Der letzte Eintrag in seinem Tagebuch, der „Hauschronik“, am 19. Juni 1705 betrifft den Tod seiner Gattin: „1705 den 19ten Junj ist meine liebe Ehefrau Susanna Schalchin um 5 Uhr sanft und selig entschlafen, nachdem sie“ [hier bricht die Chronik jäh ab und Veith schrieb bis zu seinem eigenen Tod nicht mehr weiter])</p>	<p>04.02.1706 in Schaffhausen im Amt („1705 Schlag auf der Kanzel“, Glosse in Sch 2) („gest. 1706, den 4ten Febr., aetat. 74 Jahr 9 Monat 13 Tag“ [W 4]; „1706, d.4. Febr.“ [T 252, 547])</p>
<p>Murbach, Joh. Conrad (von Schaffhausen) („genannt: der Cabalist“ [Glosse in GR Murbach 14]) (Sohn des „Statt-Botts“ und „Rathsdieners“ Hanns Murbach [GR Murbach 11] und Bruder des Murbach, Samuel, VDM, rec. 1654) ∞ (1657 in Groningen [Lang 199]): Adelgunda Kettings [GR Murbach 14] [W 88, 116] [T 301, 335] [Sch 94, 103, 143 (hier mit fälscher Jahrzahl)] [Namenregister S. 326] [Mägis I]</p>	<p>08. 01. 1632 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1658 in SH (exam. 03.03. 1658 [SchPr 08, S.6; idem L 1])</p>	<p>Stip. 1648 [SchPr 07, S. 70 u. 241]; stud. 1651 in Mülhausen [Lang, 52]; 1652ff in Strassburg [07, S. 274], 1657-1658 in Groningen [07, S. 382] (1658 hat der Scholarchenrat ihm das Stipendium gnädig belassen trotz der Heirat [Lang 199] / 1958-1961 Exp. 1661-1667 Hemmental + „deutscher Provisor“ / 1667-1699 Siblingen, auch für Gächlingen / (Glosse in Sch 103 [Siblingen]: „Viel Händel und Wirtshausleben, Jäger“) (Glosse in GR Murbach 14: „Er wurde 1680 wegen Schmähungen gegen Herrn Bürgermeister entsetzt, wenige Zeit nachher begnadigt“)</p>	<p>17. April 1699 [T 335, idem GR Murbach 14] in Siblingen im Amt („stirbt den 17ten Apr. 1699“ [W 88])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ulmer, Johannes (jun.) (von Schaffhausen) (S. d. J.Conr. Ulmer, VDM, rec.1614 [GR Ulmer 6]) (Vater des Ulmer, Joh. Conrad, VDM, rec. 1705) ∞ I (1661): Elisabetha Kirchhofer, geb. 1639 (gest. vor 1681) ∞ II (1681): Elisabetha Peyer [GR Ulmer 8] [W 88] [T 313] [Sch 116] [Mägis I]</p>	<p>24. 11. 1633 in Schaffhausen [GR Ulmer 8]</p>	<p>ord. 1659 in SH (exam. 09.06. 1659 [SchPr 08,S.10; idem L 1])</p>	<p>Stip. 1655 [SchPr 07, S. 339; u. 08, S. 8], stud ab 1655 in Basel [07, S. 340] 1665-1700 Thayngen-Bzh. (Nachfolger seines Vaters) (in seiner Amtszeit: neue Bestuhlung im Kirchenschiff)</p>	<p>14. Sept. 1700 in Thayngen im Amt („stirbt den 14ten 7br.1700“ [W 98, T 313, Sch 116])</p>
<p>Ackermann, Joh. Wilhelm (von Schaffhausen) (Bruder des Ackermann, Johannes, VDM, rc. 1674) ∞ (1662): Susanna Hofmann [GR Ackermann 4] [W 90] [T 321] [Sch 106] [Namenregister S. 241] [Mägis I]</p>	<p>11. 08. 1633 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1660 in SH (exam. 13.03. 1660 [SchPr 08, S.11])</p>	<p>Stip. ab 1655 [SchPr 07, S. 339, u. 08,S.8; idem Namenregister S. 347], stud. in...? / 1662-1671 Schleithem, „entfernte sich heimlich 1671“ (idem in Sch 106: „evasit“, bzw.: „1671, 17.9^{ber} ausgetreten“ [sc. 17.11.1671; Namenregister S. 241]) („wurde 1672 begnadigt“ [GR, Ackermann 4])</p>	<p>26. 03. 1675 [T 321]</p>
<p>Stokar, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Hans Caspar Stokar, 1597-1675, „1653 Schlossherr zu Herblingen“ [GR Stockar 15]) (Bruder des Stokar, Hs. Caspar, VDM, rec. 1648) (Vater des Stokar, Joh. Caspar, VDM, rec. 1691) ∞ (1664): Margaretha Ott, von Schaffhausen, 1639- 1699 [GR Stockar 20] [W 82] [T 341] [Sch 99] [Namenregister S. 356] [Mägis I]</p>	<p>21. 02. 1633 in Schaffhausen [siehe Heiligensetzer a.a.O. S. 49]</p>	<p>ord. 1660 in SH (exam. 10.04. 1660 [SchPr 08, S.12])</p>	<p>Stip. ab 1655 [SchPr 07, S. 339, u. 08, S. 8], stud. 1655ff. in Basel [07, S. 340, 347] / 1660 Nordheim (Pfalz) und Hoffheim [GR Stockar 20] / 1666-1676 Buchberg-Rüdl. („... ist er durch viles Rennen u. Lauffen [usw.] nach Buchberg erwelt worden“, - so J.J.Veith in seiner eigenen Lebensbeschreibung)</p>	<p>26.12.1676 in Buchberg im Amt („stirbt den 26ten Xbr 1676“ [W 82, T 341])</p>
<p>Benker, Andreas (von Diessenhofen TG) (Vater des Benker, Heinrich, VDM, [Tg-1, 115] , Grossvater des Benker Joh. Ulrich, VDM, sen., rec. 1736) ∞ ? [Mägis I]</p>	<p>?</p> <p>[Tg-1, 115-116, >>S.116 Korr. beachten!]</p>	<p>rec. 1660 in SH (exam. 31.07. 1660 [SchPr 08, S.12])</p>	<p>stud. ...? 1660-.. Exp. (obwohl in Schaffhausen examiniert und „des Predigtamts würdig“ erklärt, fehlt er in der Liste der Schaffhauser Pfarrer im Matrikelbuch des Ministeriums, ist jedoch bei Mägis I in Klammern aufgeführt) 1668-1684 Pfarrhelfer in Diessenhofen / 1684-1714 Pfr. in Diessenhofen TG</p>	<p>... 1714 in Diessenhofen TG</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Schalch, Joh. Georg (jun.) (von Schaffhausen) („Decani filius“ [W 71, T 317 u. T 339]) (S. des Dekans Joh. Gg. Schalch, rec. 1632) (Vater des Schalch, Johannes, VDM, rec. 1698) ∞ (1662): Rahel Spleiss, 1619-1709 [GR Schalch 49] [W 71, 80, 92] [T 317, 327, 339] [Sch 88, 97, 108] [Namenregister S. 355] [Mägis I]</p>	<p>01. 05. 1634 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1660 in SH (exam. 04.12. 1660 [SchPr 08, S.13]; idem L 1])</p>	<p>Stip. ab 1655 [SchPr 07, S. 339, u. 08, S. 8], stud. 1655ff. in Basel [07, S. 340] / 1661-1665 Beggingen / 1665-1673 Wilchingen+Trasad. / 1673-1704 Beringen</p>	<p>26. Juli 1704 in Beringen im Amt („stirbt 1704, 26. July“ [T 339]; „stirbt 1704“ [W 71, Sch 88]) [Totenreg. Berin- gen ab 1648, STASH]</p>
<p>Peyer, Joh. Martin (von Schaffhausen) (Sohn des Hans Caspar Peyer, „zum feurigen Ofen“ [GR Peyer 26]) (Vater des Peyer, Joh. Caspar, VDM, rec. 1695, und des Peyer, Joh. Martin, VDM, rec. 1710) ∞ (1663): <u>Anna Barbara</u> von Waldkirch, 1640-1722, „zur grünen Linde“) [GR Peyer 32] [W 5, 15, 96] [T 253, 259, 316] [Sch 2, 4, 14, 114] [Namenregister S. 345] [Mägis I]</p>	<p>21. 03. 1630 in Schaffhausen</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 274]</p>	<p>ord. 1661 in SH (exam. 19.02. 1661 [SchPr 08, S.16]; idem L 1])</p>	<p>Stip. ab 1651 [SchPr 07, S. 241], stud. in...? / 1662-1678 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen / 1678 Schaffh.-Münster, Diacon / 1685-1691 Schaffh.-Münster, Pfr. („Ist den 24. Juli 1691, da er von Pfäfers heim reisen wollte, mit dem Pferd den Berg hinunter gestürzt, auch bald gestorben und zu Meyenfeld begraben worden“ [Sch 2], ähnlich T 253)</p>	<p>16.07.1691 (idem T 253 und GR Peyer 32] im Amt [Sch 2: „24. Juli“, Datum = evtl. Beerdigung in Maienfeld?] (brach sich das Genick beim Sturz vom Pferd) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>
<p>Kolmar, Johannes (von Schaffhausen) (S. des Pfr. J. Ludwig Kolmar, rec. 1635) ∞ I (1662): Anna Sigg, 1639-1671 ∞ II (1673): Anna Katharina Bucher, geb. 1645(in 2. Ehe verheiratet mit Zunftmeister Joh. Conr. Veith [GR Veith 16]) [GR Kolmar 7] [W 84] [T 325] [Sch 101] [Mägis I]</p>	<p>28.04.1636 in Schaffhausen [idem GR Kolmar 7]</p>	<p>ord. 1661 in SH (exam. 16.04. 1661 [SchPr 08, S.17])</p>	<p>Stip. ab 1655 [SchPr 07, S. 339, u. 08, S. 8], stud. 1655ff. in Basel [07, S. 340] / (Stip. 1658 [Namenregister S. 306]) 1662-1677 Pfr. in Hallau, auch für Oberhallau ; („Die seit der Reformation noch aufbewahrte Monstranz wurde 1667 verkauft“ [J.J.Pfund, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14]) („wegen viel Versäumnis in der Kirche und Schule“ gab ihm der Scholarchenrat 1674 einen Vikar zur Seite: Hch.Rietmann „pro adjuncto“ [PrSch 08, S. 102]) („wegen Nachlässigkeit wird ihm 1674 cand. Heinrich Rietmann beigegeben“, „den er aber schon am 19. Sept. 1674 wieder entliess“ [J.J.Pfund a.a.O.], d.h. Hch. Rietmann, rec. 1673)</p>	<p>05. 02. 1677 in Hallau, im Amt [W 84, T 325] [Totenreg. Hallau ab 1677, STASH]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Brupbacher, Hans Conrad (von Wiedikon ZH) (schreibt sich auch: Brupbacher)</p> <p>∞ I: Anna Ziegler, (gest. 20. 07. 1668 [Totenreg. Burg])</p> <p>∞ II (14.02.1669): Barbara Johanna Vögelin (von Zürich) [Ehereg. Burg] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 26, S. 616, 835-840 (Briefwechsel mit ZH), 915 (Beitrag von ZH an Bau des Kirchenschiffes auf Burg) !</p>	<p>.... 1633 (in Zürich?)</p> <p>[TG-1, 128] (nicht in [ZH])</p>	<p>rec. 1661 Burg</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1659 in Zürich [ZH-Ord I, S. 178] / 1660-1661 Pfarrverweser in Zürich- St. Jakob / 1661-1674 Burg b. Stein am Rhein („eifriger Seelsorger einer ehrsamem Gemeind allhier“ [Notiz im Totenreg. Burg]) (Beim Brand des Pulverturms 1668 half er mutig Pulverfässer aus dem brennenden Turm hinauszutragen [siehe Rippmann, Ernst, in: Geschichte der Stadt Stein am Rhein, Bern 1957, S. 222f.: „Feuersbrunst im Fronhof“]; in die Amtszeit Brupbachers fällt 1671 der Bau des heute noch bestehenden Kirchenschiffes der Johanneskirche auf Burg) (NB: Im Stadtarchiv Stein liegt ein sehr umfangreiches Tagebuch 1698-1711 der Tochter Brupbachers, Anna Barbara Brupbacher, Sign. Bü 74)</p>	<p>9. Dez. 1674 im Amt auf Burg in Stein am Rh. [Totenreg. Burg I, S. 237]</p>
<p>Spleiss, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Spleiss, Jacob Ludwig, VDM, rec. 1630) ∞ (1665): Anna Ott, von Schaffhausen, geb. 1643 [GR Spleiss 24] [W 92] [T 317] [Sch 108] [Mägis I]</p>	<p>28. 02. 1633 in Diessenhofen</p>	<p>ord. 1663 in SH (exam. 11.08. 1663 [SchPr 08, S.30])</p>	<p>stud. in ...?) 1666-1670 Beggingen (1670 „remov.“) d.h. abgesetzt („abdicatus“ [W 92]) („abdicatur wegen Ehebruch“)</p>	<p>18.04.1676</p>
<p>Spleiss, Joh. Jacob (jun.) (von Schaffhausen) (S.d.Pfr.J.Jak., d.h. von Spleiss, Johann Jakob, rec. 1630) (blieb ledig) [Mägis I]</p>	<p>06. 02. 1620 in Diessenhofen</p>	<p>ord. 1664 in SH (exam. 10.05. 1664 [SchPr 08, S.32])</p>	<p>Expectant „wurde 1680 Kath.Pfr.“ (?)</p>	<p>03.10.1685</p>
<p>Joos, Samuel (schreibt sich auch: Joss [Ehe- und Taufreg. Schleith.]) (von Schaffhausen) (Vater des Joos [Joss], Joh. Caspar, VDM, rec. 1699) ∞ (1673 in Schleithem): Elisabetha Peyer, geb. 1651 [Ehereg. Schleith. mitg. von Gemeindearchivar Willi Bächtold, 10.09.2014] [GR Joos 5] [W 41, 90] [T 322] [Sch 41, 106] [Namenregister S. 301] [Mägis I]</p>	<p>08. 11. 1638 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1664 in SH (exam. 20.09. 1664 [SchPr 08, S.33])</p>	<p>Stip. 1655 [SchPr 07, S. 339]; stud. 1655ff. in Basel [07, S. 340] / 1667-1671 Praec. d.lat.Schule (2. Kl.) in Schaffhausen / 1671-1680 Schleithem</p>	<p>... 1680 in Schleithem im Amt („stirbt 1680“ [W 90, T 322], Datum fehlt auch in GR Joos 5) [Lücke im Toten- register Schleit- heim 1664-90]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Grübel, Heinrich (von Schaffhausen) (S.d.Hs. Jak. Gr., rec. 1630) ∞ I (1658 [Lang 199]): ...? [diese 1.Ehe fehlt im Eheregister der Stadt Schaffh. und ebenso in GR Grübel 9; evtl.in Basel?] ∞ II (1674): Barbara Hässlin, von Winterthur [GR Grübel 9] [W 100, 105] [T 308, 311] [Sch 123, 128] [Mägis I]</p>	<p>01. 11. 1638 in Neunkirch</p>	<p>ord. 1664 in SH (exam. 13.12. 1664 [SchPr 08,S.34; idem L 1])</p>	<p>Stip. 1655 [SchPr 07, S. 339]; stud. 1655ff. in Basel [07, S. 340]; (1658 hat der Scholarchenrat ihm auf Bitten seines Vaters das Stipendium gnädig belassen trotz der Heirat [Lang 199]) / 1667-1670 Frpr III am Münster Schaffh., dazu 1667-1670 Buch / 1670-1690 Dörflingen</p>	<p>28.04.1690 in Dörflingen im Amt („stirbt den 28ten Apr. 1690“ [W 105; idem in GR Grübel 9])</p>
<p>Oswald Johannes (von Schaffhausen) (S.d. Pfr. Christ. Osw., rec. 1630) ∞ I (16.. in Holland): Judith Ziegler, 1648-1693 ∞ II (1696): Margaretha Im Thurn, 1648-1712 [GR Oswald 21] [W 63, 77, 84] [T 325, 330, 346] [Sch 75, 94, 101] [Namenregister S. 339] [Mägis I]</p>	<p>24. 11. 1639 in Neunkirch [Taufreg. Neunk. ab 1611, STASH] [ZH 461]</p>	<p>ord. 1665 in SH (exam. 07.11. 1665 [SchPr 08,S.46; idem L 1])</p>	<p>...? / 1671-1673 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1673-1691 Illnau ZH / 1691-1704 Hallau, auch für Oberhallau /</p>	<p>27.08.1704 in Hallau [idem in T 325 und GR Oswald 21] im Amt („stirbt den 27ten Aug. 1704“ [W 84, Sch 101]</p>
<p>Hurter, Melchior, [IV] (von Schaffhausen) („Rect. filius“ [W 69]) (S. des Rektors, also: Sohn des Hurter, Melchior, [III], rec. 1640) ∞ I (1670): Anna Harder, geb. 1647 ∞ II (1673): Anna Maria Meyer, 1655-1723 [GR Hurter 22] [W 41, 44, 69, 100] [T 308, 344] [Sch 41, 44, 81, 121] [Namenregister S. 293] [Mägis I]</p>	<p>07. 07. 1642 in Schaffhausen [ZH 362,6]</p>	<p>ord. 1665 in SH (exam. 29.11. 1665 [SchPr 08, S.47])</p>	<p>Stip. 1660 [SchPr 08, S. 14]; stud. in...? (1665-1669 Expectant) / 1669-1674 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1669-1673 (1.Kl.) [W 44, Sch 44], 1673-1674 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], sowie „Cantor“ [Namenregister S. 293] / dazu: 1670-1674 +Buch +Frpr III am Münster / 1674-1683 Pfr. in Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen)</p>	<p>12. März 1683 in Andelfingen im Amt („stirbt den 12ten Martii 1683“ [W 69, T 344, idem GR Hurter 22])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Koch, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Koch, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1639) ∞ (1667): Agnes Spleiss, geb. 1641</p> <p>[GR Koch 7] [W 7, 15, 19, 32, 35, 38, 41, 113, 116] [T 255, 259, 263, 299, 301, 317] [Sch 6, 14, 18, 36, 41, 108, 140, 143; fehlt in Sch 38 (3.Kl.)] [Namenregister S. 307] [Mägis I]</p>	<p>10. 01. 1641 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1665 in SH (exam. 12.12. 1665 [SchPr 08, S.49])</p>	<p>Stip. 1660 [SchPr 08, S. 13]; stud. 1660ff. in Heidelberg / 1667-1670 Hemmental / 1670-1671 Beggingen / 1671-1686 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1671-1673 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1673-1685 (3.Kl.) [W 38], 1685-1686 (4.Kl.) [W 35, Sch 36], dazu: 1671-1686 +Herblingen / 1686-1688 Fr.pr. am Münster / 1688 -1691 Schaffh.-Münster, Diacon / 1691-1693 Pfr. am Schaffh. Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /</p>	<p>30.11.1693 (?) (idem T 255 und Mägis I, sowie GR Koch 7: „mort. 1693, 30. 9br.“) in Schaffhausen im Amt (so auch im 1. Teil d. Matr.-buches; im 2. Teil u. in Sch 6 dagegen: 03. 12.1693, ebenso in W 7: „mort. 1693 den 3. December“) (Datum??) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>
<p>Hoffmann, Melchior (von Schaffhausen) (Vater des Hoffmann, Joh. Jacob, VDM, rec. 1696) ∞ (1667): Catharina Floccenius</p> <p>[GR Hoffmann 6] [W 90, 100] [T 308, 322] [Sch 106, 121] [Mägis I]</p>	<p>11. 06. 1646 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1666 in SH (exam. 11.12. 1666 [SchPr 08, S.55])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1662/166] 1669-1674 Pfr. in Zeiskam/Pfalz [Hans Ulrich Pfister, Diss. ca. 1979 / Angabe von Pfr. Dr. Arnold Bütlinger, Oberhallau, 1979] / 1674-1680 Pfr. in Buch+ Praec. d.lat. Schule in Schaffhausen / 1680-1690 Schleithem / 1690 ausgetreten („abgesetzt“; ebenso in späterer Notiz: „remov. wegen Ehebr.“ [Sch 106]); (ging in die Pfalz, gest. daselbst 1691) („kommt 1690 in die Pfalz u. stirbt daselbst 1691“ [W 90]; „wg. Ehebr. ausgetreten, ging in die Pfalz“ [Mägis]; „Pfarrer zu Zeissheim und dann zu Müllbach“ [GR Hoffmann 6])</p>	<p>13. 01. 1691 [T 322]</p> <p>(Matrikelbuch: 1691 in der Pfalz)</p>
<p>Huber, Joh. Ulrich (von Diessenhofen) ∞ ?</p>	<p>?</p> <p>[Tg-1, 116]</p>	<p>rec. 1667 in SH (exam. 05.03. 1667 [SchPr 08, S.59])</p>	<p>stud. in ...? (obwohl in Schaffhausen examiniert und ordiniert, fehlt er in der Liste der Schaffhauser Pfarrer im Matrikelbuch des Ministeriums) 1667-.. Exp 1684-1706 Pfarrhelfer in Diessenhofen</p>	<p>... 1706 (?) in Diessenhofen?</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Melchior [V] (von Schaffhausen) („aus dem weissen Wind“ [W 15 u. 116]) (Sohn des Hurter, Joh. Jacob, VDM, rec. 1648, und Bruder des Johannes Hurter, VDM, rec. 1671 [siehe dort und in W 69]) (Vater des Hurter, Joh. Jacob, VDM, rec. 1693)</p> <p>∞ (1671) Barbara Ammann, 1642-..</p> <p>[GR Hurter 23] [W 4, 5, 7, 15, 94, 116] [T 252, 253, 255, 259, 301, 319] [Sch 2, 4, 6, 14, 112, 143] [Namenregister S. 293] [Mägis I]</p>	<p>03. 04. 1645 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt Bd. 03, S. 77] (idem in GR Hurter 14 u.23: „1645, 3.Apr.“) (dagegen im Matr.buch des Ministeriums: 05. 04.1645 (idem: „nat. den 5ten Aprill 1645“ [W 4])</p> <p>[Gafner, S. 258]</p>	<p>ord. 1667 in SH (exam. 20.08. 1667 [SchPr 08,S.64; idem L 1])</p>	<p>Stip. 1663 und stud. 1663ff. in Heidelberg [SchPr 08, S. 30] / 1667-1670 Exp. / 1670-1671 Hemmental / 1671-1691 Merishausen-Bargen (1671, bei der Amtseinsetzung „zugleich ehelich copuliert“ [W 94, Sch 112, T 319]) 1691-1693 Schaffh.-Münster, Diacon / 1693-1696 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1696-1706 Schaffh.-Münster / 1706-1713 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Decanus und Antistes NB: der erste St.Johann-Hauptpfarrer, der neben der Bezeichnung Decanus auch den Titel «Antistes» trägt, ab 1706 bisweilen, ab 1710 durchgehend (SchPr 06.02.1706, S.39 [Sign. Schule 1/9] Nominierung durch die Schulherren, dann in Nachtrag betr. Amtseinsetzung: «nüwerwelter Antistes») (Wahl durch den Rat, RP 165, 06.02.1706, S.340: electus, «zu einem Antistite und Pfarrer in den St.Johann...»)</p>	<p>13.03.1713 in Schaffhausen im Amt („mort. den 13ten Martij. 1713“ [W 4, idem Mägis]) († „14. Martj“ [GR Hurter 23])</p> <p>(in T 252 irrtümlich: „mort. 1713, den 14ten May“)</p> <p>[Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>
<p>1669 Einführung von „kirchlichen Abdankungen“; vorher gab es nur „Leichenreden“, gehalten von „irgendeinem Bekannten oder Standesgenossen“ [Steinemann, Ernst, Kirchenbücher..., SBG 14/1937, S. 149]</p>				
<p>Stokar, Joh. Martin (von Schaffhausen) (S.d. Prof. Heindr. St., rec. 1647) ∞ Barbara Wegerich, von Bernau, 1651-1714 [GR Stockar 22] [W 41, 44, 61, 100, 116] [T 301, 305, 308] [Sch 41, 44, 73, 121, 143] [Namenregister S. 357] [Mägis I]</p>	<p>03. 11. 1648 in Schaffhausen</p> <p>[TG-1, 124]</p>	<p>ord. 1670 in SH (exam. 20.12. 1670 [SchPr 08,S.78; idem L 1])</p>	<p>Stip. 1659 [SchPr 08, S. 8 u. 48], stud. in.....? / 1671-1680 Hemmental + Praec. d. lat. Schule in Schaffhausen, d.h.: 1673-1683 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1673-1674 (1.Kl.) [W 44, Sch 44], 1674-1683 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], dazu: 1680-1683 +Buch / 1683-1706 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.41] resig. 22. 03. 1706 [GR Stockar 22]</p>	<p>14.04.1706 in Wagenhausen („stirbt den 14ten Apr. 1706“ [W 61 u. Sch 73])</p>
<p>Hurter, Johannes (von Schaffhausen) („aus dem weissen Wind“ [W 19 u. T 263]) (S.d. Pfr. Jacob Hurter, rec. 1648)(„Melchiori Decani frater“, [W 69] d.h. Bruder des Hurter, Melchior, rec. 1667) ∞ (1673): Maria Rietmann, 1652-.. [GR Hurter 24] [W 7, 12, 19, 69, 92] [T 255, 258, 263, 317, 344] [Sch 6, 11, 18, 108; fehlt in Sch 81 (hier wohl Abschreibefehler Schoops)] [Namenregister S. 294] [Mägis I]</p>	<p>06. 01. 1650 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 362,4]</p>	<p>ord. 1671 in SH (exam. 15.08. 1671 [SchPr 08,S.81; idem L 1]) (Details zum Examen s. Lang 153)</p>	<p>Stip. 1665 [SchPr 08, S. 48], stud. in Zürich [zh-Album 1667/171] / 1671-1683 Beggingen / 1683-1693 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1693-1696 Fr. pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen / 1696-1706 Schaffhausen-St.Joh., Diacon / 1706-1708 Schaffh.-Spital (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /</p>	<p>05.04.1708 (?) in Schaffhausen („mort.1708 d. 5. April“ [W 7, Sch 6]) (dagegen: „mort. 1708, 6. Apr.“ [T 255, idem GR Hurter 24; idem Mägis]) (Datum?) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Melchior (von Schaffhausen) („<i>Probstens Sohn</i>“ [T 341]) (S.d. Propsts, also: Sohn des Hurter, Joh. Caspar, VDM, rec. 1646, und Vater des Hurter, Joh. Conrad, rec. 1702) ∞ (1674): Barbara Burgauer, 1654-.. [GR Hurter 23] [W 77, 82] [T 330, 341] [Sch 94, 99] [Namenregister S. 294] [Mägis I]</p>	<p>17.05. 1649 in Schaffhausen (Vater 1649-1652 in Schaffhausen)</p>	<p>ord. 1672 in SH (exam. 20.08. 1672 [SchPr 08,S.91; idem L 1])</p>	<p>stud., Stipendiat 1666 [SchPr 08, S. 56; idem Namenregister S. 294] 1672-1673 Prov. in Hemmental [GR Hurter 24] 1673-1676 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1676-1714 Buchberg-Rüdl.</p>	<p>10. 02.1714 in Buchberg im Amt („61 2/3 J. alt“ [Totenreg. Buchberg; dasselbe Datum in Sch 99 und in GR Hurter 23]) („stirbt den 11ten Febr. 1714“ [irrtümlich in W 82 u. T 341; idem Mägis I])</p>
<p>Schalch, Joh. Caspar (von Schaffhausen) („<i>Dec. filius</i>“ [W 67], also: Sohn des Schalch, Joh. Georg, rec. 1632) ∞ (1679): Barbara Meyer, von Schaffh., 1656-1702 [GR Schalch 54] [W 67, 94] [T 319, 348] [Sch 79, 112] [Namenregister S. 355] [Mägis I]</p>	<p>27. 12. 1650 in Schaffhausen [Gafner, S. 258] [ZH 496]</p>	<p>ord. 1673 in SH (exam. 29.07. 1673 [SchPr 08,S.97; idem L 1]) (Details zum Examen s. Lang 153)</p>	<p>Stip. ab 1667 [SchPr 08, S. 63; idem Namenregister S. 355], stud. in ...? 1677-1691 Pfr. in Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1691-1703 Merishausen-Bargen / resign. Febr. 1703 / (zog nach Schaffhausen)</p>	<p>23. 06. 1703 in Schaffhausen („u. stirbt den 23ten Juni 1703“ [W 94, Sch 112 und GR Schalch 54]) (bei Trippel: „23. July“ [T319]) (Datum?) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>Rietmann, Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des Paradieser Amtmanns Heinrich Rietmann [GR Rietmann 4]) (Vater des Generals Johannes Rietmann [siehe Hans Ulrich Wipf, in: SBG IV,1981, S. 231] ∞ Anna Dorothea Magirus, Tochter des „Professor Magirus von Marburg“ [GR Rietmann 5], gest. 1733 [s. SBG IV, 231] [GR Rietmann 5] [W 35, 63, 75, 77, 92, 107] [T 303, 317, 330, 333, 346] [Sch 36, 75, 92, 94, 108, 133] [Namenregister S. 352] [Mägis I]</p>	<p>18. 06. 1648 in Schaffhausen [ZH 482,2]</p>	<p>ord. 1673 in SH (exam. 29.07. 1673 [SchPr 08,S.97; idem L 1]) (Details zum Examen s. Lang 153)</p>	<p>Stip. 1669 [SchPr 08, S. 71], stud. in Marburg / 1674 Vikar in Hallau (dem Pfr. Kolmar „beigegeben“ wegen dessen „Nachlässigkeit“; vgl. Kolmar rec. 1661) / 1676-1683 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1683-1688 Pfr. in Beggingen / 1688-1691 Büsingen, auch für Buchthalen, +Frpr. III am Münster +Praec. (4.Kl.) an der lat. Schule in Schaffhausen [W 35, Sch 36] / 1691-1699 Pfr. in Illnau ZH / 1699-1722 Pfr. in Neunkirch</p>	<p>04. 01. 1722 [idem W 75, sowie GR Rietmann 5] in Neunkirch im Amt (bei Trippel: 05. 01. 1722 TT 317]) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Ackermann, Johannes (von Schaffhausen) (Bruder des Ackermann, Wilhelm, VDM, rec. 1660) ∞ (1678): Barbara Stimmer [GR Ackermann 4] [W 96] [T 316] [Sch 114] [Mägis I]	30. 11. 1651 in Schaffhausen [H.U.Wipf, Lohn, 274]	ord. 1674 in SH (exam. 13.01. 1674 [SchPr 08, S.99]) (Details zum Examen s. Lang 153)	Stip. ab 1669 [SchPr 08, S. 71], stud.in...? 1678-1711 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen (In seine Amtszeit fällt die Wohnsitznahme des Schaffhauser Bürgermeisters Tobias Holländer 1684 in Hofen und der Bau dessen grossen Hauses 1687 in Hofen [«Holländerhaus»] und einer Kapelle)	02. 04. 1711 in Lohn im Amt (idem T 316 und Sch 114, sowie im Kirchenbuch Lohn STASH 1-19/2; idem Mägis I) (Gründonnerstag) (Wepfer dagegen irrtümlich: 9. April [W 96])
Forrer, Joh. Rudolf (auch: Fohrer [Lang 167]) (von Winterthur) ∞ (1676): Anna Barbara Oschwald, 1657-1740 [GR Forer 10] [W 11, 46, 116] [T 257, 301] [Sch 11, 52, 143] [Namenregister S. 275] [Mägis I]	12.09.1652 in Schaffhausen [TG-1, 124]	ord. 1674 in SH (exam. 22.06. 1674 [SchPr 08, S.102]) (zum ausgezeichneten Exam. Lang 167)	Stip. ab 1668 [Namenregister S. 275], 1670 stud. in Zürich [zh-Album 1670/175] (Qualifikation im Schaffhauser Examen: „köstlich versiert“ [SchPr 08, S. 102]) / 1676-1677 Vikar in Hallau (dem dortigen Pfarrer Joh. Kolmar „beigegeben“ wegen dessen „Nachlässigkeiten“) / 1678-1688 Prof.Theol.u.Eloqu., (ausserdem: für „Catech., Ethik“ [W11]), dazu 1680 -1684 +Hemmental, sowie: 1684-1688 Schaffh.-St.Johann, Diacon	07. 03. 1688 in Schaffhausen im Amt (idem P 11) („mort. den 7ten Martij 1688“ [W 11, T 257])
Bachofen, Johann Ulrich (Hans Ulrich) (von Zürich) ∞ Anna Teucher [Taufreg. Burg 1675 u. 1678] (Bachofen schrieb diverse Werke, siehe ZH 183,6) [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 26, S.1004] 1639 (?) [in zh-Album: * 1643] [TG-1, 128] [ZH 183,6]	rec. 1674 Burg	stud. in Zürich [zh-Album 1662, S.164] ord. 1669 in Zürich [ZH-Ord I, S. 189] / Nach dem Studium „Erzieher zweier Grafen“ in Deutschland [TG-1] / 1674-1678 Burg b. Stein am Rhein 1678 -1691 Bischofszell TG / 1691-1700 Rickenbach (ZH) (nicht das kath. Rickenbach TG!)	... Sept. 1700 in Rickenbach ZH
Ziegler, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Christoph Ziegler, „zum Kessel“ [GR Ziegler 23 J]) (Vater des Ziegler, Christoph, VDM, Rector, rec. 1712) ∞ Susanna Peyer, von Schaffhausen, 1655-1743 (nach dem Tod Zieglers in 2. Ehe ab 1707 mit Kirchhofer, Johannes, VDM, rec. 1690) [GR Ziegler 27] [W 33, 38, 57, 107; fehlt in W 41 (2.Kl.)] [T 303] [Sch 34, 38, 41, 66, 133] [Mägis I]	05. 02. 1653 in Schaffhausen	ord. 1676 in SH (exam. 22.08. 1676 [SchPr 08, S.114; idem L 1])	stud. in Zürich [zh-Album 1670/175] 1676-1685 Exspektant 1685(kurzzeitig) Catechet am Spital 1685-1688 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1685-1686 (2.Kl.) [Sch 41], 1686-1688 (3.Kl.) [W 38, Sch 38], dazu Fr.pr.III am Münster und: 1685-1688 Büsingen, auch für Buchthalen; der erste selbstständige Pfarrer für und in Büsingen; durch seine Initiative wurde die durch Unwetter 1687 beschädigte Büsinger Bergkirche restauriert [Bänteli, Kurt, Büsinger Bergkirche 2015, in SBG 88/2015, S.74f]. 1688-1694 Conrector an der Lateinschule	30. Mai 1694 in Schaffhausen („mort. den 30ten Maj 1694“ [W 38, Sch 34 und GR Ziegler 27])

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Holzhalb, Joh. Ulrich (schreibt sich auch: „Johannes Huldreich Holzhalb“) (von Zürich) (in 1. Ehe: Vater des Holzhalb, Johannes, VDM, rec. prov. 1707 [TG-1, 99]) ∞ I: Anna Rüdlinger, [Taufreg. Stein 1678, S. 290] (gest. 26.12.1686) [Totenreg. Stein S. 696] ∞ II (1688): Elisabetha Ziegler, geb. 1650) [Ehe in Stein S. 37, Taufe 1689, S. 334] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 27, S. 161, 427; und Bü 28, S. 522, 701 (†); sowie Bü 31, S. 778-780] 1644 (?) (od. 1645? so in ZH-Ord I) [nicht im Pfarrerbuch ZH]	rec. 1677 in Stein	stud. in Zürich [zh-Album 1662/167] ord. 1670 in Zürich [ZH-Ord I, S. 190] / 1677-1690 Stein am Rhein, Diak. / 1690-1722 Pfr. in Stein am Rhein, dazu ab 1693 Dekan in Stein (1707 war sein Sohn Johannes bei ihm Vikar, rec. 1707)	21. 10. 1722 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 798: „78 j., 52 ½ j. in Ministerio“]
Hurter, Joh. Caspar (von Schaffhausen) („Sohn des Leutnants Joh. Conrad Hurter“ [SchPr 08, S.79]) ∞ (16..): Anna Maria Stimmer, 1666-1744 (Heirat nicht in Schaffh.) [GR Hurter 26] [W 77] [T 330] [Sch 94] [Namenregister S. 294] [Mägis I]	06. 10. 1657 in Schaffhausen	ord. 1678 in SH (exam. 02.04. 1678 [SchPr 08, S.118])	s Stip. 1671-1673 u. 1674ff [SchPr, 08, S.79 bzw. 101], stud. in Zürich [zh-Album 1672/180] und 1677 in Hanau [Glosse in GR Hurter 26] / 1678-1683 Exp. / 1683-1687 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen I	23.07.1687 in Neunkirch im Amt („stirbt den 23ten Juli 1687“ [W 77, T 330, Sch 94 u. GR Hurter 26])
Kambli, Joh. Melchior (von Zürich) ∞ (14. 08. 1678): Anna Gessner (von Zürich) [Ehereg. Burg] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 27, S.81 («Hochzeitsgabe»)] 1646 (in Zürich?) [TG-1, 128] [nicht in ZH]	rec. 1678 Burg	stud. in Zürich [zh-Album 1664/168] ord. 1671 in Zürich [ZH-Ord I, S. 192] / 1671-1678 ... ? / 1678-1681 Burg b. Stein am Rhein	05.06.1681 in Stein am Rh. im Amt (Pfungstmontag)
Ziegler, Joh. Jakob (von Schaffhausen) (Sohn des Hptm Johannes Ziegler [GR Ziegler 19]) („zur oberen Tanne“ [W, Sch]) [GR Ziegler 19: „VDM, starb ledig“] [W 57] [Sch 66] [Mägis I]	27. 10. 1653 in Schaffhausen	ord. 1679 in SH (exam. 01.04. 1679 [SchPr 08, S.103])	stud. in ...? 1685-1687 Catech. in Schaffhausen I 1687 resign. („resig. wegen Leibs und Gemüts Schwachheit“ [W 57])	„starb jung“ (keine Daten in GR Ziegler 19) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Sigg, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Hans Jacob Sigg [GR Sigg 10; SchPr 08, S. 84] und der Margaretha Meyer [GR Meyer 20]) ∞ I (1675): Elisabetha Meyer ∞ II (1706): Barbara Maurer [GR Maurer 13] [GR Sigg 13] [Mägis I]</p>	<p>20. 02. 1653 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1679 in SH (exam. 01.07. 1679 [SchPr 08, S.105])</p>	<p>Stip. 1671 [SchPr 08, S. 84], stud. 1674ff. in Zürich [zh-Album 1674/182] / ?</p>	<p>.... ?</p>
<p>Wyss, Hans Heinrich (auch: Weiss) (schreibt sich auch: „Henricus Wyssius“) (von Zürich) Dr. theol.(1657) (Sohn des Wyss, Felix, VDM, rec. 1631; siehe dort Pfarrerdynastie) (Vater des Wyss, Heinrich [jun.], VDM, 1681-1742, [ZH 608,7 Weiss]) ∞ I: Esther Ulinger [Taufreg. Stein 1680, S. 299] ∞ II (1682) Regula Eberhart, [Ehereg. Burg 1682 und Taufreg. Burg 1682] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 27, S. 85, 110]</p>	<p>getauft 29. 07. 1634 in Stein am Rh [Taufreg. Stein S. 684] [ZH 608,6 Weiss]</p>	<p>rec. 1679 in Stein</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1657 in Zürich [ZH-Ord I, S. 177] / 1658-1660 Katechet in Zürich- Unterstrass / 1660-1661 Pfarrer an der deutschsprachigen Gemeinde in Genf / 1661-1679 Niederweningen ZH, Diakon / 1679-1690 Pfr. in Stein am Rhein, dazu ab 1687 Dekan in Stein</p>	<p>11. 06. 1690 „in Stein“ im Amt [Totenreg. Stein S. 700; ausser- dem nachträg. Notiz im Taufreg. Stein bei seiner Taufe 1634, S. 684: „obiit 11. Jun. 1690 zu Stein“] (im Matr.buch irrtüml. 1691)</p>
<p>Ott, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Ott, Beat Wilhelm, VDM, rec. 1654) ∞ I (1683): Anna Maria Seiler, 1655-1699, Witwe des Heinrich Peyer ∞ II (1700): Elisabeth Im Thurn, von Schaffhausen, 1661-1706 [GR Ott 17] [W 4, 5, 11, 19, 35, 38, 41, 100, 110] [T 252, 253, 255, 258, 263, 297, 308] [Sch 2, 4, 6, 11, 18, 36, 41, 136; fehlt in Sch 38 (3.Kl.)] [Namenregister S. 340] [Mägis I]</p>	<p>08. 01. 1657 in Schaffhausen („ist gebohren 1657, d. 8ten Jen.“ [W 4])</p>	<p>ord. 1680 in SH (exam. 10.02. 1680 [SchPr 08, S.106; idem L 1]) („Sum- ma cum laude“ [SchPr u. idem Namen- register S. 340])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1680/182] 1683-1688 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1683-1685 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1685-1686 (3.Kl.) [W 38], 1686-1688 (4.Kl.) [W 35, Sch 36], dazu: 1683-1685 +Buch 1685-1688 +Neuhausen / 1688-1693 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen [W 19, T 263] / 1693-1696 Schaffh.-St.Joh., Diacon / 1696-1706 Pfr. am Schaffh. Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bünteli/Bürgin 562]) / 1706-1713 Schaffh.-Münster und Triumvir / 1713-1724 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Decanus und Antistes (SchPr 14.03.1713, S.319 [Sign. Schule 1/9]: Eintrag: Pfr. Johannes Ott wird «anstelle des verstorbenen Decani und Antistitis Melchior Hurter zum Antistite und Pfarrer in den St.Johann vorgeschlagen», dann vom Rat gewählt, RP 170, 14.03.1713, S.652: «zu einem Antistite und Pfarrer im St.Johann einhellig... erwelt worden».) - (bei seinem Tod «Decanus und Antistes und Pfarrer im St.Johann» [SchPr 19.08.1724, S. 66])</p>	<p>18.08.1724 in Schaffhausen im Amt [idem Sch 2 und GR Ott 17] („mort. 1724, den 18ten Aug. aet. 67“ [W 4]) (dagegen in T 252: „mort. 1724, 19. Aug.“) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Huber, Leonhard (von Schaffhausen) (S.d.Diac.Rud. Huber, rec. 1651) ∞ (1685): Anna Margaretha Schalch, 1661-..</p> <p>[GR Huber 30] (Porträt Hubers von Joh. Georg Seiler, nach einem Oel- Bild von Daniel de Savoye, Museum Allerheiligen, Inv-Nr C 134) [W 11, 47, 57] [T 258] [Sch 11, 52, 66] [Namenregister S. 288] [Mägis I]</p>	<p>14. 11. 1659 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1680 in SH (exam. 09.11. 1680 [SchPr 08, S.107; idem L 1]) („sum- ma cum laude“)</p>	<p>stud., 1678 Stipendiat [Namenregister S. 288], stud. in ...? / 1680-1685 Exp. / 1685-1688 „Catechet an der Spithaler Kirchen“ [W 57] / 1688 -1690 Prof. Theol. in Schaffh. („Latein, Ethica et Eloquentia“ [W 47]) / 1690-1693 Schaffh.-St.Johann, Diacon</p>	<p>06.01.1693 in Schaffhausen im Amt (idem Sch 11 u. GR Huber 30) („mort. den 6ten Jen. 93“ [W 47 und T 258])</p>
<p>Oswald, Joh. Ludwig (von Schaffhausen) (Sohn des Georg Oswald, „zum Hagelstein“) (Bruder des Oswald, Joh. Jacob, VDM, rec. 1682) (Vater des Oswald, Joh. Georg, VDM, rec. 1714, und des Oswald, Joh. Caspar, VDM, rec. 1721) ∞ (1685): Esther Peyer, von Schaffhausen, 1665-1747 [GR Oswald 30] [W 77] [T 330] [Sch 94] [Namenregister S. 339] [Mägis I]</p>	<p>21. 09. 1657 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1681 in SH (exam. 20.12. 1681 [SchPr 08, S.135; idem L 1, sowie Namen- reg. S. 339)</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1677/187] 1687-1692 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen /</p>	<p>19.06.1692 in Neunkirch im Amt (idem Sch 94) („stirbt den 19ten Juni 1692“ [W 77, T 330])</p>
<p>Koller, Heinrich (schreibt sich auch: Koler) (von...) ∞ ...? (weder auf Burg noch in Stein ein Eintrag in Ehe- und Tauf-Reg.)</p>	<p>.... 1650 [TG-1, 128]</p>	<p>rec. Febr. 1682 Burg [Matr.- buch: irrtüml. 1681]</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1668/174] ord. 1677 in Zürich [ZH-Ord I, S. 200] / 1677-1682 ... ? (Exspektant?) / 1682-1686 Burg b. Stein am Rhein (Installation, „Inauguration“ 05. 11. 1682) [im Kirchenbuch ab Ende Febr. 1682 neue Schrift] („gest. Febr. 1686 durch Fall auf der Treppe“)</p>	<p>..Febr. 1686 in Stein am Rh. im Amt (kein Eintrag, weder im Kirchenbuch von Burg noch von Stein)</p>
<p>Grimm, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Pfr. Joh. Grimm, rec. 1643) ∞ (1689): Maria Barbara Syband (?), geb. 1668</p> <p>[GR Grimm 9] [W 35, 38, 41, 88, 110] [T 297, 335] [Sch 36, 38, 41, 94, 103, 136] [Mägis I]</p>	<p>22. 05. 1656 [GR Grimm 9] in Siblingen [Vater dort gest. Aug.1658] [Taufreg. Sibl. ab 1640, STASH]</p>	<p>ord. 1682 in SH (exam. 18.04. 1682 [SchPr 08, S.137; idem L 1])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1678/188] 1688-1699 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1688-1693 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1693-1694 (3.Kl.) [W 38, Sch 38], 1694-1699 (4.Kl.), [W 35, Sch 36], dazu: 1688-1699 Neuhausen +Frpr. III am Münster in Schaffhausen +Praec. d. lat. Schule / 1699-1710 Siblingen, auch für Gächlingen /</p>	<p>.. Mai 1710 (im Amt) (leitzte eigenhän- dige Einträge im Kirchenbuch Siblingen: Taufe 18.05., Bestattung 19.05. [SH-Ki-Bü 1-32/1, S.157,237] (Trippel dagegen: 26. April [T 335]; W 88 u Sch 103: «stirbt den 24ten Apr. 1710»; Matrikelbuch: «April 1710»)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Speissegger, Leonhard (von Schaffhausen) (Sohn des Stadtschreibers Johannes Speissegger [GR Speissegger 8]) ∞ (1683): Margaretha Koch, geb.1659,von Schaffh. [GR Speissegger 10] [W 15, 19, 38, 41, 110, 113, 116] [T 259, 263, 297, 299, 301] [Sch 14, 18, 38, 41, 136, 140, 144] [Namenregister S. 358] [Mägis I]</p>	<p>20.11.1659 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1682 in SH (exam. 05.09. 1682 [SchPr 08, S.138; idem L 1]) („bene“ [Namen- reg. S. 358])</p>	<p>1684-1686 Hemmental („Filiolist zu Hemmenthal“ [Namenregister S. 340] / 1686-1688 Frpr. am Münster und Pfr. für Herblingen + Praec. d. lat. Schule in Schaffh.,2.Kl. [W 41, Sch 41], 1688 Praec. (3.Kl. [W 38, Sch 38]) dazu: +1688 Neuhausen / 1688-1693 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen [W 19, T 263, Sch 18] / 1693-1727 Schaffhausen-Münster, Diacon</p>	<p>07.01.1727 in Schaffhausen im Amt („mort. den 7ten Jen. 1727“ [W 15, T 259, Sch 14 und GR Speissegger 10])</p>
<p>Hurter, Emanuel (von Schaffhausen) (Bruder des Hurter, Joh. Georg, rec. 1692) (Vater des Joh.Rudolf, VDM rec.1712, remov. 1717 wegen Separatismus) ∞ (1689): Verena Huber, 1672-1742 [GR Hurter 29] [W 38, 41, 69, 71, 100, 113] [T 299, 308, 340, 344] [Sch 38, 41, 81, 88, 121, 140] [Namenregister S. 294] [Meyer, Reden, S. 241ff.] [Mägis I]</p>	<p>14. 06. 1660 in Schaffhausen [ZH 361,2]</p>	<p>ord. 1682 in SH (exam. 05.09. 1682 [SchPr 08, S.138; idem L 1]) („bene“)</p>	<p>stud., Stipendiat 1681 [Namenregister S. 294] / 1682-1685 Exp. / 1685-1693 Frpr III am Münster in Schaffhausen, dazu: 1685-1688 Buch / 1688-1693 Herblingen + Praec. d. lat. Schule in Schaffhausen, d.h. 1688 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1688-1693 (3.Kl.) [W 38, Sch 38], 1693-1714 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1714-1731 Beringen</p>	<p>02.03.1731 in Beringen im Amt („stirbt den 2ten Martij 1731“ [W 71, Sch 88 und GR Hurter 29]; (dagegen in T 340:„2. Mai“)</p>
<p>Oswald, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Georg Oswald, „zum Hagelstein“) (Bruder des Oswald, Joh. Ludwig, VDM, rec. 1681) (nicht zu verwechseln mit dem Gleichnamigen rec. 1693) ∞ (1689): Susanne Veith, von Schaffh., 1669-1749 [GR Oswald 30] [W 25, 57, 71, 92] [T 295, 317, 339] [Sch 26, 66, 88, 108] [Namenregister S. 339] [Mägis I]</p>	<p>17. 07. 1659 in Schaffhausen [T 339]</p>	<p>ord. 1682 in SH (exam. 05.09. 1682 [SchPr 08, S.138; idem L 1])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1678/188] 1688-1690 „Catech.der Beisass.“ („Catechet an der Spithaler Kirchen“ [W 57]) 1690-1695 Pfr. in Beggingen / 1695-1704 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig / 1704-1714 Pfr. in Beringen</p>	<p>05. 04.1714 in Beringen im Amt („stirbt den 5ten April 1714“ [W 71, T 339, Sch 88, sowie GR Oswald 10])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Gelzer, Joh. Conrad (auch: Geltzer) (von Schaffhausen)</p> <p>∞ (1689): <i>Margaretha Kirchhofer, 1662-1747</i></p> <p>(Gelzer wurde bekannt im sog. <i>Büsingener Handel</i> [Konflikt um die Hohe Gerichtsbarkeit in Büsingen; siehe Schib S. 308-311] / Gelzer = altes Schaffhauser Fischer-geschlecht, urkundl. erstmals bezeugt 1288 [Hist. Lexikon der Schweiz, s.v. Gelzer])</p> <p>[GR Geltzer 11] [W 33, 35, 80, 90, 98, 107] [T 303, 313, 322, 327] [Sch 34, 36, 97, 106, 116, 133] [Namenregister S. 279] [Mägis I]</p>	<p>11. 08. 1661 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1684 in SH (exam. 15.04. 1684 [SchPr 08, S.158; idem L 1]) („bene“ [Namen -reg. S. 279]) (zur Probe- predigt siehe Lang 177)</p>	<p>stud. 1681 in Hanau [spätere Glosse in GR Gelzer 11] ... ? (Expectant) / 1690-1691 Provisor in Schleithem, (Pfarwahl wurde vom Bischof von Konstanz abgelehnt, „weil der Bischoff v.Konstanz wegen einiger in dem Schreiben unserer Gnädigen Herren an ihn unliebigen expressiones ihn nicht annehmen wollte“ [Matrikelbuch S. 226, idem in Sch 106], deshalb 1691-1694 Frpr. III am Münster Schaffhausen, dazu Praeceptor der IV. Kl. [W 35, Sch 36] u. Pfarrer zu Büsingen, auch für Buchthalen; (Glosse zu Büsingen: „renitente loci Dynasta“ d.h. unter dem Widerstand der Machthaber des Dorfes [W 35, Sch 36]) / 1694-1700 Conrect. / 1700-1714 Pfr. in Thayngen-Bzh. / 1714-1720 Wilchingen+Trasad.</p>	<p>15.08.1720 in Wilchingen im Amt (idem Sch 97 und GR Geltzer 11) („stirbt den 15ten August 1720“ [W 80 u. T 327]) [Totenreg. Wilch. ab 1650, STASH]</p>
<p>NB: 1685 Gründung des „Collegium humanitatis“, siehe Kantonsgeschichte des 19. u. 20. Jh., Bd. II, S. 1014f.). (Es bestand bis 1850)</p>				
<p>Meyer, Joh. Martin (von Schaffhausen) (Sohn des Spitalmeisters Joh. Martin Meyer [GR Meyer 28]) (Bruder des Arztes Joh. Jacob Meyer, der vom russischen Zar geadelt wurde [J.J.Pfund 1874, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,14]) (Vater des Meyer, Joh. Jacob, VDM, rec. 1732) (vgl. Lied Zinzendorfs auf den Tod v. Sam. Werenfels: „Meyer, der alte Herr Meyer dort, / der zu Schaffhausen bedient das Wort, /...“ [Wernle, I, 218]) ∞ I (1692): Rachel Abegg, geb. 1669 ∞ II (1710): Elisabeth Stokar von Neuforn, 1668-1752 [GR Meyer 37] [W 5, 7, 19, 23, 57, 84, 116] [T 253, 256, 263, 291, 301, 325, 352] [Sch 4, 6, 8, 23, 66, 101, 144] [Namenregister S. 321] [Mägis I]</p>	<p>27.02.1662 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1685 in SH 20.06. [M 4] [T 352] (exam. 13.01. 1685 [SchPr 08, S.154])</p>	<p>Stip. 1680 [SchPr 08, S. 129], stud. in Leyden [J.J.Pfund 1874, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,14] / 1686-1690 Hemmental / 1690-1692 Katechet am Spital in Schaffhausen / 1692 -1693 und 1696-1702 „Abendpred. am Münster“ / 1693 -1704 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster / 1704-1713 Hallau, auch für Oberhallau / (1713 erfolgte dann die Abtrennung Oberhallaus von „Unterrhallau“) 1713-1724 Schaffhausen-Spital (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1724-1742 Schaffhausen-Münster (siehe Wernle, Paul, Der Schweiz. Prot. im 18.Jh., Bd. I, S.218)</p>	<p>05. 08. 1742 in Schaffhausen im Amt („mort. 1742 den 5ten Augusti“ [W 5, T 253, sowie GR Meyer 37])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Deggeller, Tobias (jun.) (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Tobias Deggeller, und Bruder des Deggeller, Joh. Caspar, VDM, rec. 1685) ∞ (1689): Maria Groner, 1666-1744 [GR Deggeller 13] [W 73 (bis), 90] [T 322, 337] [Sch 106 (bis), 107] [Namenregister S. 261] [Mägis I]	25.02.1664 in Schaffhausen	ord. 1685 in SH (exam. 13.01. 1685 [SchPr 08, S.154])	Stip. ab 1688 [SchPr, idem Namenregister S. 261]; stud. in ...? / 1689-1691 Vikar in Löhningen-Guntmadingen / 1691-1702 Pfr. in Schleithem / 1702-1722 Pfr. in Löhningen-Guntmadingen	18. 04. 1722 in Löhningen im Amt (idem T 337, Sch 90) („stirbt den 18ten Aprill 1722“ [W 73])
Deggeller, Joh. Caspar (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Tobias Deggeller, und Bruder des Deggeller, Tobias, jun., VDM, rec. 1685) ∞ (1683): Margaretha Ott, 1662-1691 [GR Deggeller 12] [W 92] [T 317] [Sch 108] [Namenregister S. 261] [Mägis I]	21. 04. 1661 in Schaffhausen	ord. 1685 in SH (exam. 05.05. 1685 [SchPr 08, S.157])	1686-1688 Pfr. zu Leimen in der Pfalz, (südlich von Heidelberg) / 1688-1690 Pfr. in Beggingen („liegt in der Kirch begraben“ [so in der Begginger Pfarrerliste, Gem.Archiv Schleith., idem W 92, T 317, Sch 108])	17. 02. 1690 in Beggingen im Amt („stirbt den 17ten Febr. 1690. Ligt in der Kirchen be- graben“ [W 92; idem GR Deggeller 12])
NB: 1685 (18. Nov.) Gründung der Eglise française Schaffhouse, mit und für Hugenottische Flüchtlinge, die nach der Aufhebung des Edikts von Nante und der anschliessenden Verfolgung der Protestanten in Frankreich sich in Schaffhausen aufhielten und zu einem kleinen Teil hier sesshaft wurden. Schaffhausen beherbergte kurzfristig „16'000 Flüchtlinge zwischen 1685 und 1691“ (Uzler, Rudolf, Schaffhausen und die französischen Glaubensflüchtlinge, [Diss.] Schaffhausen 1940)				
Blanc, Théophile Le (franz. Flüchtling aus den Cevennen) (Etudes historique, 1935, Archiv der Kantonalkirche 7.33.6.1) Lit. (Uzler, Rudolf, Schaffhausen und die französischen Glaubensflüchtlinge, [Diss.] Schaffhausen 1940) (Douady S. 33) [W 54] [T 293] [Sch 62] ? in Frankreich	rec. 1685 Egl.fr. SH (exam. 17.12. 1685 [SchPr 08, S.158])	stud. in Frankreich / ord. 21. 08. 1685 in Genf als: „ministre langedocien“ / „pasteur huguenot réfugié“ 1685-1694 („viel Jahr lang“ [Sch 62]) Pfarrer für die hugenottischen Flüchtlinge in Schaffhausen [SchPr 08, S.158, idem: Schib, Geschichte der Stadt und Landschaft Schaffhausen, S. 296]; ils „...était assermentés (vereidigt), engagés par l'Etat et incorporés par le Ministerium de Schaffhouse“) / 1694 resig. und Wegzug mit seiner Familie nach Berlin [Sch 62-63]) ?

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>Sigalon, Marc</i> (franz. Flüchtling aus Nîmes) (lit. siehe oben bei Th.Le Blanc) [W 54] [T 293] [Sch 62] ? in Frankreich	rec. 1685 Egl.fr. SH (exam. 17.12. 1685 [SchPr 08, S.158])	Examiniert und ordiniert in Genève am 21. 08. 1685 als: „ministre languedocien“ / „pasteur huguenot réfugié“; nochmals examiniert und in den schaffhausischen Dienst aufgenommen am 17. 12. 1685 [SchPr 08, S. 158] / 1685-1686 Pfarrer für die hugenottischen Flüchtlinge in Schaffhausen (wie oben Th. Blanc) / resig. 1686 / Wegzug mit seiner Familie nach Berlin/Brandenburg (D) („weil nun diese beiden Herren [sc. Blanc und Sigalon) einen grossen Unwillen gegeneinander zeigten, hat der letztere (sc. Sigalon) des folgenden Jahres (1686) [sich] anderswohin begeben.“ [W 54, Sch 62]) ?
(Olimpies, Daudé d') (franz. Flüchtling) (Weder im Archiv der Eglise fr. noch auf deren Pfarrerlisten erwähnt, nur in der Publikation: „Le refuge huguenot en Suisse“ / „Die Hugenotten in der Schweiz“, Begleitwerk zur Gedenksausstellung 1985 des Musée historique de l'Ancien-Evêché Lausanne, [Lausanne 1985, S. 83])	(.... ?) in Frankreich [in keinem Pfarrerbuch der deutschsprachigen Schweiz erwähnt]	?	„pasteur huguenot réfugié“ (wie oben Th. Blanc) ??? (In den Protokollen des Scholarchenrates Schaffhausen nicht erwähnt, vermutlich nur kurze Zeit Asylant in Schaffhausen?) ?
<i>Petit, Etienne</i> (de St Thome de Gard [b. Nîmes] „en Camargue“ (?)) ? in Frankreich [in keinem Pfarrerbuch der deutschsprachigen Schweiz erwähnt]	rec. 1685 SH	Wurde in Schaffhausen nur examiniert (am 28.01.1686, mit der Qualifikation „mit grösstem Lob“ [SchPr 08, S. 162]) und als pasteur anerkannt, hatte aber hier kein Amt – ist wohl nach Deutschland weitergereist ?
<i>Salve, Pierre</i> (de Vergères près de Nîmes) ? in Frankreich [in keinem Pfarrerbuch der deutschsprachigen Schweiz erwähnt]	rec. 1685 SH	Wurde in Schaffhausen nur examiniert (hat das 1. Examen am 28.01.1686 nicht bestanden [SchPr 08, S. 162], bestand dann das Examen am 11.03.1686 mit genügend [SchPr 08, S. 165]) ; als pasteur anerkannt, hatte aber hier kein Amt – ist wohl nach Deutschland weitergereist ?
<i>Bonnet, Jean</i> (de Mizoën, Oisans, zwischen Grenoble und Turin in der Dauphiné, heute Dép. «Rhône-Alpes») ? in Frankreich	rec. 1686 SH	Wurde in Schaffhausen nur examiniert (am 11.03.1686 [SchPr 1/08]) und in das Predigtamt aufgenommen, hatte aber hier kein Amt – ist mit 71 hugenottischen Flüchtlingen nach Bayern weitergereist...	
NB: Wegen des Rückgangs der allgemeinen Flüchtlingszahlen, der Aufenthalter und der sesshaft gewordenen Reformierten französischer Zunge wurde die pastoralen Dienste ab 1687 einem einzigen pasteur übertragen, ab 1732bis 1866 jeweils einem Schaffhauser Pfarrer, der in der Romandie fliessend Französisch gelernt hatte und in Schaffhausen als „franz. Prediger“ und meist auch als Französischlehrer an höheren Schulen eingesetzt wurde. Siehe oben S. 3 bei Anm. 4.				

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Schweizer, Johann <u>Rudolf</u> (Hans Rudolf) (von Zürich) (Sohn des Prof. theol. Hans Kaspar Schweizer in Zürich und Bruder des Prof. Heinrich Schweizer in Heidelberg [TG-1,128] [ZH 526,28]) ∞ Susanna Schmid [war Taufpatin, gem.Taufreg. Burg 26.01.1696 und 10. 04. 1698, hier bezeichnet mit „PfarrerIn“]</p>	<p>... 1656 (?) (oder 1655? so in ZH-Ord I) geb. in Zürich</p> <p>[TG-1, 128] [ZH 526,28]</p>	<p>rec. 1686 Burg</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1670/177] ord. 1676 in Zürich [ZH-Ord I, S. 199] Nach Studienabschluss „reiste er mit 13 Schweizern durch Frankreich“ [TG-1] / 1680-1682 Hilfslehrer bei seinem Vater, für Hebräisch-unterricht / 1682-1685 „Sprachlehrer und französischer Prediger in Zürich“ [TG-1 / 1685-1686 Hofmeister und Inspektor der Hofpagen beim Kurfürsten in der Pfalz, kehrte über Holland in die Schweiz zurück / 1686-1700 Pfr. auf Burg b. Stein am Rhein, dazu 1695-1700 Dekan des Steiner Kapitels. (In seine Amtszeit fällt der Vertrag mit Einsiedeln betr. Begräbnisrecht der Eschenzer Evangelischen auf dem Friedhof Burg 1690)</p>	<p>... Juni 1700 auf Burg bei Stein am Rhein im Amt [kein Eintrag in den Totenregistern weder in Stein noch auf Burg / letzter eigenhändiger Eintrag im Kirchenbuch von Burg: 31. 05. 1700; erster Eintrag von anderer Hand 06.08.1700]</p>
<p>Roman, Pierre (Peter) (Hugenottischer Flüchtling aus der Dauphiné [aus „Dye“, heute: Die]) ∞ Carré Margaretha von Sedan, gest. 25.08.1687 [Sedan, heute im Dep. Ardenne in Nordfrankreich] [Totenreg. Stein 25. 08.1687, S. 697: „Roman Peter Predigers aus Frankreich Hausfrau“] (9 Kinder; 4 in Stein am Rhein [im Taufreg. Stein 22.12.1687, S. 718, Taufe eines Kindes des Ehepaars Geilean Fréau und Devette Susanne Roman; wohl einer Tochter Peter Romans?]) [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 27, S. 300, 345, 396, 549, 564(†)] [Rippmann Ernst, in: Gesch. der Stadt Stein, S. 184]</p>	<p>... (?) (1645?) in Dyé / France [heute: Die = Stadt an der Drôme, Nebenfluss der Rhône, im Dep. Drôme, im mittleren Rhonetal] (NB: In Die in der Dauphinée war eine theol. Ausbildungsstätte, an welcher z.B. 1641 die beiden Schaffhauser Studenten Joh. Caspar Hurter [rec. 1646] und Joh. Adam Wüscher [rec. 1653] studierten [Lang, Stip.wesen S. 50] [Roman ist in keinem Pfarrerbuch der deutschsprachigen Schweiz erwähnt]</p>	<p>rec. 1686 Egl.fr. Stein</p>	<p>Bis 1685 Pfr. in der Dauphiné/France (in Gorp [Totenreg. Stein, ebenso Winz a.a.O.] / Asylant in Zürich / 1686 vom Zürcher Rat nach Stein am Rhein beordert zur Betreuung der hier weilenden „exulierenden Franzosen und Piemontesern“ [Totenreg. Stein u. Winz a.a.O.] 1686-ca. 1690 Pfr. für die französischsprachigen Flüchtlinge in Stein am Rhein (Cultes im Haus „Kanzlei“, heute: Obergass 8 [Winz a.a.O.: „Sie verrichteten ihre Gotsdienst in der Canzlej im Saal“, Eintrag 1699, retrospektiv mit Erwähnung des 1694 verstorbenen Pfr. Roman]), dazu Lehrer für Französisch für Steiner Knaben [Winz a.a.O.: „...informierte Knaben in französischer Sprach“, S. 345]. Pasteur Roman wohnte ausweislich des Ratsprotokolls RP 13, 225 e in der alten Canzlei, so wenigstens zu Beginn. In der Ratssitzung vom 6. Dezember 1685 heisst es: „Dato erkannt worden: dem vertribnen frantzösischen Herren Pfarrer, den Boden in der alten Canzlei, in zu wohnen, wo der Saal ist, und alda sein Glegenheit zu haben, biß daß Zeith [?] ein bessers finden wirt. Im übrigen selben sampt Frau und Kinden, mit Bethopt und Hausrath, wie auch waß sij sonst an Gelt und Proviandt werden von Nöthen haben und hiermit verhilfflich zu sein. Andren Exulanten auch beijzuspringen wie man finden wirt nothwendig zu sein.“ [mitget. von Stadtarchivar Roman Sigg, 14.12.2015] Pierre Roman erkrankte nach dem Tod seiner Gattin und ist in Stein verblieben, unterstützt vom Rat von Zürich mit jährlich 50 Gulden und dazu mit Gaben von Privatpersonen.</p>	<p>11. 11. 1694 in Stein a.Rhein [„febricitatus und tandem phytiscus“, über 3 Jahre lang „an Fieber erkrankt und zuletzt ausgezehrt“] [Totenreg. Stein 1694, S. 718, ausführlicher Eintrag; ebenso in der Chronik von Winz, a.a.O. S. 564 und 549]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ammann, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) (NB: nicht zu verwechseln mit Joh. Heinr. Ammann, rec. 1708) ∞ (1690): Maria Salomea Stockar von Neuforn</p> <p>(Stifter der reich geschnitzten Kanzel in der Kirche von Buchthalen)</p> <p>[GR Ammann 21] [W 12, 19, 61, 67, 100, 107] [T 258, 303, 305, 308, 348, 352] [Sch 11, 18, 73, 79, 122, 133] [Namenregister S. 244] [Mägis I]</p>	<p>19. 03. 1663 in Schaffhausen</p> <p>[TG-1, 124] [ZH 178,4]</p>	<p>ord. 1687 in SH [T 352] (exam. 31.08. 1687 [SchPr 08, S.167], idem L 1])</p>	<p>Stip. 1681 [Namenregister S. 244] und 1684 [SchPr 08, S. 151] / stud. in? 1686-1688 Exp. / 1688-1691 Buch / 1691 -1696 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1696 -1706 Fr.pr. "Sechseprediger" am Münster in Schaffhausen [fehlt jedoch in T 263], dazu: 1702-1706 + Büsingen und Buchthalen (sein Wappen ist im Innern der Kanzel in Buchthalen gemalt). 29.11.1705 Einweihung der Kirche Buchthalen [Bünteli, Kurt, Büsinger Bergkirche 2015, in SBG 88/2015, S.84] 1706 Schaffh.-St.Johann, Diac. / 1706-1737 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.41] 1737 resign.</p>	<p>27. 03. 1738 in Schaffhausen [so in Sch 73 und GR Ammann 21] („stirbt 1738 d. 28ten Martij“ [W 61]) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>
<p>Frey, Johannes (von Schaffhausen) (S.d.Diakons Joh. Jac. Frey, rec. 1655; und Vater des Frey, Joh. Jacob, VDM, rec. 1726, und des Frey, Joh. Conrad, VDM, rec. 1719) ∞ I (1692): Ursula Seiler, 1666- .. ∞ II (1714): Dorothea Burgauer (Witwe des Jakob Harder), 1671- ..</p> <p>[GR Frey 11] [W 29, 35, 38, 47, 77 116] [T 270, 301, 303, 330, 352] [Sch 31, 36, 38, 51, 94, 144] [Namenregister S. 278] [Mägis I]</p>	<p>Jan. 1666 (14. od. 18.?) [W 29: „Nat. den 14ten Jan. 1666“; dagegen GR Frey 11: „18.01.1666“])</p> <p>(get. evtl. in Beringen?) (Ist 18. evtl. das Taufdatum?)</p>	<p>ord. 1687 in SH [T 352] (exam. 06.12. 1687 [SchPr 08, S.169], idem L 1])</p>	<p>Stip. 1680 [Namenregister S. 278] und 1684 [SchPr 08, S. 153] / stud in...? 1687-1690 Exp. / 1690-1692 Hemmental, dazu 1690-1692 Prof. ling. hebr. an der Lateinschule [W 43] / 1692-1694 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen, dazu 1690-1692 „Prof. ling. Hebr.“ [W 4] an der Lateinschule in Schaffhausen / 1694-1702 Frpr III am Münster Schaffhausen, dazu: Büsingen, auch für Buchthalen, + Praec. d. lat. Schule in Schaffhausen, d.h.: 1694-1699 (3.Kl.) [W 38, Sch 38], 1699-1702 (4.Kl.), [W 35, Sch 36], + Prof. hebr. / 1702-1726 Rector, und „Prof. Ling. Hebr.“ an der Lateinschule [W 29]</p>	<p>05.11.1726 in Schaffhausen („mort. den 5ten Nov. 1726“ [W 88, T 270; idem GR Frey 11])</p>
<p>Clauzel, (Waldenser-Flüchtling aus dem Piemont) (Douady S. 36) [W 55] [T 293] [Sch 62 („Clohsell“)]</p>	<p>...</p>	<p>rec. 1687 Egl.fr.</p>	<p>Asylant, „ledigen Standes“ [W 54, Sch 62], 1687 aufgenommen ins Haus des Schaffhauser Bürgermeisters Neukomm / 1687-1700 Pfr. an der Eglise française Schaffhausen</p>	<p>... 1700 in Schaffhausen im Amt [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>

NB: Am 29. 04. 1689 erliess der Scholarchenrat neue Bestimmungen für die Besetzung der Pfarrstellen:
„Memoriale, Wie bei Bestellung der Pfarrdienste aller Unordnung abzuhelpfen Sey“ [SchPr 08, S. 182-186]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Kirchhofer, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Glasers Heinrich Kirchhofer) ∞ I (1690): Maria Barbara Peyer, 1665- 17.. (evtl.1704?) ∞ II (1707): Susanna Peyer, verw. Ziegler, 1655-1743 (Witwe des Ziegler, Joh. Conrad, VDM, rec. 1676, gest. 1694) [GR Kirchhofer 6] [W 33, 38, 41, 47, 100, 113, 122] [T 299, 308, 352] [Sch 34, 38, 41, 52, 122, 140] [Namenregister S. 309] [Mägis I]</p>	<p>24. 05. 1664 [W 33] in Schaffhausen (dagegen in GR Kirchhofer 2 u. 6: „29. Maj“ [=evtl. Taufdatum?] idem im Taufreg. der Stadt)</p>	<p>ord. 1690 in SH [T 352] (exam. 24.04. [L 1])</p>	<p>Stip. ab 1684 [Namenregister S. 309; siehe auch SchPr 08, S. 153 u. 171], stud. 1689 in Hanau [GR Kirchhofer 6] [nicht in zh-Album] / 1690 Exp. / 1690-1693 Prof.Theol., dazu ab 1691 Buch und 1691-1693 Frpr. am Münster / 1693-1699 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1693-1698 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1698-1699 (3.Kl.) [W 38, Sch 38], dazu: 1693-1700 Frpr. am Münster und Pfr. für Herblingen / 1700-1721 Conrect., „war auch zugleich Prof. Theol. et Ethices, et Candidatorum Examinator“ [Sch 34]</p>	<p>10.03.1721 in Schaffhausen (idem Sch 34 und GR Kirchhofer 6) („mort. d. 10ten Martij 1721“ [W 33 u. 47])</p>
<p>Ott, Joh. Baptist (von Zürich) ∞ Dorothea Wolf, [Taufreg. Stein 1690, S. 340]</p>	<p>11. 11. 1661 (in Zürich ?)</p> <p>[ZH 461,1]</p>	<p>rec. 1690</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1674/183] ord. 1681 in Zürich [ZH-Ord I, S. 206] / 1681-1684 in Genf / 1684-1690 Stadtbibliothekar in Zürich („besuchte als solcher die Frankfurter Buchmesse“) / 1685-1690 Katechet in Zürich-Enge / 1690-1691 Stein am Rhein, Diacon / 1691-1706 Pfr. in Zollikon ZH und dazu erneut Stadtbibliothekar in Zürich, dazu ab 1702 auch Prof. der hebr. Sprache am Carolinum in Zürich / 1706-1715 Leutpriester am Grossmünster und Seelsorger an den Gefangenen im Wellenberg / 1715-1742 zweiter Archidiakon am Grossmünster, führte ab 1731 die Amtsgeschäfte für den erkrankten Antistes Nüschele</p>	<p>03. 10. 1742 in Zürich</p>
<p>Heiz, Hans Caspar („Heitz“ [W 105]) (von Zürich) („Tigurinus“ [Sch 128]) ∞ ...? [W 105] [T 311] [Sch 128] [nicht in Mägis I]</p>	<p>... ? (um 1648?)</p> <p>[GL Nr.125, S.50] [nicht im Zürcher Pfarrerbuch v. Dejung]</p>	<p>rec. 1690 in SH</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1665/119] ord. 1673 in Zürich [ZH-Ord I, S. 194] / 1676-1677 Vikar in Horgen ZH / 1677-1679 Vikar am Spital Zürich / 1679-1689 Pfr. in Kerenzen GL (von der Zürcher Obrigkeit geschickt und von der Gemeinde Kerenzen einhellig berufen und gewählt [GL Nr. 125, S. 13 und 50]) / 1690-1720 Pfr. zu Dörflingen (wohnte „zu Diessenhofen“)</p>	<p>29.12.1720 in Diessenhofen (im Amt als Pfarrer von Dörflingen) („stirbt d. 29ten Xbr. 1720“ [W 105])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Stokar, Joh. Caspar (sen.) (von Schaffhausen) (Sohn des Stokar, Johannes, VDM, rec. 1660) (Vater des Stokar von Neunforn, Joh. Caspar, jun., VDM, rec. 1733, und des Stokar, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1739) ∞ (1695): Barbara geb. Stokar, 1677-1715 [GR Stokar 29] [W 19, 35, 38, 57, 107; fehlt in W 100 und T 318 (Buch)] [T 265, 267, 291, 304, 352] [Sch 18, 36, 38, 66, 122, 134] [Namenregister S. 357, nur Exam. erwähnt] [Mägis I]</p>	<p>26. 12. 1665 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1691 in SH [T 352] (exam. 22.09. 1691 [SchPr 08, S.205], idem L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1686/205] und 1687 in Hanau [Glosse in GR Stokar 29] / 1691-1692 Exp. 1692-1700 Catech. im Spital in Schaffhausen / 1700-1706 Praec. d. lat. Schule, d.h.: 1700-1702 (3.Kl.) [W 38, Sch 38], 1702-1706 (4.Kl.), [W 35, Sch 36], dazu: 1700-1702 Buch [Sch 122] 1706-1721 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen, dazu 1708-1721 Pfr. zu Büsingen, auch für Buchthalen</p>	<p>25. 01. 1721 in Schaffhausen im Amt („stirbt den 25ten Jan. 1721“ [W 107, T 267], idem in Kirchenbuch von Buchthalen- Bülingen von 1794ff. und in der Abschrift 1874 von Emanuel Huber [STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,15]) (In W 20 u. Sch 18 irrtümlich: 21.02., im Matr.buch und bei Mägis: 21.01.1721)</p>
<p>Huber, Joh. Jakob (von Schaffhausen) (Sohn des Huber, Rudolph, VDM, rec. 1651) (Vater des Huber, Tobias, VDM, rec. 1727) ∞ 1697): Margaretha Wägerich, von Bernau, 1677-1742 [GR Huber 31] [W 67, 88, 116, hier mit falschem Namen] [T 301,335, 348, 352] [Sch 79, 94, 103, 144] [Namenregister S. 291] [Mägis I]</p>	<p>28. 01. 1669 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 355,7]</p>	<p>ord. 1691 in SH [T 352] (exam. 04.11. 1691 [SchPr 08, S.209], [L 2 hat irrtüml. 04.12.]</p>	<p>Stip.1685 [SchPr 08, S. 154] sowie 1687 [08, S. 170, idem Namenregister S. 291] / 1691-1692 Exp. / 1692-1696 Hemmental / 1696-1710 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1710-1722 Siblingen, auch für Gächlingen / (NB: Bei Wepfer in W 116 irrtümlich „Hurter“ statt „Huber“; aber Schoop schrieb den Fehler nicht ab, sondern gab in Sch 144 den richtigen Namen wieder: „Huber“)</p>	<p>03. Aug. 1722 [T 335, idem GR Huber 31] in Siblingen im Amt [Totenreg. Sibl. ab 1647, STASH]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ammann, Johannes (Joh. Heinrich) (von Schaffhausen) (Vater des Ammann, Joh. Konrad, VDM, rec. 1735)</p> <p>∞ (1693): Anna Maria Ziegler, 1668-1746</p> <p>[GR Ammann 24] [W 5, 7, 12, 20, 35, 39, 41, 47, 77, 100, 107, 113] [T 253, 256, 258, 265, 267, 299, 304, 308, 330, 352] [Sch 2, 4, 6, 12, 19, 36, 38, 41, 53, 94, 122, 134, 140] [Namenregister S. 244] [Mägis I]</p>	<p>20. 11. 1670 in Schaffhausen [so in RG Ammann 24] („nat. 1669“ [W 7])</p>	<p>ord. 1691 in SH [T 352] (exam. 08.12. 1691 [SchPr 08, S.210], idem L 2]) („summa cum laude“ [Lang 167, idem Namenreg. S. 244])</p>	<p>Stip. ab 1687 [SchPr 08, S. 170, 198, 213] stud. in Zürich [zh-Album 1688/208] / 1691-1694 Exp. (Stip. SchPr 08, S.241), dazu war er 1692-1694 Prof.hebr. („Prof. linguae Graecae“ [W 47 u. T 258] am Collegium humanitatis in Schaffhausen / 1694-1699 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1699-1717 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1699-1702 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1702-1706 (3.Kl.) [W 39, Sch 38], 1706-1717 (4.Kl.) [W 35, Sch 36]; dazu: 1699-1700 Buch und 1700-1702 Herblingen, 1702-1717 SH-Münster, Abendprediger und 1709 -1730 Prof. graec. / 1717-1724 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster, dazu 1721-1724 +Büsingen, auch für Buchthalen / 1724-1739 Schaffh.-St. Johann, Diac. / 1739 -1750 Pfr. Schaffh.-Spital (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1742 Wahl ans Schaffh. Münster, „blieb aber am Spit.“ (also bis 1750; idem in T 253, hier mit dem Zusatz des Zeitgenossen: „mit bitt wegen hohen Alters und schwacher Stimme“)</p>	<p>31.01.1750 in Schaffhausen im Amt („starb den 31. Jen. 1750“ [W 5, idem GR Ammann 24, sowie Mägis I] ([dagegen: „mort. 1750, 30. Jan.“ [T 256] und: „† 1750,19.Jan.“ [Sch 4]) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]</p>
<p>Gessner, Salomon (von Zürich) [Frage: ledig? In Stein weder im Ehe- noch im Taufreg.]</p>	<p>.... 1657 (in Zürich?) [nicht in ZH, Dejung]</p>	<p>rec. 1691 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1674/182] ord. 1681 in Zürich [ZH-Ord I, S. 206] / 1691-1693 Stein am Rhein, Diacon</p>	<p>17. 04. 1693 in Stein am Rhein, im Amt [Totenreg. Stein S. 715 mit Notiz: „36 J. Ministerii 12, Diaconat 2 J“]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Georg (von Schaffhausen) (Sohn des Dr. med. Emanuel Hurter, 1629-1680 [GR Hurter 18]) (Bruder d. Emanuel Hurter, VDM, rec. 1682) (Vater des Hurter, Joh. Heinrich, VDM, re. 1723) (Begründer der allerersten Schulungsmöglichkeit für Nicht-Bürger (Beisassen) in Schaffhausen) ∞ (1694): Verena Ammann, 1671-1755, von Schaffh.</p> <p>Lit. (Steinemann, Ernst, in Schaffh. Beiträge zur Geschichte, Bd 19 [1942] S. 187ff.)</p> <p>[GR Hurter 32] [W 25, 92, 100] [T 295, 308, 317, 352] [Sch 26, 108, 122] (Schib S. 372) [Namenregister S. 295] [Mägis I]</p> <p>[Meyer, Reden, S. 241ff.]</p>	<p>25. 02. 1670 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1692 in SH [T 352] (exam. 23.08. 1692 [SchPr 08, S.215], idem L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1689/212] und 1691-1692 in Hanau [GR Hurter 32] / 1693-1695 Exp. (Stip. SchPr 08, S.241), 1693-1695 Frpr. III am Münster, dazu Pfr. für Buch, wohnt in Schaffhausen / 1695-1704 Beggingen / 1704-1717 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig, gründete 1708 „ausserhalb der Stadt auf der Steig eine Beisassenschule“ [shgesch III 1470; vgl. Schib S. 372] / 1717 „des Pietismi wegen abgesetzt“ („Pietismi halben“ [GR Hurter 32], idem T 295, sowie auch W 25 u. Sch 26: „eadem causa qua Salomon Peyer [sc. rec. 1695] munere remotus 16. Martij 1717“) – (ausführliche Glosse hierzu in W 20 und Sch 19) (abgesetzt zusammen mit mit seinem Freund Salomon Peyer [rec. 1795] und dessen zukünftigen Schwiegersohn Joh. Rudolf Hurter [rec. 1712], sowie mit Mattheus Jezler, Joh. Caspar Deggeller und Joh. Conrad Ziegler [langwieriges Verfahren, siehe SchPr Bd. 10 S. 62-151 und S. 182-188]; am 13.01.1717 reichten die sechs „Inspirates“ beim Scholarchenrat eine gemeinsame „Declaration“ ein [SchPr 10, S. 123-129]) (vgl. auch unter Salomon Peyer, seinem Freund, rec. 1695)</p>	<p>28.05.1721 in Schaffhausen („mort. 1721, den 28ten Maj“ [W 25, Sch 26])</p>
<p>Meister, Johannes (von Zürich) („Tigur.“) ∞ Anna Burkhart, von Zürich [Taufreg. Stein: als Mutter: S. 360, 382, 389; als Patin 1694: S. 354] [ZH 424f. Söhne]</p>	<p>.... 1657 (in Zürich?)</p>	<p>rec. 1693 Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1674/183] ord. 1685 in Zürich [ZH-Ord I, S. 211] / 1693-1715 Stein am Rhein, Diacon (2 Söhne, beide in Stein am Rhein geboren, wurden Pfarrer, beide ord. in Zürich: 1) Johannes, 1698-1746 [ZH 425,9], 2) Joh. Heinrich, 1700-1781 [ZH 424,4])</p>	<p>07. 05. 1715 in Stein am Rhein, im Amt [nach langer Krankheit; Totenreg. Stein S. 777, ohne Altersangabe]</p>
<p>Oswald, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Amtmanns Joh. Jacob Oswald [GR Oswald 25]) (nicht zu verwechseln mit dem Gleichnamigen rec. 1682) ∞ (1695): Sabina geb. Oswald, [GR Oswald 24], geb. 1667 [GR Oswald 33] [T 352] [nicht in Sch, M] [Namenregister S. 338, nur Exam. erwähnt] [Mägis I]</p>	<p>14. 06. 1668 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1693 in SH [T 352] (exam. 07.11. 1692 [SchPr 08, S.230, idem L 2])</p>	<p>Stip. ab 1687 [SchPr 08, S.170, 198, 213], stud. in Zürich [zh-Album 1689/211] 1693-1695 Exp. (Stip. SchPr 08, S.241), 1696 „wegen Ehebruchs-Verdacht suspend.“ („1697 begnadigt“ [GR Oswald 33])</p>	<p>.... ? [Daten fehlen in GR Oswald 33]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Jacob (von Schaffhausen) („Dec. filius“ [W 7], „Decani Melchiori Fil. Natus 1672“ [Sch 6]) (S. d. Antistes Melch. Hurter, rec. 1667) ∞ I (1695): Dorothea Oswald, 1671-1711 ∞ II (1712): Maria Ziegler, 1682-1713 ∞ III (1714): Ursula Im Thurn, 1677-1719 ∞ IV (1724): Juditha Peyer im Hof, 1672-1760 [GR Hurter 36] [W 7, 12, 39, 41, 110; fehlt in W 100 (Hemmental)] [T 256, 258, 297, 308, 352] [Sch 6, 12, 38, 41, 122 (Hemm.), 136] [M 6, 12, 122, 137] [Namenregister S. 295] [Mägis I]</p>	<p>29. 09. 1672 [Sch 6] [nicht in Schaffhausen] (evtl. in Merishausen?, sein Vater war ab 1671 Pfr. dort [Taufregister Merishausen jedoch erst ab 1727])</p>	<p>ord. 1693 in SH [T 352] (exam. 21.11. 1693 [SchPr 08, S. 232; idem L 2]) („summa cum laude“ bzw. „bene“)</p>	<p>Stip. ab 1687 [SchPr 08, S.170, 198, 213], stud. in Zürich [zh-Album 1690/212] 1693-1695 Exp. (Stip. SchPr 08, S.241) / 1695-1699 Buch / 1699-1706 Neuhausen +Fr.pr. III am Münster in Schaffhausen, dazu 1702-1706 +Praec. d. lat. Schule (2.Kl. [W 41, Sch 41]) in Schaffhausen; 1706 zum Praeceptor 3.Kl. nominiert, aber „hat nicht angetreten, wurde Helfer im St. Johann d. 22. Martij 1706“ [W 39, Sch 38]) / 1706-1724 Schaffh.-St.Joh., Diac., („Er konnte bey seinem Abschied rühmen, 5333 Kinder in das Taufbuch eingetragen zu haben wehrendem seinem Diaconat“ [W 12; und wörtlich gleich in T 258] / 1724-1739 Schaffh.-Spital (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /</p>	<p>09. 07. 1739 in Schaffhausen im Amt (idem W 7, T 256, Sch 6, sowie auch GR Hurter 36)</p>
<p>Hurter, Joh. Caspar (von Schaffhausen) („vom Jeltantz“, [Namenregister S. 295]) (nicht zu verwechseln mit dem Gleichnamigen rec. 1698) ∞ (1699): Helena Stockar von Neunforn, 1680-.. [GR Hurter 39] [W 77,90, 116] [T 301, 320, 322, 330, 352] [Sch 94, 106, 144] [Namenregister S. 295] [Mägis I]</p>	<p>09. 02. 1671 [GR Hurter 39] in Schaffhausen („natus 1670“, gemäss Toten- register 1745)</p>	<p>ord. 1694 in SH [T 352] (exam. 01.05. 1694 [SchPr 08, S. 238; idem L 2]) („satis“)</p>	<p>Stip. ab 1687 [SchPr 08, S.170, 198, 213], stud. in Zürich [zh-Album 1690/212] 1694-1698 Exp. (Stip. SchPr 08, S.241) / 1696-1699 Hemmental / 1699-1708 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1708-1745 Schleithem („pastor vigilantissimus“ [Totenreg. 1745])</p>	<p>29. 07. 1745 in Schleithem im Amt (Alter: „75. J. u. 7 Mte.“) („starb d. 29ten July nachts um 10 Uhr“ [W 90]; Trippel 322 und GR Hurter 39 sowie Mägis haben dagegen: „30. July“)</p>
<p>Peyer, Joël Heinrich (von Schaffhausen) ∞ I (1704): Dorothea Ziegler, 1664-1729, vom „Wilden Mann“ ∞ II (1730): Elisabetha Peyer, „zur Kerze“ [GR Peyer 22 und 51] [W 55, 92, 98] [T 293, 313, 317, 352] [Sch 64, 108, 117] [M 64, 108, 116] [Mägis I]</p>	<p>.... 1674 [Taufe nicht in Schaffh.] [Jahrzahl 1674 in Nachtrag 1957 in GR Peyer 51; genaueres Datum fehlt in GR Peyer 22 und 51]</p>	<p>ord. 1695 in SH (exam. 28.05. 1695 [SchPr 08, S. 246; idem L 2]) (1732 rec. in d Egl.fr. [T 352])</p>	<p>Stip. ab 1690 [SchPr 08, S. 198], stud. ? [nicht in zh-Album] 1695-1704 Exp. (Stip. SchPr 08, S.241), dabei: „mehrere Jahre deutscher Prediger zu Genf“ („gewesener deutscher Prediger in Genève“ [W 92]) / 1704-1714 Beggingen / 1714-1732 Thayngen-Bzh. / 1732-1748 „französ. Pred. in Schaffhausen“ (Eglise française) („wird Pfr. der französischen Gemein in der Spithaler Kirch“ [Sch 117])</p>	<p>04.03. 1748 in Schaffhausen im Amt („starb den 4ten Martij. 1748“ [W 55, T 293, idem GR Peyer 51]) (Im Matr.buch des Pfarrkonvents sowie bei Mägis: 03. 03. 1748) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Huber, Bernhardin (von Schaffhausen) (Sohn des Huber, Rudolph, VDM, rec. 1651) ∞ (1702): Verena Wüscher, 1675-1753 (od.1755?) [GR Huber 32] [W 39, 41, 114; fehlt in W 100 (Buch)] [T 308, 299, 352] [Sch 38, 41, 122, 140] [Namenregister S. 291] [Mägis I]</p>	<p>18. 09. 1673 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1695 in SH [T 352] (exam. 28.05. 1695 [SchPr 08, S. 246; idem L 2])</p>	<p>1695-1702 Exp., dazu: 1702-1706 Buch und 1706-1716 Herblingen, sowie 1706-1716 Praec. d. lat. Schule in Schaffhausen, nämlich: 1706 (2.Kl.) [W 41, Sch 41], 1706-1716 (3.Kl.) [W 39, Sch 38]</p>	<p>05.08.1716 im Amt („stirbt den 5ten August 1716“ [W 39, 114, sowie T 299, Sch 140 u. GR Huber 32])</p>
<p>Peyer, Salomon (von Schaffhausen) (Sohn des Salomon Peyer, „im Goldstein“ [GR Peyer 31]) (Schwiegervater des Hurter, Joh. Rudolf, rec. 1712) ∞ I (1697): Dorothea Oswald, von Schaffh., 1673-1711 ∞ II (1711): Anna Maria Ammann, 1663-1725, Witwe des Melchior Hurter Lit. (Steinemann, Ernst, in Schaffh. Beiträge zur Geschichte, Bd 19 [1942] S. 187ff.) [GR Peyer 50] [W 20, 90, 116] [T 265, 301, 322, 352] [Sch 19, 106, 144] [Mägis I] [Meyer, Reden, S. 241ff.]</p>	<p>11.04.1672 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1695 in SH [T 352] (exam. 03.12. 1695 [SchPr 08, S. 247; idem L 2])</p>	<p>1696-99 Exp. (Stip. SchPr 08, S.241), / 1699-1702 Hemmental / 1703-1708 Schleithem / 1708-1717 Fr.pr. („Sechseprediger“) am Münster in Schaffhausen, / 1717 „wegen Verbindung mit den Inspirierten entsetzt, wanderte später nach Hessen-Homburg aus“ („Pietismi halber abgesetzt“ [T 265]; als „Pietist“ [Sch 106 und 144] (ausführliche Glosse hierzu in W 20 und Sch 19) (abgesetzt zusammen mit seinem zukünftigen Schwiegersohn Joh. Rudolf Hurter [rec. 1712], mit seinem Freund Joh. Georg Hurter [rec.1692], sowie mit Mattheus Jezler, Joh. Caspar Deggeller und Joh. Conrad Ziegler [langwieriges Verfahren, siehe SchPr Bd. 10 S. 62-151 und S. 182-188]; am 13.01.1717 reichten die sechs „Inspirates“ beim Scholarchenrat eine gemeinsame „Declaration“ ein [SchPr 10, S. 123-129]) (vgl. auch unter Joh. Georg Hurter, seinem Freund, rec. 1692) (Weitere umfangreiche Untersuchungen des Scholarchenrates des „Separatismi“ wegen auch in späteren Jahren, z.B. betr. „Privatversammlungen“ „im Goldstein“, [siehe SchPr 12, S. 83-106 und S. 109ff.])</p>	<p>08.05.1749 (in Deutschland) [idem GR Peyer 50]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Peyer, Joh. Caspar (von Schaffhausen) (Sohn des Peyer, Martin, VDM, rec. 1661)</p> <p>∞ I (1697): Verena Pfister, 1666-1702 (Tochter des Balthasar Pfister, VDM, rec. 1653)</p> <p>∞ II (1703): Judith geb. Peyer, („aus der Laternen“ [Sch 122])</p> <p>∞ III (1708): Barbara Spleiss, 1678-1745, aus der „blauen Illgen“ [GR Peyer 51] [W 94, 100, 113] [T 299, 308, 319, 352] [Sch 112, 122, 140] [Mägis I]</p>	<p>16. 05. 1672 [T 319, GR Peyer 51] in Lohn</p> <p>[Gafner, S. 258]</p>	<p>ord. 1695 in SH [T 352] (exam. 03.12. 1695 [SchPr 08, S. 247; idem L 2])</p>	<p>Stip. ab 1692 [SchPr 08, S. 213], 1693 [SchPr 08 232]; stud. in Zürich [zh-Album 1691/214] / 1696-1703 Exp., dazu: 1700-1703 Praec. d.lat.Schule in Schaffhausen, dazu 1700-1702 Buch und 1702-1703 Herblingen, (zu Buch: in Sch 122 und M 122 steht irrtümlich der Name „Joh. Caspar Stockar“ (statt „Peyer“)/ 1703-1719 Merishausen-Bargen (1703 Amtseinssetzung „und zugleich ehlich copuliert mit Jgfr. Juditha Peyerin aus der Laternen“)</p>	<p>25. 09. 1719 in Merishausen im Amt (idem W 94 u. Sch 122) (in Merishausen, gest. „an Ruhr“) [Totenreg. Merish. erst ab 1750, STASH]</p>
<p>Spleiss, Joh. Conrad (von Schaffhausen) ∞ (1717): Gertrud Ziegler, 1693-1770</p> <p>[GR Spleiss 32] [W 84, 116] [T 301, 325, 352] [Sch 101, 144] [Mägis I]</p>	<p>01. 04. 1675 in Schaffhausen</p> <p>[T 325]</p>	<p>ord. 1696 in SH [T 352] (exam. 14.07. 1696 [SchPr 08, S. 252; idem L 2])</p>	<p>Stip. 1693ff [SchPr 08, S. 232], stud. in Zürich [zh-Album 1693/218] und 1694 in Hanau [GR Spleiss 32] 1696-1702 Exp. (Stip. SchPr 08, S.241) / 1702-1713 Hemmental / 1713-1737 Hallau</p>	<p>23.11.1737 in Hallau im Amt (idem T 325, P 101 und GR Spleiss 32)</p>
<p>Altorfer, Joh. Conrad (Hans Konrad) (sen.) (von Schaffhausen) (Vater des Altorfer, Joh. Conrad, jun., VDM, rec. 1722)</p> <p>∞ (1696): Anna Margaretha Frey [GR Altorfer 13] [W 63, 80] [T 327, 346, 352] [Sch 75, 97] [Mägis I]</p>	<p>26. 04. 1671 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 177]</p>	<p>ord. 1696 in SH [T 352] (exam. 14.07. 1696 [SchPr 08, S. 252; idem L 2])</p>	<p>Stip. 1693ff [SchPr 08, S. 231], 1696-99 Exp. / 1699-1711 Illnau ZH / 1711-1714 Wilchingen+Trasad.</p>	<p>23.05.1714 in Wilchingen im Amt (idem Sch 97) („stirbt den 23ten Maj. 1714“ [W 88, T 327])</p>
<p>Hoffmann, Joh. Jacob (auch: Hans Jakob) (von Schaffhausen) (Sohn des Hoffmann, Melchior, VDM, rec. 1666)</p> <p>∞ I (1696): Magdalena Altorfer, 1662-1698</p> <p>∞ I (1698): Anna Catharina Ott, geb. 1673 [GR Hoffmann 7] [W 67] [T 348, 352] [Sch 79] [Mägis I]</p>	<p>17. 12. 1674 [GR Hoffm. 7] [T 348: 1674]</p> <p>[AR-1, 35 u. 124; AR-2, 30 u. 138] [ZH 346,4]</p>	<p>ord. 1696 in SH [T 352] (exam. 01.12. 1699 [SchPr 08, S. 256; idem L 2])</p>	<p>stud. 1690ff in Heidelberg [SchPr 08, S. 215], 1695 in Hanau (schlechtes Prüfungsergebnis 1696: „Melius respondisset, uxorem nisi duxisset“ [er hätte besser geantwortet, hätte er nicht geheiratet; Glosse im Scholarchenprotokoll 01.12.1696, gemäss Lang 168]) 1697-1702 Herisau AR, Diac. / 1702-1710 Pfr. in Heiden AR / 1710-1713 Dägerlen ZH</p>	<p>01. Okt.1713 („mort. 1713, 1. 8br.“ [T 348; idem GR Hoffm. 7]) in Dägerlen ZH im Amt („stirbt 1713“ [W 67]) (Grab in Dägerlen)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) („Decani filius“ [W 20], d.h. Sohn des Hurter, Melchior, VDM, rec. 1667) (Vater des Hurter, Melchior, VDM, rec. 1722, und des Hurter, Joh. Jacob, VDM, rec. 1735)</p> <p>∞ I (1697): Maria Salomea Peyer, 1672-1717 ∞ II (1720): Sabina von Waldkirch, 1672-1751 (Heirat: 23. 09. 1720 in Neuhausen)</p> <p>[GR Hurter 38] [W 29, 33, 35, 39, 41, 48, 57, 110, 113] [T 271, 297, 299, 352] [Sch 31, 34, 36, 39, 41, 54, 66, 136-137, 140] [Mägis I]</p>	<p>05.10.1673 (evtl. in Merishausen?, wo sein Vater 1671-1691 Pfr. war)</p>	<p>ord. 1697 in SH [T 352] (exam. 02.03. 1697 [SchPr 08, S. 258; idem L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1693/218] und 1694 in Hanau [GR Hurter 38] / 1697-1703 Exp. / 1703-1721 Praec. d. lat. Schule in Schaffhausen, nämlich: 1703-1706 (2.Kl.) [W 41, Sch 41]; 1706 designiert zum „Catecheten an der Spithaler Kirchen“, aber im gleichen Jahr „in die 2te Class u. nach Neuhausen berufen, hat also die Catechisation nicht angetreten“ [W 74], demnach: 1706-1716 Praec. (2.Kl.) [W 41, Sch 41] 1716-1717 (3.Kl.) [W 39, Sch 39], 1717-1721 (4.Kl.) [W 35, Sch 36], dazu 1703-1706 Herblingen und 1706-1721 Frpr. III am Münster und Pfr. für Neuhausen („unter diesem Pfr. wurde die neue Kirch daselbst erbauet“ [1720] [W 110], ebenso in T 297: „unter diesem wurde die neue Kirchen zu bauen angefangen und auf verena-Tag 1720 [sc. 1. Sept.] von ihm eingeweyhet“, +Glosse von anderer Hand: „sein Text war Genes. 28 V. 17, gehalten d. Iten 7ber“ [d.h. 01. 09. 1720])/ 1721-1726 Conrector / 1726-1745 Rector und Prof. ling. Graec. et ling. hebr. [W 29, 48, Sch 31, 54]</p>	<p>23.03.1745 in Schaffhausen („starb 1745 d. 23ten Martij“ [W 29, idem GR Hurter 38])</p> <p>(Sch 31 und T 271 haben dagegen: 22. März) (Datum?) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>Hurter, Joh. Caspar (von Schaffhausen) (Sohn des Hurter Melchior, VDM, rec. 1672) (Verf. von: „Buch vom Reyet“, „Historische Beschreibung der Kirche und Pfarre zu Lohn“ [1715, mit Nachträgen bis 1729]; mit Liste der Pfarrer von Lohn bis 1711 [S.10-11] und Listen von Pfarrern verschiedener Schaffhauser Gemeinden [STASH, Sign. Gemeinden, Lohn, B 2]) (nicht zu verwechseln mit dem Gleichnamigen rec. 1694) ∞ (1703): Verena Kupp, 1677-1757 [GR Hurter 42] [STASH Sign. Gemeinden, Lohn B 2] [W 96, 100-101] [T 308, 352] [Sch 114, 122] [Mägis I]</p>	<p>03. 09. 1676 (in Neunkirch [Taufregister Neunkirch SH-Ki-Bü 1-23/1, S. 195])</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 274]</p>	<p>ord. 1698 in SH [T 352] (exam. 29.03. 1698 [SchPr 08, S. 259; vgl. L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1693/219, idem Lang, 44] 1698-1706 Expectant / 1706-1711 Frpr III am Münster und Pfr. für Buch, (Hurter war Initiant des Pfarrhausbaues in Buch: „Unter disem ist das Pfarrhaus daselbst aus Obrigkeitl. mittlen und vielen Beysteuren guthätiger Hertenzen aus dem Trauben im Markt erbauet, aber erst nach seiner abänderung nach Lohn von dem successore bewohnt worden“ [W 100-101, Sch 122; mit dem „successor“ ist Joh. Ludwig Burgauer gemeint, rec. 1702]) 1711-1732 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen /</p>	<p>08. 09. 1732 in Lohn im Amt (idem W 96 und Sch 114 u. GR Hurter 42) [Totenreg. Lohn ab 1712, STASH Kirchenbücher 1-19/2]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Schalch, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Schalch, Joh. Georg, VDM, rec. 1660) ∞ I (1707): Barbara Peyer, geb. 1675, gest. 1723 in Löhningen [SH-Ki-Bü 1-20/1, S.314] ∞ II (1724 in Löhningen): Maria Peyer, 1678-1753 [Ehe SH-Ki-Bü 1-20/1, S.259] [GR Schalch 62] [W 36, 57, 73, 86, 111] [T 291, 297, 323, 337, 352] [Sch 36, 66, 90, 102, 137] [Mägis I]</p>	<p>30. 11. 1673 in Beringen</p>	<p>ord. 1698 in SH [T 352] (exam. 29.03. 1698 [SchPr 08, S. 259; vgl. L 2])</p>	<p>Stip. 1694 [SchPr 08, S. 236f.]; stud. ab 1693 in Zürich [SchPr 08, S. 237, idem zh-Album 1693/219, idem Lang, 44] und 1695 in Hanau [Glosse in GR Schalch 62] / 1698-1707 Exp. (Stip. [SchPr 08, S. 241]) 1706-1713 Schaffh.-Spital, Katechet der Beisassen / 1713-1721 Oberhallau („erster Pfarrer in Oberhallau“ / 1721-1722 Frpr. II am Münster und dazu Pfr. für Neuhausen + Praec. d. lat. Schule in Schaffhausen (4.Kl. [W 36, Sch 36]) / 1722-1745 Löhningen-Guntmad.</p>	<p>04.06.1745 in Löhningen im Amt [idem T 337, Sch 60 sowie GR Schalch 62]</p>
<p>Rauschenbach, Joh. Georg (von Schaffhausen) ∞ (1704): Maria Baumann [GR Rauschenbach 15] [W 47, 69, 77] [T 330, 344, 353] [Sch 53, 81, 94] [Mägis I]</p>	<p>17. 01. 1675 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 477]</p>	<p>ord. 1699 in SH [T 353] (exam. 14.03. 1699 [SchPr 08, S. 261; vgl. L 2])</p>	<p>Stip. 1694 [SchPr 08, S. 236f.]; stud. 1694 in Basel [SchPr 08, S. 237; idem Lang, 44] / (Examen 1699, zur Probepredigt: Lang 177) 1699-1708 Exp. (Stip. bis 1708 [SchPr 08, S. 241]), dazu nebenamtlich: 1702-1708 „Prof. ling. Grc.“ [W 47] am Collegium humanitatis / 1708-1714 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1714-1730 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen)</p>	<p>20.03.1730 [idem W 69, T 344, Sch 81 und GR Rauschenb. 15] in Andelfingen im Amt („Schlagenfall auf der Kanzel“)</p>
<p>Joos, Joh. Caspar (auch: „Joss“ [Taufreg. Schleithem, Eintrag durch seinen Vater]) (von Schaffhausen) (Sohn des Joos [Joss], Samuel, VDM, rec. 1664) ∞ (1704): Barbara Ziegler, 1678-1745 [GR Joos 7] [T 353] [Mägis I]</p>	<p>24. 05. 1675 in Schleithem [Taufreg. Schleithem, mitg. von Gem.archivar Willi Bächtold, 10.09.2014] (in GR Joos 7 nur die falsche Jahrzahl 1673)</p>	<p>ord. 1699 in SH [T 353] (exam. 14.03. 1699 [SchPr 08, S. 261; L 2])</p>	<p>Stip. 1695 [SchPr 08, S. 245] / blieb Exp. / „wurde geisteskrank und starb im Spital“ („Ist von dem Verstand gekommen und ohn ein Pfrund in dem Spittal gestorben [T 353]; „mentis deliquum passus...“ [GR Joos 7])</p>	<p>.... ? in Schaffhausen</p>
<p>Wüscher, Joh. Caspar (auch: Wischer) (von Schaffhausen) (Sohn des Lehrers an der „Teutschen Schul“ Joh. Wüscher [GR Wüscher 7]) (Vater des Wüscher, Joh. Conrad, VDM, rec. 1737) ∞ I (...): Sophia Elisabetha de Clermont, von Köln ∞ II (1711): Dorothea Seiller, von Schaffhausen, 1685-1752 [GR Wüscher 17] [W 63, 75] [T 333, 346, 353] [Sch 76, 92] [Mägis I]</p>	<p>29. 05. 1673 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 638]</p>	<p>ord. 1699 in SH [T 353] (exam. 18.04. 1699 [SchPr 08, S. 265; idem L 2])</p>	<p>Stip. 1695 [SchPr 08, S. 245] / 1699-1711 Exp. / 1711-1722 Illnau ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1722-1754 Neunkirch</p>	<p>04.12.1754 in Neunkirch im Amt (idem Sch 92) (dagegen: „mortuus 5. Xbr 1754“ [W 75; idem T 333], bzw. „3. Dec.“ [GR Wüscher 17]) (Datum?)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Hurter, Johannes, VDM, rec. 1671) ∞ (1701): Juditha Peyer im Hof, 1672-.. [GR Hurter 38] [W 47] [T 353] [Sch 53] [Mägis I]</p>	<p>08. 09. 1675 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1699 in SH [T 353] (exam. 18.04. 1699 [SchPr 08, S. 265; idem L 2])</p>	<p>Stip. 1695 [SchPr 08, S. 245] / stud. in Zürich [zh-Album 1695/222] 1699-1709 Exp. in Schaffhausen / 1708-1709 „Prof. Linguae Gaecae“ [W, Sch] am Collegium humanitatis „starb jung“</p>	<p>21. 12. 1708 in Schaffhausen [GR Hurter 38] (Matr.buch irrtümlich 1709, ebenso W 47: „obiit 1709“)</p>
<p>Bousanquet, Henri (von Nîmes [W 54, P 63]) lic. phil. (1676, Genève) et lic. théol. (1682, Genève) ∞ I: Suzanne Casalait ∞ II (1722): Margaretha von Ziegler, 1680-1745; (war danach in 2.Ehe verh. mit Ammann, Hans, Goldarbeiter [GR Ammann 29]) [W 54] [T 293] [Sch 63]</p>	<p>... 1654 (in Lasalle [Gard, F]) [vgl auch: Douady S. 38]</p>	<p>rec. 1700 Egl.fr. [SchPr 09,S.2]</p>	<p>stud. ? [nicht in zh-Album] ord. ...? (1682? Genf?)[nicht in ZH-Ord I] (1685 in Zürcher Ministerium aufgenommen) 1685-1694 Französischlehrer in Zürich sowie Hilfspfarrer und Katechet an der Eglise française Zürich / 1694-1719 Praec. für Französisch am Coll. humanitatis Schaffhausen [W 54], dazu 1700-1719 Pfr. an der Eglise française Schaffhausen («zur Pfrund verordnet, was in den Ratsprotokollen begriffen» [SchProt 23.04.1700, 09, S.2]; gleichzeitig ist 1700 vom Scholarchenrat für die Eglise française ein Consistoire, „ein consistorium bestellt worden“ [SchPr 09, S.2]</p>	<p>.. April 1719 in Schaffhausen im Amt („stirbt im April 1719“ [W 55 und Sch 63]; „mort. 1719“ [T 293]) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>v. Schänis, August Christoph (Christoph) (schreibt sich: von Schennis, und von Schännis) (von Zürich) (Vater des von Schännis, Joh. Caspar, geb. 1701, rec. prov. 1720 [ZH 495,2]) ∞ (1700): Dorothea Bosshart [Taufreg. Burg 17. 07. 1701, idem 1702, 1704, 1705]</p>	<p>18.02.1662 (in Zürich?) [TG-1, 129]</p>	<p>rec. 1700 Burg</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1680/192] ord. 1688 in Zürich [ZH-Ord I, S. 216] / Exspektant [zh-Expekt. 1689] 1691-1693 Vikar in Niederweningen ZH / 1693-1700 Vikar in Salmsach TG / 1700-1733 Pfarrer auf Burg b. Stein am Rhein; (in seiner Amtszeit sorgte Zürich dafür, dass Vor der Brugg inkl. die Kirche Burg 1712 „aus militärischen Gründen“ vom Thurgau zu Stein am Rhein kam [Meyer S. 101]). (Er „hat seit 1718 Vikare, darunter vor allem sein Sohn Hans Caspar“, siehe Wernle, Schweiz.Protestantismus im 18. Jh., Bd. I. S. 220 / Der Sohn Caspar war 1720-1733 hier Vikar, dann ab 1736 Pfr. in Weiningen ZH [TG-1])</p>	<p>19. 08.1733 auf Burg in Stein am Rh. im Amt [Totenreg.Burg] [im Matrikel- buch irrtümlich: 21.08.] [=evtl. Datum des Begräbnisses?]</p>
<p>Hurter, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Hurter, Melchior, rec. 1672) blieb unverheiratet [GR Hurter 23, b.Vater] [T 353] [fehlt in W 82 u. Sch 99] [Mägis I]</p>	<p>04. 04. 1680 in Buchberg</p>	<p>ord. 1702 in SH [T 353] (exam. 15.8 1702 [SchPr 09,S.11 idem L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1698/228] 1702-1709 Exp., dabei auch: „Vikar seines Vaters in Buchberg“ / 1709 „wegen des Pietismus suspend. [siehe Akten 1709 des Scholarchenrates, SchPr 09, S. 86-126] u. 1711 völlig ausgeschlossen“ („ † ledig VDM im Spital verrückt“ [GR Hurter 23] („...durch Fasten sein Leib so stark abgemattet und geschwächt, so dass er im Spital gestorben“ [T 353]</p>	<p>07.06.1712 in Schaffhausen</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Burgauer, Joh. Ludwig (von Schaffhausen) (Sohn v. Martin Burgauer, Wundarzt; Grossvater von Burgauer, Benedict, VDM, rec. 1794) ∞ (1705): Elisabeth Pfister, ca.1688 (?) - 1747 [GR Burgauer 7] [W 94, 101] [T 308, 320, 353] [Sch 112, 122] [Mägis I]	29. 06. 1676 [GR Burgauer 7] in Schaffhausen [Gafner, S. 258]	ord. 1702 in SH [T 353] (exam. 15.8 1702 [SchPr 09,S.11 idem L 2])	1702-1711 Exp. / 1711-1719 Pfr. in Buch, d.h. 1711-1713 Frpr. III am Münster in Schaffhausen und nebenamtlich Pfr. für Buch (von Schaffhausen aus); mit der Schaffung der eigenständigen Pfarrstelle Buch und dem Bau des Pfarrhauses ist er 1714-1719 der erste Pfr., der in Buch wohnhaft ist; offizielle Amtseinsetzung am 04.02.1714 [SchPr 09, S. 381-388; vgl. Sch 122] / 1719-1727 Merishausen-Bargen	12.10.1727 in Merishausen im Amt („stirbt den 12ten 8ber 1727“ [W 94, T 320; idem GR Burgauer 7])
Köchlin, Eberhard [I] (auch: Koechlin, Koch) (von Schaffhausen) (Sohn des Bürgermeisters Johannes Köchlin, 1652- 1710 [GR Köchlin 8; vgl. Porträt im Museum Aller- heiligen, Inv.-Nr A 1099]; idem.: „Consulis filius“ [Sch 2]); (Matr.buch.: „fil. consulis“) (Vater d. Köchlin, Eberhard [II], VDM, rec. 1741) ∞ (1703): Anna Maria Schalch, 1684-1762 [GR Köchlin 10] [W 4, 5, 7, 19, 107] [T 252, 253, 256, 265, 267, 304, 353] [Sch 2, 4, 6, 18, 133] [Hist.Lex.d.Schw. IV 520, Nr.2] [Mägis I]	16.12.1680 in Schaffhausen (idem GR Köchlin 10, und Mägis) („nat. 1680“ [W 4])	ord. 1702 in SH [T 353] (exam. 04.12. 1702 [SchPr 09,S.15 idem L 2]) (Details zum Examen s. Lang 155 und 178)	stud. philos. 1697 et theol. in Zürich [zh-Album 1697/227] / 1702-1704 Exp. (Stip. [SchPr 08, S. 241]) 1704 -1708 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen, dazu ab 1706 bis 1708 Pfr. für Büsingen, auch für Buchthalen / 1708-1713 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrund- haus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1713-1724 Schaffh.-Münster / 1724-1749 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Decanus und Antistes (SchPr 19.08.1724, S.66 [Sign. Schule 1/11]:	24.11.1749 in Schaffhausen im Amt (idem T 252, 265, 267, sowie Sch 2 und GR Köchlin 10) („starb den 24ten 9br 1749 abends um 7 Uhr“ [W 4])
Seiz, Johannes [in GR nicht erwähnt] [T 353] [Mägis I] 1676? (in Schaffhausen?)	ord. 1703 in SH [T 353]	(exam. 30.01. 1703 [SchPr vom 30.01.1703, Bd. 09, S. 18; L 2 gibt fälschlicherweise den 15.08. an]) 1703-1712 Exp. / („starb jung“) 1712 [Totenreg. Stadt erst ab 1750]
Ott, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des „Färbers auf der Steig“ Hans Ott [GR Ott 21]) ∞ (1707): Anna Kirchhofer, 1685-1738 [GR Ott 25] [W 82; fehlt in W 77 (Cat.)] [T 291, 341, 353] [Sch 66, 99] [Mägis I]	24.02. 1678 in Schaffhausen [T 341: 1678]	ord. 1703 in SH [T 353] (exam. 24.04. 1703 [SchPr 09,S.23 idem L 2])	stud. in Zürich [zh-Album 1698/228] 1703-17 13 Expectant (Stip. 1703 [SchPr 09, S. 26]) / 1713-1714 Catechet am Spital [T 291, Sch 66] / 1714-1745 Buchberg-Rüdl.	17. 02.1745 in Buchberg im Amt [idem T 341, Sch 99 und GR Ott 25] („in seinem 65. Jahr“ [Notiz aus dem Totenregister Buchberg])

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oswald, Joh. Ludw. (von Schaffhausen) (Sohn des J. Conrad Oswald, „im Schlösslin zu Fischerhäusern“ [GR Oswald 38]) (Vater des Oswald, Joh. Conrad, VDM, rec. 1741) ∞ (1714): Cleophea Im Thurn, geb. 1678, von Schaffhausen [GR Oswald 38] [W 67] [T 348, 353] [Sch 79] [Mägis I]</p>	<p>07. 07. 1678 in Schaffhausen [ZH 461,5]</p>	<p>ord. 1703 in SH [T 353] (exam. 15.05. 1703 [SchPr 09,S.25 idem L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1699/232] 1703-1713 Exspectant (Stip. 1703 [SchPr 09, S. 26]) / 1713-1720 Dägerlen ZH</p>	<p>13.05.1720 in Dägerlen ZH im Amt (idem W 67, T 348, u. Sch 79])</p>
<p>Forrer, Joh. Thomas (auch: Fohrer [L 2], Forer) (von Schaffhausen) (Sohn des Forrer, Joh. Rudolf, VDM, rec. 1674) ∞ (1705): Dorothea Stokar [GR Forer 13] [W 39, 42, 57, 114] [T 291, 299, 353] [Sch 39, 42, 67, 140] [Mägis I]</p>	<p>27. 01. 1678 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1703 in SH [T 353] (exam. 26.06. 1703 [SchPr 09, S.25b; idem L 2])</p>	<p>1703-16 Exp. (Stip. 1703 [SchPr 09, S. 26]) / 1714-1716 Catech. am Spital [T 291] (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1716-1717 Pfr. in Herblingen + Praec.d.lat. Schule in Schaffh., d.h.: 1716-1717 Praec. (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1717 (3.Kl.) [W 39, Sch 39] </p>	<p>29.04.1717 in Schaffhausen im Amt (idem Sch 140) („stirbt den 29ten April 1717“ [W 114, T 299])</p>
<p>Leu, Joh. Conrad (sen) (auch „Leiw“ [W 26, 116 u. T 295], Löw [L 2, GR]) (von Schaffhausen) (die Familie stammte aus Hemmental, ab 1667 war schon sein Vater Joh. Conrad Leu Bürger der Stadt Schaffhausen) (Vater des Leu, Joh. Conrad (jun.), VDM, rec. 1737) ∞ I (1710): Susanna Oswald, 1690-1730 ∞ II (1730): Ursula Peyer, 1682- .. [GR Löw 3] [W 25, 116] [T 295, 301, 353] [Sch 26, 144] [Mägis I]</p>	<p>04. 01. 1680 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1703 in SH [T 353] (exam. 26.06. 1703 [SchPr 09, S.25b; idem L 2])</p>	<p>1703-13 Exp. (Stip. 1703 [SchPr 09, S. 26]) / 1713-1717 Hemmental / 1717-1748 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig</p>	<p>03.02.1748 in Schaffhausen im Amt (idem Sch 26 und GR Löw 3) („starb 1748, den 3ten Febr.vormit. um 8 Uhr“ [W 25, T 295])</p>
<p>Vogel, Joh. Jacob (sen.) (auch: Vögele) (von Schaffhausen) (Sohn des Grossraths und Vogtrichters Hs. Jacob Vogel [GR Vogel 12]) (Vater des Vogel, Joh. Jacob, jun., VDM, rec. 1731) ∞ (1704): Anna Maria Bucher, von Schaffhausen, 1679-1742 [GR Vogel 20] [W 92] [T 318, 353] [Sch 108] [Mägis I]</p>	<p>18. 12. 1679 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1703 in SH [T 353] (exam. 07.08. 1703 [SchPr 09, S.26b; idem L 2])</p>	<p>1703-1714 Exp. / 1714-1725 Beggingen / 1725 „entsetzt wegen Ehebr.“ (idem T 318; „abdicatur 1725“ [W 92]) („abdicabatur“ [Sch 108, sowie Begginger Pfarrerliste, im Gemeindearchiv Schleitheim])</p>	<p>08. 07. 1745 in Schaffhausen</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Jezler, Matthäus (von Schaffhausen) (Sohn des Jezler Stephan, VDM, rec. 1647 („Pietist“ [GR Jetzeller 9]) ∞ (1708): Dorothea von Waldkirch, 1687-1770</p> <p>Lit. (Steinemann, Ernst, in Schaffh. Beiträge zur Geschichte, Bd 19 [1942] S. 187ff.)</p> <p>[GR Jetzeller 9] [W 57] [T 291, 353] [Sch 67] [Mägis I] [Meyer, Reden, S. 241ff.]</p>	<p>.... 1680 in Neunkirch? (Datum fehlt in GR Jetzeller 6 und 9)</p>	<p>ord. 1703 in SH [T 353] (exam. 14.09. 1703 [SchPr 09, S.26; idem L 2])</p>	<p>1703-1716 Exp. / 1716-1717 „Catech. der Beisassen“ am Spital / 1717 „als Separatist ausgeschlossen, gab Privatlektionen“ [idem Mägis I] („abdicatus den 16ten Maij 1717“ [W 57]; „abdicatus ob pietismum“ [Sch 67]) (ausführliche Glosse hierzu in W 20 und Sch 19) – (abgesetzt zusammen mit Joh. Georg Hurter [rec. 1792], mit Salomon Peyer [rec. 1795] und dessen zukünftigen Schwiegersohn Joh. Rudolf Hurter [rec. 1712], sowie mit Joh. Caspar Deggeller [rec. 1709] und Joh. Conrad Ziegler [langwieriges Verfahren, siehe SchPr Bd. 10 S. 62-151 und S. 182-188]; am 13.01.1717 reichten die sechs „Inspirates“ beim Scholarchenrat eine gemeinsame „Declaration“ ein [SchPr 10, S. 123-129])</p>	<p>21. 01. 1764 in Schaffhausen</p>
<p>Stokar, Daniel (von Schaffhausen) (Sohn des Maximilian Stockar [GR Stockar 24]) (Vater des Stockar, Hans Jacob, VDM, rec. 1732) ∞ (1707): Elisabetha Zimmerli, von Hallau, gest. 1748 [GR Stockar 31] [W 77, 86] [T 323, 330, 353] [Sch 95, 102] [Mägis I]</p>	<p>11. 02. 1678 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1703 in SH [T 353] (exam. 27.11. 1703 [SchPr 09, S.27b; idem L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1700/235] 1703-1714 Exp. (Stip. 1714 [SchPr 09, S. 398]) / 1714-1721 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1721-1741 Oberhallau</p>	<p>04.11.1741 in Oberhallau im Amt („stirbt den 4. 9br. 1741“ [W 77, 86, T 323, sowie in GR Stockar 31])</p>
<p>NB: zu den Examina bzw. den Examenspredigten („Probepredigten“ 8 Tage nach Bestehen der theol. Schlussprüfung): Ab 1704 erlaubt der Scholarchenrat nicht mehr, dass es „in der Willkür der examinati“ liege, den Predigttext zu wählen, sondern dass dieser von den Schulherren „vorgeschrieben und zu dessen Ausarbeitung allein die von alters gewohnten acht Tag vergönnt werden“ [SchPr vom 27.11.1703, SchPr Bd. 9, S. 27b]. Nach positiver Qualifikation durch die „Schulherren“ beschlossen diese die Aufnahme des Kandidaten „ins Ministerium“. Er erhielt damit die Wahlfähigkeit, die in der Regel auch von ausserkantonalen Behörden anerkannt wurde (im folgenden: Prpr u.rec.)</p>				
<p>Ulmer, Joh. Conrad (auch: von Ulm [SchPr 09, S. 32; idem W 101]) (von Schaffhausen) (Sohn des Ulmer, Johannes, VDM, rec. 1659) ∞ (1691): Maria Barbara Harder, von Schaffhausen, geb. 1663 [GR Ulmer 12] [W 57, 101] [T 291, 308, 353] [Sch 67, 122] [Mägis I] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 31, S. 760]</p>	<p>05. 08. 1671 in Thayngen</p>	<p>ord. 1705 in SH [T 353] (exam. 27.01. 1705 [SchPr 09, S. 32; idem L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1700/234] 1705-1719 Exp. / 1717-1719 Catech. am Spital / 1719-1728 Pfr. in Buch („entleibte sich in der Schwermuth“) [idem Mägis I] (so im Matrikelbuch unter „Buch“) („Melancholiä corruptus fit“ [raffte sich weg], „autocheir“ [in griech. Buchstaben, = eigenhändig] so in W 101 und in Sch 122) (erhängte sich im Pfarrhaus-Estrich in Buch, „infolge vieler Schulden, in die er sich durch die Verbindung mit vornehmen Herren gestürzt haben sollte, welche das Pfarrhaus zum Mittelpunkt ihrer Jagdvergnügen gemacht hatten“ [Pfr. Emanuel Stichelbergerum 1843 im Fam.-Buch von Buch, im Kirchenarchiv Buch; mitget. v. Hermann Tanner, Hemishofen, am 31. 03. 2010])</p>	<p>03.05.1728 in Buch SH im Amt (Suicid) („hat sich leider selbst leblos gemacht 1728“ [T 308])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oswald, Medardus [III] (von Schaffhausen) (Sohn des „Küblers“ Heinrich Oswald [GR Oswald 27]) (Ururenkel des Medardus Oswald [I], rec. 158.); (Vater des Oswald, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1741) ∞ (1708): Elisabetha Spleiss 1691-1741, von Schaffh. (Er begann mit dem Eintrag der Taufen in Merishausen 1727 sowie Eintrag einer Pfarrerliste 1538- 1727 in diesem Kirchenbuch [SH-Ki-Bü, 1-21/2]) [GR Oswald 16] [W 23, 36, 39, 42, 94, 111] [T 297, 320, 353] [Sch 24, 36, 39, 42, 113, 137] [Mägis I]</p>	<p>10. 10. 1680 in Schaffhausen [so im Taufreg. der Stadt Schaffh.] [Gafner, S. 258]</p>	<p>ord. 1705 in SH [T 353] (exam. 01.12. 1705 [SchPr 09, S. 35; idem L 2])</p>	<p>1705-1717 Exp. (Stip. 1709 [SchPr 09, S. 85]) / 1717-1727 Schaffh.-Münster, Abend-prediger und dazu 1717 Praec. an der 2. Kl. der Lateinschule und 1722- 1727 Pfr. für Neuhausen, dazu 1717-1727 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, d.h. also: 1717 Praec. (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1717- 1722 (3.Kl.) [W 39, Sch 39], 1722-1727 (4.Kl.) [W 36, Sch 36] (Lehrer für orientalische Sprachen) / wurde 1727 bei der Wahl eines Konrektors übergangen und bewarb sich deshalb an die Pfrund Merishausen) / 1727-1748 Pfr. in Merishausen- Bargen</p>	<p>10.06.1748 in Merishausen im Amt [idem T 320, Sch 112 sowie GR Oswald 36]</p>
<p>Meister, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Vater des Meister, Joh. Jacob, VDM, rec. 1741) ∞ (1713): Elisabetha Spleiss von Schaffh., 1691-1741 [GR Meister 16] [W 80, 116] [T 301, 327, 353] [Sch 97, 144] [Mägis I]</p>	<p>22. 04. 1681 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1706 in SH [T 353] (exam. 07.12. 1706 [SchPr 09,S.54; idem L 2])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1702/237] 1706-1717 Exspektant (Stip. [SchPr 09, S. 64]) / 1717-1720 Hemmental / 1720-1753 Wilchingen+Trasad.</p>	<p>18. 04. 1753 in Wilchingen (Totenregister Wilchingen SH-Ki-Bü 1-37/3, S. 798; [idem T 327 u. Sch 97: „ † d. 18 April 1753“) (Matr.buch sowie GR Meister 16 u. Mägis dagegen: 17.04.1753)</p>
<p>Körner, Joh. Rudolf (von Zürich) ∞ Magdalena Heusser [Taufreg. Stein S. 441, 449, 475] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 28, S. 448]</p>	<p>...1680 (in Zürich?) [TG-1, 208]</p>	<p>Prov. 1706 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1694/221] ord. 1701 in Zürich [ZH-Ord I, S. 235] / Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1701] 1706-1715 Provisor in Stein am Rhein, Lehrer an der Lateinschule [Winz-Chr.] / 1720-1748 Pfr. in Salmsach TG / resig. 1748 / Ruhestand bei seinem Nachfolger in Salmsach</p>	<p>.. Juli 1753 in Salmsach TG</p>
<p>Schalch, Christoph (von Schaffhausen) (Sohn des Rotgerbers Hans Jacob Schalch [GR Schalch 57]) ∞ I (1707): Anna Margaretha Oswald, von Schaffhausen, geb. 1679 ∞ II (1719): Maria Cleophea Peyer im Hof, von Schaffhausen, gest. 1742 [GR Schalch 72] [W 20, 23, 36, 39, 48, 57] [T 265, 267, 291, 297, 353] [Sch 19, 24, 36, 39, 54, 67, 137] [Mägis I]</p>	<p>18. 04. 1680 in Schaffhausen [GR Schalch 72] („nat. 1680“ [W 20, T 265])</p>	<p>ord. 1707 in SH [T 353] (exam. 18.01. 1707 [SchPr 09, S. 56])</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] 1707-1719 Exp. 1719-1721 Katechet d. Beisassen in Schaffhausen / 1721-1723 Prof. Theol. („Cat. Et Ethic“ [W 48, Sch 19, 54]) am Collegium humanitatis in Schaffhausen, dazu 1722 -1727 +Abendprediger am Münster, und Praec. (3.Kl.) [W 39, Sch 39] / 1727-1739 Neuhausen + Praec. (4.Kl.) [W 36, Sch 36] / 1739-1760 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster Schaffh.</p>	<p>08.05.1760 in Schaffhausen [idem GR Schalch 72] („gest.1760“ [Sch 19]) in Schaffhausen im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>Holzhalb, Johannes</i> (von Zürich) (Sohn des Dekans Holzhalb, Ulrich, rec.1677, aus 1.Ehe) ∞ Anna Amman [Ehereg. Stein S. 61]	06. 10. 1678 in Stein am Rh [Taufreg. Stein S. 290] [TG-1, 99] [nicht in ZH, Dejung]	Prov. 1707 in Stein	stud. in Zürich [zh-Album 1695/222] ord. 1702 in Zürich [ZH-Ord I, S. 238] / Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1702] 1707 Vikar in Stein am Rhein (bei seinem Vater, als „Exspectant“) / 1707-1730 Pfr. in Pfyn-Weiningen TG	.. März 1730 in Pfyn TG im Amt
Ammann, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des Apothekers Joh. Martin Ammann [GR Ammann 20]) Joh. Heinrich Ammann war vermutlich der 2. Ehemann der Sara Deggeller (geb. 1683, in 1. Ehe verh. mit Heinrich Stierlin [GR Stierlin 20]) [GR Ammann 27] [T 353] [Mägis I]	19. 06. 1682 in Schaffhausen [weder bei Wernle noch in TG-1]	ord. 1708 in SH [T 353] (exam. 06.03. 1708 [SchPr 09, S. 62])	stud. in Zürich [zh-Album 1703/238] / (Examen in Schaffhausen am 06.03.1708 nur knapp bestanden: „meistentheils... schlecht geantwortet“; die „reception“ ins MInisterium wird hinausgeschoben; nach der Probepredigt am 13.03.1708 wird noch eine „stille Prüfung“ durch die Triumvir auf Herbst 1708 angeordnet [SchPr 09, S. 62]) / 1708-1716 Expect., dann „ausgeschlossen“: „ob scandalosam vitam“ [SchPr 10, S. 55]; („wurde wegen Hurerey abgesetzt“ [T 353]) („musste austreten“) [idem Mägis I] 1733 [keine Angaben in GR Ammann 27] [Totenreg. Stadt erst ab 1750]
Deggeller, Joh. Caspar (bei Lang 177: „Hans Jakob“ [Verschrieb]) (von Schaffhausen) ∞ (1714):Dorothea Metzger 1681-1755 Lit. (Steinemann, Ernst, in Schaffh. Beiträge zur Geschichte, Bd 19 [1942] S. 187ff.) [GR Deggeller 9 und 19] [T 353, bis] [Mägis I] [Meyer, Reden, S. 241ff.]	19. 08. 1677 in Schaffhausen [GR Deggeller 19]	ord. 1709 in SH [T 353] (exam. zum 2.Mal 02.04. 1709; Prpr u. rec. 09.04. [SchPr 09, S. 84]) (zur Probepredigt siehe Lang 177)	(1703 examin. (exam. zum ersten Mal am 30.01.1703[SchPr 09,S.18,idem L 3]), aber abgewiesen), („reprobatus“ [T 353]; dazu im Protokoll des Scholarchenrates 30. 01. 1703: „ein haubtignorant... wusste auf die geringsten fragen nicht ein mal weder hebraisch noch griechisch noch lateinisch, auch sogar nicht teutsch zu antworten...“ [SchPr 09 S. 18, idem Lang 177]) (Das Begehren um Wiederholung der Prüfung wird 1707 noch abgelehnt [SchPr 09, S.55], erst 1709 nochmals zugelassen) 1709 aufgenommen , 1709-1717 Exp. (Stip. [SchPr 09, S.85]), aber 1717 „als Separatist ausgeschlossen, war dann Hauslehrer“ [idem Mägis I] (schon am 15.04.1716 Rüge seitens des Scholarchenrates wegen „anstössiger“ Predigt Deggellers [SchPr 09, 46-53]; dieser wird am 13.10.1716 „der Pietisterey verdächtigt u. überzeuget“ [SchPr 10, S. 62-67]) und 1717 ausgeschlossen – (ausführliche Glosse hierzu in W 20 und Sch 19) – (abgesetzt zusammen mit Joh. Georg Hurter [rec. 1792], mit Salomon Peyer [rec. 1795] und dessen zukünftigen Schwiegersohn Joh. Rudolf Hurter [rec. 1712], sowie mit Matthäus Jezler [rec. 1703] und Joh. Conrad Ziegler [langwieriges Verfahren, siehe SchPr Bd. 10 S. 62-151 und S. 182-188]; am 13.01.1717 reichten die sechs „Inspirates“ beim Scholarchenrat eine gemeinsame „Declaration“ ein [SchPr 10, S. 123-129]) („...hat auch sein Leben in solcher Sekte geendet“ [T 353]) ? [Todesdatum fehlt in GR Deggeller 19] [Totenregister Stadt erst 1750] (wurde er evtl. als Ausgeschlossener gar nicht kirchlich bestattet??)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Deggeller, Laurenz (sen) (von Schaffhausen) (Vater des Deggeller, Laurenz, jun., VDM, rec. 1737) ∞ (1710): Maria Stokar, 1684-1765 [GR Deggeller 18] [W 14, 48] [T 259, 353] [Sch 15, 54] [Mägis I]	13.05.1686 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt Bd. 03, S. 359] [idem Mägis I]	ord. 1710 in SH [T 353] (exam. 14.01. 1710 [SchPr 09, S.127])	1710-1717 Exp. / 1717-1727 Prof. Philos. („Prof. Log.“ Im Collegium humanitatis [W 48, idem GR Deggeller 18]) u. dazu 1723-1727 Prof.Theol. („Prof. Theol. et Ethica“ [W 48, Sch 54]) am Collegium humanitatis 1727-1732 Schaffh.- Münster, Diacon	03.08.1732 in Schaffhausen im Amt („mort. den 3ten August 1732“ [W 15, T 259, Sch 14; idem GR Deggeler 18 und Mägis I])
Meyer, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Bernhardin Meyer, „zum Regenbogen“ [GR Meyer 30]) ∞ (1717): Ursula von Ziegler, 1686-1757, von Schaffh. [GR Meyer 47] [W 86] [T 323, 353] [Sch 102] [Mägis I]	03. 05. 1681 in Schaffhausen	ord. 1710 in SH [T 353] (exam. 18.02. 1710; Prpr u.rec. 04.03. [SchPr 09, S.136 u.146])	stud. in Zürich [zh-Album 1703/238] 1710-1721 Exp. / 1721-1722 Oberhallau (Notiz in T 323 zu seinem Tod: „Nachdem er 1722, 22. Juny, am Sonntags Morgen predigen sollte, und der Mesmer schon das 2te mahl geleutet hatte, wurde er in seiner Studierstuben im Sessel, schon in seinem Kirchen-Kleid, von einem Schlagfluss getroffen gefunden... und starb am gleichen Tag“)	22.06.1722 in Oberhallau im Amt [idem Sch 102 u. GR Meyer 47] („stirbt den 22ten Juni 1722“ [W 86, idem T 323])
Peyer, Joh. Martin (von Schaffhausen) (Sohn des Peyer, Joh. Martin, VDM, rec. 1661) (Bruder des Peyer, Joh. Caspar, VDM, rec. 1695) ∞ (1710): Maria von Waldkirch, 1686-1754, von Schaffhausen, „von der Löwengrub“ [GR Peyer 58] [W 42, 105, 114] [T 299, 311, 353] [Sch 42, 128, 140] [M 129, 140] [Mägis I]	05. 11. 1682 in Schaffhausen	ord. 1710 in SH [T 353] (exam. 18.02. 1710; Prpr u.rec. 04.03. [SchPr 09, S.136 u.146])	„schlechtes Examen“ 1710 und Probepredigt [SchPr Bd.9, S. 137-139; sowie Lang 177] (Das „schlechte Examen“ ist „nit seinem Unfleiss, sondern seiner bekandten Unpässlichkeit [Krankheit] zugeschrieben worden“, „wegen seines gebrechlichen Leibes“; trotzdem wird er zur Probepredigt 8 Tage später zugelassen und dann „recipiert“ [SchPr 09, S. 137-139]) 1710-1717 Exp.(Stip.[SchPr 09, S.288ff.] (03.09.1712 immatrikuliert in Heidelberg; 1717 nochmals dort; trägt sich dort ins Stammbuch von Joh. Schoop ein [frdl. mitg. von Dr. René Specht 03.01.2021]) 1717-1720 Herblingen + Praec. der lat. Schule (2. Kl. [W 42, Sch 42]) / 1720-1724 Dörflingen	03.03.1724 in Dörflingen im Amt (idem Sch 128) („stirbt den 3ten Mart. 1724“ [W 125])
Veith, Stephan (von Schaffhausen) (Sohn des Hs. Jacob Veith [GR Veith 20]) ∞ (1719): Anna Maria von Meyenburg, von Schaffh., 1688-1768 [GR Veith 31] [W 42, 114] [T 299, 353] [Sch 41, 140] [Mägis I]	30. 01. 1687 in Schaffhausen (im Matr.buch des Konvents: 03.02.1687 [=evtl. Taufe?])	ord. 1710 in SH [T 353] (exam. 04.03. 1710; Prpr u.rec. 11.03. [SchPr 09, S.147])	1710-1711 Exp. (Stip.[SchPr 09, S.149]) / 1711 „Conrector am reform. Gym- nasium zu Halle“ / 1713 „Rektor zu Kassel u. 1719 Prof. Theol. natur. et ethicae am dortigen Carol(inum)“ (1717 nach Schaffhausen berufen als Praeceptor an die 2. Cl. und als Pfr. für Herblingen, hat „aber die Vocation aussgeschlagen“ [W 114, T 299, Sch 140])	02.05.1736 in Kassel (D) [idem in GR Veith 31]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Im Thurn, Christoph (<i>Matr-buch: Imthurn</i>) (<i>Sohn des Christoph Im Thurn, 1651-1690 [GR Im Thurn 42]</i>) ∞ (1711): <i>Margaretha Forrer, 1670-1739 [GR Im Thurn 48]</i> [T 353] [Mägis I]</p>	<p>21. 05. 1685 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1711 in SH [T 353] (exam. 09.06. 1711; Prpr u.rec. 16.06. [SchPr 09, S.261])</p>	<p>(zur Probepredigt siehe Lang 177) 1711-1715 Exp. / (blieb „Exspectant“)</p>	<p>02. 08. 1715 in Schaffhausen</p>
<p>Wepfer, Johannes (<i>von Schaffhausen</i>) (<i>Vater des Wepfer, Joh. Rudolf, VDM, rec. 1738</i>) ∞ (1712): <i>Barbara Huber, von Schaffh., 1689-1765</i> (<i>Verfasser des ältesten Schaffhauser Pfarrerverzeichnisses, W = Wepfer</i>) [GR Wepfer 15] [W 15, 20, 108, 116] [T 259, 265, 267, 301, 304, 353] [Sch 14, 19, 134, 144] [Mägis I]</p>	<p>08. 06. 1685 in Schaffhausen („Nat. 1685 den 8ten Junii“ [W 15, Sch 14])</p>	<p>ord. 1711 in SH [T 353] (exam. 16.06. 1711; Prpr u.rec. 23.06. [SchPr 09, S.262 u.268])</p>	<p>Zur Probepredigt am 23.06.1711: „zwar orthodox... jedoch ... sehr kurtz und abgebrochen befunden“; er wird zwar recipiert, muss aber mit Predigen noch zuwarten [SchPr 09, S. 268] / 1711-1720 Exp. / 1720-1721 Hemmental / 1721-1732 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen, und dazu 1724 -1732 +Büsing, auch für Buchthalen / 1732-1763 Schaffh.-Münster, Diacon, verfasste das älteste Schaffhauser Pfarrerverzeichnis</p>	<p>13.04.1763 in Schaffhausen im Amt („mort. 1763, 13. Apr.“ [T 259 u. GR Wepfer 15 sowie Mägis I])</p>
<p>Ziegler, Christoph (<i>von Schaffhausen</i>) (<i>Sohn des Ziegler, Joh. Conrad, VDM, rec. 1676; Vater des Ziegler, Joh. Conrad, VDM, rec. 1751</i>) ∞ (1713): <i>Barbara Wepfer, 1690-1751, von Schaffh.</i> [GR Ziegler 32] [W 29, 33, 42, 47, 114] [T 270, 271, 299, 354] [Sch 31, 34, 42, 54, 140] [Mägis I]</p>	<p>29. 06. 1689 in Schaffhausen („Nat. den 29ten Junij 1689“ [W 29])</p>	<p>ord. 1712 in SH [T 354] (exam. 02.02. 1712; Prpr u.rec. 09.02. [SchPr 09, S.284- 292])</p>	<p>stud. ... ? [nicht in zh-Album] / 1712-1720 Exp., dazu 1717-21 „Prof. Styli et Eloquentiae“ [W 47, Sch 54] am Collegium Humanitatis in Schaffhausen / 1720-1726 Herblingen + Praec. d. lat. Schule in Schaffhausen (2.Kl. [W 42, Sch 42]) / 1726-1745 Conrector / 1745-1763 Rector</p>	<p>01.02.1763 [idem GR Ziegler 15] in Schaffhausen („mort. 1763, 31. Jan.“ [T 271]) („† 1763 in Januario“ [Sch 31]) Trauerfeier und Begräbnis am 03.02.1763 [Totenreg. Stadt C II.06.01.01.01/29]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Rudolf (von Schaffhausen) (Sohn des Hurter, Emanuel, VDM, rec. 1682; und Schwiegersohn des Peyer, Salomon, VDM, rec. 1695) ∞ (1721): Barbara Peyer, 1698-1772, (Tochter des Salomon Peyer, VDM, rec. 1695) (Spezialbewilligung für die Heirat des 1717 Ausgeschlossenen durch den Scholarchenrat [SchPr Bd.10 S. 353]) Lit. (Steinemann, Ernst, in Schaffh. Beiträge zur Geschichte, Bd 19 [1942] S. 187ff.) [GR Hurter 55] [T 354] [Meyer, Reden, S. 241ff.] [Mägis I]</p>	<p>16. 12. 1690 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1712 in SH [T 354] (exam. 09.02. 1712; Prpr u.rec. 16.02. [SchPr 09, S.285)</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1707/244] 1712-1717 Exp. / wohnte als Expectant wohl mehrheitlich, sicher 1717 bei seinen Eltern im Pfarrhaus «zuo Beringen» (Nachlass JGvMüller Fasc. 427) / wird am 13.10.1716 beim Scholarchenrat „der Pietistery verdächtigt u. überzeugt“ [SchPr Bd. 10, S. 62-67 und S. 72] / 1717 „als Separatist ausgeschlossen“ [idem Mägis I] (ausführliche Glosse hierzu in W 20 und Sch 19) – (abgesetzt zusammen mit seinem Schwiegervater Salomon Peyer [rec. 1795], mit dessen Freund Joh. Georg Hurter [rec. 1792], sowie mit Matthäus Jezler [rec. 1703], mit Joh. Caspar Deggeller [rec. 1709] und Joh. Conrad Ziegler [langwieriges Verfahren, siehe SchPr Bd. 10 S. 62-151 und S. 182-188]; am 13.01.1717 reichten die sechs „Inspirates“ beim Scholarchenrat eine gemeinsame „Declaration“ ein [SchPr 10, S. 123-129]) (Zum Eheschluss 1721: „Auf besonderen Anzug“ [Antrag, Motion] bewilligt der Scholarchenrat am 25.04.1721, dass sie „copuliert werden dörfen“ [SchPr 10,S.353])</p>	<p>22. 12. 1763 in Schaffhausen</p>
<p>Oswald, Joh. Georg (sen.) (von Schaffhausen) (Sohn des Oswald, Joh. Ludwig, VDM, rec. 1681) (Vater des Oswald, Joh. Georg jun, VDM, rec. 1749) ∞ (1718): Maria Elisabetha Schwartz, 1697-1757 [GR Oswald 39] [W 24, 33, 36, 39, 67, 108, 111] [T 304, 348, 354] [Sch 24, 34, 37, 39, 79, 134, 137] [Mägis I]</p>	<p>05. 09. 1686 in Schaffhausen („nat. 1686 5ten 7br“ [W 33]) [ZH 460]</p>	<p>ord. 1714 in SH [T 354] (exam. 23.01. 1714; Prpr u.rec. 30.01. [SchPr 09, S.389)</p>	<p>1714-1720 Exp. / 1720-1727 Dägerlen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1727 Schaffh.-Münster, Abendprediger + Praec. d.lat. Schule in Schaffhausen (3. Kl. [W 39, Sch 39]) / 1739-1745 Neuhausen + Praec. (4. Kl. [W 36, Sch 37]) / 1745-1756 Conrect. / 1756-1764 Büsingen, auch für Buchthalen, +Frpr. III am Münster in Schaffhausen</p>	<p>04.03.1764 in Schaffhausen im Amt (idem in GR Oswald 39 u. im Kirchenbuch Buchthalen-Bülingen 1794ff. auf der Pfarrerrliste)</p>
<p>Huber, Melchior (?) (evtl. Verwechslung des Namens mit Leodegar Huber? Helfer in Diessenhofen 1714-1752) (von Diessenhofen) (evtl. Sohn des VDM Joh. Ulrich Huber?, rec. 1667, 1684-1706 Helfer in Diessenhofen) ∞ ? [Mägis I]</p>	<p>... (um 1790?) [Melchior Huber nicht in TG-1; evtl. Verwechslung des Namens mit Leodegar Huber? TG-1,116]</p>	<p>ord. 1714 in SH (exam. 30.01. 1714; Prpr u.rec. 06.02. [SchPr 09, S.390 u.394)</p>	<p>(Das Examen und die Ordination in Schaffhausen fehlen im Matrikelbuch des Pfarrkonventes, finden sich aber im Protokoll des Scholarchenrates Bd. 09, S. 390 u. 394) (Leodegar Huber war Helfer in Diessenhofen 1714-1752 [TG-1, 116])</p>	<p>... ? (1752?)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Koch, Hans Jacob (Joh. Jacob Koch) (von Zürich und später auch von Stein am Rhein) ∞ Maria Salome von Leutwylus (?), [Taufreg. Stein S. 510] (Enkel des Hs. Jakob Koch, rec. 1633, der bei seinem Sohn Christian Koch [Ehereg. 1669] in Stein 1690 starb) [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 28, S. 522; u. Bü 29, S. 801]	06. 10. 1678 in Stein am Rh. [Taufreg. Stein S. 290]	rec. 1715 in Stein	stud. in Zürich [zh-Album 1696/223] ord. 1701 in Zürich [ZH-Ord I, S. 237] / Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1701] 1702 „Erlang.“ (? In ZH-Ord I) 1715-1722 Stein am Rhein, Diacon / 1722-1736 Pfr. in Stein am Rhein	16. 05. 1736 in Stein am Rh. im Amt [„aetatis 58“] [Totenreg. Stein S. 823]
<i>NB: Im Gefolge der Auseinandersetzungen zwischen der Orthodoxie und dem (teilweise separatistischen) Pietismus in Schaffhausen (z.B. Ausschluss von 6 Theologen 1717) wurden bei den Examenpredigten ab 1716 jahrelang vom Scharchenrat die Qualifikationen in folgende Worte gefasst und protokolliert: „...nicht allein methodisch, sondern auch orthodox und erbaulich befunden“ [vgl. SchPr Bd. 10, S. 46, 59, 296, 319, 324, 352 usw.] – bisweilen auch mit dem Zusatz: „schriftgemäss“.</i>				
Oswald, Bartholome (von Schaffhausen) (Sohn des Spitalmeisters Hs. Ludwig Oswald [GR Oswald 32]) ∞ (1722): Salomea Pfister, von Schaffh., 1697-1766 [GR Oswald 40] [W 63, 71] [T 339, 340, 346, 354] [Sch 76, 88] [Mägis I]	31. 12. 1690 in Schaffhausen [ZH 460]	ord. 1716 in SH [T 354] (exam. 04.02. 1716; Prpr u.rec. 14.02. [SchPr 10, S.44ff)	1716-1722 Exp., dabei 1721-1722 Provisor auf der Helferstelle in Neunkirch für Osterfingen (gemäss Pfarrerliste im Kirchenbuch Osterfingen [SH-Ki-Bü 1-26/3]) / 1722-1731 Illnau ZH / 1731-1746 Beringen	03.06.1746 in Beringen im Amt [idem T 340, Sch 88 u. GR Oswald 40] („starb d. 3ten Juny 1746“ [W 71, T 340])
Peyer, Joh. Ludwig (von Schaffhausen) (Sohn des Hans Friedrich Peyer [GR Peyer 48]) ∞ (1718): Katharina Hurter, 1698-1784, von Schaffh. [Ehe-L, S.1] „von der Glogge“ [GR Peyer 63] [W 5, 7, 20, 78, 108] [T 254, 256, 265, 267, 304, 330, 354] [Sch 4, 6, 19, 95, 134] [Mägis I]	22. 10. 1693 in Schaffhausen („Nat. 1693“ [W 108, T 253 u. T 256])	ord. 1716 in SH [T 354] (exam. 06.10. 1716; Prpr u.rec. 13.10. [SchPr 10, S.59)	1716-1722 Exp. / 1722-1732 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1732 -1756 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen, dazu 1739-1756 +Büsing u. Buchthalen („Unter ihm wurde die Kirche [sc. in Buchthalen] 1751 reparirt“, dabei mit neuer Bestuhlung versehen etc. [T 304]) / 1756-1759 SH-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1759-1770 SH-Münster	01.02.1770 [idem T 254 u. GR Peyer 63] in Schaffhausen im Amt
Frey, Joh. Conrad (von Schaffhausen („Rect. Filius“ [W 42, Sch 42] d.h. Sohn des Frey, Johannes, VDM, rec. 1687) ∞ (1721): Dorothea Wüscher, 1694-1764 [GR Frey 16] [W 42, 57, 84, 114] [T 291, 299, 335, 354] [Sch 42, 66, 101, 140] [Mägis I]	14. 03. 1697 in Schaffhausen [GR Frey 16] [T 325: „1697“]	ord. 1719 in SH [T 354] (exam. 27.06. 1719; Prpr u.rec. 04.07. [SchPr 10, S.296)	1719-1726 Exp. (Stip.[SchPr 10, S.320f.]) 1725-1726 Catech.d.Beisassen am Spital / 1726-1737 Herblingen + Praec. d. lat. Schule in Schaffhausen (an der 2. Kl. [W 42, Sch 42]) / 1737-1747 Hallau	25.08.1747 (idem T 335 und GR Frey 16) in Hallau („repentina morte“) im Amt (durch plötzlichen Tod [W 84, idem in Sch 101] („starb an einem Schlagfluss [T 325])

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Sandoz, Abraham</i> (von Neuchâtel) („Necomensis“) („aus dem Neüschatteller Gebiet“ [W 55]; „von Neuschatel“ [T 293])</p> <p>[W 55] [T 293] [Sch 64] (NB zu Sandoz in T 293: „Da er zum Predigen völlig untüchtig worden, haben sich ugHH (sc. unsere gnädigen Herren = der Rat) entschlossen, keinen frömden mehr anzunehmen [sc. für dieses Amt], starb 1733“)</p>	<p>.... ? (in Neuchâtel?)</p>	<p>rec. 1719 Egl.fr. (Be- schluss des Schol- archen- rates 04.07. 1719 [SchPr 10, S.296])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1680/193] ord. ? (? Im Elsass?, BE? NE?) [nicht in ZH-Ord I] Pfr. im Elsass (Ouest de l'Allemagne), Flüchtling infolge d. span. Erbfolgekriegs [1701-1713] / (Eintrag in W 55: „vorh. Pfarrer über eine francoisische Collonie in dem Durlachischen, wurde aber wegen frantzösischem Einfall im Spanischen Successionskrieg (gezwungen) seine Gemeindt zu quittieren, kam mit seiner Familie hieher“) 1719-1732 Pfr. an der Eglise française Schaffhausen / pens. 1732 / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>... 1733 in Schaffhausen („stirbt An. 1733“ [W 55, T 293]) (Datum?) [Totenregister Stadt erst 1750]</p>
<p>Meyer, Joh. Wilhelm (von Schaffhausen) ∞ (1720): Maria Magdalena Jezler, 1701-1787, von Schaffhausen [Ehe-L, S.1] (Schwester des Separatisten Marcus Jezler, VDM, rec. 1722) (Verf. von Gedichten und Liedern: „Die singende Seele“, „...190 Lieder“ [davon 52 Katechismuslieder für Kinderlehre] Schaffh. 1740) Lit. (Hans Alfred Girard, SBG III, 46/1969, S. 196ff) [GR Meyer 49] [W 4, 5, 24, 36, 39, 42, 88, 114, 116] [T 252, 254, 299, 301, 335, 354] [Sch 2, 4, 24, 37, 39, 42, 94, 103, 140, 144] [Mägis I]</p>	<p>18.09.1690 [idem GR Meyer 49] in Schaffhausen („Nat. 1690“ [W 4])</p>	<p>ord. 1720 in SH Juni [T 354] (exam. 04.06. 1720; Prpr u.rec. 11.06. [SchPr 10, S.319])</p>	<p>1720-1721 Exp. / 1721-1722 Hemmental / 1722-1737 Siblingen, auch für Gächlingen / 1737-49 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1737-1739 Praec. (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1739-1745 (3.Kl.) [W 39, Sch 39], 1745-1749 (4.Kl.) [W 35, Sch 37], dazu 1737-1739 Herblingen und 1739-1749 Sonntag-Abendprediger (am Münster) / 1749-1756 (Hauptpfarrer) am Münster + Triumvir / 1757-1767 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Decanus und Antistes (SchPr 25.01.1757, S.193 [Sign. Schule 1/14]) (wohnhaft im «Pfarrhof», heute Pfarrhofgasse 9 [Bänteli/Bürgin 262])</p>	<p>27.12.1767 in Schaffhausen im Amt („starb den 27ten December 1767“ [W 4, T 252 sowie GR Meyer 49] („mort. 1767, 27. Xbr.“ [T 252]) (Sch 2 gibt den 24. Dez. an)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Schoop, Johannes (von Schaffhausen, Fam. ursprünglich von Dozwil TG) (Schwiegervater des Johann Georg Müller sen., rec. 1748, und Grossvater der Gebrüder Johannes und Johann Georg Müller jun. rec. 1772 bzw. 1782) ∞ (1722): Magdalena Elisabetha von Waldkirch, 1698-1742, von Schaffh. (Publ.: Predigtmanuskripte in Min B SH JGM 9-15 [Pfarrerbüchlein „Sch“, Weibel, Briefwechsel Bd. V, S. 546]) Lit. (Bächtold, Carl August. Johannes Schoop... in: SBG 6/1894, S. 23-54) (René Specht, Ein Stammbuch, Schaffhauser Magazin 2011, S. 68-69) [GR Schoop 13] [W 12, 69, 117] [T 258, 301, 344, 354] [Sch 12, 81, 144; in P 12 eigenhändiger Eintrag Schoops!] [Mägis I]</p>	<p>07. 05. 1696 in Schaffhausen</p> <p>[Würdigung Schoops durch seinen Enkel, Johannes von Müller, in dessen Autobiographie, zit. in Schib, SBG I, S. 91]</p> <p>[ZH 515,1]</p>	<p>ord. 1720 in SH [T 354] (exam. 23.07. 1720; Prpr u.rec. 30.07. [SchPr 10, S.324f] (Pred. „metho- disch, ortho- dox u. erbau- lich erfun- den“)</p>	<p>stud. 1717-1720 in Heidelberg (Immatrikulation dort am 28.04.2021) [Weibel, Briefwechsel, Bd. IV, S. 167] / 1720-1722 Exp. / 1722-1730 Hemmental (Im Jahr 1723 Renovation und Erweiterung der aus dem Jahr 1492 stammenden Nikolauskapelle in Hemmental: Eintrag in W 117: „Unter diesem Pfarrer würdt die kirch zu Hemmenthal Renofiert u. zugleich erweitert, u. auch von demselben eigeweiht den 20ten Junj 1723“) / 1730-1751 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1751-1757 Schaffh.-St. Johann, Diacon (Einsetzung im St. Joh. am 30. 06. 1751 [W 69, Sch 82]) (eifriger Historiker, Vater der Anna Maria Müller-Schoop, 1724-90; Grossvater der beiden Brüder Johannes von Müller, VDM, rec. 1772, und Joh. Georg Müller, VDM, rec. 1782; Johannes Müller nennt in einem Brief seinen verstorbenen Grossvater: „der seelige Grosspapa im Kloster“ [Weibel, Briefwechsel, Bd. IV, S. 63], d.h. Schoop wohnte als Diacon am St. Johann in der sog. „Helferei“ im ehemaligen Kloster Allerheiligen)</p>	<p>24.01.1757 in Schaffhausen im Amt (idem in Sch 12 = eigenhändiger Eintrag durch seinen Schwieger- sohn Joh. Georg Müller) (in T 258 und in GR Schoop 13 irrtüml.: „25. Jan.“)</p>
<p>von Schännis, Joh. Caspar (auch: von Schennis) (von Zürich) (Sohn des von Schänis, August Christoph, VDM, rec. 1700 Burg) ∞... ? [weder auf Burg noch in Stein ein Eintrag] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 32, S. 635]</p>	<p>17. 07.1701 auf Burg in Stein am Rh. [Taufreg. Burg]</p> <p>[ZH 495]</p>	<p>rec. prov. 1720 Burg</p>	<p>stud. ... ? [fehlt in zh-Album] ord. 1719 in Zürich [ZH-Ord I, S. 269] / Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1719] 1720-1733 Vikar bei seinem Vater auf Burg bei Stein am Rhein / 1736-1748 Pfr. in Weiningen ZH / 1748-1772 Schlatt ZH</p>	<p>... 1772 in Schlatt ZH im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Pfister, Balthasar (II) (von Schaffhausen) („der jüngere“) (Enkel d. Pfister, Balthasar, VDM, [„des älteren“], rec. 1653; Sohn des Zuckerbäckers Joh. Jakob Pfister [GR Pfister 17]) (Vater des Pfister, Joh. Conrad, VDM, rec. 1757) ∞ (1721): Maria Margaretha Peyer im Hoff, von Schaffh., 1694-1760 [GR Pfister 26] [W 4, 5, 12, 20, 57, 108] [T 252, 253, 258, 265, 267, 291, 304, 354] [Sch 2, 4, 12, 19, 67, 134] [Mägis I]</p>	<p>08. 01. 1691 in Schaffhausen („Natus 1691, den 8ten Jen“ [W 4, idem GR Pfister 17 und 26])</p>	<p>ord. 1721 in SH [T 354] (exam. 18.04. 1721; Prpr u.rec. 25.04. [SchPr 10, S.352])</p>	<p>1721-1722 Exp. / 1722-1724 Catech. d. Beisassen in Schaffhausen / 1724-1739 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffh. dazu 1732-1739 +Büsing, auch für Buchthalen / 1739-1742 Schaffhausen- St.Johann,Diacon / 1742-1749 Schaffh.-Münster und Triumvir / 1749-1756 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Decanus und Antistes (SchPr 25.11.1749, S.99 [Sign. Schule 1/14]) (wohnhaft im «Pfarrhof», heute Pfarrhofgasse 9 [Bänteli/Bürgin 262])</p>	<p>19.10.1756 in Schaffhausen im Amt [idem in GR Pfister 26 und bei Mägis I] (dagegen: „1756, 20. 8br.“ [T 252]) (Datum? 19. od. 20.?)</p>
<p>Oswald, Joh. Caspar (von Schaffhausen) (Sohn des Oswald, Joh. Ludwig, VDM, rec. 1681) ∞ (1725): Maria Elisabetha Köchlin, von Schaffhausen, geb. 1703 (kinderlos) [GR Oswald 41] [W 57, 92] [T 291, 318, 354] [Sch 66, 108] [Mägis I]</p>	<p>04. 10. 1691 in Neunkirch</p>	<p>ord. 1721 in SH [T 354] (exam. 30.09. 1721; Prpr u.rec. 07.10. [SchPr 10, S.357])</p>	<p>1721-1724 Exp. / 1724-1725 Catech. d. Beisassen / 1725-1742 Beggingen</p>	<p>28.04.1742 in Beggingen im Amt [idem in Sch 108 u. GR Oswald 41]</p>
<p>Hurter, Melchior (von Schaffhausen) (S.d. Rectors, („Rectoris filius“ [W48], also: Sohn des Hurter, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1697, und Bruder des Hurter, Joh. Jacob, VDM, rec. 1735) (Vater des Hurter, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1751) ∞ I (1724): Barbara Stockar von Neunforn, 1701-1742 ∞ II (1743): Maria Cleophea Peyer im Hof, 1702-1773 (Witwe des Benedict Gossweiler [GR Peyer im Hof 28]) [GR Hurter 57] [W 12, 48, 57] [T 258, 291, 354] [Sch 12, 54, 67] [Mägis I]</p>	<p>26. 06. 1698 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1722 in SH [T 354] (exam. 17.02. 1722; Prpr u.rec. 24.02. [SchPr 10, S. 390f.]])</p>	<p>1722-1726 Exp. / 1726-1727 Catech. / dazu 1727 Prof. d.Theol. u. d. Philosophie am Collegium humanitatis in Schaffhausen („Prof. Theol., wie auch Ethics, Pneumatices et Logica; hinzu kam auch im Dez. 1733 Prof. Eloquentiae“ [W 48]; idem bei Lang 184: „Professor styli et eloquentiae“ ab 1733, weiterhin mit Kandidatenpfründlein und mit dem Auftrag der „Katechisation im Spital“) ausserdem ab 1741 durch den Kl. Rat zum „Vorsteher der französ. Kirchen erwehlt“ [Brief des Stadtschreibers eingelegt in das Protokoll des Scholarchenrates, SchPr Bd. 12, bei S. 257] / 1742-1751 Schaffh.-St.Johann, Diacon</p>	<p>29. 06. 1751 in Schaffhausen im Amt („starb den 29ten Junii abends um 4 Uhr ohnvermutet, zu grossem Leidwesen einer ganzen Bürger- schaft 1751“ [W 12]) (gleiches Datum in T 258, Sch 12 sowie in GR Hurter 57) (im Matr.buch und bei Mägis I irrtümlich: 30.06.1751)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Jezler, Marcus (auch: Jezeller, Jetzeller) (von Schaffhausen) (Sohn des Kürschners Joh. Rudolf Jezler; Enkel des Jezler, Joh. Jacob, VDM, rec. 1649) (blieb unverheiratet) („ledig“, „Separatist“ [Glossen in GR Jetzeller 8])</p> <p>[GR Jetzeller 8] [T 354] [Mägis I]</p>	21. 05. 1696 in Schaffhausen	ord. 1722 in SH [T 354] (exam. 2.Mal 08.12. 1722; Prpr u.rec. 15.12. [SchPr 11, S. 1 u. S.6])	(fiel beim Examen anfangs 1722 durch [SchPr 11, S. 1: „ziemlich schwach befunden“, zeigte auch am 08.12.1722 eine schlechte Leistung [SchPr 11, S. 6; idem Lang 169]; der Scholarchenrat mahnte ihn bei der Reception: „...soll studiis fleissig obliegen“ [SchPr 11, S. 7]) / blieb Expectant / „Separatist, zog 1742 nach Homburg“ (sic) („als ein Sectierer des Predigtamts entsetzt“ [T 354])	19. 01. 1778
<p>Altorfer, Joh. Conrad (jun.) (von Schaffhausen) (Sohn des Altorfer, Joh. Conrad, sen., VDM, rec. 1696) ∞ I (1723): Anna Catharina Freuller (gest. 1729 [Pest?]) ∞ II (1729): Catharina Vogel</p> <p>[GR Altorfer 18] [W 67] [T 348, 354] [Sch 79] [Mägis I] [nicht im Württembergischen Pfarrerbuch von Ch. Sigel]</p>	29. 08. 1697 in Schaffhausen	ord. 1722 in SH [T 354] (exam. 2.Mal 08.12. 1722; Prpr u.rec. 15.12. [SchPr 1, S.9])	stud in Heidelberg [dort Immatrikulation am 28.04.1717] / Er fiel beim ersten Examen 1721 in Schaffhausen durch [SchPr 10, S. 363: „schlecht fundiert“; zur schlechten Probepredigt 1721 siehe Lang 177]; zweite Prüfung am 08.12.1722 knapp angenommen [SchPr 10, S. 385]) (Aber er wird am 24.02.1724 wegen „seines bisherigen unanständigen lebweisen und liederliches commercium“ (Schulden) und weiteren Verfehlungen [Details bei Lang 169], wodurch er „grosses Ärgernuss gegeben“, „temporal“ suspendiert [SchPr 11, S. 35]; „1724 wg. Unfug ½ J. susp.“ [Mägis I]. / Er wird am 26.08.1724 vom Schulrat begnadigt, „weil nichts klagbares mehr vorgefallen war“ [SchPr 11, S. 70 u.85, idem Lang 169] / 1722-1727 Exp. / 1727-1736 Dägerlen ZH / 1736 „Schulden halber ausgetreten“ [idem Mägis I] („1736 aus dem Ministerio verstorben“ [T 354]) („1736 des Predigtamtes entsetzt“ [T 348, sowie nachträgliche Glosse in Sch 79]; ausführliche Informationen darüber in T 348!) ? (Tod nach dem 29.06. 1736; Todesdatum fehlt in GR Altorfer 18)
<p>Wirth, Marx (Marcus) (auch: Wihrt) (nennt sich oft auch: Marcus Hospinianus) ∞ I (1722): Anna Katharina Fäsi (gest. 1738) [Taufreg. Stein S. 521, 550] [Totenreg. Stein S. 4] ∞ II (1739): Susanna Zeller, [Ehereg. Stein S. 1] [Hist.Lex.d.Schw. VII 566 Nr. 5] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 32, S. 375] [erwähnt in: Hans Heinrich Blunschli, Memorabilia Tigurina, Zürich 1742, S. 439]</p> 1686 (in Zürich?)	rec. 1722 in Stein	stud. in Zürich [zh-Album 1700/233] ord. 1707 in Zürich [ZH-Ord I, S. 247] 1722-1736 Stein am Rhein, Diacon / 1736-1765 Pfr. in Stein am Rhein, dazu ab 1754 Dekan in Stein (Der Steiner Druck des Zürcher Katechismus von 1738 – ausgestellt im Landesmuseum in Zürich 2011 – geht wohl auf seine Initiative zurück: gedruckt in der Brodlaube in Stein am Rhein [heute Brodlaubengasse I])	13. 08. 1765 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 51] [„aetatis 79“]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des Hurter, Joh. Georg, VDM, rec. 1692) (blieb unverheiratet)</p> <p>[GR Hurter 32] [W 57] [T 292, 354] [Sch 67] [Mägis I]</p>	<p>06. 10. 1695 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1723 in SH [T 354] (exam. 21.09. 1723; Prpr u.rec. 28.09. [SchPr 11, S. 18])</p>	<p>1723-1742 Exp. / 1742-1748 Catech. am Spital in Schaffhausen, inkl. „Verwaltung und Verpflegung der Waysen“ [GR Hurter 32]) / „resign. 1748 wegen Kränklichkeit“ [idem Mägis I] (Er blieb ledig: Mit ihm ist „sein ganzer Stamm ausgestorben“ [GR Hurter 32])</p>	<p>01. 06. 1748 in Schaffhausen („starb pmo Junij 1748“ [W 57])</p>
<p>Waldkirch, Laurenz, von (von Schaffhausen) ∞ (1729): Maria Kleophea Ott, 1702-1788, von Schaffhausen (aus der „Moosente“) (Er wird u.a. auch als „Chronist“ bezeichnet, „der Typus des stillen Gelehrten“ [Reinh. Frauenfelder, SBG 33/1956, S. 36]) (Publ.: Annualistik, Geschichte der Stadt Schaffhausen von der Gründung bis 1758) Lit. (Frauenfelder, SBG 33/1956, S. 36-39) (Schib S. 321) [GR von Waldkirch 41] [W 5, 7, 25, 98] [T 254, 256, 295, 313, 354] [Sch 4, 6, 26, 117] [Mägis I]</p>	<p>16.11.1699 in Schaffhausen [idem GR von Waldkirch 41]</p>	<p>ord. 06. 05. 1724 in SH [T 354] (exam. 07.03. 1724; Prpr u.rec. 14.03. [SchPr 11, S. 40f.])</p>	<p>X stud. in Kassel und Utrecht 1724-1732 Exp.; 1731 hat er die Chronik von Joh. Jacob Rieger „von A bis Z eigenhändig kopiert, Folioband im Staatsarchiv“ [Reinhard Frauenfelder in SBG 33/1956, S. 36] / 1732-1748 Pfr. in Thayngen-Bzh. / 1748-1750 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig / 1750-1756 Schaffh.-Spital +Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1756-1759 Schaffhausen-Münster +Triumvir</p>	<p>20.01.1759 [idem in T 254 u. GR von Waldkirch 41] in Schaffhausen im Amt [Sch 4 irrtümlich „19. Jan. 1759“]</p>
<p>Wiser, Joh. Conrad (von Zürich) („Tigur.“) (Vater des Wiser, Joh. Rudolf, rec. prov. 1747) ∞ (1731): Maria Magdalena Wüscher [Ehereg. der Stadt Schaffhausen] [nicht in GR] [W 105] [T 311] [Sch 128]</p>	<p>.... 1687 (in Zürich?) [nicht in ZH, Dejung]</p>	<p>rec. 1724</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1702/236] ord. 1709 in Zürich [ZH-Ord I, S. 250] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1709] 1724-1737 Dörflingen („wohnt zu Diessenhofen“ [W 105])</p>	<p>31.03.1737 in Diessenhofen im Amt (als Dörflinger Pfr. [SH-Ki-Bü 1-11/2]) (in W 105 und Sch 128 irrtümlich: „stirbt 1737 d. 13ten Marty“)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Peyer, Balthasar (von Schaffhausen, Fam. „Peyer mit den Wecken“) (Vater des Peyer, Joh. Felix, VDM, rec. 1762) ∞ (1727): Ursula Ziegler, von Schaffhausen, „von der goldenen Kugel“, 1709-1784 [GR Peyer 67] (Nach dem Tod ihres 1. Mannes Balthasar Peyer heiratet sie den Joh. Conrad Stockar [GR Stockar 31] [GR Peyer 67] [W 63, 71, 117] [T 301, 340, 346, 354] [Sch 76, 88, 144] [Mägis I])	20. 07. 1700 in Schaffhausen („nat. 1700“ [W 71, T 340]) [ZH 467]	ord. 1726 in SH [T 354] (exam. 05.03. 1726; Prpr u.rec. 12.03. [SchPr 11, S. 104])	stud. 1725 in Strassburg [Knod,G.C., Strassburger Matrikeln, I 671, S.257], der einzige Schaffhauser Theologiestudent in Strassburg zwischen 1653 und 1876! / 1726-1730 Exp. / 1730-1731 Hemmental / 1731-1746 Illnau ZH / 1746-1747 Beringen (Grab in Wilchingen)	23.03.1747 in Beringen [Totenregister Beringen, SH-Ki-Bü 1-5/3, S. 364; idem T 340 u. GR Peyer 67] (Grab in Wilchingen, jedoch kein Eintrag in Wilchingen)
Frey, Joh. Jacob (von Schaffhausen) („Rect. Filius“ [W 67], d.h. Sohn des Frey, Johannes, rec. 1687) ∞ (1728): Maria Elisabetha Seiler, 1705-1769 [GR Frey 17] [W 67, 117] [T 301, 349, 354] [Sch 79, 144] [Mägis I]	20. 04. 1700 [GR Frey 17] (T 349: „1700“) in Schaffhausen [ZH 279]	ord. 1726 in SH [T 354] (exam. 1726; Prpr u.rec. [SchPr 11, S. 106])	stud. in .. ? / exam. 1726, dazu: „... Frey, der 1726 die Prüfung ziemlich schwach bestanden hatte, durfte noch ein Jahr lang nicht öffentlich predigen“ [SchPr Bd.11, S. 108; idem Lang 152, 176] / 1726-1731 Exp. / 1731-1736 Hemmental / 1736-1760 Dägerlen ZH / resign. 1760 (wegen „gänzter Beraubung seines Gesichts [d.h. infolge Erblindung] und überhandnehmender Leibsbeschwährden“ wird ihm Anfang März 1760 ein Vikar zur Seite gestellt, Johannes Ammann [rec. 1752], der nach dem Tod Freys Anfang April d.J. dessen Nachfolger in Dägerlen wird [SchPr Bd. 14, S. 246])	01. 04. 1760 [GR Frey 17] („mort. 1760, 1.Apr.“ [T 349]) (Matr.buch und ebenso Mägis I: 29.03.1760 (?) („† 1760“ [Sch 79]) [nicht im Totenreg. der Stadt Schaffh.]
Bucher, Emanuel (von Schaffhausen) blieb unverheiratet [GR Bucher 7] [T 354] [Mägis I]	30. 06. 1700 in Schaffhausen	ord. 1726 in SH [T 354] (exam. 1726; [SchPr 11, S. 109 u. 114])	(exam. 28.02.1726; Probepr. u.rec. 04.03.1726 [SchPr11, S. 109 u. 114]) 1726-1728 Exp. (blieb Expectant bis zu seinem frühen Tod 1728) 1728 (Todesdatum fehlt in GR Bucher 7) [Totenreg. Stadt erst ab 1750]
Huber, Tobias (S. des Joh. Jakob Huber, rec. 1691) ∞ (1729): Maria Barbara Peyer, 1699 bis 11.12.1740 (Pest ; beerdigt 12.12.1740 [SH-Ki-Bü 1-32/1, S.297]) [GR Huber 37] [W 77, 88] [T 330, 335, 354] [Sch 95, 103] [Mägis I]	27.07.1701 in Dägerlen	ord. 1727 in SH [T 354] (zum schlechten Ex. 14.01. 1727, siehe Lang 162)	(ausnahmsweise zum Examen zugelassen ohne Hochschulstudium [Lang 162]) 1727-1732 Exp. / 1732-1737 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1737-1740 Siblingen, auch für Gächlingen / (Glosse in T 335 zu seinem Tod: „NB: 10 Tag vorhero starb seine Frau Maria Barbara Huber, eine geborene Peyerin, starben beide an dem Flückenfieber...“)	22.12.1740 in Siblingen an der Pest im Amt (beerdigt 23.12. [SH-Ki-Bü 1-32/1, S.297]) (Sch 103: 23.Dez.)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Deggeller, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Steinmetzen Caspar Deggeller) ∞ 1736): Elisabetha Hurter, 1710-1786</p> <p>[GR Deggeller 24] [W 90, 92, 101] [T 308, 318, 322, 354] [Sch 107, 109, 122] [M 109, 108, 122] [Mägis I]</p>	<p>16.09.1703 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1727 in SH [T 354] (exam. 11.03. 1727; Prpr u.rec. 18.03. [SchPr 11, S. 146]) (siehe Lang162)</p>	<p>(ausnahmsweise zum Examen zugelassen ohne Hochschulstudium [Lang 162]) 1727-1732 Exp. / 1732-1742 Buch / 1742-1745 Beggingen / 1745-1747 Schleitheim („starb an einem damals grassierenden hitzigen Fieber“ [Pfarrerliste im Gem.archiv Schleitheim]) (Notiz von seinem Kollegen und Zeitgenossen Johannes Schoop in dessen Pfarrerbüchlein Sch: „wegen seinen trefflichen Gaben u. Pietät allgemein betrauert“ [Sch 107])</p>	<p>28.05.1747 in Schleitheim (idem T 322 und W 90) im Amt („starb d. 28ten Maj 1747“ [W 90; idem GR Deggeller 24])</p>
<p>Schalch, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Glockengiesser und VDM) (Sohn des „Glocken- und Geschützgiessers“ Tobias Schalch [GR Schalch 59], und Bruder des Glockengiessers Joh. Ulrich Schalch [GR Schalch 80] (Glocke im St.Johann von 1724, siehe Schib S. 343)) (Vater des Schalch, Tobias, VDM, rec. 1754) ∞ (1728): Anna Barbara Hurter, von Schaffhausen, 1702-1787 [Ehe-L, S.1] [GR Schalch 79] [W 90, 96, 101] [T 308, 316, 322, 354] [Sch 106, 114, 122, 161] [Mägis I]</p>	<p>26. 05. 1696 in Schaffhausen</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 275]</p>	<p>ord. 1727 in SH [T 354] (exam. 16.12. 1727; Prpr u.rec. 23.12. [SchPr 11, S. 183 u. 185]) (zum Exam. s. Lang 162f.; zur Probe- predigt: Lang 176)</p>	<p>(ausnahmsweise zum Examen zugelassen ohne Hochschulstudium [SchPr 11, S.151f.; idem Lang 162-163]) 1727-1728 Exp. / „vorher 8 J. lang Glockengiesser“ („in Engelland, Holland, Petersburg, Pohlen und Teitschland“ / dann stud. theol. in Marburg und Heidelberg) (Er bewarb sich 1728 als einziger für die Pfarrstelle Buch und wurde gewählt, „weil sonst niemand an dieselbe praecipitierte“ [=in diese kopfüber hineingeraten wollte], sc. nach dem Suicid des Vorgängers Joh. Conrad Ulmer, rec. 1705, der sich im Pfarrhausestrich an einem Balken erhängt hatte, s. Pfr. Emanuel Stickelberger um 1843 im Fam.-Buch von Buch, im Kirchenarchiv Buch) / 1728-1732 Pfr. in Buch / 1732-1747 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen / 1747-1776 Schleitheim</p>	<p>02.01.1776 (?) in Schleitheim im Amt („sanft und selig“) (Todesdatum in T 322 ursprünglich: „2. Jan.“, nachträglich korrigiert zu „9. Jan.“)</p>
<p>Pfister, Joh. Andreas (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus und Dr. med. Alexander Pfister [GR Pfister 16]) („beeinflusst von Zinzen-dorfs Schriften“ [TG-1]) ∞ (1728): Anna Maria Gossweiler, 1712-1794 [GR Pfister 29] [W 48, 61] [T 305, 354] [Sch 54, 73] [Mägis I]</p>	<p>10.08.1704 in Schaffhausen</p> <p>[TG-1, 124]</p>	<p>ord. 1728 in SH [T 354] (exam. 09.03. 1728; Prpr u.rec. 15.03. [SchPr 11, S. 196f.])</p>	<p>1728-1730 Exp. / 1730-1737 „Prof. graec. am Colleg.“ (Collegium humanitatis) in Schaffhausen / 1737-1747 Wagenhausen, Propst (erneuert in seiner Amtszeit die Gebäude innen und aussen» [Meyer, TgBG 102/1965, S.41])</p>	<p>14.01.1747 in Wagenhausen im Amt [idem W 61 und GR Pfister 29] (Grabplatte in Wagenhausen erhalten)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Ammann, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) („vom Schlüssell“ [W 57 und T 292, 354] bzw.: „zum goldenen Schlüssel“ [GR Ammann 25]) („blieb unverheirathet“ [GR Ammann 25]) [GR Ammann 25] [W 57] [T 292, 354] [Sch 67] [Mägis I]	05. 04. 1702 in Schaffhausen	ord. 1730 in SH [T 354] (exam. 26.09. 1730; Prpr u.rec. 03.10. [SchPr 11, S. 239f.])	1730-1747 Exp. / 1748-1764 Catech. d. Beisassen am Spital in Schaffhausen, dazu 1751-1772 Verwalter des Waisenhauses auf der Steig, / resign. 1764, („resignierte 1764 mit Beybehaltung des Candidaten-Pfründlin, wegen mangel des Gehörs“ [T 292])	06. 10. 1778 in Schaffhausen
Vetter, Leonhard (von Stein am Rhein) ∞ (1721): Anna Catharina Singer [Ehereg. Stein S. 102] [Taufreg. Stein S. 522, 530, 550, 563]	11. 10. 1695 in Stein a.Rh. [Taufreg. Stein S. 362]	rec. 1730 in Stein	stud. in Zürich [zh-Album 1714/254] ord. 1715 (in Zürich ?) [fehlt jedoch in ZH-Ord I] [Dagegen Eintrag: „S. Ministerio admotus 1715“, im Totenreg. Stein S. 17] Zürcher „Expectant“ [Ehereg. Stein 1721, S. 102, ist jedoch nicht in zh-Exspekt. aufgeführt] 1730-1746 in Hemishofen, Diacon und Lehrer, gewählt vom Steiner Rat	06. 03. 1746 in Hemishofen [Totenreg. Stein S. 17]
Wipf, Joh. <u>Jacob</u> (von Schaffhausen) (Sohn des „Lehrers an der Deutschen Schul“ Heinrich Wipf [GR Wipf 7]) (Schwiegervater des Melchior Habicht, VDM, rec. 1760, und des Joh. Jacob Maurer, VDM, rec. 1757) ∞ (1735): Maria Ursula Neukom, von Schaffhausen, 1707-1793 [Ehe-L, S.1] [GR Wipf 10] [W 29, 33, 36, 39, 42, 48, 111, 114, 117; fehlt in W 48 (Prof.)] [T 271, 297, 299, 301, 354] [Sch 31, 34, 37, 39, 42, 55, 137, 140, 144] [Mägis I]	15. 03. 1705 in Schaffhausen („Nat. 1705“ [W 111])	ord. 1731 in SH [T 354] (nicht im Prot. d.Schol- archen- rates!)	stud. in Zürich [zh-Album 1728/273] 1731-1736 Exp. / 1736-1739 Hemmental, dazu Prof. für Griechisch am Collegium Humanitatis in Schaffhausen / 1739-1756 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1739-1745 (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1745-1749 (3.Kl.) [W 39, Sch 39], 1749-1756 (4.Kl.) [W 36, Sch 37], dazu 1739-1745 Herblingen, 1745-1756 Neuhausen, ab 1752+Prof. Theol. am Collegium Humanitatis und ab 1751 auch Examinator der Theologiekandidaten / 1756-1763 Conrector und 1763-1782 Rector der Lateinschule	09.03.1782 in Schaffhausen im Amt („mort. 1782, 9. Mar.“ [T 271 u. GR Wipf 10]) („† 1782 im Mertz“ [W 29 u. Sch 31])
Ott, Martin <u>Laurenz</u> (von Schaffhausen) (Sohn des Buchhändlers Christoph Ott [GR Ott 24]) ∞ (1735): Anna Margaretha Hurter, von Schaffhausen, 1696-1768, Witwe des Joh. Peyer (kinderlos) [GR Ott 36] [W 73, 117] [T 302, 337, 354] [Sch 90, 145] [Mägis I]	09. 12. 1708 in Schaffhausen („Nat. 1708 den 9ten Xbr“ [W 105 u. GR Ott 36])	ord. 1731 in SH [T 354] (nicht im Prot. d.Schol- archen- rates!)	1731-1745 Exp. / 1745 Hemmental („hat nur die Antritts- u. Abschiedspredig gehalten“ [W 117]) 1745 bis 1763 Löhningen-Guntmadingen	22.10.1763 in Löhningen im Amt [idem T 337, Sch 90 u. GR Ott 36]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Vogel, Joh. Jakob (<i>jun.</i>) (von Schaffhausen) (Sohn des Vogel, Hs. Jacob, sen., VDM, rec. 1703) („Scaph.“, Schwieger- vater seines Nach- folgers J.C.Wirtz, rec. 1761) ∞ I (1737): Margaretha Enderis, von Schaffhausen, 1709-1749 ∞ II (1750): Dorothea Oschwald, gesch. Müller, geb. 1712 (von Alexander Müller gesch. 1748) (2. Ehe: im Eheregister Dörflingen, SH-Ki-Bü 1-11/2, S. 9) [GR Vogel 32] [W 48, 105] [311, 354] [Sch 55, 129] [Mägis I]</p>	<p>04. 09. 1704 in Schaffhausen [GR Vogel 32] („Nat. 1704“ [W 105])</p>	<p>ord. 1731 in SH [T 354] (nicht im Prot. d.Schol- archen- rates!)</p>	<p>1731-1737 Exp. / 1737-1760 Dörflingen, dazu ab 1751 „auch Prof. Theol.“ und 1752 Prof. graec.</p>	<p>19.12.1760 in Dörflingen im Amt (Totenregister Dörflingen [SH- Ki-Bü 1-11/2, S. 414])</p>
<p>Rauschenbach, Johannes [sen.] (von Schaffhausen) (Vater des Rauschenbach, Johannes [jun.], VDM, rec. 1771) ∞ (1732): Maria geb. Rauschenbach, von Schaffh., 1707-1770, [Ehe-L, S.1] (Tochter des Kaufmanns Joh. Conrad Rauschenbach [GR Rauschenbach 13]) [GR Rauschenbach 23] [W 5, 7, 82, 117] [T 254, 256, 302, 341, 354] [Sch 4, 6, 99, 144] [Mägis I]</p>	<p>27. 10. 1707 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1731 in SH [T 354] (exam. 27.11. 1731; Prpr u.rec. 04.12. [SchPr 11, S. 253])</p>	<p>1731-1741 Exp. / 1741-1745 Hemmental / 1745-1767 Buchberg-Rüdlingen / 1767-1770 Schaffh.-Spital+Triumvir (wohnhafte im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1770-1796 Schaffh.-Münster u. Triumvir</p>	<p>24.01.1796 (idem T 254) in Schaffhausen im Amt</p>
<p>Stokar, Joh. Jakob (von Schaffhausen) (Sohn des Stockar, Daniel, VDM, rec. 1703) ∞ (1737): Barbara Deggeller, von Schaffhausen, 1711-1790, (Tochter des Pfrs. Deggeller, Laurenz, rec. 1710) [GR Stokar 40] [W 98, 117] [T 302, 323, 354] [Sch 117, 145] [Mägis I]</p>	<p>10.08.1708 in Schaffhausen (idem GR Stockar 40; „Nat. 1708“ [W 71])</p>	<p>ord. 1732 in SH [T 354] (nicht im Prot. d.Schol- archen- rates!)</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1728/273] 1732-1745 Exp. / 1745-1748 Hemmental / 1748-1764 Thayngen-Bzh. (in seiner Amtszeit pietistische Erweckung im Dorf)</p>	<p>17. 02. 1764 in Thayngen im Amt (Totenregister Wilchingen [SH-Ki-Bü 1-35/3, S.556]; idem Sch 117 u. W 98: „starb den 17ten Febr. 1764 vor- mitt. um 8 Uhr“) (Matr.buch und Stokar 40 haben: «16.02.») (beerdigt am 19.02.)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Ziegler, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Bernhadin Ziegler, zum Glücksrad [GR Ziegler 30]) ∞ (1734): Maria Katharina Pfister, von Schaffhausen, 1699-1774 [GR Ziegler 37] [W 20, 71, 78] [T 265, 330, 340, 354] [Sch 19, 88, 95] [Mägis I]	12. 02. 1705 in Schaffhausen („nat. 1705“ [W 71, T 265])	ord. 1732 in SH [T 354] (exam. 18.03. 1732; Prpr u.rec. 25.12. [SchPr 11, S. 254])	1732-1737 Exp. / 1738-1747 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1747-1761 Beringen / 1761-1767 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen („am Montag und Freitag“)	25.10.1767 in Schaffhausen im Amt [idem GR Ziegler 37, sowie: T 265: „mort. 1767, 25. 8br.“)
Harder, Joh. Conrad (von Schaffhausen) ∞ I (1735): Anna Maria Ursula Hurter, 1715-1743 ∞ II (1747): Anna Catharina Peyer im Hof, 1724-1792 [GR Harder 14] [W 61] [T 305, 354] [Sch 73] [Mägis I] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 32, S. 275, 284 (†)]	25. 09. 1704 in Schaffhausen	ord. 1732 in SH [T 354] (exam. 04.07. 1732; Prpr u.rec. 15.07. [SchPr 11, S. 255ff])	(ausnahmsweise zum Examen zugelassen ohne Hochschulstudium [Lang 164]; die Auflage: nachträglich noch 2 Jahre lang stud. an einer Hochschule, hat er erfüllt [Lang 164, 167]) 1732-1747 Exp. / 1747-1751 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.41-42]	09.08.1751 in Wagenhausen im Amt [GR Harder 14 ; und W 16, hier ausserdem mit der Glosse: „dasselbst begraben“] (Grabplatte in Wagenhausen erhalten)
Meyer, Joh. Jacob (von Schaffhausen) („Triumphil. fil.“, d.h. Sohn des Triumvir Joh. Jacob Meyer, rec. 1685) (blieb vermutlich ledig [in GR keine Angabe über eine Heirat, ebensowenig in den Kirchenbüchern von Siblingen und Neunkirch]) [GR Meyer 37] [W 75, 88, 117] [T 302, 333, 336, 354] [Sch 94, 103, 144] [Mägis I]	10. 07. 1707 in Hallau	ord. 1732 in SH [T 354] (exam. 04.07. 1732; Prpr u.rec. 15.07. [SchPr 11, S. 255ff])	stud. in Heidelberg und Duisburg / 1732-1739 Exp. / 1739-1740 Hemmental / 1740-1754 Siblingen, auch für Gächlingen / 1755-1776 Pfr. in Neunkirch /	08.01.1776 in Neunkirch im Amt [SH-Ki-Bü 1,23/1, S. 354; idem T 333] (in GR Meyer 37 dagegen irrtümlich: „1776, 9. Jan.“)
Stokar, Joh. Caspar (jun.) (genannt: <u>Hans</u>) (von Schaffhausen) („Caspari Filius“ [W 86, 117] d.h. Sohn des Stokar von Neunorn, Joh. Caspar, sen., VDM, rec. 1691, und Bruder des Joh. Heinrich Stokar, VDM, rec. 1739) ∞ (1734): Anna Dorothea Ott, 1704-1793 [Ehe-L, S.1] [GR Stockar 39] [W 25, 86, 117] [T 295, 302, 323, 354] [Sch 26, 102, 144] [Mägis I]	22. 05. 1705 in Schaffhausen („Nat. 1705 den 22. Mai“ [W 86]) [GR Stockar 29 und 39, je im Original: „22. Mai“; aber je eine spätere Korrektur: „24. Mai“] (Datum?)	ord. 1733 in SH [T 354] (exam. 03.03. 1733; Prpr u.rec. 10.03. [SchPr 11, S. 263f])	stud. in Heidelberg und Duisburg / 1733-1740 Exp. / 1740-1741 Hemmental / 1741-1750 Oberhallau / 1750-1771 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig	28.03.1771 (idem T 295 und GR Stockar 39) in Schaffhausen im Amt

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Seiler, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des „Müllers zu Bibern“ Johannes Seiller [GR Seiler 19]) ∞ (1746): Anna Helena Peyer, 1724-1789, [Ehe-L, S.1] „vom hinteren Peyerhof“ [GR Seiler 25] [W 63] [T 346, 354] [Sch 76] [Mägis I]</p>	<p>.... 1710 (in Bibern) (Datum fehlt auch in GR Seiller 19 und 25, sowie in den Taufregistern von Lohn, Bibern etc.) [ZH 529]</p>	<p>ord. 1733 in SH [T 354] (exam. 10.03. 1733; Prpr u.rec. 17.03. [SchPr 11, S. 264])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1728/271] 1733-1746 Exp. und „Feldprediger unter dne Piemontesischen Regimentern van Ginsberg (?) und Riet“ [GR Seiller 25]) / 1746 -1779 Pfarrer in Illnau ZH (=Kollatur von Schaffhausen)</p>	<p>19. Jan. 1779 [T 346] in Illnau ZH im Amt</p>
<p>Koller, August Johannes (von...?) („ein Bruder des Pfrs. Peter Koller in Männedorf“ [TG-1, 129] (1694-1743, [siehe ZH 393,12]) ∞ Susanna Pfenninger, von Zürich [Taufreg. Stein S. 570, und Taufreg. Burg 1735, 36, 37, 42] («Zwingli-Nachfahrin» [siehe Hildegard Urner-Astholz, Nachfahren Ulrich Zwinglis in Stein am Rhein, Stein 1939, im «Steiner Anzeiger»])</p>	<p>...(Frühjahr) 1696 (in Zürich?) [TG-1, 129] [nicht in ZH, Dejung]</p>	<p>rec. 1733 Burg</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1711/250] ord. 1719 in Zürich [ZH-Ord I, S. 268] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1719] 1719-1726 ... ? / 1726-1732 Hauslehrer im Schloss Wülflingen bei Winterthur [TG-1, S. 129]/ 1733-1769 Pfarrer auf Burg b. Stein am Rhein</p>	<p>25. 09. 1769 im Amt in Stein am Rh. [Totenreg. Burg, mit Notiz: „seines Alters 73 und ein halbes Jahr“] (nach jahrelanger Krankheit)</p>
<p>Ammann, Joh. Conrad (von Schaffhausen) („Professor“ [T 259, P 14]) (Sohn des Ammann, Johannes, VDM, rec. 1691) ∞ (1753): Susanna Zündel, 1719-1796 [Ehe-L, S.2] [GR Ammann 36] [W 15, 48] [T 259, 354] [Sch 14, 55] [Mägis I]</p>	<p>07. 10. 1708 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1735 in SH [T 354] (exam. durch seinen Vater 25.01. 1735; Prpr u.rec. 01.02. [SchPr 12, S. 37-39])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1729/274] 1735-1745 Exp. / 1745 -1793 Prof. hebr. („Ling. Hebr. Prof.“ [W 48]) am Collegium Humanitatis in Schaffhausen / 1763-1793 Schaffh.-Münster, Diac.</p>	<p>25. Febr. 1793 in Schaffhausen [Totenreg. der Stadt Schaffh. Bd. 28, S. 445] im Amt (Datum?: a) 22. Febr.? („mort. 1793, 22. Febr.“ [T 259]) b) 25. Febr.? [GR Ammann 36] c) „ 21.02.“? [so Matr.buch u. auch Mägis I]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hurter, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (S. des Rektors) („Rectoris Filius“ [W 86, T 323 u. 337, sowie Sch 122], d.h. Sohn des Hurter, Joh. Heinrich, rec. 1697, und Bruder des Hurter, Melchior, rec. 1722) (Vater des Hurter, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1764) ∞ (1735): Elisabetha Stokar von Neunforn, 1700-1764 [Ehe-L, S.1] [GR Hurter 64] [W 73, 80, 86, 101] [T 308, 323, 337, 354] [Sch 90, 102, 122] [Mägis I]</p>	<p>28. 12. 1705 in Schaffhausen („Nat. 1705“ [W 86, T 337])</p>	<p>ord. 1735 in SH [T 354] (exam. 22.02. 1735; Prpr u.rec. 08.03. [SchPr 12, S. 42f.])</p>	<p>stud. in Dusiburg und in Zürich [zh-Album 1735/284] 1735-1742 Exp. / 1742-1750 Buch / 1750-1763 Oberhallau, („1751 ist die Kirch neu gebauet u. d. 5ten Decemb. eingeweiht worden“ [W 80, T 323]) / 1763-1775 Löhningen-Gunt- madingen</p>	<p>16.02.1775 in Löhningen im Amt («nachmittags um 2 Uhr», Bestattung am 19.02.1775 [Totenregister Löhningen, SH-Ki-Bü 1-20/1, S.357]) (GR Hurter 64 gibt an: 1775, 20. Febr.; Matrikelbuch u. T 337 sowie Mägis irrtüml.: 17.02.1775)</p>
<p>Baldinger, Alexander (von Schaffhausen) ∞ (1738): Barbara Schalch, 1715-1794 (NB: „under ihm ist die neue Kirch A° 1751 erbauen worden etc. und den 5ten 7br eingeweyhet“ [d.h. am 5. Sept., T 299]) Lit. (Wanner, Ernst, Schloss Herblingen, hg.v. Gem.rat Stetten 1982, S. 14) [GR Baldinger 5] [W 39, 42, 114, 117] [T 299, 302, 355] [Sch 39, 42, 140, 145] [Mägis I]</p>	<p>04. 03. 1708 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1735 in SH [T 355] (exam. 08.03. 1735; Prpr u.rec. 15.03. [SchPr 12, S. 44f.])</p>	<p>1735-1745 Exp. / 1745 Hemmental („konnte die Pfarrei Hemmental nicht versehen, weil er gleich darauf an die II. Cl. berufen wurde“) / 1745-1752 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1745-1749 (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1749-1752 (3.Kl.) [W 39, Sch 39], dazu („eod.“) 1745-1752 Pfr. für Herblingen, (In seine Amtszeit fällt der Neubau der Kirche Herblingen 1751, oberhalb der alten Peters- kapelle, welche damals zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Architekt des Kirchenbaus war der Schlossherr von Schloss Herblingen, Joh. Wilhelm Gestefeld, der in der neuen Kirche 2 abschliessbare, mit seinem Wappen geschmückte Kirchenstühle erwarb [1926 entfernt]; siehe T 299 nebenan)</p>	<p>08. 06. 1752 in Schaffhausen im Amt („mort. 1752, 8. Juny“ [T 299, ebenso GR Baldinger 5]) (Matr.buch u. ebenso Mägis I, wohl irrtüml.: 09.01.1752)</p>
<p>Koler, Joh. Martin (oder: „Kohler“) (von Schaffhausen) ∞ I (1731): Anna Barbara Hurter, 1707-1744 ∞ II (1745): Anna Elisabetha Wieser, von Zürich, gest. 1766 [GR Koler 9] [W 92, 117] [T 318, 355] [Sch 109, 145] [Mägis I]</p>	<p>24. 01. 1709 in Schaffhausen („nat. 1709“ [W 92]) [Taufreg. der Stadt Schaffh.: „25. Jan.“ = wohl Taufdatum]</p>	<p>ord. 1735 in SH [T 355] (exam. 02.08. 1735; Prpr u.rec. 09.08. [SchPr 12, S. 47f.])</p>	<p>Studienunterbruch „wegen begangenen Fehlers“ [SchPr 12, S. 55]; im Herbst 1731 Wiederaufnahme des Studiums mit Erlaubnis des Scholarchenrates [SchPr 11, S. 253-256] / 1735-1745 Exp., dabei 1736-1744 Vicarius in Buchberg-Rüdlingen / 1745 Pfr. in Hemmental, („Als er [sc. in Hemmental] angetreten, wurde er auf Absterben des Hr. Pfr. von Schleitheim gen Beggingen berufen“ [Sch 145; gemeint ist Pfr. Joh. Caspar Hurter, 1670-1745, rec. 1694]) 1745 („eod.“) Pfr. in Beggingen (bis 1762) (Wahl „1745 den 30ten Julij“, „ wird im August eigesegnet u. zugleich copuliert mit Jgfr. Anna Elisabetha Wisser von Zürich, als er in die 2te Ehe trat“ [W 92])</p>	<p>17.01.1762 in Beggingen im Amt [Totenregister von Beggingen 1762, im Gem.-archiv Schleitheim]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><u>Steinbrüchel, Joh. Ulrich</u> (von Zürich) (Sohn des Zürcher Pfarrers Hans Rudolf Steinbrüchel, 1670-1737 [ZH 544,11 und TG-1, 91]) (Vater des Pfarrers Joh. Rudolf Steinbrüchel, 1727-1781 [ZH 544,12]) ∞ Esther Zimmermann, [Taufreg. Stein S. 2, 15, 21] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 29, S. 803] [erwähnt in: Hans Heinrich Blunschli, Memorabilia Tigurina, Zürich 1742, S. 439]</p>	<p>.... ? (in Lipperswil TG od. Mettmenstetten ZH?) [ZH+TG-1: ---; nur erwähnt in ZH beim Vater 544,11]</p>	<p>rec. 1736 in Stein</p>	<p>stud. .. ? [nicht in zh-Album] ord. 1721 in Zürich [ZH-Ord I, S. 272] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1721] ... ? 1736-1765 Stein am Rhein, Diacon / 1765-1771 Pfr. in Stein am Rhein</p>	<p>21. 01. 1771 in Stein am Rh. Im Amt [Totenreg. Stein S. 63]</p>
<p><u>Benker, Johann Ulrich</u> (von Diessenhofen) (Enkel des Benker, Andreas, VDM, rec. 1660) (Sohn des Benker, Heinrich, VDM, 1679-1768 [TG-1,115]) (Vater des Benker, Leodegard, VDM, rec. 1786, und des Benker, Joh. Ulrich, jun., VDM, rec. 1787) ∞ .. ? [T 355] [Mägis I]</p>	<p>.. 1715 in Diessenhofen [TG-1, 115]</p>	<p>ord. 1736 in SH (exam. 14.02. 1736, Prpr u. rec. 21.02. [SchPr 12, S. 50f.; idem T 355])</p>	<p>(Examen, Probepredigt und Reception, Ordination in Schaffhausen – fehlen im Matrikelbuch des Pfarrkonventes) 1736-.. Exp. .. ? / 1752-1768 „Helfer“ und 1768-1790 Pfarrer in Diessenhofen TG (Nachfolger ist sein Sohn Leodegard)</p>	<p>.. 1790 in Diessenhofen</p>
<p><u>Leu, Joh. Conrad (jun.)</u> („Leüw“ [Sch 12], Löw [Ehe-L, S.1] ; schreibt sich selbst auch: Löw [Taufreg. Hallau, KGArch, ebenso in T 265 u. 268]) (von Schaffhausen) (Sohn des Leu, Joh. Conrad sen., VDM, rec. 1703) ∞ (1739): Frey geb. Oswald, Ursula, 1703-1782 [Ehe-L, S.1] (Witwe des Joh. Wilhelm Frey) [GR Löw 5] [W 12, 20, 84] [T 258, 265, 355] [Sch 12, 19, 101] [Mägis I]</p>	<p>29. 12. 1710 in Schaffhausen („Nat. 1710“ [W 84])</p>	<p>ord. 1737 in SH [T 355] (exam. 15.05. 1737, Prpr u. rec. 22.05. [SchPr 12, S. 107])</p>	<p>stud. in Duisburg / 1737-1647 Exp. / 1747-1667 Hallau (in seiner Amtszeit Bau der Dorfkirche 1753, sowie Förderung des Schulwesens: „ein grosser Freund der Schule und auch der Malerei“ [J.J.Pfund, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,14]); er hat 1749 seine Schlafkammer im Hallauer Pfarrhaus eigenhändig mit Täfermalereien, vermutlich nach Augsburger Ornamentstich-Vorlagen, ausgeschmückt. Sie stellen die vier Jahreszeiten dar. [Reinhard Frauenfelder, Die Kunstdenkmäler des Kantons Schaffhausen, Bd. 3, S. 81, mit Bild, und S. 83, sowie Yvonne Boerlin-Brodbeck, Zur Rezeption der Chinoiserie in der deutschsprachigen Schweiz des Ancien Régime, in der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 106, 2006, S. 180] [mitg.v.H.U.Wipf, 12.12.2014] / (NB: Der gut erhaltene Teil des Täfers ist heute im Ortsmuseum Hallau, der Rest ruht seit dem Jahr 2000 hinter einer Wandverkleidung aus Trockenbauplatten im heutigen Büro des Pfarrers im öffentlichen Teil des Hallauer Pfarrhauses [mitg.v.Pfr. Matthias Gafner 31.01.2015]) / 1767-1670 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen / 1770-1677 Schaffh.-St.Johann, Diacon</p>	<p>16.07.1777 in Schaffhausen im Amt (idem in T 258 und Sch 12)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Bucher, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Rotgerbers Johannes Bucher [GR Bucher 8]) ∞ (1742): Maria <u>Barbara</u> Krämer [GR Bucher 12] [W 94] [T 320, 355] [Sch 113]</p>	<p>09. 02. 1713 in Schaffhausen („Fbr 1713“ [Mägis I])</p> <p>[Gafner, S. 258f.]</p>	<p>ord. 1737 in SH [T 355] (exam. 15.05. 1737, Prpr u. rec. 28.05. [SchPr 12, S. 108])</p>	<p>1737-1641 Exp. / 1741-1642 Prediger an der französischen evang. Waldensergemeinde in Bad Cannstatt und Stuttgart und 1742-48 (fehlt im Württembergischen Pfarrerbuch von Ch. Sigel) / „einige Jahre Pfr. zu Pinasche (bei Saloniki)“ u. an der Waldensergemeinde in Maulbronn/Württemberg / 1748-1751 Pfr. in Merishausen- Bargen</p>	<p>30. 01. 1751 in Merishausen im Amt [Totenregister Merishausen, SH-Ki-Bü 1-21/1, S. 5] [idem T 320 und GR Bucher 12] (Matrikelbuch und Mägis irrtümlich: „27.01. 1751“)</p>
<p>Wüscher, Joh. Conrad (in W 42 irrtümlich „Leonhard“, in Sch 42 korr.) (von Schaffhausen) (Sohn des Wüscher, Joh. Caspar, VDM, rec. 1629) ∞ (1770): Susanna Margaretha Ziegler, 1721-1780 [Ehe-L, S.2] (kinderlos) [GR Wüscher 29] [W 24, 33, 36, 39, 41] [T 355] [Sch 24, 34, 37, 39, 41] [Mägis I]</p>	<p>18. 11. 1714 in Illnau</p>	<p>ord. 1737 in SH [T 355] (exam. 13.08. 1737, Prpr u. rec. 20.08. [SchPr 12, S. 159f.])</p>	<p>stud. in Duisburg / 1737-1749 Exp. / 1749 -1763 Sonntag- Abendpred. am Münster +Praec. an der lat. Schule in Schaffhausen, nämlich: 1749-1752 (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1752-1756 (3.Kl.) [W 39, Sch 39], 1756-1763 (4.Kl.) [W 36, Sch 37] / 1763 -1778 Conrector</p>	<p>19.08.1778 in Schaffhausen [GR Wüscher 29: „1778, 19. Aug.“] [idem im Totenreg. der Stadt Schaffh. C II.06.01.01.01/28 S. 161]</p>
<p>Deggeller, Laurenz (jun.) (von Schaffhausen) (Sohn des Deggeller, Laurenz, sen. VDM, rec. 1710)</p> <p>blieb unverheiratet</p> <p>[GR Deggeller 18] [T 355] [Mägis I]</p>	<p>24. 09. 1713 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1737 in SH [T 355] (exam. 19.11. 1737, Prpr u. rec. 26.11. [SchPr 12, S. 176 u. 181])</p>	<p>(examiniert 1737, zur „zweieinhalbstündigen Probepredigt“ [weitläufig, undeutlich], siehe Lang 178) 1737-1745 Exp. (blieb Expectant bis zu seinem frühen Tod)</p>	<p>...1745 (+Glosse: „starb im Piemont“ [T 355] ; Jahr u. Datum fehlt in GR, ebenso kein Eintrag im Totenreg. der Stadt Schaffh.) (Matr.buch: „gest. jung“)</p>
<p>Wepfer, Joh. Rudolf (von Schaffhausen) ∞ (1744): Esther Oschwald, 1721-1808, von Schaffh. [Ehe-L, S.1]</p> <p>[GR Wepfer 19] [W 78, 80] [T 327, 330, 355] [Sch 95, 97] [Mägis I]</p>	<p>16. 01. 1713 in Schaffhausen (idem in GR Wepfer 15 u. 19; „Nat. 1713 den 16. Jan“ [W 78])</p>	<p>ord. 1738 in SH [T 355] (exam. 22.07. 1738, Prpr u. rec. 29.07. [SchPr 12, S. 193f.])</p>	<p>stud. in Duisburg / 1738-1747 Exp. / 1747-1753 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1753-1779 Wilchingen+Trasad. / resign. 1779</p>	<p>10. 08. 1780 in Schaffhausen [idem GR Wepfer 19] (im Matr.buch des Konvents irrtümlich: “... Juli 1780“) (fehlt in T 327)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Stokar, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) („Caspari filius“ [T 355], d.h. Sohn des Stokar, Joh. Caspar, sen., VDM, rec. 1691, und Bruder des Hans Caspar Stokar jun., VDM, rec. 1733)</p> <p>blieb unverheiratet</p> <p>[GR Stockar 29] [W 78] [T 330, 355] [Sch 95] [Mägis I]</p>	<p>07. 10. 1706 in Schaffhausen („Nat. 1706 den 7ten 8ber“ [W 78])</p>	<p>ord. 1739 in SH [T 355] (exam. 20.01. 1739, Prpr u. rec. 27.01. [SchPr 12, S. 221ff.])</p>	<p>(examiniert 1739, zur guten, erbaulichen Probepredigt siehe Lang 178) 1739-1747 Exp. / 1747 Neunkirch, Diac., (für Osterfingen) („ohn sein Suchen erwählt“ [Totenreg. Stein 1773, S. 72]), „musste aber wegen Geistes- krankheit sofort resignieren.“ / (Am 18.01.1762 stellte er an den Scholarchen- rat das Gesuch, dieser möge ihn „von den oneribus [Lasten, Aufgaben] der Herren Candidaten befreyen und auf den Numero senario [in den vorzeitigen Ruhgestand] setzen, jedoch aber das Candidatenpfründlein ferner geniessen zu lassen“; dem Gesuch wurde entsprochen [SchPr Bd. 15, S. 40]) / gest. „zu Stein“ [idem Mägis I] (als „Sancti ministerii candidatus“, „starb eines plötzlichen sehr sanften Todes“ [a.a.O. Totenreg. Stein])</p>	<p>10. 08. 1773 (in Stein am Rh.) (Totenreg. Stein: 17. 8. 1773, S. 72: „66 J. 10 Mte 4 Tg.“ [Das Alter dürfte eher stimmen als das Datum 17. Aug., bezogen auf das Geburtsdatum in W 78) (Matrikelbuch: 10. 08. 1773)</p>
<p>Altorfer, Joh. Caspar (von Schaffhausen) (Vater des Joh. Jacob Altorfer, VDM, rec. 1776)</p> <p>∞ (1743): Ursula Hurter, 1715-1775</p> <p>[GR Altorfer 16 + 22] [W 96] [T 316, 355] [Sch 114] [Mägis I]</p>	<p>24. 09. 1711 in Schaffhausen [GR Altorfer 16 und 22]</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 275]</p>	<p>ord. 1739 in SH [T 355] (exam. 14.04. 1739, Prpr u. rec. 21.04. [SchPr 12, S. 223ff.])</p>	<p>1739-1747 Exp. / 1747-1754 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen / (Todes- oder Beerdigungsdatum im Kirchenbuch Lohn: 07.03.1754 [SH-Ki-Bü 1-19/2; Eintrag durch seinen Bruder, den Chirurgus Joh. Martin Altorfer]: 07.03.1754 = evtl. Tag der Bestattung?)</p>	<p>(im Matr.buch: 04.03.1754, in Lohn, im Amt [idem T 316 und GR Altorfer 22] (dagegen: „starb den 5ten Martij 1754“ [W 96 u. Sch 114, sowie Mägis I])</p>
<p>Meyer, Joh. Conrad (von Schaffhausen) („zum Klöpferlin“ [T 320, 355]) (Vater des Meyer, Johannes, VDM, rec. 1777; und Schwiegervater des gleichnamigen VDM Joh. Konrad Meyer, von Herisau AR, rec. prov. 1789, Vikar) ∞ (1751): Ursula Ott, 1728-1757 [Ehe-L, S.2] (Tochter des Ott, Johannes, VDM, rec. 1703) [GR Meyer 57] [W 94, 117] [T 302, 320, 355] [Sch 113, 145] [Mägis I]</p>	<p>19. 10. 1713 in Schaffhausen</p> <p>[Gafner, S. 259]</p>	<p>ord. 1739 in SH [T 355] (exam. 02.06. 1739, Probep u. rec. 09.06. [SchPr 12, S. 225f.])</p>	<p>Stip. 1735 [SchPr 12, S. 46]; stud. in Duisburg / 1739-1748 Exp. / 1748-1751 Hemmental / 1751-1790 Merishausen-Bargen / ab 1789 wegen Krankheit mit Vikar, d.h. mit seinem Schwiegersohn Joh. Konrad Meyer, von Herisau (rec. prov. 1789) / resign. 1790 [„krankheitshalber“]</p>	<p>07. 08. 1791 in Schaffhausen [idem GR Meyer 57]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Köchlin Eberhard [II] (von Schaffhausen) („Decani filius“ [T 355], d.h. Sohn des Köchlin, Eberhard [I], VDM, rec. 1702) (Vater des Köchlin, Joh. Martin, VDM, rec. 1771) ∞ (1741): Anna Fischer, 1720-1785 [Ehe-L, S.1] [GR Köchlin 12] [W 7, 61] [T 256, 306, 355] [Sch 6, 73] [M 7, 73] [Mägis I] [Winz-Chronik, Stein am Rh., Bü 32, S. 275, 359]</p>	<p>23. 08. 1714 in Schaffhausen [TG-1, 124]</p>	<p>ord. 1740 in SH [T 355] (exam. 22.03. 1740, Probep u. rec. 29.03. [SchPr 12, S. 234f.])</p>	<p>stud. in Duisburg / 1740-1751 Exp. / 1751-1770 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.42] / 1770-1780 Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /</p>	<p>16. 01. 1780 in Schaffhausen im Amt [Totenregister der Stadt Schaffhausen C II.06.01.01.01/28 S. 183] (ebenso GR Köchlin 12: „† 1780. 16. Jan.“) (Matr.buch u. Mägis dagegen: 15. 01. 1780 und T 256: „mort. 1780, 14. Jan.“)</p>
<p>Oswald, Joh.Heinrich (von Schaffhausen) („Medardi Sohn“ [W 69 T 344, 355], d.h. Sohn des Oswald, Medardus, VDM, rec. 1705) (Vater des Oswald, Medardus, VDM, rec. 1778) ∞ (1752): Susanna Lauffer, 1725-1792, von Eglisau ZH [Ehe-L, S.2] (Publ.: Buch: «Anleitung zum heilsamen Verstand der Bibel...», Schaffhausen 1779) Lit. (vgl. Biographie, verfasst von J. Ulrich Oswald, Schaffh. 1868) (Joh. Georg Hasler: «Zum Andenken an Medardus Oswald, Pfarrer in Beringen», Kirchenblatt der Gemeinde Beringen Jg.45, Nr. 403, 1978) [GR Oswald 47] [W 4, 7, 12, 64, 69] [T 252, 256, 258, 344, 355] [Sch 2, 6, 12, 64, 82] [Mägis I]</p>	<p>27. 01. 1721 in Schaffhausen („Nat. 1721“ [W 4]; idem in GR Oswald 36 und 47) [ZH 461,3]</p>	<p>ord. 1741 in SH [T 355] (exam. 24.01. 1741, Prpr u. rec. 31.01. [SchPr 12, S. 256f.]) (zum Exam. siehe Lang 163)</p>	<p>(ausnahmsweise zum Examen zugelassen ohne Hochschulstudium [SchPr 12, S.235f.; idem Lang 164]; die Auflage: nachträglich noch 2 Jahre lang stud. an einer Hochschule, hat er erfüllt [SchPr 12, S.257; idem Lang 163,164] und zwar „zu Leyden“ [Mägis I]) 1741-1748 Exp. / Lehrer in Moers am Rhein / dann: „einige Zeit (1748-1750, Schul-) Rektor zu Elberfeld“ (an der Lateinschule in Elberfeld/Wuppertal [idem Lang 185] [siehe Korresp. SchPr 12, S. 113-116 u. 125f.]) / 1750-1751 Vikar bei und für Pfr. Caspar Wüscher in Neunkirch [SchPr 13, S. 126]/ 1751-1757 Pfr. in Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen), 1753 Aufnahme ins Zürcher Ministerium / 1757-1759 Schaffh.-St.Joh., Diacon / 1759-1767 Pfr. Schaffh.-Spital und Triumvir (wohnhaft im Spittal-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) / 1767-1803 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Dekan + Antistes (SchPr 27.12.1767, S.160 [Sign. Schule 1/15]) (wohnhaft im «Pfarrhof», heute Pfarrhofgasse 9 [Bänteli/Bürgin 262]) dazu 1775 zum „Praeses honorarius des ref. Tropus der Brüderunität“ ernannt (wohnhaft im «Pfarrhof», heute Pfarrhofgasse 9 [Bänteli/Bürgin 262])</p>	<p>12. 01. 1803 in Schaffhausen [GR Oscvhwald 47, sowie in ZH 461,3] (im Matr.buch des Konvents u. bei Mägis I irrtümlich: 14. 01.1803)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oswald, Joh. Conrad (von Schaffhausen) („Ludovici Filius“ [T 293, u. T 355], d.h. Sohn des Oswald, Joh. Ludwig, VDM, rec. 1703) ∞ (1747): Anna Maria Hurter, 1725-1779 [GR Oswald 43] [W 55] [T 293, 355] [Sch 64] [Mägis I]</p>	<p>03. 11. 1716 in Dägerlen ZH, (wo sein Vater Pfr. war) („nat. 1716 den 3ten 9br“ [W 69, idem GR Oswald 43])</p>	<p>ord. 1741 in SH [T 355] (exam. 13.06. 1741, Prpr u. rec. 20.06. [SchPr 12, S. 258f.])</p>	<p>stud. in Duisburg / (examiniert 1741, zur Probepredigt siehe Lang 177) / 1741-1748 Exp. / 1748-1767 Pfr. an der Eglise française Schaffhausen („französ. Prediger“)</p>	<p>20. 05. 1767 in Schaffhausen im Amt (idem Sch 64, sowie Mägis I) [dagegen in GR Oswald 43: „1767, 27. Mai“] Trauerfeier und Begräbnis am 29.05.1767 [Totenregister der Stadt Schaffhausen C II.06.01.01.01/28 S. 87]</p>
<p>Meister, Joh. Jacob (von Schaffhausen). („Conradi Filius“ [T 355], d.h. Sohn des Meister, Joh. Conrad, VDM, rec. 1706) [GR Meister 16] [T 355] [Mägis I]</p>	<p>18. 08. 1716 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1745 in SH [T 355] (exam. 13.07. 1745, Prpr u. rec. 20.07. [SchPr 14, S. 40-42])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1744/298] 1745-1752 Exp. (blieb Expectant bis zu seinem frühen Tod)</p>	<p>01. 02. 1752 in Schaffhausen</p>
<p>Graf, Hans Caspar (von Stein am Rhein) [Stadt-Archiv Stein, RP 24, 1749, März, 11] ∞ (1762): Elisabetha Erb, geb. 1742 [Ehereg. Stein S. 36; Taufreg. S. 107, 114]</p>	<p>28. 03. 1725 in Stein am Rh. [Taufreg. Stein S. 526]</p>	<p>rec. prov. 1746 in Stein</p>	<p>stud. ... ? [nicht in zh-Album] 1746 prov. in Stein als cand. theol. (mit Predigterlaubnis) für Hemishofen / 1749-1781 Diakon und Schulmeister in Hemishofen, vom Steiner Rat gewählt [RP 24, 1749, 11. März] [nicht in ZH-Ord I; blieb vermutlich cand.]</p>	<p>04. 01. 1781 in Hemishofen [Totenreg. Stein S. 91: „aet. 55 Ann. 9 menses“]</p>
<p>Wiser, Joh. Rudolf (von Zürich) (Sohn des Wiser, Joh. Conrad, rec. 1724) ∞ ... ?</p>	<p>... 1719 in Dörflingen [nicht im Taufreg. der Stadt Schaffh.] [ZH 631]</p>	<p>rec. prov. 1747</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1735/284] ord. 1743 in Zürich [ZH-Ord I, S. 296] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1743] 1744-1745 Vikar in Brütten ZH / 1745-1747 Hauslehrer in Bülach ZH / 1747-1754 Vikar in Schaffhausen / 1754-1802 Pfr. in Affoltern a.A. ZH / pens. 1802 / „blieb bis zu seinem Tod bei seinem Nachfolger Joh. Konrad Meyer“ in Affoltern am Albis ZH</p>	<p>... 1803 in Affoltern am Albis ZH</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Müller, Joh. <u>Georg</u> (sen.) (von Schaffhausen) („aus dem Zimmetbaum“ [T 330], Sohn des Zuckerbäckers Hans Georg Müller [GR Müller 50]) ∞ (1751): Anna Maria Schoop, 1724-1790, [Ehe-L, S.2] (Tochter des Pfrs. Joh. Schoop, rec. 1720) („Vater v. Joh.v.Müller hist. (rec. 1772) u. von J.Georg Müller, Ober- schulherr“ (rec. 1782)) Lit. [Weibel, Briefwechsel, Bd. VI, 48ff.] [GR Müller 58] [W 33, 36, 48, 78, 111; fehlt in W 39 (3.Kl.)] [T 297, 330, 355] [Sch 35, 55, 95, 137] [Mägis I]</p>	<p>23. 07. 1722 in Schaffhausen [GR Müller 50 und 58]</p>	<p>ord. 1748 in SH [T 355] (exam. 13.02. 1748, Prpr u. rec. 20.02. [SchPr 14, S. 68])</p>	<p>stud. 1746-1747 in Duisburg, 1747-1748 in Heidelberg / 1748-1753 Expectant / 1753-1759 Neunkirch, Diacon, zuständig für Osterfingen (1759 Bau der heutigen Kirche von Osterfingen) / 1759-1778 Frpr. III am Münster in Schaffh., gleichzeitig 1759-1778 Pfr. für Neuhausen + Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, wohnhaft in Schaffhausen [in Sch, 137 irrtümlich erst ab 1763], d.h.: 1760-1763 Praec. (3.Kl.) [Sch 39], 1763-1778 (4.Kl.) [W 36, Sch 37] , ausserdem: ab 1767 „Prof. Linguae Hebr.“ am Collegium Humanitatis [eigenhändiger Eintrag in Sch 55]) 1778-1779 Conrector an der Lateinschule</p>	<p>13.02.1779 in Schaffhausen [Totenregister der Stadt Schaffhausen C II.06.01.01.01/28 S. 167] [idem GR Müller 58: „1779, 13. Febr.“] (Matr.buch dagegen: 12. 02. 1779)</p>
<p>Stierlin, Joh. <u>Georg</u> (von Schaffhausen) (Sohn des „Metzgers Hs. Georg Stierlin zu Feuerthalen“ [GR Stierlin 23]) (Vater des Stierlin, Isaak, VDM, rec. 1781) ∞ (1752): Ursula Schnetzler, 1729-93 [Ehe-L, S.2] [GR Stierlin 43] [W 96, 101] [T 308, 316, 355] [Sch 114, 122] [Mägis I]</p>	<p>12. 07. 1713 in Feuerthalen („nat. 1713“ W 101])</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 275 und 283f.!]</p>	<p>ord. 1748 in SH [T 355] (exam. 11.06. 1748, Prpr u. rec. 18.06. [SchPr 14, S. 74,76])</p>	<p>1748-1750 Exp. / 1750-1754 Pfr. in Buch / 1754-1772 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altdorf-Bibern-Hofen / (Visitationsbericht 1764: „...in allen Stücken saumselig und trägt“)</p>	<p>07. 06. 1772 in Lohn (Kirchenbuch STASH 1-19/2, idem in der Abschrift d. Liste, STASH Sign. Kirche U, II, 3,6, ebenso in T 316) (im Matr.buch und in GR Stierlin 43 irrtümlich: 08.06.1772)</p>
<p>Spleiss, Jac. <u>Ludwig</u> (von Schaffhausen) ∞ (1757):Hurter geb. Schalch, Anna Dorothea, 1715-1791, Witwe des Joh. Heinrich Hurter [GR Spleiss 43] [W 20, 39, 111, 117] [T 265, 297, 302, 355] [Sch 19, 39, 137, 145] [Mägis I]</p>	<p>26. 06. 1724 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1748 in SH [T 355] (exam. 18.11. 1748, Prpr u. rec. 25.11. [SchPr 14, S. 79f.])</p>	<p>1748-1751 Exp. / 1751-1756 Frpr. am Münster und Pfr. für Hemmental / 1756-1760 Neuhausen + Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen (3. Kl. [W 39, Sch 39]) / 1760-1761 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster</p>	<p>15.11.1761 in Schaffhausen im Amt (idem GR Spleiss 43 und T 265: „mort. 1761, 15. 9br.“)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Schlang, Joh. Philipp</i> (von Schwellbrunn AR, ab 1779 Bürger von Speicher AR) („Pfarrerssohn, ab Heiden im Appenzellerland am Rheintal gelegen“ [T 356], d.h. Sohn des Schlang, Christoph, 1723-1766, VDM [AR/AI-1 S. 125, Bd 2 S. 138]) ∞ I (1750 in Heiden[Ehereg. Heiden, Bd. 02, S.386]): Katharina Kriemler, von Grub, 1725-1772 [Totenregister Speicher 1772, Bd. 03, S.209] ∞ II (1774): Maria Madalena Nänni [Kirchenbuch Speicher Bd. 03, S.157] [T 356] [fehlt in W, P, M] [Mägis I]</p>	<p>25. 11. 1730 in Heiden AR [Kirchenbuch Heiden Bd. 02, S.113] [AR/AI-1, 94, u. AR/AI-2, 102]</p>	<p>ord. 04. 05. 1749 in SH [T 356] (exam. 25.02. 1749, Prpr u. rec. 04.05. [SchPr 14, S. 85-88]) (zum guten Examen s. Lang 172f.)</p>	<p>stud. in...? Examen in Schaffhausen auf Empfehlung des Dekans Jakob Zähler in Trogen AR [AR-1 S. 101 u.167; AR-2 S.110 u. 172] [SchPr 13, S. 81] 1749-1758 Exp. / 1758-1792 Pfr. in Speicher AR, dazu „Cammerer einer löbl. Synode des Cantons Appenzell A. Rh.“ [Kirchenbuch Speicher Bd. 03, S.261] („Er ist der Gemeinde bis zu seinem... Hinschied treu geblieben, wiewohl er im Alter nicht nur mit Krankheit, sondern auch mit Undank zu kämpfen hatte“ [Stückelberger in AR/AI-1, S. 94])</p>	<p>21. 07. 1792 in Speicher AR [Kirchenbuch Speicher Bd. 03, S.261]</p>
<p>Oswald, Joh. Georg (jun.) (auch: Oswald) (von Schaffhausen) („Conrectoris fil.“ [T 356], d.h. Sohn des Oswald, Joh. Georg, sen., VDM, rec. 1714) ∞ I (1754): Maria Kleophea Gossweiler, 1735-1763 ∞ II (1764): Maria Kleophea Im Thurn, 1736-1818 [Ehe-L, S.2] (beide Ehen blieben kinderlos) [GR Oswald 48] [W 71, 88] [T 336, 340, 356] [Sch 88, 103] [Mägis I]</p>	<p>14. 04. 1723 in Dägerlen ZH</p>	<p>ord. 1749 in SH [T 356] (exam. 04.03. 1749, Prpr u. rec. 11.03. [SchPr 14, S. 89f.])</p>	<p>stud. in Duisburg / 1749-1754 Exp. / 1754-1761 Siblingen, auch für Gächlingen / 1761-1789 Beringen („Georg Oswald“ hat seinen Namen auf der Aussenseite eines Riegels des heutigen Kirchgemeindehauses Beringen hinterlassen – jetzt durch die Isolation überdeckt, aber dokumentiert [Mitteilung von Pfr. J. Finger, 30. 01. 2010])</p>	<p>15.06.1789 (idem T 340) in Beringen im Amt</p>
<p>Ziegler, Joh. Conrad (auch: Hans Konrad) (von Schaffhausen) („Rectoris fil.“ [W 114, T 258 u. T 356], „Rectoris Sohn“ [W 42, P 42], d.h. Sohn des Ziegler, Christoph, VDM, rec. 1712) (Vater des Ziegler, Joh. Jacob, VDM, rec. 1794) ∞ (1767): Sabina Schalch, 1732-1800, [Ehe-L, S.4] (Schwester von Schalch, Tobias, VDM, rec. 1754) [GR Ziegler 45] [W 12, 42, 61, 114] [T 258, 299, 306, 356] [Sch 12, 42, 73, 140] [Mägis I]</p>	<p>23. 06. 1724 in Schaffhausen [TG-1, 124]</p>	<p>ord. 1751 in SH [T 356] (exam. 16.03. 1751, Prpr u. rec. 23.03. [SchPr 14, S. 129])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1748/303] 1751-1752 Exp. / 1752-1759 Herblingen + Praec.d.lat. Schule in Schaffhausen (2. Kl. [W 42, Sch 42]) / 1759-1770 Schaffhausen-St.Johann, Diac. / 1770-1795 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.42] („...er kam ökonomisch so herunter, dass er gegen Ende seines Lebens einen Kramladen hielt und im Propsteigebäude (Schloss) zu Wagenhausen arm starb (1798)“ [TG-1, S. 124])</p>	<p>26.02.1795 in Wagenhausen im Amt [idem GR Ziegler 45] (Grabplatte in Wagenhausen erhalten)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Hurter, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) („Prof. filius“, d.h. Sohn des Hurter, Melchior, Prof., rec. 1722) ∞ (1762): Maria <u>Elisabetha</u> Stokar von Neunforn, 1738-1819 [Ehe-L, S.3] [GR Hurter 79] [W 84, 101] [T 308, 325, 356] [Sch 101, 122] [Mägis I]	29. 01. 1725 in Schaffhausen	ord. 1751 in SH [T 356] (exam. 27.04. 1751, Prpr u. rec. 04.05. [SchPr 14, S. 130])	1751-54 Exp. / 1754-1767 Pfr. in Buch / 1768-1772 Hallau [Taufe seines Sohnes Joh. Heinrich in Hallau am 18.07.1772, Taufreg. S. 164, KGArch Hallau]	16.06.1772 in Hallau (idem T 325) im Amt
Ammann, Johannes (von Schaffhausen) (nicht zu verwechseln mit dem Gleichnamigen rec. 1764) ∞ (1757): Dorothea Ott, 1735-1797, [Ehe-L, S.2] (zur Ehefrau: „Seine Frau hatte Freude am Stall, Metzgen, Wirten und Rasieren“ [ZH 178,8]) [GR Ammann 36] [W 67; fehlt in W 114 (Herbl.)] [T 300, 349, 356] [Sch 79, 140] [Mägis I]	23. 05. 1728 in Schaffhausen (idem T 349) [ZH 178]	ord. 1752 in SH [T 356] (exam. 21.11. 1752, Prpr u. rec. 29.11. [SchPr 14, S. 147f.]	1752-1760 Exp. / 1760-1790 Dägerlen ZH, (ist zuerst für einen Monat Vikar für den erblindeten, kranken Pfr. Joh. Jacob Frey [rec. 1726], wird dann nach dessen Tod Anfang April 1760 dessen Nachfolger [SchPr Bd. 14, S. 246-249] / 1790-1800 Herblingen („durch Tausch“) (d.h. Tausch mit Joh. Conrad Leu, rec. 1778, welcher von Herblingen nach Dägerlen wechselte, welches ebenfalls eine Collatur von Schaffhausen war)	08.12.1800 in Herblingen im Amt
Schwarz, Joh. Georg (oder: Hans Georg) (von Schaffhausen) (Sohn des Dr. med. Georg Ludwig Schwarz „zum Regenbogen“ [GR Schwarz 21]) ∞ (1756): Maria Margaretha Hurter, 1732-1795, [Ehe-L, S.2] [GR Schwarz 26] [W 7, 12, 20, 69] [T 256, 258, 265, 344, 356] [Sch 7, 12, 19, 82] [Mägis I]	28. 12. 1727 in Schaffhausen [ZH 519,1]	ord. 1752 in SH [T 356] (exam. 12.12. 1752, Prpr u. rec. 20.12. [SchPr 14, S. 148f.]	Stip. 1745 [SchPr 14, S. 43f.], stud. in Marburg / 1752-1757 Exp. / 1757-1770 Andelfingen ZH (= Kollatur von Schaffhausen) / 1770 -1777 Fr.pr. „Sechseprediger“ am Münster Schaffhausen / 1777-1780 Schaffh.-St.Johann, Diacon / 1780-1796 Schaffh.-Spital u. Triumvir (wohnte „zum engen Bogen“ [Totenreg.]	23.03.1796 in Schaffhausen im Amt [idem GR Schwarz 26] Begräbnis am 25. 03. 1796 [Totenregister der Stadt Schaffhausen C II.06.01.01.01/28 S. 500] (Trippel 256 dagegen irrtümlich: „mort. 1796, 23. Nov.“)
Hurter, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Zinngießers Joh. Jacob Hurter) ∞ I (1754): Verena Speissegger, 1724-1756 ∞ II (1758): Wwe. Anna Margaretha Harder geb. Meyer, 1715-1788 ∞ III (1789): Hurter-Hurter, Anna Barbara, 1734-1811, [Ehe-L, S.2] [GR Hurter 71] [W 92, 111, 117] [T 297, 302, 318, 358] [Sch 109, 137, 145] [M nur 108 u. 145; Neuh. fehlt] [Mägis I]	17. 10. 1728 in Schaffhausen	ord. 1753 in SH [T 356] (exam. 30.10. 1753, Prpr u. rec. 09.11. [SchPr 14, S. 156])	stud. in Basel / 1753-1758 Exp. / 1758-1762 Hemmental / 1762-1771 Beggingen / 1771 „auf 4 J. suspend.“ (wegen Ehebruchs, ebenso Glosse in T 318 und in Sch 109) („remotus id. tempore“ [M 108]; „abdicatur“ [Pfarrerliste im Gemeindearchiv Schleithem]) / 1774 wieder zum Morgengebet im Münster zugelassen, 1775 zur Spendung des Abendmahls / 1778-1803 Pfr. in Neuhausen, der erste Pfarrer auf der 1778 geschaffenen vollen Pfarrstelle Neuhausen, wohnhaft weiterhin in Schaffhausen / 1803 „quiescit“	15.02.1813 in Schaffhausen

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Frey, Johannes (von Schaffhausen)</p> <p>∞ (1758): Maria Cleophea Schalch, 1731-1781, [Ehe-L, S.3]</p> <p>[GR Frey 23] [W 78, 98, 117] [T 302, 313, 330, 356] [Sch 95, 117, 145] [Mägis I]</p>	<p>05. 02. 1730 in Schaffhausen [Taufreg. der Stadt Schaffh., GR Frey 23] („Nat. 1730“ [W 98])</p>	<p>ord. 1754 in SH [T 356] (exam. 12.03. 1754, Prpr u. rec. 19.03. [SchPr 14, S. 158])</p>	<p>stud. in Marburg / 1754-1756 Exp. / 1756-58 Hemmental / 1758 „suspend.“ („wegen Unzucht“) („Er war mit einer Tochter des Schleitheimer Pfarrers Hans Jakob Schalch [rec. 1727] verlobt, schwängerte aber deren Cousine Maria Kleophea [geb. 1731], musste diese 1758 heiraten und als Pfarrer resignieren“ [T 302 und Weibel, Briefwechsel, Bd. VI, S. 554]) / („1759 d. 14. Mart. wurde er wieder recipiert und als Vicary d. Hrn. Pfarrer zu Neuhausen zuegegäben“ [T 302]) / 1759-1760 Vikar bei Pfr. Joh. Georg Müller für Neuhausen, wohnhaft in Schaffhausen / 1760-1764 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1764-1798 Pfarrer in Thayngen-Bzh. / resign.1798 (von der Gemeinde zum Rücktritt gezwungen [Weibel, Briefwechsel, a.a.O.]; „resignierte notgedrungen u. lebte zuletzt in Schaffhausen, wo er auch starb“ [Kirchenbuch Thayngen, Pfarrerliste, STASH, SH-Ki-Bü, 1-35/I])</p>	<p>14.12.1812 in Schaffhausen</p>
<p>Schalch, Tobias (von Schaffhausen) (Sohn des Schalch, Hans Jakob, Glockengiesser und VDM, rec. 1727) ∞ (1767): Maria Katharina Ziegler, 1730-1769, [Ehe-L, S.4] (Schwester des Ziegler, Joh. Conrad, VDM, rec. 1751)</p> <p>[GR Schalch 104] [W 84; fehlt in W 39 (3.Kl.) u. W 24 (Abendpr.)] [T 325, 356] [Sch 24 (späterer Eintrag), Sch 39, 101] [Mägis I]</p>	<p>25.05.1730 in Buch</p>	<p>ord. 1754 in SH [T 356] (exam. 19.03. 1754, Prpr u. rec. 26.03. [SchPr 14, S. 158f.]</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] 1754-1763 Exp. / 1763-1772 Sonntag- Abendpred. am Münster + Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen (3. Kl. [Sch 39]) / 1772-1810 Pfr. in Hallau (1809-1810 mit „Vikar Stierlin“) (d.h. mit Johannes Stierlin, rec 1772, und 1810-1811 mit Vikar Joh. Jakob Ziegler, rec. 1794, welcher ab 1811 dann Pfr. in Hallau war) (Schalch hat in seiner Amtszeit in Hallau „2980 Kinder getauft, 2374 Personen zu Grabe geleitet, 1461 Kinder confirmiert u. 782 Ehen eingesegnet“. Er durchlebte „mit seiner Gemeinde alle möglichen politischen Stürme u. Revolutionen“ [J.J.Pfund, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14])</p>	<p>11.09.1811 in Schaffhausen [idem GR Schalch 104] (bei seinem Tochtermann)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Zollikofer, Christoph (von St. Gallen [T 356]) (fehlt im Matrikelbuch) (Vater des Zollikofer, Daniel, VDM, 1774-1851 [SG-1, 130])</p> <p>∞ (1759): Othillia Ritz [Eheregister St.Gallen, S.311]</p> <p>[T 356] [Mägis I]</p>	<p>15. 03. 1734 in St.Gallen [Taufbuch St.G., S. 322]</p> <p>[SG-1, 33, 38, 44, 47, 130; das Bestehen des Schaffhauser Examens und der Status des Exp. fehlt allerdings im St.Galler Pfarrerbuch]</p>	<p>ord. 1755 in SH [T 356] (exam. 25.02. 1755, Prpr u. rec. 04.03. [SchPr 14, S. 176])</p>	<p>stud. in ...? (zum Examen in Schaffhausen siehe Lang 173) (Abschrift des Examens- und Ordinations- Zeugnisses, das der Scholarchenrat dem Examinato auf dessen Wunsch schriftlich ausstellte, siehe in SchPr Bd. 14, S. 177f.) (Diese Ordination fehlt im Matrikelbuch des Schaffhauser Pfarrkonventes) 1755-1756 Expectant / 1756 ins St.Galler Ministerium aufgenommen / 1756-1783 Präc. und 1783-1790 Prof. für Theologie und orientalische Sprachen an der Theologenschule von St.Gallen / 1790-1811 Stadtpfarrer in St.Gallen, dazu 1801-03 Kammerer, 1803-1813 Dekan / 1811 Verwalter und Nutzniesser des Stamm- schlosses der Zollikofer: Schloss Pfauenmoos im Weinbaugebiet von Berg TG (als Senior der Familie, gemäss einer bis 1839 wirksamen Verfügung des Vorfahren Leonhard Zollikofer (gest. 1587).</p>	<p>27. 01. 1813 in St.Gallen [Totenregister St.Gallen, S. 61]</p>
<p>Harder, Joh. Leonhard (von Schaffhausen) (blieb unverheiratet)</p> <p>[GR Harder 13] [T 356] [Mägis I]</p>	<p>05.11.1730 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1755 in SH [T 356] (exam. 21.04. 1755, Prpr u. rec. 29.04. [SchPr 14, S. 179f.])</p>	<p>1755 Exp. / Im gleichen Jahr: „durch einen Flintenschuss unvorsichtig getötet“ („hat sich erschossen“ [T 356]; resp.: „verunglückt“ [Glosse in GR Harder 13])</p>	<p>20.12.1755 [idem GR Harder 13] in Schaffhausen (Schiessunfall) (T 356: „7. Dez.“)</p>
<p>Pfister, Joh. Conrad (von Schaffhausen) („Dec. filius“ [Eintrag in T 195 u. T 356 sowie, von Joh. Georg Müller: in M 26] , d.h. Sohn des Pfister, Balthasar, VDM, rec. 1721) ∞ I (1758): Anna Maria Bucher, (geb. 1731, „war schweremüthig u. kam in Spithal“ [GR Pfister 42]; Ehe geschieden) ∞ II (1762): Maria Elisabetha Rauschenbach, 1736-1795, [Ehe-L, S.3] (Tochter des Rauschenbach, Johannes, VDM, rec. 1731) [GR Pfister 42] [W 25, 42, 71, 114] [T 295, 299, 340, 356] [Sch 26, 42, 88, 140] [M 26, 141; fehlt in M 88 (Beringen)] [Mägis I]</p>	<p>23. 04. 1729 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1757 in SH [T 356] (exam. 30.04. 1757, Prpr u. rec. 04.05. [SchPr 14, S. 200])</p>	<p>1757-1759 Exp. / 1759-1771 Herblingen + Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen (2.Kl. [W 42, Sch 42]) / 1771-1789 „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig / 1789-1795 Beringen</p>	<p>27.02.1795 [idem T 340 und GR Pfister 42] in Beringen im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Pfister, Benedikt (von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Conrad Pfister, des „Färbers auf der Steig“ [GR Pfister 31]) ∞ (1758): Maria Elisabetha Joos, 1734-1796, von Schaffh. [Ehe-L, S.2] [GR Pfister 37] [W 78; fehlt in W 108 (Büs.)] [T 330, 356] [Sch 95, 134(späterer Eintrag)] [Mägis I]</p>	<p>13. 06. 1733 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1757 in SH [T 356] (exam. 30.04. 1757, Prpr u. rec. 04.05. [SchPr 14, S. 200])</p>	<p>1757-1764 Exp., dabei: 1760-1764 Vikar in Büsingen, auch für Buchthalen, und Vikar als Frpr. III am Münster / 1764-1769 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen</p>	<p>22.01.1769 in Neunkirch (idem T 330) im Amt</p>
<p>Maurer, Joh. Jakob (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Sebastian Maurer [GR Maurer 31]) ∞ (1770): Maria Magdalena Wipf, 1738-1803, [Ehe-L, S.4] (Tochter des Wipf, Joh. Jakob, VDM, rec. 1731) (lit.: Willi Bächtold, Schleithem: «Seit wann gibt es Familienregister?» – Aufsatz über Maurers genealogisches Familienregister von Schleithem ab 1790 [Jahrbuch der Schweiz. Ges. für Familienforschung]) [GR Maurer 48] [W 88, 90] [T 322, 336, 356] [Sch 103, 107] [Mägis I]</p>	<p>23.09.1734 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1757 in SH [T 356] (exam. 07.06. 1757, Prpr u. rec. 14.06. [SchPr 14, S. 202])</p>	<p>stud. in Basel / 1757-1761 Exp. / 1761-1776 Siblingen, auch für Gächlingen / 1776-1801 Schleithem / resign. 1801 (altershalber) (1790 legte Maurer ein erstmaliges grosses Familienregister von Schleithem an: «Kirchenbuch der Gemeinde Schleithem, in eine genealogische Form gebracht Anno 1790»; Original im Gemeindearchiv Schleithem; von den Nachfolgern weitergeführt bis 1849 / mitg. von Willi Bächtold, Gemeindearchivar, Schleithem, 04.08.2017)</p>	<p>15.07.1803 in Schaffhausen [Totenreg. Stadt C II.06.01.01/28 S. 594]</p>
<p>Hoffmann, Joh. Jacob (auch: Hofmann) (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Johannes Hoffmann) (Vater des Hoffmann, Joh. Wilhelm, VDM, rec. 1781) ∞ I (1758): Dorothea Meyer, 1724-1784 ∞ II (1784): Anna Maria Keller, 1747-1826, [Ehe-L, S.3] [GR Hoffmann 11] [W 108] [T 267, 304, 356] [Sch 134] [Mägis I]</p>	<p>13. 10. 1733 (geb. und aufgewachsen in Frankfurt a.d. Oder, wo sein Vater Chirurg war)</p>	<p>ord. 1758 in SH [T 356] (exam. 21.02. 1758, Prpr u. rec. 28.02. [SchPr 14, S. 203])</p>	<p>(zum guten Examen siehe Lang 169) 1758-1764 Exp. / 1764-1793 Büsingen, auch für Buchthalen, + Frpr. III am Münster in Schaffhausen</p>	<p>29.04.1793 in Schaffhausen im Amt (idem in der Pfarrerliste im Kirchenbuch Buchthalen-Büsingen von 1794ff.)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
von Waldkirch, Joh. Caspar, <i>(von Schaffhausen)</i> ∞ I (1763): <i>Maria Kleophea Ziegler, 1731-1781</i> ∞ II (1782): <i>Catharina Im Thurn, 1734-1797,</i> <i>[Ehe-L, S.3]</i> <i>[GR v. Waldkirch 46]</i> <i>[W 20, 86, 117]</i> <i>[T 265, 302, 323, 356]</i> <i>[Sch 19, 102, 145]</i> <i>[Mägis I]</i>	31.10.1732 <i>in Schaffhausen</i> <i>[idem GR v. Waldkirch 46]</i>	<i>ord.</i> 1758 <i>in SH</i> <i>[T 356]</i> <i>(exam.</i> <i>31.10.</i> <i>1758,</i> <i>Prpr</i> <i>u. rec.</i> <i>07.11.</i> <i>[SchPr</i> <i>14, S.</i> <i>222f.]</i>)	<i>(exam. 1758, zum guten Examen siehe Lang 170; zur guten, „erbaulichen“ Probepredigt siehe Lang 178) /</i> <i>1758-1762 Exp. /</i> 1762-1763 Hemmental / 1763-1777 Oberhallau / 1777-1804 Frühprediger (Frp) <i>„Sechseprediger“ am Münster in Schaffhausen (1804 wurden die beiden Sechseprediger-Stellen am Münster aufgehoben, siehe Sch 19 bei Ziegler, Franz, rec. 1786)</i>	17.02.1810 <i>in Schaffhausen</i> im Amt
Oechslin, Leonhard <i>(von Schaffhausen)</i> <i>(Sohn des Leonhard Oechslin [GR Oechslin 31])</i> ∞ (1764): <i>Anna Maria Bäschlin, 1740-1824,</i> <i>[Ehe-L, S.3]</i> <i>[GR Oechslin 35]</i> <i>[W 69, 101]</i> <i>[T 308, 344, 356]</i> <i>[Sch 82, 122]</i> <i>[Mägis I]</i>	11. 12. 1730 <i>in Schaffhausen</i> <i>[ZH 456,2]</i>	<i>ord.</i> 1758 <i>in SH</i> <i>[T 356]</i> <i>(exam.</i> <i>07.11.</i> <i>1758,</i> <i>Prpr</i> <i>u. rec.</i> <i>14.11.</i> <i>[SchPr</i> <i>14, S.</i> <i>223f.]</i>)	<i>Zuerst Goldschmid, „hernach aber auf Betreiben seiner Fr(au) Baas (=Tante) Margaretha Müller, einer geborenen Maurerin, sich dem Studium wittmen müssen“ [T 356]: stud.theol. in Marburg / Examen 1758 nur knapp bestanden [SchPr Bd. 13, S. 223; idem Lang 170] / 1758-1767 Exp.) /</i> 1767-1770 Buch / 1770-1784 Andelfingen ZH <i>(= Kollatur von Schaffhausen)</i> <i>(Erzieher von Johannes Büel, rec. 1779)</i>	20.03.1784 <i>(idem T 344)</i> <i>in Andelfingen</i> im Amt <i>(idem in M 82, Eintrag durch Joh. Georg Müller)</i>
Zürcher, Joh. Conrad <i>(von Teufen AR)</i> <i>(Sohn des Conrad Zürcher und der Catharina Künzler)</i> ∞ (1763 in Grub AR): <i>Maria Elisabetha Schläpfer</i> <i>[Eheregister Grub, StAAR ZKB-15-B02, S. 302]</i> <i>(Die falschen Vornamen „Joh. Caspar“ in AR-1 und AR-2 sind zu korrigieren; Mitteilung an STAAR am 26.07.2015, vgl. Taufregister Grub 1762 mit eigenhändigem Eintrag Zürchers: „Sub Ministerio Joh. Conradi Zürcheri“ [STAAR ZKB-15-B02])</i> <i>[Mägis I]</i>	20.02.1737 <i>in Teufen AR</i> <i>[Taufbuch Teufen StAAR ZKB-08-B03, S. 27]</i> <i>[AR-1,118; AR-2,153; SG-1,106, mit falschen Vornamen in allen 3 Pfarrerbüchern!]</i>	<i>ord.</i> 1758 <i>in SH</i> <i>(exam.</i> <i>28.11.</i> <i>1758,</i> <i>Prpr</i> <i>u. rec.</i> <i>05.12.</i> <i>[SchPr</i> <i>14, S.</i> <i>224])</i>	<i>(zum Examen in Schaffhausen siehe Lang 173)</i> <i>(Abschrift des Examens- und Ordinations-Zeugnisses [„attestatum“], das der Scholarchenrat dem Examinato „auf sein Verlangen“ schriftlich ausstellte, siehe in SchPr Bd. 14, S. 226f.)</i> <i>(Diese Ordination fehlt im Matrikelbuch des Schaffhauser Pfarrkonventes, ist jedoch bei Mägis I aufgeführt)</i> 1762-1767 Grub AR 1767-1780 Walzenhausen AR 1780-1803 Thal SG (und Lutzenberg AR), <i>dazu Dekan des Kapitels Rheintal-Werdenberg</i>	... 1803 <i>in Thal SG</i> im Amt <i>(zwischen Juli 1802=letzter Brief Zürchers und Aug. 1803=Brief seines Nachfolgers)</i> <i>(Totenregister Thal 1803 fehlt im Staatsarchiv SG ; auch kein Eintrag in Lutzenberg AR vorhanden [frdl. mitget. von P. Schnitzer, StASG 18.06.2018])</i>
Schalch, Bernhard(-in) <i>(von Schaffhausen)</i> <i>(Sohn des Rotgerbers Johannes Schalch [GR Schalch 84])</i> ∞ (1767): <i>Ursula Kolmar, 1743-1795, [Ehe-L, S.3]</i> <i>[GR Schalch 103]</i> <i>[W 82, 117] [T 302, 341, 357]</i> <i>[Sch 99, 145]</i> <i>[Mägis I]</i>	19. 10. 1732 <i>in Schaffhausen</i>	<i>ord.</i> 1760 <i>in SH</i> <i>[T 357]</i> <i>(exam.</i> <i>12.02.</i> <i>1760,</i> <i>Prpr</i> <i>u. rec.</i> <i>19.02.</i> <i>[SchPr</i> <i>14, S.</i> <i>240ff.]</i>)	1760-1763 Exp. / 1763-1767 Hemmental + Prof. hebr. in Schaffhausen / 1767-1780 Buchberg-Rüdl.	21.06.1780 im Amt <i>in Buchberg</i> <i>(T 341 dagegen: „22.Juny“; und GR Schalch 103: „1780, 25. Juny“)</i> <i>(Datum?- Kein Eintrag im Totenregister von Buchberg!)</i>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Kirchhofer, Melchior <i>[sen.] (von Schaffhausen)</i> <i>(Sohn des Chirurgus Christian Kirchhofer)</i> <i>(Vater des Kirchhofer, Melchior [jun.], VDM, rec. 1797)</i> <i>∞ (1766): Susanne Habicht, 1735-1810, [Ehe-L, S.3]</i> <i>(Schwester des Habicht, Melchior, VDM, rec. 1760)</i> <i>[GR Kirchhofer 19]</i> <i>(Bild im STASH)</i> <i>[W 33, 36, 42, 57, 114; fehlt in W 24 (Spital) u. W 39 (3.Kl.)]</i> <i>[T 292, 299, 357]</i> <i>[Sch 7, 24 (späterer Eintrag), 35, 37, 39, 42, 67, 140]</i> <i>(Kurze Würdigung Kirchhofers aus der Feder von Joh. Georg Müller in Sch 7)</i> <i>[Mägis I]</i></p>	<p>26.09.1736 <i>in Schaffhausen</i></p>	<p><i>ord.</i> 1760 <i>in SH</i> <i>[T 357]</i> <i>(exam.</i> <i>19.02.</i> <i>1760,</i> <i>Prpr</i> <i>u. rec.</i> <i>26.02.</i> <i>[SchPr</i> <i>14, S.</i> <i>242f.]</i></p>	<p><i>stud. in Marburg /</i> <i>1760-1764 Exp. /</i> 1764-1771 Katech. im Spital in Schaffhausen / <i>1771-1779 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich:</i> <i>1771-1772 (2.Kl.) [W 42, Sch 42]</i> <i>1772-1778 (3.Kl.) [Sch 39],</i> <i>1778-1779 (4.Kl.) [W 36, Sch 37], dazu:</i> 1771-1778 Herblingen, ausserdem für kurze Zeit 1778 Abendprediger im Münster [Sch 42; fehlt jedoch in W 42] / 1779 Conrect. / 1804 -1837 Pfr. am Schaffh. Spital (ohne Triumvir-Rang) und gleichzeitig Diacon am St.Johann, („u. Katech. am St. Johann“) / „gest. über 100 J. alt“</p>	<p>26.02.1837 100 J. 5 Mt. <i>in Schaffhausen</i> <i>(„alt 100 Jahre u. 5 Monate“</i> <i>[Sch 6])</i></p>
<p>Habicht, Melchior <i>(auch: Habik [SchPr 14])</i> <i>(von Schaffhausen)</i> <i>∞ (1766): Anna Barbara Wipf, 1736-1817, [Ehe-L, S.3]</i> <i>(Tochter des Wipf, Joh. Jacob, VDM, rec. 1731)</i> <i>(Ehe blieb kinderlos)</i> <i>(Verf. von vielen religiösen, politischen und geschichtlichen Schriften, spez. Auch zur Zeit der franz. Revolution)</i> <i>Lit. (Ernst Rüedi, SBG I, 33/1956, S. 73ff)</i> <i>(Ernst Rüedi, Die Familie Habicht von Schaffhausen, Thayngen 1961)</i> <i>[GR Habicht 50]</i> <i>[W 48, 96; fehlt in W 4 u. 12]</i> <i>[T 254, 316, 357]</i> <i>[Sch 2, 4, 55, 114, 123]</i> <i>[Mägis I]</i></p>	<p>19. 09. 1738 <i>in Schaffhausen</i></p> <p><i>[H.U.Wipf, Lohn, 276]</i> <i>[Arpad Andreánsky, Hist. Lex. d. Schweiz, sub nom.]</i></p>	<p><i>ord.</i> 1760 <i>März</i> <i>in SH</i> <i>[T 357]</i> <i>(exam.</i> <i>04.03.</i> <i>1760,</i> <i>Prpr</i> <i>u. rec.</i> <i>11.03.</i> <i>[SchPr</i> <i>14, S.</i> <i>244f.]</i></p>	<p><i>stud. in Marburg /</i> <i>1760-1772 Exp., dazu:</i> 1761-1772 Prof. graec. am Collegium humanitatis in Schaffhausen / 1772 -1796 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen / 1796 -1803 Schaffh.-Münster +Triumvir / 1803 -1812 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Dekan + Antistes, dazu auch Redaktor der Hurterischen „Schaffhauser Zeitung“ / resign. am 20. 09. 1812 <i>(Sein Nachfolger als Pfarrer am St.Johann, Decanus und Antistes ist ab 1812 Johannes Kirchhofer, rec. 1770)</i></p>	<p>21.06.1817 <i>in Schaffhausen</i> <i>(idem in GR Habicht 50, und in Sch 2)</i></p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ott, Joh. Jacob (von Schaffhausen) („Obervogts Sohn von dieser Gemeind“ [T 338 unter Löhningen], d.h. Sohn des Ott, Johannes, „Holzherr, nat. 1706“, Obervogt in Löhningen 1765-1786, „mort. 1786, 1. Mart.“ [T 195]) ∞ (1772): Anna Maria Speissegger, 1749-1788, [Ehe-L, S.4], v. Schaffhausen, „zur Treu“, („copul. 18. März 1772 zu Beggingen“ [Begg. Pfarrer- liste, Gem.archiv Schleithelm]) 1783 geschieden [Ehe-L, S.4]</p> <p>[GR Ott 49] [W 73, 92] [T 318, 338, 357] [Sch 90, 109] [Mägis I]</p>	<p>27.07.1736 in Schaffhausen [idem GR Ott 49]</p>	<p>ord. 1760 in SH [T 357] (exam. 18.11. 1760, Prpr u. rec. 25.11. [SchPr 15, S. 9f.])</p>	<p>stud. in Marburg / (Die Examenspredigt am 25.11.1760 wurde vom Scholarchenrat als „ordnungsmässig, rechtstimmig, erbaulich und rührend befunden“ [SchPr Bd. 15, S. 10]) / 1760-1771 Exp. / 1771-1775 Beggingen (wegen Melancholie nach Löhningen versetzt, offensichtlich mit Hilfe seines Vaters, des derzeitigen Obervogtes zu Löhningen) / 1775-1782 Löhningen-Guntmad.; hatte von Anfang an Vikare („Er hatte niemals die Eintrittspredig gehalten, und von Stund an [sc. ab 17.02.1775] diesere Pfrund durch einen Vicari versehen lassen...“ [T 338]) resign.1782 („resignierte wegen Gemüths-Krankheit A° 1782“ [GR Ott 49]; „wegen verrückten Sinnes removiert“ [Weibel, Briefwechsel, Bd. VI, S. 629]) („weil gemüthskrank“) („...wollte nie predigen, bis er eine unmittelbare göttliche Offenbarung erhalten würde, wurde endlich weggethan, resign. 1782“)</p>	<p>02.01.1815 in Schaffhausen</p>
<p>Wirz, Joh. Conrad (auch: Wirtz) (von Zürich)(„Tig.“ [W 105]) („Tigur.“) „Vogels Tochtermann“) (d.h. Schwiegersohn seines Vorgängers Vogel, Joh. Jacob, VDM, rec. 1731) ∞ (1761): Anna Maria Vogel, geb. 1738 [GR Vogel 32] [W 105] [T 311] [Sch 129] [fehlt bei Mägis I]</p>	<p>.... 1729 (in Zürich?)</p> <p>[nicht in ZH, Dejung]</p>	<p>rec. 1761</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1744/297] ord. 1751 in Zürich [ZH-Ord I, S. 310] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1751] 1756-1760 Hauslehrer im Schloss Wyden bei Ossingen ZH / 1761-1769 Pfr. in Dörflingen</p>	<p>04.11.1769 in Dörflingen im Amt</p>
<p>Peyer, Joh. Felix (von Schaffhausen, Fam. „Peyer mit den Wecken“) (Sohn des Pexer, Balthasar, VDM, rec. 1726) (Vater des Peyer, Balthasar, VDM, rec. 1787) ∞ (1763): Maria Kleophea geb. Peyer, 1736-1805, [Ehe-L, S.3] „von der Peyerburg“ [GR Peyer 87] [W 75, 78] [T 330, 333, 357] [Sch 92, 95] [Mägis I]</p>	<p>24.12.1739 in Illnau ZH (wo sein Vater Pfarrer war)</p>	<p>ord. 1762 in SH [T 357] (exam. 07.12. 1760, Prpr u. rec. 14.12. [SchPr 15, S. 86f.])</p>	<p>1762-1769 Exp. / 1769-1776 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1776-1805 Pfr. von Neunkirch / resign.1805 („wegen Altersbeschwerden“ [SynProt, 1, S. 131])</p>	<p>02.12.1806 in Schaffhausen [idem GR Peyer 87]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Keller, Joh. Heinrich</i> (von Zürich) ∞ ... ? [fehlt in W 98 und Sch 117]</p>	<p>... 1737 (in Zürich?) [ZH 376,20]</p>	<p>rec. prov. 1762</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1753/316] ord. 1761 in Zürich [ZH-Ord I, S. 328] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1761] 1762-1764 Vikar in Thayngen-Bzh. / 1764-1791 Vikariate in Birmensdorf, Affoltern a.A., Fällanden, Illnau, Hedingen, Schönenberg ZH / 1791 Pfr. in Schönenberg / 1798 resig. , „wegen vieler Verdriesslichkeiten infolge der Revolution, und liess sich wieder als Vikar verwenden“ / 1800-1812 Pfr. in Rafz ZH</p>	<p>... 1812 in Rafz ZH</p>
<p>Hurter, Joh. Jacob [II] (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Melchior Hurter) ∞ (1795): Helena Elisabetha Altorfer, 1745- 1818, [Ehe-L, S.7] (Witwe des Joh. Ludwig Schmid) [GR Hurter 90] [T 323, 357] [fehlt in W und M] [Sch 102 mit Vermerk: „vorher Legationsprediger in Brüssel“] [Mägis I]</p>	<p>10.10.1735 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1763 in SH [T 357] (exam. 23.04. 1763, Prpr u. rec. 02.05. [SchPr 15, S. 91f.])</p>	<p>Zuerst Perückenmacher, dann stud. theol. in Marburg, Heidelberg und Basel / 1763 Feldprediger in Holland [Lang 188] „Feldpred. in Holland“, („... beim Regiment Bouquet Holland“) „schlug 1771 die Pfarrei Buch ab, wurde 1773 Legationsprediger in Brüssel“ / 1795-1807 Pfr. in Oberhallau</p>	<p>08.11.1807 in Oberhallau im Amt</p>
<p>Maurer, Johannes [I] (von Schaffhausen) (Vater des Maurer, Joh. Conrad, VDM, rec. 1795) ∞ (1764): Maria Sabina Meyer, 1731-1806, [Ehe-L, S.3] [GR Maurer 47] [W 55] [T 293, 357] [Sch 64] [Mägis I]</p>	<p>22. 03. 1734 (idem T 293) in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1764 in SH [T 357 (exam. 24.01. 1764, Prpr u. rec. 31.01. [SchPr 15, S. 104f.])]</p>	<p>stud. in Marburg und Neuchâtel / 1764 Exp. / 1764-1795 Lehrer an der von ihm gegründeten Privatschule für Französisch in Schaffhausen („pour la jenesse locale“), dazu 1767-1799 Pfr. an der Eglise française Schaffhausen („französ. Prediger“) / resign. 1799</p>	<p>25.03.1806 in Schaffhausen [idem GR Maurer 47]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Altorfer, Joh. Jacob (von Schaffhausen) („d.Ä.“) (Sohn des Altorfer, Joh. Martin, Chirurgus [GR Altorfer 22]) (Cousin von Altorfer, Joh. Jakob, „d.J.“, rec. 1777) (eröffnete als Rektor 1795 das neue Gymnasium) (Vater des Altorfer, Joh. Martin, VDM, rec. 1797)</p> <p>∞ (1772): Anna Maria Köchlin, (ca.1742-1801) (Heirat 1772 in Buch) [Ehe-L, S.4]</p> <p>Lit. (Hermann Wanner, SBG I, 33/1956, S. 79ff) (shgesch II 671, III 1590) [GR Altorfer 27] [W 29, 36, 42, 101; fehlt in W 24 (Abendpr.), W 39 (3.Kl.) u. W 48 (Prof. Phil.)] [T 271, 308, 336, 357] [Sch 24 (späterer Eintrag), Sch 31, 37, 39, 42, 122] [fehlt in M] [Mägis I]</p>	07. 03. 1741 in Schaffhausen	ord. 1764 in SH [T 357] (exam. 05.03. 1764, Prpr u. rec. 12.03. [SchPr 15, S. 108- 110]) (Pred. „mit einmü- thigem Beifall gut geheis- sen“; zum Examen siehe Lang 160)	stud. in Basel / 1764-1771 Exp. und Hauslehrer bei Fam. Imthurn, dann Studienreise mit seinem Zögling (Westschweiz, Frankreich, Niederlande, Göttingen, Oesterreich, Bayern) / 1771-1775 Pfr. in Buch / 1775-1782 Prof. Philos. („Professor Philosophiae“ [Sch 122] am Collegium Humanitatis Schaffhauser) und ab 1776 Prof. Theol., zugleich (ab 1778) Praec. an der Lateinschule, nämlich: 1778-1779 (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1779-1780 (3.Kl.) [Sch 39], 1780-1782 (4.Kl.) [W 36, Sch 37] / ausserdem 1778-1779 Sonntag-Abendprediger im Münster [Sch 24 (späterer Eintrag)], dazu 1781-1804 erster Aktuar des Pfarrkonvents [Wahl 23.06.1781, SynProt, 1, S. 131; Einführung dieses Aktuariates 1781, siehe SynProt, 1, S. 77; Pflichten S. 233; vgl. KonvProt, 2, letzte Seite; STASH, Sign. Kirche, D, III, 1-2] und 1782 Provisor in Hemmental / 1782-1804 Rector Gymn.+ Prof. Theol. / „auch 1799 Kirchen- und Schulrath“ (eingesetzt von den Helvetischen Behörden)	30.05.1804 in Schaffhausen
<p>Hurter, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des Hurter, Joh. Jakob, VDM, rec. 1742) ∞ (1768): Maria Elisabetha Köchlin, 1744-1792, [Ehe-L, S.4] [GR Hurter 81] [W 73, 88, 117] [T 302, 338, 357] [Sch 90, 94, 103, 145] [M 103, 145] [Mägis I]</p>	27.09.1739 in Schaffhausen	ord. 1764 in SH [T 357] (exam. 22.05. 1764, Prpr u. rec. 29.05. [SchPr 15, S. 111])	1764-1770 Exp. / 1770-1776 Hemmental / 1776-1782 Siblingen, auch für Gächlingen / 1782-1798 Löhningen-Guntmadingen / „trat 1798 aus und wurde Verwalter zu Neunkirch“ (Landwirt) (zu den Problemen bei seinem Rücktritt siehe „Hirtenbrief“ des Antistes Oschwald „an die Gemeinde Löhningen wegen Missheiligkeiten mit ihrem Pfarrer“ 1798 [SynProt, 1, S. 77])	03.07.1815 in ... ? (nicht in Neunkirch)
<p>Ammann, Johannes (von Schaffhausen) (nicht zu verwechseln mit dem Gleichnamigen rec. 1752) ∞ (1773): Maria Ursula Köchlin, 1752-1836, [Ehe-L, S.4] [GR Ammann 37] [W 12, 36, 42, 57; fehlt in W 7 (Spit.), W 24 Abendpr.), W 39 (3.Kl.)] [T 256, 258, 292, 357] [Sch 7, 12, 24 (späterer Eintrag), Sch 37, 67] [Mägis I]</p>	21. 01. 1739 in Schaffhausen	ord. 1764 in SH [T 357] (exam. 03.09. 1764, Prpr u. rec. 18.09. [wegen Krankh. SchPr 15, S. 115f.])	stud. in Marburg, Heidelberg und Basel / 1764-1771 Exp. / 1771-1772 Catech. im Spital in Schaffhausen / 1772-1780 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1772-1778 (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1778-1779 (3.Kl.) [Sch 39], 1779-1780 (4.Kl.) [W 36, Sch 37], ausserdem: 1772-1778 + Abend-pred. am Münster 1780-1796 Schaffh.-St.Johann, Diac. / 1796-1802 Schaffh.-Spital / „letzter III. Triumvir“ [idem Mägis I] (wohnhafte im Spital-Pfrundhaus, heute Repfergasse 8 [Bänteli/Bürgin 562]) /	09.10.1802 in Schaffhausen im Amt

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Burgauer, Benedict (von Schaffhausen) (Enkel des Burgauer, Joh. Ludwig, VDM, rec. 1702)</p> <p>[GR Burgauer 10, eine Ehefrau fehlt hier] [T 309, 357] [Sch 123] [nicht in W u. M] [Mägis I]</p>	<p>21. 12. 1737 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 11.12. 1764 [T 357] (exam. 04.12. 1764, Prpr u. rec. 11.12. [SchPr 15, S. 117- 119])</p>	<p>stud. in Basel / 1764-1766 Exp. / 1766-1793 Feldpred. in Frankreich Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 01. 05. 1794 [SynProt 1, S. 77] / 1793-1806 Pfr. in Buch („ein grimmiger Feind der Revolution“, zu seiner Zeit wurde 1798 auf dem Kirchhof, wo jetzt der Kirchturm steht, ein Freiheitsbaum errichtet. Siehe: Pfr. Emanuel Stichelberger um 1843 im Fam.-Buch von Buch, im Kirchenarchiv Buch) / 1806 quiesc. (behält aber das schmale Pfründlein und stellte bis zu seinem Tod 1815 Vikare an) (Wegen immer häufiger werdender epileptischer Zufälle, die ihn oft auf der Kanzel trafen, sah er sich von 1806 an genötigt, einen Vikar anzustellen“, so ab 1806 Georg Martin Hurter, ab 1810 Johannes Zellweger, ab 1813 bis 1815 David Spleiss [Pfr. Emanuel Stichelberger a.a.O.])</p>	<p>23.01.1815 in Buch [idem in Totenreg. der Stadt Schaffh. C II.06.01.01.01/28 S. 852] (Gedenken kurz, SynProt, I, S. 238)</p>
<p>Collin, Georg (Büel?) (von ...) (Sohn des Collin, Georg, VDM, 1688-1778 [TG-I, 240: Pfr. in Kurzrickenbach])</p>	<p>... 1740 [evtl. in Kurzrickenbach TG?] [erwähnt in TG-I, S. 240 b.Vater]</p>	<p>rec. prov. (1764)</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1755, S.319] ord. 1763 in Zürich [ZH-Ord I, S. 334] 1764 Vikar in Merishausen [gemäss ZH-Ord I]; (fehlt darnach in den Pfarrerbüchern von TG, ZH, SG, AR)</p>	<p>... 1789</p>
<p>Schalch, Joh. Rudolf („aus der Giesserey“) (von Schaffhausen) (Sohn des „Rothgiessers“ Joh. Rudolf Schalch [GR Schalch 81]) ∞ (1768): Anna Maria Oswald, 1744-1819 [Ehe-L, S.4] (nach dem Tode Schalchs in 2. Ehe 1776 verheiratet mit dem Kaufmann Joh. Heinrich Ammann [GR Ammann 35, sowie Ehe-L, S.4]) [GR Schalch 105] [W 101, 117] [T 302, 308, 357] [Sch 122, 145] [M 122, 145] [Mägis I]</p>	<p>04. 12. 1736 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1765 in SH [T 357] (exam. 19.02. 1765, Prpr u. rec. 26.02. [SchPr 15, S. 131f.])</p>	<p>1765-1769 Exp. / 1769-1770 Hemmental / 1770-1771 Buch</p>	<p>01.09.1771 in Buch im Amt [in GR Schalch 105 dagegen: „1771, 31. August“] [nicht im Totenreg. der Stadt Schaffh.]</p>
<p>Holländer, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Lehrers und Cantors am St.Johann Joh. Christoph Holländer) blieb unverheiratet</p> <p>[GR Holländer 4] [T 357] [Mägis I]</p>	<p>10. 03. 1741 in Schaffhausen</p>	<p>exam. 1765 in SH [T 357] (exam. 05.03. 1765, Prpr u. rec. 12.03. [SchPr 15, S. 132f.])</p>	<p>[GR H] stud. 1762 in Tübingen [Maissen/Lieb 201] 1765-1785 Exp.; „durch Krankheit ausser stand gesetzt..., eine Gemeinde anzunehmen“ [Lang 188] „blieb ohne Amt, weil nervenkrank“ („1772 ... ausgeschlossen,erhielt aber weiterhin sein Kandidatenpfründlein“ [Weibel, Müller-Briefwechsel, Bd. IV, S.91; siehe auch Lang 188])</p>	<p>02. 08. 1785 [T 357; u. in GR Holländer 4] (im Matr.buch: .. Juli 1785) (starb in geistiger Umnachtung)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Maurer, Joh. Friedrich (von Schaffhausen) (Sohn des Kaufmanns Joh. Jacob Maurer [GR Maurer 28]) ∞ (30.04.1770): Suzanne Vauchez, von Niederlenz, [Ehe-L, S.4] (nach dem Tod Maurers in 2. Ehe verheiratet mit Michael Gutz von Mühlhausen [GR Maurer 49]) [GR Maurer 49] [W 105, 117] [T 302, 311, 357] [Sch 129, 145] [M 129, 145] [Mägis I]	13. 02. 1735 in Schaffhausen	ord. 1765 in SH [T 357] (exam. 26.11. 1765, Prpr u. rec. 21.12. (sic !) [SchPr 15, S. 133f.])	stud. in Basel / exam. 1765, zur „weitläufigen“ Probepredigt siehe Lang 178 / 1765-1767 Exp. / 1767-1769 Hemmental / 1769-1770 Dörflingen (wohnt aber in Schaffhausen)	28.06.1770 in Schaffhausen im Amt (Totenregister Dörfl. SH-Ki-Bü 1-11/2, S. 417]) starb an Frieselfieber
Hess, Hans Conrad (von Zürich) (Vater des Pfrs. Johannes Hess, 1764-1832 [ZH 336-13]) ∞ Catharina Stader [Taufreg. Stein S. 113] 1730 (in Zürich?)	rec. 1765 in Stein	stud. in ...? [nicht in zh-Album] ord. 1753 in Zürich [ZH-Ord I, S. 313] / 1753-1765 Zürcher Expectant, dazu: 1756-1764 Hauslehrer in Neftenbach ZH/ 1765-1771 Stein am Rhein, Diacon / 1771-1772 Pfr. in Stein am Rhein	20. 03. 1772 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 67, ohne Angabe des Alters]
Maurer, Daniel (von Schaffhausen) (im SchPr 17, S.177 irrtümlich mit falschem Vornamen Joh. Jacob) (Sohn des Bäckers Daniel Maurer [GR Maurer 33]) ∞ I (1773): Barbara Magdalena Stokar von Neunforn, 1751-1782 ∞ II (1785): Barbara Elisabetha Peyer im Hof, 1759-1841, [Ehe-L, S.4] [GR Maurer 51] [T 292, 357] [W 36, 42; fehlt in W 24 (Abendpr.), W 39 (3.Kl.)] [Sch 24 (späterer Eintrag), Sch 37, 39, 42, 67] [Mägis I]	16. 06. 1743 in Schaffhausen [GR Maurer 33 und 51] („nat. 1743“ [Sch 37])	ord. 1768 in SH [T 357] (exam. 30.08. 1768, Prpr u. rec. 06.09. [SchPr 15, S. 177])	stud. in Marburg und Göttingen [Mägis] / 1768-1771 Exp. (Aufnahme in die Synode 1771) / 1772-1779 Catech. im Spital in Schaffhausen / 1779-1794 Praec. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1779-1780 Praec. (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1780-1782 (3.Kl.) [Sch 39], 1782-1794 (4.Kl.) [W 36, Sch 37], ausserdem: 1779-1780 +Abend-pred. am Münster / „1774 zugl. Prof. graec. und 1779 Prof. hebr.“	06.05.1794 in Schaffhausen im Amt
Heiz, Joh. Heinrich (von Zürich) (Sohn des Pfrs. Heiz, Hans Heinrich, 1696-1766, Laufen [ZH 328,2]) ∞ ... ?	... 1748 (?) (od. 1749? so ZH-Ord I) in Laufen ZH [ZH 328,3]	rec. Prov. 1768 (Vikar)	stud. in Zürich [zh-Album 1762/332] ord. 1767 in Zürich [ZH-Ord I, S. 341] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1767] 1768-1770 Vikar in Wilchingen (bei und unter Pfr. J. R. Wepfer, rec. 1738) / 1771-1793 Vikar in Altikon ZH / 1793-1826 Pfarrer daselbst	... 1826 in Altikon ZH im Amt
Forster, Medardus (von Schaffhausen) (Sohn aus 3. Ehe des Wagners Joh. Heinrich Forster [GR Forster 7]) ∞ (1773): Anna Katharina Ott, 1747-1809, [Ehe-L, S.5] [GR Forster 11] [W 92 (Begg.)] [T 318, 357] [Sch 99, 109 [Mägis II]	28.11.1742 in Schaffhausen	ord. 1769 in SH [T 357] (exam. 30.05. 1769, Prpr u. rec. 06.06. [SchPr 15, S. 193f.])	stud. in Marburg / 1769-1775 Exp.; im Jahre 1774 Klagen vor dem Scholarchenrat wegen Rauferei mit Koechlin etc. [Lng 193-194] / 1775-1800 Beggingen / 1800-1804 Buchberg-Rüdl. („eines plötzlichen Todes auf der Rückkehr von Schaffhausen nach Buchberg in der Chaise gestorben“ [Eintrag im Totenregister Buchberg])	29. 11.1804 in Buchberg im Amt (Gedenken kurz, SynProt. I, S. 114)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Grimm, Hans <u>Peter</u> (schreibt sich: „Hs. Peter Grimm“) (von Zürich)</p> <p>∞ <i>Regula Hess</i> [gem. Taufregister Burg: Taufpatin 1770, 1779, 1781, bei letzterer Taufe Notiz: „Pfarrerin auf Burg“, d.h. Ehefrau des Pfarrers auf Burg]</p> <p>(Publ.: «Gewissenhafte beantwortung der vorgelegten fragen über den schulunterricht der gemeind Burg bey Stein am Rhein. Von Peter Grimm. Pfahrer dasselbst. 1771.» [StAZH, Sign. A 313.3, Nr. 55 Zürcher Schulumfrage: Burg 1771])</p>	<p>.... 1733 (in Zürich?)</p> <p>[TG-1, 129] [ZH 304,2]</p>	<p>rec. 1769 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1748/304] ord. 1756 in Zürich [ZH-Ord I, S. 318] (Exspektant) [jedoch nicht in zh-Exspekt.] 1756-1769? (evtl. Exp.?) 1769-1787 Burg b. Stein am Rhein (In seiner Amtszeit, spätestens ab 1770, gab es neben der Schule, die im Mesmerhaus Burg geführt wurde, eine „Nebenschule in Reichlingen“ [=Rheinklingen TG], höchstens bis ins Jahr 1793 [1794 in einer Enquête nicht mehr aufgeführt, mitg. von Dr. Hansjürg Fehr, Schaffhausen, 22.05.2015]). (In seine Amtszeit fällt die Zürcher Schulumfrage von 1771, die Grimm ausführlich beantwortete (siehe Publ.), sowie die Einführung der neuen thurgauischen Schulordnung, die am 09.01.1780 „von allen Kanzeln herab ... verlesen“ wurde [Pupikofer, Thurg. Schulwesen im 18.Jh.; mitg. von Dr. Hansjürg Fehr, Schaffhausen, 22.05.2015]) 1787-1811 Dietikon-Urdorf ZH</p>	<p>12. Juni 1811 in Dietikon ZH im Amt</p>
<p>Vogel, Joh. <u>Georg</u> (von Zürich) ∞ ... ?</p> <p>(nicht zu verwechseln mit Joh. Conrad Vogel, rec. 1772 in Stein)</p>	<p>... 1745 (in Zürich?)</p> <p>[ZH 587,2]</p>	<p>rec. prov. 1769</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1762/332] ord. 1769 in Zürich [ZH-Ord I, S. 344] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1769] / 1769-1772 Vikar in Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen / 1773-1775 Pfr. in Rümlang ZH / 1775-1782 Freitagsprediger am Grossmünster in Zürich / 1782-1791 Pfr. in Zumikon ZH / 1791-1818 Zürich-Spanweid (bei Unterstrass, Stelle 1833 aufgehoben)</p>	<p>... 1818 in Zürich</p>
<p>Kirchhofer, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Joh. Heinrich Kirchhofer) ∞ (1776): Maria Barbara Wepfer, 1745-1816, [Ehe-L, S.5] Lit. (shgesch II 939f., und III 186If.) [GR Kirchhofer 20] [nur W 80 (Wilch.)] [T 327, 357] [Sch 2, 4, 5, 79] [Mägis II]</p>	<p>14.04.1748 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1770 in SH [T 357] (exam. 20.02. 1770, Prpr u. rec. 27.02. [SchPr 15, S. 199])</p>	<p>stud. in Marburg / 1770-1776 Exp. / 1776-1779 Vikar u. 1779-1803 Pfr. zu Wilchingen+Trasad. / 1803-1812 Schaffh.-Münster +Triumvir, dazu nebenamtlich 1808-1810 Predigtstellvertretungen in Osterfingen / 1812-1824 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Dekan + Antistes, dazu 1819-1824 „Oberschulherr“</p>	<p>04.09.1824 in Schaffhausen im Amt (idem GR Kirchhofer 20) (Gedenken kurz, SynProt, 2, S.27)</p>
<p>Hurter, Joh. <u>Jacob</u> (bei T 357 irrtümlich „Joh. Heinrich Hurter, nat. 1744“) (von Schaffhausen) („im Stokarberg“ [T 308, P 122, M 122, sowie in GR Hurter 75]) ∞ (1773): Anna Elisabetha Pfister, 1752-1802, [Ehe-L, S.4] [GR Hurter 75] [W 101] [T 308, 357] [Sch 122] [M 122] [Mägis II]</p>	<p>14. 08. 1744 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1770 in SH [T 357] (Exa- men u. Probe- predigt in SchPr Bd.15 nicht er- wähnt)</p>	<p>stud. in Marburg / 1770-1775 Exp. / 1775-1788 Buch</p>	<p>17.03.1788 (idem Ehe-L, S.4] in Buch im Amt (idem in Sch 122) (dagegen in GR Hurter 75: „1788, 18. Mrz“) (Datum?)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Meyer, Heinrich (von Zürich) („Tigur.“) ∞ ... ? [W 105] [Sch 129] [M 129] 1731 (in Zürich?) [ZH 431,18]	rec. 1770	stud. in Zürich [zh-Album 1748/304] ord. 1756 in Zürich [ZH-Ord I, S. 318] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1756] 1756-1762 Katechet in Leimbach ZH / 1762-1770 Katechet in Enge ZH / 1770-1789 Pfr. in Dörflingen (vom Zürcher Rat gewählt) / 1798 in Feuerthalen
Ziegler, Adrian (von...?) ∞ ... ? [nicht in GR] [fehlt in W 80 u. P 97 (Wilch.)]	...1733 (in Zürich?) [ZH 649,3]	rec. prov. 1770	stud. in Zürich [zh-Album 1748/304] ord. 1756 in Zürich [ZH-Ord I, S. 318] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1756] / 1756-1760 Hauslehrer in Seengen AG / 1762-1768 Hauslehrer in Schöfflisdorf ZH / 1770-1773 Vikar in Wilchingen / 1773-1775 Hauslehrer in Glattfelden ZH / 1775-1801 Pfr. in Buchs ZH, 1797 erblindet / resig. 18011803 in Seen ZH (heute: Winterthur- Seen)
Köchlin, Joh. Martin (von Schaffhausen) (Sohn des Köchlin, Eberhard, VDM, rec. 1740) ∞ (1777): Margaretha Peyer im Hof, 1756-1822, [Ehe-L, S.5] [GR Köchlin 15] [W 86 u. M 102 (Oberhallau); nicht in W 61 u. M 73 (Wgh.)] [T 306, 323, 357] [Sch 73, 102] [Mägis II]	08.10.1747 in Schaffhausen (idem GR Köchlin 12 und 15)	ord. 1771 in SH [T 357] (exam. 26.02. 1771, Prpr u. rec. 05.03. [SchPr 15, S. 200])	stud. in Leipzig und Göttingen / 1771-1777 Exp. / 1777-1795 Oberhallau / 1795-1828 Wagenhausen, Propst (erlebte den Umsturz von 1798, ab 1803 Pfarrer der thurgauischen Landeskirche in der thurgauischen Kirchgemeinde Wagenhausen, aber weiterhin Verwalter der Propstei im Auftrag Schaffhausens; Verhältnisse der Kollatur ungeregelt bis 1828, Ablösung der Kollatur erst 1861) [Meyer, TgBG 102/1965, S.42] („liebte besonders die Landwirtschaft zu treiben und den Weinhandel“ [TG-1])	09.11.1828 in Wagenhausen im Amt (idem GR Köchlin 15) (Gedenken kurz, SynProt, 2, S.148) (Grabplatte in Wagenhausen erhalten)
Rauschenbach, Johannes [jun.] (von Schaffhausen) (Sohn des Rauschenbach, Johannes [sen.], VDM, rec. 1731) ∞ (1776): Maria Magdalena Bäschlin, 1752-1819, von Schaffhausen, [Ehe-L, S.5] [GR Rauschenbach 30] [W 63, 117] [T 302, 346, 357] [Sch 76, 109, 145] [M 76, 109, 145] [Mägis II]	14.03.1747 (in Buchberg) [ZH 477]	ord. 1771 in SH [T 357] (exam. 03.12. 1771, Prpr u. rec. 10.12. [SchPr 15, S. 208f.])	stud. in Marburg (schon da mit schlechtem Lebenswandel: „...der schlimme Rauschen- bach,...der läderlich lebt...“ (so Johannes von Müller 1769, zit. Weibel, Briefwechsel, Bd. I, S. 32) / 1771-1776 Exp. / 1776-1779 Hemmental / 1779-1794 Illnau ZH / 1794 „remot.“ („wegen verschiedener Exzesse abgesetzt“ [ZH 477]; „wegen Klagen der Gemeinde entfernt“ [SH-Matr.buch]), „dann 1797-1799 Pfr. zu Furna in Bündten“ / (1799 durch den Kl. Rat von Schaffhausen „begnadigt u. unter die Zahl der Expectanten gesetzt“ [SynProt, 1, S. 82 und 91] und am 18. 11. 1801 „wieder in die Synode aufgenommen“ [SynProt, 1, S. 93]) 1800-1807 Beggingen	05.09.1807 in Beggingen im Amt

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Vögeli[n] , Salomon [sen] (schreibt sich selbst: Vögeli [Taufreg. Stein 1772]) (Im Matrikelbuch irrtümlich mit dem falschen Vornamen: Samuel) (von Zürich) (Vater des Vögelin, Salomon [iun], rec. 1796) ∞ Elisabetha Escher [Taufreg. Stein S. 134, 152]	19. 11. 1727 (in Zürich?)	rec. 1771 in Stein	stud. in Zürich [zh-Album 1745/299] ord. 1752 in Zürich [ZH-Ord I, S. 311] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1752] 1752-1754 Vikar in Glattfelden ZH / 1754-1756 Hauslehrer in Kappel / 1756-176.. Vikar in Berg a.I. ZH / 176..-1771 Vikar in Höngg ZH / 1771-1772 Stein am Rhein, Diacon / 1772-1799 Pfr. in Stein am Rhein (Verfasser eines Berichts über Kirche und Schule in Ramsen 1798, Staatsarchiv Schaffh.)	22. 05. 1799 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 146, Vögelin] [71 J. 6 Mt. 3 Tg.]
Stierlin, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Knopfmachers Andreas Stierlin [GR Stierlin 31]) ∞ (1780): Elisabetha Deggeller, 1753-1836, [Ehe-L, S.5] (NB: Goldene Hochzeit 1830; der Konvent schenkt einen „silbernen Becher mit Inscription“ [SynProt, 2, S. 212]) [GR Stierlin 42] [W 78, 82; fehlt in W 84 (Hallau) u. in W 110 (Neuh.)] [T 330, 341, 357] [Sch 92, 95, 99, 137; fehlt in Sch 101 (Hallau)] [Mägis II]	23.08.1746 in Schaffhausen	ord. 1772 in SH [T 357] (exam. 24.02. 1772, Prpr u. rec. 03.03. [SchPr 15, S. 217f.])	stud. in Göttingen / 1772-76 Exp., dabei: 1773-1775 Hofmeister u.a. bei der Berner Familie von Tscharner / 1776-1780 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1780-1800 Buchberg-Rüdl., resig. 1800 / 1803-1805 Vikar in Neuhausen / 1805-1806 Vikar in Neunkirch / (resig. Febr. 1806 „unerwartet“ [SynProt, 1, S. 137]) dann bis 1813 offenbar wieder Vikar in Neuhausen, dazwischen auch 1809-1810 Prov. in Hallau / 1813-1821 Pfr. in Neuhausen / 1821 quiesc.	26.12.1837 in Schaffhausen
Müller, Johannes, von (Schaffhausen) (Sohn von J.G.Müller [sen.], rec. 1748, Bruder von Joh. Georg Müller [jun.], rec. 1782) der später weltberühmte, geadelte Geschichtsschreiber Johannes von Müller (blieb unverheiratet, homosexuell) [GR Müller 66 mit ausführlichem Eintrag] [T 357] Lit. (Schib S. 374-380) (Karl Schib, J.G.Müller, SBG I, 33/1956, S. 91ff) (Karl Schib, Die Bibliothek Johannes von Müllers, SBG 40, 1963, S. 153ff.) (shgesch passim, speziell: III 1584-1590 [mit Bild]) (Weibel, Briefwechsel, 5 Bde.; Weibel, Spiegel, 2 Bde.) [Meyer, Reden, S. 175-181] [Mägis II]	03.01.1752 in Schaffhausen [idem GR Müller 58 und 66-69]	ord. 1772 in SH [T 357] (exam. 31.03. 1772, Prpr u. rec. 07.04. [SchPr 15, S. 221 und 220]) (zum Examen siehe auch Lang 167)	stud. in Göttingen / (zur Probepredigt im Protokoll des Scholarchenrates 07.04.1772: „Predigt wohl zusammenhängend, gelehrt u. wohl ausgedrückt, doch dem Auditorio nicht so wohl angemessen befunden worden“, jedoch: Aufnahme ins Ministeriums [SchPr Bd. 15, S. 220]) 1772-1774 Exp., dabei: 1772-1774 Prof. graec. an der lat. Schule in Schaffhausen; daneben Privatlehrer in Geschichte, Politik, Religion und Geographie“ / „gab aber schon 1774 die Stelle u. den geistlichen Stand auf u. lebte fortan im Ausland. Später in höheren Staatsämtern, zuletzt in Kassel als westfälischer Generaldirektor d. Studien“ [idem Mägis II] (offizieller Titel: „Directeur général de l'instruction publique König Jérômes von Westfalen“ [Schib S. 476])	29.05.1809 in Kassel (D) [idem GR Müller 69]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Meyer, Alexander (von Schaffhausen) (Sohn des Bäckers Alexander Meyer [GR Meyer 57, gest. 1755]) ∞ (1782): Maria Juliana Rodemann, von Tilboorg/Holland, [Ehe-L, S.5] [GR Meyer 69] [T 357] [Mägis II]	23. 02. 1751 in Schaffhausen (ist „in Basel erzogen worden“ [SchPr 15, S. 224; idem Lang 160])	ord. 1772 in SH [T 357] (exam. 15.09. 1772, Prpr u. rec. 22.09. [SchPr 15, S. 224])	Gymnasialbildung im „Collegium alumnorum“ in Basel [SchPr 15, S. 224; idem Lang 189], dann stud. phil. (1766) und ab 1766 stud. theol. in Basel / 1772-1785 Exp. / 1773 „Feldpred. in Holland; (im holländischen Regiment Bouquet) starb in Venloo“ (an der Maas; heute: Provinz Limburg/D)	06. 05. 1785 [Ehe-L, S.5] .. April 1785 in Venloo (D) [Datum fehlt in GR Meyer 69]
Vogel, Joh. Conrad (von Zürich) (nicht zu verwechseln mit Joh. Georg Vogel, rec. 1770 in Stein) ∞ ? [weder Eheschluss noch Taufe eines Kindes in Stein registriert]	18. 08. 1735 (in Zürich?) [ZH 588,11]	rec. 1772 in Stein rec. in die Syn. SH am 15.09. 1803 [SynProt 1, S. 99]	stud. in Zürich [zh-Album 1750/314] ord. 1758 in Zürich [ZH-Ord I, S. 322] / 1759-1772 Katechet in ZH-Fluntern / 1772-1806 Stein am Rhein, Diacon, („seit 1772 Helfer zu Stein“) (verzichtete 1803 auf einen Wechsel ins Hauptpfarramt Stein am Rh., Notiz 1803)	03. 08. 1806 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 164 u. 558] [„70 J. 11 Mte. 16 Tg.“]
Schneider, Felix (von Zürich) ∞ ?	... 1739 (in Zürich?) [TG-1, 245] [ZH 512,1]	rec. Vic. 1772 in Stein	stud. in Zürich [zh-Album 1754/317] ord. 1761 in Zürich [ZH-Ord I, S. 329] / 1761-1766 Hauslehrer in Rümlang ZH / 1766-1769 Vikar in Rüti ZH / 1769-1772 Vikar in Dürnten ZH / 1772 Hauslehrer bei Pfr. Hess in Stein am Rhein und im Schloss Pfyn TG / 1776-1795 Pfr. in Alterswilen TG / 1796-1812 Stäfa ZH, dazu 1804 Kirchenrat	...Juli 1812 (in Stäfa?)
Ammann, Joh. Daniel (von Schaffhausen) (Goldschmid und VDM) (Sohn des Ammann, Samuel, „Handelsmann“, „so sich in Nürnberg eingeweibet u. haushäbl. niedergelassen u. ohngefehr vor 4 Jahren dasselbst gestorben...“ [T 355, spätere Glosse bei 1749] (unverheiratet [GR Ammann 22, Vermerk: „ledig“]) [GR Ammann 22] [T 302, 355f., 357] [nicht in W 117] [Sch 145] [M 145] [Mägis II] 1715 (sic) [idem in GR Ammann 22] [Taufe im Taufreg. der Stadt Schaffh. nicht eingetragen; evtl. Taufe in Nürnberg?]	ord. 1775 in SH [T 355- 356 u. 357] (exam. 20.09. 1775, Prpr u. rec. 27.09. [SchPr 15, S. 248f.] [idem Lang 189])	ursprünglich Goldschmied, dann stud. theol. in Basel („7 Jahre“ [T 355, ebenso in GR Ammann 22 sowie bei Mägis II]) / examin. schon am 18.02.1749, aber abgewiesen. (ausführlicher Eintrag in T 355-356) / 1775 „auf ein tentam. *) u. Probepred. recip., nachdem er 10 J. in Chur u. 16 J. bündn. Feldpred. in sardin. Dienst gewesen“, („im von Sprecher’schen Bündner-Regiment in sardinischen Diensten“ [Gesuch um Aufnahme ins Ministerium nach jenen Fpr-Diensten am 19.09.1775 [SchPr 15, S. 248; idem Lang 189, ebenso in GR Ammann 22]; in SchPr Bd. 15, S.248 wird er bezeichnet mit „Feldprediger Ammann“) / 1784-1793 Pfr. zu Hemmental , („in seinem 70. Jahre“ [GR Ammann 22]) / resign. 1793 („Alters wegen“ [GR]) *) tentamen [lat.: temptamen] = Probe, Versuch, Prüfung [Lang 189])	03. 07. 1798 [in GR nachträgl. Glosse]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Altorfer, Joh. Jacob (von Schaffhausen) („d.J.“) (Sohn des Joh. Caspar Altorfer, VDM, rec. 1739; Cousin des Joh. Jakob Altorfer, VDM, „d.Ä.“, rec. 1764) ∞ (1780): Anna Barbara Deggeller, 1759-1829, [Ehe-L, S.5] („der eigentliche Begründer der Ministerialbibliothek, stellte den ersten gedruckten Katalog zusammen“) Lit. (Hermann Wanner, SBG I, 33/1956, S. 124ff) (shgesch III 1601) [GR Altorfer 29] [W 42; nicht in W 15 (Münster-Diac.), W 24 (Abendpred.), W 39 (3.Kl.), W 57 (Cat.)] [T 259, 292, 357] [Sch 14, 24 (späterer Eintrag), Sch 39, 42, 67] [Mägis II]</p>	<p>10. 09.1754 in Schaffhausen (Vor seiner Geburt ist sein Vater gest., am 05. 03. 1754)</p>	<p>ord. 1776 in SH [T 357] (exam. 26.08. 1776, Prpr u. rec. 02.09. [SchPr 15, S. 253f.]</p>	<p>stud. in Göttingen / 1776-78 Expectant / 1778-1780 Praec. 3. Kl., dazu: 1779-1780 Catechet d. Beisassen (an der Spitalkirche) 1780-1792 Praec. u. Prof.Eloqu. an der Lateinschule in Schaffhausen, nämlich: 1780-1782 Praec. (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1782-1792 (3.Kl.) [Sch 39], ausserdem: 1780-1782 +Abendpred. am Münster [Sch 24] / 1792-1829 Schaffh.-Münster, Diac., dazu 1804-1829 auch Prof.Theol. am Collegium humanitatis / sowie Kirchen- u. Schulrat, gründet 1811 den Schaffhauser Verein zur Unterstützung von Blinden und Augenkranken (nach erfolgreicher Augenoperation an seinem blinden Sohn durch Joh. Heinrich Jung Stilling 1810 [SN 19. 05. 2011]), dazu ab 1815 Präs. der Schaffhauser Bibelgesellschaft</p>	<p>04.01.1829 (idem P 14) in Schaffhausen im Amt</p>
<p>Meyer, Johannes (von Schaffhausen) [sen.] (S. des Joh. Conrad Meyer, VDM, rec. 1739) („Joh.Georg Müllers Schwager“) (Vater des Meyer, Johannes, [iun.] VDM, rec. 1822, und des 1809 in Zürich verstorbenen Sohnes Johannes Meyer, stud. theol. [GR Meyer 68]) ∞ (1780): Magdalena Elisabetha Müller, 1757-1824, [Ehe-L, S.5] (Schwester von Johannes von Müller, rec, 1772, und von Joh. Georg Müller, rec. 1782) [GR Meyer 68] [W 78 (Neunk.); fehlt in W 82 (Buchb.) u. W 94 (Merish.)] [T 311, 320, 330, 357] [Sch 95, 99, 113] [Mägis II]</p>	<p>24.03.1754 [idem GR Meyer 68] in Merishausen [Gafner, S. 259]</p>	<p>ord. 1777 in SH [T 357] (exam. 15.04. 1777, Prpr u. rec. 19.04. [SchPr 15, S. 254f.] (Details zum Examen s. auch Lang 155 und 189)</p>	<p>Er wird nach dem Examen und der Probepredigt 1777 ins Ministerium aufgenommen, jedoch mit der Auflage: es wird „jedoch demselbigen die Notwendigkeit, seine Studien nicht beiseite zu legen, nachdrucksam empfohlen“ [SchPr Bd. 15, S. 255] / 1777-1780 Exp. / 1780-1790 Neunkirch, Diakon, zuständig für Osterfingen / 1791-1799 Pfr. in Merishausen-Bargen (Nachfolger seines Vaters) / resig. 1799 / zog nach Schaffhausen / „ab 1804“ bis 1819 „Pfr. zu Buchberg“-Rüdl.; „ertränkte sich im Rhein“ („... . melancholia cruciatus se in Rhenum dejecit. Uxor ejus soror Georgi Müller fuit. » [Sch 99])</p>	<p>05. 08.1819 bei Rüdlingen im Amt (Suicid)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Leu, Joh. Conrad („Leüw“ [T 300], Löw“ [SchPr 15, S.256; Sch 140]) (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Joh. Conrad Löw [GR Löw 4]) ∞ (1783): Anna Katharina Köchlin, 1755-1838, [Ehe-L, S.5] [GR Löw 6] [W 114 (Herbl.); fehlt in W 67 (Däg.) u. W 80 (Wilch.)] [T 300, 349, 357; fehlt in T 327 (Wilch.)] [Sch 79, 97, 140] [Mägis II]</p>	<p>15. 07. 1756 [Ehe-L, S.5] in Schaffhausen [ZH 406,6]</p>	<p>ord. 1778 in SH [T 357] (exam. 27.01. 1778, Prpr u. rec. 03.02. [SchPr 15, S. 256f. u. Bd 16, S.20]</p>	<p>1778-1790 Herblingen (der erste Herblinger Pfarrer, der nicht mehr gleichzeitig Präzeptor an der Lateinschule war); 1790 Tausch mit Johannes Ammann, rec. 1752, welcher von Dägerlen nach Herblingen wechselte) / 1790-1803 Dägerlen ZH / 1803-1824 Wilchingen+Trasad., dazu Schulinspektor des Bezirks Klettgau / resign. 1824 / Ruhestand... (?)</p>	<p>17.07.1830 (?) [ZH: 20.06.1830] [GR Löw 6: hier mit Vermerk: „ † 1830. 20 July“] (Datum??)</p>
<p>Ott, Joh. Georg (in T 338 irrtümlich: „Joh. Jacob Ott“) (von Schaffhausen) („in der Liebe“ [T 338]) (Sohn des Joh. Georg Ott [GR Ott 40]) ∞ (1780): Anna Maria Deggeller, 1759-1818, [Ehe-L, S.5] [GR Ott 50] [W 73 (Löhningen); fehlt in W 117 (Hemm.)] [T 302, 338, 357] [Sch 145, Sch 90 (Löhningen, später überklebt)] [Mägis II]</p>	<p>08. 05. 1754 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1778 in SH [T 357] (exam. 18.08. 1778, Prpr u. rec. 25.08. [SchPr 15, S. 263f. u. Bd. 16, S.26]</p>	<p>stud. in Göttingen / 1778-1779 Exp. / 1779-1782 Hemmental / 1782 gewählt nach Löhningen- Guntmadingen, „starb aber vor dem Antritt“ „an den Kinderblättern“ („NB. Dieser hatte die Eintrittspredig zu halten nicht erlebt. Er starb an den Kinder-Blatter, A° 1782, d. 2. Juny“ [T 338])</p>	<p>02.06.1782 in Schaffhausen im Amt (vgl. Chronik von Walser II, S. 689)</p>
<p>Oswald, Medardus (von Schaffhausen) („Dec. filius“ [T 357 und M 103], d.h.: Sohn des Oswald, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1741; und Schwiegervater des Bürgi, Joh. Jacob, VDM, rec. 1820) ∞ (1781): Maria Cleophea Speissegger, 1755-1838, (Tochter des Zunfmeisters Joh. Conrad Speissegger) (Lit.: Joh. Georg Hasler: «Zum Andenken an Medardus Oswald, Pfarrer in Beringen», Kirchenblatt der Gemeinde Beringen Jg.45, Nr. 403, 1978) [GR Oswald 50] [W 88 (Sibl.); fehlt in W 67 (Spit.) u. 71 (Ber.)] [T 292, 336, 340, 357] [Sch 67, 88, 103] [M 88, 103] [Mägis II]</p>	<p>16.05.1756 in Andelfingen (T 340 irrtüml. „1754“)</p>	<p>ord. 1778 in SH [T 357] (exam. 01.12. 1778, Prpr u. rec. 08.12. [SchPr 15, S. 267. u. Bd. 16, S.29f.]</p>	<p>stud. 1777 in Tübingen [Maissen/Lieb 203] / 1778-1780 Exp. / 1780-1782 Katechet am Spital / 1782-1795 Pfr. in Siblingen, auch für Gächlingen / 1795-1825 Beringen</p>	<p>18.05.1825 in Beringen im Amt (Gedenken kurz, SynProt, 2,S.42)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Büel, Johannes (von Stein am Rhein) „v. Stein“ (Matrikelbuch) (Sohn des Bäckers und Ratsherrn Hans Conrad Büel und der Anna Magdalena Winz) ∞ (1784): Louise von Auleben, 1754-1801) [Ehereg. Stein S. 66] Lit. (Biographie von Hans Noll, Hofrat Johannes Büel, Frauenfeld u. Leipzig 1930) (Ortrun Gehrig, SBG I, 33/1956, S. 145ff) (Felix Graf, Die Launen des Windes, Schaffhausen 2019, Biogramm über Joh. Büel: «Der berühmteste Vorderbrüggler», S.49ff.) (shgesch II 633, 643, 933ff. [mit Bild], 944, 1003, III 1601, 1631) [Mägis II]</p>	<p>13. 08. 1761 in Stein am Rh.- Vor der Brugg [Angabe im Ehe- reg. Stein: 12. Aug. 1761]</p>	<p>ord. 1779 in SH (exam. 23.11. 1779, Prpr u. rec. 30.11. [SchPr 16, S. 33f.])</p>	<p>stud. in Göttingen / 1779-83 Hauslehrer bei Fam. Imthurn auf dem „Löwenstein“ in Schaffhausen, sowie Predigtvertretungen / 1783-1802 in Hemishofen, Diacon und Lehrer (an der „besten Landschule“), gewählt von Steiner Rat am 05.12.1783 / 1802-1803 Bibliothekar in Altenburg/D / 1803 Reise nach Wien / 1803-1804 Hauslehrer beim russischen Grafen Johann G eorg Browne in Wien / 1804- 1817 herzoglich-gothaischer Hofrat / 1817-1829 in Zürich, freier Schriftsteller / 1829 Ruhestand in Stein am Rhein /</p> <p>(NB: Da Stein am Rhein und Hemishofen im ancien regime noch nicht zu Schaffhausen gehörten, ist Büels dortige Tätigkeit und sein späteres Wirken im Matrikelbuch des Ministeriums nicht erwähnt, nur seine Ordination 1779 in Schaffhausen)</p>	<p>07.10.1830 in Stein am Rhein [Totenreg. Stein 1830]</p>
<p>Wipf, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Joh. Kaspar Wipf [GR Wipf 11]) ∞ (1786): Anna Elisabetha Pfister, 1762-1841, von Schaffhausen, [Ehe-L, S.6] (kinderlos) [GR Wipf 13] [W 42 (Präc.): fehlt in W 24 (Abendpr.), u. W 37 (4.Kl.), ebenso Lohn] [T 316, 358] [Sch 24 (späterer Eintrag), 37, 42, 114] [Mägis II]</p>	<p>23. 07. 1758 in Schaffhausen</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn, 276]</p>	<p>ord. 1780 in SH [T 358] (exam. 29.08. 1780, Prpr u. rec. 05.09. [SchPr 16, S. 37f.])</p>	<p>stud. in Marburg und Erlangen / 1780-1782 Vikar und Expectant / 1782-1796 Praec. am Gymnasium, d.h.: 1782-1794 Praec. (2.Kl.) [W 42, Sch 42] 1794-1796 (4.Kl.) [Sch 37 (späterer Eintrag) , ausserdem: 1782-1793 +Abendpred. am Münster [Sch 24] / 1796-1810 Pfr. in Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen / resig. 1810 („wegen seiner schwächlichen Konstitution“) / dann: „(Katechet)“ (am Spital in Schaffhausen)</p>	<p>21.01. 1815 in Schaffhausen [Totenreg. Stadt C II.06.01.01.01/28 S. 852] [Datum fehlt in GR Wipf 17] (Gedenken kurz, SynProt, I, S. 238)</p>
<p>Veith, Joh. Wilhelm (von Schaffhausen) („Zunftmeisters Sohn“ [T 358]; d.h. Sohn des Joh. Wilhelm Veith [GR Veith 41]) (Biograph J.C.Lavaters) ∞ (1784): Anna Barbara Oswald, 1754-1834, [Ehe-L, S.5] (Tochter des Antistes Oswald, rec. 1741) Lit. (shgesch III 1594, 1861, mit Fehler beim Todesjahr) [GR Veith 47] [W 69; fehlt in W 117 (Hemm.)] [T 302, 344, 358] [Sch 2, 5, 82, 145] [Mägis II]</p>	<p>06.02.1758 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 584,2]</p>	<p>ord. 1780 in SH [T 358] (exam. 05.12. 1780, Prpr u. rec. 12.12. [SchPr 16, S. 38f.])</p>	<p>stud. in Zürich [jedoch nicht in zh-Album eingetragen] und in Halle / 1780-1782 Exp. / 1782-1784 Hemmental / 1784-1812 Andelfingen ZH, (= Kollatur von Schaffhausen) („NB. Unter Ihm wurde 1787 das Pfarrhaus neu gebauet“ [T 344] / 1787 Aufnahme ins Zürcher Ministerium / 1812-1824 Schaffh.-Münster, Triumvir 1824-1833 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Dekan + Antistes, dazu Kirchenrat, Schulrat («Oberschulherr»), und bekannter Kunstsammler</p>	<p>23.01.1833 in Schaffhausen im Amt (idem Sch 2) (shgesch irrtü- mlich: † 1831) (Gedenken im Konvent am 24.01.1833 [SynProt, 2, S. 263])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Freuler, Joh. Jacob [sen.] (von Schaffhausen) (Sohn des Weissgerbers Joh. Jakob Freuler) ∞ (1794): Barbara von Waldkirch, 1775-1835, [Ehe-L, S.6] (lit.: Knöpfli, Adrian: <i>Ersparniskasse Schaffhausen und Hilfsgesellschaft Schaffhausen. 200 Jahre wohltätig und erfolgreich, Schaffhausen 2017</i>) [GR Freüller 15] [T 258, 292, 358] [fehlt in W u. M] [Sch 12, 67] [Mägis II]</p>	<p>26.02.1759 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1781 in SH [T 358] (exam. 20.03. 1781, Prpr u. rec. 27.03. [SchPr 16, S. 42f.])</p>	<p>stud. in Göttingen / 1781-1782 Exp. / 1782-1788 Catech. im Spital / 1788 -1796 Schlossprediger zu Hauptwyl TG / 1796-1804 Schaffh.-St.Johann, Diac. dazu 1798 Erziehungsrat / 1804-1841 (?) Prof. Philos. am Collegium humanitatis in Schaffhausen und Lehrer an der Deutschen Schule, sowie Präsident der Ersparniskasse Schaffhausen (1816 Mitbegründer der „Hilfsgesellschaft“ im Hungerjahr 1816, zusammen mit Joh. Franz Ziegler, rec. 1786, u.a.m. [Ziegler, rec. 1786; Schib S. 405.])</p>	<p>27.10.1841 in Schaffhausen (oder gemäss GR Freüller 15: „31.10.1841“; [idem Totenreg.Stadt C II.06.01.01.01/29 S. 116]) (Ist letzteres evtl. der Bestattungstag?)</p>
<p>Stierlin, Isaak (von Schaffhausen) (Sohn des Stierlin, Joh. Georg, VDM, rec. 1748) ∞ (1788) Sabina Dorothea Im Thurn, 1768-1828, [Ehe-L, S.6] [GR Stierlin 47] [nicht in W] [T 302, 358] [Sch 113, 145] [M 113, 145] [Mägis II]</p>	<p>02.12.1759 in Lohn [Gafner, S. 259]</p>	<p>ord. 1781 in SH [T 358] (exam. 21. 08. 1781; Prpr u. rec. 28.08. [SchPr 16, S. 44])</p>	<p>Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 25. 04. 1782 [SynProt I, S. 3] / 1781-1795 Exp. / 1795-1799 Hemmental / 1799 -1801 Merishausen-Bargen / „musste 1801 resignieren u. wurde Müller“ („...wurde Müller in Stein u. dann in Wagenhausen“) (resign. wegen Ehebruchs, Glosse in STASH Sign. Kirche, U, II, 3,2: „μοιχευσας“ [moicheusas]; ausführliches Verfahren gemäss SchPr Bd. 16, S. 226-246) (1815 erhielt seine Witwe „ein für allemal an Unterstützung 88 fl.“ aus der Witwen- und Waisenkasse des Schaffhauser Ministeriums, [Ehe-L, S.6])</p>	<p>30.10.1813 in Wagenhausen [idem GR Stierlin 47]</p>
<p>Hoffmann, Joh. Wilhelm (von Schaffhausen) (Sohn des Hoffmann, Joh. Jakob, VDM, rec. 1758) ∞ I (1788): Helena Charlotte Kramer, von Büzow/Mecklenburg, (gest. 1801) ∞ II (1803): Katharina Heusi, von Schleithem, 1783-1866, [Ehe-L, S.6] (Scheidung in Demmin [?] [Ehe-L, S.6]) [auch erwähnt in SynProt 2, S. 203]) [GR Hoffmann 13] [T 358; aber nicht in T 322] [nicht in W u. M] [Sch 107] [Mägis II]</p>	<p>13.09.1760 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1781 in SH [T 358] (exam. 18. 02. 1781; Prpr u. rec. 26.02. [SchPr 16, S. 44])</p>	<p>stud. in Göttingen und 1780 in Tübingen [Maissen/Lieb 203] / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 25. 04. 1782 [SynProt I, S. 3] / Expektant, Predigtverbot in Schaffhausen wegen schlechten Lebenswandels / 1785-1787 „Insp. d. Joachimsthal. Gymnas. z. Berlin“ (Gymnasiallehrer) 1787-1801 „Pfr. d. ref. Gmd. Büzow in Mecklenb.“ / 1801-1804 Schleithem / „resign. 1804 u. wurde Registrator“ in Küstrin (an der Oder, heute Kostrzyn/Polen), lebte später in Magdeburg („1818 befand er sich pensioniert in Magdeburg“ [GR Hoffmann 13]) / „starb zu Demmin“ (Pommern) (Demmin, Handelsstadt an der Peene, südwestlich von Greifswald) (Antrag wegen Witwenrente für die Ehefrau, siehe Konvent 19.11.1829, Scheidung umstritten, offensichtlich in dubio pro rea [SynProt 2 S. 185, idem S.203; dann S. 308: „ein für allemal frs. 22“])</p>	<p>.... 1824 (?) in Demmin (Pommern/D) (od., ca.1818“?) [Todesdatum und -ort fehlen in GR Hoffmann 13]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>Etzweiler, Hans Georg</i> (von Stein am Rhein) (Sohn des Nicolaus Etzweiler und der Barbara Wintz) (war 1758 in Stein Taufpate, bereits „VDM“ genannt) ∞ (1757): Barbara geb. Etzweiler, gest. 1802 [Ehereg. Stein S. 30; Taufreg. Stein S. 87, 96, 103, 109]	16. 02. 1730 in Stein am Rh. [Taufreg. Stein S. 545; Taufpatin: «Obervogtin Susanna Etzweiler»]	rec. 1781 in Stein	stud. ... ? [nicht in zh-Album] ord. ...? (vor 1758?) [nicht in ZH-Ord I] [ebensowenig in zh-Exspekt aufgeführt] 1781-1783 Prov. in Hemishofen, Diacon und Lehrer, gewählt vom Steiner Rat [Stadtarchiv Stein RP 31, 1781, Jan. 19] (wurde vom Stadtrat am 05. 12. 1783 für eine weitere Amtsdauer nicht bestätigt. Der Rat zog Johannes Büel vor, rec. 1779 in Schaffh.)	03. 02. 1811 in Stein am Rh. [Totenreg. Stein S. 175] [„80 J. 11 Mte. 14 Tg.“]
<i>Tanner, Laurenz (Lorenz)</i> (von Herisau AR) (Sohn des Pfrs. Laurenz Tanner sen., 1722-1782 [AR-1,24,80,183; AR-2, 19,86,160]) [Mägis II]	07. 04. 1750 in Reute AR [Taufreg. Reute Bd. 01, S. 97 [STAAR ZKR-20- B01] [SG-1,167 u.257]	ord. 1782 in SH	Examen und Aufnahme ins Ministerium in Schaffhausen auf Antrag von Prof. Altorfer; schriftliche Bestätigung der Wahlfähigkeit („Attestum“) [SchPr Bd. 16 S.45f.] / (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1786-1793 Brunnadern SG / 1793-1799 in Graubünden / 1799-1809 Buchs SG	... (1809?) (in Buchs)
<i>Mezger, Joh. Jacob</i> [sen.] (von Schaffhausen) (Sohn des Zuckerbäckers Bernhard Mezger [GR Mezger 38]) (Vater des Joh. Jacob Mezger [jun.], rec. 1808, und des Joh. Conrad Mezger, rec. 1812, sowie der Künstlerin Caroline Mezger [1787-1843, shgesch III 1593]) ∞ (1782): Margaretha Ziegler, 1753-1842, [Ehe-L, S.5] Lit. (shgesch III 1395, 1593) [GR Mezger 43] [W 25] [T 358] [Sch 26] [M 26] [Mägis II]	06.02.1759 in Schaffhausen [idem GR Mezger 43]	ord. 1782 in SH [T 358] (exam. 09. 04. 1782; Prpr u. rec. 16.04. [SchPr 16, S. 49])	stud. in Göttingen und 1781 in Tübingen [Maissen/Lieb 203] / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 25. 04. 1782 [SynProt 1, S. 3] / 1782-1789 Exp., dabei: 1784-1834 Prof. hist., dazu 1789-1841 auch „Helfer“ II am St. Johann, als Pfr. für Schaffh.-Steig, dazu 1814-1819 auch Katechet am Spital / resign. als Prof. 1834 / „endete durch freiwill. Tod“ „im Rhein“ 1841	22.04.1841 in Schaffhausen [idem GR Mezger 43] (späterer Nach- trag in Sch 26: „im Rhein suicid“)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Müller, Joh. Georg [jun] (von Schaffhausen) (in T 358 irrtümlich „Joh. Jacob Müller“) (Sohn von Müller, J. Georg, VDM, [sen.], rec. 1748) (Bruder des Johannes von Müller, rec. 1772) Dr. theol. h.c. (1818 von den Universitäten Jena und Tübingen, anlässlich des Reformationsfestes)</p> <p>∞ (1788): Maria Katharina Gaupp, 1768-1817, [Ehe-L, S.5] (Ehe blieb kinderlos; Pflegekinder, z.B. Joh. Kirchhofer, VDM, rec. 1823) (Publ. im Briefwechsel der Gebrüder Müller etc.: Weibel a.a.O.)</p> <p>Lit. (Karl Stokar, J.G.Müller, Basel 1885) (Karl Schib, SBG I, 33/1956, S. 134ff) (shgesch passim, speziell: II 627 [mit Bild]) (Weibel, Briefwechsel, 5 Bde.) [GR Müller 71] [T 292, 358] [Sch 55, 67] [M 55] [fehlt in W 57 (Cat.)] [Mägis II]</p> <p>[Meyer, Reden, S. 175-181]</p>	<p>03.09.1759 [idem GR Müller 58 und 71] in Neunkirch</p>	<p>ord. 1782 in SH [T 358, mit falschem Vornamen] (exam. 10. 09. 1782; Prpr u. rec. 17.09. [SchPr 16, S. 50f.])</p>	<p>stud. 1779ff. in Zürich (privat und gelegentlich am Carolinum [jedoch ohne Eintrag in zh-Album], Kontakt mit J.C.Lavater), u. in Göttingen, dann bei Herder in Weimar / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 24. 04. 1783 [SynProt 1, S. 10] / 1782-1788 Exp. und Privatlehrer, Predigtaushilfen, Uebersetzungen aus dem Englischen / 1788-1798 Katechet im Spital [T 292, Sch 67] („Beisassenschule“) / dazu: ab 1794 Prof. graec. et hebr. (am Collegium humanitatis) / 1798 helvetischer Unterstatthalter (idem Schib S. 389) und „erster Repräsentant in die Nationalversammlung“ (sein Sekretär war der junge begabte Joh. Ludwig Peyer aus der „Peyenburg“ am Herrenacker [siehe Hans Konrad Peyer: Johann Ludwig Peyer, in: SBG 81/2007, Schaffhauser Biographien Bd. VI, S. 259-268]) (J.G.Müller wehrte sich u.a. gegen eine Vereinigung von SH mit TG) / 1800-1819 Bibliothekar der Bürgerbibliothek (d.h. der späteren Stadtbibliothek Schaffhausen) / 1801 Oberschulherr u.Kirchenrath/ 1803-1809 Ratschreiber (und Mitglied der Mediationsregierung des Kantons SH, „Rathsherr“, gleichzeitig Präsident des kantonalen Schulrates (ab Juni 1803 steht in den Protokollen des kantonalen „Schulrathes“: „Praeside Herrn Rathherr und Oberschul-Herr Johann Georg Müller“ [STASH Sign. Schule 1,18]) dazu 1804 Prof. d. Encykl. u. Methodic.“ / 1805 Schöpfer und Seele der erfolgreichen Reorganisation des ganzen Gymnasiums / „A° 1805 wurde er vom Grossherzog von Baden als Kirchen-Rath und Proffessor der Kirchen- und Litteratur-Geschichte nach Heidelberg berufen, lehnte aber diesen Antrag ab“ [GR Müller 71] / 1817 D. theol. /</p>	<p>20.11.1819 in Schaffhausen (Epitaph in der Münstervorhalle) (NB: ursprüngliches Grab im alten Münsterfriedhof, im heutigen Mosergarten. Als dieser Friedhof 1892 aufgehoben wurde, erlaubte der Kleine Stadtrat dem Pfarrkonvent die Exhumierung der Gebeine Müllers und gleichzeitig auch derjenigen von David Spleiss. Spleiss erhielt sein definitives Grab bei der Kirche in Buch (Tafel u. Grab bis heute), während die Gebeine Müllers in der Halle des Münsters beige-setzt wurden. Die Kosten trug der Ministerialfonds des Konvents. [KonvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2, S. 196 und 205]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Enderis, Joh. Heinrich (sen.) von Schaffhausen (Sohn des Bäckermeisters Hans Jakob Enderis, 1723-1776; und Vater des Enderis, Joh. Heinrich, iun., VDM, rec. 1822) ∞ (1790): Maria Magdalena Meister, 1761-1831, [Ehe-L, S.6] Lit. (Schib S. 315f.) (Arnold Klingenberg, Der Dörflinger Pfarrer J.H. Enderis als Feldgeistlicher in französischen Diensten, SBG 16, 1939, S. 223-226) [GR Enderis 12] [T 330, 358] [nicht in W und in M] [Sch 24 (späterer Eintrag), Sch 31, 37, 95, 129] [Mägis II]</p>	<p>07.09.1759 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1782 in SH [T 358] (exam. 29. 10. 1782; Prpr u. rec. 05.11. [SchPr 16, S. 51])</p>	<p>stud. in Göttingen / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 24. 04. 1783 [SynProt 1, S. 10] / 1782-1790 Exp. / 1783-1790 Feldpred. in Frankreich (im Regiment Diesbach in Flandern und im Artois) / 1790-1796 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1796 -1805 Praec. (4. Kl.) an der Lateinschule in Schaffhausen [Sch 37] und ausserdem 1796-1803 Sonntag-Abendprediger am Münster [Sch 24, der letzte in diesem Amt, welches 1804 aufgehoben wurde], dazu 1801 -1839 Pfr. z. Dörflingen, dazu neben Dörflingen: 1805-1827 Rector / 1827 quiesc. (als Rektor); (1836-1839 war sein Vikar Leonhard Deggeller, rec. 1836)</p>	<p>17. 04. 1839 in Schaffhausen im Amt (gemäss GR Enderis 12: „1839, 17. April“ [idem im Totenreg. der Stadt Schaffh. C II.06.01.01.01/29 S. 1092]) (im Matr.buch und bei Mägis: 09. 04. 1839) (evtl. ist der 17. April der Tag der Beerdigung?)</p>
<p>Hurter, Georg Martin (von Schaffhausen) (Sohn des Peruquiers Hans Konrad Hurter) ∞ (1788): Barbara Franzisca Wisser, von Zürich, 1755-1830, [Ehe-L, S.6] (Heirat 1788 in Buch) [GR Hurter 88] [W 101; aber nicht in W 24 (Abendpr.), W 33 (Conrect.), W 39 (3.Kl.)] [T 309, 358] [nicht in M] [Sch 24, 35, 37, 123; fehlt in Sch 39 u.41 (Praec.)] [Mägis II]</p>	<p>16.05.1760 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1783 in SH [T 358] (exam. 06. 05. 1783; Prpr u. rec. 10.05. [SchPr 16, S. 56f.])</p>	<p>stud. in Göttingen / 1782-1788 Exp. / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 29. 04. 1784 [SynProt 1, S. 14] / 1782 Hauslehrer in Rheineck / 1787-1788 Hauslehrer in Zürich / 1788-1793 Pfr. in Buch / 1793-1804 Praec. an der lat. Schule in Schaffhausen(3.Kl.) dazu 1793-1794 So-Abendprediger im Münster [Sch 24] / 1804-1827 Conrect. 1805-1827 Praec. (4. Kl. [Sch 37]), dazu 1804-1827 Aktuar des Pfarrkonvents [Wahl 23.08.1804, SynProt, 1, S. 108; siehe auch KomvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 1-2] 1806-1810 dazu Vikar in Buch / 1827 -1837 „Prof. graec. u. Lehrer d. Hebr. am neuen Gymnas.“ / resign. 1837</p>	<p>16.02.1844 in Schaffhausen (Gedenken kurz, SynProt, 3, S.153)</p>
<p>Deggeller, Georg Jacob (von Schaffhausen) ∞ I (1790): Barbara Dorothea Wolf, v. Zürich, gest. 1798 ∞ I (1799): Maria Magdalena Seiler, 1768-1849, [Ehe-L, S.6] [GR Deggeller 36-37] [T 358] [nicht in W, Sch, M] [Mägis II]</p>	<p>29.09.1762 in Schaffhausen [TG-1, 110]</p>	<p>ord. 1783 in SH [T 358] (exam. 02. 12. 1783; Prpr u. rec. 09.12. [SchPr 16, S. 60])</p>	<p>stud. in ...? [nicht in zh-Album] (zum Examen und zur Probepredigt siehe Lang 178)) / 1783-1787 Exp. / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 21. 04. 1784 [SynProt 1, S. 20] / 1787-1794 Provisor d. latein. Schule in Frauenfeld / 1794 Praec. an der lat. Schule in Schaffhausen / 1805 -1835 dazu Pfr. zu Schlatt TG und 1827-1838 Lehrer d. Französ. am neuen Gymnas. / resign. 1838 (pens. mit 76.J.)</p>	<p>26.01.1849 in Schaffhausen</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<i>Bion, Carl</i> („von St.Gallen“ ? [jedoch kein Eintrag im Archiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen; mitg. 03. 10. 2013]) (fehlt im Matrikelbuch des Pfarrkonvents SH, ebenso in T 358) [Mägis II]	.. ? (ca. 1764?) [nicht in SG, TG, AR/AI, ZH, BS/BL, auch nicht im Württembergischen Pfarrerbuch von Ch. Sigel]	ord. 27.04. 1786 in SH [SynProt 1, S. 24]	stud. in ...? (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1786 Vikar in Diessenhofen (bei Pfr. Ulrich Benker sen.)	.. ?
<i>Stäger, Rudolf</i> (von Mollis [Mägis II]) (evtl. Sohn des Pfrs. Jakob Steger?, 1750-1757 Pfr. in Kerenzen GL [GL, S.54], 1757-1799 in Ermatingen TG [TG-1, 146]) [Mägis II]	..? (um 1765?) [nicht in SG, TG, AR/AI, GL, ZH]	ord. 1786 in SH (exam. 14.03. 1786)	(exam. 14. 03. 1786; Probepredigt und rec. 21. 03. 1786 [SchPr 16, S. 71]) Examen und Aufnahme ins Ministerium in Schaffhausen (fehlt im Matrikelbuch des Pfarrkonventes); schriftliche Bestätigung der Wahlfähigkeit an den VDM durch den Scholarchenrat [SchPr Bd. 16, S. 71f.] ... ? (im weiteren in keiner ostschweiz.Kirche)	.. ?
<i>Benker, Leodegar (sen.)</i> (von Diessenhofen TG) („der Ältere“ [SynProt, 1, S. 24]) (1. Sohn des Benker, Ulrich (sen.), 1715-1790, VDM, Pfr. in Diessenhofen TG [TG-1, 115]) (Bruder des Benker, Ulrich (jun.), rec. 1787, und Vater des Benker, Leodegard (jun.) (1798-..), VDM, des ersten Rektors der thurg. Kantonsschule 1853 [TG-1, 115]) (fehlt im Matrikelbuch des Pfarrkonvents SH, steht hingegen bei Mägis II)	.. 1764 (in Diessenhofen?) [TG-1, 115]	ord. 27.04. 1786 in SH [SynProt 1, S. 24]	stud. in ...? (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1786-1790 „Helfer“ in Diessenhofen TG / 1790-1844 Pfr. in Diessenhofen TG, dazu 1803-1833 Mitglied des thurgauischen Administrationsrates	.. April 1844
<i>Ziegler, Joh. Franz</i> (von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Franz Ziegler, „zur oberen Tanne“ [T 267 u. 358; heute:Tanne 7; shgesch II 669] [GR Ziegler 41]) ∞ (1794):Maria von Ziegler, 1767-1826, [Ehe-L, S.7] (aus der „Löwenburg“ [SBG VI,155]) (Lit.: Ernst Rüedi, SBG III, 46/1969, S. 358ff; sowie: Knöpfli, Adrian: Ersparniskasse Schaffhausen und Hilfsgesellschaft Schaffhausen. 200 Jahre wohltätig und erfolgreich, Schaffhausen 2017) [GR Ziegler 50] [T 267, 304, 358] [nicht in W u. M] [Sch 19, 134] [Mägis II]	08. 11. 1762 in Schaffhausen	ord. 1786 in SH; [T 358] (exam. 29. 08. 1786; Prpr u. rec. 05.09. [SchPr 16, S. 73]) (zur Probepredigt s. auch Lang 179)	stud. in Göttingen / 1786-1793 Exp. / 1786-1793 Feldpred. in Holland (im holländischen Schweizerregiment Stokar [T 267]) / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 01. 05. 1794 [SynProt 1, S. 60] / 1793 -1838 Büsingen, auch für Buchthalen, „und bis 1804 Fr.pr. am Münster“ , „Sechseprediger“ („bis 1804, worauf beide Sechsepredigerstellen eingingen“ [Sch 19; vgl. T 267]) (Ziegler gründete im Jahr 1810 zusammen mit 6 anderen Männern die „Hilfsgesellschaft zur Unterstützung der durch Krieg ins Elend gerathenen Einwohner des Kantons“. Und Neugründung im Hungerjahr 1816 zusammen mit Prof. Joh. Jacob Freuler, VDM, rec. 1781, u.a.; heute: GGS; [siehe auch Schib S. 406] Neben Armenspeisung, kostenloser Abgabe von Medikamenten weitere medizinische Leistungen; später wuchsen aus der Hilfsgesellschaft weitere Institutionen hervor: die Ersparniskasse Schaffhausen, ein Töchterinstitut, das Kinderspital [1893-1975], die Gassenküche [2001])	14.04.1838 in Schaffhausen im Amt (idem in der Pfarrerliste im Kirchenbuch Buchthalen von 1794ff. u. in der Abschrift durch Pfr. E. Huber 1874, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,15)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Peyer, Joh. Balthasar (von Schaffhausen) (Sohn des Peyer, Joh. Felix, VDM, rec. 1762) ∞ (1790): Franziska Salomea von Ziegler, 1769-1803, [Ehe-L, S.6] „von der Löwenburg“ [GR Peyer 91] [T 302, 336, 358] [nicht in W und M] [Sch 94, 103, 145] [Mägis II]</p>	<p>28.10.1763 in Schaffhausen (sein Vater war damals noch Expectant)</p>	<p>ord. 1786 in SH [SynProt 1, S. 30] [T 358] (exam. 12. 09. 1786; Prpr u. rec. 19.09. [SchPr 16, S. 75])</p>	<p>(exam. 1787; zur Probepredigt s. Lang 179)) Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 26. 04. 1787 [SynProt 1, S. 23] / 1787-1794 Exp. / 1794-1795 Hemmental / 1795 -1799 Siblingen und Gächlingen / resign. 1799 und „trat in die Buchhandlung seines Bruders und seines Schwagers zum goldenen Ringen ein“ [GR Peyer 91] („resign. 1799, wurde Kaufmann, zuletzt Prediger beim 2. (Schweizer) Garderegiment in Frankreich“ (Feldprediger) („resign. 1799 die Pfrund und den geistl. Stand“ [Glosse in der Pfarrerliste im Kirchenbuch Gächlingen, SH-Ki-Bü 1-12/1])</p>	<p>04.09.1834 in Schaffhausen [idem GR Peyer 91, sowie auch: Totenreg. der Stadt C II.06.01.01.01/29 S. 1046]</p>
<p>Keller, Andreas (von Schaffhausen) (Sohn des Steinmetz Andreas Keller) (Vater des Keller, Christian, VDM, rec. 1841, und des Keller, Joh. Georg, VDM, rec. 1850; und Grossvater des Keller, Christian Georg, VDM, rec. 1868) ∞ I (1788): Maria Magdalena Maurer, 1766-1804 (Tochter des Pfrs. Joh. Jacob Maurer, rec. 1757; Trauung in Sibl. 25.09.1788) ∞ II (1805): Maria Magdalena Beyel (gest. 1812, von Zürich) ∞ III (1813): Anna Catharina Schenkel, 1781-1858, [Ehe-L, S.6] Lit. (Biogr.: Gottfried Keller: „Andreas Keller von Schaffhausen, nach seinen Tagebüchern dargestellt..“, 1935) (Martin Keller, SBG III, 46/1969, S. 130ff.) [GR Keller 43] [T 346, 358] [nicht in W u. M] [Sch 2, 76, 97] [Mägis II]</p>	<p>29.12.1765 in Schaffhausen (idem GR Keller 43) („nat. 1765“ [T 346, Sch 76])</p> <p>[lit.: Theo Kiefner, Andreas Keller aus Schaffhausen/ Schweiz, Stuttgart 1999]</p> <p>[ZH 374]</p>	<p>ord. 1787 in SH [T 358] (exam. 17. 04. 1786; Prpr u. rec. 24.04. [SchPr 16, S. 75-77])</p>	<p>stud. 1785 in Tübingen [Maissen/Lieb 204] (ihm wurde „ob paupertatem“ die Gebühr erlassen) / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 26. 04. 1787 [SynProt 1, S. 23] / 1787 -1794 Pfr. der Waldensergemeinde Neu-Hengstett (Würt.) (idem in T 358) / 1794-1833 Pfr. in Illnau ZH, (= damals Kollatur von Schaffhausen) dazu ab 1827-1831 Dekan des Kyburger Kapitels, sowie Schulinspektor und Gemeindeschreiber in Illnau, dazu: 1831-1833 Dekan des neuen Pfäffiker Kapitels (der letzte von Schaffhausen gewählte Pfarrer vor der Übergabe der Kollatur im Jahre 1834 an den Kanton Zürich) / 1833-1835 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Dekan + Antistes</p>	<p>23.02.1835 („morgens gegen 7 Uhr“ [SynProt, 2, S. 315]) in Schaffhausen im Amt (idem in Sch 2, in GR Keller 43 und in SynProt, 2, S. 315 u. 317)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Benker, Joh. Ulrich</i> (von Diessenhofen TG) („jünger“ [SynProt, I, S. 24]) (2. Sohn des Benker, Ulrich (sen.) (1715-1790), VDM, Pfr. in Diessenhofen TG, rec. 1736, [auch: TG-1, 115]) (Bruder des Benker, Leodegard (sen.), VDM, rec. 1786) (fehlt im Matrikelbuch des Pfarrkonvents SH, steht aber bei Mägis II)</p>	<p>.. 1766 (in Diessenhofen?)</p> <p>[AG 100; 107; 153 und 154] [TG-1, 115]</p>	<p>ord. 26.04. 1787 in SH [SynProt I, S. 30]</p>	<p>stud. in ...? (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1787-1791 Pfr. in Schlatt TG / 1791-1800 „Helfer“ in Diessenhofen TG / 1801-1808 Pfr. in Brugg AG / 1808-1813 Bözen AG / 1813-1829 Schinznach AG / 1829-1850 Schöfifland AG</p>	<p>08. 04. 1850 in Schöfifland AG im Amt</p>
<p><i>Heitz, Joh. Jacob</i> (v. Zürich) (Sohn des Pfrs. Jacob Heitz, 1727-1792 [ZH 329]) (Vater des Heitz, Philipp Jakob, VDM, rec. prov. 1827)</p> <p>∞ I: Regula Escher, 1759-1797 (Schicksal: am 31. 08. 1797 starb das 2-jährige Töchterlein Regula, am 19. 12. 1797 die Ehefrau; diese und das 2 Tage nach der Geburt vertorbene Söhnlein wurden im gleichen Grab begraben [Totenreg.Burg]) ∞ II: Anna Elisabetha Roth, [Taufreg.Burg 1803 und 1805]</p>	<p>21.10.1759 in Eglisau</p> <p>[TG-1,129 u.135]</p>	<p>rec. 1787 Burg u. rec. 1806 in SH</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1777, S. 345] ord. 1784 in Zürich [ZH-Ord I, S. 358] Exspektant [zh-Expekt. 1784] / 1785-1787 Hauslehrer in Embrach ZH / 1787-1832 Burg, bei Stein am Rh. „seit 1787 Pfr. auf Burg b. Stein“ (Notiz von 1806); (Anlässlich der Zürcher Visitation 1797 gab Heitz bei der Frage nach seiner lateinischen Lektüre an: „oratio in Catilinam“ [AKVZ Akten d. Zürcher Visitation 1797, nach Wernle, Bd. II, S. 366]) / Als Folge der Mediationsverfassung von 1803 wurde Heitz am 01. 05. 1806 ins Schaffhauser Ministerium aufgenommen [SynProt, I, S. 120 u. 139: „mit Synodaleid und Handschlag“]; der Collator der Pfarrstelle Burg blieb weiterhin das Kloster Einsiedeln / dazu ab 1813 bis 1832 auch Pfr. von Mammern TG / ab 1827 ist sein Sohn Philipp Jakob Heitz sein Vikar auf Burg</p>	<p>25. 09.1832 in Stein am Rh. im Amt [Totenregister Burg]</p> <p>(s. Grabtafel für J.J. Heitz an der Nordwand der Kirche Burg: „Hier liegt begraben Herr Hs. Jacob Heiz von Zürich Pfarrer der Gemeinde Burg geb. 21. Oct. 1759, erwählt 1787 im 9. Nov., gestorben 1832, 24. Sept.“)</p>
<p><i>Schalch, Johannes</i> (von Schaffhausen) (Sohn des „Silberarbeiters“ Joh. Jakob Schalch [GR Schalch 98]) („vom Fischmarkt“ [T 358]) ∞ (1795): Barbara Maurer, 1774-1828, [Ehe-L, S.7] (1798: Schalch wurde „in der Revolution von der Verwaltungskammer in Schaffhausen gewählt“, sc. zum Pfarrer von Dörflingen) [GR Schalch 98.112] [W 105] [T 358] [Sch 113, 129] [M 113] [Mägis II]</p>	<p>26.10.1764 in Schaffhausen</p> <p>[Gafner, S. 259f.]</p>	<p>ord. 1788 in SH [T 358] (exam. fehlt in SchPr 16)</p>	<p>stud. 1785 in Tübingen [Maissen/Lieb 204] / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 24. 04. 1788 [SynProt I, S. 33] / 1788-1798 Exp. / 1794 -1798 Vikar in Dörflingen (bei Pfr. Hch. Meyer, rec. 1770) / 1798-1801 Pfr. in Dörflingen / 1801-1818 Merishausen-Bargen / „ertränkte sich im Rhein in Geistesstörung“ („bei Rüdlingen“ [zusätzlich bei Mägis II])</p>	<p>20. 01. 1818 im Amt (Suicid) (idem in P 11; auch mit dem Zusatz: „er ertränkte sich im Rhein“) (kein Eintrag in Merishausen)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>von Ziegler, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des „Schreibers“ Tobias von Ziegler [GR von Ziegler 9]) ∞ (1819): Louise Friederica Jacobine Freiin von Aething, von Gotha (kinderlos) [GR von Ziegler 14] [T 358] [Mägis II]</p>	<p>05.02.1766 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1788 in SH [T 358] (exam. 27. 05. 1788; Prpr u. rec. 02.06. [SchPr 16, S. 81])</p>	<p>stud. 1785 in Tübingen [Maissen/Lieb 205] / 1788-1823 Exp. / Lehrer auf dem Vorgebirge am Kap der guten Hoffnung in Südafrika; „starb auf d. Heimreise vom Kap d. Hoffn.“ [Rüeger-Chronik, Kommentar, Stammtafel der Familie von Ziegler: gest. „in Afrika“]</p>	<p>23.05.1823 im Hafen von Gravesand/ England</p>
<p>Staub, Sebastian (von Urnäsch AR [SchPr 16, S. 82; ebenso im Totenregister Walzenhausen Bd. 03, S. 163]) („von Schwellbrunn“ [irrtümlich Mägis II]) (2 mal geschieden, dann:) ∞ Anna Catharina Scherrer [Mägis II]</p>	<p>04.12.1770 in ..? (kein Eintrag im ganzen app. Hinterland) [AR/AI-1, 136; AR/AI-2, 153; in beiden Bänden wird als Bürgerort irrtüm- lich „St.Gallen“ angegeben]</p>	<p>ord. 1788 in SH (exam. 10. 06. 1788; Prpr u. rec. 17.06. [SchPr 16, S. 82])</p>	<p>stud. theol. 1785-1787 in Basel (wohnte im „Alumneum“; wurde dort am 17. 11. 1787 „weggewiesen, weil er unter Verdacht stand, zusammen mit einigen Commilitonen das Schlafgemach des Seniors [Vorstehers] Heitz verwüstet und dessen Hausrat zertrümmert zu haben“ [Max Triet, Appenzellische Studenten an Hohen Schulen 1600-1800; App. Jahrbücher, Bd. 104 (1976), S. 29]) / Examen und Aufnahme ins Ministerium in Schaffhausen („in das Ministerium recipiert“ [SchPr 16, S. 82] (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1789-1800 Pfr. in Walzenhausen AR, 1800 resig. (Scheidung) / 1800-1808 Hauslehrer in Graubünden / 1808 Pfr. in Haldenstein GR (10 Monate) / ab 1809 Hauslehrer, meist im Engadin</p>	<p>10. 12. 1833 in Walzen- hausen AR („starb im Haus des Arztes an Brustwasser- sucht“ [Totenreg. Walzenhausen Bd. 03, S. 163; STAAR ZKB-19- B03]</p>
<p>Hurter, Joh. Caspar (von Schaffhausen) (Sohn des Bäckers Caspar Hurter, Münstergasse) ∞ (1791): Elisabetha Naegelin, von Zürich und Höngg, 1754-1829, [Ehe-L, S.6] (Publ.: Jahrgang-Predigten von 1813 [Stadtbibliothek Schaffhausen]) Lit. (shgesch II 669 und III 1601) [GR Hurter 89] [T 358] [Sch 14, 117] [nicht in W u. M] [Mägis II]</p>	<p>10. 05. 1766 in Schaffhausen [TG-1, 110]</p>	<p>ord. 1788 in SH [T 358] (exam. 13. 09. 1788; Prpr u. rec. 20.09. [SchPr 16, S. 82f.])</p>	<p>stud. 1786 in Tübingen [Maissen/Lieb 205] / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 07. 05. 1789 [SynProt 1, S. 37] / 1789-1791 Exp., dabei: 1788-90 Hauslehrer in Zürich / 1790 Vikar in Uetikon ZH / 1790-1791 Vikar in Salmsach TG / 1791-1798 Pfr. in Schlatt TG / 1798-1829 Thayngen-Bzh. („während der Revolution von der Gemeinde gewählt“ [idem Glosse in Sch 117]) (1805 Bau des neuen Pfarrhauses) ausserdem Schulinspektor auf dem Reiat [GR Hurter 89] / 1829-1840 SH-Münster, Diac.</p>	<p>27.09.1840 in Schaffhausen im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Hüniger, Joh. Caspar (von Schaffhausen) ∞ I (1798): Maria Kleophea Müller, von Neunkirch, gest. 1813) ∞ II (1821): Esther Sulzer, von Zürich, geb. 1775, [Ehe-L, S.7] (1823 geschieden)</p> <p>[GR Hüniger 25] [T 330, 358] [Sch 79, 82, 95] [nicht in W u.M] [Mägis II]</p>	<p>30.03.1761 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 357]</p>	<p>ord. 1789 in SH [T 358] (exam. 21. 04. 1789; Prpr u. rec. 28.04. [SchPr 16, S. 84]) (zum Examen siehe auch Lang 171])</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 171780/346] und 1781-1782 in Tübingen [Maissen/Lieb 203] / 1783-1787 wurde ihm wiederholt, wegen schlechten Lebenswandels das Examen verweigert [Syn.-Prot.; idem Lang 170-171] / Examen und Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 07. 05. 1789 [SynProt I, S. 37] / 1789-1796 Exp. und 1790-1796 Vikar in Dörflingen (bei Pfr. Hch. Meyer, rec. 1770) / 1796-1803 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen (Er hielt am 10. Juli 1803 „ganz unvermüthet u. ohne vorher die Gemeinde davon benachrichtigt zu haben, seine Abschiedspredigt...“; der Löbl. Kirchenrath war deshalb „höchst ungehalten über das sonderbare Benehmen...“ [KRathPr Q VI,1,1, S. 8-9]) 1803-1812 Pfr. in Dägerlen ZH / 1812-1831 Andelfingen ZH (= Kollaturen von Schaffhausen)</p>	<p>26.12.1831 in Andelfingen im Amt</p>
<p>Meyer, Joh. Conrad (von Herisau AR) (Vater des Joh. Conrad Meyer [jun.], VDM, rec. 1809) ∞ (1787): Anna Barbara geb. Meyer, von Schaffhausen, 1756-1790 (Tochter des Merishauser Pfarrers Joh. Conrad Meyer, rec. 1739 [Trauung am 30.09.1887 in Merishausen, eingetragen auch in Herisau, Eheregister Bd. 12, S.50]) [Meyer Vikar, weder in W 94 noch in Sch 113 (Mer.) erwähnt]</p>	<p>13. 03. 1762 in Herisau AR [Taufregister Herisau Bd. 02, S. 448]</p> <p>[AR-2, S. 50]</p>	<p>rec. prov. 1789</p>	<p>stud. theol. 1779 in Zürich [zh-Album 1779/345] / 1781 Pensionär in Schaffhausen bei J. C. Häfeli / ord. 1783 und in die appenzellische Synode aufgenommen / ... / 1789-1790 Vikar in Merishausen, bei seinem Schwiegervater, dem kranken, gleichnamigen Pfr. Joh. Conrad Meyer (rec. 1739) / 1792-1832 Pfr. in Hundwil AR / resig. 1832 / Ruhestand in Herisau</p>	<p>11.(!) 08. 1840 in Herisau AR [Totenregister Bd 19, S. 106] [in AR-2, 50 steht: „11. oder 16. Aug. 1840“; NB: Der 16. Aug. ist im Totenregister klar der Tag der Beerdigung]</p>
<p>Hurter, Salomon Beat (von Schaffhausen) ∞ (1802): Dorothea Margaretha von Waldkirch, 1776-1849</p> <p>[GR Hurter 94] [T 358] [nicht in W, Sch u.M] [Mägis II]</p>	<p>30. 08. 1766 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1791 in SH [T 358] (exam. 22. 02. 1791; Prpr u. rec. 01.03. [SchPr 16, S. 96])</p>	<p>stud. 1787 in Tübingen [Maissen/Lieb 205] / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 05. 05. 1791 [SynProt I, S. 45] / 1791-1793 Exp. / 1793 -1794 Vikar zu Büsingen, , auch für Buchthalen / 1793-1798 Frpr III als Vikar / „wurde Kaufmann 1798“ („wurde Kaufmann zur Stokarburg“ [GR Hurter 94] in Schaffhausen)</p>	<p>19. 04. 1833 in Schaffhausen</p>
<p>Hohl, Joh. Conrad (von Heiden AR) (Sohn des Joh. Ulrich Hohl und der Barbel Tobler, in Heiden AR) [Mägis II]</p>	<p>20.12.1764 in Heiden AR [Taufreg.Heiden Bd.02 S.223, STAAR ZKB-16- B02] [TG-1,92]</p>	<p>ord. 1792 in SH</p>	<p>(exam. 21. 08. 1792; Probepredigt und rec. 28. 08. 1792 [SchPr 16, S. 102]) Examen und Aufnahme ins Ministerium in Schaffhausen („ins Ministerium aufgenommen“ [a.a.O. S. 102]; (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1798-1830 Pfr. in Lipperswil TG /</p>	<p>... 1830 in Lipperswil TG (im Amt)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Kirchhofer, Alexander (von Schaffhausen) (Vater des Kirchhofer, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1832) ∞ (1797): Anna Katharina Maurer, 1770-1842, [Ehe-L, S.7]</p> <p>Lit. (shgesch II 673) (Lebenslauf und Aufzeichnung der letzten Gespräche am Totenbett von Alexander Kirchhofer, verf. vom Begginger Pfr. Joh. Jacob Vetter, im Gemeindearchiv Schleithem [mitg. von Archivar Willi Bächtold, 21.08.2013]; Kopie im STASH, Sign. Kirche, V, VII, Nr. 42) [GR Kirchhofer 25] (Nekr-Man, VII,42) [T 358] [Sch 107] [nicht in W u. M] [Mägis II]</p>	<p>06. 12. 1768 in Schaffhausen</p> <p>[TG-1, 163]</p>	<p>ord. 1793 in SH; [T 358] (exam. 19. 09. 1793; Prpr u. rec. 26.09. [SchPr 16, S. 109])</p>	<p>stud. 1792 in Göttingen [Mägis II], 1792-1793 in Tübingen [Maissen/Lieb 206] / 1793-96 Exp. / 1793-1796 Feldpred. in Holland (im „Schweizer Regiment Stokar v. N.“ [SynProt, I, S. 66]) Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 26. 05. 1796 [SynProt I, S. 66] / 1796-1804 Pfr., Schlossprediger, zu Hauptwyl (TG) und thurgauischer Schulinspektor [TG-1] 1804-1824 Schleithem, dazu 1813-1814 Stellvertreter in Beggingen (nach der Absetzung des dortigen Pfarrers Joh. Gachnang [rec. 1811])</p>	<p>14. 10. 1824 in Schleithem im Amt (idem Eintrag im Totenregister Schleithem [mitg. v. Archivar Willi Bächtold, 22.03.2014]) (Grabtafel, ganz verwittert, an d. Nordwand der Pfarrscheune in Schleithem [mitg. v. Archivar Willi Bächtold, 21.08.2013]) (Gedenken, SynProt, 2, S.28) (Nekr-Man, VII,42) [in GR Kirchhofer 25 falsches Todesdatum, irrtümlich 26.10.1824]</p>
<p>Köchlin, Alexander (?) [fehlt in GR Köchlin]</p>	<p>..? [nicht in TG, SG, AR/AI, ZH, BS]</p>	<p>exam. 1793 [Lang 177])</p>	<p>(zur Probepredigt siehe Lang 177) ..?</p>	<p>..?</p>
<p>Ziegler, Joh. Jakob (von Schaffhausen) („Sohn von Propst Ziegler in Wagenhausen“ [SynProt, I, S.60], d.h. Sohn von Ziegler, Joh. Conrad, VDM, rec. 1751 [GR Ziegler 45]) ∞ I (1799): Anna Juditha Labhardt, von Steckborn (Scheidung um 1802) (Scheidung in Grub [Biogr.Notiz bei J.J.Pfund, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14]) ∞ II (1803): Anna Katharina Tobler, von Lutzenberg AR, gest. 1808 [GR Ziegler 53] [T 358] [Sch 101] [nicht in W u. M] [Mägis II]</p>	<p>17. 01. 1769 in Rheineck SG</p> <p>[AR-1, 118; AR-2, 131]</p>	<p>ord. 1794 in SH [T 358] (exam. 07. 01. 1794; Prpr u. rec. 14.01. [SchPr 16, S. 115]) („Examen ganz in deutscher Sprache [Lang 155])</p>	<p>stud. 1787 in Tübingen [Maissen/Lieb 206] / exam. 1794; zur „ungezwungenen“ Probepredigt siehe Lang 179)) / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 01. 05. 1794 [SynProt I, S. 60] / 1794-1802 ... ? / 17.. Helfer in Rheineck (? fehlt allerdings im SG-Pfarrerbuch, evtl. Vikar dort?), dann 1802-1810 Pfr. in Grub AR / 1810-1817 Hallau („Er widmete die meiste Zeit seinen Privatstudien, besonders der Geographie u. Astronomie... war daneben ein Gesellschafter... beim Glase Wein...“ [J.J.Pfund, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14]</p>	<p>30. 01. 1817 in Hallau im Amt [idem GR Ziegler 53] (Gedenken kurz, SynProt, I, S.273)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ziegler, Joh. Friedrich (von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Friedrich Ziegler, „zum Thurm“ [GR Ziegler 46]) ∞ (1799): Ursula Katharina geb. Ziegler, 1770-1833, [Ehe-L, S.7] „zur oberen Tanne“ [heute: Tanne 7; shgesch II 669] (kinderlos) (shgesch II 1877 [mit Bild]) [GR Ziegler 49] [T 358] [Sch 90, 114] [nicht in W u.M] [fehlt in P 140 (Herbl.)] [Mägis II]</p>	<p>06. 04. 1771 in Schaffhausen [H.U.Wipf, Lohn 276.290]</p>	<p>ord. 1794 in SH [T 358] (exam. 18. 03. 1794; Prpr u. rec. 25.03. [SchPr 16, S. 116f.])</p>	<p>stud. 1791 in Tübingen [Maissen/Lieb 206] / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 01. 05. 1794 [SynProt 1, S. 60] / 1794-1798 Exp. / 1796-1798 Vikar in Herblingen / 1798-1810 Pfr. in Löhningen-Guntmadingen / 1810-1822 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen /</p>	<p>16. 01. 1822 in Lohn im Amt (Kirchenbuch Lohn, SH-Ki-Bü 1-19/2; idem in der Abschrift 1874, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,6) („Schlaganfall im Kreise seiner Konfirmanden“)</p>
<p>Peyer, Laurenz (von Schaffhausen) (Sohn des Laurenz Peyer [GR Peyer 89]) (blieb unverheiratet) [GR Peyer 89] [T 358 (Exp.); fehlt aber in T 256 (Spit.)] [nicht in W u.M] [Sch 67] [Mägis II]</p>	<p>25. 02. 1771 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1794 in SH [T 358] (exam. 25. 03. 1794; Prpr u. rec. 01.04. [SchPr 16, S. 116f.])</p>	<p>(1789 Privatschüler von Joh. Georg Müller [Weibel, Müller-Briefwechsel, Bd. VI, S. 245]) Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 01. 05. 1794 [SynProt 1, S. 60] / 1794-1798 Exp. / 1798 -1810 Katechet im Spital / „seit 1810 geisteskrank“ [idem Mägis II]</p>	<p>23. 07.1840 in Schaffhausen</p>
<p>Maurer, Joh. Conrad [II] (von Schaffhausen) (Sohn des Maurer, Johannes [I], VDM, rec. 1764) (Vater des Maurer, Joh. Heinrich, rec. 1823, und des Maurer, Joh. Konrad [III], rec. 1827) ∞ I (1800): Carolina Oswald, 1778-1806 ∞ II (1809): Juditha Dorothea Stokar von Neuforn, 1778-1821, [Ehe-L, S.7] (Ueber Maurer II: Lit: J.Heinr. Maurer, Bilder aus dem Leben von J.Conr. Maurer, Schaffh. 1843 [Stadtbibl. VO.381]) Lit. (shgesch II 669) [GR Maurer 64] [T 358] [Sch 5] [fehlt in M u. Egl. fr. S. 64] [Mägis II]</p>	<p>07. 08. 1771 in Schaffhausen (Taufe am 08.08.1771 [Taufreg. der Stadt C II.06.01.01.01/05 S. 18; Vater = „Past. Eccl. Gallican.“, d.h. Pastor Ecclesiae Gallicanae = Pfr. an d. Eglise française]) (in GR Maurer 47 und 64 : geb. 08.08.1771)</p>	<p>ord. 1795 in SH [T 358] (exam. 02. 03. 1795; Prpr u. rec. 09.03. [SchPr 16, S. 121f.]) („das ganz in lateinischer Sprache abgelegte Examen [SchPr 16,121; Lang 155])</p>	<p>Schüler von Joh. Georg Müller / stud. theol. 1791-1794 in Göttingen und 1795-1796 in Neuchâtel [idem Mägis II] / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 07. 05. 1795 [SynProt 1, S. 63] / 1795-1799 Exp. / 1799 -1835 Pfr. an der Eglise française Schaffhausen (Nachfolger seines Vaters) („französ. Prediger“) u. 1800 Lehrer des Französ. (an der von seinem Vater gegründeten Privatschule für Französisch, welche am 04. 04. 1800 vom Schaffhauser Rat anerkannt und 1805 ins neue Gymnasium integriert wurde; siehe dazu Prot.des Scholarchenrates 02.04.1800 [SchPr Bd. 16, S. 153-158 und 166-170]), dazu 1815 auch Prof. Rhet. am Collegium humanitatis, 1817 Mitbegründer der „Hilfsgesellschaft Schaffhausen“ / 1826 Stellvertreter d. Katecheten am St. Johann u. 1827-1835 Religionslehrer und Vorsteher d. Mädchenschule, dazu 1827-1835 Aktuar des Pfarrkonvents [KomvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2] 1835-1841 Schaffh.-Münster, Triumvir</p>	<p>25. 03. 1841 in Schaffhausen im Amt [idem in Sch 5 und GR Maurer 64] (Gedenken kurz, SynProt, 3, S.69)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Vögelin, Salomon [iun] (von Zürich) Dr. theol. h.c. (1838, Zürich) (Sohn des Vögelin, Salomon [sen], rec. 1771) ∞ ... ? [Weder Ehe noch Taufe in Stein 1796-1800] (Sein Enkel: Vögelin, Friedrich Salomon, 1837-1888, VDM, später Prof. für Kunstgeschichte und Nationalrat [ZH 586,2])</p>	<p>02. 06. 1774 in Stein am Rh. [Taufreg. Stein S. 140] [ZH 586,1]</p>	<p>rec. prov. 1796 in Stein</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1790/353] ord. 1795 in Zürich [ZH-Ord I, S. 368]/ 1796-1800 Vikar bei seinem Vater in Stein am Rhein / 1800-1802 postgrad. Studien / 1802-1820 Pfr. am Waisenhaus in in Oetenbach ZH / resig. 1820 wegen Krankheit / 1826-... (-1849?) Kirchenrat</p>	<p>07. 01. 1849 in Zürich</p>
<p>Kirchhofer, Melchior (II) [jun.] (von Schaffhausen) Dr. theol. h.c. (1840, Universität Marburg) (Schriftsteller u. Historiker) (Sohn des Kirchhofer, Melchior [sen.], VDM, rec. 1760) ∞ I (1803): Elisabetha Kunigunda Peyer, 1778-1823 [idem Taufreg. Stein S. 289, 296, 305, 317, 334] ∞ II (1824): Susanna Mezger, 1785-1870 [Ehe-L, S.7], (Tochter des Mezger, Joh. Jacob, VDM, rec. 1782) [Ehereg. Stein S. 154] Lit. (Heinrich Wanner, SBG I, 33/1956, S. 166ff) (shgesch III 1592, 1600, 1607, 1631, 1635) [GR Kirchhofer 27] [Sch 94, 103] [nicht in T, W u.M, fehlt auch bei Mägis]</p>	<p>05.01.1775 in Schaffhausen [TG-1, 110]</p>	<p>ord. 1797 in SH (exam. 21. 02. 1797; Prpr u. rec. 28.02. [SchPr 16, S. 131]) („das... ganz in lateini- scher Sprache abge- legte Examen [SchPr 16, S.131]</p>	<p>stud. in Marburg (wohnte im Hause von Jung-Stilling) / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 04. 05. 1797 [SynProt I, S. 70] / 1798-1805 Schlatt TG / 1805-1808 Siblingen, dazu 1806-08 auch pfarramtliche Stellvertretung für die 1806 neu geschaffene Kirchgemeinde Gächlingen / 1808-1853 Pfr. in Stein am Rhein, dazu „ab 1809 auch Schulinsp., 1833 Kirchenrat und Schulrat, 1840 D.Th.“ (= Dr. theol) („Schaffh. Geschichtsforscher“)</p>	<p>13.02.1853 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 85; idem in GR Kirchhofer 27]</p>
<p>Altorfer, Joh. Martin (von Schaffhausen) (Sohn des Altorfer, Joh. Jacob, VDM, Rector, rec. 1764) ∞ (1799): Maria Kleophea Sax, geb. Schwarz, 1774-1850, [Ehe-L, S.7] [GR Altorfer 35] [Sch 102, 113, 146, 151] [nicht in T, W u.M, fehlt auch bei Mägis]</p>	<p>15. 05. 1773 in Buch [Gafner, S. 259]</p>	<p>ord. 1797 in SH; (exam. 08. 08. 1797; Prpr u. rec. 15.08. [SchPr 16, S. 132])</p>	<p>1799-1808 Hemmental Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 15. 09. 1803 [SynProt I, S. 99] / und (ab 1804) Praec. + Prof.hebr. und für Griechisch am Collegium humanitatis Schaffhausen / 1808-1818 Pfr. in Gächlingen, der erste Pfarrer, welcher von der 1806 neu geschaffenen Kirchgemeinde Gächlingen selbst gewählt werden durfte, dazu zwischen 1810 und 1812 auch Provisor für Oberhallau / 1818-1828 Merishausen-Bargen / 1828 zum Religionslehrer am Gymnasium gewählt; jedoch 1828 Schlaganfall vor Amtsantritt / „resign. 1829 krankheitshalber“</p>	<p>06.01.1832 im Spital in Schaffhausen</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Heer, Jost (Justus) (von Glarus) (Sohn des Heer, Samuel, VDM, Pfr. in Glarus, 1735- 1796 [SchPr 16, S. 137] [GL Nr. 171, S.54]) (Vater des Heer, Samuel, VDM, geb. 1806, rec.1827, und des Heer, Christoph, VDM, geb.1809 [SG-1,180]) ∞ ...? [fehlt im Matrikelbuch und auch bei Mägis II]</p>	<p>19. 08. 1778 in Kerenzen GL [GL Nr.203, S.56] [SG-1,119]</p>	<p>ord. 1797 in SH</p>	<p>stud. in Schaffhausen 1795-1797 [SchPr Bd. 16, S. 137] / exam. 12. 12. 1797; Prpr u. ord. 21. 12. 1797 [SchPr 16, S. 137f.] ; „Er legte sein Examen ganz in lateinischer Sprache ab“ [a.a.O. S. 137]; Der Scholarchenrat gab ihm schriftlich die Bestätigung der Wahlfähigkeit [„attestum“]) (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1801-1809 Betschwanden GL / 1809-1811 Eichberg SG / 1811-1828 Mitlödi GL</p>	<p>14. 11. 1828 in Mitlödi GL</p>
<p>NB: 1798 Neuordnung in Kirche und Schule, zum Teil Einbezug von Stein am Rhein und (vorübergehend) auch von Diessenhofen [Scholarchenrat am 20.07.1798, SchPr Bd. 16, S. 142]. Ab Sommer 1898 Anrede an die Pfarrer in Rundschreiben: „Bürger Pfarrer!“ (so z.B. im Brief des Erziehungsrates vom 31.05.1800 [SchPr Bd. 16, S.171]). Der Scholarchenrat tagt nun in dieser Übergangsphase teils als Ganzer, teils aufgespalten in „Erziehungsrat“ und „Kirchenrat“ (bis 1802 im selben Protokollbuch)</p>				
<p>Schuler, Joh. Melchior „v.Mollis“ (von Mollis GL und ab ca. 1816 auch von Mönthal AG) VDM, grosser Schul- und Sozialpolitiker ∞ (1799 in Siblingen) Franziska Catharina Hurter, von Schaffhausen [SH-Ki-Bü 1-32/2, S.525] Publ. (u.a. Darstellung des Ar- menwesens im Kt. GL [1813], Die Linthäler [1814], Taten u. Sitten der alten Eidgenossen, 7 Bde.; Huldreich Zwingli [1819]; Geschichte des Landes Glarus [1836, verfasst in Erlinsbach AG]; Lesebuch für Schweizerkinder von 10 bis 14 Jahren [1837]) (Biogramm in AG 190, Anm. 80) [Sch 94, 103] [nicht in T, W u.M, fehlt auch bei Mägis II]</p>	<p>09. 03.1779 [eigenhändiger Eintrag des Geb.-Datums im Eheregister Siblingen 1799, SH-Ki-Bü 1- 32/2, S.525] Geb. in Bilten GL [Pfarrerbuch GL S.57 nur «März 1779»] [GL Nr.212, S.57] [AG 98; 110; 136 und 190]</p>	<p>ord. 1799 in SH (Auf- nahme in die Synode 15.09. 1803 [SynProt 1, S. 99])</p>	<p>stud. 1796-1798 am Collegium humanita- tis in Schaffhausen / ord. in Schaffhausen / „1799 -1805 Pfr. zu Siblingen / 1805 -1814 zu Kerenzen“(Obstalden) (heute: Kirchgemeinde Filzbach- Obstalden GL) („kam nach Obstalden, † 1859“ [Sch 103]) („leidenschaftlicher Förderer von Reformen auf dem Gebiet des Schul-, Armen- und Kirchenwesens...für den ganzen Kanton“ [GL S.57]; in Obstalden 1814 abgewählt, durch Feinde, wegen „allzu heftigem Eifer...Neuerungen...“ [GL S. 18]) / 1815-1817 Mönthal AG / 1817-1827 Bözberg AG / 1827-1859 Erlinsbach AG („Er war ein grosser Schul- und Sozialreformer aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ [AG 191])</p>	<p>30. 04. 1859 in Erlinsbach AG [AG 110] im Amt (Sch 103: 1859)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Appenzeller, Joh. Conrad</i> (von St.Gallen) (Sohn des Kaufmanns <i>Joseph Appenzeller,</i> von und in St.Gallen) (Vater des Appenzeller, <i>Jakob Konstantin Amadäus,</i> VDM, Pfr. zu G'steig BE, dann in Bern-Hl.Geist- Kirche, in der Stadt Bern eingeburgert 1863) ∞ (I) (1801): <i>Rieter, Anna</i> <i>Margaretha,</i> von Winterthur ∞ (II) (1810): <i>Usteri, Anna</i> <i>Dorothea,</i> von Zürich (Werke: u.a. div. Bücher und Schriften [siehe ZH 181]) (Sammlung bernischer Biographien Bd. I, S. 3-15) (<i>J. Hirzel, Joh. Konrad</i> <i>Appenzeller</i>) [fehlt im Matrikelbuch und ebenso bei Mägis II]</p>	<p>04. 12. 1775 in St.Gallen [zum St.Galler Bürgerrecht: „Etat der Bür- gerschaft der Stadt St.Gallen“, St.G. 1829; idem 1845; mitget. von Dr. <i>Hansjörg Werder,</i> St.Gallen, 20.08.2015]</p> <p>[ZH 181; irrtümlich gibt Dejung an, J.C. Appenzeller sei Burger „von Bern“ – Der erste Burger namens Appenzeller gibt es in Bern jedoch erst 1863; mitg. von der Kanzlei der Bürger- gemeinde Bern 27.08.2015]</p>	<p>ord. 1800 in SH (exam. 20. 11. 1800; Prpr u. rec. 04.12. [SchPr 16, S. 205,207, 210])</p>	<p>Examen und Aufnahme „in das Ministerium“ in Schaffhausen [SchPr Bd. 16, S. 205, 207 und 210]; (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1801-1809 Lehrer an der Stadtschule Winterthur (für Arithmetik und Kalligraphie) / 1809-1817 Pfr. in Brütten ZH / 1817-1850 Pfr. „an der deutschen Kirche“ in Biel BE, daneben von 1817 bis 1830 Rektor des neugegründeten Gymnasium in Biel</p>	<p>28. 03. 1850 in Biel BE (im Amt)</p>
<p><i>Rahn, Joh. Heinrich</i> (von Zürich) (Sohn des Pfrs. <i>Heinrich</i> <i>Rahn sen.,</i> 1784-1819 [TG- 1,72] (Vater des Rahn, <i>Adolf</i> <i>Matthias,</i> VDM, 1816-1876[ZH 475]) ∞ ?</p>	<p>.. ?</p> <p>[TG-1, 95 u.138]</p>	<p>ord. 1801 in SH (exam. 15. 01. 1801; Prpr u. rec. 22.01. [SchPr 16, S. 213])</p>	<p>Examen in Schaffhausen, weil er in Zürich zurückgesetzt worden war, und Aufnahme „in das Ministerium“ in Schaffhausen [SchPr Bd. 16, S. 213]; (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1801 Vikar in Müllheim und auf Bitte der Gemeinde ab 1802 bis 1816 Pfr. in Müllheim (1813 Aufnahme auch ins Zürcher Ministerium) 1816-1844 Pfr. in Steckborn, zeitweise auch für Mammern zuständig. „Auf Klage der Gemeinde über vieljährige Streitigkeiten mit ihm wurde er 1844 lebenslänglich im Amte eingestellt, starb aber schon im Juni 1845“ [TG-1,138]</p>	<p>.. Juni 1845 in ..?</p>
<p>Weber, Joh. <u>Jacob</u> (von Zürich) („v. Zürich“) ∞ ? [weder Eheschluss noch Taufe eines Kindes in Stein registriert]</p>	<p>21. 01. 1748 (in Zürich ?)</p> <p>[TG-1, 62]</p>	<p>rec. 1800 in Stein in die Synode SH rec. 15.09. 1803 [SynProt 1, S. 99]</p>	<p>stud. in Zürich [zh-Album 1763/347] ord. 1771 in Zürich [ZH-Ord I, S. 318] Zürcher Exspektant [zh-Expekt. 1771] / 1777-1784 Vikar in Stein am Rhein / 1784-1800 Pfarrer in Matzingen TG / 1800-1808 Pfr. in Stein am Rhein („seit 1800 Pfr. zu Stein“) („Den 7. Sept. 1799 als Pfarrer gen Stein erwählt. Weil aber an den Rheinufern die kaiserlichen und französischen Truppen einander übergestanden und der Pass [sc. der Übergang] bis auf den 1. Mai 1800 gesperrt war, konnte er erst den 6.ten Juli ejudem Anni inauguriert werden.“ [Stadtarch. Stein]</p>	<p>10. 08. 1808 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 169 u. 563] [„60 J. 6 Mon. 20 Tage“; Todesursache: „Schlagfluss“]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Ott, Franz (von Schaffhausen) (Sohn des Kaufmanns Franciscus Ott [GR Ott 48]) ∞ (1804): Louisa Margaretha von Ziegler, 1774-1835, [Ehe-L, S.7] (kinderlos) (Frage: Ist er der Mitredaktor am gemässigt fortschrittlichen „Schweizerischen Courier“? [shgesch II 677]) [GR Ott 56] [Sch 141] [nicht in T, W u.M] [Mägis II]	12.03.1773 in Schaffhausen	exam. et Prov. 1797 [Lücke in den Proto- kollen d.Schul- rates] in die Synode rec. 15.09. 1803 in SH [SynProt 1, S. 99] ? / 1801-1821 Herblingen, dazu 1801-1806 Praec. und ab 1806 Prof. hebr., dazu 1825-1828 erster Archivar des Pfarrkonvents (zum Ordnen des Chaos) [Wahl 25.08.1825, SynProt, 2 S.54; 1828 wird die Funktion des „Archivarius“ dem Konvents- aktuar übertragen, SynProt, 2, S.174] / 1827-1828 Religionslehrer am neuen Gymnas. / „1828 entsetzt“, dazu Austritt aus dem Ministerium 1828 [SynProt, 2, S. 54]	03.09.1852 in Schaffhausen [idem GR Ott 56]
Ziegler, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Jacob Ziegler [GR Ziegler 47]) (Vater des Ziegler, Franz Ludwig, VDM, rec. 1839) ∞ (1808): Maria Katharina Schoch, 1785-1855, von Herisau AR, [Ehe-L, S.7] [GR Ziegler 1,56] [Sch 137, 146] [nicht in W u.M]	01.09.1778 in Schaffhausen	ord. 1802 in SH (exam. 26. 01. 1802; Prpr u. rec. 04.02. [SchPr 16, S. 257]	stud. 1798 in Tübingen [Maissen/Lieb 206] / Examen und Probepredigt 1802, u. „ins Ministerium aufgenommen“ [SchPr Bd. 16. S. 257] / 1802-1808 Expectant / Aufnahme in die (Pfarrer-)Synode am 05. 05. 1808 [SynProt 1, S. 162] / 1808-1821 Pfr. von Hemmental + Praec. / 1821 -1832 Pfr. von Neuhausen, dazu 1827-1829 „Lehrer d. Naturgesch. u. Prof. Encyclop. et Rhet.“, resign. 1829 (nur als Präc.)	27.01.1832 „in Kornthal“ [GR Ziegler 56]

III) Aufnahme in den Kirchendienst 1803 bis 1862

d.h. von der Schaffung des Kantons Schaffhausen 1803 mit der Mediationsverfassung und dem Anschluss des „oberen Kantonsteils“(Stein am Rhein-Hemishofen, Buch, Ramsen, Burg) bis zur Einführung des ersten deutschschweizerischen Konkordates 1862

Chronologisch geordnet nach dem Jahr der Aufnahme in den Schaffhauser Kirchendienst

Schulwesen und Kirche wurden, beide immer noch als Staatsaufgaben geführt und dem Kleinen Rat unterstellt, ab 1803 entflochten; das Schulwesen wurde für alle Gemeinden neu geordnet, der bisherige Schularchenrat („Schulherren“) aufgeteilt in den kantonalen Schulrat und den „Kirchenrath“.

Auch die bisherige Durchführung der Examina der Theologiekandidaten, bisher von einem Professor des Collegium humanitatis, aber im Rahmen einer Sitzung der in corpore tagenden „Schulherren“ unter dem Vorsitz des Bürgermeisters vorgenommen, wurde neu geordnet. Eine viergliedrige Fachkommission hatte 1804 „gutachtliche Vorschläge“ auszuarbeiten, wie man den Prüfungen „eine ihrem Zweck besser als bis anhin entsprechende Einrichtung zu geben“ habe [KRathProt vom 28.11.1804, Bd. 1, S. 74, STASH Kirche Q VI, 1,1]. 1805 wurde für die Vorprüfung der Kandidaten eine 4-gliedrige „Prüfungs-Commission“ ernannt [KRathProt, Bd. 2, S. 36], während das nachfolgende Schlussexamen und die 7 Tage später stattfindende Probepredigt vom Gesamtkirchenrat abgenommen und beurteilt wurden. Diese Regelung bestand bis zur Gründung des Konkordates 1862 und später für gelegentliche Kolloquien bei irregulärem Studiengang eines Kandidaten oder bei Pfarrern, die nur die Wahlfähigkeit eines auswärtigen Kantons mitbrachten.

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

1805 Gründung des („neuen“) Gymnasiums, durch Zusammenlegung von Lateinschule und französischer Schule [s. Kantonsgeschichte d.19. u. 20. Jh., Bd. II, S. 1014f.].

Erst 1850 wurde auch das Collegium humanitatis ins Gymnasium integriert.

<p>Vetter, Joh. Conrad „v. Stein“ (Vater des Ferdinand Vetter, VDM, rec. 1834; und Cousin des Joh. Jakob Vetter, VDM, rec. 1811) ∞ (1802): Catharina Louisa Zandt, 1779-1868, (Pfarrerstochter „aus dem Badischen“) [Ehereg. Stein 1802, S. 94] [Taufreg. Stein S. 281, 302] („Hauptredaktor des Gesangbuchs von 1841“) Je ein Porträt von J.C.Vetter und von C.L.Zahndt im Stadtarchiv Stein am Rhein Lit. (shgesch II, 946, mit Bild) [Sch 92, 95] [nicht in W u.M]</p>	<p>06.03.1779 in Stein am Rh.</p>	<p>ord. 1803 in SH (exam. 07. 07. 1803; Prpr u. rec. 14.07. [KRath Pr Q VI, 1,1, S. 6-8]) (Aufn. in die Synode 15. 09. 1803 [SynPr 01, S.162])</p>	<p>(ohne Hochschulstudium [KRathPr Q1,1, S.6]) [nicht in zh-Album] 1800-1802 Lehrer und Helfer bei Pestalozzi in Aarau und in Stans / 1802-1803 Provisor in Stein / Obwohl er kein Universitätsstudium absolviert hatte, wurde er dank „vorteilhafter Zeugnisse der geistlichen Assessoren“ (im Kirchenrath) zum Schaffhauser Examen und zur Probepredigt zugelassen und ins Ministerium aufgenommen (Qualifikation: „zur vollsten Zufriedenheit“) [KRathProt Q VI,1,1, S. 6-8] / 1803-1806 Neunkirch, Diac., d.h. Pfr. für Osterfingen / 1806-1840 Pfr. in Neunkirch, 1813 „Gründer der Realschule Neunkirch“ (= heutige Sekundarschule) „auch 1829 Schulinsp. und 1835 [kantonaler] Schulrath“</p>	<p>24.03.1840 in Neunkirch im Amt [Totenreg. Stein 1840]</p>
<p>Steiger, Johannes (auch: Johann [AG]) (von Flawil SG) [KRathPr Q VI,1,2, S. 34: „Flawyl“] (Vater des Steiger, Karl Friedrich, VDM, Pfr. in Sirnach TG [TG-1, 241]) ∞ ...</p>	<p>...? [AG, 95, 100, 115; mitg. von Ulrich Graf, Rombach AG, 10.09.2015]</p>	<p>ord. 1806 in SH (exam. 20. 05. 1806; Prpr u. rec. 29.05. [KRath Pr Q VI, 1,2, S. 37f. u. 41])</p>	<p>Ausbildung 3 Jahre im Collegium humanitatis in Schaffhausen; Examen und Ordination in Schaffhausen auf Empfehlung der St.Galler Kirchenbehörde [KRathPr Q VI,1,2, S. 34] (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1806-1807 Vikar in Reinach AG / 1807-1813 Pfr. in Gontenschwil AG / 1813-1821 Bözen AG / 1821-1839 Birr AG</p>	<p>31. 07. 1839 in Birr AG (im Amt)</p>
<p>Beusch (?), Joh. Caspar (von Wartau SG)</p>	<p>...? [in keinem ostschweiz. Pfrbuch]</p>	<p>ord. 1806 in SH</p>	<p>Examen und Ordination in Schaffhausen (exam. 30. 09. 1806; PrPr u. rec. 09.10.1806 [KRathPr Q VI,1,2, S. 49f.]) (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / ... ?</p>	<p>... ?</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Blaschek, Paul „aus Ungarn“ („aus Szenitz, Comitat Nitra“, Ungarn (jetzt Slowakei) (wurde .. Bürger von Ramsen [SynProt 2, S.186; idem Biogramm]) („Sohn des Joann Blazek, Prediger“ [Eheregister von Klobonky u.Brna, Kirchenzentralarchiv der Evang. Kirche der Böhmisches Brüder in Prag, mgt.v. Dr. Bolom 2012]) (Cousin des Michael Blazek [Blaschek], gebürtig aus Senica/Senitz [Ungarn, heute Slowakei], Pfarrer in Nosislav/Nusslau, Mähren [heute Tschechien], später dort Superintendent) ∞ (1796) Anna Nabholz, von Zürich [Taufreg. Stein S. 312] (Biogramm, verfasst von seinem Schwiegersohn Julius Müller, VDM, rec. 1854, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,24) (vgl. Müller-Blaschek, Johanna, Ehefrau des Müller, Julius, VDM, rec. 1854, eine Tochter des Pfrs. Paul Blaschek) (Weitere Tochter: Blaschek, Susanna, ledig, geb. 16.05.1813, „von Ramsen“, Zuzug nach Stein am Rhein am 05. 09. 1878, gest. am 11. 01. 1898 in Stein am Rhein [Fam.Reg. im Stadtarchiv Stein])</p>	<p>21. 08. 1767 in Senitz (Ung.)</p>	<p>rec. in Stein 1806 in die Synode SH rec. 30. 04. 1807 [SynProt 1, S.153]</p>	<p>stud. in Zürich, wo er auch seine Ehefrau heiratete, und ord. in Ungarn / Pfarrer in Nosislav/Nusslau/Zadrovzitz, Mähren (heute Tschechien) [mitg. von Dr. S. Bolom-Kotari, Tschechische Akademie der Wissenschaften, 20.02.2012] / 1806 mit Familie nach Zürich zurück („Nach der Schlacht bei Austerlitz kam er ganz arm geworden wieder in die Schweiz“ [Schwiegersohn Julius Müller im Biogramm]) / 1807-1838 Stein am Rhein, Diacon, dazu auch Schulinspektor des Bezirks Stein, erteilte wöchentlich 10 Lektionen Latein an der Lateinschule Stein [Karl Schwaninger, Schulgeschichte der Stadt Stein am Rhein, Thayngen 1957, S. 119] / 1809 vom Schaffhauser Rat an die neu geschaffene Pfarrstelle Ramsen gewählt, „seit 1806 Diac. zu Stein“, hatte zuerst monatlich ein Mal in Ramsen Gottesdienst zu halten / offiziell „1809 erster reform. Pfarrverweser zu Ramsen“, wohnte aber weiterhin in der „Helferei“ in Stein am Rhein, „hatte nun jeden Sonntag im ‚Bethaus‘ in Ramsen zu predigen und Kinderlehre zu halten“. (Taufstein in Ramsen mit Jahrzahl 1809) (Am 19. 11. 1829 einstimmiger Beschluss des Pfarrkonvents, dass Blaschek auch Anspruch auf Alterszulagen habe [SynProt 2, S.186])</p>	<p>25. 12. 1838 in Stein am Rh. im Amt [Totenreg. Stein S. 308] [„71 J. 4 Mon. 4 Tage“]</p>
<p>Wetzel, Johann Jacob (von Brugg AG)</p>	<p>...? [AG, 98, 162; mitg. von Ulrich Graf,Rombach AG,10.09.2015]</p>	<p>ord. 1807 in SH (exam. 08. 04. 1807; Prpr u. rec. 16.04. [KRath Pr-Q VI, 1,2, S. 61f.])</p>	<p>Examen und Ordination in Schaffhausen / (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1807-1808 Vikar in Windisch AG / 1808-1810 Pfr. auf dem Bözberg AG / 1810-1839 Thalheim AG</p>	<p>20. 08. 1839 in Thalheim AG (im Amt)</p>
<p>NB: Am 16. 04. 1807 erliess der „Kirchenrath“ eine neue Verordnung betr. die Zulassung auswärtiger Kandidaten zu den Prüfungen und zur Ordination in Schaffhausen: Voraussetzungen sind: mind. 2 Jahre lang Besuch der „hiesigen, höheren öffentlichen Anstalten“ sowie die ausdrückliche Empfehlung seitens der „geistlichen Obrigkeit seines Cantons“ [KRathProt Q VI,1,2, S. 62]</p>				

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Mezger, Joh. Jacob [jun.] (von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Jacob Mezger [sen.], rec. 1782, und Bruder des Joh. Conrad Mezger, rec. 1812) (Vater des Joh. Jakob Mezger [jun.], rec. 1842) ∞ (1814): Anna Oeri, von Zürich (genannt: Annette) [Ehe-L, S.8] (Tochter des Pfrs. Joh. Jacob Oeri in Wil ZH [s.ZH 458,5]) /</p> <p>(Publ.: Tagebuch, Stadt-A) Lit. (Marie Mezger, J.J. Mezger, SBG I, 33/1956, S. 184ff) [GRMezger 49] [Sch 73, 92, 95, 103]</p>	<p>28.03.1783 in Schaffhausen [idem GR Mezger 49]</p> <p>[TG-1, 125]</p>	<p>ord. 1807 in SH (exam. 10. 08. 1807; Prpr u. rec. 20.08. [KRath Pr Q VI, 1,2, S. 69 u.71])</p> <p>(Aufn. in die Synode 05.05. 1808 [SynPr 1 S.162])</p>	<p>stud. in Göttingen / 1807-1808 Pfr von Osterfingen, der erste Osterfinger Pfarrer, der nach der Aufteilung des „Kapitalfonds“ der Bergkirche Neunkirch 1806 nicht mehr als „Helfer“ zu Neunkirch gehörte, obwohl er noch dort in der „Helferei“ wohnhaft blieb (Bau des Pfarrhauses Osterfingen erst 1817) / 1808-1828 Siblingen (Mezger ist überzeugter Konservativer; in seinem Tagebuch hält er die Siblinger für „raffiniert, pffiffig und maliziös“ [Schib S. 420]) 1829-1853 Wagenhausen, Propst [Meyer, TgBG 102/1965, S.43] (ab 1840 hat er infolge seiner angeschlagenen Gesundheit Vikare) („Gichtleiden“, und: „Er war ein tüchtiger Musiker“ [TG-1]) („der letzte Propst von Wagenhausen“ [Sch 73] und Schaffhauser Pfr. in dieser Kollatur) (Ablösung der Kolatur erst 1861, nachdem die Stelle von Schaffhausen aus ab 1553 nicht mehr besetzt war)</p>	<p>18.06.1853 in Wagenhausen im Amt [idem in Sch 73 und GR Mezger 49] (Grabplatte in Wagenhausen erhalten)</p>
<p>Hurter, Friedrich Emanuel (von Schaffhausen) Dr. theol. h.c. (Uni Basel) („vir eruditus“ [Glosse P 4] = hochgebildet) (Sohn des Buchdruckers und Verlegers David Hurter, „zum Jordan“; und Bruder des Hurter, Christian Gottlieb, VDM, rec. 1821) ∞ (1820): <u>Henriette Katharina Ammann</u>, 1791-1869, [Ehe-L, S.8] („vom Thiergarten“) Lit. (Schenkel Daniel, Prof. [rec.1835]: „Die confessionellen Zerwürfnisse in Schaffhausen und Friedrich Hurters Übertritt zur römisch-katholischen Kirche“, Basel 1844 [s. Schib S. 450]) (Schib S. 420f., 449f. 476f.) (Peter Vogelsanger, „Weg nach Rom“, 1954) (Karl Schib, SBG I, 33/1956, S. 210ff) (Bächtold, Beggingen, S.88) (shgesch passim, speziell: II 674 [mit Bild], 941 u.a.) [GR Hurter 00] [Sch 2, 5, 90, 108]</p>	<p>19.03.1787 (idem im Hist. Lex. d. Schweiz) in Schaffhausen</p> <p>(In GR Hurter 99 steht dagegen irrtümlich: „1787, 20. Mrz.“)</p> <p>[Arpad Andreansky, Hist. Lex. der Schweiz, sub nomine]</p>	<p>ord. 1807 in SH (exam. 18. 08. 1807; Prpr u. rec. 27.08. [KRath Pr Q VI, 1,2, S. 70f.])</p> <p>(Aufn. in die Synode 05.05. 1808 [SynPr 1 S.162])</p>	<p>stud. (ab 1804) in Göttingen / 1807-1810 Pfr. von Beggingen, aber mit Wohnsitz im Pfarrhaus Schleithem / 1810-1824 Löhningen-Guntmad. / 1824-1835 Schaffh.-Münster, Triumvir / 1835-1841 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, Dekan + Antistes, Kirchen- und Schulrath, auch D.Theol. v. Basel / (Annäherung an die römischen Glaubensauffassungen, freundschaftliche Beziehung zur Priorin Dominica Bommer des Dominikanerklosters St.Katharinental b.Diessenhofen. Teilnahme an Messe dort 19.03.1840 und falsche Gerüchte führten zu einer Untersuchung in SH und zum Rücktritt Hurters am 18.03.1841 von allen Ämtern [s. Verena Baumer-Müller, Der letzte Konvent der Dominikanerinnen zu St.Katharinental, in: TG Beiträge zur Geschichte Bd. 131/1994, S.31-33]) „Er resign. März 1841“, hat schon ab 1840 Synode und Konvent nicht mehr präsiert, Beginn des Hurter-Handels [siehe SynProt, 3, S. 27], „trat am 16. Juni 1844 zu Rom zur kathol. Kirche über, wurde 1845 -1848 kaiserlicher („k.k.“) Historiograph u. Hofrath zu Wien“ (von Metternich berufen) / 1848 abgesetzt, 1852 rehabilitiert und in den österreichischen Adelsstand versetzt / gest.„zu Gratz“ (=Graz)</p>	<p>28.08.1865 in Graz (Österreich) (idem in GR Hurter 99)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Körner, Joh. Jacob (von Zürich) („v. Zür.“) ∞ ? [Sch 102] 1783 in Zürich [ZH 390,3]	rec. 04. 05. 1809 in SH [SynProt I, S.170]	stud. in Zürich [zh-Album 1800/364] ord. 05. 03. 1806 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 65] / 1806-1808 Katechet in ZH-Fluntern / 1808-1810 Pfr.vik. zu Oberhallau / 1810-1812 Pfr. in Hausen ZH, 1812 „abgesetzt“, „wegen Geisteskrankheit“ / 1813-1814 Provisor in Schwamendingen / 1814-1819 Pfr. in Sternenbergr ZH / 1819 abgesetzt (Alkohol und gewerbsmässige Kuppellei; Zuchthausstrafe; „starb geisteskrank im Spital in Zürich“) 1823 in Zürich („im Spital“ [ZH-Ord. II,65])
Spleiss, Joh. David (von Schaffhausen) („Biographie von L. Stokar, Basel 1858“) (Sohn des Buchbinders Johannes Spleiss in Schaffhausen, Mutter starb, als David 9 Jahre alt war) („Vater des Schaffhauser Pietismus“) ∞ (10.10.1816): Friederike Louise Schoch, 1787-1872, von Herisau AR, [Ehe-L, S.8] (Tochter von Oberst Schoch, dem Besitzer der Landgutes Gennersbrunn, welches bis 1798 zur Schaffhauser Obervogtei Buch gehört hatte, ab 1850 zu Thayngen, ab 1900 zu Herblingen, seit 1964 zur Stadt Schaffh.) Lit. (Carl Stokar, David Spleiss, Basel 1858) (Heinrich Gelzer, David Spleiss, Basel 1941) (Urs Gelzer, SBG I, 33/1956, S. 197ff) (Ernst Gysel, David Spleiss, die Geschichte eines unge- wöhnlichen Aufbruchs in der ref. Kirche [Winterthur 2019]) (shgesch II 669, 1003, III 1845, 1861-1864 [mit Bild]) [GR Spleiss 55] [Sch 2, 123]	13.02.1786 in Schaffhausen	ord. 1809 in SH (exam. 19. 04. 1809; Prpr u. rec. 27.04. [KRath Pr Q VI, 1,2, S. 129]) (Auf- nahme in die Synode 04.05. 1809 [SynPr I S.170])	stud. 1806-1809 in Tübingen [KRathPr Q VI,1,2, S. 51; Maissen/Lieb 207] / 1809-1812 Hauslehrer bei der Familie van Vloten in Holland / Osterkoot b. Breda und in Kleve / 1812 Prof. Math. et Physices am Coll. Hum. / 1813 Vikar in Buch (für den an Epilepsie erkrankten Benedict Burgauer, rec. 1794 [Pfr. Emanuel Stickelberger um 1843 im Fam.-Buch von Buch, Kirchenarchiv Buch]), 1815-1841 Pfr. zu Buch (1818 Beginn der pietistischen Erweckungs- bewegung in Buch und darüber hinaus; 1826 Gründung der „Friedeck“ in Buch)/ 1841-1854 Schaffh.-St.Johann, Triumvir, ab 1841 auch Dekan [Wahl 26.08.1841, SynProt, 3, S.80] und 1842-1854 Antistes. (NB: ursprüngliches Grab im alten Münsterfriedhof, im heutigen Mosergarten. Als dieser Friedhof 1892 aufgehoben wurde, erlaubte der Kleine Stadtrat dem Pfarrkonvent die Exhumierung der Gebeine Müllers und gleichzeitig auch derjenigen von Johann Georg Müller. Spleiss erhielt sein definitives Grab bei der Kirche in Buch (Tafel u. Grab bis heute), während die Gebeine Müllers in der Halle des Münsters beigesetzt wurden. Die Kosten trug der Ministerialfonds des Konvents. [KonvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2, S. 196 und 205]	14.07.1854 [idem GR Spleiss 54] in Schaffhausen im Amt (ursprüngliches Grab im alten Münsterfriedhof; Umbettung 1892 nach Buch, auf die Ostseite der Kirche, wo das Grab und die Grabtafel bis heute sind)
Meyer, Johann Conrad, jun. (von Herisau AR) (Sohn des Meyer, Joh. Conrad [sen.], rec. prov. 1789 [Vikar bei seinem Schwiegervater; siehe auch AR/AI-1, S.53; AR/AI-2, S.50])	03. 07. 1790 in Herisau AR [Taufbuch Bd.3, S.214] (konfirm. in Hundwil 1807) [TG-1, 168]	ord. 1809 in SH (exam. 12. 04. 1809; Prpr u. rec. 20.04. [KRath Pr Q VI, 1,2, S. 126ff.])	Ausbildung 2 Jahre im Collegium humanitatis in Schaffhausen / (Ordination fehlt im Schaffhauser Matrikelbuch des Ministeriums) / 1810-1838 Pfr. in Sitterdorf-Zihlschlacht TG („wegen Anfällen von Melancholie musste er längere Zeit seine Stelle durch Vikare versehen lassen; endlich 1838 resignierte er“ [TG-1, S. 168])	...?

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Zwicky, Rudolf (von Mollis GL [?])	...? (ca.1890?) [nicht in GL aufgeführt, auch nicht in andern ostschweizer Pfarrerbüchern]	ord. 1809 in SH	Ausbildung 2 Jahre im Collegium humanitatis in Schaffhausen / (exam. 12. 04. 1809; Probepredigt u. ord. 20. 04. 1809 [KRathPr Q VI,1,2, S. 126ff.]) (Ordination fehlt im Schaffhauser Matrikelbuch des Ministeriums) / 1810 zum Vikar nach Oberhallau ernannt, trat die Stelle jedoch nicht an [KRathPr Q VI,1,2, S. 158f. u. 161] / ...? (evtl. Exp. geblieben?)	...?
Schenkel, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Bäckers Joh. Georg Schenkel, „zur Einsamkeit“ [GR Schenkel 22], Bruder des Joh. Jakob Schenkel, VDM, rec. 1818) (Vater des Schenkel, Georg Daniel, geb. 1813, VDM, rec. 1842, und des Schenkel, Johannes, VDM, geb. 1817, rec. 1844) ∞ Helena Krauss, von Basel, 1790-1841, [Ehe-L, S.7] (Tochter des Basler Pfrs. Daniel Krauss, 1753-1814 [BS+BL 218]) Lit. (Biographie, verfasst „1837 v. ältesten Sohn Daniel Schenkel, Prof. in Basel und Heidelberg“ [shgeschIII,1600]) [GR Schenkel 23] [Sch 79, 101]	04.02.1783 in Schaffhausen [idem GR Schenkel 23] [<-- kein Eintrag im Taufreg. Hallau 1817-28 KGArch Hallau] [ZH 499]	ord. 1809 in SH (exam. 19. 09. 1809; Prpr u. rec. 28.09. [KRath Pr Q VI, 1,2, S. 134 u. 135]) (Aufn. in die Synode 28.05. 1812 [SynPr 1 S.194])	„Er war zuerst Bäcker“ / stud. in ..? / 1809-1812 Expectant 1812-1817 Dägerlen ZH / 1817-1828 Hallau (hatte wegen Krankheit 1827-1828 einen Vikar: Merian, Samuel, VDM, rec. 1833) („ausgez. Redner, Freund der Schule, aufrichtiger Pietist, Bezirksschulinspektor, Feld- prediger“, Fpr „im eidgenössischen Übungslager zu Schwarzenbach SG“; Feldpredigt „vor mehr als 2000 Wehrmännern und einer Menge anderer Zuhörer... Auf allgemeinen Wunsch wurde die Predigt gedruckt...“ [J.J.Pfund, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,14])	09.02.1828 [idem GR Schenkel 23] in Hallau im Amt (Gedenken kurz, SynProt, 2, S.119)
von Gachnang, Johannes „v. Basel“ (so auch Sch 109) [Sch 109] ? [TG-1, 25] [nicht in BS/BL]	rec. Prov. 1810	ord. ... ? / (nicht in Zürich) 1804-1809 Pfr. in Felben TG / in die Synode SH rec.02.05.1811 [SynProt 1, 187] 1810-1813 Pfr.-vikar zu Beggingen („abdicatur 1813 Sept.“) abberufen ?

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Vetter, Joh. Jacob (von Stein am Rhein) (Matrikelbuch: „v. Stein“) (a.e.Sohn der Vetter, Anna Margaretha, 1764-1804, von Stein am Rhein) (Sohn des Cousins Joh. Conrad Vetter, VDM, rec.1803; Cousin des Vetter, Ferdinand, VDM, rec. 1834) [im Matrikelbuch irrtümlich «Cousin des J.Conrad Vetter»] (Dichter von Kirchenliedern; Schöpfer des Begginger Liederbüchleins 1817, noch ohne Noten [5.Aufl. „Christliche Harmonica“ 1828]; 1832 eine Edition, gedruckt in Schaffh., hg. vom Theologiestudenten Alexander Beck, „zum Apfelbaum“; Beck wurde 10 Jahre später Schwiegersohn von J. J. Vetter durch die Heirat mit dessen Tochter Maria Magdalena) ∞ (1814): Susanna Carolina Zandt, 1791-1870 [Taufreg. Stein S.330, 334 („get. in Beggingen“), 374, 407, 510; Ehereg. Stein S. 121] (von 10 Kindern des Ehepaars Vetter-Zandt überlebten nur die 2 Töchter: Maria Magdalena, die spätere Ehefrau von Alexander Beck, VDM, rec. 1836, und Sophia Katharina, die spätere Ehefrau von Emanuel Huber, VDM, rec. 1870) (Schriften: Lebenserinnerungen [Abschrift im Archiv Schleithem]; MS „Bericht des ehrsamten Kirchenstandes [sc. Schleithem] über seine bisherige Armenpflege“, vom 30.06.1846 [MS, StadtB, Z 906,5]) Lit. (Girard, SBG 43, 1966, S. 137-144) (shgesch II 669, III 1473, 1602, 1862) / [Sch 95, 107, 109]</p>	<p>10. 01. 1789 in Stein am Rh. (Taufbuch von Stein am Rhein: «Spurius. Herrn Felsenwirths ehliche Tochter, habe zum Vatter an einen Herrn Wetter, Kaufmann von Herisau» [Stadtarch.Stein Sign. 06.02.26 -128, S. 201]) (im Matr.buch irrtümlich: Febr. 1789)</p>	<p>ord. 1810 in SH (exam. 05. 06. 1810; Prpr u. rec. 14.06. [KRath Pr Q VI, 1, 2, S. 146f.])</p>	<p>besuchte das Collegium humanitatis in Schaffhausen gleichzeitig mit Spleiss / stud.theol. 1808 -1810 in Tübingen [Maissen/Lieb 207] / (Aufnahme in die Synode 02. 05. 1811 [SynProt 1, S.187]) 1810-1814 Pfr. von Osterfingen (wohnhaft in der „Helferei“ in Neunkirch (Bau des Pfarrhauses Osterfingen erst 1817) / 1814-1825 Beggingen / 1825 (17. 04.) bis 1869 Schleithem / Vetter hatte altershalber ab 1851 mehrere Vikare: a) 1851-1858 Emil Ziegler, rec. 1851, welcher 1859 nach seiner Wahl nach Oberhallau die ältere Tochter Vetters, Karoline, heiratete; b) 1858-1859 Eduard Frauenfeder, rec. 1858; c) 1860-1869 Emanuel Huber, rec. 1870, welcher 1863 die jüngste Tochter Vetters, Sophia, heiratete und zunächst bei seinen Schwiegereltern im Schleiheimer Pfarrhaus wohnte, ab 1866 im Haus zum Unoth in Schleithem, heute Bahnhofstr. 17, 8266 Schleithem; d) 1869-1870 Johannes Schaub, rec. prov. 1869 / resig. (August) 1869 / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>31.12.1871 in Schaffhausen [idem Torenreg. der Stadt Schaffh., Bd. 31; sowie spätere Notiz im Taufregister in Stein am Rhein von 1789: «† 1871»] (Gedenken, KonvProt, 1, S. 220)</p>
<p>Freuler, Joh. Jakob(jun.) (von Schaffhausen) (Sohn des Obermüllers Freuler, Joh. Heinrich) ∞ (1815): Ursula Wüscher 1794-1872, [Ehe-L, S.8] [GR Freuler 16] [Sch 79, 88, 95]</p>	<p>14.03.1789 in Schaffhausen [ZH 279]</p>	<p>ord. 1811 in SH (exam. 19. 03. 1811; Prpr u. rec. 28.03. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S.1f.])</p>	<p>stud. in Basel und 1808 in Tübingen [Maissen/Lieb 207] / Tübingen / (Aufn. in die Synode 02. 05. 1811 [SynProt 1, S.187]) 1815-1817 Osterfingen (wohnhaft in der „Helferei“ in Neunkirch [Bau des Pfarrhauses Osterfingen erst 1817]) / 1817-1825 Dägerlen ZH / 1825-1833 Beringen / 1833-1851 Relig.lehr. am Gymnasium / „1851 pension.“</p>	<p>29.08.1864 in Frauenfeld (Gedenken, KonvProt, 1, S. 110)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Zellweger, Johannes (von Teufen AR [idem KRathPr QVI, 1, 2, S. 143]. (Im Matrikelbuch irrtümlich: „v. Trogen (?)“ [Fragezeichen im Matr.buch])</p> <p>∞ Elisabeth Zuber, von Ramsen SH, 1779- 1855 [Taufreg. Stein am Rhein, 14. 03. 1779, S. 159])</p> <p>Sein Nachfolger in Buch war David Spleiss, womit ein frischer Wind in Buch einkehrte.</p> <p>[Sch 123]</p>	<p>06. 06. 1781 in Teufen AR [Taufbuch Teufen 03, S. 450: Geburt in Teufen, Taufe in Gais]</p> <p>[AR-Pfr.register Q.01-049-4 S.18]</p> <p>[GR] [TG-1, 44]</p>	<p>ord. 1811 in SH (exam. 27. 03. 1811; Prpr u. rec. 05.04. [KRath Pr Q VI, 1, 2, S. 143f.] (Predigt vom KR „mit Beifall aufgenommen“)</p>	<p>stud. 2 Jahre am Collegium humanitatis in Schaffhausen, 1806 in Basel / („ein armer Mann, der ohne weitere Vorbildung auf der Geschwindbleiche das theologische Studium in Basel erworben hatte und, weil sich für die Pfarrverweserei Buch sonst niemand finden wollte, in Schaffhausen ein notdürftiges Examen abgelegt hatte“ [Pfr. Emanuel Stickelberger um 1843 im Fam.-Buch von Buch, im Kirchenarchiv Buch]) / (Aufn. in die Synode 02. 05. 1811 [SynProt 1, S.187])</p> <p>1810-1813 Pfr.-vikar (Prov.) zu Buch, (“Derselbe machte sich durch ein taktloses, zynisches Gebaren zum Gegenstand des Dorfgespöts“, musste wegen seiner erzwungenen Heirat mit Elisabeth Zuber von Ramsen resignieren [Stickelberger a.a.O.]) / 1813-1819 Provisor in Braunau TG / Er „wurde 1820 Pfr. im Kanton Graubünden“ [TG-1], „in grösster Armut“ [Stickelberger a.a.O.], d.h.:1820-1821 „Synodalvikar“, in Maladers GR, 1821-1823 in Felsberg, 1823-1839 Pfr. in Tenna, dazu 1837-1838 auch in Saftien-Thalkirch, 1839-1845 in Arosa [gemäss Truog] / pens. 1845 / wohnhaft in Hüttlingen TG, ab 1852 in Herisau AR</p>	<p>30. 11. 1858 in Herisau AR [kein Eintrag im Totenregister Herisau beim 30.11.1858 und Umgebung]</p>
<p>Leuzinger, Joachim (von Glarus)</p>	<p>...? (um 1790?)</p> <p>[nicht in GL, und auch in keinem andern ostschweizerischen Pfarrerbuch]</p>	<p>ord. 1811 in SH</p>	<p>Ausbildung u.a. am Collegium humanitatis in Schaffhausen / (exam. 28. 05.1811; Prpr u. ord. 06.06.1811 [KRathPr Q VI, 1,3,S.3f]) (Ordination fehlt im Schaffhauser Matrikelbuch des Ministeriums) / ... ? (evtl. Exp. geblieben?)</p>	<p>...?</p>
<p>Mezger, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Jacob Mezger [sen.], VDM, rec. 1782, und Bruder des Joh. Jacob Mezger [jun.], VDM, rec. 1808) ∞ (1814): Carolina Veith, gest. 1821, [Ehe-L, S.8] Tochter des Veith, Joh. Wilhelm, VDM, rec. 1780 (Nekr-Man, VII,24) [GR Mezger 49] [Sch 102, 151]</p>	<p>10.10.1788 in Schaffhausen [idem GR Mezger 49]</p>	<p>ord. 1812 in SH (exam. 08. 04. 1812; Prpr u. rec. 16.04. [KRath Pr Q VI, 1,3, S.14f.]</p>	<p>stud. in Göttingen / (Aufnahme in die Synode 28. 05. 1812 [SynProt 1, S.194] /</p> <p>1812-1818 Oberhallau / 1818-1863 Gächlingen, dazu Schulinspektor im Klettgau /</p>	<p>16.10.1863 [idem GR Mezger 49] in Gächlingen im Amt (Nekr-Man, VII,24)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Biedermann, Joh. Christoph (von Schaffhausen) ∞ (1822): von Weederkoop, Agnes Henriette Juliane (1806- 1828, Heirat in Schaffhausen [Ehe-L, S.8])</p> <p>[GR Biedermann 11] [Sch 95, 101, 109]</p>	<p>16. 12. 1790 in Schaffhausen [GR Biedermann 11]</p>	<p>ord. 1814 in SH (exam. 04. 05. 1814; Prpr u. rec. 12.05. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 43f.: Die Prpr sei „nicht übel ge- rathen“, aber „nicht gehörig auswen- dig ge- lernt“])</p>	<p>stud. 1809 in Tübingen [Maissen/Lieb 208] / (Aufnahme in die Synode 01. 05. 1823 [SynProt 2, S. 15] / 1815-1821 „Hauslehrer... in Holstein“ („bei einer gräflichen Familie von Wetterkoop in Holstein“; er heiratete die Tochter [J.J.Pfund, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,14]) 1822-1824 Osterfingen / 1825-1828 Beggingen; („führte in der armen Gemeinde die Strohflechtereie ein“) [=Glosse im Matrikelbuch des Pfarrkonvents] / 1828-1852 Hallau [ab 1. Juni 1828] / dazu 1837-1843 auch Schulrath („ein eigentlicher Vater der Armen“ [J.J.Pfund a.a.O.])</p>	<p>27.08.1852 in Hallau im Amt</p>
<p>Bürgin, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Chirurgus Joh. Jacob Bürgin, 1757-1826) (Vater des Bürgin, Carl Gustav, VDM, rec. 1847) ∞ (1820): Catharina Fiederike Oswald, 1784-1863, [Ehe-L, S.8] (Tochter des Pfarrers Oswald, Medardus, rec. 1778) [GR Bürgin 27] [Sch 7, 90, 102] [Nekr-Man, VII, 8]</p>	<p>23.04.1787 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1814 in SH (exam. 01. 06. 1814; Prpr u. rec. 09.06. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 47f.]</p>	<p>stud. in Basel (zugleich Hauslehrer) und in Heidelberg / (Aufnahme in die Synode 04. 05. 1820 [SynProt 1, S.351] / 1815-1821 „Hauslehrer u. dänischer Legationsprediger in Lissabon und dann zu Livorno, 1818-1819 Relig.-lehrer am Lyceum zu Mannheim / 1819-1824 Pfr. in Oberhallau / 1824-1837 Löhningen-Guntmad. / 1837-1868 Schaffh.-Spital, dazu Gefängnisseelsorger (der letzte im Spital-Pfrundhaus wohnhafte Spitalpfarrer, heute Repfergasse 8 [Bäneli/Bürgin 562]) /</p>	<p>25.04.1868 in Schaffhausen im Amt (Gedenken, KonvProt, 1, S. 153) [Nekr-Man, VII,8]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Schenkel, Joh. Jakob [sen.] (von Schaffhausen) (Sohn des Bäckers Joh. Georg Schenkel, „zur Einsamkeit“ [GR Schenkel 22], und Bruder des Johannes Schenkel, VDM, rec. 1812) (Vater des Schenkel, Joh. Jakob [jun.], VDM, rec. 1853) ∞ I (1819): Babette Mettler, von Stein am Rhein, gest. 1821 [in GR Schenkel 23 dagegen: „von Nidderglatt“] ∞ II (182..): Anna Dorothea Benker, 1802-1872, [Ehe-L, S.8] (Tochter des Benker, Leodegar, VDM, rec. 1787) (Steinemann, SBG 34, 1957, S. 122) (Nekr-Man, VII,29) [GR Schenkel 23] [Sch 117]</p>	<p>24.12.1793 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt Bd. 05, S. 266] [idem in GR Schenkel 22 u. 23, je: „24. Dec.“] (im Matrikelbuch des Ministeriums dagegen: 23.12.1793) [TG-I, 116]</p>	<p>ord. 1816 in SH (exam. 20. 11. 1816; Prpr u. rec. 28.11. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 94ff.]</p>	<p>zuerst Bäckerlehre beim Vater, Bäckermeister Joh. Georg Schenkel, „zur Einsamkeit“ / 1804-1808 Schulbesuch in d. „Brüderanstalt“ Neuried, dann Collegium humanitatis SH und 1814-1816 stud. theol. in Tübingen [Maissen/Lieb 210] / (Aufnahme in die Synode 23. 04. 1818 [SynProt 1, S.297] / 1817-1818 Hauslehrer („bei Herrn Ringier“ [Nekr-Man, VII,29]) in Zofingen / 1818-1822 Vikar des 2. Pfarrers und Provisor an der Schule Diessenhofen / 1823-1829 Pfr. in Bürglen TG (Matr.buch irrtümlich: „Pfarrverweser“)/ 1829-1872 Thayngen-Bzh. (in seiner Amtszeit Kirchenrenov. 1832), dazu 1829-1845 Schulinspektor des Bezirks Reiat, 1845-1852 Schulrath / (ab 1862 hat er zur Entlastung Vikare: 1862-1869 Vikar W.L. Elterich, rec. 1863, 1869-1870 Franz Kirchhofer, 1871-1872 Hans Lichtenhahn) resign. 1872 / Ruhestand in Schaffh.</p>	<p>04.03.1874 [idem GR Schenkel 23] in Schaffhausen (Gedenken, KonvProt, 1, S. 253) (Nekr-Man, VII,29: a) „Notizen über das Leben meines Vaters“, Vf: der Sohn Joh. Jakob Schenkel, iun. b) Nekr-Man von Dekan Joh. Jacob Mezger, verlesen im Konvent)</p>
<p>Kirchhofer, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des Bäckers Joh. Jacob Kirchhofer, „Bek an der Steig“ [GR Kirchh.30]) ∞ (1817): Johanna Schelling, 1797-1834, [Ehe-L, S.8] (7 Kinder) [GR Kirchhofer 30] [Sch 95, 114]</p>	<p>15. 04. 1795 in Schaffhausen [H.U.Wipf, Lohn, 276]</p>	<p>ord. 1816 in SH (exam. 27. 11. 1816; Prpr u. rec. 05.12. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 93f. u. 98])</p>	<p>stud. 1814 in Tübingen [Maissen/Lieb 209] / (Aufnahme in die Synode 01. 05. 1817 [SynProt 1, S.277] / 1817-1822 Osterfingen (der erste Pfarrer, welcher in dem 1817 gebauten Pfarrhaus in Osterfingen wohnte) / 1822-1829 Lohn-St-B., auch für Opfertshofen-Aldorf-Bibern-Hofen /</p>	<p>16.10.1829 in Lohn an der Pest im Amt (idem in der Pfarrerliste im Kirchenbuch Lohn STASH 1-19/2 u. in der Abschrift 1874, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,6) (Gedenken kurz, SynProt 2, 182-184)</p>
<p>Sigerist, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des „Wollenwebers“ Joh. Jacob Sigerist [GR Sigerist 40]) ∞ (1817): Catharina Margaretha Fischer, von Schaffhausen, 1795-1846, [Ehe-L, S.8] (5 Kinder) [GR Sigerist 46] [Sch 99, 102]</p>	<p>03. 10. 1792 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1817 in SH (exam. 12. 02. 1817; Prpr u. rec. 19.02. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 101ff.]</p>	<p>stud. 1814 in Tübingen [Maissen/Lieb 209] / (Aufn. in die Synode 01. 05. 1817 [SynProt 1, S.277] / 1818-1819 Oberhallau / 1819-1830 Buchberg-Rüdlingen</p>	<p>26. 10.1830 in Buchberg im Amt (Gedenken kurz, SynProt 2, 214)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Pfister, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Rotgerbers Alexander Pfister [GR Pfister 49]) ∞ (1825): Barbara Schalch, von Schaffhausen, 1807-1849, [Ehe-L, S.8] „vom Egg“ („sein theol. Standpunkt war der Supranaturalismus, s. Predigt war praktisch-biblisch, etwas nüchtern...“ [KonvProt]) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,27) (Nekr-Man, VII,27) [GR Pfister 62] [Sch 88, 97, 141]	03.01.1797 in Schaffhausen (Taufe am 04.01.1797 [Taufreg. der Stadt C II.06.01.01.01/05 S. 292]) [in GR Pfister 49 und 62: geb. „1797, 4. Jan.“] (KonvProt, I, S. 264 gibt irrtümlich den 03. <u>06.</u> 1797 an)	ord. 1817 in SH (exam. 13. 08. 1817; Prpr u. rec. 21.08. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 111ff.]	stud. 1815-1817 in Tübingen (Mitgliedschaft in der „Burschenschaft Arminia“) [Maissen/Lieb 210] / (Aufnahme in die Synode 23. 04. 1818 [SynProt 1, S.297] / 1817-1818 Vikar in Herblingen / 1819-1824 Katechet der Beisassen am Spittal / 1824-1833 Wilchingen+Trasad. / 1833-1842 Beringen / 1842-1850 „nochmals Wilchingen“ 1850-1874 Herblingen, (1870-1874 ist bei ihm der Vikar Emanuel Huber, rec.1870) / pens. 1874	01.01.1875 [idem GR Pfister 62] in Schaffhausen (Gedenken, KonvProt, I, S. 264) (Nekr-Man, VII,27)
Leuzinger, Michael (von Mollis GL) ∞ ...? Publ. (Plan und Aufruf zur Stiftung einer korrekionellen Arbeitsanstalt im Kanton Glarus [1835])	...? (ca.1798?) [GL Nr.231, S.58]	ord. 1817 in SH	Ausbildung u.a. am Collegium humanitatis in Schaffhausen / (exam. 24. 09.1817; Prpr u. ord. 02.10.1817 [KRathPr Q VI, 1, 3, S.116 u. 122]) (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1818-1840 Pfr. in Schwanden GL (1818-1830 zweiter Pfr., ab 1830 erster Pfr.)	...? (1840?)
Walser, Joh. Ulrich (von Teufen AR) (Sohn des Arztes Joh. Jakob Walser und der Anna Katharina Eugster) ∞ (1818): Maria Juliana Hurter (Tochter des Arztes Joh. Heinrich Hurter in Schaffhausen) [Ehereg. Teufen AR Bd. 04, S. 81]	28. 02. 1798 in Teufen [Taufreg. Teufen AR Bd. 04, S. 144] [AR/AI-1, 115, 118; AR/AI-2, 127, 132] [BS/BL, 328]	ord. 1817 in SH (exam. 01. 10. 1817; Prpr u. rec. 09.10. [KRath Pr Q VI, 1,3,S.117 u. 124])	stud. in Tübingen / (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) 1817-1833 Pfr. in Grub AR / 1833-1838 Liestal BL, hier 1838 weggewählt ohne Angab von Gründen (politische Einflüsse) / ab 1838 „Buchdruckergeschäft und Journalismus“ [Walter Schläpfer, App.Gesch. Bd. 2 S. 364]; „eigene Druckerei“. Er war u.a. Redaktor des Basellandschaftlichen Volksblattes (bis 1853), Landrat / ab 1860 wohnhaft in Basel	30. 03. 1866 in Basel
Pfund, Joh. Martin (von Hallau) „v.Unterhallau“ ∞ (1825 in Osterfingen) Barbara Maurer geb. Stamm, von Schleithelm [Ehereg.Hallau, SH-Ki-Bü 1-14/4, S. 112] [fehlt in Sch 95]	03.01.1790 (in Hallau Taufreg.Hallau SH-Ki-Bü 1-14/3, S.215; idem in Kopie SH-Ki-Bü 1-14/8, S.354])	ord. 1817 in SH (exam. 19. 11. 1817; Prpr u. rec. 26.11. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S.132f. u. 136f.]	stud. 1815 in Tübingen (hier mit Mitgliedschaft in der „Burschenschaft Arminia“) [Maissen/Lieb 210] / (Aufnahme in die Synode 01. 05. 1823 [SynProt 2, S. 15] / 1824-1826 Osterfingen / „entlassen“ („hat in Schleithelm durch sein sittliches Betragen zu grossem Anstoss und Ärgermis Anlass gegeben“; er wurde von der Teilnahme an den Tagungen der [Pfarrer-]Synode und der Konvente ausgeschlossen [SynProt, 2, S. 40 und 48])	06. 05. 1826 („Lungen- schwindsucht“ [Kirchenbuch Osterfingen, SH- Ki-Bü 1-26/3 S. 473; idem im Taufreg.Hallau SH-Ki-Bü 1-14/3, S.215])
Sulser, Peter (von Oberschan SG)	...? [in keinem der ostschweizer Pfarrerbücher]	ord. 1818 in SH	(exam. 08. 04. 1818; Prpr u. rec. 16. 04. 1818 [KRathPr Q VI,1,3, S. 155f.]) (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) ... ?	...?

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Büel, Johann Heinrich (im Matr.buch irrtüml.: Bühl) (von Stein am Rh.) „v. Stein“, (unverheiratet) („ältester Sohn des Stadtrats Büel“ [Heinrich Büel, Zinn- giesser, Totenreg.Stein S. 216])	05. 06. 1795 in Stein am Rh. [Taufreg. Stein S. 229] (im Matr.buch irrtüml. 1790)	ord. 1818 in SH (exam. 20. 05. 1818; Prpr u. rec. 28.05. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 161ff.]	stud. 1814 in Tübingen [Maissen/Lieb 209] / (Aufnahme in die Synode 06. 05. 1819 [SynProt 1, S.319] / (Vor Antritt eines Pfarramtes gestorben) (war ab 1819 zwar wahlfähig, blieb aber ohne Pfarrstelle und starb im 27. Lebensjahr) (falsche Notiz im Matr.buch: „NB. 4 J. lang noch nicht wahlfähig“)	07. 05.1822 in Stein am Rh. [Totenreg. Stein S. 216]) (im Matr.buch irrtüml. 08.05.) („an Auszehrung“ „26 / 11 / 2“
Schalch, Joh. Jacob (von Schaffhausen) (Sohn des „Silberarbeiters“ Joh. Ulrich Schalch [GR Schalch 111]) („Historiograph“ und Jugendschriftsteller; u.a.: „Erinnerungen aus der Geschichte der Stadt Schaffh.“ 1834 [shgesch III 1911]) ∞ Christiana Susanna Veith, von Schaffh., 1799-1850, [Ehe-L, S.8] (8 Kinder) Lit. (Heinrich Wanner, SBG I, 33/1956, S. 245ff) [GR Schalch 123] [Sch 102, 113, 146]	21.09.1797 in Schaffhausen [Gafner, S. 259f.]	ord. 1818 in SH (exam. 08. 07. 1818; Prpr u. rec. 16.07. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 175ff.]	stud. 1816-1818 in Tübingen [Maissen/Lieb 211; idem beim Eintrag im im Totenreg. Merishausen] / 1818-1821 „Exspectant im Schaffh. Ministerium“ / (Aufnahme in die Synode 06. 05. 1818 [SynProt 1, S. 319] / 1821-1824 Pfr. in Hemmental / 1825-1828 Oberhallau / 1829-1837 Merishausen-Bargen (erkrankte schwer und «hinterlässt eine Witwe mit sieben Kindern und einem noch ungeborenen» [Totenreg. Merishausen, SH-Ki-Bü 1-21/3, S. 247])	09. 04. 1837 in Merishausen im Amt («morgens 11 Uhr während des Gottesdienstes» den ein Kollege hielt; starb an „Lungenent- zündung und Nervenfieber“ [Totenreg. Merish. SH-Ki-Bü 1-21/3 S. 247] [GR Schalch 123 gibt irrtüml. den 8. April an] (Bestattung 12.04., mit Freund David Spleiss)
Zehender, Joh. Caspar (von Schaffhausen) (Sohn des „Mahlers und Glasers“ Joh. Caspar Zehender [GR Zehender 9]) („Sohn einfacher Bürgers- leute“ [KonvProt, 2, S. 11]) (Vater des Zehender, Ferdinand, VDM, rec. 1852) ∞ (1827): Franzisca Stokar von Neuform, von Schaffh., 1800-1871, [Ehe-L, S.9] Lit. (shgesch II 694, 951) [GR Zehender 10] (Nekr-Man, VII,39) [Sch 141]	11.03.1799 in Schaffhausen	ord. 1818 in SH (exam. 04. 11. 1818; Prpr u. rec. 12.11. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 183ff.]	stud. 1816 in Tübingen [Maissen/Lieb 211] / (Aufnahme in die Synode 06. 05. 1819 [SynProt 1, S. 319] / 1819-1821 Hauslehrer i. Weinfeldern / 1821-1827 Herblingen „u. Hülflehrer am Gymnasium“ / 1827 Lehrer der Gesch. u. Geogr. am neuen Gymnasium, dazu auch 1832 Prof. Encyclop. u. 1834 Prof. Hist. am Collegium humanitatis, dazu 1831 Stadtschulrat und 1847 Mitglied des Grossen Rates / 1851-1876 Direktor d. Gesamt- Realschule / „pension. 1876“ („1876 ehrenvoll pensioniert“ [KonvProt, 2, S. 11])	16. 04. 1880 [idem GR Zehender 10] in Schaffhausen (Gedenken, KonvProt, 2, S. 11) (Nekr-Man, VII,39)
Rüsch, Johannes (von Speicher AR) ∞ (1823): Anna Barbara Thomann, von Zürich [Eheregister Speicher 04, S.201]	30. 06. 1791 in Speicher AR [Taufbuch Speicher 03, S.98] [TG-1,36.147 u. 190]	ord. 1818 in SH	stud. 1815 in Tübingen (exam. 08. 12. 1818; Prpr u. rec. 17. 12. 1818 [KRathPr Q VI,1,3, S. 190f.] (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1819-1823 Vikar in Leutmerken TG / 1823-1829 Pfr. in Leutmerken TG / 1829-1841 Bürglen TG / 1823-1829 Gottlieben TG /	... 11. 1850 in Gottlieben TG (im Amt)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Leuzinger, Joh. Melchior (von Glarus)</p> <p>∞ ... ?</p>	?	<p>ord. 1820 in SH (exam. 01. 11. 1820; Prpr u. ord. 09.11. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 230ff.]</p>	<p>Gymnasialbildung nicht am Collegium humanitatis in Schaffhausen [KRathPr Q VI, 1,7, S. 150] / stud. 1818-1820 in Tübingen und Halle [KRathPr Q VI,1,3, S. 230]) / (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1821-1839 Pfr. in Linthal GL („wegen eines sittlichen Deliktes resigniert, Vorstand einer Aktienbäckerei“ [GL S.58]) (1845 ersuchte er den Schaffhauser Kirchenrath um eine Bestätigung seiner Maturität; dieser Bitte konnte nicht direkt entsprochen werden, da er „die hiesigen Schulen nicht besucht habe“, doch wird ihm ein Attest geschrieben, dass er hier examiniert und ordiniert worden sei, weil er das Studium „mit den nöthigen Vorkenntnissen und der erforderlichen Maturität begonnen habe“ [KRathPr Q VI,1,7, S. 150]) / 1846 Vikar in Azmoos SG [SG-1, S. 184: „J.M.Leuzinger“]</p>	?
<p>Hurter, Christian Gottlieb (von Schaffhausen) (Sohn des Buchdruckers und Verlegers David Hurter, „zum Jordan“; und Bruder des Hurter, Friedrich Emanuel, Antistes, rec. 1808)</p> <p>∞ (1828): Amalia Spleiss, 1808-1877, „zum Königstuhl“, [Ehe-L, S.9]</p> <p>[GR Hurter 105] [Nekr-Man, VII,15] [Sch 79, 134]</p>	<p>4. Jan. 1798 in Schaffhausen [GR Hurter 105 urspr. „6. Jan“, nachträglich korrigiert zu „4.Jan.“] [Taufreg. der Stadt Schaffh. Bd. 05, S. 302: geb. 4. Jan., getauft 6. Jan.]</p>	<p>ord. 1820 in SH (exam. 06. 12. 1820; Prpr u. rec. 14.12. [KRath Pr Q VI, 1, 3, S. 235ff.]</p>	<p>stud. 1818-1819 in Tübingen (hier mit Mitgliedschaft in der „Burschenschaft Germania“) [Maissen/Lieb 212] / und 1819-1820 in Bonn / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1821 [SynProt I, S. 360] / 1821-1825 Hauslehrer in Yverdon und in Hofwyl / 1825-1833 Pfr. in Dägerlen ZH („gegen seinen Willen nach Dägerlen berufen; sein Vater hatte sich dafür beworben und der Sohn folgte“ [Joh. Kirchhofer, Dekan, im Nekr-Man, VII, 15]) / resig. 1833 („als Gegner der Regeneration in Prozesse verwickelt“) zog nach Schaffhausen / 1833-1837 „ohne Amt“ / 1837-1841 Schaffh.-St.Johann, Diac., und 1841 -1863 Katechet am St.Johann, dazu 1851-1853 auch Relig.lehrer an der Knabenschule / resign. 1863 / 1864-1865 Provisor in Buchthalen / Ruhestand in Schaffh.</p>	<p>06.08.1866 in Schaffhausen (idem in GR Hurter 105) (Gedenken im Konvent am 30.08.1866) [Nekr-Man, VII,15]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Speissegger, Joh. Caspar (<i>Kaspar</i>) (<i>von Schaffhausen</i>) (<i>Sohn des „Klosterpflegers“ Joh. Caspar Spleiss [GR Spleiss 29]</i>) ∞ (1830): <i>Rosina Margaretha Albertine Krähenbühl, von Bern, 1810-1874, [Ehe-L, S.9] [Mitteilungen d. Staatsarchivs Bern] [in GR Speissegger 37: „Rosina Margaretha Krähenbühl von Bern“] [GR Speissegger 37] (Nekr-Man, VII,31)</i></p>	<p>19. 09. 1797 <i>in Schaffhausen</i></p>	<p>ord. 1821 <i>in SH (exam. 28. 03. 1821; Prpr u. rec. 05.04. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 9f.]</i></p>	<p><i>stud. in Göttingen und 1818-1819 in Tübingen (hier mit Mitgliedschaft in der „Burschenschaft Germania“) [Maissen/Lieb 212] / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1821 [SynProt 1, S. 360] / 1819-1823 Vikar des Decan Lehmann in Steffisburg BE / 1823-1826 Hauslehrer beim Landvogt von Sinnen auf Schloss Belp, und Vikar in Zimmerwald BE / 1824 Kolloquium und Aufnahme in den bernischen Kirchendienst [Nekr-Man, VII,15] / 1827-1837 Pfr. zu Lauenen BE / 1837-1850 Diemtigen BE / 1850-1871 Amsoldingen BE</i></p>	<p>06.08.1871 <i>[idem GR Speissegger 37] in Amsoldingen BE (im Amt) („Hirschschlag“) (Gedenken, KonvProt, 1, S. 209, Todesdatum hier irrtümlich 04.08.) (Nekr-Man, VII,31)</i></p>
<p>Meyer, Joh. Jacob (<i>von Schaffhausen</i>) (<i>Sohn des Meyer, Johannes, VDM, rec. 1777</i>) (<i>Pflegesohn von Joh. Georg Müller, VDM, rec. 1786; Meyer war der Nefte Müllers mütterlicherseits</i>) (<i>blieb unverheiratet</i>) <i>[GR Meyer 68]</i></p>	<p>02.11.1797 <i>in Schaffhausen</i></p>	<p>ord. 1822 <i>in SH (exam. 13. 03. 1822; Prpr u. rec. 21.03. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 19f.]</i></p>	<p><i>stud. in Zürich [zh-Album 1817/18,335f.], 1818-1820 in Tübingen und 1820 in Göttingen [Maissen/Lieb 212] / (Aufnahme in die Synode 02. 05. 1822 [SynProt 2, S. 1] / Ist vor Antritt einer Pfarrstelle verstorben; „ging nach dem Examen in die französ. Schweiz; starb zu Yvonand, Kt. Neuchatel“ (bzw. heute: VD ! nach anderer Lesart: Yverdon)</i></p>	<p>28.06.1822 <i>in Yvonand VD</i></p>
<p>Enderis, Joh. Heinrich (<i>von Schaffhausen</i>) (<i>Sohn des Enderis, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1782</i>) (<i>Vater des Enderis, Conrad Theodor, VDM, rec. 1858</i>) ∞ <i>Anna Maria Peyer im Hof, von Schaffhausen, 1810-1875, [Ehe-L, S.9] („Er stand auf dem festen Grund des positiven Christentums“ [KonvProt, 2, S. 66]) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,11) [GR Enderis 13 und 19] [Sch 99, 109] [Nekr-Man, VII,10]</i></p>	<p>04.06.1800 <i>in Schaffhausen</i></p>	<p>ord. 1822 <i>in SH (exam. 17. 04. 1822; Prpr u. rec. 25.04. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 21ff.]</i></p>	<p><i>stud. in 1819-1820 in Tübingen und 1820-1822 in Göttingen [Maissen/Lieb 212] / (Aufnahme in die Synode 02. 05. 1822 [SynProt 2, S. 1] / 1822-1823 Expectant („Taufen in der Woche“, Abdankungen, Privatunterricht in Schaffhausen) / 1823-1824 Vikar am Gymnasium in Basel / 1824-1828 Katechet d. Beisassen 1828-1830 Pfr. in Beggingen / 1831-1872 Buchberg-Rüdl. / resign. (pens.) 1872, Ruhestand in Schaffhausen (zuletzt in der Familie seines Sohnes)</i></p>	<p>28. 12. 1883 <i>in Schaffhausen (Gedenken, 06.03.1884, KonvProt, 2, S. 66) [Nekr-Man, VII,10]</i></p>
<p>Walcher, Andreas (<i>von Glarus</i>) ∞ ... ?</p>	<p>... 1802 <i>[GL Nr.239,S.59]</i></p>	<p>ord. 1822 <i>in SH</i></p>	<p><i>(exam. 12. 12. 1822; Prpr u. rec. 18. 12. 1822 [KRathPr Q VI,1,4, S. 41ff.] (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1824-1828 Pfr. in Mollis GL / 1828-1848 in Glarus, dazu 1844-1848 Dekan / resig. 1848, zog nach Zürich</i></p>	<p>28.01.1886 <i>in Zürich-Aussersihl [GL S.59]</i></p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Maurer, Joh. Heinrich (-de Constant) (von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Conrad Maurer [II], rec. 1795, und Bruder des Joh. Konrad Maurer [III], rec. 1827). ∞ (1832): Georgine Marie Cathérine née de Constant, von Mastricht, [Ehe-L, S.9] (Publ.: Auswahl der an Joh. von Müller gerichteten Briefe, 7 Bde., Schaffhausen 1839/40/43) Publ.: „Erinnerungen an Joh. Conrad Maurer“ (Bruder) [GR Maurer 71 und GR-Harder Maurer 71] Lit. (Karl Schib, SBG 39, 1962, S. 124-134, und SBG III, 46/1969, S. 168-174) (shgesch III 1599)</p>	<p>19.01.1801 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1822 in SH (exam. 02. 10. 1822; Prpr u. rec. 10.10. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 31f.]</p>	<p>stud. 1819-1820 in Tübingen [Maissen/Lieb 212] und 1820 in Göttingen; als Student Freund von Albert Bitzius / (Aufnahme in die Synode 01. 05. 1823 [SynProt 2, S. 15] / 1824-1832 Inform. in Frankr. (1824-28 „Erzieher in der Franche-Comté“, 1832 Lehrer an der Kantonsschule Chur / 1835-1842 Pfr. an der Eglise française Schaffhausen (Nachfolger seines Vaters) („französ. Pred.“), J. dazu – ebenfalls als Nachfolger seines Vaters: – 1835-40 Aktuar des Pfarrkonvents [KonvProt,2, S.324; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2], 1837-1840 auch Prof. hebr. am Collegium humanitatis und Stadtbibliothekar sowie 1837-1842 Vorsteher und Bibliothekar der Bürgerbibliothek / resign. 1842 (Freund des Konvertiten Friedrich Hurter, welcher von 1835 bis 1841 Antistes war.) „und siedelte 1843 nach München über“ (Prediger und Privatgelehrter in Augsburg und München)</p>	<p>24.06.1869 in München (D)</p>
<p>NB: betr. „franz. Prediger“: Nach dem Weggang von Joh. Heinrich Maurer 1842 wahrscheinlich wechselnde Provisores in der Eglise française, bis 1868 M. Couvert als „pasteur titulaire“ eingesetzt wurde.</p>				
<p>Kirchhofer, Johannes (von Schaffhausen) Dr. theol. (Universität Königsberg 1844) (der „Professor“ [Sch 141]) (Sohn des Goldschmieds u. Ratsherrn Johannes Kirchhofer; und Vater des Kirchhofer, Gottlob, VDM, rec. 1864) ∞ (1831): Elisabetha Katharina von Mandach, 1809-1866, [Ehe-L, S.9] (Diss.: „Quellensammlung zur Geschichte des neutestamentlichen Canons bis auf Hieronymus“ [1844]) Lit. (Ernst Steinemann, SBG I, 33/1956, S. 270ff) (shgesch III 1882) [GR Kirchhofer 32] [Sch 2, 12, 141]</p>	<p>17. 02. 1800 in Schaffhausen (idem in GR Kirchhofer 32) (im Matr.buch irrtümlich 15.12.1800)</p>	<p>ord. 1823 in SH (exam. 26. 02. 1823; Prpr u. rec. 06.03. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 45ff.]</p>	<p>stud. in Göttingen und Halle / (Aufnahme in die Synode 01. 05. 1823 [SynProt 2, S. 15] / 1823-1827 Lehrer (Seelsorger, Prediger und Reallehrer) in Hofwyl bei Bern („bei Fellenberg“) / 1827-1841 Pfr. v. Herblingen und „Lehrer im Rosenberg (Oberhaus)“ (d.h. am 1824 eröffneten Töchterinstitut „zum Rosenberg“ auf dem Herrenacker in Schaffhausen und an der Töcherschule im „Oberhaus“), dazu 1829 Prof. Theol. am Collegium humanitatis, dazu 1841-1854 Schaffh.-St.Joh., Diac., und ab 1846 Prodekan / 1854-1869 Pfr. Schaffh.-St.Joh., dabei 1855-1861 Antistes und 1855-1869 Dekan (NB: 1861 wurde der in Neuhausen amtierende Pfarrer Joh. Jacob Mezger zum Antistes gewählt. Er war der erste und der letzte Antistes, der nicht am St.Johann Pfarrer war.)</p>	<p>27.02.1869 in Schaffhausen im Amt (idem in GR Kirchhofer 32) (Gedenken, KonvProt, 1, S. 167)</p>
<p>Egger, Felix (aus Glarus)</p>	<p>? [in GL nicht erwähnt, ebensowenig in den andern ostschweiz. Pfarrerbüchern]</p>	<p>ord. 1823 in SH</p>	<p>(exam. 10. 07. 1823; Prpr u. rec. 17. 07. 1823 [KRathPr Q VI,1,4, S. 50ff.]) (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / ... ? (blieb evtl. Exp.?)</p>	<p>?</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Pfister, Jakob Ludwig (von Schaffhausen) (Sohn des Kaufmanns Joh. Conrad Pfister [GR Pfister 56]) (blieb unverheiratet) [GR Pfister 56] [Sch 103, 146]	20. 05. 1802 in Schaffhausen	ord. 1823 in SH (exam. 14. 08. 1823; Prpr u. rec. 21.08. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 53ff.]	stud. in Halle (Freund v. J. Jac.Lang, rec.1840) / (Aufnahme in die Synode erst 27. 04. 1826 [!] [SynProt 2, S. 75] / 1824-1828 Pfr. in Hemmental / 1828-1829 Siblingen, dazu 1828-1833 Religionslehrer (im Nachruf: „Geistige Bildung, Intelligenz und Gemüthlichkeit, diese drey Haupterfor- dernisse zu einem guten Lehrer vereinigten sich in dem Seligen“ [SynProt, 2, S. 268])	16. 04. 1833 (idem in Sch 103 und in SynProt, 2, S. 403) (Gedenken im Konvent am 19. 04. 1833, am Tag des Begräbnisses [SynProt, 2, S. 268])
Oechslin, Jacob Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des „Hochwächters“ auf dem Munot Leonhard Oechslin [GR Oechslin 43]) Blieb unverheiratet („Cölibat“ [Nekr-Man]) (Nekr-Man, VII,26) [GR Oechslin 43] [Sch 95, 103]	10. 02. 1800 in Schaffhausen	ord. 1824 in SH (exam. 14. 10. 1824; Prpr u. rec. 21.10. [KRath Pr Q VI, 1, 4,S. 85-92u. 104ff.]	stud. in Basel und Erlangen / (Aufnahme in die Synode erst 27. 04. 1826 [!] [SynProt 2, S. 75] / 1826-1829 Osterfingen / 1829-1862 Siblingen	16.10.1862 in Siblingen im Amt [idem in Sch 103 und in GR Oechslin 43] (Nekr-Man, VII,26)
Vogler, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des Schreiners Joh. Conrad Vogler [GR Vogler 5]) ∞ (1830): Maria Georgine Francesca Basin von Duilliers, 1802-1880 [GR Vogler 7] [Sch 82, 102] [Württemb. Pfarrerbuch von Christian Sigel, S. 492 hand- schriftlicher Nachtrag: nur Oberhallau erwähnt]	08. 06. 1801 in Schaffhausen [idem KonvProt, 1, S. 224] (Taufe am 10. 06. 1801 [Taufreg. der Stadt C II.06.01.01.01/05 S. 331]) [GR Vogler 7: geb. 10.06.] [Maissen/Lieb 214: geb. 15.06.] [ZH 588,3]	ord. 1826 in SH (exam. 05. 04. 1826; Prpr u. rec. 13.04. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 113ff.]	stud. 1823 in Tübingen [Maissen/Lieb 214] / (Aufnahme in die Synode 27. 04. 1826 [SynProt 2, S. 75] / 1826-1828 Pfarrer und Lehrer auf dem Hohenwiel. (Er hatte von dort aus „auf Anordnung des Königs von Württemberg monatlich ein Mal die elf Stunden entfernte Gemeinde Wilhelmsdorf zu versehen“ [ZH 588,3]) 1828-1832 Pfr. in Oberhallau / 1832 -1871 Andelfingen ZH (= bis 1864 Kollatur von Schaffhausen) / pens. 1871 / Ruhestand in Schaffhausen	02. 03. 1872 in Schaffhausen [idem GR Vogler 7] (Gedenken, KonvProt, 1, S. 224)
Mägis, Joh. Heinrich (von Schaffhausen) (Bruder des Mägis, Joh. Conrad, VDM, rec. 1838, und des Mägis, Joh. Georg, VDM, rec. 1838) (vermutlich unverheiratet) [GR Mägis 14, ohne Angabe über eine allfällige Ehe]	13. 01. 1804 in Schaffhausen	ord. 1826 in SH (exam. 31. 05. 1826; Prpr u. rec. 08.06. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 120ff.]	stud. 1823-1824 in Tübingen, 1824 in Göttingen, 1824-1825 in Halle, 1825- 1826 in Göttingen [Maissen/Lieb 213] / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1827 [SynProt 2, S. 102] / / 1835-1837 Prof. für alte Sprachen u. Bibl. Exegese am Collegium humanitatis in Schaffhausen / 1837 Rücktritt mit der Absicht, sich ins Ausland zu begeben /	21. 01. 1848 in Schaffhausen

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Maurer, Joh. Conrad [jun.] von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Conrad Maurer [sen.], rec. 1795, u. Bruder des Joh. Heinrich Maurer, rec. 1823) ∞ (1836): Adelheid Ziegler, von Schaffhausen, 1816-1895, [Ehe-L, S.9] (4 Kinder) Lit. (Karl Schib, SBG III, 1969, S. 168) [GR-Harder Maurer 74] [Sch 14, 115]	28. 12. 1804 in Schaffhausen [H.U.Wipf, Lohn, 276]	ord. 1826 in SH (exam. 14. 12. 1826; Prpr u. rec. 21.12. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 129ff.]	stud. in Erlangen und Halle / 1827-1830 Hauslehrer bei Regierungsrat Stierlin in Schaffhausen / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1827 [SynProt 2, S. 102] / 1830-1840 Pfr. in Lohn-St.-B., auch für Opfertshofen-Altendorf-Bibern-Hofen / 1841-1850 Schaffh.-Münster, Diacon, dazu Religionslehrer an der Knabenrealschule	16. 06. 1850 (idem GR-Harder Maurer 74) in Schaffhausen im Amt (an Lungentuberkulose) (idem in der Abschrift der Pfarrerliste aus dem Kirchenbuch, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,6)
Heer, Samuel (vonGlarus) (Sohn des Heer, Jost, VDM, rec. 1797; und Vater des Heer, Joh. Heinrich, VDM, 1833-1907 [GL Nr.262,S.61]) ∞ ...?	26.01.1806 in Betschwanden GL [GL Nr.240,S.59]	ord. 08. 11. 1827 in SH	stud. in Halle [GL S.59] / (exam. 31. 10. 1827; Prpr u. ord. 08. 11. 1827 [KRathPr Q VI,1,4, S. 154ff.] (Ordination fehlt im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1828 Pfarrvikar in Glarus / 1828-1858 Pfr. in Mitlödi und dazu Schulinspektor	28.01.1858 in Mitlödi GL im Amt
Heitz, Philipp Jacob (auch: Heiz) (von Zürich) (Sohn des Heitz, Joh. Jacob, VDM, rec. 1787, aus 2.Ehe) ∞ (1833): Francisca Kunigunda Kirchhofer, (von Schaffh.) (geb. 1806, Tochter des Pfrs. Melchior Kirchhofer, Stein, rec. 1797) [Sch 79]	15. 04. 1803 auf Burg in Stein am Rh. [Taufreg. Stein] [Ehereg. Burg S. 79, sowie Ehereg. Stein S. 180, Trauung auf Burg] [ZH-329]	rec. prov. 1827 Burg	stud. in Zürich [zh-Album 1819/377] ord. 22. 03. 1827 in Zürich / [ZH-Ord II Nr. 232] 1827-1832 Vikar seines Vaters auf Burg b. Stein am Rhein / 1833-1843 erster von der Gemeinde gewählter Pfr. in Dägerlen (nach der Einführung des Pfarrwahlrechtes auch in den ausserkantonalen Kollaturen im Besitz von Schaffhausen [Dägerlen bis 1864]) 1843-1864 Pfr. in Bülach ZH	... 1864 in Bülach ZH im Amt
Burckhardt, Abel (von Basel) ∞ Juliana Veronica Miville	31. 03. 1805 in Basel [H.U.Wipf, Lohn, 276] [BS+BL, 143]	rec. prov. 1829	ord. ... 1829 in Basel / 1829-1830 Prov. in Lohn-Stetten-Büttenh. [Syn-Prot, 2, S. 184] / 1830-1839 „Gemeiner Helfer“ in Basel / 1839-1854 Pfr. in Gelterkinden BL / 1854-1875 „Obersthelfer“ in Basel / pens. 1875 / Ruhestand in Basel	25. 07. 1882 in Basel
Mosmann, Georg Ludwig (von Schaffhausen) (blieb unverheiratet) (Lit.: Biographie: Joh. Jakob Schalch, Leben und Ende eines jungen Gerechten namens Georg Ludwig Mosmann, Schaffhausen 1834) [GR Mosmann 21] [Sch 109, 146]	01.11.1808 in Schaffhausen [GR Moosmann 17]	ord. 1829 in SH (exam. 09. 12. 1829; Prpr u. rec. 17.12. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 208ff.]	stud. 1827-1829 in Tübingen [Maissen/Lieb 214] / (Aufnahme in die Synode 06. 05. 1830 [SynProt 2, S. 190] / 1829-1830 Hemmental 1831-1832 Beggingen	23.11.1832 in Schaffhausen [Begg.Pfarrerbuch, Archiv Schleith.] [GR Mosmann 21 dagegen: „24.Novber“] (Datum?) (Gedenken kurz, Syn-Prot,2, S.263)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Zwicki, Joh. Rudolf (von Glarus) (evtl. von Mollis?)</p> <p>[Anfrage an Landesarchiv GL 15.09.2010 ohne AW]</p> <p>[Sch 95]</p>	<p>.... ?</p> <p>[evtl. = GL Nr.234? S.58] [GR, Jenins]</p>	<p>rec. 1830</p>	<p>stud. in ...? ord. ... in Glarus [GR,Truog] / evtl. 1820-1821 Pfr. in Linthal? [GL Nr.234, S.58] ? / 1828 -1829 Provisor in Jenins GR [Truog, unter Jenins: „1828-29 Rud. Zwicki v. Glarus, dort ordiniert, erhielt für ein Jahr Provisionserlaubnis“; vgl. KRathPr vom 11. 05. 1829, Bd. 04, S. 198: „gegenwärtig Seelsorger in Jenins“] / 1829-1831 Pfr. in Osterfingen (Aufnahme in die Schaffhauser Synode am 06. 05. 1830 [SynProt 2, S. 190]) / 1831ff. ... ?</p>	<p>.... ? (nicht im Totenregister von Osterfingen)</p>
<p>Ammann, Joh. Ulrich (von Ermatingen) (Bruder des thurg.Pfarrers Joh. Konrad Ammann, geb. 1791, ord.1813, 1823-45 Pfr. in Sulgen TG) ∞ Georg, Maria Magdalena [Sch 97, 146]</p>	<p>07.01.1784 in Ermatingen (spätere Einträge im Kirchenbuch Wilchingen SH-Ki-Bü I-37/4, S.148 und 197] [TG-I, 121]</p>	<p>rec. 1830</p>	<p>ord. ... ? (im TG?) (nicht in Zürich) / 1816-1822 Basadingen TG / (1822 „wegen übler Gerüchte entsetzt“) / 1822-1830 ... [Lücke auch in TG-I] / 1830-1833 Hemmental / 1833-1842 Wilchingen+Trasad. (NB: erfolgloser Vorstoss im Pfarrkonvent am 20. 02. 1834 betr. Verkauf der Pfarrreben [Syn-Prot, 2, S. 292]) Unter seiner Aegide wurde 1839/1840 die Kirche in Trasadungen gebaut, anstelle der mittelalterlichen Jacobs-Kapelle, deren defektes Dach 1786 notdürftig etwas repariert worden war) (Glocken vo 1529, 1839 u.1956)</p>	<p>18.01.1842 in Wilchingen im Amt [SH-Ki-Bü I-37/4, S.148 und 197]</p>
<p>Waldvogel, Joh. Jacob (von Neunkirch) („Sohn des Appellationsrathes J.J.Waldvogel von Neunkirch“ [KonvProt, 1, S. 312]; Sohn des «Oberrichters Joh.Jacob Waldvogel und der Maria Vögeli» [Taufreg. Neunkirch, SH-Ki-Bü I-23/2, S.377]) (Vater des Waldvogel, Theodor, VDM, rec. 1867) ∞ (1834): Elisabeth Meister, geb. 1809, [Ehe-L, S.11] (Nekr-Man, VII,35) [Sch 90, 95]</p>	<p>21.05.1807 in Neunkirch [SH-Ki-Bü I-23/2, S.377] (im Matr.buch irrtüml. 1797)</p>	<p>ord. 1831 in SH (exam. 23. 02. 1831; Prpr u. rec. 03.03. [KRath Pr Q VI, I, 4, S. 227ff.]</p>	<p>(Absolvierung des „Pädagogiums in Basel“) stud. in Basel, Erlangen und Berlin (u.a. Schleiermacher) / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1832 [SynProt 2, S. 243] / 1831-1837 Osterfingen / 1837-1879 Löhningen-Gunt- madingen</p>	<p>09.02.1879 in Löhningen im Amt [„Blutschwund..“, gem. Totenregister Löhningen 1879] (Gedenken, KonvProt, 1, S. 312) (Nekr-Man, VII,35)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Bächtold, Joh. Caspar (von Schleitheim) (Sohn des Dr.med. Joh. Bächtold in Schleitheim) (Vater des Bächtold, Carl August, VDM, rec. 1863) ∞ (1836): Julie Stockar, geb. 1814, von Schaffhausen [Ehe-L, S.11] (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,2; dabei auch Pfr.-Liste von Merishausen 1538-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch 1-31/2) (Nekr-Man. VII,2) (Nekr. 1897,211) [Sch 113, 137]</p>	<p>24.03.1807 in Schleitheim</p> <p>[Gafner, S. 260]</p>	<p>ord. 1832 in SH (exam. 25. 01. 1832; Prpr u. rec. 02.02. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 234f. u. 239])</p>	<p>Primarschulunterricht in der Privatschule des Schleitheimer Pädagogen Martin Heusi (Schüler von Pestalozzi in Yverdon); 1820-1822 Ausbildung in der Erziehungsanstalt der Brüdergemeinde in Königsfeld bei Villingen/D; 1822-1824 im Pädagogium der Brüdergemeinde in Niesky (preuss. Oberlausitz); 1825-1826 im Lyceum in Erlangen, dann 1826-1827 im Coll. humanitatis in SH / stud. theol. in Berlin (1828), Bonn (1830) und Tübingen (1831) / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1832 [SynProt 2, S. 243] / 1832-1837 Neuhausen / 1837-1884 Merishausen-Bargen, dazu 1847-1872 Schulinspektor und 1869-1874 Prodekan (engagierte sich 1838 für den Bau der Kirche und 1850 des Schulhauses in Merishausen / resig. 1884 / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>27.01.1896 in Schaffhausen (Gedenken, KonvProt, 2, S. 264) (Nekr-Man. VII,2)</p>
<p>Kirchhofer, Johann Heinrich (von Schaffhausen) (Sohn des Alex. Kirchhofer in Schleitheim, VDM, rec. 1793) (Vater des Kirchhofer, Franz, VDM, rec. 1868) ∞ (1836): Julie von Mandach, 1814-1887, [Ehe-L, S.9] (Eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,19; dabei auch Pfr.-Liste von Neunkirch 1501-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch 1-23/2) Lit. (shgesch I 178) [Nekr-Man, VII,19] (Nekr. 1902,245) [GR-Harder Kirchhofer 34] [Sch 93, 102]</p>	<p>29.03.1807 in Schleitheim</p>	<p>ord. 1832 in SH (exam. 25. 01. 1832; Prpr u. rec. 09.02. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 234f. u. 240])</p>	<p>Gymnasialausbildung ab 1821 in der „Knabenanstalt Kornthal b. Stuttgart, dann Coll. humanitatis Schaffhausen, stud. theol in Berlin und Tübingen (fehlt allerdings unter den Tübinger Immatrikulationen [in Maissen/Lieb 215 nicht aufgeführt]) / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1832 [SynProt 2, S. 243] / 1832-1840 Oberhallau / 1840-1893 Pfr. in Neunkirch, dazu auch Schulinspektor und Kirchenrat / resig. 1893</p>	<p>10. Sept. 1901 in Neunkirch 94. J. alt („war in s. ganzen Leben fast nie krank!“ [Sch 93]) (Gedenken, KonvProt, 3, S. 10) [Nekr-Man, VII,19]</p>
<p>Ziegler, Robert (von Schaffhausen) (Sohn des Offiziers bzw. „Kantons-Obersten“ Georg Jakob Ziegler [GR Ziegler 52]) (blieb unverheiratet) [GR Ziegler 52] [Sch 137, 146]</p>	<p>05. 09. 1808 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1832 in SH (exam. 25. 01. 1832; Prpr u. rec. 16.02. [KRath Pr Q VI, 1, 4, S. 234f. u. 242f.]</p>	<p>stud. 1831-1832 in Tübingen [Maissen/Lieb 215] / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1832 [SynProt 2, S. 243] / 1833-1837 Hemmental, dazu Prof. für Rhetorik und Enzyklopädie am Gymnasium in Schaffhausen und 1837-1840 auch Pfr. v. Neuhausen</p>	<p>15.07.1840 [idem GR Ziegler 52] in Schaffhausen im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Zäslin, Hans (von Basel) ∞ ? [weder Taufe noch Ehe im Kirchenbuch von Burg 1832ff. ebensowenig in den entsprechenden Kirchenbüchern von Stein] (Frage: verwandt? mit dem Pfr. Peter Zäslin, 1776-1837, Pfr. in Kilchberg BL [BS/BL 341]?)</p>	<p>.... ? [TG-1, 129] [nicht in BS+BL]</p>	<p>rec. prov. 1832 Burg</p>	<p>ord. ... ? BS? (nicht in Zürich) 1832-36 Pfarverweser in Burg b. Stein am Rhein / (In seine Amtszeit fällt die Uebertragung der Kollatur vom Kloster Einsiedeln an den Kanton Schaffhausen 1836; keine feste Wahl während der Verhandlungen; der Pfarrkonvent SH lehnte am 20. 02. 1834 die Aufnahme in den Schaffhauser Kirchendienst ab: es würden nur Pfarrer aufgenommen, die „bleibend“ im Kanton seien [Syn-Prot, 2, S. 294]) / ?</p>	<p>.... ? gest. in Basel</p>
<p>Merian, Samuel (sen.) (von Basel) („Basiliensis“) (Vater des Merian Samuel VDM, 1844-1919 [BS 241], aus 2. Ehe, geb. in Oberhallau) ∞ I (1833): Judith Sulger, von Basel (1807-1841 [Totenreg. Oberhallau SH-Ki-Bü 1-24/3, S.583]) ∞ II (1842): Amalie Reber, von Basel ∞ III: Marie Luise Oeri, von Basel (Eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,23) [Sch 102, 109]</p>	<p>17. 08. 1803 in Basel [BS, STA, PA 594a KK I 1.47] [nicht im Pfarrerbuch von BS/BL]</p>	<p>rec. 02. 05. 1833 in SH [Syn-Prot, 2, S. 272]</p>	<p>stud. in Basel (1822-1827) / ord. „auf Ostern 1827“ in Basel und Aufnahme ins Basler Ministerium am 24. 04. 1827 / 1827-1828 Vikar in Hallau (bei Pfr. Johannes Schenkel, rec. 1809, gest. 1828) 1828-1829 postgrad. Studien in Berlin und 1829-1830 Reise durch Deutschland, Holland, England, Frankreich / 1830-1831 Provisor in Buchberg-Rüdl. / 1831 Provisor in Münchenstein und Ziefen / 1831-1832 „Pfarr-Adjunct“ in Liestal. (Zum Weggang aus Basel schrieb er, es hätten sich nach 2 Revolutionen „die Verhältnisse im Canton Basel so gestaltet, dass eine Absetzung aller Pfarrer vor auszusehen war“ [Biogramm]) 1832-1840 Pfr. in Beggingen / 1840-1858 Oberhallau / resig. 1858 (vorzeitig pens. aus Gesundheitsrücksichten [KonvProt]; [genauer im Biogramm: „heftige Gliederkrankheit“]) / Ruhestand in Basel, freiwillige Tätigkeit am Spital und in der Anstaltseelsorge</p>	<p>... 1875 in Basel (Gedenken, KonvProt, 1, S. 272)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Peyer, August Eduard (von Schaffhausen) (Sohn des Junkers David Peyer, „zum Rosengarten“, und der Katharina geb. Bosshardt [KonvProt, idem GR Peyer 93 sowie GR-Harder Peyer 101]) (Vater des Peyer, Gustav, VDM, rec. 1873) (erlebte die Abtrennung Büsingsens von Buchthalen)</p> <p>∞ (1841): Margaretha Oser, von Basel, 1813-1875, [Ehe-L, S.9]</p> <p>[GR Peyer 93 und GR-Harder Peyer 101] [Sch 89, 134] (NachrufTageblatt 1881, Nr. 32 [Notiz in GR-Harder Peyer 101])</p>	<p>03.12.1807 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1834 in SH (exam. 19. 02. 1834; Prpr u. rec. 27.02. [KRath Pr Q VI, 1, 5, S. 56-58 u. 61])</p>	<p>stud. 1830-1833 in Tübingen [Maissen/Lieb 215] / (Aufnahme in die Synode 01. 05. 1834 [SynProt 2, S. 297] / 1835-1838 Vikar in Büsingen+Buchthalen / 1838-1843 Pfr. in Büsingen+ +Buchthalen, (1843 grundlos – als Machtdemo – durch die badische Regierung abgesetzt, ersetzt durch einen deutschen Pfarrer („Brutalität der badischen Regierung“, „die Gemeinde protestierte, aber erfolglos“ [KonvProt, 2, S. 24]) 1843-1845 Pfr. nur in Buchthalen / 1845-1877 Beringen, 1847 im Sonderbundskrieg Feldprediger des Schaffhauser Auszugsbataillons 71 („Dass Beringen aus einem moralisch und ökonomisch verlotterten Bettelnest im Lauf einiger Jahrzehnte sich zu einer blühenden Gemeinde erhob, ist wesentlich Peyers Verdienst“ [KonvProt, 2, S. 24]) resig. 1877, (krank ab 1870, gelähmt infolge Schlaganfalls, zuletzt auch „der Sprache beraubt“) / Ruhestand zuerst im Oberneuhaus, dann in Zofingen</p>	<p>23. 01. 1881 in Zofingen (Gedenken, KonvProt, 2, S. 23-25)</p>
<p>Vetter, Ferdinand (von Stein) (Sohn d. J. Conr. Vetter, VDM, rec. 1803) ∞ (1842) Rosalie Raschle, 1822-1881, [Ehe-L, S.11] (Eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,30) Publ.: Choralbuch zum «erneuerten» offiziellen Schaffhauser Gesangbuch von 1841, Schaffhausen (nach 1841) Lit. (Wagner, Bericht der Gottfried Keller-Stiftung 1985-1988 S. 32-43) (shgesch III 1631 f.) (Nekr-Man, VII,34; nur Stichworte) (Nekr. 1889,207) [Sch 79, 95]</p>	<p>23. 05. 1811 in Neunkirch [get. in Neunkirch, Eintrag im Taufreg. von Stein am Rhein S. 302 (Melchior Kirchhofer)]</p> <p>[ZH 585]</p>	<p>ord. 1834 in SH (exam. 19. 02. 1834; Prpr u. rec. 06.03. [KRath Pr Q VI, 1, 5, S. 56-58 u. 68f.]) („nach-trägl. öffentl. ord. am Ostermontag 1834“ [Biogramm])</p>	<p>stud. 1831-1832 in Tübingen [Maissen/Lieb 216] und 1832-1833 in Berlin / (Aufnahme in die Synode 01. 05. 1834 [SynProt 2, S. 297] / 1834-1836 Vikar seines Vaters in Neunkirch / 1836-1837 Provisor in Oberrieden ZH / 1837-1851 Pfr. in Osterfingen / 1851-1865 Dägerlen ZH / 1865-1875 Henggart ZH / 1875 resig. (pens.) Im Ruhestand in Stein am Rhein bei seinem Sohn (Prof. Vetter), erwarb er das Kloster St. Georgen und bewahrte es vor dem Untergang. Daneben ordnete er das Stadtarchiv Stein am Rhein</p>	<p>16. 09. 1888 (Bettag) in Stein am Rhein („Altersschwäche nach erlittenen Schlaganfällen“ [Totenreg. Stein 1888; Sig. 06.02.26-73]) (Gedenken, KonvProt, 2, S. 127) (Nekr-Man, VII,34; nur Stichworte)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Murbach, Joh. Jacob (von Gächlingen) („Gaechlingensis“) (Sohn des Küfers Andreas Murbach und der Barbara Kübler) blieb unverheiratet [weder im Tauf-, Ehe- noch im Totenreg. von Burg ist eine Ehefrau erwähnt. Im Taufreg. von Gächlingen steht in der Spalte «cop.»: « - »; und in der Spalte «mort.»: «1. Juni 1840»]</p>	<p>13.09.1810 in Gächlingen [Taufregister Gächlingen, StASH Ki-Bücher 1-12/I S.163] [TG-1, 129]</p>	<p>ord. 1834 in SH (exam. 10. 12. 1834; Prpr u. rec. 18.12. [KRath Pr Q VI, 1, 5, S. 77ff.])</p>	<p>stud. 1832-1834 in Tübingen [Maissen/Lieb 216] / (Aufnahme in die Synode 07. 05. 1835 [SynProt 2, S. 320] / 1836-1840 Burg (Murbach war der erste vom Schaffhauser Regierungsrat ernannte Pfarrer von Burg, nachdem 1835 die Kollatur vom Kloster Einsiedeln an den Kanton Schaffhausen verkauft worden war) (Grabtafel an der Südwand der Johanneskirche auf Burg: „...Die dankbare Gemeinde“)</p>	<p>01.06.1840 auf Burg in Stein am Rhein im Amt [Totenreg. Burg 29 J. 8 Mt. 19 Tg.; Todesursache: „Auszehrung“; Eintrag des Todes auch im Taufreg. von Gächlingen 1810, S.163]</p>
<p>Schenkel, Georg Daniel (von Schaffhausen) lic.theol. / Dr.theol., später Prof. (Sohn des Johannes Schenkel, VDM, rec. 1809) ∞ (1843): Maria Magdalena von Waldkirch, 1821-1906 , [Ehe-L, S.10] (gest. in Heidelberg) (Publ.: u.a. über die Hurter-Krise: „Die confessionellen Zerwürfnisse in Schaffhausen und Friedrich Hurters Übertritt zur römisch-katholischen Kirche“, Basel 1844 [s. Schib S. 450]), gegen den Sonderbundskrieg: „Ob Krieg oder Frieden“, Zürich 1847; Das Wesen des Protestantismus (1846-51, 3 Bde.), Das Charakterbild Jesu (1864) Lit. (Schib S. 418, 421, 450) (Karl Schib, SBG I, 33/1956, S. 326ff) (shgesch II 694, III 1600, 1603) (Nekr-Man, VII,28) [GR-Harder Schenkel 27] [Sch 5]</p>	<p>21. 12. 1813 in Dägerlen ZH, (aufgewachsen ab 1817 in Hallau, ab 1828, nach dem Tod seines Vaters, in Basel)</p>	<p>ord. 1835 in SH (exam. 18. 11. 1835; Prpr u. rec. 26.11. [KRath Pr Q VI, 1,5, S.114ff. sowie hinten bei den Briefen in Bd. Q VI,1,5, S.50f.])</p>	<p>stud. in Basel und Göttingen / 1835-1836 Vikar in Schaffhausen / 1836-1838 postgrad. Studien in Göttingen 1838 habil. als PD an der Universität Basel, dazu Hilfslehrer am Gymnasium und Redaktor der „Basler Zeitung“ / (Aufnahme in die Synode 26. 05. 1842 [SynProt 3, S. 103] / 1842-1850 Pfr. am Schaffhauser Münster, dazu Kirchenrat und Ephorus des Gymnasiums sowie Mitglied des Grossen Rates / 1850 Prof. für System. Theologie in Basel, später d.h. ab 1851: Prof. und Geheimrat in Heidelberg, Dogmatiker, dazu Mitbegründer und Präsident des „Deutschen Protestantenvereins“ (Sein Sohn David Bernhard, geb. 1844, wurde 1872 Pfarrer in Bremen)</p>	<p>19. 05. 1885 in Heidelberg (Gedenken, KonvProt, 2, S. 90) (Nekr-Man, VII,28)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Deggeller, Leonhard (von Schaffhausen)</p> <p>∞ (1842): <u>Anna Maria Luise</u> Bürgi, 1812-1886, [Ehe-L, S.9] (Ehe blieb kinderlos, aber Aufnahme von Pflege- töchtern)</p> <p>(eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,10)</p> <p>Lit. (Kirchenbote 1908, 62-63) (Nekr-Man. VII,2) [GR-Harder Deggeller 50] [Sch 7, 129]</p>	<p>05.11.1813 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1836 in SH (exam. 24. 02. 1836; Prpr u. rec. 03.03. [KRath Pr Q VI, 1, 5, S.128ff.]</p>	<p>stud. 1833-1834 in Tübingen [Maissen/Lieb 216] und 1834-1835 in Erlangen / (Aufnahme in die Synode 05. 05. 1836 [SynProt 2, S. 327] / 1836-1838 „doppelter Vicar“ (Biogramm) d.h. gleichzeitig: a) Stadtvicar (für Antistes Hurter und Triumvir Maurer) und b) Vikar in Dörflingen, (bei Joh. Heinrich Enderis, rec. 1782) / 1839-1870 Pfr. „in Dörflingen wohnend“, (d.h. der Erste, der ab 1846 im neu erbauten Pfarrhaus in Dörflingen wohnte) 1870-1878 Schaffh.-Spittal, (vom Grossen Stadtrat zwei Mal auf je eine 4- jährige Amtsperiode gewählt; 1878 wurde das bis in die Reformationszeit zurückgehende Vollamt am Spittal aufgehoben) (Der letzte offizielle Pfarrer „am Spittal“: „Fortan wird die Pastoration am Spital einem Stadtpfarrer übertragen“ [Glosse in Sch 7], vgl. jedoch die Teilzeitstelle ab 1878 an Joh. Conrad Beck, rec. 1847, bis 1908) / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>15. 01. 1896 in Schaffhausen (GR-Harder Deggeller 50) (im Matrikelbuch dagegen späterer Eintrag: 24.01.1896 = evtl. Tag der Beerdigung?)</p> <p>(Gedenken, 1896, KonvProt, 2,S. 263)</p>
<p>Zündel, Johannes (von Schaffhausen) (Sohn des Bankiers Joh. Conrad Zündel und Bruder des Zündel, David, VDM, rec. 1853) ∞ (1853): <u>Maria Pauline</u> <u>Amalie Peyer</u>, von Schaffh., 1825-1887, [Ehe-L, S.10] [GR-Harder Zündel 17]</p>	<p>30. 08. 1813 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1836 in SH (exam. 09. 06. 1836; Prpr u. rec. 16.06. [KRath Pr Q VI, 1,5,S.145 f.u.150f.]</p>	<p>stud. in ... ? (nicht in Zürich) / (Aufnahme in die Synode 27. 04. 1837 [Syn-Prot, 2, S. 343])Prof. in Lausanne (dann in Bern)</p>	<p>09. 06. 1871 in Bern (Gedenken 1871, KonvProt, 1, S. 209)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Beck, Alexander (von Schaffhausen) VDM und Musiker („Sohn des Spengler“ Beck [KonvProt, 2, S. 338]; bzw.: „Sohn des Spitalverwalters Joh. Beck“ und der Barbara Beck-Keller (gest. 1816) (so im eigenhändigen Biogramm, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,6. – In Nehr-Man, VII,4 ist die Mutter irrtümlich mit „Anna Kath. Müller“ angegeben, der zweiten Ehefrau des Joh. Beck) (Stiefbruder des Beck, Joh. Conrad, VDM, rec. 1847, und Onkel von Bernhard Beck, VDM, rec. 1890) ∞ (1842): Maria Magdalena Vetter, 1815-1894, [Ehe-L, S.9] (Tochter des Pfarrers J.J.Vetter, rec. 1810) (von 10 Kindern überlebten nur 2 Töchter die Eltern [KonvProt, 2, S. 338]) (Beck ist Verf. von umfang- reichen Tagebüchern) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,6, S. 2; mit Pfr.-Liste 1536-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch 1-19/2) Lit. (Ernst Steinemann, SBG II, 34/1957, S. 9ff) (shgesch III 1602, 1624, 1875-1881 [mit Bild]) [Nehr-Man, VII,4] (Nehr. 1900,216) [GR-Harder Beck 20 und 34] [Sch 15, 115, 146]</p>	<p>08. 04. 1814 in Schaffhausen [GR-Harder Beck 20: „1814, 8. Apr.“]</p> <p>[H.U.Wipf; Lohn, S. 277f. mit Bild, S. 284f. betr. Musik, sowie S. 323]</p>	<p>ord. 1836 in SH (exam. 09. 06. 1836; Prpr u. rec. 23.06. [KRath Pr Q VI, 1, 5, S. 145fu. 155f.]</p>	<p>nach der Matura (1832) Deutschlehrer in der Privatschule des Jean Gaudin in Lausanne. / Als Student bzw. Provisor in der Privatschule liess er in Schaffhausen 1832 eine Ausgabe des Gesangbüchleins „Christliche Harmonica“ von Joh. Jacob Vetter drucken und edierte es („zu haben bei Alex. Beck, Provisor, zum Apfelbaum. 1832“ [Apfelbaum = heute: Beckenstube 2]; 1 Ex. liegt im Kleblattsaal im Klostermuseum St. Georgen, Stein am Rhein [mitg. von Dr. Andreas Münch 02.12.2015]) (sc. 10 Jahre vor seiner Ehe mit einer Tochter von J.J.Vetter, mit Maria Magdalena Vetter) / stud. theol. 1833-1834 in Tübingen [Maissen/Lieb 216] und 1834 in Erlangen / (ord. 23. 06. 1836; Aufnahme in die Synode 27. 04. 1837 [SynProt 2, S. 343] / 1836-1837 Vikar in Hemmental / 1837-1841 Pfr. in Hemmental, dazu Prof. für Hebr. am Collegium humanitatis, und 1840-1841 Aktuar des Pfarrkonvents [KonvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2] / 1841-1892 Pfr. in Lohn-St-B., von 1841 bis 1867 auch für Opfertshofen- Altdorf-Bibern-Hofen d.h. bis zur Abtrennung des „unteren Reiat“ von Lohn; dazu 1864-1872 Mitglied des Grossen Rates; er hielt 1867-1868 stellvertretend auch „cultes“ in der Eglise française Schaffhausen / resig. (pens.) 1892 (Nachfolger wurde sein Neffe Bernhard Beck) / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>04. 07. 1899 in Schaffhausen (Gedenken, KonvProt, 2, S. 338) [Nehr-Man, VII,4]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>NB: Zur Einführung der öffentlichen Ordinationsfeier:</i> Die offizielle Ordination der Kandidaten, welche die vorgeschriebene Prüfung bestanden hatten, erfolgte in einer internen Zeremonie in geschlossenem Rahmen bis 1803 durch den Scholarchenrat (Bürgermeister, Zunftvertreter, Triumviri und einem Prof.Theol. von Schaffhausen), von 1803 bis 1836 durch den „Kirchenrath“ (Bürgermeister und Kirchenvertreter), während die anschliessende oder spätere Aufnahme in die damalige (Pfarrer-)Synode an der Tagung der Synode unter Ablegung des „Synodal-Eides“ und mit Handschlag durch den Antistes erfolgte. In der Synode am 6. Mai 1836 wurde ein Postulat zur Einführung einer „öffentliche[n] und feierliche[n] Ordination“ überwiesen, an eine von der Synode eingesetzte Kommission. Diese teilte bereits am 1. Sept. 1836 der Synode mit, diese Angelegenheit sei inzwischen bereits vom Kirchenrat behandelt worden und „das entworfenen Ritual liege schon zur Bestätigung (sc. durch den Kl. Rat) vor“ [SynProt, 2, S. 332], sowie „dass die öffentliche und feierliche Ordination jedesmal am Ostermontag stattzufinden habe“ [SynProt, 2, S. 334], erstmals im Jahre 1837. [Detaillierter Ablauf im Prot. der „Kirchenrathes“ vom 23. 06. 1836, Prot. STASH Kirche, Q1, Bd. 5, S. 162]. Später wurden einzelne Kandidaten, welche im November oder Dezember examiniert worden waren, auch am Stefanstag 26. Dez. ordiniert, andere am Pfingstmontag. Ab 1863, nach der Schaffung des Konkordates (1862) wurden die Ordinationen in der Regel im Rahmen einer Tagung der (Pfarrer-)Synode vorgenommen, vom Anistes, nun offensichtlich in seiner Funktion als Dekan. Verantwortlich für die Vornahme der Ordination war nun nicht mehr der Kirchenrat, sondern dieser übertrug die Kompetenz der (Pfarrer-)Synode. Mit der K.Ord. von 1921 kam die Neuerung, die Ordinationen in der Regel am Wohn-, Praktikums- oder Bürgerort des Ordinanden in einem festlichen Gemeindegottesdienst zu erteilen.</p>				
<p>Mägis, Joh. Georg (von Schaffhausen) (Sohn des Juristen Joh. Melchior Mägis [GR Mägis 14]) (Bruder des Mägis, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1827, und des Mägis, Joh. Conrad, VDM, rec. 1838) (theologisch: pos. Richtung [KonvProt, 2, S. 82]) ∞ (1839): Eugenia Paulina Peyer, 1810-1867, „aus dem Rosengarten“, [Ehe-L, S.9] [Ehereg. Stein S. 203 und Taufreg. Stein S. 583, 601] (Nekr. 1886, 183) [GR Mägis 14 und GR-Harder Mägis 17] [Sch 5]</p>	<p>30. 03. 1814 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 16.04. 1838 in SH (Ostermontag) (exam. 29. u. 30. 11. 1837; Prpr u. rec. 07.12. [KRath Pr Q VI, 1, 5, S. 253-256 u. 257f.]</p>	<p>stud. 1834-1835 in Tübingen [Maissen/Lieb 217], 1835 in Berlin, 1836-1837 in Göttingen [idem KRathProt Bd. 5, S. 254] / (Aufnahme in die Synode 21. 06. 1838 [SynProt 2, S. 370] / 1837-1839 Vikar des Helfers Blaschek in Stein am Rhein / 1839-1843 Stein am Rhein, Diacon, 1850-1885 Pfr. am Münster in Schaffhausen, Hobbies: „musikalische, mathematische und besonders astronomische Studien“ [KonvProt, 2, S. 82]; er schuf einen Erdglobus (heute im Museum Allerheiligen) und ein Spiegelteleskop</p>	<p>17. 03. 1885 in Schaffhausen im Amt (idem GR-Harder Mägis 17) (Gedenken, KonvProt, 2, S. 82)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Mägis, Johann Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Juristen Joh. Melchior Mägis [GR Mägis 14]) (Bruder des Mägis, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1827, und des Mägis, Georg, VDM, rec. 1838) (Vater des Mägis, Franz Theodor, VDM, geb. 1851 in Ramsen, rec. 1877) ∞ (1843): Maria Franziska Ziegler, 1806-1894, [Ehe-L, S.10] (Tochter des Pfrs. Joh. Konrad Ziegler, rec. 1802) [Mägis hat sich und seine Familie leider nicht ins Fam-Reg.Ramsen I eingetragen] (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,22, S. 2; mit Pfr.-Liste von Ramsen 1809-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch) (Abschriften aus d. Protokollen des Scholarchenrates ab 1554, hist. Notizen bis 1881, Schaffhauser Pfarrerverzeichnis seit der Ref. bis 1803: „Chronolog. Verzeichnis aller Schaffhauser Geistlichen seit der Reformation“; I: bis 1768, II: 1769-1803 [STASH Sign. Schule 1/96]) Lit. (Ernst Schellenberg, SBG III, 46/1969, S. 153ff) (shgesch III 1609, 1617, 1770) [GR Mägis 17 und GR-Harder Mägis 18] [Nekr-Man, VII,6] (Nekr. 1885)</p>	<p>16. 08. 1815 in Schaffhausen [Taufreg. Stadt Schaffh. Bd. 05, S. 474] [idem in GR Mägis 14, sowie im Biogramm und bei Schellenberg a.a.O.] [Nekr-Man, VII,6 gibt irrtümlich an: 14.03.1814]</p>	<p>ord. 16.04. 1838 in SH (Ostermontag) (exam. 29. u. 30. 11. 1837; Prpr u. rec. 14.12. [KRath Pr Q VI, 1, 5, S. 253-256 u. 258f.]</p>	<p>stud. 1834-1835 in Tübingen [Maissen/Lieb 217], 1835 in Berlin, 1836-1837 in Göttingen [idem KRathProt Q VI,1,5, S. 254] / (Aufnahme in die Synode 21. 06. 1838 [SynProt 2, S. 370] / 1838-1843 Pfarrverweser in Ramsen, mit Wohnsitz in Stein am Rhein / 1843 -1858 Pfr. in Ramsen (der erste in Ramsen <u>wohnhafte</u> Pfarrer, d.h.: 1840 Errichtung der selbstständigen Pfarrstelle und 1843 Bau des Pfarrhauses) / 1858 resig. (alkoholabhängig, es drohte die Absetzung, obwohl die Gemeinde ihn behalten wollte) / „privatisiert“ in Schaffhausen, 1865 bevormundet („bevogtet“ und von der Teilnahme am Pfarrkonvent ausgeschlossen [KonvProt, I, S. 163]) / schriftstellerische Arbeiten (z.B. Arbeit am grossen „allgemeinen schweizerischen Schriftstellerlexikon“: „Die Schaffhauser Schriftsteller von der Reformation bis zur Gegenwart, Schaffh. 1869)), Mitarbeit in der Stadtbibliothek, 1871 wegen Bücherdiebstahl verurteilt (1 ½ J. Zuchthaus); 1877 Schaffung des Katalogs der Ministerialbibliothek; um 1880 Schaffung eines handschriftlichen Schaffhauser Pfarrerverzeichnisses seit der Reformation bis etwa 1803 anhand eigener Notizen und Nachforschungen u.a. in den Protokollen des Scholarchenrates ab 1554 [eingebunden in den Band STASH Sign. Schule 1/96] (NB: Im Gegensatz zu allen anderen hist. Pfarrerverzeichnissen erwähnt Mägis auch die Jahrezahlen und Orte der Studien der Kandidaten an den Universitäten des In- und Auslandes)</p>	<p>10. 07. 1884 in Schaffhausen (im Spital) (idem GR-Hurter Mägis 18) (Gedenken im Konvent 08. 04. 1885) [Nekr-Man, VII,6]</p>
<p>Burckhardt Johannes (im Matrikelbuch irrtümlich: Burkard) (unter SH-Steig richtig: „Burckhardt“, ebenso im Basler Pfarrerbuch BS/BL 146) (von Basel) („Basiliensis“) ∞ Amalia Carolina Peyer</p>	<p>30. 04. 1798 in Basel [BS/BL 146, mit Fehler]</p>	<p>rec. 1838</p>	<p>stud. in Basel.... ord. 1824 in Basel / 1824 - 1827 Basel-St.Jakob / 1827-1833 Bretzwil BL / „1833 dort vertrieben“ / 1834 - 1841 prof. et catecheta (für alte Sprachen am Collegium humanitatis in Schaffhausen) (Aufnahme in die Synode 21. 06. 1838 [SynProt 2, S. 370] / 1841-1869 Pfr. in Schaffh.-Steig, und weiterhin „auch Lehrer der alten Sprachen am Coll. hum.“</p>	<p>13.01.1869 in Schaffhausen im Amt (Gedenken, KonvProt, I, S. 163)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ziegler, Franz <i>Ludwig (sen.) (von Schaffhausen) (im Matrikelbuch irrüml. „Johann Franz Ziegler“) (Sohn des Ziegler, Joh. Conrad, VDM, rec. 1808, und Neffe von David Spleiss, rec. 1809) (Vater des Ziegler, Johann Franz, VDM, rec. 1874) (schrieb 1862: Geschichte der Stadt Stein)</i></p> <p>∞ (1847): <i>Juliane Franziska Zündel, (genannt: Julie), von Schaffh., 1820-1898, [Ehe-L, S.10]</i></p> <p><i>[GR-Harder Ziegler 67]</i> <i>[Nekr-Man, VII, 37 und 40]</i> <i>(Nekr. 1887,227)</i></p>	<p>10. 06.1814 <i>in Schaffhausen [GR Ziegler 56 und GR-Harder Ziegler 67]</i></p> <p><i>[TG-I, 124]</i></p>	<p><i>ord. 16.04. 1838 in SH (Ostermontag)</i></p> <p><i>(exam. 27. 02. 1838; Prpr u. rec. 08.03. [KRath Pr Q VI, 1,5,S.260 -264])</i></p>	<p><i>stud. in Erlangen und Berlin / (Aufnahme in die Synode 02. 05. 1839 [SynProt 3, S. 1] / 1839-1840 Vikar in Bassersdorf ZH und Oberrieden ZH /</i> 1840-1879 Pfr. in Burg bei Stein am Rhein. <i>(In seine Amtszeit fällt auf der Thurgauer Seite der Gemeinde Burg die Neuordnung der Armenpflege durch das am 15. 04. 1861 im Thurgau erlassene Gesetz, wonach die gesamte Armenpflege den Kirchgemeinden übertragen wurde. (Dies galt bis 1966, d.h. bis zur Uebertragung an die damaligen Munizipalgemeinden; siehe bei Pfr. Hans Urner rec. 1934) /</i> resig. 1879 / „etwa seit 1876 geisteskrank“, <i>(so im Matrikelbuch des Ministeriums. Nach glaubwürdiger Mitteilung von den Nachkommen, Dr. Läubli-Ziegler in Basel 1980, behinderte ihn eine äusserst schwere Angina pectoris, die zu grossen psychischen Problemen führte [Ch.Buff]) („doch wurde er am Abend seines Lebens wieder licht“ [KonvProt, 2, S. 94]) / ab 1867 „hat er Vikare“, (z.B. 1867-1870 Theodor Waldvogel [rec. 1867], 1870-1871 Vikar Konrad Rutishauser[rec. 1870]; „von 1873 an vikariert sein Sohn Joh. Franz, rec. prov. 1873, ord. 1874)</i></p>	<p>06. 01.1886 <i>gest. in der psych. Klinik in Göppingen/ Württemberg/D [Notiz im Register der Beisassen im Stadtarchiv Stein am Rhein] (Grab in Göppingen) (Gedenken, KonvProt, 2, S. 94) [Nekr-Man, VII,37; sowie Lebenslauf, vf. vom Sohn, in Nekr-Man, VII,40]</i></p>
<p>Stokar v. Neuforn, Carl <i>schreibt sich auch: Karl (von Schaffhausen) (aus dem „Unterhof“) (Sohn des Kaufmanns Joh. Georg Stokar von Neuforn zum Unterhof [GR Stockar 52])</i></p> <p>∞ I (1846): <i>Anna Maria Schlatter, von St. Gallen (gest. 1847)</i></p> <p>∞ II (1851): <i>Barbara Hurter, („vom Oelberg“, 1823-1868, [Ehe-L, S.10] Lit. (shgesch II 694, III 1507 und 1933) [Nekr-Man, VII,33] [GR Stockar 55 und GR-Harder Stockar 62] [Sch 14, 137]</i></p>	<p>21. 05. 1813 <i>in Schaffhausen</i></p>	<p><i>ord. 16.04. 1838 in SH (Ostermontag)</i></p> <p><i>(exam. 27. 02. 1838; Prpr u. rec. 22.03. [KRath Pr Q VI, 1, 5, S. 260-263 u. 268])</i></p>	<p><i>stud. in Erlangen und Bonn, dann hat er „kurze Zeit eine Hauslehrerstelle in der Familie Gonzenbach in Hauptwyl bekleidet“ [KonvProt, 1, S. 237] / (Aufnahme in die Synode 02. 05. 1839 [SynProt 3, S. 1] /</i> 1840-1850 Pfr. in Neuhausen, dazugleichzeitig Direktor und Religionslehrer der Mädchenschule <i>(„ein Meister in Religionsunterricht und Kinderlehre“ [KonvProt, 1, S. 237]), dazu 1841-1850 Aktuar der (Pfarrer-)Synode und des Pfarrkonvents [Wahl 22.04.1841, SynProt, 3, S. 70; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2] und ab 1847 Redaktor der radikalen „Schaffhauser Zeitung“ /</i> 1850-1873 Schaffhausen-Münster, Diacon, dazu 1869-1872 Dekan</p>	<p>25. 04. 1873 <i>in Schaffhausen im Amt (Gedenken, KonvProt, 1, S. 237-238) [Nekr-Man, VII,33; ausführlich]</i></p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Ott, Arnold</i> (von Schaffhausen) (Sohn des Joh. Melchior Ott u. der Regina Ursula Bader)</p> <p>[GR Ott]</p>	<p>15. 02. 1817 in Schaffhausen (nach dem frühen Tod seiner Mutter unterstützt durch Pfr. J.J.Freuler [rec.1811] [KRathPr Q VI,1, 5, S. 261])</p>	<p>ord. 1838 in SH</p>	<p>stud. in Basel / (exam. 27.02. 1838; Prpr u. rec. 10.05. 1838 [KRathPr Q VI,1,5, S. 260-263 u. 281]) (Ordination fehlt im Schaffhauser Matrikelbuch des Ministeriums) / blieb Expectant und starb 1 Jahr nach seiner Ordination</p>	<p>04. 04. 1839</p>
<p>Forster, Jacob Alfred (von Schaffhausen) (Sohn von Jakob Forster, „Klosterfuhrmann“, und der Elisabeth geb. Pfau, in Schaffhausen; Bruder von Prof. Dr. Aimé Forster, Bern, wohn- haft 1889 im Observatorium Bern)</p> <p>∞ (1842): Valérie Ebray, von Genève, geb. 1819 in Basel, [Ehe-L, S.10] (mtg.von Dr. Michel Gusolan, Mainz, 21.01.2013; idem GR Forster 24])</p> <p>(eigenhändiges Biogramm bis 1874, aus Wiesbaden in persönlichem Brief an den Aktuar des Pfarrkonvents gesandt, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,13)</p> <p>[GR Forster 18 und 24] [Sch 89]</p>	<p>19. 05. 1814 in Schaffhausen [GR Forster 24]</p>	<p>ord. 1839 in SH (exam. 26.06. 1839; Prpr u. rec. 04.07. 1839 [KRath Pr Q VI, 1, 6, S. 35f. u. 38])</p>	<p>stud. in Basel (1836-39) / 1839-1842 „Hauslehrer in Rheinfranken“ / (Aufnahme in die Synode 26. 05. 1842 [SynProt 3, S. 103] / 1842-1845 Beringen, ab 1843 krank („Blutschleim mit Brustschmerzen“ [Biogramm]), deshalb 1844-1845 Krankheitsurlaub und Anstellung eines Vikars, Gengenbach aus Basel (idem Glosse in Sch 89: „Sein Vikar war E. Gengenbach, Schüler Becks“ [?]) resign. 1845 / Er „lebte längere Zeit bei seinem Schwiegervater im Elsass und später in Wiesbaden“ [KonvProt, 2, S. 139]. (Ab 1862 bis zu seinem Tod 1889 in Wiesbaden, ohne Pfarramt, 1862-1864 als „Rittergutsbesitzer“ [gemäss Adressbuch von Wiesbaden 1862], ab 1864 als sog. „Rentner“ (d.h. als Liegenschaftsbesitzer). (1884 hat „Herr A. Forster, Pfarrer, in Wiesbaden“ die Edition der Rüeger-Chronik 1884 subskribiert u. gekauft [Verzeichnis der Subskribenten in der Rüeger-Edition]. Forster ist in der dortigen Kirche unbekannt, gemäss Mitteilung vom 05. 06. 2010. Hingegen fand ihn der ehemalige Stadtbibliothekar von Stein am Rhein, Dr. Michel Guisolan, Mainz, auf Anfrage tatsächlich im Stadtarchiv von Wiesbaden; mtg. 21.01. 2013)</p>	<p>08.07.1889 in Wiesbaden (gemäss Sterbe- register d. Stadt Wiesbaden, mtg.v.Dr.Michel Gusolan,Mainz, 21.01.2013; idem GR Forster 24) (Gedenken, KonvProt, 2, S. 139)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Lang, Joh. Jakob (von Schaffhausen) (Vater des Lang, John, VDM, rec. 1867, und des Lang, Joh. Ebenezer, VDM, geb. 1839 in Karass, stud. u.a. in Zürich, Pfr. in Nordamerika, gest. 1885/96; und Schwiegervater von Buxtorf, Carl, sen., VDM, rec. 1869)</p> <p>∞ (1828 in Karass): Margaret Galloway, 1809-1873, [Ehe-L, S.9] (Tochter des schottischen Missionars Galloway, 1773-1867, und einer getauften Tscherkessin)</p> <p>(Publ.: Lehrbuch für die Tatarische Sprache [Lang begründete auch eine Sprachschule für deutsche Kolonisten])</p> <p>Lit. (Biographie, verfasst von seinem Sohn, John Lang, Aus dem Pilgerleben des J.Jak. Lang, Basel 1881) [ebenso: Lebenslauf, vom Enkel, Pfr. Urs Walter, verfasst, im Archiv der Kantonalkirche SH] (Gottfried Keller-Ammann, SBG I, 33/1956, S. 250ff)</p> <p>[GR Lang 43] [Sch 109]</p>	<p>29. 06. 1797 in Schaffhausen (idem GR Lang 43)</p>	<p>rec. u. noch-mals ord. 1840 in SH (exam. u.rec. 21.08. 1840; [KRath Pr Q VI, 1,6, S.188])</p>	<p>1818-1821 stud. im Missionshaus in Basel, dann 1821-1822 in Halle / 1822 ordiniert (in der Kreuzkirche in Dresden) / 1822-1839 Missionar im Dienst der Basler Mission, zuerst 1822-1823 in Astrachan, 1823-1839 in Karass (bei Georgiewsk, zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer) „im Kaukasus unter Tataren und Tscherkessen“, und Pfr. an der dortigen damaligen deutschen Kolonistengemeinde (Kolonisten waren von Zarin Katharina II. an die Ufer des Schwarzen und des Kaspischen Meeres gerufen worden) / 1839 Provisor in SH-Spital, 1839-1840 Vikar am Münster (im „Kirchenrath“ war die Gültigkeit der Missionsordination und die Anerkennung der pfarramtlichen Tätigkeit des „Missionair Lang“ bei den Kolonisten in Karass umstritten; eine Mehrheit verlangte ein Kolloquium; wenigstens wurde auf eine Probepredigt verzichtet [KRathPr Q VI,1,6, S. 60ff., 114f., 121ff., 129, 186ff.) / 1840 Kolloquium und Aufnahme ins Schaffhauser Ministerium mit offizieller Verleihung der „potestas sacra ministrandi“ [KRathPr Q VI,1,6, S. 188] / 1840-1841 Prov. in Beggingen / (Aufnahme in die Synode 26. 08. 1841 [SynProt 3, S. 82] / 1841-1869 Pfr. in Beggingen (1867-1869 war sein Sohn, John Lang [rec. 1867] Vikar des Vaters in Beggingen)</p>	<p>10. 07. 1869 in Beggingen im Amt (idem in P 109 u. in GR Lang 43) (Gedenken, KonvProt, 1, S. 169)</p>
<p>Keller, Christian (von Schaffhausen) („Sohn des Antistes Keller“, d.h. Sohn des Keller, Andreas, VDM, rec. 1787, und Bruder des Keller, Georg, VDM, rec. 1850) (blieb unverheiratet) [GR Keller 43] [Sch 146]</p>	<p>30. 09. 1815 in Illnau ZH</p>	<p>ord. 1841 in SH (exam. 11.12. 1840; Prpr u. rec. 17.12. 1840 [KRath Pr Q VI, 1, 6, S. 211ff.])</p>	<p>stud. 1837-1839 in Erlangen [Glosse in GR Keller 43] / (Aufnahme in die Synode 26. 08. 1841 [SynProt 3, S. 82] / 1841- 1842 Pfr. in Hemmental</p>	<p>25.10.1842 (?) in Schaffhausen im Amt (idem in Sch 146) (dagegen in GR Keller 43: „† 1842, October 22“) (Datum?)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Hohl, Michael</i> (von Heiden AR) (Vater des Hohl, Theodor, VDM, rec. 1878)</p> <p>∞ <i>Jeannette Henriette</i> <i>Friederike von Ziegler,</i> (von Schaffhausen)</p> <p>[Sch 141]</p>	<p>02. 04. 1812 in Heiden AR [Kirchenbuch Heiden Bd. 03, S.104]</p> <p>[AR-Pfr.register Q.01-049-4 S.48]</p>	<p>ord. 1841 in SH (Zulassung [KRath PrQVI,1, 6. S. 233ff.]; exam. 11.06. 1841; Prpr u. rec. 17.06. [KRath PrQVI,1, 6. S. 243ff.])</p>	<p>stud. theol. in Berlin [KRathPr Q VI,1,6, S. 233]/ ord. in Schaffhausen („beehrte aber nie Aufnahme in die [App.] Synode. Nach längeren Aufhalten in England wurde er [1841] zum Pfr. in Herblingen gewählt, trat jedoch die Pfründe nicht an“ [App.Pfr.reg.-01]) / ab 1841 lebt er in Wolfhalden AR: Gründer und Vorsteher einer privaten „Erziehungsanstalt für Knaben“, „die nach einigen Jahren wieder einging; von da an widmete er sich gänzlich der Landwirtschaft, leistete auch pfarramtliche Aushilfe“ / 1851-1852 „Gemeindehauptmann“ (=Gem.-Präs.) in Wolfhalden AR, bis zu seinem Tode</p>	<p>20. 06. 1852 in Wolfhalden AR [Kirchenbuch Wolfhalden, Bd. 02, S.607]</p> <p>(SH-Matr.buch: „starb früh“)</p>
<p>Mezger, Joh. Jakob [jun.] (von Schaffhausen) Dr. theol. h.c. (Zürich) (Sohn des Joh. Jacob Mezger [sen.], VDM, rec. 1808)</p> <p>∞ (1848 in Herblingen): <i>Susanna Oswald, von</i> <i>Schaffhausen, 1820- 1871,</i> [Ehe-L, S.10 / Eheregister Herbl.: 24.07.1848 Stadtarchiv ...03.01/02] (Mitbegründer des Hist. Vereins des Kts. Schaffh.) (Publ.: Mezger, «Geschichte der deutschen Bibel- übersetzungen in der schweizerisch-reformierten Kirche von der Reformation bis zur Gegenwart», Schaffh. 1876) Lit. (Ernst Steinemann, SBG II, 34/1957, S. 22-29) (shgesch II 694, III 1607- 1609 [mit Bild], 1845, 1860) (Nekr. 1894,204) [GR-Harder Mezger 62] [Sch 137, 142]</p>	<p>10.11.1817 in Siblingen</p>	<p>ord. 1842 in SH (exam. 02.03. 1842; Prpr u. rec. 10.03. 1842 [KRath Pr Q VI, 1, 6. S. 299ff.])</p>	<p>stud. 1839-1840 in Tübingen [Maissen/Lieb 218], und 1840-1841 in Bonn (Unter Studienkollegen war er schon damals: „der Forscher“ [Nekr]) / (Aufnahme in die Synode 26. 05. 1842 [SynProt 3, S. 103]) / 1842-1850 Herblingen, dazu seit 1848 Rel.lehrer am Gymnasium / 1850-1893 Pfr. in Neuhausen, dazu 1861 bis 1893 Antistes, ab 1872 bis 1893 Dekan (Wahl am 03. 05. 1872 [KonvProt, I, S. 224]), dazu Stadtbibliothekar in Schaffhausen (NB: der erste Antistes, der nicht mehr am St.Johann Pfarrer war, sondern als Pfarrer von Neuhausen in dieses Amt gewählt werden konnte, auf Grund des Kirchengesetzes von 1854; zugleich der letzte eigentliche „Antistes“, vgl. bei Enderis, rec. 1858) (NB: 1891-1893 war Ernst Christ, VDM, rec. 1893, sein Vikar)</p>	<p>02.01.1893 [idem GR-Harder Mezger 62] in Neuhausen im Amt (Gedenken, KonvProt, 2, S. 202-203)</p>
<p>Schenkel, Johannes [jun] (von Schaffhausen) (Sohn des Schenkel, Johannes [sen.], VDM, rec. 1812) (Vater des Schenkel, Gottfried, VDM, rec. 1878) ∞ (1850): <i>Franzisca Stockar</i> <i>von Neuforn, 1831-1900,</i> [Ehe-L, S.10] (Nekr. 1888, 263) [GR-Harder Schenkel 29] [Sch 97; fehlt in Sch 79 (Däg.)]</p>	<p>30. 01. 1817 in Dägerlen ZH [im Nekr. nur das Jahr angegeben] (Kindheit in Hallau, Jugend- zeit nach dem frühen Tod seines Vaters in Basel) [ZH 499]</p>	<p>ord. 1842 in SH (exam. 21.10. 1842; Prpr u. rec. 27.10. 1842 [KRath Pr Q VI, 1, 6. S. 359ff.])</p>	<p>stud. in Basel, Berlin und 1843 in Tübingen [Maissen/Lieb 220] / (Aufnahme in die Synode 02. 05. 1844 [SynProt 3, S. 186]) / 1845 Vikar in Rutschwyl / 1845-1850 Pfr. in Dägerlen ZH / 1850-1887 Wilchingen+Trasad.</p>	<p>23.06.1887 [idem GR-Harder Schenkel 29] in Wilchingen im Amt (Gedenken, KonvProt, 2, S. 117)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Stickelberger, Emanuel (von Basel) („Basiliensis“) ∞ (1843): <i>Julia Courvoisier</i> („Autor der Schaffh. Liturgie v. 1860“ und beteiligt an der Herausgabe des Schaffhauser Gesangbuches 1867) (Autor von Aufzeichnungen über die Pfarrer von Buch und ausführliche Nachrichten über den Bau der Kirche in Buch im Familienbuch von Buch, pag. 124-155, im Kirchenarchiv Buch) [Nekr-Man, VII,32] [Sch 123, 141]</p>	<p>21. 06. 1817 in Basel</p>	<p>rec. 04.11. 1842</p>	<p><i>Interesse auch an Architektur; stud. theol. in Basel und Erlangen / ord. .. 1841 in Basel / 1841 Einzelstellvertretungen in Baselland / 1841 Provisor in Buch, berufen von David Spleiss (Auf sein Gesuch, auf ein Examen in Schaffhausen zu verzichten, die Basler Ordination anzuerkennen und nur ein Kolloquium abzuhalten, ging der „Kirchenrath“ merkwürdigerweise nicht ein [KRathPr Q VI,1,6, S. 349ff.]</i> 04. 11. 1842 Kolloquium, (Aufnahme die Schaffhauser [Pfarrer-]Synode am 04. 05. 1843 [SynProt 3, S. 130], wenigstens ohne Probepredigt) / 1842-1877 Pfr. in Buch, („Erbauer der Kirche 1861“), dazu Ephorus des Gymnasiums von Schaffhausen / 1878-1881 Pfr. für Herblingen (mit Wohnsitz in Schaffhausen)</p>	<p>23. 10. 1881 in Schaffhausen im Amt (Gedenken, KonvProt, 2, S. 34-36) [Nekr-Man, VII,32] (Grab auf dem Emmersberg-Friedhof; bei der Aufhebung dieses Friedhofs 1914 wurde der Grabstein bei d. Kirche Buch aufgestellt)</p>
<p>Imhof, Emanuel (auch: <i>Im Hof</i>) (von Basel)(„Basiliensis“) ∞ I (1844): <i>Elisabeth Burckhardt</i>, (gest. 1858); (6 Kinder) ∞ II (1859): <i>Amalie Burckhardt</i>, (gest. 1860) ∞ III (1862): <i>Maria Caroline Vogler</i> (Douady S. 72) [Nekr-Man, VII,16] (Nekr. 1887,203) [Sch 146]</p>	<p>20. 03. 1812 in Basel</p>	<p>rec. 04. 11. 1842</p>	<p><i>stud. in Basel, Berlin und Bonn [KRathPr Q VI,1, 6, S.364] / ord. am 13. 10. 1835 in Basel / Hauslehrer 1835-1836 in Genève und 1836-1839 in Bern / 1839-1840 Reise durch Deutschland („Magdeburg, München, Nürnberg, Bayreuth, Dresden, Leipzig, Halle, Wittenberg, Berlin, Hamburg, Kiel, Lübeck, Hannover, Marburg, Giessen, Frankfurt, Mainz, Koblenz, Bonn“ [J.J.Mezger im Nekr-Man, VII,16]) / 1840-1842 Vikar in Wagenhausen, (bei Pfr. Johann Jacob Mezger, rec. 1808; siehe auch TG-I, S. 125) / (Auf sein Gesuch, auf ein Examen in Schaffhausen zu verzichten, die Basler Ordination anzuerkennen und nur ein Kolloquium abzuhalten, ging der „Kirchenrath“ merkwürdigerweise nicht ein [KRathPr Q VI,1,6, S. 349ff.]</i> 04. 11. 1842 Kolloquium u. rec. ins Schaffhauser Ministerium, wenigstens ohne Probepredigt) (Aufnahme die Schaffhauser [Pfarrer-] Synode am 04 05.1843 [SynProt 3, S. 130] / 1843-1863 Pfr. in Hemmental, dazu 1844-1851 Sekretär des kant. Schulrates, 1848-1867 teilzeitl. auch Pfr. an der Egl. française Schaffhausen, dazu 1850-1868 Aktuar des Pfarrkonvents [KonvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2] „resig. [als Pfr. von Hemmental] 1863 wegen Kränklichkeit“ („Gesichtsschmerzen“ [Nekr]; „er verlor am Ende auch das Augenlicht“ [KonvProt, 2, S. 96]) / 1863-1868 nochmals Sekretär des Erziehungsrates</p>	<p>22. 03. 1886 in Schaffhausen (Gedenken, 07.05.1886, KonvProt, 2, S. 96) [Nekr-Man, VII,16]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Wildberger, Johann Heinrich (von Neunkirch und Schaffhausen)</p> <p>∞ (1851): <i>Maria Barbara Habicht, von Schaffhausen, 1831-1915, [Ehe-L, S.10] (kinderlos)</i></p> <p>[Nekr-Man, VII,37, ausführlich]</p> <p>(Nekr. 1887,226) [GR-Harder Wildberger 5] [Sch 101, 134]</p>	<p>15. 02. 1823 in Neunkirch [SH-Ki-Bü 1-23/2, S.48; idem in GR-Harder Wildberger 5]</p> <p>(NB: eigenhändiger Eintrag nach der letzten von J. Hch. Wildberger in Hallau vollzogenen Taufe am 4. 8. 1861: „Finis 7 die Augusti 1861 H. Wildberger pastore“ [im Taufreg. KGArch Hallau])</p>	<p>ord. 1845 mit Bedingung in SH (exam. 16.04. 1845; Prpr u. rec. 24.05. 1845 [KRath Pr Q VI, 1, 7, S. 93ff. u.97-99]) („nicht gerade mit ausgezeichneten Talenten begabt“ [KRath Pr Q VI, 1, 7, S. 93 u. 124f.])</p>	<p>stud. in Basel und 1843-1844 in Tübingen [Maissen/Lieb 220] / Ordination bzw. Aufnahme ins Ministerium durch den „Kirchenrath“ 1845 mit der Bedingung, dass er „seine historischen Kenntnisse noch erweitern müsse, bevor er ein Pfarramt übernehmen könnte“ [KRathPr Q VI,1,7, S. 124f.]; Aufnahme in die Synode 24. 05. 1845 mit Bedenken [SynProt 3, S. 186]) / 1845 Buchthalen, Pfr.verweser / 1846-1848 Hauslehrer in Paris / 1848-1851 Hauslehrer in Schaffhausen / (Am 03.04.1850 attestiert ihm der „Kirchenrath“, mit den Studien in Paris und den Privatstudien seien die Bedingungen nun erfüllt und „eine Anmeldung für eine erledigte Pfarrstelle jetzt möglich“ [KRathPr Q VI,1,7, S. 262f.]) 1851-1852 Sekretär des Schaffhauser Erziehungsrates [Nekr-Man] / 1852-1861 Pfr. in Hallau, dazu 1855-1858 Kirchenrat, 1858 Feldprediger auf der Luziensteig und Schulinspektor / 1861 Rücktritt aus Hallau „infolge eines Zerwürfnisses in der Gemeinde“ („Kampf mit einigen Matadoren“ [KonvProt, 2, S. 94; idem Nekr-Man, VII,37, siehe auch NB nebenan]) 1862-1886 Pfr. in Le Locle (in der deutschsprachigen Gemeinde) (1885 befiehlt ihn ein unheilbares Rückenleiden)</p>	<p>12. 02. 1886 im Amt in Le Locle NE (Gedenken, KonvProt, 2, S. 94)</p>
<p>Girtanner, Friedrich Gottlieb (von St.Gallen)</p> <p>∞ I (1849): <i>Verena Maria Schlegel, von Grabs SG, 1825-1858</i></p> <p>∞ II (1859): <i>Maria Christine Siegfried, von Basel</i></p> <p>[Angaben aus den St.Galler Bürgerbüchern 1849, 1864; mitg. von Dr. Hansjörg Werder, St.Gallen, 12.09.2013] [fehlt in Sch 134 (Buchth.)]</p>	<p>27. 03. 1820 in ... ? (Geburts-Ort fehlt in den St.Galler Bürgerbüchern [mitg. vom Archiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, 03.10. 2013])</p> <p>[AR-2,162] [SG-1, S., 253 und 263] [GL Nr.263,S.61]</p>	<p>rec. 1845 prov.</p>	<p>stud. in Basel, Bonn und Halle / ord. 19. 12. 1844 in St.Gallen / 1845-1846 Provisor in Buchthalen [KRathPr Q VI, 1,7, S. 141 u. 160] / 1846-1849 Pfr. in Reute AR / 1849-1862 Hemberg SG / 1862-1866 Bilten GL / 1866-1867 Oberhelfenschwil SG</p>	<p>03. 04. 1867 in Oberhelfenschwil SG</p>
<p>NB: Am 01. 08. 1845 Totalrevision der Prüfungsordnung für die theol. Examina und die Ordination [KRathPr Bd. 7, S. 109-111 (Projekt), S. 120ff. (Beratung des Entwurfes im Kirchenrath), S. 122 (Beschluss und Weiterleitung an den Kl. Rat zur Genehmigung); S. 131 (Protokollierung der Genehmigung)]</p>				

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Müller, Heinrich (von Hofstetten-Elgg ZH)	... 1792 [ZH 491]	rec. prov. 1846	ord. in Zürich 1819 1819 Vikar in Benken ZH und Bürglen TG 1820-1826 Prediger an der Spinnerei Hard-Wülflingen und Lehrer in Winterthur / 1827-1828 Vikar zu St. Georgen / 1828-1829 Verweser in Feuerthalen ZH / 1829-1864 Pfr. in Feuerthalen ZH, dazu 1846-1847 Provisor für Buchthalen (von Feuerthalen ZH aus)	... 1864 in Feuerthalen, im Amt
Golliez, Benjamin (von Payerne VD)	... 1816	rec. 1846 Egl.fr.	stud. in Lausanne / ord. 20. 12. 1845 in der Kirche des Kantons Waadt [KRathPr Q VI,1,07, S. 152] / 1846 Provisor in Cotterod VD / 1846-1848 Pfr. an der Egl. française Schaffhausen / resig. 1848 / ... ?	... ?
Bürgin Carl Gustav (von Schaffhausen) (Sohn des Bürgin, Joh. Jacob, rec. 1814) ∞ (1856): Johanna Kirchhofer, 1826-1903, [Ehe-L, S.10] (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,9) [GR Bürgin 27 und GR-Harder Bürgin 39] [Nekr-Man, VII,7] [Sch 146]	03.11.1821 in Schaffhausen [Taufreg. der Stadt Schaffh. Bd. 5, S. 527] [idem im Biogramm 1874] (im Nekr-Man, VII,7 steht: 18.11.1821, ebenso irrüml. GR-Harder Bürgin 39 / dies ist das Taufdatum)	ord. 26.12. 1846 in SH (St.Joh.) exam. 12.11. 1846; Prpr u. rec. 26.11. 1846 [KRath Pr Q VI, 1, 7, S. 167ff. u. 171f.]	stud. in Zürich (1841 [Univ.matrikel ZH]), Basel und Bonn / (Aufnahme in die Synode 06. 05. 1847 [SynProt 3, S. 249]) 1847-1851 Vikar („Gemeindehelfer“ mit allen pfarramtlichen Kompetenzen) in Büsingen / 1851-1862 Pfr. in Büsingen , (nach der Abtrennung Buchthalens von Büsingen), dazu ab 1860 Schulinspektor im Bezirk Schaffhausen, 1862-1863 Provisor al Catechet am St.Johann 1864-1899 Pfr. von Hemmental (wohnhaft in Schaffhausen) (Er verkaufte am 30.04.1878 für 300 sFr eine umfangreiche Briefsammlung des Antistes Melchior Hurter (II) (rec. 1609) an das Archiv der Nationalbibliothek in Strassburg, wo sie heute noch liegt [frdl. mitget. von Prof. Peter Andersen, Strasbourg am 03.05.2016 an Ch.Buff]) / resig. 1899 / Ruhestand in Schaffhausen	14. 02. 1906 in Schaffhausen [Nekr-Man, VII,7]

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Beck, Joh. Conrad (von Schaffhausen) („Sohn des Spitalverwalters Joh. Beck“ und dessen 2. Ehefrau Anna Kath. Müller) (Stiefbruder des Beck, Alexander, VDM, rec. 1836) (blieb unverheiratet)</p> <p>(eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,7) [Nekr-Man, VII,5] (Nekr. 1909,215)</p> <p>[GR Beck 20] [Sch 7, 134; fehlt jedoch in Sch 95 (Osterf.) u. Sch 123 (Buch)]</p>	<p>20. 09. 1818 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 26.12. 1846 in SH (St.Joh.) (exam. 12.11. 1846; Prpr u. rec. 03.12. 1846 [KRath Pr Q VI, 1, 7, S. 167ff. u. 171f.]</p>	<p>Als Gymnasiast 1834-1839 Hilfslehrer („Lehrgehilfe“) in Beuggen/D / 1839-1842 Besuch des Gymnasiums in Ludwigsburg/D und 1842 Maturität in Stuttgart / stud. theol. 1842-1843 in Basel und 1843-1846 in Tübingen [Maissen/Lieb 220]; Stip. von SH 1845 [KRathPr Q VI,1,7, S. 106f.] / (Aufnahme in die Synode 06. 05. 1847 [SynProt 3, S. 249])</p> <p>1847-1864 Pfr. in Buchthalen / resig. 1864 „schwere Rückenmarkkrankheit“ [Nekr.] / 1864-1867 Pfr. in Les Loges, „im Val de Ruz“ /</p> <p>1867-1876 Diasporapfarrer in der Kirchgemeinde Obwalden, in Alpnach, dazu 1867-1877 auch als Lehrer tätig /</p> <p>1877-1878 Verweser in Buch / 1878 Osterfingen (Prov.) (1878 Bau des Pfarrhauses Osterfingen „gegenüber der Kirche“) /</p> <p>1878-1908 Schaffhausen-Spital („im Jahre 1892 zog er sich ins Pfrundhaus zurück“; „zunehmende Schwerhörigkeit“ [Nekr-Man, VII,16])</p> <p>1900-1908 altershalber nur teilzeitlich im Amt</p>	<p>26. 02. 1908 in Schaffhausen im Amt (Gedenken im Konvent am 02.03.1908) [Nekr-Man, VII,5]</p>
<p>Lang, Johannes (von Schaffhausen) (Neffe von Joh. Jakob Lang, rec. 1840, Cousin von John Lang, rec. 1867) (∞ ?? evtl. unverheiratet?) [in GR Lang 41 keine Angabe] (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,20; mit Pfr.-Liste von Osterfingen 1659-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch 1-26/3) [GR Lang 41] [Sch 95]</p>	<p>10. 06. 1825 in Schaffhausen [Taufreg. der Stadt Schaffh., Bd. 05, S. 551] [idem in GR Lang 41] (im Matr.buch des Ministeriums irrtümlich: 01.06.1825)</p>	<p>ord. 26.12. 1848 in SH (exam. 30.11. 1848; Prpr u. rec. 07.12. 1848 [KRath Pr Q VI, 1, 7, S. 220ff.]</p>	<p>Stip. 1845 [KRathPr Q VI,1,7, S. 106] stud. in Halle (1845-1846), Bonn (1846-1847) und Heidelberg (1847-1848) / (Aufnahme in die Synode 03. 05. 1849 [SynProt 3, S. 328]) /</p> <p>1850-1851 Provisor in Dägerlen ZH /</p> <p>1851-1877 Pfr. für Osterfingen („Erweckung in Osterfingen“) („eine sehr ernste, entschiedene Natur, mit grosser Treue“ [KonvProt, I, S. 296])</p>	<p>14.11.1877 in Osterfingen im Amt (Gedenken, KonvProt, I, S. 296)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Böschenstein, Joh. Jacob (von Stein) ∞ (1856): <i>Magdalena Bertha Schmid, 1832-1879</i> <i>[Ehereg. Stein 1856, S. 12; Fam.-reg. der Stadt Stein Bd. I S. 354; Fam.-reg. der Kirchgemeinde Stein-Hemishofen S. 21] [Ehe-L., S.11]</i> <i>(kinderlos; Totgeburt 1870, Totenreg. Stein S. 96)</i> <i>(eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,8; und Pfr.-Liste von Stein, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch, Stadtarchiv) [Nekr-Man, VII,6] (Nekr. 1886,177)</i></p>	<p>15.05.1826 <i>in Stein am Rh.-Vor der Brugg [Fam.reg. Stein Bd. I, S. 28] (Taufe auf Burg am 21.05.1826)</i></p>	<p>ord. 26.12. 1848 <i>in SH (St.Joh.) (exam. 30.11. 1848; Prpr u. rec. 14.12. 1848 [KRath Pr Q VI, 1, 7, S. 220ff. u. 223])</i></p>	<p><i>(1844-1845 Mitgl. der Mittelschulverbindung Zofingia in Schaffhausen) stud.theol. in Halle (1845-1846), Bonn (1846-1847) und Heidelberg (1847-1848) 1849-1850 Lehrer am Knaben-Waisenhaus in Bern /</i> 1850-1853 Stein am Rhein, Diacon / <i>(Aufnahme in die Synode 22. 05. 1851 [SynProt 3, S. 387])</i> <i>1853 Aufhebung der Helferstelle durch den Gr. Rat. Originalton Böschensteins: „Bei meiner Erwählung zum Pfarrer wurde die Helferstelle nach mehr als dreihundertjährigem Bestande von dem Grossen Rathe auf Antrag der Regierung aufgehoben. Ein deshalb von der Gemeinde vor Bundesgericht geführter Prozess wurde zu ihren Ungunsten entschieden.“ /</i> 1853-1885 Pfr. in Stein am Rhein, dazu ab 1874 Prodekan</p>	<p>06. 03. 1885 <i>in Stein am Rh. [Fam.reg. Stein Bd. I, S. 354] (Gedenken, KonvProt, 2, S. 82) [Nekr-Man, VII,6]</i></p>
<p>Keller, Georg (von Schaffhausen) <i>(Sohn des Keller, Andreas, VDM, rec. 1787, und Bruder des Keller, Christian, VDM, rec. 1841)</i> <i>(blieb unverheiratet)</i> <i>[GR Keller 43]</i></p>	<p>05. 07. 1825 <i>in Illnau ZH</i></p>	<p>ord. 02. 05. 1850 <i>in SH</i></p>	<p><i>Stip. 1845 [KRathPr Q VI,1,7, S. 106] stud. in ... ? (nicht in Zürich) / (exam. 20.06. 1849; Prpr u. rec. 28.06. 1849 [KRathPr Q VI,1,7, S. 245f. u. 251ff. : „Aufnahme in den geistlichen Stand bewilligt“]; Ordination erst 1850) 1850-1851 Lehrer in der „Waisenanstalt“ in Bern [GR Keller 43]</i> <i>(Zum Tod: Sein Freund Jacob Böschenstein, VDM, rec. 1849, „versuchte vergeblich, seinen in der Aare ertrinkenden Freund Georg Keller zu retten“ [KonvProt, 2, S. 82])</i></p>	<p>29. 06. 1851 <i>in Bern (in der Aare ertrunken)</i></p>

1850 wurde ein neues Gelübde für die VDM eingeführt (siehe oben) [KRathPr Q VI,1,7, S. 251 (Projekt), S. 266f. und 303f. (Beschluss des „Kirchenrathes“ und Weiterleitung an den Kl. Rat), S. 309 (Genehmigung)]

<p>Deggeller, Ferdinand (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) <i>(Sohn des Apothekers Heinrich Carl Deggeller, 1826-1841)</i> <i>[GR Deggeller 42]</i></p>	<p>02. 03. 1827 <i>in Schaffhausen</i></p>	<p>ord. 21. 04. 1851 <i>in SH</i></p>	<p><i>stud. in ... ? (nicht in Zürich) / (exam. 19.03.1851; Prpr u. rec. 27.03. 1851 [KRathPr Q VI,1,8, S. 2f. u. 4f.]) (Aufnahme in die Synode 22. 05. 1851 [SynProt 3, S. 387])</i> ?</p>	<p>24. 07. 1881 <i>in London [GR Deggeller 42]</i></p>
--	--	---	---	--

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Zündel, Jakob Friedrich (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (Sohn des Bankiers Joh. Conrad Zündel im „Oberhaus“ [KonvProt, 2, S. 174 sowie in GR-Harder Zündel 23] und Bruder des Zündel, David, VDM, rec. 1853) (Taufpate von Emil Brunner 1889) ∞ (1874): Emilie Pestalozzi, von Zürich, 1839-1929 (Biograph von Joh. Chr. Blumhardt, dem Älteren, Zürich 1880, bis 1926 in 10 Auflagen erschienen; weitere Publikationen siehe ZH 658) (Nekr-Man, VII,41) (Nekr. 1892,215) [GR-Harder Zündel 23] (NB: Sein ältester Sohn Hans Friedrich, Kaufmann in Hombrechtikon, ertrank beim Schlittschuhlaufen auf dem Zürichsee am 02.02.1911, im Eis eingebrochen, als Vater von 4 Kindern [GR-Harder Zündel 30])</p>	<p>26. 03. 1827 in Schaffhausen</p> <p>[SG-1, S. 176; mit falschem Todesjahr] [ZH 658]</p>	<p>ord. 21. 04. 1851 in SH (Ostermontag, St.Joh.) (exam. 19.03. 1851; Prpr u. rec. 03.04. 1851 [KRath Pr Q VI, 1,8, S. 2f. u. 7f.])</p>	<p>stud. zuerst am Polytechnikum in Stuttgart; Besuch bei Blumhardt in Möttlingen, wo die Berufung, Theologie zu studieren, wach wurde; zurück ins Coll. Humanitatis Schaffhausen 1846-1848, dann stud. theol. in Erlangen und Berlin; Stip. 18505 [KRathPr Q VI,1,7, S. 287] / (Aufnahme in die Synode 22. 05. 1851 [SynProt 3, S. 387]) 1851-1859 Vikariatsstellen in Wagenhausen, Winterthur, Uster / 1859-1866 Pfr. in Sevelen SG / 1866-1874 Oberglatt ZH (Zur Begrüssung hing beim Einzug ins Dorf folgender Spruch an der Ehrenpforte: „Jetzt kommt der Pfarrer Zündel zum christlichen Gesindel, die Guten zu belehren, die Schlechten zu bekehren, das ist des Pfarrers Pflicht! – Rosen und Vergissmeinnicht.“ [SG-1, 176]) 1874-1891 Pfr. am Vereinshaus der Evang. Gesellschaft Winterthur, durfte jeden 3. Sonntag auch in der Stadtkirche predigen (Bedeutung für die Theologiegeschichte: Seine originale Wendung „senkrecht von oben“ [1886 Auslegung von Apg 2] beeinflusste massgebend den jungen Karl Barth, der dieses Buch besass und den Passus darin unterstrich [Karl Barth, Der Römerbrief, Neuedition Zürich 2010, Anm.])</p>	<p>09. 06. 1891 in Winterthur im Amt (Gedenken, KonvProt, 2, S. 174) (Nekr-Man, VII,41)</p>
<p>Ziegler, Emil („Scaphusiensis“) (von Schaffhausen, später auch Bürger von Buchberg) (Sohn des „Stadtuhrmachers“ Joh. Conrad Ziegler und der Maria Sabine geb. Imthurn) ∞ (1859): Karoline Vetter, von Stein am Rhein, 1830-1904, [Ehe-L, S.10] (gest. in Fehraltorf bei ihrer dort verheirateten Tochter Lydia Fischer-Ziegler) (Tochter des Pfrs. Joh. Jacob Vetter, rec. 1811) [Nekr-Man, VII,2] (Nekr. 1897,240) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH Sign. Kirche, U, II, 3,34, zusammen mit Pfarrerliste 1713-1874 = Abschrift aus Kirchenbuch STASH 1-24/2-5) [GR-Harder Ziegler 71] [Sch 99, 102]</p>	<p>28. 09.1827 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 21. 04. 1851 in SH (Ostermontag, St.Joh.) (exam. 19.03. 1851; Prpr u. rec. 10.04. 1851 [KRath Pr Q VI, 1,8, S. 2f. u. 10f. : „Vortrag etwas monoton, aber im übrigen vollkommen befriedigend“])</p>	<p>stud. 1847-1848 in Erlangen, 1848-1849 in Halle und 1849-1850 in Berlin; Stip. 1850 [KRathPr Q VI,1,7, S. 287] / (Aufnahme in die Synode 22. 05. 1851 [SynProt 3, S. 387]) / 1851-1858 Vikar in Schleithem, (bei Pfr. Joh. Jacob Vetter, rec. 1810) (nach seiner Wahl nach Oberhallau heiratete Ziegler die Tochter Veters, Karoline, die ältere Schwester der Sophia Vetter, welche 1863 Emanuel Huber, rec. 1870, heiratete) / 1858-1884 Pfr. in Oberhallau / 1884-1894 Buchberg-Rüdl. / resign. 1894 (krankheitshalber) Ruhestand in einem Heim in Stammheim ZH (Sein ältester Sohn Gottlob Emil, geb. 23. 12. 1863, war „Candidat der Theologie“, starb aber bereits am 27. 09. 1887 [GR-Harder Ziegler 71])</p>	<p>12.12.1895 in Stammheim ZH (Gedenken, KonvProt, 2, S. 262) [Nekr-Man, VII,2]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Gelzer, Heinrich</i> (von Basel) Dr. phil. (Halle) Prof. und Hofrat (Vater des Gelzer, Karl August, VDM [BS+BL 175])</p> <p>∞ <i>Julie Sarasin, von Basel,</i> 1825-1912</p> <p>[GR Gelzer 30 und GR-Harder Gelzer 38]</p>	<p>17. 10. 1813 in Schaffhausen (geboren erst nach dem Tod seines Vaters)</p>	<p>ord. 06.05. 1852 (Oster- montag, St.Joh.) (fehlt im Matr.- buch!)</p>	<p>Stud. in Zürich, Jena, Göttingen und Halle, wo er doktoriert / Hauslehrer beim Herzog von Manchester, 1838-1839 Dozent in Bern / 1839-1842 PD für Geschichte in Basel, 1842-1843 a.o. Prof. in Basel 1844-1850 Ordinarius für Geschichte in Berlin und Hofrat (durch Beziehung zum Preussenkönig Friedrich Wilhelm IV [1795- 1861]; dank dieser Beziehung konnte Gelzer im Neuenburger Handel 1856/57 zwischen Preussen und der Schweiz vermittelnd wirken: Verzicht Friedrich Wilhelms auf Neuenburg) / 1851 zurück nach Basel / 1851 Kolloquium in Schaffhausen („abgekürzte Prüfung“, d.h. nur Kolloquium, ohne Probepredigt) und Aufnahme ins Schaffhauser Ministerium am 11.12.1851, ord. am Ostermontag 06.05.1852 [KRathPr Q VI,1,8, S.45f.] / 1870-1871 Er war in Rom während des Vaticanums I / letzte Jahre in Basel, im Winter in Nizza</p>	<p>.. .. 1889 in Basel (Gedenken, KonvProt, 2, S. 138-139)</p>
<p>Zehender Ferdinand (von Schaffhausen und Zürich) („Scaphusiensis“) (Sohn des Zehender, Joh. Caspar, VDM, rec. 1819) ∞ <i>Anna Barbara Carolina</i> <i>Stockar</i> (genannt: <i>Lina</i>), von <i>Schaffhausen</i>, 1839-1883, [Ehe-L, S.10] Lit. (shgesch III 1882) [Nekr-Man, VII,38] (Nekr. 1886,198) [GR-Harder Zehender 12]</p>	<p>05. 12. 1829 in Schaffhausen</p> <p>[zu Zehender: siehe auch SBG 82/83, Schaffh. 2010, S. 27ff., mit Bild)</p> <p>[TG-1, 117 und TG-2, 20]</p>	<p>ord. 06.05. 1852 in SH (exam. 05.12. 1851; Prpr u. rec. 11.12. 1851 [KRath Pr Q VI, 1, 8, S. 41f. u. 44f.]</p>	<p>stud. in Halle und Berlin / (Aufnahme in die Synode 06. 05. 1852 [SynProt 3, S. 422]) / 1852-1861 Hilfsprediger („Gemeindehelfer“ [KRathPr Q VI,1,8, S.64]) und dazu ab 1855 Religionslehrer an der Töchterschule (Mädchenrealschule) <i>Schaffhausen</i> / 1861-1865 Diessenhofen, Diacon und Lehrer / 1865-1875 Prorektor der Mädchenschule <i>Winterthur</i>, die unter seiner Leitung zum Lehrerinnenseminar ausgebaut wurde / 1875-1885 Rektor der Höheren Töchterschule <i>Zürich</i></p>	<p>24. 09. 1885 in Zürich- Fluntern [idem GR-Harder Zehender 12] (Gedenken, KonvProt, 2, S. 90) [Nekr-Man, VII,38]</p>
<p>Zündel, David (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (Sohn des Bankiers Joh. Conrad Zündel im „Oberhaus“ [KonvProt, 2, S. 187] und Bruder des Zündel, Jacob Friedrich, VDM, rec. 1851) ∞ (1859): <i>Elisa Sophie</i> <i>Manuela von Wattenwyl</i>, von <i>Bern</i>, 1831-1881, [Ehe-L, S.11] (Nekr. 1893,221) [GR-Harder Zündel 19].</p>	<p>12. 03. 1829 In Schaffhausen</p> <p>[TG-2, 13]</p>	<p>ord. 22. 03. 1853 in SH (exam. 03.12. 1852; Prpr u. rec. 09.12. 1852 [KRath Pr Q VI, 1 8 S. 70 u.71f.]</p>	<p>Stip. 1850 [KRathPr Q VI,1,7, S. 287] / stud. in Erlangen und Bonn (1851) / (Aufnahme in die Synode 09. 05. 1853) / 1853-1861 Pfarverweser in <i>Wagenhausen TG</i>, (der letzte von der <i>Schaffhauser Regierung</i> dort eingesetzt Pfarrer während der Unterhandlungen der thurgauischen Regierung mit <i>Schaffhausen</i> betr. die Ablösung der Kollatur (diese erfolgte 1861) [TG-1] / 1862-1892 Pfr. in <i>Bischofszell-Hauptwil</i> <i>TG</i></p>	<p>18. 03. 1892 [idem GR-Harder Zündel 19] in <i>Bischofszell</i> <i>TG</i>, im Amt (Gedenken, KonvProt, 2, S. 187)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Schenkel, Joh. Jakob [jun.] (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (Sohn des Schenkel, J. Jakob [sen.], VDM, rec. 1818) ∞ (1856): Marianne Lang, geb. 27. 08. 1833, gest. bereits am 17. 04. 1858), [Ehe-L, S.11] Lit. (Ernst Steinemann, SBG II, 34/1957, S. 122ff) (shgesch II 721, III 1619, 1847, 1867) (Nekr-Man, VII,5 und VII, 30) (Nekr. 1909,268) [GR-Harder Schenkel 31] [Sch 12]</p>	<p>17.12.1830 [idem GR Schenkel 23 und GR-Harder Schenkel 31] in Thayngen</p>	<p>ord. 09. 05. 1853 in SH (Pfingst- montag) (exam. 01.04. 1853; Prpr 14.04. 1853 [KRath Pr Q VI, 1. 8, S. 78ff.])</p>	<p>Stip. 1850 [KRathPr Q VI,1,7, S. 287] / stud. in Basel und Bonn / 1853 Vikar (Pfarrhelfer) in Stein am Rhein / 1854-1869 Schaffh.-St.Joh., Diacon / 1869-1899 Pfr. am St. Johann, (d.h. „erster Stadtpfarrer“ [Sch 12]), dazu Relig.-lehrer an der Mädchenrealschule, zudem Mitglied des Grossen Stadtrates und des Kantonsrates) (Er wurde am 23. 02. 1893 vom Pfarrkonvent zum Dekan gewählt, nahm jedoch altershalber die Wahl nicht an [KonvProt, 2, S. 203]) / resig. 1899 / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>27.01.1908 [idem GR-Harder Schenkel 31] in Schaffhausen (Gedenken im Konvent am 02.03.1908) (Nekr-Man, a) VII,5; sowie b) VII,30 [hier der Lebenslauf, welcher bei der Abdankung am 29.01.1908 ver- lesen wurde])</p>
<p>Müller, Julius („von Neunkirch“) (Sohn von Simeon Müller u. Susette geb. Hurter) (Vater [aus der 2. Ehe] von: Müller, Julius <u>Friedrich</u>, VDM, geb. 1878, rec. 1903) ∞ I (1860): Barbara <u>Johanna Blaschek</u>, („von Ramsen“), (11.01.1836 - 25.09.1874) [Eintrag im Kirchenbuch und auf dem Grabstein in Ramsen / Ehe „kinderlos“ [Fam.schein im Reg.Ramsen, Einlageblatt], Tochter des Blaschek, Paul, VDM, rec. 1807) ∞ II (1878): Bertha Henriette Hurter (geb. 07. 10. 1842, Trauung in Schaffhausen [als auswärtige Trauung im Ehe- Reg.Ramsen 1849-86 ganz hinten]) [Ehe ungenaue in Ehe-L, S.11] (eigenhändiges Biogramm bis 1875, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,24; mit biographischen Angaben auch zu seinem Schwiegervater Paul Blaschek) (Nekr-Man, VII,25) (Nekr.: 1915,19)</p>	<p>15. 06. 1828 in Neunkirch</p>	<p>ord. 26.12. 1853 in SH (exam. 02.12. 1853; Prpr 08.12. 1853 [KRath Pr Q VI, 1, 8 S.93 u.97f.]) („in den meisten Fächern sehr schwach. ...“; bei der Probe- Predigt jedoch „Erwar- tungen über- troffen“)</p>	<p>stud. in Basel (1849-1853), zugleich Hauslehrer b.Familie Merian-Koechlin) / 1853-1854 „deutscher Hilfsprediger“ in Paris „im Dienste der Evangel. Gesellschaft des Augsbürgischen Bekenntnisses“, Arbeit in den Quartieren von Montmartre, La Chapelle u. La Villette, wo ich die Gemeinde sammelte...“ [Biogramm]) / (Aufnahme in die Synode 04. 05. 1854) / 1854-1855 Hauslehrer in Basel (wieder bei Fam. Merian-Koechlin) / 1855-1858 Pfr. in der deutschsprachigen Gemeinde Yverdon-Payerne-Avenche VD, wo er jeden Sonntag 2 Predigten zu halten hatte, dazu Religionsunterricht, sowie Deutschlehrer am Collège in Payerne (1856-1858 predigte er alle 14 Tage in Yverdon [Gesch. der deutsch-sprachigen Kirchgemeinde Yverdon, 2003]) / 1858-1903 Pfr. in Ramsen (u.a. Gründung des evangelischen Kindergartens und Renovation der Kirche) / pens. 1903 / Ruhestand in Schaffhausen (Sein Sohn Friedrich Müller war sein Nachfolger in Ramsen 1903-1910, rec. 1903)</p>	<p>30. 06. 1914 in Bern (beim Besuch einer Ausstellung in Bern) (Gedenken kurz, KonvProt, 3, S. 122) (Nekr-Man, VII,25)</p>
<p>Lang, Joh. Conrad (von Schaffhausen) (Sohn des Lehrers Balthasar Lang [GR Lang 42]) ∞ (1859): Carolina Gressard, von Thann/Elsass, 1833-1931, [Ehe-L, S.11] [im Aargau nichts gefunden, mitg. 26. 01. 2010] [GR-Harder Lang 55]</p>	<p>16. 03. 1832 in Schaffhausen [AG 146]</p>	<p>ord. 07. 06. 1855 in SH (Pfingst- montag)</p>	<p>Stip. 1850 [KRathPr Q VI,1,7, S. 287] / stud. in Zürich, Berlin, München / (exam. 14.05. 1855; Prpr 24.05. 1855 [KRathPr Q VI,1,8, S. 140ff. und 149f.]) ... / 1860-1863 Pfr. in Rheinfelden AG (in GR-Harder Lang 55 mit Vermerk: „Pfarrer zu Rheinfelden“ sowie mit späterer Glosse: „geisteskrank“)</p>	<p>05. 08. 1912 in Schaffhausen [GR-Harder Lang 55; idem AG 146]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Immenhauser, Gottfried (<i>von Stein am Rhein</i>) („de Stein“)</p> <p>∞ (1862): <i>Bertha Hauser, von Zollikon, 1832-1885</i></p> <p>(<i>eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,16; mit Pfr.-Liste von Dägerlen ZH 1596-1874</i>)</p> <p>(<i>Nekr. 1908,241</i>) [<i>Sch 79</i>]</p>	<p>20. 10. 1830 <i>in Stein am Rh.</i> [<i>Fam-reg. Stein, Sig. 04.15.05-1, S. 282</i>]</p> <p>[<i>ZH 362</i>]</p>	<p><i>ord. im Juni 1856 in SH (Pfingstmontag) (exam. 28.04.u. 05.05. 1856; Prpr 15.05. 1856 [KRath Pr Q VI, 1, 8, S. 229ff. u. 253f.])</i></p>	<p><i>nach dem Besuch des Schaffhauser Gymnasiums bis 1851 und des „Pädagogiums“ in Basel 1851-1852 Matura in Basel, dann stud. theol. in Basel (1852-1854) und Berlin (1854-1855) / (1854 Zulassung in Schaffhausen zum Schlußexamen noch abgelehnt wegen schwacher Leistungen (u.a. keine Kenntnisse in Latein) [KRathPr Q VI,1,8, S. 140ff.]; dann „während eines Jahres Privatstudien“; Zulassung zum Examen am 23. 11. 1855 beschlossen, auf April 1856 [KRathPr Q VI,1,8, S.202]) / ord. 28. 08. 1856 in Zürich mit Aufnahme in den Zürcher Kirchendienst [ZH-Ord II Nr. 431] / 1856-1857 Lehrer in der Evang. Lehranstalt Schiers GR (für Religion, Französisch, Deutsch, Geographie und Latein) / 1857-1858 Prov. als Hausvater der Anstalt Friedheim in Bubikon ZH und Verweser in Sennwald SG / 1858-1862 Vikar in Zürich-Predigern (1862 Weggang von Zürich „um einem Reformgeistlichen Platz zu machen“ [Biogramm]) / 1862-1866 Pfr. in Lufingen ZH / 1866-1895 Pfr. in Dägerlen ZH, der erste von der Kirchgemeinde Dägerlen selbst gewählte Pfarrer nach der Übergabe dieser Schaffhauser Kollatur an den Kanton Zürich 1864 / pens. 1895 / Ruhestand in Bern / i.R. Gefängnisseelsorge und Dienste in der Minoritätsgemeinde in Bern</i></p>	<p>18. 01. 1907 <i>in Bern</i></p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Enderis, Conrad Theodor (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (S.d.J.Heinr.Enderis VDM, rec. 1822) „Letzter Antistes“ ∞ (1863): Maria Margaretha Keller, von Weinfeld, 1839-1915, [Ehe-L, S.11] (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,12)</p> <p>Lit. (shgesch II 1087f. und III 1616) (Nekr. 1918,15) (Ehefrau unerwähnt) [GR Enderis 13, und GR-Harder Enderis 17] [Sch 12, 103]</p>	<p>26.07. 1835 in Buchberg</p> <p>[TG-2, 55 u.59]</p>	<p>ord. 06. 05. 1858 in SH (Pfungstmontag) (exam. 06.04. 1858; Prpr 15.04. 1858 [KRath Pr Q VI, 1,9, S.29ff. u.32ff.]</p>	<p>stud. in Basel (1854-1856), Erlangen (1856) und Berlin (1856-1857) / dazu 1859 das Thurgauische Staatsexamen bestanden / 1858 Vikar in Bürglen TG / 1858-1859 Vikar in Buchberg-Rüdlingen / 1859-1860 Pfarrhelfer im Oberthurgau, 1860-1863 Spitalpfr. an der Psychiatr. Klinik in Münsterlingen (Er war später in Schaffhausen Initiant für den Bau der Psych. Klinik Breitenau) / 1863-1869 Pfr. in Siblingen, dazu 1868-1869 Aktuar des Pfarrkonvents [KonvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2] / 1869 -1900 Schaffh.-St.Joh., Diac., ab 1893 bereits Antistes, sodann: 1900-1908 Hauptpfarrer am St. Johann und Dekan, (Wahl am 05. 05. 1893 [Konv-Prot, 2, S. 206]) / res. 1908 („26ter und letzter Antistes der Schaffhauser Kirche“ [KonvProt, 3, S. 196])</p>	<p>07.05.1917 in Schaffhausen (Gedenken, KonvProt, 3, S. 196) [Nekr-Man, VII,11; zwei Fassungen: a) im Konvent am Tag seiner Beerdigung am 10.05.1917, b) in der Synode am 30.08.1917]</p>
<p>Frauenfelder, Eduard (von Schaffhausen und Henggart ZH, ab 1865 auch Ehrenbürger von Hallau) („Scaphusiensis“) (Vater des Frauenfelder, Arnold, VDM, rec. 1901) ∞ (1865 in Hallau): Maria Bächtold, 1841-1919, [Ehe-L, S.11] (die Schwester des Pfrs. C. A. Bächtold, rec. 1863) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,14; mit ausführlicher Pfr.-Liste von Hallau, verfasst vom damaligen Lehrer J. G. Pfund) Lit. (Biographie, verfasst von Gottfried Keller: „Pfarrer Eduard Frauenfelder – ein auserwähltes Rüstzeug“, St.Gallen 1917) (und: Gottfried Keller-Ammann, SBG II, 34/1957, S. 150ff) (shgesch III 1604) [Nekr-Man, VII,12] (Nekr. 1918,18) (Ehefrau unerwähnt) [GR-Harder Frauenfelder 7]. [Sch 5, 7, 101]</p>	<p>26.06. 1836 in Schaffhausen</p> <p>[Fam.reg. Hallau S. 246, KGArch Hallau]</p> <p>AR-1, 128; AR-2, 143]</p>	<p>ord. 06. 05. 1858 in SH (Pfungstmontag) (exam. 15. 04. 1858; Prpr 22.04. 1858 [KRath Pr Q VI, 1,9, S.29ff. u.32ff.]</p>	<p>stud. in Basel (1854-1857) und Heidelberg (1857) / 1858-1859 Vikar in Schleithem (bei Pfr. Joh. Jacob Vetter, rec. 1810) / 1859-1862 Gymnasial-Lehrer in Fellin, Livland (für Deutsch, Latein und Turnen, am Privatgymnasium des Dr. Gustav Schmidt, gegründet 1844) / 1863-1876 Pfr. in Hallau / 1876-1885 Pfr. an der 1876 gegründeten Minoritätsgemeinde Heiden AR / 1885-1911 Schaffh.-Münster, dazu nebenamtlich auch 1908-1911 Schaffh.-Spital [Sch 7, späterer Nachtrag] resig. 1911 / Ruhestand in Schaffh., 1912 i.R. Verweser in Lugano (1873 Gründung der „Evangelischen Gesellschaft“, Stadt- und Landmission, gemeinsam mit G.Kirchhofer, s. 1864)</p>	<p>09.02.1917 in Schaffhausen (Gedenken, KonvProt, 3, S. 189-190)</p> <p>(„ein rechter Jünger Jesu. Bei grosser Festigkeit in seiner Überzeugung u. einem unerschrockenen Bekennermut zeigte er doch wieder viel Verständnis für Andersdenkende“ [Dekan Fröhlich, KonvProt, 3, S. 189]) [Nekr-Man, VII,12]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Oswald, Johann <u>Ulrich</u></i> (von Schaffhausen und Zürich) (Sohn des Kaufmanns Joh. Ulrich Oswald [GR Oswald 53]) (fehlt im Matrikelbuch des Pfarrkonvents) ∞ (1840): Verena Philippine Rohr, von Lenzburg, geb. 1816</p> <p>(eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,26) (Werke: Die Ehescheidung, 1848; Die christl. Sonntagsfeier, 1850; Paulus-Predigten, 1865; Die soziale Frage und die Kirche, 1874)</p> <p>[GR Oswald 53 und GR-Harder Oswald 56]</p>	<p>02. 05. 1814 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 461]</p>	<p>rec. 22.06. 1858 in SH</p> <p>[Bio-gramm: 02.06. 1858]</p>	<p>stud. in Zürich (1833-1837) / ord. 1838 in Zürich / 1838-1839 Aufenthalt in Lausanne, Bonn, Berlin, Wittenberg, und Reisen nach Belgien, Holland, Deutschland u. Italien / 1840-1842 Vikar in Hirzel, Mönchaltorf und Meilen ZH und Lehrer in einem Privatinstitut in Meilen / 1842-1881 Pfr. in Marthalen ZH inkl. Rheinau, dazu 1861-1881 Dekan des Kapitels Andelfingen und 1867-1881 Klinikseelsorger in der Psych. Klinik Rheinau (Auf sein Gesuch um Aufnahme ins Schaffhauser Ministeriums hin bestand er am 22. 06. 1858 vor dem Schaffhauser „Kirchenrath“ ein Kolloquium und wurde „in das Ministerium des hiesigen Kantons aufgenommen“ und war fortan „als Mitglied des Ministeriums berechtigt, geistliche Stellen im hiesigen Kanton zu bekleiden und den Verhandlungen der Synode beizuwohnen“ [KRathPr Bd. 9, S. 54f.]) (Diese Aufnahme ins Schaffhauser Ministerium fehlt jedoch im Schaffhauser Matr.buch des Ministeriums) / 1881-1886 Pfr. in Greifensee ZH</p>	<p>18. 05. 1886 in Greifensee ZH [GR-Harder Oswald 56]</p>
<p>NB: 1860 wurde die neue „Schaffhauser Liturgie zum obligatorischen Gebrauch in allen Schaffhauser Gemeinden eingeführt. Würdigung dieser Liturgie im Referat von Pfr. Willy Meyer vor dem Pfarrkonvent (Proposition im Konvent 1949, Original-Manuskript in Meyer-Reden S. 350-355 [STASH, Sign. Kirche D, III, Bd. 6 A]).</p>				
<p>von der Crone, <i>Maria Wilhelm <u>Ernst</u></i> (von Basel und später auch Ehrenbürger von Stäfa ZH) (Vater des von der Crone, Karl, 1868-1950 [ZH 239] und [Nekr. 1952]) ∞ I: Grob, (Tochter des Pfrs. Joh. Caspar Grob in Stäfa [ZH 239] und [Nekr.1909] (aus 1.Ehe 7 Kinder) ∞ II: (weitere 8 Kinder) (Nekr. 1909,279)</p>	<p>22. 09. 1838 in Leipzig (D)</p> <p>[ZH 239]</p>	<p>rec. prov. 1862.</p>	<p>Gymnasium in Leipzig / stud. theol. in Basel, Leipzig und Halle / ord. 10. 06. 1862 in Basel / 1862 Provisor in Hallau [KRathPr Q VI, 1,9 S.508] 1862-1864 Prov. in Ennenda GL und La-Chaux-de-Fonds / 1864 Vikar in Stäfa ZH (bei seinem Schwiegervater) / 1865-1904 Pfr. in Stäfa ZH / pens. 1904 / Ruhestand in Männedorf ZH</p>	<p>17. 01. 1908 in Männedorf ZH</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Elterich, <i>Wilhelm Ludwig</i> (Guilelmus Ludovicus) (de Nördlingen, Bavar) (ab 1864 Bürger der Stadt Schaffhausen)</p> <p>∞ I (1864): <i>Elisabeth Vogel</i>, von Schaffhausen (Bürgerstochter) (gest. 1877 in den USA)</p> <p>∞ II (1878 USA): <i>Augusta Hake</i> (aus Deutschland, in die USA emigriert 1876 [frdl.mitget. von Frau Erika Seeger, StASH, 24.06.2018])</p> <p>(Lit.: <i>Erika Seeger, Der Skandalpfarrer von Thayngen</i> [Thaynger Anzeiger 15.08.2017, S.6]; <i>Vincent Fluck [Red.], Auf den Spuren des Grossvaters, Interview mit der Urenkelin des Wilhelm Elterich, der Journalistin Marielle Stamm Wieland</i> [Thaynger Anzeiger 15.08.2017, S.7])</p> <p>[fehlt in Sch 117]</p>	<p>18.05. 1840 in Nördlingen (Bayern) (Monat u.Tag gemäss Family- search der Mormonen auf Grabstein in den USA [frdl. mitget. von Frau Erika Seeger, StASH, 24.06.2018])</p>	<p>ord. 1863 in SH (exam. 24. 04. 1863; Prpr 30.04. 1863 [KRath Pr Q VI, 1, 9, S. 544ff. u. 548f.])</p>	<p>stud. in München, Erlangen und Zürich (SS 1862, siehe Matrikel) / 1863-1869 Thayngen-Bzh., vicarius (bei Pfr. <i>Joh. Jacob Schenkel</i>, rec. 1818 [KRathPr Q VI,1,9, S. 508]) (1865 lehnte der Zürcher Kirchenrat die Zulassung Elterichs zu einem Kolloquium zur Erlangung der Wahlfähigkeit für den Kanton Zürich ab [KRathPr Q VI,1,10, S. 87] / 1869 aus dem Schaffhauser Ministerium ausgeschlossen (Eintrag im Matr.buch: „NB: Anno 1869 L. Elterich criminis adulterii causa dimissus et ex numero membrorum ministerii exclusus et ejectus est.“ d.h.: 1869 abgesetzt u. aus dem Ministerium ausgeschlossen, weil er, obwohl verheiratet, mit der jungen Witwe <i>Anna Stamm</i>, welche bereits 3 Kinder hatte, ein uneheliches Kind gezeugt hat, welches am 05.03.1869 zur Welt kam: <i>Stamm, Gotthelf</i> [Taufregister Thayngen 1869, S. 223] (1869-1943); <i>Gotthelf</i> ist später nach Südfrankreich ausgewandert und dort in Marseille zu Vermögen gekommen [Thaynger Anzeiger 15.08.2017, S.7]) / Elterich machte in Schaffhausen Konkurs, nachdem er den Grossteil des Vermögens seiner Ehefrau aufgebraucht hatte, rund 50'000 sFr; er kam wegen Betrugs 2 Monate ins Gefängnis und wanderte dann mit Frau und Kindern in die USA aus. / Zuerst Pfarrer an verschiedenen Orten der Ostküste; dann Jus-Studium, Anwaltpraxis in Washington, also: «ein zweites Leben als Zeitungsmacher und angesehener Anwalt» [so die Urenkelin <i>Marielle Stamm Wieland</i>, im Thaynger Anzeiger 15.08.2017, S.6]</p>	<p>28.07.1905 in Washington / USA (Datum gemäss Familysearch der Mormonen auf Grabstein [frdl.mitget. von Frau Erika Seeger, StASH, 24.06.2018])</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
------	------	------	------------	-------

IV) Aufnahme in den Kirchendienst 1863 bis 1914

d.h. von der Einführung des ersten deutschschweizerischen Konkordates 1862 an bis zur Konstituierung der selbständigen Kantonalkirche gemäss K.Org. von 1914

Chronologisch geordnet nach dem Jahr der Aufnahme in den Schaffhauser Kirchendienst
[Zum Konkordat KRathPr Q VI, 1, 9, S. 460f.]

<p>Bächtold, Carl August (von Schleithem und ab 1870 auch Bürger der Stadt Schaffhausen [s. Glosse]) („Schleithemensis“) Dr. phil. h.c. (1903, Universität Zürich) (Sohn des Joh. Caspar Bächtold, VDM, rec. 1832) ∞ (14.03.1870): Anna Margaretha Vogel, von Schaffhausen, 1848-1870 [Ehefrau weder bei Schib noch im Nehr. 1922 erwähnt] („gilt als bedeutendster“ [Schaffhauser] „Historiker des 19. Jahrhunderts [shgesch III, 1607]) (Publ.: u.a. Geschichte der Pfarrpründen im Kanton Schaffhausen, Schaffh. 1882; Geschichte des Kirchengutes im Kanton Schaffhausen, Schaffh. 1911 [siehe Bibliographie in shgesch III, S. 1935]; Sein Nachlass ist in der StB Schaffh.: Msc. Nachlass C. A. Bächtold, D 70, IV, Nr. 46) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,3) Lit. (Wanner, SGB 10, 1925, S.1-7) (Schib, Gesch. S. 478f., 488 [mit Bild]) sowie (Schib, SBG II, 34/1957, S. 157-162) (Arthur Uehlinger, in: SGB 89/2016, Schaffhausen 2018, S. 66) / (shgesch II 712, 1016, III 1606f. [mit Bild], 1609, 1856) / (Schiendorfer, Andreas: «C.A.Bächtold - ‚ein fürtrefflicher Historicus‘ [in: SN, 05.02.2021, S.16]) (Nehr-Man. VII,1) (Nehr. 1922,1) [fehlt in GR-Harder] [Sch 151]</p>	<p>15. 02. 1838 in Merishausen</p> <p>[u.a. Bürgerreg. Schleithem]</p>	<p>Konkordats-examen Herbst 1863 [KRath Pr Q VI, 1, 9, S. 568f.]</p> <p>ord. 19. 11. 1863 in SH</p>	<p>stud. 1856-1858 in Basel und 1859 in Tübingen [Maissen/Lieb 223] / Der erste Schaffhauser Cand.theol., der die 1862 eingeführte Konkordatsprüfung im Jahre 1863 absolvierte und bestand. / 1863-1864 Vikar in Gächlingen (bei Joh. Jac. Mezger) / 1864-1865 Pfarrverweser in Gächlingen / 1865-1869 Pfr. in Gächlingen / 1869-1912 Schaffh.-Steig, dazu 1874-1894 Ministerialbibliothekar sowie 1890-1918 Stadtbibliothekar und 1912-1918 Stadtarchivar; seit 1891 (Eröffnung der „Psychiatrischen Anstalt Breitenau“) bis 1912 nebenamtlich auch für die Seelsorge in der Breitenau zuständig (siehe auch Arthur Uehlinger, «August Müller Joos...» in: SGB 89/2016, Schaffhausen 2018, S. 66: «Der Sonntagsgottesdienst fand im Betsaal hinter der Anstalt statt... Pfarrer Bächtold war ein engagierter Seelsorger, der auch unter der Woche Patienten besuchte. Er war in der Breitenau eine Respektsperson und erfreute sich grosser Beliebtheit») (Bächtold propagierte 1911 gegen die damals herrschende Staatskirche eine „frei gewählte Volkssynode“ als oberstes kirchliches Organ, was dann mit der K.Org. von 1914 verwirklicht wurde) / (in seine Amtszeit als Steig-Pfarrer fällt der Brand der alten Steigkirche und der Bau der „neuen“ Steigkirche, welche ihrerseits 1944 bei der Bombardierung Schaffhausens zerstört wurde) pens. als Pfarrer 1912 / Ruhestand in Schaffhausen</p> <p>(Glosse zum Erwerb des Stadtschaffhauser Bürgerrechts 1870: „...wodurch der Obige nunmehr von seinem Hintersassenthum glücklich gereinigt ist“ [im eigenhändigen Biogramm, STASH, Kirche, U, II, 3]; steht jedoch nicht in GR-Harder)</p>	<p>05.02.1921 in Schaffhausen (Gedenken kurz, KonvProt, 3, S. 246) (Nehr-Man. VII,1)</p> <p>(NB: siehe bei Lit. Schiendorfer zum 100sten Todestag von C.A.Bächtold 2021)</p>
--	--	---	--	---

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Kirchhofer, Joh. Gottlob (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (Sohn des Kirchhofer, Johannes, VDM, rec. 1823, und Vater des Juristen Emil Kirchhofer, 1871-1944, des späteren Bundesrichters und Bundegerichtspräsidenten [siehe Arnold Marti in SBG 81/2007, S. 159ff.]) ∞ (1868): Louise Ringk von Wildenberg, 1847-1915 [GR-Harder Kirchhofer 47, idem in SBG VI, 160] Lit. (shgesch III 1402) (SN vom 08. 02. 1916) (Kirchenbote 10, 1916) (Nekr-Man, VII,18) (Nekr. 1917,22) [GR-Harder Kirchhofer 47] [Sch 12, 14, 134]</p>	<p>11. 10. 1837 in Schaffhausen [Taufreg. der Stadt Schaffh. Bd. 06, S. 631: geb. 11. Okt., getauft 24. Okt.] [in GR Kirchhofer 47 irrtümlich: 16.10.1837]</p>	<p>ord. 28. 04. 1864 in SH (exam. 30. 05. 1862; Prpr 05.06. 1862 [KRath Pr Q VI, 1, 9, S. 445-451 und 468ff.]</p>	<p>stud. in Basel, Göttingen, 1860-1862 in Tübingen [Maissen/Lieb 224] / der zweitletzte Absolvent der Schaffhauser Prüfungen 1862 vor dem Beitritt des Kantons zum Konkordat von 1862 (vgl. Waldvogel rec. 1867) / „Vicarius in Lugduno Gallorum“ (Lyon) / 1865-1873 Pfr. in Buchthalen, dazu 1869-1888 Aktuar des Pfarrkonvents [KonvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2] / 1873-1908 Schaffh.-Münster, Diac. („nur Unterricht und Abendpredigt“ [Nekr-Man, VII,18]) / 1908-1910 Schaffh.-St.Johann, auf der zweiten Pfarrstelle / resig. 1910 (1873 Gründung der „Evangelischen Gesellschaft“, Stadt- und Landmission, gemeisam mit Ed. Frauenfelder, s. 1858) (Edition der bisher ungedruckten Chronik von J. J. Rüeger [shgesch III 1607])</p>	<p>06. 02. 1916 in Schaffhausen (Gedenken im Konvent am 16.03.1916, KonvProt, 3, S. 170) (Nekr-Man, VII,18)</p>
<p>Müller, Johannes Fürchtegott (Bürger von Löhningen) (seine Eltern, Johannes Müller, Lehrer, und Ursula geb. Neukomm, wohnten in Löhningen); im Matrikelbuch: „de Löhningen“. ∞ (1870): Anna Hurter (Proposition im Pfarrkonvent betr. Bibel und Heidelberger Katechismus [KonvProt, 1, S. 234-236]) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,25) (Tochter verheiratet mit Pfr. Gottfried Keller, rec. 1899) (Nekr. 1901,281) [Sch 130]</p>	<p>14. 04. 1841 in Löhningen</p>	<p>ord. 13. 08. 1866 in SH (Konkordatsprüfung 15.05. 1866 [KRath Pr Q VI, 1, 10, S.105])</p>	<p>stud. 1861-1863 in Basel, 1863 in Zürich, 1864-1865 in Tübingen [Maissen/Lieb 224] / 1866 Vikar in Gächlingen, 1866-1867 in Buchberg-Rüdlingen und 1867 in Schleithelm / 1867-1900 Pfr. in Opfertshofen -A-B-H (der erste in Opfertshofen wohnhafte Pfarrer nach der Abtrennung der Gemeinde von Lohn) („war ein treuer Seelsorger; später viel leidend, musste er Vikare haben“) („...ein in hlgr. Schrift tief gegründeten, frommer, aber viel kränkl. Mann“ [Sch 130, Eintrag durch seinen Schwiegersohn, Münsterpfarrer Gottfried Keller, damaliger Besitzer von Sch])</p>	<p>25. Febr. 1900 in Opfertshofen im Amt (am Sonntag Estomihi) (Grabstein steht heute noch im alten Friedhof bei der Kirche) (Gedenken, KonvProt, 2, S. 349)</p>
<p>Waldvogel, Theodor (von Neunkirch) („de Neunkirch“) (Sohn des Waldvogel, Joh. Jacob, VDM, rec. 1832) ∞ (1874) Hanhart, Anna Maria, geb. 1851, von Diessenhofen [Ehereg. Dörflingen] (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,31; mit Pfr.-Liste von Dörflingen 1651-1874) (Nekr. 1891,215) [Sch 129, Nachtrag]</p>	<p>13. 11. 1838 in Löhningen</p>	<p>ord. 13. 06. 1867 in SH (exam. 20. 11. 1862; Prpr 27.11. 1862 [KRath Pr Q VI, 1, 9, S. 512ff.u. 523ff.]</p>	<p>stud. in Basel (1857-1859), Heidelberg (1859-1860) und Berlin (1861-1862) / der letzte Absolvent der Schaffhauser Prüfungen 1862 vor dem Beitritt des Kantons zum Konkordat von 1862 (vgl. Kirchhofer rec. 1864)/ 1863-1867 „nach dem Examen Hauslehrer bei einer Schweizer Familie in Bari“ / 1867-1870 Vikar auf Burg bei Stein am Rhein, bei Pfr. Franz Ziegler (rec. 1839) / 1870-1890 Pfr. in Dörflingen, dazu 1874-1890 Schulinspektor des Bezirks Reiat [KonvProt, 2,S. 155])</p>	<p>24. 04.1890 in Dörflingen im Amt (Gedenken, KonvProt, 2, S. 155)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Lang Johannes (genannt: John) (von Schaffhausen, später auch Ehrenbürger von Gächlingen) („Scaphusiensis“) (Sohn von Lang, Joh. Jakob, VDM, rec. 1840, und Vater von Lang, Theodor, VDM, rec. 1895) ∞ (1869): Amalie Fischer, 1847-1931 (Tochter von Georg Fischer I, Schwester von Georg Fischer II) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,21; mit Pfr.-Liste von Gächlingen 1808-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch 1-12/1, ergänzt durch „Memorabilia Gaechlingiana“) Lit.: (Hans Reich, Geschichte der Gemeinde Gächlingen, Gächlingen 1984, S. 177f.) (Nekr-Man, VII,22) (Nekr. 1912, 233) [GR-Harder Lang 60] [Sch 151]</p>	<p>14. 11. 1843 in Beggingen [idem in GR-Harder Lang 60] (lit.: Theodor Lang [Sohn, hg.] Zur Erinnerung an Pfr. John Lang, Barmen 1911; vgl. auch Adrian Knöpfli, Hermann Knecht-Lang, SBG VI, S. 178f. und 182] [Foto siehe SBG VI, S. 175]</p>	<p>ord. 13. 06. 1867 in SH (Konkordatsprüfung 1867 [KRath PrQVI.1, 10, S. 66])</p>	<p>stud. 1863-1864 in Basel und 1864-1866 in Tübingen [Maissen/Lieb 225] / / 1867-1868 Provisor in Flaach ZH / 1868-1869 Vikar bei seinem Vater in Beggingen und gleichzeitig auch für Pfr. Vetter in Schleithem [KRathPr Bd.10, S. 158]/ 1869-1885 Pfr. in Gächlingen, dazu Schulinspektor im Klettgau, „Feldprediger von 1870“ [KonvProt, 3, S. 89] und 1870-1872 Redaktor der „Klettgauer Zeitung“ / 1885-1910 Pfr. in Stein am Rhein, dazu 1876-1885 Mitglied des Grossen Rates / resig. 1910 („plötzlich auftretendes Herzleiden“ [KonvProt, 2, S. 90])</p> <p>Publikation: J.Lang: Religiöse Gärungen am Randen im Reformationszeitalter (1.Aufl. Schleithem 1880; zur Geschichte der Täufer in Gächlingen, Schleithem und Umgebung)</p>	<p>25. 09.1911 (Gedenken, KonvProt, 3, S. 89-90) (Nekr-Man, VII,22, ausführlich, zwei mal: a) Lebenslauf, verlesen an der Abdankung am 28. 09. 1911, b) verlesen im Konvent Anfang Nov. 1911 durch Dekan Rudolf Fröhlich)</p>
<p>Kirchhofer, Franz (von Schaffhausen) (Sohn des Kirchhofer, Joh. Heinrich, VDM, rec. 1832) ∞ (1874): <u>Maria</u> <u>Wilhelmine</u> Dändliker, von Stäfa, 1850-1894 (Nekr. 1912,233) [GR-Harder Kirchhofer 49] [fehlt in Sch 117 (Thayngen)]</p>	<p>14. 06. 1843 in Neunkirch [ZH 384,1]</p>	<p>ord. 14. 05. 1868 in SH</p>	<p>stud. in Basel und 1866-1867 in Tübingen [Maissen/Lieb 226] / 1868-1869 Prov. in Stadel ZH u. Flaach ZH/ 1869-1870 Vikar in Thayngen-Bzh. / 1870-1910 Pfr. in Stadel ZH / pens. 1910 / Ruhestand in Neunforn TG bei seinem Sohn Pfr. Paul Kirchhofer, rec. 1907</p>	<p>10. 05. 1911 in Oberneunforn TG</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Keller, Christian Georg (von Schaffhausen und Siblingen) (Sohn des Bezirksrichters und Stadtschreibers Gottlieb Keller, 1792-1850, und der Maria Catharina Lang; Enkel von Lang, Joh. Jacob, VDM, rec. 1841) (Vater des Keller, Gottfried, VDM, rec. 1899) ∞ (1870): Elisabetha Bollinger, 1842-1911 (genannt: Lisette) (v.H.Wanner leider nicht erwähnt) (Verfasser der ersten Siblinger Ortsgeschichte, Druck 1902) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,17; mit Pfr.-Liste von Siblingen 1640-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch 1-32/1) Lit. (Heinrich Wanner, SBG II, 34/1957, 221-227) (shgesch III 1609, 1698f.) [Nekr-Man, VII,17] (Nekr. 1908, 246) [GR Keller 60] [Sch 7, 103, 107]</p>	<p>21. 02. 1846 in Schaffhausen [Taufreg. der Stadt Schaffh., Bd. 09, S. 87: geb. 21. Febr., getauft 18. März] [idem Geburt bei GR-Harder Keller 49 und 60: „21.02.1846“] [u.a. Fam-reg. Schleithem]</p>	<p>ord. 14. 05. 1868 in SH</p>	<p>stud. 1864-1866 in Basel und 1866-1867 in Tübingen [Maissen/Lieb 226] / 1868-1869 Pfr. an der städtischen „Privatpfarrei“ Spital und „Seelsorger am Zuchthaus“ / 1869-1897 Siblingen / dazu 1884 Schulinspektor / 1897-1906 Schleithem</p>	<p>21.11.1906 in Schleithem, im Amt (idem P 107 und Matrikelbuch S. 227; bestätigt von Archivar Willi Bächtild, Schleithem am 21.8.2013) (Gedenken, KonvProt, 3, S. 40 [hier aber mit falschem Todesdatum 25.11.1906]) [Nekr-Man, VII,17, hier mit richtigem Todesdatum]</p>
<p>Couvert, (oder: Couvet) (de St-Aubin FR) („ancien missionnaire“)</p>	<p>...?</p>	<p>rec. 1868 Egl.fr.</p>	<p>.... 1868-1872 „pasteur titulaire“ an der Eglise française Schaffhausen und Französischlehrer an der Realschule Schaffhausen (=heutige Sekundarschule)</p>	<p>... 1872 (Frühling) [kein Eintrag im Totenregister der Stadt]</p>
<p>Schaub, Johann Heinrich (von Bennwil BL) ∞ Lüssi, Maria Salome (Nekr. 1923,34) [fehlt in Sch 107 (Schleith.)]</p>	<p>20. 12. 1844 in Basel [BS/BL 284, II] [ZH 497]</p>	<p>rec. prov. 1869</p>	<p>stud. in Basel, Tübingen und Berlin / ord. 10. 10. 1867 in Liestal BL / 1867-1869 Vikariate in Gelterkinden BL, Basel-St.Theodor und -St.Leonhard sowie am Waisenhaus / 1869-1870 Provisor in Schleithem (erlebte hier den Abbruch des alten und den Bau des neuen Kirchenschiffes) (Der Kirchenrat lehnte am 17.02.1870 die Erteilung der Wahlfähigkeit für den Kanton Schaffhausen ab [KRathPr Q VI,1,10, S. 293f.] 1870-1872 Pfr. in der deutsch-sprachigen Gemeinde Fontaines im Val de Ruz NE / 1872-1882 Pfr. in Tenniken BL / 1882-1919 Regensdorf ZH / pens. 1919 / Ruhestand in Pfäffikon ZH</p>	<p>16. 11. 1921 in Pfäffikon ZH</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Buxtorf, Carl (<i>sen.</i>) (<i>von Basel</i>) („Basiliensis“) ∞ <i>Lang, Anna</i> (<i>Tochter des Pfrs. Jakob Lang, rec. 1841</i>) (<i>Vater des Buxtorf, Karl, VDM, rec. 1907</i>) [<i>Nekr-Man, VII,9</i>] (<i>Nekr. 1918,7</i>) [<i>Sch 15, 100, 109, 115</i>]</p>	<p>20.05. 1846 <i>in Basel</i></p> <p>[<i>H.U.Wipf, Lohn, S. 279f.</i>] [<i>AR-1, 32; AR-2, 27</i>] [<i>TG-2, 50</i>]</p>	<p><i>rec.</i> <i>prov.</i> 1869, <i>defn.</i> 1876</p>	<p><i>stud. in Basel und Berlin / ord. 08. 06. 1869 in Basel /</i> 1869-1870 Vikar in Beggingen (<i>Der Kirchenrat lehnte am 17.02.1870 die Erteilung der Wahlfähigkeit für den Kanton Schaffhausen ab</i> [<i>KRathPr Q VI,1,10, S. 293f.</i>]) 1870-1876 Pfr. in Stettfurt TG / 1876-1886 Hallau / 1886-1903 Herisau AR / 1903-1917 Lohn-St-B.</p>	<p>15.06.1917 <i>in Lohn im Amt</i> (<i>Gedenken kurz, KonvProt, 3, S. 196</i>) [<i>Nekr-Man, VII,9</i>]</p>
<p>Huber, Johann Rudolf Emanuel (<i>von Basel</i>) („Basiliensis“) (<i>seit 1885 auch Bürger der Stadt Schaffhausen [jedoch nicht in GR-Harder Huber])</i> (<i>Sohn des Pfrs. Joh. Jakob Huber, 1802-1857, in Basel [BS+BL 201, Huber III] und Vater des Huber, Johannes [Hans], VDM, rec. 1891</i>) ∞ (<i>1863</i>): <i>Vetter, Sophia Katharina, 1835-1927, von Stein am Rhein (jüngste Tochter des Pfrs. Joh.Jacob Vetter, Schleithem, rec. 1810; Heirat in Schleithem, auch im Eheregister Stein am Rhein eingetragen, Sig.06.02.26-131) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,15; mit Pfr.-Liste von Buchthalen 1573-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch 1794-1849, Stadtarchiv)</i></p> <p>[<i>Nekr-Man, VII,14</i>] (<i>Nekr. 1915,11</i>) [<i>Sch 134, 141</i>]</p>	<p>15. 02. 1835 <i>in Basel</i></p> <p>[<i>nicht im Basler Pfarrerbuch, obwohl ord. in BL</i>]</p>	<p><i>1869</i> <i>Kolloquium in SH;</i> <i>rec.</i> 05. 05. 1870</p>	<p><i>stud. in Basel (1854-56), Erlangen (1856), Tübingen (1856-57), Basel (1858-60) / theol. Examen 1860 in Basel / ord. 14. 06. 1860 in Baselland</i> [<i>Biogramm</i>] / 1860-1869 Vikar in Schleithem (<i>bei Joh. Jacob Vetter, rec. 1810, dessen jüngste Tochter Sophia Katharina er 1863 heiratet und zunächst im Schleiheimer Pfarrhaus wohnt, ab 1866 im Haus zum «Unoth» in Schleithem [heute Bahnhofstr. 17]) / 1869 Colloquium in Schaffhausen und Aufnahme ins Schaffhauser Ministerium [KRathPr Q VI,1,10, S. 253, 259 und 271-274; siehe auch STASH, Regierungsakten 2/8099, vom 19.05. und 19.08.1869] /</i> 1869-1874 Herblingen, vicarius (bei Pfr. J. Conr. Pfister, rec. 1817) (<i>wohnhaft in Schaffhausen, 1869-1871 im Haus zur unteren «Zufriedenheit» (heute: Repfergasse 20), ab 1872 bis zu seinem Tod im Eigenheim «Bethanien» auf dem Emmersberg (heute: Emmersbergstrasse 65), auch als Buchthaler Pfarrer (Buchthalen hatte noch kein Pfarrhaus) /</i> 1874-1905 Pfr. in Buchthalen, dazu 1889-1901 Aktuar des Pfarrkonvents und der damaligen (Pfarrer-)Synode [KonvProt, 2; STASH, Sign. Kirche, D, III, 2, S. 136] / pens. 1905 / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>25. 07. 1914 <i>in Schaffhausen</i> (<i>Gedenken kurz, KonvProt, 3, S. 122</i>) [<i>Nekr-Man, VII,14</i>]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Mende, Paul Friedr. Adolf (von Oberrieden ZH) („de Oberrieden“) Dr. phil. (1889, Zürich) (Glosse in Sch 109: „jüd. Stammes“)</p> <p>∞ ... ?</p> <p>(Diss.: „Die Aussprache des frz. unbetonten e im Wortauslaut“, 1889)</p> <p>[Sch 109]</p>	<p>29.06. 1845</p> <p>[Bächtold, Beggingen, S. 89] [ZH 426]</p>	<p>rec. prov. 1870.</p>	<p>stud. in Tübingen und Zürich / ord. 21. 05. 1869 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 511] / 1869-1870 Vikar in Mettmenstetten ZH und Pfarrhelfer in Bäretswil ZH / 1870-1871 Pfarrverweser in Beggingen, (1871 dort Petition zur Amtsenthebung, Rechtsstreit endete mit Vergleich) / 1871-1880 Vikariate in Wipkingen, Schöfflisdorf, Auslandsaufenthalt / 1880-1881 Verweser in Kyburg ZH / 1881-1882 Pfr. in Kyburg / 1882-1886 Hedingen ZH (dort 1886 weggewählt) / lebte dann in Zürich, später in San Diego (USA) / (Notiz im Matr.buch: „nach Hedingen ZH, hat später resigniert, starb als Rechtsanwalt“)</p>	<p>... 1921 in den USA</p> <p>(„aus Hinweisen ist anzunehmen, dass er in die USA ausgewandert ist“, Todesdatum unbekannt [mitget. vom Ziv.standsamt Horgen am 18.02. 2010])</p>
<p>Rutishauser, Konrad (von Sommeri TG)</p> <p>∞ ... ? [Eintrag weder in den Kirchenbüchern von Burg noch von Stein]</p> <p>(Nekr. 1894,217)</p>	<p>28. 11. 1843 in ... ? (evl.Sommeri?)</p> <p>[SG-1, S.218] [TG-2, 35] [ZH 492]</p>	<p>rec. prov. 1870 Burg</p>	<p>stud. in Basel und Tübingen / ord. 19. 06. 1870 in Trogen AR (Angabe bei Stückelberger SG-218) (Die Ordination fehlt sowohl im AR- Pfarrerverzeichnis [Staatsarchiv AR Q.01-049-04] wie auch im AR-Staatsbericht 1870, ist jedoch im Protokoll der appenzellischen „Kirchenkommission von 1870“ vermerkt [freundliche Mitteilung von Frau R. Bieg, Staatsarchiv AR, 26.10.2010]) / 1870-1871 Vikar in Burg b. Stein am Rhein (bei Pfr. Ziegler sen., rec. 1834) / 1871-1872 Pfarrverweser in Stammheim ZH, 1872-1876 Pfr. daselbst / 1876-1879 Lipperswil TG / 1879-1885 Oberglatt ZH / 1885-1893 Nesslau SG</p>	<p>13. 02. 1893 in Nesslau SG im Amt</p>
<p>Wälli, Joh. Jakob (von Schalchen bei Turben- thal ZH und ab 1874 Ehren- bürger von Schleithem) („de Turbenthal“) ∞ (1859): Sträuli, Barbara Maria, 1838-1928, von Horgen ZH (Publ.: „Von den sozialen Fragen der Gegenwart und Apg. 2,44-45“, Zürich 1873 [Stadtbibl. Schaffh., M.B. 110]) Lit. (Schib S. 520f.) (Nekr. 1913,46) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,32; mit Pfarrerliste von Schleithem 1620-1776) [Sch 107]</p>	<p>27. 01. 1830 in Felsberg GR (Jugendzeit ab 1835 in Schalchen ZH, b. Wildberg)</p> <p>[TG-2, 58] [ZH 591,1]</p>	<p>rec. 09.06. 1870 (Amts- einset- zung 12.06. mit der Einwei- hung d. neuen Kirche)</p>	<p>Lehrerausbildung am Seminar Künsnacht 1845-1848; dann Primarlehrer in Schwerzenbach und Riesbach ZH; 1851-1854 stud. theol. in Zürich / ord. 15. 09. 1854 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 406] / 1854-1855 Provisor „an der Waisenhauskirche in Zürich“ / 1855 Reise nach Lausanne, Vevey, Wallis, Mailand, Como, Chur [Biogramm 1874] / 1855-1856 Vikar bei Pfr. von Orelli in Egg ZH bis zu dessen Tod, dann dessen Nachfolger: 1856-1870 Pfarrer in Egg ZH / 1870 -1897 Schleithem / (der erste Pfarrer in der neuen Kirche) (Amtseinsetzung gleichzeitig mit der Einweihung der 1869-1870 neu erbauten Kirche am 12.06.1870 [Wanner, Geschichte von Schleithem, Schleithem 1985, S. 292]) / pens. 1897 / Ruhestand in Frauenfeld, i.R. 1905-1911 Pfarrhelfer für den Unter- Thurgau /</p>	<p>30.08.1912 in Frauenfeld</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Barth, Theodor (von Basel) („Basiliensis“) (Sohn des Pfrs. Barth, Franz Albert, 1816-1879, VDM, [BS/BL 122] und Bruder des Barth, Hermann, VDM, rec. 1886, und des Barth, Fritz, 1856-1912, also des Vaters von Karl Barth, dem späteren Theologieprofessor in Basel) ∞ Imhoof, Marie (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,4; mit Pfr.-Liste von Beggingen 1644-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch 1-4/1) (Nekr. 1916,3) [Sch 109]</p>	<p>23. 11. 1846 in Bubendorf BL [AG 172] [BS/BL 123; Studienorte fehlen hier]</p>	<p>rec. 1871</p>	<p>stud. in Basel (1864-1866), Tübingen (1866-67), Basel (1867-1868) / ord. 15. 12. 1868 in Basel / 1869-1871 Pfarrverweser: 1869 in Schaffhausen-St.Joh. und Basel-St.Leonhard; 1869-1871 in Zofingen AG / 1871-1875 Pfarrer in Beggingen / 1875-1879 Zofingen AG / 1879-1888 Basel-St.Theodor, Diac. / 1888-1897 Pfr. zu St. Theodor / 1897-1909 Basel-St.Matthäus, nach der Abtrennung der Matthäusgemeinde von St. Theodor / pens. 1909 / Ruhestand in Basel</p>	<p>08. 01. 1915 in Basel</p>
<p>Lutz, Huldreich (von Lutzenberg AR und ab 1900 von Zürich) ∞ Tobler, Johanna (Nekr. 1913,25) (Ehefrau darin unerwähnt) [fehlt in Sch 113 (Buchberg)]</p>	<p>19. 12. 1847 in Herisau AR [Kirchenbuch Herisau Bd. 10, S.142] [Gafner, S. 262] [BS/BL 235] [ZH 415] [AR-Pfr.register Q.01-049-4 S.116]</p>	<p>rec. prov. 1871</p>	<p>stud. in Basel, Berlin und Zürich / ord. im Nov. 1871 in Gais AR / 1871-1872 Provisor in Buchberg- Rüdlingen und Veltheim ZH / 1872-1874 Pfarrhelfer und Spitalseelsorger in Liestal BL / 1875-1892 Pfr. in Dättlikon ZH, 1892 im Amt nicht mehr bestätigt / 1893-1912 kantonaler Hilfsprediger in Zürich, dabei 1901-1902 Provisor in Merishausen- Bargen</p>	<p>16. 01. 1912 in Zürich</p>
<p>Lichtenhahn, Hans (Benedikt Johann? [BS/BL] od. Joh.Baptist? [SG-1]) (von Basel) ∞ I: Stamm, Maria ∞ II: von Wattenwyl, Dolly Maria [fehlt in Sch 117 (Thayngen)]</p>	<p>25. 11. 1847 [BS/BL 229] [TG-2, S. 5] [SG-1, S. 267]</p>	<p>rec. prov. 1871</p>	<p>stud. in Basel und Tübingen / ord. 08. 06. 1871 in Basel / 1871-1872 Vikar in Thayngen-Barzheim (bei Pfr. Schenkel, Joh. Jakob, rec. 1818) / 1872-1879 Pfr. in St. Peterzell SG / 1879-1884 Alterswilen-Hugelshofen TG / 1884-1897Pfarrhelfer zu St.Theodor, Basel / 1897-1903 Pfarrer daselbst</p>	<p>27. 11. 1903 in Basel (im Amt)</p>
<p>Steinmann, Rudolf (von Waltenstein Gde. Schlatt ZH und Kilchberg ZH) („de Waltenstein- Schlatt“) („v. Schlatt“ [Sch 99]) ∞ I? II? Kilchsperger, Maria Albertine (Nekr. 1920,25) (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,29) [Sch 99]</p>	<p>16. 02. 1845 [ZH 547]</p>	<p>rec. 1872</p>	<p>stud. in Zürich, Basel und Tübingen / ord. 15.05. 1868 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 500] / 1868-1871 Pfarrhelfer in Wetzikon ZH / „1871 ging er ins Welschland und war einige Zeit Helfer des deutschen Pfarrers Meyer in Lyon“ / 1872 Pfarrhelfer in Bäretswil ZH / 1872-1883 Pfr. in Buchberg- Rüdlingen / 1883-1904 Schwamendingen ZH / resig. 1904 / 1904ff Seelsorge im „Mönchshof“ in Kilchberg ZH / pens. 1904 / Ruhestand in Kilchberg, ab 1919 in Zürich</p>	<p>28. 07. 1919 in Zürich</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Keller, Joh. Albert (von Weinfeld TG) („de Weinfeld“) (Sohn des Pfarrers Jakob Keller, in Langrickenbach, [1806-1869 / TG-1,232; TG-2,32]) ∞ ... ? (eigenhändiges Biogramm bis 1874, STASH, Sign. Kirche, U, II, 3,18; mit Pfr.-Liste von Thayngen 1542-1874, Abschrift aus dem orig. Kirchenbuch I-35/1) (Nekr. - - -) [Sch 117]	10. 07. 1842 in Langrickenbach TG [TG-2, 27]	rec. 01. 05. 1873	stud. (1862-1867) in Zürich, Basel und Tübingen / ord. 04. 06. 1867 in Weinfeld TG / 1867 Provisor in Langrickenbach TG / 1867-1873 Pfr. in Degersheim SG / 1873-1878 Pfr. in Thayngen-Bzh. (Gründung des Männervereins) / 1878-1884 ohne Pfarramt in Kreuzlingen und St.Gallen / 1884-1900 Pfr. in Gottlieben TG / pens. 1900 / Ruhestand in St.Gallen	29. 07. 1921 in St. Gallen
Ritter, Adolf (von Seegräben ZH) ∞ ... ? (Nekr. 1907)	11. 01. 1850 [ZH 484,1]	rec. 1873	stud. in Zürich / ord. 02. 11. 1873 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 547] / 1873 Prov. in Schaffhausen / 1873-1877 Pfr. in Knonau ZH / 1877-1878 Zürich-Unterstrass / 1878-1898 ZH-Neumünster, 1884 Mitbegründer der Schweiz. Anstalt für Epileptische in Zürich / 1898-1906 Zürich-Fraumünster	18. 10. 1906 in Zürich im Amt
Peyer, Gustav Paul (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (ab 1894 Bürger von Baselstadt) (Sohn des Peyer, Eduard, VDM, rec. 1834) ∞ (1886): Sara Luise Lotz, von Basel, 1847-1906 [GR-Harder Peyer 107] (Nekr. 1922,30) (Ehefrau nicht genannt)	15. 12. 1849 in Beringen	ord. 01. 05. 1873 in SH	stud. in Basel, 1869-1870 in Tübingen [Maissen/Lieb 227] und 1870-1872 in Berlin / Konkordatsprüfung 28./29.10. 1872 [KRathPr Q VI,1,10, S. 423 u. 426] / 1873 -1876 Beringen, vicarius bei seinem Vater, der 1845-1877 in Beringen amtierte / resig. 1876 als Vikar wegen eines schweren Hörleidens / 1876-1902 Redaktor an der „Allgemeinen Schweizer Zeitung“ in Basel	22. 03. 1921 in Basel
Witz, Karl Emanuel (Charles Emmanuel) (von Waldersbach/Elsass) Dr. med. und VDM (Sohn des Witz, Peter, und Enkel des berühmten Pfarrers Jean-Frédéric Oberlin, 1740-1826, des „Vaters des Steintals“) ∞ (07. 11. 1844): Warnot, Françoise Margareta [genannt: Fanny], 1818-1897	22. 06. 1815 in Colmar F	rec. 1873 Egl.fr.	stud.theol. in Strassburg, bacc. theol. 1836, stud. med. Dr. med. 1842 / ord. VDM 30. 10. 1842 im Elsass / 1841-1842 Vikar in Waldersbach, „Ban des Roches“ [Elsass] / 1842-1873 Pfarrer in Waldersbach, dazu 1854-1861 und 1872-1873 Präses des Konsistoriums Rothau / 1873-1885 „pasteur titulaire“ an der Eglise française Schaffhausen und Französischlehrer an der Realschule Schaffhausen (=heutige Sekundarschule); regelmässig Gast im Pfarrkonvent [KonvProt, 2, passim] / 1885 emer. und Ruhestand in Waldersbach	09. 02. 1898 in Waldersbach/ Elsass

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Ziegler, Johann Franz, (jun.) (v. Schaffhausen) (Sohn von Franz Ludwig Ziegler [sen., rec. 1840])</p> <p>∞ (1882): Brunner, Lina Mathilde („Tochter des bernischen Nationalrats“ [KonvProt, 2, S. 340], d.h. des Samuel Friedrich Rudolf Brunner u. der Julie Caroline Stettler [GR-Harder Ziegler 81])</p> <p>[Nekr-Man, VII,4] (Nekr. 1900,269) [GR-Harder Ziegler 81]</p>	<p>16.06.1850 auf Burg in Stein am Rh. [Taufreg. Burg / Stadtarchiv Stein Sig. 06.02.27-3; S. 10]</p> <p>[TG-2, 18]</p>	<p>ord. 07. 05. 1874 in SH (Konk- Prüfung Okt. 1873 [KRath Pr Q VI, 1, 10, S.440])</p>	<p>stud. in 1869-1871 in Zürich, 1871 in Tübingen, 1871 in Leipzig, 1872 nochmals in Tübingen und 1873 in Basel [Maissen/Lieb 227] / 1873-1879 Burg, vicarius auf Burg b. Stein am Rhein [KRathPr Q VI,1,10 S.453]) / 1879-1899 Pfr. auf Burg, (gleichzeitig Armenpfleger für die thurgauischen Gemeinden Eschenz, Kaltenbach-Etzwilen und Rheinklingen [siehe beim Vater Ludwig Ziegler, rec. 1839]) (Entdecker der Wandmalereien in der Kirche Burg 1878) (Grabtafel aussen an der Kirche Burg) Hatte 1899 einen Vikar d.h. Stellvertreter: „Vikar Vischer“: (Eduard Vischer, von Basel, VDM, siehe unten rec. prov. 1899)</p>	<p>03.06.1899 auf Burg im Amt [Totenreg. Burg / Stadtarchiv Stein Sig. 06.02.27-3; S. 217] (Gedenken, KonvProt, 2, S. 340) [Nekr-Man, VII,4]</p>
<p>Schläpfer, Joh. Jakob (von Wald AR und Basel) („Abbatiscellensis“) (1872-1918 Redaktor und Mitarbeiter des „Appen- zeller Sonntagsblattes“) ∞ (1857): Stichelberger, Susanna (gest. 1890 in Beringen) (Nekr. 1921,26) [Sch 89, 141]</p>	<p>02. 06. 1828 in Basel</p> <p>[AR-Pfr.register Q.01-049-4 S.87]</p> <p>[AR-1, 111 u. 145; AR-2, 123 u. 162]</p>	<p>rec. 1875 (20.05.)</p>	<p>Matura in Basel / stud. in Tübingen / ord. ... 1855 in ... AR / 1855-1856 Vikar in Chur / 1856-1866 Pfr. in Reute AR / 1866-1874 Wald AR / 1874-1877 Pfarrverweser in Herblingen / 1877-1904 Pfr. in Beringen / pens. 1904 / „1904 nach Basel“ / Ruhestand in Basel</p>	<p>16.09.1920 in Basel (beerdigt am 20. 09. 1920 in Beringen)</p>
<p>Jucker, Paul Sebastian (von Basel) („Basiliensis“) ∞ Raillard, Anna Maria</p> <p>(Nekr. 1903,238) (Ehefrau unerwähnt) [Sch 109, 123]</p>	<p>04. 10. 1844 in Basel (Vater war Münsterorganist)</p> <p>[BS/BL 208] [ZH 367]</p>	<p>rec. 1876</p>	<p>stud. in Basel, Tübingen und Berlin / ord. ...1868 in ... (BS? oder BL?) (nicht in Zürich) / 1868-1869 Vikar in Bubendorf BL / 1869-1871 Lehrer in der Evang. Lehranstalt Schiers GR / 1872 in die Bündner Synode aufgenommen / 1872-1875 Pfr. in Schiers GR / 1875-1878 Beggingen / 1878-1885 Buch / 1885-1891 Wallisellen ZH / res. 1891 (wegen Herzleiden), wohnhaft in Basel / mehrere Winter Kurpfarrer an der Riviera</p>	<p>01. 04. 1902 an der Riviera</p>
<p>Mägis, Franz Theodor (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (Sohn des Mägis, Joh. Conrad, VDM, rec. 1837) ∞ (1883 in Blaubeuren): Luise Seuffert, von Blaubeuren, 1859-1948 [Nekr-Man, VII,23] (Nekr. 1926,22) [GR-Harder Mägis 19]</p>	<p>18. 05. 1851 in Ramsen (Jugendjahre in Schaffhausen)</p> <p>[TG-2, 10]</p>	<p>ord. 31. 01. 1877 in SH (Konk- Prüfung Okt. 1876 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.54 u. 63])</p>	<p>Stip. 1871-1876 [KRathPr Q VI,1,10, S. 415 u. 420 ; sowie Bd. QVI,1,11 S. 11 u. 25]; stud. 1870-1874 in Basel, 1875-1876 in Tübingen [Maissen/Lieb 228] und 1876- 1877 in Strassburg / 1877 -1894 Pfr. in Basadingen- Schlattingen TG / 1895-1908 Spitalverwalter in Schaff- hausen („Bürgerasyl“) / pens. 1909 („gesundheitshalber“) / Ruhestand in Schaffhausen.</p>	<p>24. 01. 1925 [idem GR-Harder Mägis 19] in Schaffhausen [Nekr-Man, VII,23]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Vogel, ... (aus Württemberg)	... ?	prov. 1877	1877-1878 Vikar in Osterfingen (für Pfr. Lang, rec. 1849)	... ?
Schenkel, Joh. Gottfried (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (S.v.J.Schenkel, Wilch, rec. 1845) ∞ I (1885): Catharina Elisabetha Beck, von Schaffhausen, 1855-1892, (gest. 1892 in Osterfingen), (Tochter des Beck, Joh. Conrad, VDM, rec. 1847) ∞ II (1895): Johanna Sophia Im Hof, von Basel, 1854-1929 (aus jeder Ehe je 1 Kind) [Nekr-Man, VII,5] Lit.(Kirchenbote 2, 1908, S. 3-4) / (Nekr. 1909,268) [GR-Harder Schenkel 34] [Sch 95]	26. 12. 1852 [idem GR-Harder Schenkel 34] in Wilchingen	ord. 02. 05. 1878 in SH (Konk-Prüfung Okt. 1877 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.77])	Stip. 1876-1877 [KRathPr Q VI,1,10, S. 433 sowie Bd. QVI,1,11 S. 7]; stud. in Basel und 1875-1876 in Tübingen [Maissen/Lieb 228] / 1878-1879 Hauslehrer in England / 1879-1907 Osterfingen („viel Hemmung infolge mehrerer Nervenkrankheiten“ [Nekr.])	22. 11. 1907 [idem GR-Harder Schenkel 34] in Osterfingen im Amt („nach schwerem Lungenleiden“ [Nekr.], „Tuberkulose“ [Nekr-Man, VII,5]) (Gedenken im Konvent am 02.03.1908) [Nekr-Man, VII,5]
Hohl, Theodor (von Heiden AR) („Abbatiscellanus de Heiden“) (Sohn des Hohl, Michael, VDM, rec. 1841) ∞ (1868): Bischofberger, Elise (von Heiden AR) (Nekr. 1922,20) [Sch 109]	22. 11. 1842 in Wolfhalden AR [Kirchenbuch Wolfhalden Bd. 02, S.233] [AR-Pfr.register Q.01-049-4 S.106] [AR-1, 82; AR-2, 87] [ZH 349,2]	rec. 1878 01. 05.	stud. in Tübingen, Berlin und Zürich / ord. 23. 10. 1866 in Teufen AR / 1866-1868 Bühler AR / 1868-1869 Reallehrer in Neunkirch / 1969-1873 Pfr. in Dättlikon ZH / 1873-1878 Egg ZH / 1878-1911 Beggingen / resig. (Glosse in P 109: „Irvingianer“) 1911, nach Zürich, Ingenieur, pfarramtl. Stellvertretungen in Fideris GR und Wald AR / Ruhestand in Heiden AR	16. 02. 1921 in Heiden AR
Nüesch, Alexander (von Balgach SG) („St.Gallensis de Balgach“) Dr. theol. h.c. (1923, von der Theol. Fak. Basel) (Sohn des Herblinger Lehrers Jakob Nüesch) ∞ ... ? (Nekr. 1934,28) (Ehefrau nicht erwähnt)	13. 10. 1853 in Hemmental [ZH 452]	rec. 1878 01. 05.	stud. in Basel und 1875-1876 in Tübingen [Maissen/Lieb 228] / ord. 01. 05. 1879 in St. Gallen / 1877-1878 Prov. in Thayngen-Bzh. / 1878-1879 Prov. in Herrliberg ZH / 1879-1884 Pfr. in Ellikon ZH / 1884-1907 Zollikon ZH / resig. 1907 / 1910-1927 Kirchenratssekretär in Zürich/ pens. 1927 / Ruhestand...	04. 12. 1932
Huber, Rudolf (von Diessenhofen TG) („Thurgoviensis de Diessenhofen“) („...der eine anima candida war... Er war ein Calvinist pur sang.“ [KonvProt, 3, S. 20]) ∞ ... ? [Sch 91]	06.11. 1829 in Diessenhofen [TG-2, 28] [ZH 357.20]	rec. 1880 29. 04.	stud. in Zürich / ord. 1855 im Thurgau / 1857-1862 Verweser in Basadingen TG / 1862-1875 Pfr. in Hüttlingen TG („er verliess wegen des Apostolicum-Streites den Kt. Thurgau“ [KonvProt SH, 3, S. 20]) / 1875-1879 Pfr. in Sternenberg ZH / 1879-1903 Löhningen-Guntmad.	05.05.1903 in Löhningen im Amt (Gedenken, KonvProt, 3, S. 20)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Preiswerk, Eduard (von Basel) („Basiliensis“) (Sohn des Pfrs. Samuel Preiswerk [BS/BL 263, I]) ∞ Friedrich, Emma (Nekr. 1933,25) [Sch 117]	13. 03. 1846 in Basel [BS/BL 263]	rec. 1880 29. 04. Feld- predi- ger	stud. in Basel und Tübingen / ord. ...1870 in Basel / 1870 Vikar in Veltheim AG / 1870-1879 Pfr. in Binningen BL / 1879-1889 Thayngen-Bzh. (1886 neue Kirchenfenster, 1887 neue Glocken) / 1889-1911 Basel-St.Leonhard / resig. 1911 / Ruhestand in Riehen BS	02. 05. 1932 in Riehen BS
Kubli, Ludwig (von Glarus) („Glareanus de Netstal“) Dr.phil. (Universität München) ∞ Ecklin, Lydia, 1860-96, von Basel (gest. 1896 in Herblingen) (Tochter des Basler Pfarrers Wilhelm Ecklin [BS+BL 160]) (3 Kinder, alle vor dem Vater verstorben) [Nekr-Man, VII,21] (Nekr. 1929,25) [Sch 141, 143, 146] 1848 in Netstal GL [nicht in GL]	ord. 1882 04. 05.	Er wurde zusammen mit andern Gymnasiasten nach dem Brand von Glarus ins Schaffhauser Gymnasium aufgenommen / stud. phil. II in Tübingen, Zürich und München, Doktorat / Lehrer am Basler Missionshaus und stud. theol. in Basel / 1882-1896 Pfr. in Herblingen, dazu auch Lehrer an der Mädchenrealschule in Schaffhausen [Nekr-Man, VII,16] / 1896-1911 Rektor an der freien Evang. Volksschule Basel und Lehrer für Naturkunde am Missionshaus in Basel (1896 „nach Basel, Missionshaus, Lehrer für Naturkunde“) / 1911-1913 Provisor in Hemmental	07. 04. 1928 (Karsamstag) in Basel (Gedenken kurz, KonvProt, 4, S. 71) [Nekr-Man, VII,21]
Graf, Johann Conrad (Konrad) (von Ramsen) („de Ramsen“) ∞ (8.10.1890): ... ? (Publ.: „Mitteilungen aus der Geschichte von Ramsen“, 505 Seiten,[hg.1932 von Albert Hug]) Nekr. 1932,13) (Ehefrau nicht erwähnt)	20. 01. 1857 in Ramsen [Taufreg.Ramsen] [konf. 1872 als Gymnasiast in Schaffhausen] [Trauungsdatum ohne Namen im Fam.Reg. Ramsen II, S. 28, unter den Eltern] [AG 146] [TG-2, 29 u. 37] [ZH 303,9]	ord. 04. 12. 1882 (Konk- Prüfung Okt. 1882 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.163])	stud. in Basel, 1877 in Tübingen [Maissen/Lieb 228], 1878 in Jena, 1881- 1882 in Zürich / 1882-1883 Pfarrhelfer in Zürich- Aussersihl / 1883 -1889 Pfr. in Hüttwilen- Uesslingen TG / 1889-1905 Rheinfelden AG / 1905-1919 Mammern TG (in seiner Amtszeit 1909 Brand der paritätischen Kirche von Mammern und 1911 Bau der evang. Kirche / resig. 1919 / Ruhestand in Lugano TI	29. 06. 1931 in Lugano TI
Schühli, Michael (sen.) (auch: Schüeli, Schühlin, „Schüli“) (von Beggingen) („de Beggingen“) (Sohn des Begginger Lehrers Johannes Schüeli [Schühlin] und der Anna Maria Ehrat [Taufregister SH-Ki-Bü 1-4/2, S.33]) (Vater des Schüli, Michael [jun.], VDM [Nekr. 1921,29]) ∞ ... ? (Diverse Publ. siehe SG-1,71) (Nekr. 1930,46)	08. 10. 1857 in Beggingen [Taufregister SH-Ki-Bü 1-4/2, S.33] [SG-1, S. 71] [TG-2, 21 u. 50]	ord. 16. 05. 1883	stud. in Basel, Jena, Neuchâtel / 1883-1885 thurgauischer Pfarrhelfer / 1886-1887 Pfr. in Dussnang-Bichelsee TG / 1887-1906 Steckborn TG / 1906-1924 Religionslehrer an der Kantonsschule St.Gallen / pens. 1924 / Ruhestand in St.Gallen	15. 04. 1929 in St. Gallen

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Bernoulli, Eduard („von Basel“) (Sohn des Pfrs. Eduard Bernoulli [sen / BS+BL 128]) ∞ Holzach, Berta (Nekr. 1907,216) (Ehefrau unerwähnt) [Sch 113]	21. 08. 1830 in Benwil BL [Gafner, S. 261] [BS/BL 128, II]	rec. 08.05. 1884 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.197]	stud. in Basel, Erlangen und Berlin / ord. 1853 in Basel / 1853-1859 Pfarrverweser in Oltigen BL und in Lyon (F), „Hilfsprediger“ in Elberfeld, Barmen und Langenberg (D) / 1859-1865 Pfr. in Freudenberg bei Siegen/Westfalen/ 1865-1871 Pfr. in den deutschsprachigen Gemeinden in Aigle und Yverdon / 1871-1879 Hilfspfarrer in Mühlhausen (D) („pasteur suffragant“) / 1879-1884 Pfr. in Bubendorf BL / 1884-1893 Merishausen-Bargen / pens.1893 / Ruhestand in Basel	13. 09. 1906 in Basel
Wieser, Hermann (von Neunkirch) („de Neunkirch“) ∞ ... ? (Nekr. 1901,307)	03. 12. 1859 in Neunkirch [ZH 615,2]	ord. 07. 05. 1884 in SH	Stip. 1882-1883 [KRathPr Q VI,1,11, S. 158, 191, 197]; stud. in Basel, 1882 in Tübingen [Maissen/Lieb 229], 1882-1883 in Berlin und 1883-1884 in Zürich / Aufnahme in die Synode SH 08.05.1884 1884 Provisor in Altikon-Thalheim ZH / 1884-1900 Pfarrer daselbst	04. 10. 1900 in Thalheim ZH im Amt
Wieser Gottlieb (von Neunkirch) („de Neunkirch“) (Vater von Gottlob, 1888-1973 [BS+BL 335] und David, 1901- 1992, rec. 1925, beide Pfarrer, und von Theodor Wieser, 1893- 1973, Armenierhilfe [Freund u. Mitarbeiter des „Armeniervaters“ Jakob Künzler], Hausvater und Lehrer im Libanon und in Athen) ∞ Vögelin, Lydia (Nekr. 1908,281)	07. 07. 1860 in Neunkirch [ZH 615,1]	ord. 07. 05. 1884 in SH	Stip. 1882-1883 [KRathPr Q VI,1,11, S. 158, 191, 197]; stud. 1880 in Zürich, 1881 in Basel / 1882 in Tübingen [Maissen/Lieb 229], 1882-1883 in Berlin / Aufnahme in die Synode SH 08.05.1884 / 1884-1885 Provisor in Hirzel ZH / 1885-1906 Pfarrer daselbst / 1906-1907 Inspektor der Anstalt Beuggen	22. 01. 1907 bei Beuggen (D) „verunglückte im Rhein“ [ZH 615]
Glinz, Emil Eduard Theophil (von St. Gallen) („St.Gallensis“) (Sohn des Glinz, Johannes, Buchbinder in Bern, und der Glinz-Wittenbach, Maria Margareth, von Bern) (Vater des Glinz, Gustav Adolf, 1877-1933, VDM, 1907-1914 Pfr. in Rheinfelden AG, 1914-1919 in St.Gallen-Straubenzell [AG 146], 1919-1930 in Müllheim TG [TG-2, 39]) ∞ (1870) Rechsteiner, Johanna Luise, von Speicher AR [Angaben aus dem St.Galler Bürgerbuch 1864; mitg. von Dr. Hansjörg Werder, St.Gallen, 13./14. 09. 2013] [Sch 102]	25. 03. 1849 (mitg. vom Stadtarchiv der Ortsbürgerge- meinde St.Gallen, 03. 10. 2013) (Matr.buch irrtüml. 1841)	rec. 07. 05. 1885 in SH [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.207]	stud. in ... ? (nicht in Zürich) / ord. in ... ? um 1878 Pfr. in Etivaz VD [St.Galler Bürgerbuch 1878] / 1884-1893 Oberhallau / („1893 nicht wiedergewählt“) (Verwandler des Johannes Glinz, VDM, 1839- 1883 [AR 132])	14. 02. 1908 (mitg. vom Stadtarchiv der Ortsbürgerge- meinde St.Gallen, 03. 10. 2013) (Seine Witwe lebte 1920 in Müllheim TG beim Sohn, gemäss St.Galler Bürgerbuch 1920)

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Geyer, Wilhelm (auch: Geier) (von Ramsen) („de Ramsen“) ∞ Heim, Anna Elise (von Gais AR) (evtl. Tochter des Gaiser Pfarrers Heinrich Jakob Heim? [AR-2, S. 96]) (Nekr. 1930,21)</p>	<p>13. 02. 1860 in Ramsen [ZH 297]</p>	<p>ord. 06. 05. 1885 in SH [KRath Pr Q VI, I, 11, S.207]</p>	<p>stud. in Basel, 1883 in Tübingen [Maissen/Lieb 229], 1883-1884 in Berlin/ 1885-1896 Pfr. in Olten SO / 1897-1912 Hausen am Albis ZH, dazu ab 1905 Dekan / 1912-1919 Wallisellen ZH / resig. 1919 (Gichtleiden) / zwischen 1925 und 1929 vom Wohnort ZH-Höngg aus Stellvertretungen in ZH-Fraumünster, ZH-St.Peter, ZH-Wipkingen und Höngg</p>	<p>17. 04. 1929 in Zürich</p>
<p>Rappard, Carl Heinrich (Deutscher Staatsangehöriger) („Sohn eines in Giez VD niedergelassenen Deutschen“) ∞ ... ?</p>	<p>26. 12. 1837</p>	<p>rec. 1885 Egl.fr.</p>	<p>1868-1883 Inspektor auf St. Chrischona bei Basel / 1883-1890 für Reisen und Evangelisationen freigestellt, dabei 1885-1890 „pasteur titulaire“ an der Eglise française Schaffhausen / 1890 – 1909 wieder Inspektor auf St. Chrischona</p>	<p>21. 09. 1909 in Bettigen BS</p>
<p>Barth, Hermann (von Basel) („Basiliensis“) (Sohn des Barth, Franz Albert, 1816-1879, VDM [BS/BL, 122] u. Bruder des Barth, Theodor, VDM, rec. 1871 [BS/BL, 123], und des Barth, Fritz, 1856-1912, also des Vaters von Karl Barth, dem späteren Theologieprofessor in Basel, welcher als Kind bei seinem Onkel Hermann in Gächlingen zu Gast gewesen war) ∞ I (1881): Barth-Schäffer, Clara (1861-1887), von Basel, gest. in Gächlingen bei der Geburt des 3. Kindes [Totenreg. Gächl.1887]; ∞ II (1891): Barth-Wirz, Helene (1863-1925), von Sissach BL, gest. in Gächl. [Totenreg. Gächl. 1925, S. 181], (Mutter v. 2 weiteren Kindern) [Nekr-Man, VII,3] (Nekr.: - - - fehlt) [Sch 151]</p>	<p>30. 10. 1852 in Basel [AG 138]</p>	<p>rec. 1886 06. 05.</p>	<p>stud. in Basel (Zofinger) und Tübingen / vorh. (d.h. 1877-1885) Pfr. in Riken- Murgenthal AG / 1886-1928 Gächlingen / res.1928, Ruhestand zuerst in Gächlingen, dann wegen Pflegebedürftigkeit im Kantonsspital Schaffhausen („ausgezeichnet durch musikalische Begabung und Ausbildung... Experte für Glocken und Orgeln“ [Nekr-Man, VII,3; idem KonvProt, 4, S. 87])</p>	<p>20. 07. 1929 in Schaffhausen (Kant.spital) (Gedenken, KonvProt, 4 S. 87) [Nekr-Man, VII,3] (nicht im Totenreg. von Gächlingen) (Gedenktafel an der Kirche Gächlingen: «Hermann Barth, Pfarrer, 1852-1929»)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Bremi, Konrad <u>David</u> (von Zürich) („Turicensis“)</p> <p>∞ (1887): Schläpfer, Margaretha Martha</p> <p>(Nekr. 1944,2) [Sch 123]</p>	<p>22. 01. 1860 in Zürich</p> <p>[ZH 216]</p>	<p>rec. 1886 30. 08.</p>	<p>stud. in Basel, Zürich und Erlangen / ord. 06. 05. 1883 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 595] / 1883-1885 Prov. in Oberrieden ZH, „dasselbst entlassen“ [ZH-Ord II Nr. 595] / 1886-1910 Pfr. in Buch, (zu seiner Zeit wurde 1891 das neue „achtörtige Gesangbuch“ eingeführt: „ein anerkannter Fortschritt, verbunden mit dem Opfer manches nach Text und Melodie wertvollen Liedes...“ [Eintrag Bremis im Fam.-Buch von Buch, Kirchenarchiv Buch])/ 1910-1926 Pfr. in Fällanden- Schwerzenbach ZH / resig. 1926 / Ruhestand in Egg ZH</p>	<p>19. 12. 1942 in Egg ZH</p>
<p>Scherrer, Eduard (von Neunkirch und Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (Sohn des Bierbrauers Wilhelm Scherrer [GR- Harder, Scherrer 62]) ∞ (1889): Elisa Paulina Bollinger, 1863-1950 (Publ.: Eduard Scherrer, Der erste Schaffhauser Katechismus von Joh. Konrad Ulmer., SBG 16, 1939, S. 179-198) - (Der literarische Nachlass Scherrers liegt in der Stadtbibliothek Signatur Msc Scaph 191) (Nekr. 1947,46) [GR-Harder, Scherrer 82] [Sch 89]</p>	<p>01. 12. 1863 in Neunkirch</p> <p>[SG-1, S. 107] [TG-2, 15]</p>	<p>ord. 17. 11. 1887 in SH (Münster kapelle) [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.250]</p>	<p>stud. in Basel / 1888 -1895 Braunau TG, dazu Seelsorge in der Strafanstalt Tobel 1895 - 1916 Thal SG / 1917 [28.01.] bis 1932 Beringen / pens 1932 / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>20. 02. 1946 [idem GR-Harder Scherrer 82] in Schaffhausen</p>
<p>Rüegg, Heinrich (von Bauma ZH, ab 1891 auch Ehrenbürger von Hallau) („Turicensis de Bauma“) ∞ I (1875): Wartmann, Julie, (1844-1906) ∞ II (1918): Seiler, Sophie (geb.1871, von Hallau und Schaffhausen) Lit. (shgesch III 1883f.) (Nekr. 1934,33) [Sch 100]</p>	<p>12.12. 1851 in Rüti ZH</p> <p>[Fam.-reg. Hallau KGArch Hallau]</p> <p>[AR-1, 120; AR-2, 134] [BS/BL 278]</p>	<p>rec. 1887</p>	<p>stud. in Zürich / ord. 08. 11. 1874 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 558] / 1874 Vikar in Schöfflisdorf ZH / 1874-1878 Pfr. in Kilchberg BL / 1878-1887 Grub AR / 1887-1930 Hallau, dazu Erzie- hungsrat und Schulinspektor / pens. 1930 / Ruhestand in Hallau</p>	<p>27. 11. 1931 in Hallau (Gedenken, KonvProt, 4 S. 130)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Bösch, Albert Friedrich (von Mogelsberg SG) („St. Gallensis de Mogelsberg“) (Sohn des Joh. Albert Bösch [1835-1891] und der Christiana geb. Volpp) ∞ ... ? (Nekr.: -- fehlt) [Sch 97]</p>	<p>21.03. 1862 in Mogelsberg [Fam.-buch Mogelsberg SG ab 1830, Sign. ZVA 12.453, Seite 70, Blatt 135]</p>	<p>rec. 1887</p>	<p>stud. in ... ? (nicht in Zürich) / ord. 15. 05. 1887 in St. Gallen / vorh. 1886-1887 Vikar in Neunkirch / 1887-1929 Pfr. in Wilchingen+ Trasad. (A. Bösch hält ab 1887 freiwillig an jedem zweiten Sonntag-nachmittag in Trasadingen eine Predigt [Schiendorfer, Kirche Trasadingen, Kulturgut-Registrierung 2021]) res. 1929 (Schlaganfall) / Ruhestand, in Bühler AR</p>	<p>16.06.1934 in Bühler AR (Grab in Wilchingen) (Gedenken, KonvProt, 4 S. 152)</p>
<p>Klingenberg, Arnold Emanuel (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) (und seit 1930 auch Ehrenbürger von Dörflingen [GR-Harder Klingenberg 5]) (Sohn des aus Norwegen stammenden, in Schaffhausen eingebürgerten Buchdruckers Arne Klingenberg) (Vater des Klingenberg, Martin, VDM, rec. 1927, und Grossvater des Klingenberg, Daniel, VDM, geb. 1962 [SG-2, S. 7 u.161]) ∞ (1897): Anna Margaretha Habicht, von Schaffhausen, 1870-1925 Lit. (Daniel Klingenberg: „Theologie studieren im 19. Jahrhundert – Arnold Emanuel Klingenberg“ [Seminararbeit SS 1992, 38 S., MS beim Autor] (Nekr. 1948,13) [GR-Harder Klingenberg 5] [Sch 129; fehlt jedoch in Sch 130 (Opf.)]</p>	<p>08.09. 1864 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 1888 in SH (Konk-Prüfung Mai 1888 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.256])</p>	<p>stud. in Basel, Erlangen, Greifswald / 1888-1890 Vikar in Opfertshofen - Altdorf-Bibern-Hofen / 1890-1932 Pfr. in Dörflingen, dazu Schulinspektor (bis 1929) und 1897-1938 Ephorus an d. Kantonsschule, auch gründete und edierte er den Schaffhauser Kirchenboten / pens. als Pfarrer 1932 / Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>10.09.1947 in Winterthur (Grab in Dörflingen) (Gedenken kurz, KonvProt, 5, S. 8)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Fröhlich, Rudolf Friedrich (von Brugg AG) („Turicensis“) („von Brugg“) (Enkel des berühmten Aargauer konservativen VDM Abraham Emanuel Fröhlich; Sohn des Fröhlich, Edmund, sen., VDM, 1832-1898 [ZH S. 284] u. der Basler Pfarrerstochter Sophie Preiswerk) ∞ Lieb, Caroline, von Basel (Heirat in Thayngen; 7 Kinder) [Nekr-Man, VII, 13] (Nekr. 1922, 12 / Ehefrau nicht genannt) [Sch 14, 117]</p>	<p>10.09. 1864 in Gebenstorf AG (Jugendzeit ab 1873 in Zürich, wo der Vater Pfarrer war in der Minoritätsgemeinde zu St. Anna beim Gockenhof)</p>	<p>ord. 1889 in SH</p>	<p>stud. in Basel, Tübingen, Erlangen und Zürich / 1888-1889 Vikar in Cannes / 1889-1911 Pfr. in Thayngen-Bzh., als Nachfolger seines Onkels Eduard Preiswerk, VDM, rec. 1880; dazu: 1907-1921 Dekan (Wahl am 29. 08. 1907 [KonvProt, 3, S. 43]), sowie 1909-1914 „Präsident der alten Geistlichkeitssynode“ [Geschäftsbericht des Kirchenrates 1920, S. 4] / 1911-1921 Schaffhausen-Münster (2.Pfr. am Münster), dazu 1915-1921 Kirchenratspräsident, „der erste der neuen Kirchen-Organisation“</p>	<p>20.03.1921 (Palmsonntag) in Schaffhausen im Amt (Gedenken kurz, KonvProt, 4, S. 248) [Nekr-Man, VII, 13 – sehr ausführlich und eindrucklich]</p>
<p>Beck, Bernhard (von Schaffhausen) („Scaphusiensis“) Dr. phil.(phil. II, Geologie, 1914, Zürich) und VDM (Neffe von Alexander Beck, rec. 1837) ∞ (1893): Goldschmid geb. Barker, Lydia (1860-1950, Witwe des Pfarrers Heinrich Goldschmid, 1851-1890 [BS/BL 179]) (Der erste Pfarrer von Lohn, den die Kirchgemeinde selbst wählen durfte, auf Grund der KV von 1876) (Diss.: „Glazialaufschlüsse in Zürich aus den Jahren 1905 bis 1914“, Zürich 1914) (Vater des bekannten Komponisten Conrad Beck, 1901-1989) (Nekr. 1938, 11) [GR-Harder Beck 39 u. 61] [Sch 15, 115]</p>	<p>07. 05. 1862 in Schaffhausen</p> <p>[H.U.Wipf, Lohn 278f.] [ZH 192]</p>	<p>ord. 01. 05. 1890 in SH (Konk-Prüfung Okt. 1889 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.283])</p>	<p>„studierte zuerst (1881-1883 in Bern) Naturwissenschaften“ (Abschluss mit Sekundarlehrer-Patent 1883) / 1883-1885 Leiter und „Lehrer an der Mennonitenschule in Bellelay“ (Berner Jura, BE) / dann 1885-1889 Studium der Theologie I(an der Predigerschule Basel und an der Theol.Fak. Basel), dazu „Vorleser beim blinden Prof. Ed. Riggerbach“) / ord. in Schaffh. 1890 / 1889-1891 Religionslehrer und „Inspektor“ (Stellvertreter des Direktors) in der Evang. Anstalt Beuggen (D) / 1891 Vikar in Lohn-St-B. (bei seinem Onkel Alexander Beck) / 1892-1903 Pfr. in Lohn-St-B. / 1903-1919 Rektor des Freien Gymnasiums in Zürich / 1919-1933 Pfr. in Dättlikon ZH, dazu Leiter der landeskirchlichen Stellenvermittlung / pens. 1933 / Ruhestand in Zürich</p>	<p>04. 03. 1937 in Zollikerberg ZH</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Huber, Johannes (<i>Hans</i>) (<i>von Basel u. Schaffhausen</i>) (Basiliensis et Scaphusiensis) (<i>Sohn des Huber, Emanuel, VDM, rec. 1870</i>) (<i>Vater des Huber, Hellmuth, VDM, rec. 1937</i>)</p> <p>∞ (1897): <i>Deuber, Maria, 1873-1946 (Enkelin des Pfrs. Ferdinand Vetter, rec. 1834, Nichte des Pfrs. Joh. Jacob Vetter, rec. 1810)</i></p> <p>(<i>Nekr. 1949,17</i>) [<i>Sch 95</i>]</p>	<p>23. 06. 1866 <i>in Schleithelm</i></p> <p>[<i>ZH 355,4</i>]</p>	<p>ord. 21. 05. 1891 <i>in SH (Konk-Prüfung Okt. 1890 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.302, 311, 316f., 329])</i></p>	<p><i>stud. in Basel und Greifswald / 1891-1892 Assistent („amanuensis“) beim blinden Prof. Ed. Riggerbach (in Basel) / 1893-1904 Stadtmissionar der Evang. Gesellschaft Schaffhausen, 1896-1904 gleichzeitig Gefängnisseelsorger, dazu 1900-1904 (teilzeitlich) Pfr. am Kantonsspital / 1904-1908 Pfr. in Fällanden ZH / 1908-1943 Osterfingen, dazu 1 von 1913 bis 1942 Aktuar des Pfarrkonvents [Protokolle im Staatsarchiv, D III], (Schreiber des grossen zweiten Teils des Matrikelbuches des Konvents im Jahre 1938 [KonvProt, 4, S. 201]) und 1932-1947 nebenamtlich Seelsorge in der Psych. Klinik Breitenau / resig. als Gde-Pfr. 1943</i></p>	<p>25. 12. 1947 <i>in Schaffhausen (Gedenken kurz, KonvProt, 5, S. 13)</i></p>
<p>Schachenmann, Hermann (<i>von Schaffhausen, sowie ab 1919 von Baselstadt</i>) („Scaphusiensis“) (<i>Sohn des „Nadlers“ Hermann Schachenmann [GR-Harder Schachenmann 28]</i>) ∞ (1897): <i>Ida Bertha Egger, von Basel, 1866-1960 (Nekr. 1937,42)</i> [<i>GR-Harder Schachenmann 40</i>]</p>	<p>19. 12. 1867 <i>in Basel</i></p> <p>[<i>AR-1, 133 u. 168; AR-2, 148</i>] [<i>ZH 494</i>]</p>	<p>ord. 21. 05. 1891 <i>in SH (Konk-Prüfung Mai 1890 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.329])</i></p>	<p><i>stud. in Basel und Zürich / 1891-1893 Prov. in Henggart ZH / 1893-1901 Pfr. in Benken ZH (gewählt „nach einem veritablen „Pfarrwahlkrieg“ [Hans Werner Ernst „Kirchgemeinde Benken“, 1964, S. 174-182, siehe AR-2 S. 148]) / 1901-1907 Wolfhalden AR / 1907-1934 Basel-St.Leonhard, daneben ab 1921 Präs. der Tierschutzvereine der Deutschschweiz / pens. 1934</i></p>	<p>21. 10. 1936 <i>in Basel</i></p>
<p>Cousin, Albert David (<i>de Concise VD</i>) ∞ <i>Duperrex, Susanne Marie</i></p> <p>(<i>Nekr. 1914,11</i>)</p>	<p>24. 02. 1839 <i>in Lausanne</i></p> <p>[<i>BS/BL 153</i>]</p>	<p>rec. 1891 <i>Egl.fr.</i></p>	<p><i>stud. in Lausanne / ord. 1862 in Lausanne VD / 1862-1864 Vikar in Pully VD und Savigny VD / 1864-1869 Pfr in Châteaux-d'Oex VD / 1869-1877 Pfr. in Vuarrens VD / 1877-1893 Suffragant an der französischen Kirche in Basel, dabei 1890-1893 „pasteur titulaire“ an der Eglise française Schaffhausen / 1893-1913 Pfr. in Lausanne</i></p>	<p>29. 05. 1913 <i>in Lausanne</i></p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Spahn, Wilhelm Gottfried (von Schaffhausen) („Scaphusiensis et Herblingensis“) (Sohn des Landwirts Joh. Heinrich Spahn, „im Stokarburggut zur Sennerei“ [GR-Harder Spahn 46]) ∞ I (1897): Bertha Amalie Bay, von Münchenstein BL, 1867-1927 ∞ II (1929): Anna Klara Meier, von Schwanden GL, geb. 1896 (1929 geschieden von David Wild) (nach dem Tod W.G. Spahns in 3. Ehe verheiratet mit Eduard Georges Keucher in Schaffhausen) [GR-Harder Spahn 63] [Sch 141]</p>	<p>13. 12. 1867 in Schaffhausen</p>	<p>ord. 04. 05. 1893 in SH (Konk- Prüfung Okt. 1892 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.349])</p>	<p>stud. in Basel und Berlin / 1894-1896 Reallehrer in Beringen / 1896-1933 Pfr. zu Herblingen, (mit Wohnsitz in seinem eigenen Heim inkl. Landwirtschaftsbetrieb in der „Sennerei“ in Schaffhausen-Ost), dazu ab 1904 auch Schulinspektor des Bezirks Schaffhausen („gestorben an Lungenentzündung“ [KonvProt, 4, S. 150])</p>	<p>17. 03. 1934 in Schaffhausen (Sennerei) (im Matr.buch irrtüml. 1933) (beerdigt in Schaffh. [KR-Prot. 19.03.1934]) (Gedenken kurz, KonvProt, 4, S. 150)</p>
<p>Schlatter, Wilhelm (von St. Gallen) („St. Gallensis“) (Vater des Pfarrers Wilhelm Schlatter [jun], 1896-1982, des Zürcher «Sonntagschulvaters» [AR-2,42; ZH 505; sowie Nokr. 1984,28]) ∞ (1892): Meili, Fanny Maria, von Stallikon ZH [Angabe aus dem St.Galler Bürgerbuch 1901; mitg. von Dr. Hansjörg Werder, St.Gallen, 13.09.2013] (Verf. u.a. einer vierbändigen Geschichte der Basler Mission, Basel 1916) (Nokr. 1944,38) [Sch 113]</p>	<p>27.06. 1865 in St. Gallen</p>	<p>rec. 1893</p>	<p>stud. in Basel und Greifswald / ord. 29. 04. 1888 in St.Gallen / 1888-1889 Vikar in Madrid / 1889 in Nordengland / 1890-1892 Newcastle-on-Tyne (Engl.) (deutschsprachige Gemeinde) / 1893-1901 Merishausen-Bargen / 1901-1907 St.Gallen-Katharinen- kirche (Evang. Gesellschaft St.Gallen) / 1907-1910 Lehrer an der Predigerschule in Basel / 1910-1930 wieder Pfr. an der Katharinenkirche St. Gallen, dazu Bundespräsident des CVJM Schweiz / pens. 1930 / i.R. Inspektor der Evang. Gesellschaft Bern</p>	<p>08. 08. 1943 in Bern</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Stuckert, Carl (Karl) (von Basel) („Basiliensis“) <i>lic.theol.</i> (liberal und religiös-sozial) (shgesch II 768, III 1866f. [„Ragazianer“, zwar nicht Schüler, sondern fast gleich- altriger Freund von Ragaz und aktiv in dessen Kreis]) ∞ Ewald, Mathilde (von Basel, war Vorstands- mitglied des Schaffhauser Frauenstimmrechtsvereins) (Verf. u.a.: „Kirchenkunde“, Schaffhausen 1910, und div. Hilfsmittel für den Religions- unterricht) Lit. (Schib S. 521f.) (Nekr. 1934,37) [Sch 5, 14, 92]</p>	<p>24.04. 1867 in Basel</p>	<p>ord. 04. 05. 1893 in SH [im KRathPr Q VI,1, II nicht erwähnt; d.h. ord. durch die Synode!]</p>	<p>stud. in Basel, Göttingen und Marburg / 1889-1893 Vikar in Neunkirch (bei Pfr. Joh. Heinrich Kirchhofer, rec. 1832) 1893-1908 Pfr. in Neunkirch, dazu Religionslehrer in Schaffhausen [KonvProt, 4,S. 130] / 1908 Schaffh., 2.Pfr. am Münster / 1911-1928 SH-Münster (1. Pfr.) / pens. 1928, Ruhestand in Schaffhausen</p>	<p>27. 02. 1932 in Schaffhausen (Gedenken kurz, KonvProt, 4, S. 130)</p>
<p>Schultze, August (im Matrikelbuch irrtümlich: „Schulze“) von Basel) („Basiliensis“) ∞ Frauenfelder, Clara (Tochter des Pfrs. Eduard Frauenfelder, rec. 1858) (Vater des Schultze, Ernst, VDM, 1898-1989 [SG-1, S. 107, ZH 518, Nekr. 1991,23]) (Nekr. 1926,29) [Sch 102]</p>	<p>21. 12. 1868 in Basel</p>	<p>rec. 1893</p>	<p>stud. in Basel und Greifswald / ord. ... 1891 (BS ?) (nicht in Zürich) / 1891-1893 Vikar in Laufen bei Müllheim D / 1893-1899 Oberhallau / 1899 „ans Diakonissenhaus Riehen“, d.h. 1899-1918 zweiter Pfarrer in diesem Werk / 1918-1925 Vorsteher des Diakonissenhauses Riehen BS</p>	<p>06. 02. 1925 in Basel im Amt</p>
<p>Christ, Ernst (von Basel, dazu 1931 Ehrenbürger von Neuhausen am Rhf.) („Basiliensis“) (Sohn von Balthasar Christ, Kaufmann, und Marie Christ- Uebelin; und Bruder des Paul Christ, VDM [BS/BL S.152 und SG S. 107]) ∞ Siber, Klara (von Basel, 1869-1925) (→) Lit. (shgesch III S.1868) (Nekr. 1935,16 und →) [Sch 137] [Einige Angaben und Bild Stadtarchiv Schaffh. D IV.00]</p>	<p>21.08. 1866 in Basel</p>	<p>rec. 1893</p>	<p>stud. in Basel (1888 Zentralpräsident des Schweiz. Zofingervereins) und Marburg / ord. ...1890 (BS) / 1890-1893 Vikar beim kränklichen Antistes und Dekan Joh. Jakob Mezger, Neuhausen (rec. 1842) / 1893-1931 Pfr. in Neuhausen. (Er erlebte und begleitete die Entwicklung Neuhausens vom «bescheidenen Dorf mit vorwiegend bäuerlicher Bevölkerung» zur grossen Industriegemeinde.) Nebenamtlich war er 1916-1921 Prodekan und 1921-1931 Dekan [Wahl 26.05.1921, KonvProt, 3, S. 249], sowie 1921-1931 Kirchenrat / pens. 1931 / Ruhestand in Riehen BS → (2 Broschüren: a) «In memoriam Ernst Christ-Siber» und b) «Frau Pfarrer Clara Christ» [im letzteren Nekrolog, geschrieben vom Ehemann, und Abdankungspredigt von KR-Präs. Pfr. Ernst Schnyder])</p>	<p>11. 12.1933 in Riehen BS (im Matrikel- buch irrtüm- lich 12. 12.) (Gedenken kurz, KonvProt, 4, S. 145) (1934 Anbringung einer Gedenktafel in der Neuhauser Kirche)</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p><i>Tissot, Frédéric</i> (de Genève) lic. theol. (Faculté de l'Eglise libre de Vaud) ∞ Isch, Marie Pauline</p> <p>(Douady S. 78) (Nekr. 1928,37)</p>	<p>07. 04. 1851 in Genève</p> <p>[BS/BL 315] [SG-I, S. 68]</p>	<p>rec. prov. 1893 Egl.fr.</p>	<p>stud. in Lausanne (Faculté libre) / ord. 10. 05. 1877 in der Eglise libre de Vaud / 1877-1886 französischer Pfr. in St. Gallen / 1887-1892 Schweizerpfarrer in Neapel / 1892-1923 französischer Pfarrer in Basel, dabei 1893-1914 „pasteur titu- laire“ an der Eglise française Schaffhau- sen / 1923 pens. / Ruhestand in Genève (Tissot setzte sich schon 1917 in der Synode Basel-Stadt für die Einführung des Frauen- stimm- und -wahlrechts ein [Aerne, S. 56 Anm. 200])</p>	<p>23. 12. 1926 in Genève</p>
<p>NB betr. Ordination und Aussendung eines Missionars: Der Antrag des jungen Basler Missionars Arnold Deuber, Bürger von Osterfingen, nach seiner Ausbildung im Basler Missionshaus, 1893 in Schaffhausen zum Missionar ordiniert zu werden, wird vom Kirchenrath am 07.07.1893 mit Mehrheitsbeschluss abgelehnt, mangels Rechtsgrundlage im Kirchenetz [KRathPr Q VI, 1, 11, S. 355f.]. In zwei späteren entsprechenden Fällen durfte die Ordination in Schaffhausen stattfinden, jedoch nicht offiziell durch den Antistes oder Dekan und nur unter der Bedingung, dass der Missionar einen Revers unterschreibt, dass er „aus dem Faktum der Ordination keine Rechte auf eine spätere Anstellung als Geistlicher im Kanton Schaffhausen ableiten könne und dürfe“ [KRathPr Q VI, 1, 11, S. 587f.]. 1908 war man wieder strenger und lehnte auch die Lösung mit dem Revers ab. Im Kanton Schaffhausen fand erst 1924 – nach der Inkraftsetzung der neuen Kirchenverfassung (K.Org. von 1914) und der neuen Kirchenordnung von 1921 die erste, vom Kirchenratspräsidenten erteilte Missions-Ordination statt: Basler Missionar Eduard Wunderli von Thayngen [KR-Beschluss vom 21. 08. 1924, Pr Q, VI, 2: „Es wird dem Wunsch entsprochen in der Auffassung, es handle sich nicht um die in der Kirchenordnung vorgesehene Ordination zum Pfarramt, sondern um eine spezielle für den Missionsdienst, die keinerlei Ansprüche auf Berechtigung zum Kirchendienst in sich schliesst“.]</p>				
<p>NB betr. Eglise française de Schaffhouse: Ab 1914/1915 konnten kriegsbedingt keine Basler Pfarrer mehr als „pasteurs titulaires“ mit der DB für Gottesdienste nach Schaffhausen fahren. Zur Aufrechterhaltung einer Reihe von Gottesdiensten pro Jahr bis 1940 amtierten wechselnde Stellvertreter aus verschiedensten Orten, namentlich aus Zürich (etwa 3 bis 6 mal jährlich), aber auch in jährlich wiederkehrende Einzelvertretungen durch Pfarrer aus La Chaux-de-Fonds, Genève, Neuchâtel, Lausanne, Bienne, Lugano und nach dem Weltkrieg auch von Brescia und Mulhouse. Diese Vertreter logierten bei gastfreundlichen Gemeindegliedern der Eglise française, worunter prominente Leute wie Neher, Rauschenbach u.a. waren.</p>				
<p>Gasser, Joh. Conrad (von Hallau, [„de Unterhallau“] und ab 1918 auch Bürger von Winterthur) Dr. phil. (1903) ∞ (1897): Gysel, Emma (von Wilchingen) (Diss.: „Das althebräische Spruchbuch und die Sprüche Jesu Ben Sira“ [1903]) Lit. (Walter Hildebrandt, SBG II, 34/1957, S. 312ff) (Hans-Martin Stückelberger Geschichte der „Kirchgemein- de Winterthur 1798-1950“ [S.145f., 208 u.a.]) (Nekr. 1952,10) [Sch 98]</p>	<p>09.08.1870 in Hallau</p> <p>[ZH 291]</p>	<p>ord. 17. 05. 1894 in SH [im KRath Pr Q VI, 1, 11, nicht erwähnt; d.h. ord. durch die Synode!]</p>	<p>stud. in Basel und Greifswald / 1894 „Amanuensis“ beim blinden Prof. Ed. Riggenbach in Basel / 1894 -1895 Vikar in Buchberg-Rüdl./ 1896-1907 Pfr. in Buchberg-Rüdl., (dazu 1901-07 Mitglied des Grossen Rates [Kantonsrat]) / 1907 -1913 Winterthur-Vereinshaus (Minoritätsgemeinde „Evangelisches Vereinshaus Winterthur“) / 1913-1942 Pfr. in Winterthur-Stadt, dazu 1907-1931 Mitarbeit an der Zürcher Bibel (AT) und 1913-1941 Hebräisch- lehrer an der Kantonsschule Winterthur, Mitarbeiter am AT d. Zürcher Bibel von 1931 / pens. 1942 / Ruhestand in Winterthur</p>	<p>23. 04. 1951 in Winterthur</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Lang, Theodor (von Schaffhausen) Dr. theol. h.c. (1925 Berlin) (Sohn des John Lang, rec. 1867) (Vater des Lang, Kurt, VDM, 1904-1982, siehe nebenstehende Info) ∞ (1897 in Montreux): Helene Maria Steinbrück, 1874-1954 (Pfarrerstochter aus Kanow/Pommern/Preussen)</p> <p>(Nekr. 1932,21) [GR-Harder Lang 72]</p>	<p>14.11.1870 [idem in GR- Harder Lang 72] in Gächlingen</p> <p>[Pfarrerbuch der Mark Branden- burg, 1941 sowie Personalakte im Archiv der Evang. Landeskirche Berlin: ELAB 14/23476; mitget. 3.8.2010]</p>	<p>ord. 02. 05. 1895 in SH [im KRathPr Q VI,1 nicht erwähnt; d.h. ord. durch die Synode!]</p>	<p>stud. in Basel, Greifswald und Zürich / 1894-1896 cand., Vicarius in Montreux / 1896-1904 Pfr. an der Deutschsprachi-gen Gemeinde in Montreux / 1904-1911 Stadtpfarrer in Nürnberg- St.Martha / 1911-1918 Pfr. in Unterbarmen, 1918-1929 Berlin-Wilmersdorf und Konsistorialrat / 1929-1931 Berlin-Dahlem und Oberkonsistorialrat (=Oberkirchenrat) und Dr. theol. h.c. [GR-Harder Lang 81]/ (NB: Sein Sohn, Pfarrer Kurt Lang [1904- 1982], ord. 1930 in Berlin, Hilfsprediger am Berliner Dom, 1931 Pfr. in Bad Saarow, 1934 als Mitglied der Bekennenden Kirche abgesetzt, kam in die Schweiz, 1934-1942 Pfr. an der deutschspr. Gemeinde in Montreux (wo schon sein Vater 1896-1904 Pfarrer gewesen war), 1942-1961 Pfr. in Winterthur, 1961-1972 „Hausgeistlicher“ im Diakonissenhaus Bern [heute: „Stiftung Diakonissenhaus Bern“], pens.1972, gest. in Bern am 14. 03. 1982,[Nekr.1983,23])</p>	<p>15. 08. 1931 in Hamburg (D) (Gedenken kurz, KonvProt, 4, S. 112)</p>
<p>Walter, Fritz (Friedrich) (von Löhningen) („Löhningensis“) (Sohn des Walter, Simeon, Missionar) (Vater von Walter, Peter, VDM, geb. 1912 auf Burg, ord. 1935) ∞ (1920): Gonin, Martha</p> <p>(Nekr. 1949,51) [Sch 146]</p>	<p>25.12.1870 in Tschowa / Indien (Missionsstation der Basler Mission)</p> <p>[BS/BL 328] [TG-2, 18]</p>	<p>ord. 02. 05. 1895 in SH [im KRathPr Q VI,1 nicht erwähnt; d.h. ord. durch die Synode!]</p>	<p>stud. in Basel, Berlin, Greifswald (D) / 1895 Vikar in Buchberg -Rüdlingen / 1895-1898 Assistent („amanuensis“) beim blinden Prof. Ed. Riggerbach in Basel / 1898-1904 Hemmental (mit Wohnsitz in Schaffhausen), dazu 1901- 1913 Aktuar des Pfarrkonvents [KonvProt, 3; STASH, Sign. Kirche, D, III, 3, S. 3] / 1904-1913 Burg b. Stein am Rhein/ 1913 -1928 Langenbruck BL / 1928-1942 „Anstaltspfarrer in Liestal“ (Pfarrer an den kantonalen Anstalten BL, dazu Gehörlosenpfarrer 1928-1936) / pens. 1942 / Ruhestand in Windisch AG</p>	<p>13. 04. 1948 in Windisch AG</p>
<p>Werner, Ernst (von Löhningen) („Löhningensis“) („Sohn des Arztes in Löhning- gen“ [KonvProt, 4, S. 88]) (blieb unverheiratet)</p> <p>[Nekr-Man, VII,36] (Nekr. 1930,54)</p>	<p>21.05.1870 in Löhningen</p>	<p>ord. 07. 05. 1896 in SH [im KRathPr Q VI,1 nicht erwähnt; d.h. ord. durch die Synode!]</p>	<p>stud. in Basel, Berlin, Halle (Herzleiden schon als Jüngling, „Stenokardie“ [Nekr-Man] 1899-1901 Pfr. auf dem Staufberg AG / resig. 1901 (wegen schwerer Rücken- verletzung „durch Sturz im Amtsdienst“, „auf vereistem Pfade“ [Nekr-Man]) / Rückkehr ins Elternhaus nach Löhningen, Pflege durch seine Schwester; ab 1916 bis 1929 bei seinem Bruder in Winterthur (Prot.: „Infolge eines Sturzes im Nov. 1900 wurde er gelähmt und trug eine fast 29jährige Leidenszeit mit grosser Geduld, wobei er mancherlei Leidensgenossen in ihrer schweren Lage mit Briefen zu stärken suchte“ [KonvProt, 4, S. 88])</p>	<p>11. 08. 1929 in Winterthur (Gedenken kurz, KonvProt, 4, S. 88) [Nekr-Man, VII,36]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Wipf, Jakob (von Lohn) („Lohnensis“) „1929 Dr.h.c. der Uni ZH“ ∞ I: Wipf-..... ?, Klara (gest. 1900 in Siblingen), ∞ II (1904): Wipf-Schnetzler, Bertha (Lit: Hans Ulrich Wipf, Lohn – Geschichte einer Schaffhauser Landgemeinde, Lohn 1988, S. 125-127; Hanspeter Erni, „Der Sonne zu“, Schleitheimer Bote 1997, Nr. 71) Lit. (shgesch III 1843 und 1933) (Nekr. 1948,36) (Namen der Ehefrauen fehlen) [Sch 103, 134]</p>	<p>08.06.1871 in Lohn</p>	<p>ord. 07. 05. 1896 in SH [im KRathPr Q VI,1 nicht erwähnt; d.h. ord. durch die Synode!]</p>	<p>stud. in Basel, Berlin, London (Praktikum in der Judenmission in London) / 1897-1910 Pfr. in Siblingen / 1911-1939 Buchthalen, dazu 1904-1930 Relig.lehrer an der Kantonsschule / resig. als Pfarrer auf Anfang 1940 (genauer: auf Ende 1939) / Ruhestand in Schaffhausen-Buchthalen. „Verf. der Reformationsgeschichte“ („Reformationsgeschichte der Stadt und Landschaft Schaffhausen“, Zürich 1929)</p>	<p>15. 07. 1947 in Schaffhausen-Buchthalen [Grab in Buchthalen, liegende Grabplatte befindet sich noch dort] (Gedenken kurz, KonvProt, 5, S. 3, wobei Dekan Willy Meyer den Kollegen Wipf charakterisiert als „den Bucer des 20. Jahrhunderts, den Mann der Verbindungen u. Beziehungen“)</p>
<p>Keller, Adolf (von Rüdlingen) („Rüdlingensis“) Dr. theol. h.c. der Universitäten Genf (1922), Yale (1927), Debrecen (1928), Edinburgh (1930) Tit.-Prof. in Zürich u. Genf ∞ Keller-Jenny, Tina, 1887-1985, Dr.med. (Psych) (Publ. u.a. „Der Pfarrer von Seldwyla“, in: Von Geist und Liebe, Gotha und Zürich 1934) Lit. (Johannes Staehelin, SBG III, 46/1969, S. 119ff.) (Biographie, verfasst von Marianne Jehle-Wildberger: „Adolf Keller, Pionier der ökumenischen Bewegung“, Zürich 2008; mit Bibliografie) [Meyer, Reden, S. 107-109] (Nekr. 1964,17)</p>	<p>07.02.1872 in Rüdlingen</p> <p>[TG-2, 18] [ZH 373]</p>	<p>ord. 07. 05.. 1896 in SH [im KRathPr Q VI,1 nicht erwähnt; d.h. ord. durch die Synode!]</p>	<p>stud. in Basel und Berlin / 1896-1899 Hilfspfarrer und Lehrer in Kairo (auch Chorleiter, Organist) / 1900-1904 Burg b. Stein a. Rhein, (Zur Anstellung bzw. Wahl von Adolf Keller durch den Regierungsrat SH, zuständig für die Kollatur Burg, siehe KRathPr Q VI,1,11, S. 459ff.; zu den vorgängigen gescheiterten Versuchen, die Kollatur abzulösen KRathPr Q VI,1,11, S. 480f., 496, 517, 522f.) (Gründer des Kirchenchors Burg 1901 [bestand bis 2011, seither regelmässig Projektchor]) / 1904 -1909 Genf (deutschsprachige ref. Gemeinde, dort war u. a. Karl Barth sein Vikar) / 1909-1923 Zürich-St.Peter, (als weltgewandter Ökumeniker 1919 eingeladen in die USA an die Generalversammlung des «Federal Council of the Churches of Christ in America» nach Cleveland. Zurück in der Schweiz hatte Keller die Idee eines Bundes der schweizerschen evangelischen Kirchen im Gepäck). / 1920-1940 Sekretär des am 09.09.1920 gegründeten Schweiz. Evang. Kirchenbundes / 1922-45 Gründung und Leitung der „Inter-Church-Aid“, der Europ. Zentralstelle für kirchliche Hilfsaktionen, Genf / 1946 Mitbegründer des oek. Instituts in Bossey und 1948 Mitbegründer des OeRK / ab 1957 Ruhestand in Santa Monica, Kalifornien</p>	<p>10.02.1963 in Santa Monica, Kalifornien / USA (Gedenken kurz, KonvProt, 5, S. 345) [originaler Wortlaut siehe Meyer, Reden, S. 107-109]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Keller, Gottfried (von Schaffhausen) (Sohn d. Christian Georg Keller, rec. 1868) ∞ (1900): <u>Anna Margaretha Müller, 1876-1959</u> (Tochter des Pfarrers Joh. Müller, rec. 1866, in Opfertshofen, des Vorgängers seines Schwiegersohnes Gottfried Keller) Zweitletzter Besitzer des Schoopschen Pfarrerbüchleins (Sch); nach seinem Tod ging dieses Büchlein in den Besitz seines Sohnes, des Reallehrers Gottfried Keller, Thayngen, über. Lit. (SN 09. 10. 1948 [237,3]) (Nekr. 1949,23) [GR-Harder Keller 63] [Sch 5, 14, 103, 130]</p>	<p>05.07.1874 in Siblingen</p> <p>[AR-1, 39 u. 129; AR-2, 35 u. 144]</p>	<p>ord. 04. 05. 1899 in SH [im KRathPr Q VI,1 nicht erwähnt; d.h. ord. durch die Synode!]</p>	<p>stud. in Basel, Halle und 1897-1898 in Tübingen [Maissen/Lieb 230] / 1899-1900 Vikar für Pfr. Schenkel am St.Johann in Schaffhausen / 1900-1907 Pfr. in Opfertshofen-A-B-H / 1908-1915 Heiden AR, Minoritätsgemeinde, der letzte Pfarrer der 1876 dort gegründeten Minoritätsgemeinde / 1915-1920 Siblingen / 1920-1921 Herisau AR / 1921-1943 Schaffh.-Münster, (d.h. 1921-1928 auf der zweiten Pfarrstelle, 1928-1943 auf der ersten) / pens. 1943 / Ruhestand in Schaffh.</p>	<p>07. 10. 1948 in Schaffhausen (Gedenken kurz, KonvProt, 5, S. 30)</p>
<p>Vischer, Eduard (von Basel) [Foto in AG 71]</p>	<p>... 1874</p> <p>[AG 71; 151 und 188]</p>	<p>rec. prov. 1899 (Burg)</p>	<p>stud. ... ord. ... (um 1899 in Basel) 1899-1900 Provisor auf Burg bei Stein am Rhein, für den erkrankten Pfr. Franz Ziegler (rec. 1874) und nach dessen Tod am 03.06.1899 / 1900-1936 Pfr. in Rapperswil AG (gründete den ersten Kindergarten) / 1936-1943 erster hauptamtlicher Spitalpfarrer am Kantonsspital Aarau [AG 71]</p>	<p>... 1946</p>
<p>Arnold, Wilhelm (von Basel) („Basiliensis“) (Sohn des Arnold, Wilhelm [sen], VDM [vgl. BS/BL 119]) ∞ Däniker, Cécile (Nekr. 1939,4) [Sch 102]</p>	<p>03.04.1873 in Heiden AR</p> <p>[BS/BL 119]</p>	<p>rec. 1900</p>	<p>stud. in Basel und Halle / ord. 1897 in Basel / 1898-1899 Vikar an der deutschen Kirche in Aslington, London / 1899-1906 Pfr. in Oberhallau / 1906-1911 an der deutschsprachigen Gemeinde in Lausanne / 1911 -1938 Basel-St.Leonhard</p>	<p>07.10.1938 in Basel im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Häberlin, August (von Kesswil TG) („Kesswilensis“ TG) („überzeugter Liberaler“ [KovProt, 5, S. 122]; „kam um die Jahrhundertwende als erster freisinniger Pfarrer nach Schaffhausen“ [Meyer, Reden, S. 290]) ∞ Baur, Salome (von Basel)</p> <p>(Nekr. 1955,20) [Sch 3, 12] [Meyer, Reden, S. 290-293]</p>	<p>14.10.1869 in Kesswil TG</p> <p>[SG-1, S. 150]</p>	<p>rec. 1900</p>	<p>stud. in Basel, Zürich und Jena (D) / ord. 26. 05. 1893 in Frauenfeld TG / 1893-1894 Vikar in Kirchberg SG und in Bussnang TG / 1894-1900 Pfr.in St.Margrethen SG 1900-1908 Schaffh.-St.Johann, Diacon (d.h. 2.Pfarrstelle) (Die Aufnahme in die Synode erfolgte unter Schwierigkeiten und verspätet, weil Häberlin den Wortlaut des geltenden Eides [Juramentum Synodale“] ablehnte, d.h. nicht auf den Wortlaut der Helvetischen Confession verpflichtet werden wollte; man kam ihm entgegen [KRathProt Q VI, Bd. 2, S. 91]) / 1908-1940 Pfr. auf der ersten Pfarrstelle am St. Johann, dazu 1915-1943 Kirchenrat und 1931-1940 Dekan (Wahl am 27. 08. 1931 [KonvProt, 4, S. 112]), / resig. 1940 (Ruhestand)</p>	<p>05. 11. 1953 in Schaffhausen (Gedenken kurz, KonvProt, 5, S. 121-122) [originaler Wortlaut siehe Meyer, Reden, S. 290-294]</p>
<p>Frauenfelder, Arnold (von Schaffhausen und Henggart ZH) (Sohn des Frauenfelder, Eduard, VDM, rec. 1858) ∞ (1903): Lisbeth Auguste Wilhelmine Schmücker, von Halle a.d.Saale/Preussen, 1877-1958 [GR-Harder Frauenfelder 13] (Nekr. 1929,13)</p>	<p>22.06.1875 in Hallau</p> <p>[Fam.reg. Hallau S. 246, KGArch Hallau]</p> <p>[AR-1, 77; AR-2, 82] [TG-2, 13 u. 52]</p>	<p>ord. 02. 05. 1901 in SH (in der Synode) [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.494 u. Q VI, 2, 1, S.3]</p>	<p>stud. in Basel, Neuchâtel, Halle, Marburg und Zürich / 1901-1902 Mitarbeiter in den Bodelschwingh'schen Anstalten in Bethel bei Bielefeld D / 1902-1903 Vikar in Tägerwilen TG, 1903-1910 Pfr. daselbst / 1910-1925 Teufen AR (hier Gründung der Sonntagschule) / 1925-1927 Berlingen TG</p>	<p>26. 11. 1927 im Amt als Berlinger Pfr. in Wagenhausen (infolge eines tödlichen Sturzes vom Velo „in der Dunkelheit bei der Heimkehr von einem Besuch bei seiner Schwester in Schaffhausen“ [Nekr])</p>
<p>Riggenbach, Eduard (von Basel) (Sohn des Pfarrers Joh. Jacob Riggenbach, 1824- 1908, in Basel [BS/BL, 272]) ∞ Brugger, Bertha (von Bern)</p> <p>(Nekr. 1947,37) [Sch 113]</p>	<p>03.02.1872 in Basel</p> <p>[AG 113] [BE-1923, 45] [BS/BL 272] [ZH 483]</p>	<p>rec. 1901</p>	<p>stud. phil. in Basel, stud. theol. in Basel und Berlin / ord. in Basel 1895 / 1896 Pfarrverweser in Brunnadern SG / 1897-1898 Pfarrverweser in Mulhouse (Elsass) / 1898-1899 Pfarrverweser an der Lukas-Kapelle in Zürich-Aussersihl, 1899-1901 Pfarrer daselbst / 1902-1906 Merishausen-Bargen / 1906-1911 Gebenstorf AG / 1911-1919 Arlesheim BL / 1919-1928 Rektor d.Freien Evang. Schule Basel / 1928-1932 Pfr. in Waldhof (bzw. Hohwald/Vogesen F) / 1932 -1936 Wintersingen BL / 1936 -1939 Altdorf UR / pens. 1940 / Ruhestand in Flüelen UR, i.R. viele Stellvertretungen während des 2. Welt- krieges in der Diaspora</p>	<p>12. 12. 1945 in Altdorf UR [idem AG 113]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Oettli, Samuel [iun.] (von Mürstetten TG, Bussnang TG und Bern) (Sohn des Samuel Oettli [sen], Prof. in Bern und ab 1895 in Greifswald, [ZH 458]) ∞ (1906): Wernly, Gertrud</p> <p>(Nekr. 1965,11) [Sch 91]</p>	<p>03. 12. 1877 in Wangen ZH (wo sein Vater Pfarrer war) (Jugendzeit in Bern)</p> <p>[BE-1923,55 u. 1950, 19]</p>	<p>rec. 1903</p>	<p>stud. in Greifswald (wo sein Vater 1895- 1905 Prof.theol. war), in Basel und in Tübingen / ord. 19. 05. 1901 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 741] / 1902-1903 Vikar in Laufen am Rheinfall ZH / 1903-1910 Pfr. in Löhningen- Guntmadingen / 1907 Aufnahme in den Bernischen Kirchendienst / 1910-1913 Köniz BE / 1913-1946 Bern-Münster, dazu Reli- gionslehrer am Freien Gymnasium Bern / pens. 1946 / Ruhestand in Bern / i.R. Seelsorger im Burgerspital Bern</p>	<p>15. 09. 1964 in Bern</p>
<p>Müller, Julius Friedrich (im Matr.buch irrtümlich nur: Julius jun., Eintrag rudimentär) (von Neunkirch) (Sohn des Müller, Julius, VDM, rec. 1854, aus 2.Ehe) ∞ ... ? (Nekr. 1941,35) (Ehefrau fehlt im Nekr., ebenso im Tauf- sowie im Ehregister Ramsen 1903ff)</p>	<p>10. 11. 1878 in Ramsen [Nekr., sowie Eintrag im Taufregister in Ramsen v. 1878]</p> <p>[AG 97]</p>	<p>ord.. 1903 in SH (durch d. Synode) (Konk- Prüfung Okt. 1902 [KRath Pr Q VI, 1, 11, S.516])</p>	<p>stud. 1900-1901 in Tübingen [Maissen/Lieb 231] / 1903-1910 Pfr. in Ramsen (Nachfolger seines Vaters) / 1910-1940 Birrwil AG, ausserdem Schulinspektor des Bezirks Kulm</p> <p>(Betr. Ehefrau: E-Mail an Pfarramt Birrwil 20.8.2010 und 21.2.2011 leider ohne AW)</p>	<p>05. 01. 1940 in Birrwil AG im Amt [idem AG 97]</p>
<p>Stamm, Hermann (von Schleithem) (Sohn des Schleithemer Postverwalters)</p> <p>∞ Nüesch, Alice</p> <p>(SN 15.03.1954 [62,3] ; Schleithemer Bote 13. 03. 1954 [30,1-2])</p> <p>(Nekr. 1955,46) [Sch 107, 146] [Meyer, Reden, S. 278-280, 283-284, 338, 343]</p>	<p>08. 12 1879 in Schleithem</p>	<p>rec. 1904</p>	<p>stud. in Basel und 1902-1903 in Tübingen [Maissen/Lieb 231] / (Konkordatsprüfung Okt. 1904) Ordination am 06.11.1904 in Basel (!) (Damit Hermann Stamm seine Tätigkeit in Hemmental als ordiniertes Pfarrer schon im Dez. 1904 beginnen konnte, war es nicht zumutbar, mit der Ordination bis zur nächsten Tagung der Synode im Mai 1905 zuzuwarten; da wandte sich die (staatliche) „Kirchen- direktion“ Schaffhausen an den Kirchenrat von Baselstadt, dass die Ordination dort vorgenommen werden möge, was dann auch geschah [KRathPr Q VI,1,11, S. 548] / 1904-1907 Hemmental / 1907-1951 Schleithem, dazu 1931-1940 Prodekan, 1931-51 Kir- chenrat, 1940-1951 Dekan (Wahl am 23. 05. 1940 [KonvProt, 4, S. 218]), / pens. 1951 / Ruhestand in Schleithem. (Er erlitt während der Teilnahme am Fastenkonvent 11. März 1954 „eine schwere Herzkrise“ [KonvProt, 5, S. 128], starb nach kurzer Erholungsphase am folgenden Tag)</p>	<p>12. 03. 1954 in Schleithem (Gedenken, KonvProt, 5, S. 130) [originaler Wortlaut siehe Meyer, Reden, S. 278-280 und S. 283-284]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
Grob, Rudolf [III] (von Wattwil SG) (Sohn des Pfarrers Rudolf Grob [I], 1827-1919 [SG-1, 130 und 311] und [Nekr. 1920,9]) Vater des Grob, Rudolf [III], rec. 1913) ∞ (1886): Schenkel, Johanna <u>Julia</u> (Nekr. 1944,8) [Sch 89]	28. 06. 1860 in Niederuzwil SG [AG 137] [SG-1, S. 131] [ZH 307,14] [beide mit falschem Todesdatum]	rec. 1904	stud. in Basel, Tübingen und Neuchâtel / ord. 12. 11. 1883 in Aarau / 1884-1891 Diepoldsau SG, „reist 1891 mit Gemeindegliedern nach Brasilien auf die „Colonia Alpina“ in der 5. Provinz Rio de Janeiro, wirkt dort als Pfarrer und Lehrer [AG 137], kommt 1892 wieder zurück“ / 1892-1904 Pfr. in Mönthal AG / 1904-1912 Beringen / 1912 -1916 Rickenbach ZH / 1916-1929 Bezirkshelfer in Aarau und Seelsorger an den kantonalen Kranken- anstalten / pens. 1929 / Ruhestand in Zollikon ZH	24. 01. 1943 in Zollikon [mitgeteilt vom Zivilstandsamt Wattwil am 13. 02. 2010] [ZH: gleiches richtiges Datum / hingegen SG sowie der Nekr. 1944 haben irrtümlich: 20. 02. 1943]
Greminger, Friedrich (von Lanterzwil TG) (Sohn des Pfarrers Joh. Georg Greminger, 1836-1904, Pfr. in Alterswilen TG, Basadingen, Stammheim, Taubstummenan- stalt Riehen, Sevelen, Chur- Minoritätsgemeinde) ∞ ... ? (Nekr. 1931,11) (Ehefrau nicht erwähnt) [Sch 134]	30. 09. 1865 (in Alterswilen? TG) [ZH 303,1]	rec. 1905	stud. in Basel und Greifswald / ord. 04. 11. 1890 in Basel / nach dem Staatsexamen „Lehrer an der Vorschule der Predigerschule in Basel“ / dann Lehrer an der „Evang. Lehranstalt“ in Schiers / 1905-1910 Pfr. in Buchthalen, dazu Stadtmissionar in Schaffhausen und Pfarrer am Kantonsspital / 1910 -1930 Zürich, Sekretär der Evang. Gesellschaft Zürich	07.01.1930 in Zürich
Münch, Albert (von Schaffhausen) ∞ Roth, Hedwig (Nekr. 1966,24)	16. 07. 1882 in Schaffhausen [TG-2, 30] [ZH 444]	ord. 10.05. 1906 in SH	stud. in ... ? (nicht in Zürich) / 1906-1907 Vikar in Winterthur (bei und für Karl von Greyerz [ZH 304]) / 1907-1908 Prov. in Kesswil-Uttwil TG / 1908-1918 Pfr. in Kesswil-Uttwil TG / 1918-1950 Winterthur-Veltheim ZH, dazu 1940-1950 Dekan / pens. 1950 / Ruhestand in Winterthur	19. 03. 1965 in Winterthur
Gelpke, Otto Carl Ernst Bernhard (von Därstetten BE) ∞ Siegfried, Olga (Nekr. 1958,12) [Sch 102]	30. 03. 1868 in Bern [BE-1923,34 u. 1950, 8]	rec. 02.09. 1906	stud. in Bern, Basel und Greifswald / ord. 28. 11. 1893 in Basel / 1893 Provisor in Lauperswil BE und Aufnahme ins Berner Ministeriums / 1895 Provisor in Trimmis GR und 1896-1897 Provisor in der Minoritätsgemeinde Davos-Platz GR / 1897-1898 Pfarrverweser in Wattenwil bei Worb BE / 1898-1906 Pfarrer dasselbst / 1906-1912 Oberhallau / 1912-1933 Adelboden BE / pens. 1933 / Ruhestand in Meggen LU, i.R. bis 1944 Stellvertretungen in der Zentralschweiz	13. 12. 1956 in Meggen LU

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Sulzberger, Georg Raphael (von Dörflingen und ab 1923 von Wildberg ZH) (Sohn des Paulus Tworkowicz und der Amalie Sulzberger [Taufreg. Dörflingen, STASH Ki-Bücher 1-11/3, S. 44]) (Vater des Sulzberger, Gerhard, VDM, 1900-1983, aus 1. Ehe [ZH 557,2; sowie Nokr. 1984,34]) ∞ I: Rothermel, Maria (aus Karlsruhe, gest. und begraben in Indien) ∞ II: Wüscher, Johanna (von Schaffhausen) (Nokr. 1960,31) [Sch 113]</p>	<p>14. 08. 1871 in Warschau (Polen) (Vater war Mitarbeiter der damaligen Judenmission) [Eintrag des Geb.datums und -ortes sowie der Taufe am 06.09. 1871 im Taufreg. Dörflingen, StASH Ki-Bücher 1-11/3, S.44] [Gafner, S. 262f.] [ZH 557,4]</p>	<p>rec. 1906</p>	<p>Jugendzeit in Mitau, Riga, Breslau / Ausbildung im Missionsseminar in Leipzig / ord. zum Missionsdienst am 16. 05. 1894 in Breslau / 1895-1905 Missionar in Indien / theol. Studien in Zürich [jedoch nicht immatrikuliert an der Univ. Zürich] und 1906 Kolloquium in Zürich und Aufnahme ins Zürcher Ministerium / 1906-1911 Pfr. in Merishausen-Bargen / 1911 -1930 Wildberg ZH / 1930-1940 Henggart ZH / resig. 1940 / Ruhestand in Winterthur</p>	<p>18. 02. 1959 in Winterthur</p>
<p>Buxtorf, Karl (jun.) (von Basel und später auch von Küsnacht ZH) (Sohn des Buxtorf, Carl, sen., VDM, Lohn, rec. 1869) ∞ (1907): Müller, Paulina Lit. [Lebenslauf, vom Enkel, Pfr. Urs Walter, verfasst, im Archiv der Kantonalkirche SH] (Nokr. 1955,9) [Sch 130]</p>	<p>31. 12. 1882 in Hallau [BS/BL 149] [SG-1, S. 219] [ZH 234]</p>	<p>rec. 1907</p>	<p>stud. in Basel und Halle (D) / ord. 26. 05. 1907 in Basel / 1907-1910 Opfertshofen-A-B-H (Nachbar seines Vaters, der in Lohn amtierte) / 1911-1916 Nesslau SG / 1916-1929 Küsnacht ZH / 1929-1948 Basel-St. Theodor, dazu 1930-1937 Präsident des Bundes Schweizer Armenierfreunde / pens. 1948 / Ruhestand in Basel, zuletzt im „Ländliheim“</p>	<p>19. 12. 1953 in Basel</p>
<p>Senn, Jacques (Carl Jakob) (von Liestal BL) VDM und Schriftsteller (z.B. Evangelium im Baselbieter Dialekt) ∞ (1915): Stamm, Lina (aus Eglisau) (Nokr. 1972,31) [Sch 98, hier irrtümlich mit Vornamen „Otto“]</p>	<p>01.01.1883 in Liestal BL [BS/BL 297]</p>	<p>rec. 1907</p>	<p>stud. in Basel und Tübingen / ord. ...? April 1907 in Liestal BL [Das genaue Ordinations-Datum konnte weder vom Baselbieter KR-Sekretariat noch vom Staatsarchiv BL beigebracht werden; 19.03.2013] / 1907-1919 Buchberg-Rüdlingen / 1920 -1948 Waldenburg BL, dazu 1933-1943 Dekan des Dekanates Waldenburg / pens. 1948 / Ruhestand in Liestal</p>	<p>22. 04. 1971 in Liestal BL</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Kaiser, Adam (von Eschelbronn bei Heidelberg) <i>Lic. theol.</i></p> <p>∞ I: (1920) Wagner, Maria, 1898-1921; ∞ II: (1926) Braches, Margarete, 1893-1970)</p> <p>[Sch 113, 146] [Sch 103 (Zusatzblatt in Sch)]</p>	<p>12. 12. 1882 in Eschelbronn (Baden/D)</p> <p>[Angaben mitg. vom Archiv der Evang. Landeskirche in Baden, 10. 02. 2010 / LKA Karrlsruhe 2.0. Nr. 3751. 3752]</p>	<p>rec. 1907</p>	<p>stud. in ... ? (nicht in Zürich) / als cand. theol. 1906-1908 Vikar an versch. Orten (in 3 Gemeinden im Kanton Zürich) Studien in Halle und Zürich / 1907-1909 Prov. in Hemmental / 1909 lic. theol. und Kolloquium bei der Konkordatsprüfungsbehörde [KRathProt vom 14.05.1908, Prot. Q, VI, 2, S.8] / 1909-1911 Pfr. in Hemmental / 1911-1920 Merishausen-Bargen / 1920-1927 Siblingen / „resig. 1927, ging in badischen Kirchendienst“, („propter inculpat. Contra VII. abdicatus“ [= wegen Ehebruchs, Versündigung gegen das 7. Gebot, abberufen, P 103]); wird Diasporapfarrer in Bonndorf/Baden / 1927 Aufnahme in den Badischen Kirchendienst / 1929-1934 Pfr. in Kippenheim / 1935-1941 Teutschneureut / 1941-1952 Lahr-Dinglingen / pens. 1952 / Ruhestand</p>	<p>27. 02. 1956</p>
<p>Rotach, Robert (von Herisau AR) (Vater des Rotach, Peter, VDM, 1918-82 [BS+BL 276]) ∞ Dorothea Christ, von Basel</p> <p>(Nekr. 1961,29) [Sch 92]</p>	<p>03. 02. 1881 in Herisau AR</p> <p>[SG-1, S. 54, 176 und 213]</p>	<p>rec. 1908</p>	<p>stud. in Basel, Berlin und Marburg (D) / 1904 Lernvikariat in Osterfingen bei Pfr. Gottfr. Schenkel, rec. 1878 / ord. 13. 11. 1904 in Herisau AR / 1904-1908 Pfr. in Stein SG / 1908-1922 Pfr. in Neunkirch, („Initiant u. Hauptredaktor der neuen Kirchenordnung, Kirchenrat“ [1915-21]) / 1922 -1947 St. Gallen -St.Mangen, dazu KR-Präsident SG 1943-1955 / pens. 1947 / Ruhestand in St.Gallen</p>	<p>28. 06. 1960 in St.Gallen</p>
<p>Ammann, Guido (Guido Emanuel) (von Schaffhausen) (Sohn des Kaufmanns Emanuel Christian Ammann [GR-Harder Ammann 59], Bruder des Ing. und Brückenbauers Othmar Ammann, siehe SBG III, 1969, S. 33ff.) ∞ (1911): Hedwig Müller, 1890-1952, aus Basel (Nekr. 1967,1) [GR-Harder Ammann 41]. [Sch 117]</p>	<p>30. 01. 1884 in Feuerthalen ZH</p> <p>[AG 137] [TG-2, 38]</p>	<p>ord. 31. 10. 1909 in SH (Ord. fehlt im KR-Prot!)</p>	<p>stud. in Basel, Marburg und Berlin / 1909-1910 Schuders GR / 1910-1916 Mönthal AG / 1916-1930 Matzingen [u.Lommis TG]/ 1930-1949 Thayngen-Barzheim (Kirchenrenovation, Giacometti-Fenster)/ pens. 1949 / Ruhestand in Thayngen / i.R. 1949-1963 Spitalseelsorger am Kantonsspital Schaffh. (mit Wohnsitz in Thayngen)</p>	<p>20. 12. 1965 in Thayngen [Gedenken im Konvent leider unterblieben, fehlt in Meyer, Reden]</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Kind, Albert (von Chur GR) (Sohn des Pfarrers Albert Gustav Kind, 1853-1944, u.a. in Mitlödi [GL Nr. 288, S.64; Nehr. 1945,24]) und der Elisabeth Karoline Maria Zündel von Schaffh.) ∞ Martha Schaeppi, von Mitlödi GL (Nehr. 1954,21) [Sch 91] [Meyer, Reden, S. 300, 306-309, 338, 343]</p>	<p>07.08.1886 in Mitlödi GL</p>	<p>ord. 1909 in SH (Ord. fehlt im KR- Prot!)</p>	<p>stud. in Basel, Marburg und Edinburgh / 1910-1911 Vikar Schaffh.-Steig (bei Pfr. Carl-A. Bächtold, rec. 1863) / 1911-1951 Pfr. in Löhningen-Guntmadingen / dazu 1932-1944 Kirchenratssekretär und 1944-1951 Kirchenrat / 1951 pens. / Ruhestand in Mitlödi GL</p>	<p>05. 02. 1953 in Mitlödi GL (Gedenken kurz, KonvProt, 5, S. 110) [originaler Wortlaut siehe Meyer, Reden, S. 306-309]</p>
<p>Reichardt, Paul August (von Schaffhausen, ursprünglich aus Eisleben) ∞ (1915): Gertrud Probst 1887- ... , von Basel [Fam.-Reg. Ramsen III, S. 28] (Tochter des Pfrs. Jakob Probst [BS+BL S. 264]) (Nehr. 1973,30)</p>	<p>12. 04. 1885 in Schaffhausen</p> <p>[SG-1, S. 73] [SG-2, S. 153]</p>	<p>ord. 03.06. 1909 in SH (Ord. fehlt im KR- Prot!)</p>	<p>stud. in Basel, Halle, Zürich, Marburg / 1909 Hauslehrer / 1909-1910 CVJM-Sekretär in Basel / 1910-1927 Ramsen, dazu 1921-27 Kirchenratssekretär / 1927-1951 Spitalpfarrer am Kantonsspital St.Gallen und Pfarrhelfer der St.Galler Kirche / pens. 1951 / Ruhestand in St.Gallen, i.R. 1951-1956 Seelsorge am Bürgerspital St.Gallen</p>	<p>14. 01. 1972 in St.Gallen</p>
<p>Müller, Gustav Adolf (von Basel) (Sohn des Pfarrers August Hermann Müller, 1856-1939 [ZH 439,2]) ∞ ? (Nehr. 1974,28) (Ehefrau unerwähnt)</p>	<p>19. 01. 1885 in Hinwil ZH (Jugendzeit in Basel)</p> <p>[ZH 439,1]</p>	<p>rec. prov. 1909</p>	<p>stud. in Basel, Marburg, Berlin / ord. ..1909 in ... ? (nicht in ZH)/ 1909 Vikar in Stammheim ZH / 1909-1910 Vikar in Schaffhausen-Steig (bei Pfr. Carl-A. Bächtold, rec. 1863) / 1910-1917 Pfr. in Matt-Engi GL / 1917-1918 Neftenbach ZH / 1919-1927 Mitarbeiter im Zentralsekretariat der Stiftung „Pro Juventute“ Schweiz (Kommunikation) und zudem 1919-33 Leiter des „Schweizerischen Evang. Pressedienstes“ (EPD) in Zürich / 1933-1954 Pfr. in Trimbach SO / pens.1954/ Ruhestand in Basel</p>	<p>16. 07. 1970 in Basel</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Schnyder, Ernst (von Kappel SG) (Sohn des Pfarrers Johannes Schnyder, 1845-1901, u.a. Pfr. in Fehraltorf ZH, Zofingen AG und Bischofszell TG [ZH 513] und [Nekr. 1902,267])</p> <p>∞ Louise Brenner (gest. 1929) (Tochter des Pfrs. Carl Brenner in Zürich [ZH 217,2])</p> <p>(Nekr. 1962,27) [Sch 3, 12] [Meyer, Reden, S. 113 f., sowie S. 310-312]</p>	<p>13. 02. 1873 in Fehraltorf ZH</p> <p>[SG-1, S. 218]</p>	<p>rec. 1910</p>	<p>stud. in Neuchâtel, Basel und Berlin / ord. 06. 11. 1895 in Frauenfeld / 1895-1898 Vikar in Bischofszell TG (bei seinem Vater) / 1898-1910 Pfr. in Nesslau SG / 1910-1943 Schaffh.-St.Johann (auf der zweiten Pfarrstelle), nachdem der Regierungsrat die Pfarrstelle am Spital 1910 aufgehoben hatte, besorgte Schnyder 1910-1917 auf Bitte des Chefarztes Dr. v. Mandach inoffiziell die Seelsorge an Patienten im Spital. 1917-1949 nebenamtliche Seelsorge an den „bürgerlichen Anstalten“ (als Nachfolger von Eduard Frauenfelder) / dazu 1922-1933 Kirchenrat und 1933-1955 Kirchenratspräsident / im Pfarramt pens.1943 / Ruhestand in Schaffhausen, i.R. noch Seelsorge in den „bürgerlichen Anstalten“ bis 1949; [Gratulation zum 80. Geb.tag 1953 siehe Meyer, Reden, S. 311 f.]</p>	<p>15.09.1961 in Schaffhausen (Gedenken kurz, KonvProt, 5, S. 335) [originaler Wortlaut siehe Meyer, Reden, S. 113 f.]</p>
<p>Walter, Georg Ernst (von Löhningen und Schaffhausen) ∞ I (1913 in Hongkong): Laura Schelling, 1886-1938; ∞ II (1939 in Neuhausen): Hedwig Forster, 1910-2003 (Vater des Paul Walter, VDM, rec. 1944) Lit. (Schrift von E. Fischle: 16 Monate in chinesischer Gefangenschaft, 1931) (Lebenslauf, erhalten vom Enkel, Pfr. Urs Walter, Winterthur, 01.03.2010) (Nekr. 1976,38) [nicht in GR-Harder]</p>	<p>19. 11. 1886 in Schaffhausen</p> <p>[ZH 595]</p>	<p>ord. .. Mai 1910 in SH (Ord. fehlt im KR-Prot!)</p>	<p>stud. in Basel und Halle / 1910 Pfarrverweser in Laufen ZH / 1911-1931 Missionar der Basler-Mission in China, 1914-1921 Schulvorsteher der Mittelschule in Meixian, 1921-1923 Heimaturlaub, 1923-1929 Leiter des Predigerseminars (in Li Long, ab 1924 in Pyangtong) / 17. 08. 1929 bis 11. Nov. 1930: „1 ½ Jahre gefangen in den Bergen Chinas“, „von kommunistischen Räubern gefangen gehalten“ [ZH 595]) / 1931 Rückkehr in die Schweiz / 1933-1940 Heimatinspektor der Basler-Mission, in Zürich / 1940-1956 Pfr. in Winterthur-Zwinglikirche / pens. 1956 / Ruhestand in Winterthur, i.R. 1961-1962 Pfarrhelfer Schaffhausen-Münster</p>	<p>07. 01. 1975 in Winterthur</p>
<p>Rippmann, Ernst (ursprünglich von Rothenfluh BL) (von Stein am Rhein) (Sohn des Arztes Ernst Christian Rippmann in Rothenfluh, ab 1888 Arzt in Stein am Rhein, im Haus zum «Neubu» Bäregasse) (Bruder der Künstlerin Lore Rippmann [1887-1937] und des Malers Fritz Rippmann) ∞ Margaretha (genannt: Greti) Ritz (Nekr. 1964,25)</p>	<p>08. 05. 1885 in Rothenfluh BL (Jugendzeit ab 1888 in Stein am Rhein)</p> <p>[ZH 484]</p>	<p>ord. 1910 in SH (Ord. fehlt im KR-Prot!)</p>	<p>stud. in Basel, Marburg, Heidelberg, Berlin / Vikariat bei Pfr. Adolf Keller [rec. 1896] in Genf / 1910-1920 Pfr. in Erstfeld UR / 1920-1927 in Zürich Sekretär der „Kanaresischen Mission“ (1927 in die Basler-Mission integriert) / 1927 kant.-zürcherischer Hilfsprediger, dazu 1928-60 Sekretär der Schweizer Südafrikamission und Leiter des „Wanderer-Verlages“ / pens. 1961 / im Ruhestand in Schaffhausen 1960-1963 Pfarrverweser an der Pfarrhelferstelle Schaffh.-Zwinglikirche</p>	<p>11. 07. 1963 in Schaffhausen</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Koechlin, Carl Alphons (von Basel) <i>Dr. theol. h.c. der Theol. Fakultät Heidelberg (1929)</i> ∞ (1912): <i>Emilie Thurneysen, von Basel</i></p> <p><i>(lit.: Ramstein, Christoph: «Alphons Koechlin – Schweizer Pionier der Ökumene», in: Angela Berlis u.a.[Hg.]: Schweizer Theologinnen und Theologen im 20. und 21. Jh., Zürich 2019, S. 380ff.) (MS «Stein am Rhein» Erinnerungen, aufgezeichnet 1932 für seine Mutter)</i></p> <p><i>(shgesch III 1866 f.) (Nekr. 1966,17)</i></p>	<p>06.01.1885 <i>in Basel</i></p> <p>[BS/BL 216]</p>	<p>rec. 1910</p>	<p><i>stud. in Lausanne, Basel, Marburg, Paris, Oxford, Edinburgh / ord. ... 1908 in Basel / Von Mai bis Ende Sept. 1910 Vikar beim kranken Steiner Pfarrer John Lang; ab Okt. 1910 Pfarrer in Stein-Hemishofen; 1910-1921 Pfr. in Stein am Rhein, dazu ab 1915 Kirchenratssekretär, gehörte zu der sozial engagierten kleinen Steiner Gruppe, welche das alkoholfreie «Volksheim» «zur Möwe» bei der Schiff-lände in Stein am Rhein begründete / 1921-1954 Frühprediger zu St.Martin, Basel, dazu 1921-1933 Kirchenratssekretär, war 1925 Dolmetscher an der Weltkirchen-konferenz in Stokholm, und 1933-1954 Kirchenratspräsident von Basel, dazu 1941-1954 Präsident des SEK, und 1936-1959 Präs. der Basler Mission / pens. 1954 / Ruhestand in Basel</i></p>	<p>08.05.1965 <i>in Basel</i></p>
<p>Krebser, Adolf (von Winterthur) ∞ ? <i>(Heirat in Buch a.I. ZH) (Nekr. 1923,21) (Name der Ehefrau nicht erwähnt)</i></p> <p><i>(Nekr-Man, VII,20) [Sch 117]</i></p>	<p>06. 09. 1865 <i>in Winterthur</i></p> <p>[ZH 394]</p>	<p>rec 1911</p>	<p><i>stud. in Zürich und Berlin / ord. 04. 11. 1888 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 643] / 1889 Prov. in Bülach / 1890-1900 Pfr. in Buch a.I. ZH / 1900-1911 Henggart ZH / 1911-1922 Thayngen-Bzh. (Mitbe-gründer des Blauen Kreuzes Thayngen)</i></p>	<p>11.10.1922 <i>in Thayngen im Amt (Bestattung in Winterthur) (Gedenken kurz, KonvProt, 4, S. 3) (Nekr-Man, VII,20)</i></p>
<p>Gelzer, Heinrich (von Basel u. Schaffh.) <i>(Sohn des Pfarrers Karl August Gelzer, Liestal und Basel, 1857-1923 [BS/BL 175]) Dr. theol. h.c. (Uni Basel)</i> ∞ (1914): <i>Charlotte Lüdecke, 1892- ... (Nekr. 1964,11) [GR-Harder Gelzer 61] [Sch 130]</i></p>	<p>08. 08. 1888 <i>in Liestal</i></p> <p><i>[Nekr auch im Staatsarchiv Basel-Stadt, Familienarchiv Gelzer, Sig. PA 756a A 3 (1)]</i></p>	<p>rec. 1911</p>	<p><i>stud. in Basel / ord. 14. 05. 1911 in Basel / 1911-1917 Opfertshofen -A-B-H / 1917-1921 Pfr. in der deutschsprachigen Gemeinde in Vevey / 1921-1955 theol. Lehrer im Missions-haus in Basel / pens. 1955 bei der Aufhebung der Missionsschule und der Umstellung auf universitäre Ausbildung der Missionare / Ruhestand in Basel</i></p>	<p>29. 10. 1963 <i>in Basel</i></p>
<p>Geyser, Paul Emil (von Altstätten SG) ∞ ? <i>(Verfasser der Biographie des Indio-Missionars Joh. Meyer: „Mit eisernem Willen...“, 19...) (Nekr. 1935) (Name der Ehefrau fehlt)</i></p> <p><i>[Sch 103]</i></p>	<p>14. 05. 1860 <i>in Altstätten SG [Taufbuch Altstätten S.100]</i></p> <p><i>[AR-1, 70; AR-2, 72 u. 124] [ZH 297]</i></p>	<p>rec. 1911</p>	<p><i>stud. in ... ? (Basel?) (nicht in Zürich) / ord. 06. 05. 1884 in Basel / 1884-1896 Wald AR / 1896-1899 Redaktor am „Basler Anzeiger“ in Basel / 1899-1906 Pfr. in Waldstatt AR / 1906-1911 Pfr. an der Minoritätsgemeinde Zürich-Unterstrass / 1911-1915 Siblingen / 1916 -1924 Bonstetten ZH / pens. 1924/ Ruhestand in Allschwil BL</i></p>	<p>06. 09. 1934 <i>in Allschwil BL</i></p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>von Schulthess Rechberg, Georges (von Zürich und ab 1942 Ehrenbürger von Männedorf ZH) (Sohn des Zürcher Pfarrers und Prof. theol. Gustav von Schult- hess-Rechnberg, 1852-1916, [ZH 518] und [Nekr. 1917,46]) ∞ Elisabeth Sophie Schindler, (gest. 1975) (Er lässt sich 1911 auf Rat des befreundeten Prof. Max Huber, Zürich, vom Reg.rat SH als Provisor auf Burg anstellen, in der Absicht, die Beseitigung der ungefreuten, ja: ungerechten Zustände dieser vom Kanton Schaffhausen entgegen der KV von 1876 immer noch „bevormundeten“ Kirchge- meinde ins Rollen zu bringen. [Mündl. Mitteilung des 89- jährigen Emeritus Georges v. Schulthess 1975 an Ch.Buff]) (Nekr. 1983,35)</p>	<p>09.07.1886 in Küsnacht ZH</p> <p>[TG-2, 18] [ZH 518]</p>	<p>rec. prov. 1911</p>	<p>stud. in Zürich, Marburg, Halle, Berlin / ord. 14. 05. 1911 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 790] / 1911 (April bis Nov) Vikar in Schaffh.-Steig / 1912 in Italien u. England / 1913 Pfarverweser in ZH-Enge / 1914-1916 Pfarverweser auf Burg bei Stein am Rhein / 1917 -1944 Pfr. in Männedorf ZH, dazu 1934-1944 Dekan / 1941-1965 in Zürich Präsident des Stiftungsrates des Diakoniewerks Neumünster und Seelsorge dort / lebt ab 1944 in Zürich bis zu seinem Tod 1982 / (Sein spektakulärer Weggang am 31.12.1916 [KR Robert Rotach: v.Schulthess habe „das Opfer der Demission gebracht“] löst eine tiefergehende Bewegung aus, welche dann zum heute noch gültigen Staatsvertrag zwischen den Kantonen SH und TG von 1918 führte und der Kirchgemeinde Burg endlich die öffentlich-rechtliche Anerkennung mit Pfarrwahlrecht brachte) [vgl. KR-Prot. 18.01.1917, S. 78, Arch.4.3.1.1]</p>	<p>01. 06. 1982 in Zürich</p>
<p>Hesselbein, Alfred (von Deutschland) („von Wetter, Preussen“) (NB: Weder im Archiv der Evang. Landeskirche Kurhessen-Waldeck, [Stadt „Wetter“, nördl. v. Marburg] noch im Archiv der Landeskirche Westfalen [Stadt „Wetter“ im Ruhrgebiet, die auch zu Preussen gehörte] sind Personalakten vorhanden [Mitteilungen von den beiden Kirchenverwaltungen auf Anfrage im März 2010]) ∞ Charlotte Zeiger, von Wien, 1881-1972 (Klavierausbildung am Konservatorium Wien, gleichzeitig wie der berühmte Dirigente Bruno Walter [mitg. v. Enkel Hesselbeins über dessen Cousin Pfr. Samuel Bürgi, Schaffhausen, 12.11.2013]) (Nekr. 1923,16) [Sch 109]</p>	<p>08. 01. 1886 in Bern (verbrachte als Deutscher seine ganze Jugendzeit in der Schweiz [Nekrolog])</p>	<p>rec. 1911 (prov.)</p>	<p>stud. theol. in Basel / ord. ... ? (BS? BL?) (nicht SH, ZH) / 1910-1911 Provisor in Payerne VD / 1911-1913 Provisor in Beggingen / 1913-1914 Provisor in Fleurier NE und Pfarrhelfer im Val-de-Travers / 1914-1916 Militärdienst in der deutschen Armee / Nach seiner Rückkehr in die Schweiz am 07. 01. 1917 in Fleurier Aufnahme ins Ministerium der Neuenburger Kirche / 1917-1922 Pfr. in Fleurier NE</p>	<p>08. 05. 1922 in Fleuriez NE im Amt</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Kaiser, Gustav Adolf (im Nekrolog irrtümlich: Gustav Adam; er schreibt sich selbst z.B. im Fam.-Buch von Buch: Gustav Adolf) (von Inzlingen [Baden]) ursprünglich röm.-kath.; Konversion („Er hatte die Gabe volkstüm- licher Rede und wirkte viel als Evangelisator“ [KonvProt, 4, S. 164])</p> <p>∞ ... ?</p> <p>(Sein einziger Sohn Hans Kaiser ging im August 1914 als Kriegsfreiwilliger nach Deutschland, schloss sich dem 6. badischen Infanterieregiment an und fiel als Leutnant am 15.04.1916 bei Reims/F [handschriftliche Notiz des Vaters im „Familienbuch“ von Buch, Kirchenarchiv Buch])</p> <p>(Nekr. 1936,24) (Ehefrau nicht erwähnt) [Sch 123]</p>	<p>06. 01. 1862 in Inzlingen / Baden/D (kath. Familie)</p>	<p>rec. prov. 1911 / defin. 1914</p>	<p>Schreinerlehre in Basel, Konversion und Ausbildung zum Methodistenprediger in Frankfurt a.M. / 1887 Aufnahme als Mitglied der Ref. Kirche Schaffhausen (befreundet mit Pfr. Theodor Hohl, Beggingen, rec. 1878) / stud. theol. in Kiel und Bonn / ord. 1888 in Bonn / 1888-1911 „reisender Evangelist in Deutschland und Oesterreich“, von Eisenach aus, später in Heidelberg / 1911 -1914 Verweser in Buch / 1914 Kolloquium und Aufnahme ins Schaffhauser Ministerium / 1914-1915 Pfarrer in Buch / nach dem Betttag Sept. 1915 Rückkehr nach Heidelberg, mit der Absicht, „die Evangelisation in Deutschland und Oesterreich, gelegentlich auch in der Schweiz, wieder aufzunehmen“ [Notiz aus seiner eigenen Hand im „Familienbuch“ von Buch, Kirchenarchiv Buch] / ab 1915 „freier Volksmissionar“ [Nekr], im Dienst der „Wichern-Vereinigung für Volksmission“. (1927: „Dem Badischen Oberkirchenrat, der wiederholt die Personalakten über Herrn Pfr. A.Kaiser wünschte, wurde ebensooft geantwortet, dass es das bei uns nicht gebe“ [KR-Prot. 27. 01. 1927]; 1929 erhält Kaiser vom Kirchenrat SH „einen Attest über seine Zugehörigkeit zum Schaffhauser Ministerium“ [KR-Prot. 23. 05. 1929, S.94 / Arch. 4.3.1.2] / war aber nachher nicht im badischen Kirchendienst [keine Personalakte dort; mitget. vom Archiv der Bad. Landeskirche 10. 02. 2010], auch nicht in Württemberg [fehlt im Württembergischen Pfarrerbuch von Ch. Sigel])</p>	<p>.. März 1935 in Buchwald im Vogtland / D (Gedenken kurz, KonvProt, 4 S. 164)</p>
<p>Trautvetter, Paul (von Basel) (im Matrikelbuch irrtümlich: „von Zürich“) (Sohn des Pfarrers Ernst Traut- vetter, 1857-1932, Pfr. in Pfäf- fikon und ZH-Spitalseelsorge [ZH 572]) (Paul Tr. war führend in der religiös-sozialen Bewegung) („Ragazianer“ und „radikaler Antimilitarist“ [Nekr.]) ∞ (1927): Jeannette Friedinger Lit. (shgesch III 1867) (Peter Aerne, Religiöse Soziali- sten, Zürich 2006, S. 340ff) (Nekr. 1984,36) [Sch 102a]</p>	<p>15. 03. 1889 in Pfäffikon ZH</p> <p>[ZH 572]</p>	<p>rec. 1912</p>	<p>stud. in Zürich, Berlin, Marburg und Heidelberg / ord. 27. 10. 1912 in Zürich [ZH-Ord II Nr. 797] / 1912-1918 Oberhallau / 1918 -1954 Zürich-Höngg, daneben 1926-1940 Redaktor an der sozialdemo- kratischen Zeitung „Volksstimme“ St. Gallen, ab 1940 neben dem Pfarramt freier Schriftsteller / pens. 1954 / Ruhestand in Zürich</p>	<p>05. 05. 1983 in Zürich</p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Graf, <i>Wilhelm Johann <u>Arthur</u></i> <i>(ursprünglich von Hilzingen/Baden, ab 1917/18 Bürger von Zürich)</i> <i>lic. theol. (Lausanne)</i> <i>(Berneuchener ab 1937)</i> <i>∞ (1910): Elisabeth Trüb</i></p> <p><i>(Verfasser von „Der Bau der Kirche“, Thun 1955)</i></p> <p><i>(Nekr. 1957,11)</i> <i>[Sch 89]</i></p>	<p>11. 09. 1885 <i>in Kreuzlingen</i> <i>(Eltern lebten dann in Zürich [siehe Matrikelbuch der Uni Zürich])</i></p> <p><i>[AG 138]</i> <i>[BE-1950, 57]</i> <i>[SG-1, S. 185]</i></p>	<p>rec. 1912</p>	<p><i>stud. in Zürich und Lausanne / zunächst keine Ordination und keine Wahlfähigkeit</i> <i>(Im Berner Prädikantenbuch von 1950 fehlt die Angabe der „Konsekration“) /</i> <i>1909 als lic.theol. Provisor in Dijon [AG 138] /</i> <i>(1909 wurde er als Lic. theol. vom Regierungsrat des Kantons Aargau als wahlfähig erklärt [gemäss Prot. des Schaffh. Kreis 1912])</i> <i>1909-1912 Pfr. in Murgenthal AG /</i> <i>(Am 10. 12. 1911 wurde er von der Kirchgemeinde Beringen zu ihrem Pfarrer gewählt; der Schaffhauser Regierungsrat hiess die vom Aargauer Regierungsrat 1909 ausgesprochene Wahlfähigkeit gut (ohne Konkordatsprüfung und Ordination) und genehmigte ohne Rücksprache mit dem Kirchenrat die Wahl [KRathProt vom 29. 03. 1912, KRathProt Q VI, 2])</i> <i>1912-1917 Pfr. in Beringen /</i> <i>1917-1919 Tamins /</i> <i>1919-1925 Azmoos SG /</i> <i>1925-1932 Pfr. in der deutschsprachigen ref. Gemeinde in Lausanne /</i> <i>1932-1955 Thun BE / pens. 1955</i></p>	<p>25. 02. 1956 <i>in Thun BE</i></p>
<p>Nagel, Ernst <i>(von Erlen TG und später auch von Horgen ZH)</i> <i>(lic. theol. und Dr.phil.)</i> <i>∞ Anna Beuttner</i> <i>(gest. 1941).</i> <i>(Diss.: „Das Problem der Erlösung“ [...])</i> <i>(Publ.: Nagel, Die Geschichte der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Schaffhausen, Schaffh. 1936)</i> <i>(Nekr. 1955,38)</i> <i>[Sch 26]</i></p>	<p>09. 04. 1868 <i>in Erlen TG</i></p> <p><i>[TG-2, 36]</i> <i>[ZH 449]</i></p>	<p>rec. 1912</p>	<p><i>stud. in Basel, Strassburg und Berlin / ord. 27. 05. 1892 im Thurgau /</i> <i>1892-1893 Provisor in Märstetten TG /</i> <i>1893-1903 Pfr. in Märstetten TG /</i> <i>1903-1912 Horgen ZH /</i> <i>1912-1933 Schaffh.-Steig, dazu</i> <i>1912-1928 Breitenau-Seelsorger, und</i> <i>1919-1933 Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Schaffhausen /</i> <i>pens. 1933 / Ruhestand in Rüschlikon ZH / i.R. pfarramtl. Stellvertretungen in Richterswil, Horgen, ZH-Neumünster, sowie Mitarbeit beim NT der Zürcher Bibel von 1931</i></p>	<p>09. 07. 1954 <i>in Rüschlikon ZH</i> <i>[Kirchenbuch Rüschlikon]</i></p>
<p>Bolli, Johann <u>Heinrich</u> <i>(von Beringen u. ab 1943 Ehrenbürger von Frauenfeld)</i> <i>∞ (1914): Martha Stoecklin,</i> <i>(aus Binningen BL)</i></p> <p><i>(Nekr. 1973,3)</i> <i>[Sch 146]</i></p>	<p>11.04.1889 <i>in Beringen</i></p> <p><i>[TG-2, 25 und TG-3, 24]</i></p>	<p>ord. 02.11. 1913 <i>in SH</i> <i>(Ord. fehlt im KR-Prot!)</i></p>	<p><i>stud. in Zürich, Basel und Marburg /</i> <i>1913-1918 Hemmental, dazu Lehrer an der Primarschule während des 1. Weltkriegs /</i> <i>1918-1953 Frauenfeld, dazu</i> <i>1918-1951 Religionslehrer an der Kantonsschule, 1925 Delegierter der Schweizer Kirchen an die oekum. Weltkonferenz in Stokholm, sowie</i> <i>1928-1953 Dekan des Kapitels Frauenfeld / pens. 1953 / Ruhestand im Hasliberg BE, zuletzt in Schaffhausen</i></p>	<p>14.10.1971 <i>in Schaffhausen</i></p>

Name	geb.	rec.	Dienstorte	mort.
<p>Grob, Rudolf [III] (von Wattwil SG) (Sohn des Grob, Rudolf, [II] VDM, rec. 1904) ∞ Helene Pauline Cech („Wortführer der Schweizer Jungreformierten“, 1933ff, spez. 1940: „Sympathisant des deutschen Nationalsozialis- mus“ [Hist. Lex. der Schweiz] / 1940 Erstunterzeichner der be- rühmtesten „Eingabe der 200“) (Nekr. 1983,16)</p>	<p>26. 04. 1890 in Diepoldsau SG [ZH 307,15]</p>	<p>ord. 16.11. 1913 in SH (Ord. fehlt im KR- Prot!)</p>	<p>stud. in Basel und Marburg / 1913-1914 Anstaltspfarrer und 1914- 1953 Direktor der „Schweiz. Anstalt für Epileptische“ (später: Schweiz. Epilepsie- klinik) in Zürich, Gründer der Zentral- stelle für kirchliche Gemeindefürsorge in der Stadt Zürich. Dank einer Schenkung Grob konnte 1923 in Zürich das Schweiz. Ref. Diakonenhaus gegründet werden, ab 1937 mit Sitz in Greifensee ZH / pens. 1953 / Ruhestand in Obermeilen ZH</p>	<p>13. 05. 1982 in Obermeilen ZH</p>
<p>Hauri, Rudolf (von Brugg AG) lic.theol. (1917) Dr. phil. (1945 Zürich) (Sohn des Dekans Johannes Hauri in Davos) ∞ (1914): <u>Elisabeth Ida</u> Hedwig Michaelis, (Diss.: „Die Reformation in der Schweiz im Urteil der neueren schweizerischen Geschichts- schreibung“ [1945]) (Nekr. 1955,22) [Sch 109]</p>	<p>17.11.1890 in Davos GR [ZH 322,4]</p>	<p>rec. 1914</p>	<p>stud. in Basel, Berlin und Marburg / ord. 1914 in ...?(AG? GR?) (nicht in ZH) / 1914-1918 Beggingen / „geht nach Ostern 1918 nach Zürich / 1918-1921 Redaktor am „Grütli“ in Zürich (sozialistische Zeitung), sowie stud. phil. an der Universität Zürich / 1921-1927 Pfr. in Ellikon ZH / resig. 1927 / dann freier Seelsorger, Studium der Medizin und phil. I, Doktorat phil. I / (Matrikelbuch: „praktiziert später in Privatstellung als Psycho- analytiker“) „Hilfsvikar“ der Zürcher Landeskirche [Nekr]</p>	<p>03. 10. 1954 in Zürich [Fam.register Brugg 3/228]</p>

Teil II – (Abschnitt V) – siehe separat unter „Aufnahme in den Kirchendienst seit 1915“ /